

1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali

Corso di dottorato di ricerca in Studi Umanistici

Curriculum: Storia contemporanea e culture comparate

CICLO XXXVII

Memorie in conflitto

Il calendario civile del Sudtirolo (1945–1975)

SSD: HIST-03/A - Storia contemporanea

Coordinatrice: Ch.ma Prof.ssa Liana Lomiento

Supervisore: Ch.mo Prof. Massimo Baioni

Co-Supervisore: Ch.mo Prof. Andrea Di Michele

Dottorando: Lorenzo Vianini

ANNO ACCADEMICO
2023/2024

Indice

Introduzione	1
Le domande di ricerca	9
Fonti e metodologia	15
Struttura dell'elaborato	20
1. Trent'anni in conflitto	25
1.1 Le ferite nella carne	27
1.1.1 La Prima guerra mondiale (1914–1918)	27
1.1.2 Il tempo sospeso (1918-1922).....	31
1.1.3 Il Ventennio fascista (1922–1943)	33
1.1.4 Detour: Tra due dittature – le Opzioni	40
1.1.5 Venti mesi di occupazione (1943–1945).....	43
1.2 Le crepe nella pietra	52
1.2.1 Monumenti ai caduti e Kriegerdenkmäler (1914–1922).....	55
1.2.2 Celebrare la Vittoria (1922–1943)	61
1.2.3 “für Führer, Volk und Vaterland” (1943–1945).....	70
1.3 Lacerazioni infette.....	73
2. 4 novembre	84
2.1 Dopoguerra (1945–1949)	86
2.1.1 Il ritorno della vittoria	88
2.1.2 Heimatverteidigung.....	90
2.1.3 Difendere l'italianità	93
2.2 All'ombra del plebiscito (1950–1958)	100
2.2.1 Le crisi intrecciate: Tirolo e Trieste	101
2.2.2 Der Geist des Duce	108
2.2.3 Hinc ceteros excoluimus... ..	113
2.2.4 ... unter den Likatorenbeilen	117
2.3 Profanazioni e riconsacrazioni (1959–1968).....	121
2.3.1 L'assenza è vilipendio	123
2.3.2 Due alpini riconsacrati	127
2.3.3 “Una mascherata per tutti”	130
2.4 La pacificazione (1969–1975).....	133

2.4.1	Ritrovarsi nell'antifascismo	134
2.4.2	Il ritorno del doppio rito.....	136
3.	25 aprile.....	139
3.1	Accuse reciproche (1945–1949).....	144
3.1.1	Convivenza forzata	147
3.1.2	Assenti della nuova storia	157
3.1.3	La fine del dopoguerra	161
3.2	Una narrazione in crisi (1950–1958).....	167
3.2.1	Processo ai Partisanen.....	168
3.2.2	Il decennale	171
3.2.3	L'ombra del nazismo.....	178
3.3	L'incontro impossibile (1959–1968).....	182
3.3.1	... con le croci di ferro sul petto	182
3.3.2	La riscoperta dell'antifascismo	192
3.3.3	Il Ventennale della Liberazione.....	197
3.4	Memorie divise (1969–1975).....	209
3.4.1	“La lingua non divide i veri antifascisti”	210
3.4.2	Il caso Pircher.....	215
3.4.3	Divisi dall'8 settembre	221
4.	Conclusioni	233
	Bibliografia	238
	Fonti archivistiche	238
	Quotidiani e periodici	239
	Letteratura primaria	239
	Letteratura secondaria.....	240
	Abstract	261
	Memorie in conflitto. Il calendario civile del Sudtirolo (1945–1975)	261
	Conflicting memories. The civil calendar in South Tyrol (1945–1975).....	261
	Erinnerungen im Konflikt. Die Jahrestage Südtirols (1945–1975).....	262
	Ringraziamenti	263

Sigle, abbreviazioni e scelte linguistiche

Nella prefazione al volume di Clara Marchetto *Non c'è storia del Trentino senza il Tirolo* del 1979, Valentino Chiocchetti riassumeva efficacemente la questione del “nome” del territorio compreso tra la chiusa di Salorno e il valico del Brennero: «Uno stesso territorio oggi ha due nomi: Tirolo per i tedeschi, Alto Adige per gli italiani. Dove mette il piede un tedesco è Tirolo, ma se un minuto dopo lo mette nello stesso posto un italiano, allora è Alto Adige». In questo elaborato la questione terminologica viene sciolta nel seguente modo: Sudtirolo sarà il riferimento utilizzato per riferirsi al territorio dell'attuale Provincia Autonoma di Bolzano o Alto Adige/Südtirol; con sudtirolesi ci si riferirà agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, mentre italiani o altoatesini viene utilizzato per indicare quelli del gruppo italiano, pur non trattandosi di una definizione che esaurisce o rende giustizia alla complessità della questione etnico-linguistica del Sudtirolo.

ACS – Archivio centrale dello Stato
AdO – Arbeitsgemeinschaft der Optanten
AHB – Andreas-Hofer-Bund
AMG – Allied Military Government
ANA – Associazione Nazionale Alpini
ANPI – Associazione Nazionale Partigiani
APCM – Archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ASCBZ – Archivio Storico della Città di Bolzano, Bolzano
CLN – Comitato di Liberazione Nazionale
DC – Democrazia Cristiana
DDI – Documenti Diplomatici Italiani
DV – Deutscher Verband
MSI – Movimento Sociale Italiano
NSDAP – National-sozialistische deutsche Arbeiterpartei
OZAV – Operationszone Alpenvorland
PCI/KPI – Partito Comunista Italiano
PCM – Presidenza del Consiglio dei Ministri
PSI – Partito Socialista Italiano
RSI – Repubblica Sociale Italiana
SLA – Südtiroler Landesarchiv / Archivio provinciale di Bolzano
SVP – Südtiroler Volkspartei
UZC – Ufficio Zone di Confine
VKS – Völkischer Kampfring Südtirol

Introduzione

Questa tesi nasce con l'obiettivo di mettere in relazione le diverse memorie del Sudtirolo¹. La letteratura specialistica, gli articoli generalisti e anche l'esperienza personale di molte e molti lamentano l'esistenza di "distretti della memoria" separati e spesso discordi tra i due gruppi linguistici principali, quello tedesco e quello italiano, sudtirolesi e altoatesini, per i quali il passato non è solo un minimo comune denominatore identitario, ma un'arma da utilizzare nei confronti dell'altro². Il quadro complessivo delle memorie si complica se si considera che queste non si esauriscono in "tedesche" e "italiane", ma vi è almeno un altro gruppo linguistico "storico", quello ladino, e una moltitudine di nuovi soggetti portatori di diverse memorie collettive – legati non solo all'immigrazione da altri territori d'Europa e del mondo, ma anche alla presenza di un sempre maggior numero di famiglie "mistilingue". Nessuno di questi gruppi ha un'unica memoria monolitica, dal momento che «Völker und Nationen [bildeten] zu keinem Zeitpunkt einheitliche Erfahrungs- und Erinnerungskohorten aus, sondern sie blieben plurale bzw. wurden überhaupt erst jetzt zu pluralen Handlungsgruppen mit vielfältigen, sich überscheidenden diskursiven, symbolischen und zeremoniellen Formen der Erinnerung»³. La ricerca si concentra però sulle memorie "italiane" e "sudtirolesi", messe al centro non solo perché maggioritarie, ma perché sono state a lungo – e in parte lo sono ancora – mutualmente esclusive se non antagoniste: come scrive Pallaver, le due memorie sono state "doppiamente frammentate", lungo linee etniche ma anche nella valutazione del fascismo "italiano" e del nazionalsocialismo "tedesco", per cui qualsiasi discorso sul passato evita di affrontare le proprie colpe e crimini, per proporsi invece solo come vittima⁴.

La tesi intende quindi studiare l'evoluzione di queste memorie nel tempo attraverso l'osservatorio privilegiato del calendario civile, dal momento che questo «non solo declina in modo suggestivo le interazioni tra "fare storia", percezioni e memorie pubbliche. Esso permette di indagare i mutamenti dei sentimenti comunitari nello scorrere del tempo e nei diversi spazi commemorativi (nazionale,

¹ Sulla questione dell'utilizzo di Alto Adige, Südtirol, Sudtirolo e la terminologia per riferirsi alla sua popolazioni, o sue parti, si rimanda alle indicazioni in coda all'indice.

² Per la definizione di "Gedächtnisbezirke", distretti della memoria: Hans Heiss, Hannes Obermair, *Erinnerungskulturen im Widerstreit: Das Beispiel der Stadt Bozen/Bolzano 2000–2010*, in Patrick Ostermann, Claudia Müller, Karl-Siegbert Rehberg (a cura di), *Der Grenzraum als Erinnerungsort*, Bielefeld, transcript Verlag, 2012, pp. 63–80, p. 71.

³ Trad. dell'a. «In nessun momento i popoli e le nazioni [formarono] coorti uniformi di esperienza e memoria, ma rimasero gruppi d'azione plurali [...] con forme di memoria discorsive, simboliche e cerimoniali diverse e sovrapposte»; Christoph Cornelissen, *Erinnerungskulturen*, in Frank Bösch, Jürgen Danyel (a cura di), *Zeitgeschichte: Konzepte und Methoden*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, pp. 166–186, p. 175.

⁴ Günther Pallaver, *Erinnerung, Konflikt, Vertrauen. Von der dissoziativen zur assoziativen Erinnerungskultur*, in Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013, pp. 13–42, pp. 19–20.

locale e regionale, transnazionale ed europeo)»⁵. Attraverso quindi lo studio di alcune date, delle relative cerimonie e cronache, il lavoro ricostruisce come i due gruppi linguistici hanno messo in scena le proprie memorie collettive.

Secondo il pioniere delle teorie sulla memoria collettiva Maurice Halbwachs, la memoria degli individui è fortemente intrecciata ai “quadri sociali” in cui questi vivono, dal momento che «per rievocare il proprio passato, un uomo ha bisogno spesso di far ricorso ai ricordi degli altri. Utilizza punti di riferimento che esistono fuori di lui, e che sono stabiliti dalla società»⁶. Le memorie individuali sono intersecate da memorie collettive, che le corroborano e ne riempiono i vuoti: non sono memorie alternative, ma compenstrate. Aleida e Jan Assmann hanno ulteriormente sviluppato le riflessioni di Halbwachs, elaborando una distinzione tra ricordo individuale e collettivo, ovvero memoria comunicativa e culturale⁷. La memoria comunicativa è relativa all’orizzonte temporale delle tre o quattro generazioni tra loro contemporanee, per cui l’individuo accumula propri ricordi episodici ed esperienziali, ma è anche in relazione ed influenzato da ricordi intergenerazionali che ne sono il contesto – una sorta di “ombra che corre insieme al presente”⁸. Le memorie collettive sono invece basate su supporti simbolici, perché istituzioni e corpi sociali «“haben” kein Gedächtnis, sondern “machen” sich eines mithilfe memorialer Zeichen und Symbole», attraverso i quali si rafforzano e sopravvivono nel futuro “oltre” la “Drei-Generationen-Gedächtnis” comunicativa⁹. Questa memoria culturale mette la storia al servizio della formazione dell’identità, trasformando le immagini in icone e le narrazioni in miti, che possono essere sia falsificazioni del passato che appropriazioni dello stesso “con gli occhi dell’identità”¹⁰. Il ricordo è ciò che unisce la comunità, che utilizza il passato come mezzo di coesione, stabilizzazione e creazione di un’identità: ciò che lega gli individui in un soggetto

⁵ Maurizio Ridolfi, *Le feste nazionali*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 3. Due esempi di come il calendario civile possano essere utilizzate come punto di partenza per ricostruire non solo la storia degli eventi cui si riferiscono le date, ma anche la storia rispettivamente dell’Italia e dell’Europa: Alessandro Portelli (a cura di), *Calendario civile: per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani*, Roma, Donzelli editore, 2017; Angelo Bolaffi, Guido Crainz (a cura di), *Calendario civile europeo. I nodi storici di una costruzione difficile*, Roma, Donzelli editore, 2020. Per un’importante riflessione attuale sul calendario civile: Filippo Focardi, *Memoria pubblica e calendario civile in Italia: interazioni, competizioni e dinamiche conflittuali. Una riflessione introduttiva*, in *«Italia contemporanea»*, (2021) 296, pp. 91–99.

⁶ Maurice Halbwachs, *La memoria collettiva*, Milano, Unicopli, 2009, p. 124.

⁷ La descrizione delle quattro tipologie è estratta da: Aleida Assmann, *Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik*, München, C.H. Beck, 2021, pp. 23–37. I coniugi Assmann, Aleida ed il marito Jan recentemente scomparso, hanno affrontato l’argomento in un’ampissima letteratura, di cui se ne riportano e citano i principali volumi: Jan Assmann, *Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*, München, C.H. Beck, 2018; Aleida Assmann, *Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*, München, C.H. Beck, 2018; A. Assmann, *Der lange Schatten*, cit.; Aleida Assmann, *Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: eine Intervention*, München, C.H. Beck, 2020.

⁸ A. Assmann, *Der lange Schatten*, cit., p. 28.

⁹ Trad. dell’a.: «non “hanno” alcuna memoria, ma se ne “fanno” una attraverso segni e simboli memoriali»; Ivi, p. 35.

¹⁰ Trad. dell’a.: «mette la storia al servizio della formazione dell’identità»; Ivi, p. 40.

collettivo, scrive Jan Assmann, è una struttura connettiva di conoscenze e immagini di sé basata su regole e valori comuni, ma anche sulla memoria del passato condiviso¹¹.

Abbiamo già ripreso l'osservazione di Christoph Cornelissen sul fatto che le memorie "nazionali" non siano perfettamente sovrapponibili alle esperienze delle comunità che dovrebbero dividerle¹². Queste memorie possono anzi essere apertamente in contrasto, come nel caso delle "memorie divise" indagate da Giovanni Contini, per cui le memorie locali della strage nazista di Civitella della Chiana, in provincia di Arezzo, sono «la storia di un complesso rapporto tra popolazione e partigiani, che si gioca sulla progressiva costruzione di un doppio ricordo, discorde in ogni suo punto ma tale che le due parti si implicano reciprocamente»¹³. In generale, scrive Mario Isnenghi, per gli italiani quella della Seconda guerra mondiale è una "memoria frantumata", perché è la realtà stessa del conflitto a dividere le esperienze per località geografiche, divisa indossata e nemico contro cui si lotta¹⁴. Ma al di sopra di queste memorie frammentate e divise è però esistita una memoria pubblica della guerra, in cui la narrazione dominante vede l'antifascismo come vincitore e narrazione dominante della memoria pubblica, «in grado di attivare nel paese processi di identificazioni profondi, tali da conferirle i tratti di una memoria collettiva»¹⁵. È un discorso pubblico che si basa su alcuni fondamentali elementi condivisi, utili a costruire (anche) «una memoria autoassolutoria, disseminata di silenzi e omissioni, a cui seguiva, quasi come una litania, l'invito alla pacificazione»¹⁶.

In Sudtirolo esistono diverse memorie legate alla frammentazione della società lungo le faglie etno-linguistiche, per cui le memorie individuali e collettive si basano «auf Stereotypisierungen der Vergangenheit auf (oft) unhinterfragten Mythen und Symbolen, die zu einer "geteilten Erinnerung" führen und zu einem ständigen Kampf, um die "richtige" Erinnerung durchzusetzen»¹⁷. Il lapidario giudizio di Claus Gatterer è incredibilmente pertinente: «Die Südtiroler kennen ihre Geschichte nur in Bruchstücke. Der Gesamtbild wäre störend, beunruhigend»¹⁸. Lo stesso è valido per gli altoatesini,

¹¹ J. Assmann, *Das kulturelle Gedächtnis*, cit., pp. 16–17.

¹² C. Cornelissen, *Erinnerungskulturen*, cit., p. 175.

¹³ Giovanni Contini, *La memoria divisa*, Milano, Rizzoli, 1997, p. 137.

¹⁴ Mario Isnenghi, *Le guerre degli italiani: parole, immagini, ricordi 1848–1945*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 255–266.

¹⁵ Filippo Focardi, *La guerra della memoria: La Resistenza nel dibattito politico dal 1945 a oggi*, Bari-Roma, Laterza, 2020, p. 2.

¹⁶ Filippo Focardi, Alessandro Santagata, *Partigiani, patrioti, martiri. Le memorie pubbliche della Resistenza*, in Filippo Focardi, Santo Peli (a cura di), *Resistenza: la guerra partigiana in Italia (1943–1945)*, Roma, Carocci editore, 2025, pp. 327–344, pp. 328–329.

¹⁷ Trad. dell'a.: «su stereotipi del passato legati a miti e simboli (spesso) indiscussi, che portano a una "memoria divisa" e a una lotta costante per affermare la memoria "corretta"» G. Pallaver, *Erinnerung, Konflikt, Vertrauen*, cit., p. 30.

¹⁸ Trad. dell'a.: «I sudtirolesi conoscono solo frammenti della loro storia. Il quadro complessivo sarebbe inquietante, sconvolgente»; Claus Gatterer, *Über die Schwierigkeit, heute Südtiroler zu sein: Rede anlässlich der Verleihung des Südtiroler Preis*, Bozen/Innsbruck, Kontaktkomitee für's andere Tirol, 1981, pp. 17 e 28.

per cui in Sudtirolo si assiste non solo alla frattura delle memorie, ma alla netta separazione su base etnica in diversi distretti della memoria¹⁹.

Da parte italiana, i sudtirolesi vengono associati all'immagine del nemico nazionale "tradizionale", il "tedesco" come «sinonimo non solo del guerriero, ma anche, di volta in volta, dell'oppressore, del carnefice, del barbaro tout court»²⁰. La Grande guerra è il culmine dell'Erbfeindschaft, l'"inimicizia ereditaria" fatta di miti e connotazioni negative attribuite all'"altro": i tedeschi appunto come barbari, invasori, "eterne e incolte belve da preda"; gli italiani invece come traditori, Hinterhältig, pronti a violare i patti²¹. La persistenza dei miti collegati all'inimicizia ereditaria trova conferma negli eventi della Seconda guerra mondiale ed in particolare quelli successivi all'8 settembre, quando effettivamente il Sudtirolo e tutto il paese diventano teatro di violenze, deportazioni e stragi da parte dell'ex alleato, ora occupante contro cui gli italiani combattono al fianco degli anglo-americani. L'occupazione nazista non ha fatto che confermare, scrive Steurer, «la percezione del Brennero come un confine particolarmente "delicato"»: gli avvenimenti del 1943 richiamano l'esperienza di Caporetto del 1917 e così sembrano riprodurre «ciò che sin da bambini si era imparato a scuola riguardo alla caduta dell'impero romano d'occidente e alle "invasioni barbariche", ovvero che per l'Italia il male e le sciagure provengono sempre dal nord»²². All'immagine del nemico si sovrappone, dopo il 1945, la profonda differenza di esperienze vissute dai due gruppi linguistici sotto le due dittature, quella fascista e quella nazionalsocialista²³. Si assiste così ad un ampio uso pubblico della storia nella lotta per il potere politico locale e per la legittimazione delle proprie azioni, per cui all'«accentuato e diffuso sradicamento dal passato» si accompagna «un'ipertrofia dei riferimenti storici nel discorso pubblico»²⁴. Come scrive Andrea Di Michele²⁵,

Credo non passi giorno senza che un giornale o televisione locale ci parlino di qualche aspetto legato al ventennio, di un simbolo, di un nome, di una polemica politica, di un avvenimento, di un monumento. C'è una presenza assillante del fascismo nei mezzi di comunicazione di massa e nel dibattito politico della nostra provincia. A questo eccesso di presenza si accompagna però una conoscenza piuttosto povera, storiograficamente parlando, di quegli anni.

¹⁹ H. Heiss, H. Obermair, *Erinnerungskulturen im Widerstreit*, cit., p. 71. Il riferimento alle "fratture" è ripreso da: John Foot, *Fratture d'Italia. Da Caporetto al G8 di Genova la memoria divisa del paese*, Milano, Rizzoli, 2009.

²⁰ Il tedesco, continua Collotti, viene a coincidere con l'austriaco attraverso una trasposizione linguistica che «nasceva nell'inconscio collettivo». Enzo Collotti, *I tedeschi*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 65–86, pp. 67–68.; sull'immagine del tedesco anche: Filippo Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Bari, Laterza, 2018.

²¹ Claus Gatterer, *Italiani maledetti, maledetti austriaci*, Bolzano, Praxis, 1986, p. 204.

²² Leopold Steurer, *Il problema dell'Alto Adige/Südtirol nei rapporti italo-austriaci (1945–1955)*, in Diego D'Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalana (a cura di), *La difesa dell'italianità: l'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 103–130, p. 104.

²³ G. Pallaver, *Erinnerung, Konflikt, Vertrauen*, cit., pp. 19–20.

²⁴ Nicola Gallerano, *Le verità della storia: scritti sull'uso pubblico del passato*, Roma, Manifesto libri, 1999, p. 45.

²⁵ Andrea Di Michele, *La fabbrica dell'identità. Il fascismo e gli italiani dell'Alto Adige tra uso pubblico della storia, memoria e autorappresentazione*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 13 (2004) 2, pp. 75–108, p. 79.

A quasi vent'anni di distanza da quel commento, Di Michele torna sulla questione della conoscenza storiografica e della ricerca specialistica sul fascismo, per rilevare come le fonti sembrino essere «le grandi assenti in buona parte dei lavori di riferimento, che si propongono in forma di sintesi ma il cui fondamento appare piuttosto labile [...] Sintesi senza ricerca, insomma, un carro messo davanti ai buoi, che spesso conduce alla riproposizione di luoghi comuni e semplificazioni»²⁶. Non mancano, chiaramente, studi e volumi pregevoli, capaci di superare i distretti etnici della memoria per studiare insieme gli sviluppi delle memorie italiane e sudtirolesi: è significativo, però, che in un libro intitolato *I bin a Südtiroler* e dedicato allo studio dell'evoluzione dell'identità collettiva dei sudtirolesi vi sia una evidente lacuna di fonti e testi in italiano²⁷. Le due memorie non possono invece essere studiate singolarmente, dal momento che una non può esistere senza l'altra: tornando alla definizione di Contini che pure è solo parzialmente estendibile al caso sudtirolese, sono “doppi ricordi” discordi ma che si implicano e influenzano reciprocamente.

Uno degli aspetti fondamentali delle memorie di ciascun gruppo è l'autorappresentazione quale vittima, per cui specularmente l'altro interpreta il carnefice²⁸. Da una parte, i sudtirolesi si propongono come vittime degli italiani, prima con l'annessione all'Italia che li separa dal Tirolo e poi con l'avvento del fascismo, ma estranei alle colpe del nazionalsocialismo, del quale molti erano invece stati sostenitori e complici. Dall'altra, gli italiani minimizzano i traumi legati al Ventennio per sottolineare invece i crimini commessi durante i venti mesi dell'occupazione nazista. La data simbolo di queste “Opfergedächtnis” e accuse reciproche è l'8 settembre, quando nel 1943 i territori delle province di Bolzano, Trento e Belluno diventano parte dell'Operationszone Alpenvorland (OZAV) sotto il diretto controllo del Gauleiter del Tirolo Franz Hofer. Già dopo l'arresto di Mussolini, il 25 luglio, aumenta la presenza di truppe germaniche sul suolo italiano: «le unità che affluirono in Alto Adige», scrive Elena Aga Rossi, «dichiararono apertamente di voler riprendere il “Sud Tirolo”» e così vengono accolte con entusiasmo dai sudtirolesi, come se fosse solo il segnale premonitore di un prossimo ricongiungimento all'area tedesca e quindi una “liberazione” dal fascismo italiano²⁹. L'eccitazione diventa euforia quando l'8 settembre si realizza questa speranza. Wedekind nota come alla luce della situazione politico-militare, questa reazione possa sembrare un sintomo di dissociazione dalla realtà, mentre si tratta dell'effetto di un meccanismo psicologico collettivo di

²⁶ Andrea Di Michele, *Fascismo e sudtirolesi: fu razzismo?*, in Luca Renzi, Ferruccio Delle Cave (a cura di), *La convivenza in Alto Adige: 1920–2020*, Merano, Edizioni Alfabeta Verlag, 2022, pp. 95–114, pp. 95–96.

²⁷ Georg Grote, *I bin a Südtiroler: kollektive Identität zwischen Nation und Region im 20. Jahrhundert*, Bozen, Athesia, 2009.

²⁸ Anche la parola “Täter” viene utilizzata, nelle memorie e nelle pubblicazioni, con questo significato che porta con sé un giudizio di valore e morale, per cui si è scelto di utilizzare “carnefice” invece di perpetratore o autore di crimini.

²⁹ Elena Aga Rossi, *Una nazione allo sbando: l'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 76–77.

rivalutazione, dal momento che «über Nacht erlebte die bisher unterdrückte deutschsprachige Minorität einen fundamentalen Aufwertungsschub und avancierte zur politisch-gesellschaftlich tonangebenden Majorität»³⁰. La popolazione di lingua tedesca si trova nuovamente, come prima dell'annessione e del fascismo, ad essere il gruppo etnico privilegiato e al potere, mentre il nazionalsocialismo «für viele “gehörte er zu uns”, war er “unser”, weil er unsere Sprache sprach»³¹. La popolazione italiana, invece, torna ad essere la minoranza e si sente quindi indebolita, non al sicuro, ha paura di dover abbandonare la provincia³². Che la sua permanenza sia messa in discussione è una sorta di trauma esistenziale di fronte al quale gli italiani reagiscono con un “risveglio” del sentimento nazionale³³. Inoltre, di fronte allo “sfascio” delle strutture militari e civili del paese ciascuno dovette operare una scelta fondamentale di campo, tra «apertura al nuovo e corsa al rifugio conosciuto e sicuro»³⁴. «Emblema del disfacimento e al tempo stesso preludio della ripresa», quella dell'8 settembre è «la data attorno alla quale le polemiche sono insorte con maggiore asprezza, riemergendo periodicamente», anche perché «le dimensioni della tragedia dell'8 settembre hanno impedito ogni riassorbimento celebrativo e mantenuto aperti i labbri di una ferita mai rimarginata»³⁵. L'8 settembre è «uno specchio nel quale gli italiani periodicamente si riflettono»³⁶, che non diventa parte del calendario civile ma viene richiamato più o meno esplicitamente sia in occasione del Giorno dell'unità nazionale che nelle celebrazioni della Liberazione. L'esempio più importante, che conclude il capitolo sul 25 aprile, è quello del trentennale del 1975: durante le assemblee straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del Consiglio provinciale di Bolzano, i rappresentanti dei due gruppi linguistici si riferiscono rispettivamente a quanto patito

³⁰ Trad. dell'a.: «Nel giro di una notte, la minoranza di lingua tedesca, precedentemente oppressa, vive una fondamentale rivalutazione e progredisce fino a diventare la maggioranza politica e sociale predominante»; Michael Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945: Die Operationszonen «Alpenvorland» und «Adriatisches Küstenland»*, München, Oldenbourg, 2003.

³¹ Trad. dell'a.: «molti sentivano che ci “apparteneva”, era “nostro” perché parlava la nostra lingua»; Claus Gatterer, *Südtirol 1930-45. Eine politische Landschaftsskizze*, in: Reinhold Iblacker, Keinen Eid auf diesen Führer: Josef Mayr-Nusser — Ein Zeuge der Gewissensfreiheit in der NS-Zeit, Innsbruck, Tyrolia-Verlag, 1979, 33-46, p. 39.

³² Andrea Di Michele, *Der 8. September 1943 in Südtirol*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 18 (2009) 1, pp. 122-131, p. 124.

³³ Leopold Steurer, *Südtirol 1943-1946: Von der Operationszone Alpenvorland zum Pariser Vertrag*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945-1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 48-106, p. 48.

³⁴ Claudio Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p. 3.

³⁵ Mimmo Franzinelli, *L'8 settembre*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 243-270, pp. 243 e 258-259.

³⁶ Luca Baldissara, *Italia 1943. La guerra continua*, Bologna, Il Mulino, 2023 (e-book). Il volume di Baldissara restituisce un quadro di lungo periodo, che ricolloca l'8 settembre ed il 1943 nella storia del paese «ripercorrendo le vicende belliche, ricostruendo le tappe della crisi di regime e del dissolvimento delle autorità politiche e di governo, rivisitando il lento e difficile riorganizzarsi dell'antifascismo e degli antifascisti [...] nell'idea che costituisca una cerniera tra la “guerra fascista” e la “guerra civile” in vista della necessaria ricomposizione del quadro della partecipazione italiana al secondo conflitto mondiale».

dai sudtirolesi nel periodo 1922–1943 e dagli italiani tra il 1943 ed il 1945. L'8 settembre si ribaltano i rapporti di potere, ma anche i ruoli tra carnefici e vittime, *Täter und Opfer*, per cui ciascun gruppo evita di riferirsi a ciò che può creare imbarazzo, per concentrarsi invece sulla propria memoria vittimista. Dove vi sono vittime, evidenzia infatti Claus Gatterer, devono esservi anche dei colpevoli: invece, come vedremo nel corso della ricerca, entrambi i gruppi linguistici stigmatizzano qualsiasi riferimento alle proprie responsabilità e anzi reagiscono violentemente a ogni accusa – soprattutto a quelle provenienti dall'interno dello stesso gruppo etnico, dal momento che «Man darf nicht daran rühren, um das eigene Nest nicht zu beschmutzen, um vernarbte Wunden nicht wieder aufzureißen»³⁷. Ancora nel 1996 la senatrice bolzanina di Alleanza Nazionale Adriana Pasquali minimizza gli “eventuali soprusi” del fascismo in Sudtirolo, aggiungendo che comunque con l'8 settembre «abbiamo ripagato con gli interessi le violazioni dei diritti dei sudtirolesi di cinquant'anni fa»³⁸. Per certi versi è speculare il quadro offerto nel 2009 dal vicesindaco di Bolzano, Oswald Ellecosta della SVP, che dichiara di non voler celebrare il 25 aprile, dal momento che per i sudtirolesi la liberazione è arrivata con l'8 settembre. Questo lavoro di ricerca si sviluppa proprio a partire dalla riflessione sull'8 settembre per studiare invece le due date principali del calendario civile, il 4 novembre ed il 25 aprile, rintracciando in queste gli elementi fondamentali per studiare l'evoluzione delle memorie dei gruppi linguistici.

Concentrarsi sul calendario civile permette di studiare i riti che danno corpo alle memorie, dal momento che proprio le cerimonie pubbliche in occasione degli anniversari sono uno dei principali strumenti dell'“invenzione della tradizione” delle nuove *imagined communities*³⁹. L'organizzazione «di dimostrazioni ufficiali e non, e di festeggiamenti popolari fuochi d'artificio e danze per le strade - al quale ogni francese, uomo, donna o bambino, poteva prender parte» è ad esempio una delle principali innovazioni approntate dal governo francese per “conservare” la Terza repubblica attraverso l'invenzione della tradizione⁴⁰. Una data commemorativa permette infatti⁴¹:

the construction of a supralocal community: all members — wherever they are — are united in a simultaneous celebration of memory, but return to their everyday businesses when the day of remembrance has passed. It even gives way to a complex integration of different locally separated communities of remembrance by one embracing principle.

³⁷ Trad. dell'a.: «non si può sfiorare [i tabù] per non sporcare il proprio nido e non riaprire vecchie ferite cicatrizzate»; C. Gatterer, *Über die Schwierigkeit*, cit., p. 255.

³⁸ Da un'intervista per «Il mattino» del 25 novembre 1996, citata in: Hans Heiss, *Regionale Zeitgeschichten: Zur Differenzierung der zeithistorischen Forschung Tirols und Südtirols seit 1986*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 5 (1996) 1, pp. 267–313, p. 283 nota 39.

³⁹ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London New York, Verso, 2016.

⁴⁰ Eric J. Hobsbawm, *Tradizioni e genesi dell'identità di massa in Europa, 1870–1914*, in Eric J. Hobsbawm, Terence Osborn Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 2005, pp. 253–290, pp. 260–262.

⁴¹ Bernhard Giesen, *Triumph and Trauma*, Oxon/New York, Routledge, 2016, p. 115.

I riti riproducono la “struttura connettiva” di un gruppo attraverso la ripetizione e la “presentificazione” del passato: la memoria formale della nazione è cristallizzata negli anniversari, che al tempo stesso diventano l’occasione per giornalisti, editori, politici e musei per organizzare eventi memoriali, intrecciando così la memoria pubblica a quella ufficiale⁴². Riassumendo quindi il rapporto tra calendario civile e memoria, Aleida Assmann individua tre funzioni principali di queste “Anlass-Erinnerungen”: sono occasioni per l’interazione e la partecipazione in cui viene performato il recupero e la riattivazione del passato; sono, anche, occasioni per rappresentare il “noi”, dare un palcoscenico e creare un momento in cui la comunità immaginata può presentarsi e percepirsi come identità collettiva; infine, mediante la regolarità e la ritualizzazione della liturgia «verwandelt sich Geschichte in Mythos», la storia diventa mito e poi con il succedersi degli anniversari è il mito a trasformarsi in storia. L’intreccio tra questi tre aspetti rende gli anniversari i “garanti della longevità del ricordo” attraverso le generazioni, rendendoli un pilastro vivo della memoria culturale.

È infatti (anche) nelle occasioni legate al calendario civile che viene costruita la memoria nazionale, perché come nota Cristina Cenci a proposito del 25 aprile le «parate, cerimonie, commemorazioni, celebrazioni, anniversari, inaugurazioni, funerali costituiscono la scena in cui i simboli, i gesti, le posture del potere si offrono come immagini e rappresentazioni del legame sociale e contemporaneamente costruiscono le basi prerazionali ed emozionali della legittimità politica» e così trasformano la memoria pubblica, «una memoria dominante, una memoria dei vincitori», in una memoria collettiva, «cioè identità temporale del gruppo condivisa e interiorizzata»⁴³. È uno sviluppo che comincia già all’indomani dell’Unità, quando viene proclamata la festa dello Statuto Albertino, che diventa così un evento fondante della comunità nazionale: commemorare, scrive Porciani, «non significa soltanto ricordare un avvenimento del passato nazionale degno di essere fatto oggetto di memoria, ma è un processo attivo nel corso del quale si modifica il sistema di rappresentazione del passato e dunque la percezione del presente», così avere «un momento comune, festeggiato “per legge”, in solenne contemporaneità, “dalle Alpi alla Sicilia”» serve ad unificare le pratiche di rappresentazione dello Stato su tutto il territorio⁴⁴.

Il calendario civile è un “oggetto complesso” in continuo divenire, un mosaico fatto di «tessere diverse ma capaci, tutte insieme, di formare un disegno che chi legge può ricostruire»⁴⁵. Nel tempo si sviluppa con l’aggiunta e la rimozione di date o il cambiamento del loro status in festività – così si

⁴² J. Assmann, *Das kulturelle Gedächtnis*, cit., p. 17; A. Assmann, *Der lange Schatten*, cit., p. 208.

⁴³ Cristina Cenci, *Rituali e memoria collettiva: le celebrazioni del 25 aprile*, in Leonardo Paggi (a cura di), *Le memorie della Repubblica*, Scandicci (Firenze), Nuova Italia, 1999, pp. 325–378, pp. 337–338.

⁴⁴ Ilaria Porciani, *La festa della nazione: rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 26 e 33–34. La festa dello Statuto è stata istituita nel 1851, ma diventa obbligatoria con la legge del 5 maggio 1861, n. 7, a soli due mesi dalla proclamazione del Regno d’Italia.

⁴⁵ A. Portelli, *Calendario civile*, cit., p. XVII.

passa, ad esempio, dall'aver due giorni festivi, sette ritualità dinastiche e due solennità civili nel 1913 all'attuale situazione che prevede una festa nazionale, due giorni festivi, tre solennità civili e cinque giornate della memoria⁴⁶. Si tratta di cambiamenti che riflettono la situazione istituzionale e politica del momento in cui vengono attuati, dal momento che le feste collettive sono «un delicato e controverso (ma fondamentale) snodo della vita civile, in cui il potere centrale si sforzava di legittimare se stesso e di ottenere dai soggetti in campo una conferma della propria sacralità», ma al tempo stesso sono policentriche e polisemiche, perché si svolgono in un preciso “qui e ora”, uno spazio sociale dove agiscono diversi attori che interagiscono in maniera sempre differente⁴⁷. Lo dimostra il grande dibattito che ogni anno si scatena intorno alle “date memoriali”, che, come evidenzia Filippo Focardi, sono una “spia” dei conflitti sulla memoria in corso al momento⁴⁸:

Negli ultimi vent'anni il processo di ridefinizione della memoria pubblica in Italia si è sviluppato attraverso il confronto fra queste quattro ricorrenze del calendario civile, le cui commemorazioni — specie il 27 gennaio, il 10 febbraio e il 25 aprile — sono diventate una sorta di indicatore dell'evoluzione dei reciproci rapporti di forza, in un quadro caratterizzato da forme diverse di interazione all'insegna della concorrenza, dell'antagonismo e dell'ibridazione.

Se «fare la storia delle feste di una nazione significa pertanto coniugare un capitolo di storia delle istituzioni con un altro di storia sociale e culturale della politica»⁴⁹ ed «il calendario civile non ricostituisce la comunità come entità mistica e indifferenziata, ma come luogo di differenze [in cui] le date sono spesso “luoghi parziali di significati contesi»⁵⁰, studiare il rapporto dei gruppi “italiano” e “tedesco” del Sudtirolo con tali date permette di seguire l'evoluzione delle memorie culturali così come delle politiche memoriali nell'interazione tra il livello locale, nazionale e internazionale, tanto per la scelta di quali date mettere al centro della propria memoria che per il valore dato a quelle altrui.

Le domande di ricerca

Quali memorie sviluppano i gruppi linguistici del Sudtirolo nel secondo dopoguerra? Come si evolvono queste nel tempo? Come divergono e come si intrecciano nella costruzione dei “distretti della memoria”? Queste sono solo alcune delle domande alla base del lavoro di ricerca, cui si è deciso di rispondere attraverso lo studio del calendario civile italiano nella sua declinazione locale. L'oggetto della ricerca sono quindi due date specifiche, quelle del 4 novembre e del 25 aprile, studiate attraverso la copertura mediatica di tali ricorrenze: analizzando i commenti giornalistici, gli interventi di

⁴⁶ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 24 e 314. Si rimanda al volume di Ridolfi per una panoramica complessiva.

⁴⁷ Marco Mondini, Guri Schwarz, *Dalla guerra alla pace: retoriche e pratiche della smobilitazione nell'Italia del Novecento*, Verona, Cierre edizioni, 2007, pp. 15–16.

⁴⁸ F. Focardi, *Memoria pubblica e calendario civile*, cit., p. 94. La quarta ricorrenza è il 2 giugno.

⁴⁹ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 11.

⁵⁰ A. Portelli, *Calendario civile*, cit., p. XII–XIII.

personaggi della politica e della società, nonché i resoconti delle cerimonie ufficiali, la ricerca indaga l'uso pubblico della storia come strumento di legittimazione e identità.

Per Ridolfi «interrogarsi inoltre sulla “guerra di date” che sottende la composizione dei calendari civili definisce quali eventi e quali figure del passato accreditare come oggetto di commemorazione», quindi lo studio di queste date deve partire dalle origini di ciascuna, le continuità e trasformazioni così come i momenti di rottura, ripercorrendone quindi la storia «attraverso le fonti documentarie, sia delle istituzioni sia degli atti parlamentari, quando non della ricezione che se ne ebbe sui mezzi di comunicazione»⁵¹. Affrontare uno studio di caso locale rende però necessario un adattamento della metodologia tracciata da Ridolfi. Innanzitutto, tutte le principali decisioni sulla definizione del calendario civile nel suo complesso, nonché lo stanziamento di fondi e l'attribuzione di particolare rilevanza ad un anniversario attraverso la partecipazione del governo, vengono assunte a livello nazionale senza che le autorità locali possano intervenire. D'altra parte, queste ultime non producono molta documentazione sulle modalità celebrative, dal momento che in linea generale il 4 novembre viene organizzato dall'esercito secondo le direttive degli alti comandi, mentre il 25 aprile è demandato all'associazionismo partigiano. A livello locale poi il gruppo sudtirolese organizza propri riti separati, collegati ma in un certo senso opposti a quelli del 4 novembre e del 25 aprile, ricorrendo a date, modalità, motivi e anche rappresentazioni del passato differenti da quelle del calendario civile italiano. Le fonti dell'amministrazione locale e centrale, come vedremo nel prossimo paragrafo, sono quindi scarse, per cui per la ricostruzione degli eventi, delle memorie che questi propongono e la loro ricezione ci si è affidati alle rappresentazioni mediatiche, secondo la lezione di David Cannadine⁵²:

L'idea portante di questo approccio è che le occasioni cerimoniali, così come le opere d'arte o la teoria politica, non possono essere interpretate esclusivamente “sul piano della loro struttura interna, *indépendant de tout sujet, de tout objet, et de toute contexte*”. Come tutte le forme culturali suscettibili di essere considerate come testi, o come tutti i testi suscettibili di essere considerati come forme culturali, la descrizione “densa” è preferibile a quella “diffusa”. Per le occasioni cerimoniali come per le grandi opere della teoria politica “studiare il contesto [...] non significa soltanto ottenere una massa maggiore di informazioni [...]; significa anche dotarci [...] di un metodo per acquisire una comprensione del suo significato maggiore di quella che potremo mai ottenere dalla semplice lettura del testo stesso”.

In questo modo, continua Cannadine, è possibile evidenziare come un rito sempre uguale abbia comunque un “significato” diverso a seconda del contesto, oppure come bastino piccole deviazioni dal cerimoniale usuale per determinare un risultato radicalmente diverso. Inoltre, parte di questo

⁵¹ Maurizio Ridolfi, *La Resistenza nella rappresentazione delle istituzioni: celebrazioni, calendari civili*, in Aldo Agosti, Chiara Colombini (a cura di), *Resistenza e autobiografia della nazione: uso pubblico, rappresentazione, memoria*, Torino, Edizioni SEB 27, 2012, pp. 38–60, p. 40.

⁵² David Cannadine, *Il contesto, la rappresentazione e il significato del rito: la monarchia britannica e l'"invenzione della tradizione", c. 1820–1977*, in Eric J. Hobsbawm, Terence Osborn Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 2005, pp. 99–160, p. 102.

contesto sono anche gli avvenimenti lontani dalle cerimonie: di volta in volta deve essere considerata anche la situazione a livello nazionale e internazionale.

Lo svolgimento delle manifestazioni e le loro narrazioni sono dunque considerati come un “testo” che è possibile analizzare con gli strumenti dell’analisi del discorso: se ciò che può essere detto dipende non solo da “chi parla”, ma dall’intero corpo sociale dal momento che «in ogni società la produzione del discorso è simultaneamente controllata, selezionata, organizzata e distribuita», allora lo studio delle date, delle messe in scena, delle cronache e dei commenti permette di indagare anche quali siano i meccanismi che “escludono” un discorso, visto che «le regioni del discorso non sono egualmente aperte e penetrabili»⁵³. I discorsi, per riassumere quindi le osservazioni di Foucault, non sono solo insiemi di segni ma «pratiche che formano sistematicamente gli oggetti di cui parlano», dunque l’uso pubblico della storia in queste occasioni non si limita ad un riferimento al passato, ma lo (ri)costruisce alla luce del presente⁵⁴.

L’oggetto della ricerca sono quindi le rappresentazioni mediatiche del passato nelle occasioni legate al calendario civile repubblicano. Per limitare il campo di analisi, il lavoro è cominciato con una ricognizione generale della letteratura e delle fonti giornalistiche che hanno evidenziato la netta rilevanza di due gruppi principali di date per lo studio dell’uso pubblico della storia⁵⁵. Il primo riguarda la Prima guerra mondiale, l’annessione del Sudtirolo all’Italia e il culto dei caduti, ovvero sul periodo tra il giorno dei morti, il 2 novembre per il calendario liturgico, ed il Giorno dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate, fino al 1977 celebrato ogni 4 novembre e divenuto poi “festa mobile” da tenersi nella prima domenica di novembre⁵⁶. Il secondo è legato alla memoria del fascismo e del nazismo, dall’anniversario dell’uccisione del maestro Franz Innerhofer ad opera dei fascisti il 24 aprile 1921, passando dalla Liberazione il 25 aprile per arrivare poi al 3 maggio, giornata della “battaglia per Bolzano”. Vi sono altre date certamente rilevanti, ma che non presentano le stesse caratteristiche di continuità nel tempo e centralità del rito come quelle intorno al 4 novembre ed al 25 aprile. Altre date vengono incluse puntualmente nel momento in cui sono rilevanti per l’evoluzione complessiva delle memorie. È il caso del 20 febbraio, anniversario della fucilazione di Andreas Hofer. Già dalla fine dell’Ottocento Andreas Hofer è «il “motore mitico” del discorso nazionale dei tirolesi

⁵³ Michel Foucault, *L’ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola*, Torino, Einaudi, 1972, pp. 9 e 30.

⁵⁴ Michel Foucault, *L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura*, Milano, Rizzoli, 2013, p. 45.

⁵⁵ La ricerca riproduce così, su scala ridotta ma su due date, quanto realizzato da Porciani per la festa dello Statuto: a partire da «una festa dotata di ciclicità piuttosto che su una miriade di episodi disparati» si ha il vantaggio di poter studiare una serie che consente «di interrogarsi sia sulla varietà delle risposte locali, sia sul mutamento della festa nel tempo»; I. Porciani, *La festa della nazione*, cit., p. 13.

⁵⁶ «A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre»; Art. 1 della legge del 5 marzo 1977, n. 54, *Disposizioni in materia di giorni festivi*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1977, n. 63.

di lingua tedesca» e diventa «la personificazione della patria e della cultura tedesca nel Tirolo», cui a maggior ragione ci si richiama dopo il 1919 e la separazione della regione in due entità statuali differenti⁵⁷. Quelli legati ad Andreas Hofer sono «potenti miti della resistenza tirolese alla tirannia e dell'eccezionale fedeltà di quella terra all'Austria; miti che contribuirono ad alimentare il patriottismo e la gloria imperiale austriaca durante tempi oscuri» e che vengono ripresi anche nel periodo Repubblicano⁵⁸. Proprio l'essere un simbolo che unisce il nord e il sud del Brennero, anche fisicamente in occasione di giubilei come quello del 1959, rende il 20 febbraio una data rovente nello scontro simbolico locale ma anche di quello diplomatico tra Italia e Austria.

Le due serie di date individuate permettono di delimitare anche il campo degli eventi di cui indagare le memorie, dal momento che si riferiscono agli eventi accaduti tra il 1914 ed il 1945 – dallo scoppio della Prima guerra mondiale, che vede da subito il coinvolgimento nel conflitto dei soldati tirolesi a differenza di quelli italiani, alla fine della Seconda. Tra il 1914 ed il 1945 accadono una moltitudine di eventi che non trovano spazio in questo lavoro di ricerca, perché sostanzialmente assenti dalle discussioni e dagli eventi legati al calendario civile. Questo è in parte dovuto ai tabù persistenti che calano su alcuni argomenti controversi per il gruppo sudtirolese, come le Opzioni o la diserzione dalla Wehrmacht, che diventano presto parte di quelle “regioni del discorso” da non discutere pubblicamente pena l'esclusione dalla comunità di lingua tedesca quali “traditori della compattezza etnica”⁵⁹. Altri temi emergono solo in anni recenti per via dei più generali cambi di paradigma avvenuti nella società, che portano alla riscoperta pubblica di ricordi ed eventi altrimenti confinati nei più ristretti ambiti della memoria comunicativa. Per esempio, scrive Martha Verdorfer, se al centro del ricordo della guerra vengono messi i soldati tedeschi come vittime o eroi della Heimat, allora non c'è spazio per la memoria di quanti si sottraggono all'impegno militare, oppure che non fanno l'esperienza del fronte⁶⁰. Anche per questo motivo quelle trattate nella ricerca sono principalmente “memorie maschili”, perché per lungo tempo sono state le uniche a trovare spazio sulla pubblicistica o nelle manifestazioni del calendario civile: anche il fondamentale ruolo delle donne nelle reti di Resistenza e di assistenza agli internati del Durchgangslager di Bolzano viene a malapena accennato in occasione del 25 aprile.

⁵⁷ Laurence Cole, *Il mito di Hofer*, in «*Studi Trentini. Storia*», 90 (2011), pp. 11–26, pp. 21–22.

⁵⁸ Pieter M. Judson, *L'impero asburgico. Una nuova storia*, Rovereto, Keller Editore, 2019, p. 135.

⁵⁹ L'accordo sulle Option sottoscritto nel 1939 dall'Italia fascista ed il Terzo Reich prevedeva che la popolazione di lingua tedesca del Sudtirolo, delle isole linguistiche in Trentino, nell'ampezzano (Belluno) e nella Val Canale e (Udine) potessero optare per il mantenimento della cittadinanza italiana o il trasferimento nel Reich. L'87% decide di partire, ma solo 79.000 lascia poi l'Italia.

⁶⁰ Martha Verdorfer, *Individuelles und kollektives Nachkriegsgedächtnis in Südtirol*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945–1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 296–310, p. 306.

La seconda periodizzazione da definire riguarda le fonti da utilizzare, quindi quale arco temporale tenere in considerazione per studiare l'evoluzione delle memorie del trentennio tra le guerre mondiali. Si è scelto di iniziare proprio dall'immediato dopoguerra, che permette di evidenziare come inizialmente i due gruppi linguistici non siano solo in conflitto riguardo all'interpretazione del passato, ma evitino di prendere in considerazione l'esperienza dell'altro: si ignorano a vicenda e così, riassume Martha Verdorfer, quella "italiana" e "sudtirolese" rimangono società parallele, che sul passato si scontrano per via di «diametral entgegengesetzte Erinnerungen an die unmittelbare Vergangenheit [...] die sich in der Folge als sehr hartnäckige Geschichtsmymen verfestigten»⁶¹. Questi miti si condensano anche intorno alle due date del 4 novembre e del 25 aprile, costituendosi come narrazioni sempre divergenti, pur modificandosi negli argomenti e negli obiettivi. Il fatto che all'indomani della fine del conflitto entrambi i gruppi linguistici debbano dotarsi di nuove rappresentanze politiche e mediatiche, soprattutto per legittimarsi agli occhi degli Alleati e dare così credito alle proprie richieste sul futuro del Sudtirolo, non fa che acuire lo scontro, dal momento che entrambi devono ridefinire la propria identità collettiva senza "spaccarsi". Il ricorso al vittimismo e, di conseguenza, all'immagine del carnefice per l'"altro" sono due modalità fondamentali di rilettura del passato e di autoassoluzione generale. Come riassume Gatterer⁶²,

Die tirolische Volksgruppe hat – wie die italienische – ihre Faschismus-Legende, an der sich das Vergangenheitswie das Demokratie-Verständnis orientiert. Sehr vereinfacht läßt sich das wie folgt formulieren: Für die Südtiroler: Wir waren Opfer des (italienischen) Faschismus, also sind wir allesamt Demokraten. Für die Italiener: Wir waren Opfer des Nazismus, also sind wir allesamt Antinazis und Demokraten. [...] Die Legenden über die Faschismen wurden von beiden Seiten – der tirolischen wie der italienischen – aufgrund "völkischer" Kriterien konstruiert. Sie dienten als "Generalabsolution" für die eigene Gruppe und als Globalanklage gegen die "Fremdgruppe".

Anche l'organizzazione delle cerimonie legate al calendario civile segue immediatamente questo copione. Le cerimonie "italiane" del 4 novembre del dopoguerra sono in continuità con quelle dei periodi precedenti – non a caso, dal momento che questa data «è l'unica presente nei calendari civili dei sistemi politici – liberale, fascista, repubblicano che si sono susseguiti nell'Italia del ventesimo secolo» ed ha costituito la base del cerimoniale repubblicano⁶³. Anche a Bolzano si torna a celebrare

⁶¹ Trad. dell'a.: «Memorie del recente passato molto diverse, a volte diametralmente opposte, che in seguito si sono radicate come miti storici molto ostinati»; Martha Verdorfer, *Die Stadt als öffentlicher Erinnerungsraum am Beispiel der Landeshauptstadt Bozen*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Tirol zwischen Diktatur und Demokratie, (1930–1950): Beiträge für Rolf Steininger zum 60. Geburtstag*, Innsbruck, StudienVerlag, 2002, pp. 187–200, p. 195.

⁶² Trad. dell'a.: «Il gruppo etnico tirolese – come quello italiano – ha la sua leggenda del fascismo, che serve a orientare la sua comprensione del passato e della democrazia. In termini molto semplificati, questa può essere formulata come segue. I sudtirolesi: siamo stati vittime del fascismo (italiano), quindi siamo tutti democratici. Gli italiani: Siamo stati vittime del nazismo, quindi siamo tutti antinazisti e democratici. [...] Le leggende sui fascismi furono costruite da entrambe le parti – tirolese e italiana – sulla base di criteri "etnici". Servivano come "assoluzione generale" per sé stessi e come accusa globale verso il gruppo "straniero"; Claus Gatterer, *Südtirol und der Rechtsextremismus*, in Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (a cura di), *Rechtsextremismus in Österreich nach 1945*, Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1981, pp. 250–269, pp. 251 e 254.

⁶³ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 172.

la vittoria della Prima guerra mondiale, inquadrando il sacrificio dei caduti della Liberazione come una nuova, fondamentale legittimazione del mantenimento del confine al Brennero. Quelle “sudtirolesi” in occasione delle festività religiose mettono invece al centro i “caduti per la Heimat”, accomunandoli tutti nella difesa della piccola patria – indipendentemente che questi fossero caduti durante le sollevazioni contadine del 1809, sui fronti della Prima o della Seconda guerra mondiale. La stessa separazione tra le memorie si ripropone in occasione del 25 aprile, data sostanzialmente solo “italiana” e che mette al centro quanto accaduto durante i 20 mesi dell’OZAV. Se per la Liberazione è rara la presenza di rappresentanti dell’altro gruppo linguistico, questi ultimi invece organizzano proprie cerimonie in occasione del 24 aprile, raccogliendosi quindi intorno alla memoria di Innerhofer ed in generale delle vittime del fascismo, che per estensione sono tutti i sudtirolesi perseguitati dalle politiche di snazionalizzazione e oppressione attuate dal regime.

Come secondo termine temporale, che limiti il lavoro ed al tempo stesso ne garantisca una coerenza interna, è stato scelto il trentennale della Liberazione. Gli anni Settanta segnano una forte discontinuità nel quadro locale, che muta profondamente per via dell’entrata in vigore del Secondo statuto d’autonomia nel 1972, definitiva conclusione di una prima fase politica provinciale iniziata nel dopoguerra e caratterizzata proprio dallo scontro sullo sviluppo ed i limiti della Provincia. Su questo tema il giornale «Alto Adige» di Servilio Cavazzani aveva a lungo tenuto una posizione intransigente verso le richieste sudtirolesi, per cui si trova superato dagli eventi: con la morte dello stesso nel 1973 la direzione dell’editore del giornale, la società SETA, passa al figlio Albino che avvia una fase di progressivo avvicinamento ai movimenti di opposizione ed interetnici e lo sviluppo di una linea editoriale sempre più orientata a sinistra⁶⁴. Il «Dolomiten» continua invece a tenere un «Abwehrhaltung gegenüber allem, was als “anders”, zumal als “links”», in particolare attraverso le *Randbemerkungen* del commentatore “X.”, pseudonimo del giornalista e poi suo direttore, Josef Rampold⁶⁵. Oltre a schierarsi contro qualsiasi forma di italianizzazione, il quotidiano in lingua tedesca si scaglia contro un nuovo nemico: tutto ciò che in qualche modo è connesso ai movimenti sociali del 1968 è bollato come “ideologia di sinistra”, un pericolo per la società sudtirolese cattolica, conservatrice e contadina. I corsivi di “X.” si schierano in particolare contro i «jüngere, linksorientierte Historiker», i giovani storici *di sinistra* che, per la prima volta, mettono in discussione

⁶⁴ Leo Hillebrand, *Getrennte Wege. Die Entwicklung des ethnischen Mediensystems in Südtirol*, in Günther Pallaver (a cura di), *Die ethnisch halbierte Wirklichkeit: Medien, Öffentlichkeit und politische Legitimation in ethnisch fragmentierten Gesellschaften; theoretische Überlegungen und Fallbeispiele aus Südtirol*, Innsbruck, StudienVerlag, 2006, pp. 41–66, p. 55; Helmut K. Ramminger, *Dolomiten und Alto Adige: ein Vergleich von Gestaltung und Inhalt der beiden Tageszeitungen der deutsch- und italienischsprachigen Volksgruppe in Südtirol von 1945–1972*, Innsbruck, Inn-Verlag, 1983, p. 99.

⁶⁵ Trad. dell’a.: «L’atteggiamento difensivo nei confronti di tutto ciò che viene visto come “diverso”, soprattutto come “di sinistra”»; L. Hillebrand, *Getrennte Wege*, cit., p. 53.

i tabù riguardanti il passato del Sudtirolo⁶⁶. Le ricerche di questa nuova generazione seguono e consolidano la “breccia” nella Opferthese dei sudtirolesi aperta da *Im Kampf gegen Rom* di Claus Gatterer (1968), cambiando significativamente i termini del discorso sul passato per come era stato sviluppato nei trent’anni precedenti⁶⁷. Un contributo fondamentale è quello di Leopold Steurer, non solo figura centrale della nuova ondata di ricerche e dell’educazione storica di diverse generazioni di studenti del Realgymnasium di Bolzano, ma anche protagonista della discussione pubblica del passato – spesso come autore di interventi sui giornali, ma altrettanto spesso attaccato da Rampold e dalle “Leserbrieffen” del «Dolomiten»⁶⁸. Lo sviluppo dei movimenti sociali porta con sé anche un nuovo pluralismo mediatico, con la nascita di nuovi mezzi di comunicazione – la Rai locale, una nuova linea editoriale della rivista «skolast» dell’associazione degli studenti sudtirolesi Südtiroler Hochschülerschaft, la nascita dei settimanali «die brücke» (poi «volkszeitung») e «Tandem», quest’ultimo collegato poi all’emittente “Radio Popolare” di Bolzano che ne assume il nome.

Il delinarsi del nuovo assetto politico dell’Autonomia, l’emergere di nuove narrazioni storiche e pubblicazioni precedono di poco la profonda revisione del calendario civile avvenuta nel 1977, che modifica lo statuto dei giorni festivi del 2 giugno e del 4 novembre, che diventano “feste mobili” – con un grande impatto sull’organizzazione delle cerimonie ufficiali. Cambiano, insomma, sia gli oggetti che le fonti della ricerca, per cui si è optato per ridurre la scansione temporale della ricerca per farla coincidere con il trentennale della Liberazione, momento in cui – come anticipato – nelle assemblee legislative regionale e provinciale emerge plasticamente la completa contrapposizione tra i due “distretti della memoria”. In quell’occasione si realizza la degradazione della storia “ancella della politica”, fatta di rappresentazioni semplicistiche e manichee⁶⁹.

Fonti e metodologia

Le fonti privilegiate per studiare le diverse manifestazioni e gli anniversari, nel loro significato differente e spesso contrapposto tra i vari gruppi, sono quelle relative alla stampa generalista locale, ovvero quotidiani e periodici. Se, come nota Santomassimo in un saggio sulle celebrazioni del 25 aprile, «attraverso la lettura della stampa, delle celebrazioni e delle cronache delle manifestazioni è possibile comunque ottenere un quadro della fortuna storica dell’antifascismo che smentisce alcune

⁶⁶ *Die Randbemerkung: Option (1)*, «Dolomiten», 28 novembre 1989, p. 3.

⁶⁷ Claus Gatterer, *Im Kampf gegen Rom. Bürger, Minderheiten und Autonomien in Italien*, Wien/Frankfurt/Zürich, Europa Verlag, 1968. Nel testo ci si riferisce alla traduzione in italiano a cura di Umberto Gandini: Claus Gatterer, *In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia*, Bolzano, Praxis 3, 2007.

⁶⁸ Nel 1976 Leopold Steurer difende la sua tesi di dottorato, poi edita nel 1980: Leopold Steurer, *Südtirol zwischen Rom und Berlin 1919–1939*, Wien, Europa Verlag, 1980.

⁶⁹ Leopold Steurer, *Erinnerungskultur in Südtirol zwischen ethnischer Trennung und Postmoderne*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 13 (2004) 2, pp. 131–139, pp. 131–132.

delle immagini retrospettivamente più diffuse e divenute, oggi, senso comune»⁷⁰, allo stesso modo la cronaca locale dei due anniversari permette di cogliere i cambiamenti nell'uso pubblico della storia e nell'autopercezione dei due gruppi linguistici, evidenziando quali siano i temi ricorrenti e su quali si sviluppino reticenze e omissioni interessate.

La decisione di prediligere le fonti a stampa è stata anche assunta in considerazione delle fonti archivistiche disponibili. Come anticipato, la situazione della documentazione d'archivio è apparsa da subito di difficile risoluzione. Le cerimonie per il 4 novembre sono organizzate dai presidi militari, che non producono documentazione particolarmente rilevante – dalle copie di documenti rinvenute vari fascicoli dell'Archivio Storico Comunale di Bolzano (ASCBZ) e dell'Archivio Centrale dello Stato (ACS) sappiamo trattarsi principalmente di ordini di marcia e cronoprogrammi senza l'aggiunta di commenti o motivazioni. Il 25 aprile è invece demandato alle sezioni locali dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), che non ha versato la propria documentazione ad alcun archivio e non ne possiede però uno proprio pubblico ed ordinato. Solo saltuariamente vengono coinvolte le amministrazioni comunali, in particolare quando vi è un interesse dei partiti politici che siedono in Consiglio Comunale, come emerge dalle sporadiche fonti rintracciate nell'ASCBZ, dove sono conservati alcuni carteggi con i soggetti organizzatori delle cerimonie in cui il Comune vuole figurare quale co-organizzatore. Per quanto riguarda l'Archivio comunale, la documentazione è comunque molto lacunosa: tra le buste degli Atti di governo, i fascicoli sulle feste nazionali sono in gran parte vuoti, o contengono solo richieste di rimborso per l'acquisto delle corone d'alloro da depositare per le varie cerimonie, o ancora un gran numero di telegrammi con cui il Ministero dell'Interno segnala l'obbligo di esporre la bandiera nazionale nelle occasioni più disparate⁷¹. Sono risultati più utili i volumi che raccolgono i verbali integrali del Consiglio comunale, dove è stato possibile trovare le trascrizioni degli interventi cui fanno riferimento i vari giornali.

Se il tentativo di rinvenire documentazione locale sulla fase di ideazione e organizzazione delle manifestazioni si è rivelato poco fruttuoso, si è proceduto con la ricerca sulle fonti delle istituzioni centrali. Nella fase iniziale della ricerca è stato quindi visionato un importante nucleo di documentazione dell'Ufficio Zone di Confine (UZC), conservato nell'Archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha permesso di rinvenire molta documentazione sullo “sguardo dell'autorità” sulle commemorazioni, ovvero come il Commissariato del governo riferisce delle varie manifestazioni ai ministeri ed alla Presidenza del Consiglio in occasione delle relazioni mensili sulla

⁷⁰ Gianpasquale Santomassimo, *La memoria pubblica dell'antifascismo*, in «Italia contemporanea», 52 (2001) 225, pp. 549–572, p. 551.

⁷¹ Si fa riferimento alla documentazione contenuta in: ASCBZ, Cat. VI atti di governo, classe 4, f. 3 *feste nazionali, commemorazioni e celebrazioni varie*, che sono stati visionati per tutte le serie disponibili. L'unico fascicolo che effettivamente conserva documentazione di interesse è quello relativo al Ventennale della Resistenza.

situazione politico-economico-sociale della Regione⁷². Quanto rinvenuto presso l'UZC ha comunque rivelato la scarsa rilevanza di tali fonti ai fini del lavoro, dal momento che il più delle volte viene solamente segnalato, in modo scarno e poco approfondito, il mantenimento del “normale ordine pubblico” nel corso delle commemorazioni⁷³. Molte volte i compilatori si limitano tra l'altro a riferire di quanto scritto dai giornali locali, oppure espongono i fatti in modo evidentemente aderente alla cronaca locale, lasciando l'impressione che questa sia la fonte primaria delle informazioni, più che un lavoro di osservazione e investigazione coordinato dallo stesso Commissariato. È stato comunque fatto un tentativo di rintracciare la restante documentazione prodotta dal Commissariato non conservata tra le carte dell'UZC, ma solo una piccolissima parte della documentazione repubblicana è stata versata all'Archivio di Stato di Bolzano, mentre le richieste di accesso ai depositi della prefettura stessa hanno incontrato un conciso, ma netto, «nulla risulta in merito»⁷⁴. Per quanto riguarda questa tipologia documentaria, gli accessi all'ACS hanno permesso di rinvenire molta più documentazione, anche perché tra le carte del Ministero dell'Interno sono presenti anche le corrispondenti relazioni periodiche del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ciononostante, anche in questo caso la poca documentazione di particolare interesse è relativa alle manifestazioni con un riflesso a livello internazionale, come ad esempio lo scontro diplomatico intorno alle commemorazioni dell'anniversario di morte di Josef Noldin nel 1954⁷⁵. L'Archivio Provinciale (SLA) non conserva fondi di particolare interesse per l'argomento, ma è stato comunque consultato il fondo della Südtiroler Volkspartei (SVP) per rinvenire – solo raramente, purtroppo – documentazione sullo sguardo sudtirolese sulle cerimonie. È invece emerso un consistente patrimonio relativo alle trattative di pace seguite alla Seconda guerra mondiale, che permette di inquadrare meglio alcuni articoli apparsi sulla stampa dell'immediato dopoguerra⁷⁶. Rispetto ad entrambi questi

⁷² Si tratta principalmente delle carte contenute nella III sezione, bb. 75-76-78, fasc. 575, contenenti le relazioni mensili sulla situazione politico-economica-sociale della Regione.

⁷³ Piuttosto, notiamo dal volume di Mondini e Schwarz ma anche da quelli di Guaiana e Ridolfi, queste fonti possono essere utili per un confronto orizzontale tra territori, da cui per esempio emerge come il primo anniversario della Liberazione fosse caratterizzato da «un clima sostanzialmente sereno, in cui però si scorgono i germi del conflitto latente» ma soprattutto da «un rito sostanzialmente uniforme: si possono infatti riconoscere i medesimi gesti e temi ripetuti in tutto il territorio con poche varianti»; M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., p. 193; Yuri Guaiana, *Il tempo della Repubblica: le feste civili in Italia (1943-1949)*, Milano, Unicopli, 2007; M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit.

⁷⁴ La mancata disponibilità risulta ancora meno comprensibile se si considera che altri ricercatori hanno avuto accesso, per esempio, alle relazioni mensili fino al 1948, di cui sono stati pubblicati gli estratti più rilevanti in: Fabrizio Miori, Carlo Romeo, *Il dopoguerra nella provincia di Bolzano attraverso le relazioni della prefettura e della questura (maggio 1945 – aprile 1948)*, in Giorgio Mezzalana et al. (a cura di), *Dalla liberazione alla ricostruzione: Alto Adige/Südtirol 1945-1948*, Bolzano, Edition Raetia, 2013, pp. 349-464.

⁷⁵ Si veda l'ampia documentazione nel fascicolo: ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1953-1956, b. 377, f. 6996/15 Trentino-Alto Adige relazioni mensili.

⁷⁶ Ci riferiamo in particolare alla documentazione preparatoria della risposta alla lettera di De Gasperi a Byrnes, di cui sono presenti i manoscritti dei tre “Annex” poi allegati; SLA, SVP-LL, serie 05. Politische Schwerpunktthemen, f. 1061 (pos. 1502) *Memorandum*. La lettera di De Gasperi e altra documentazione sono presenti nei *Documenti Diplomatici Italiani*; MAE, DDI, Decima Serie – Vol. II (12 dicembre 1944-09 dicembre 1945), pp. 604-608, Lettera 3/1390: Il ministro degli esteri, De Gasperi, al Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Byrnes.

nuclei documentari è tra l'altro disponibile una grande mole di documentazione già edita, che riproduce e commenta i documenti relativi a cerimonie che hanno riflessi sulle relazioni internazionali – è il caso di quelle legate a Noldin, appunto, o di quelle per ricordare l'insorgenza di Andreas Hofer⁷⁷. In ogni caso, il tema diplomatico e così la relativa documentazione risultano collaterali alla trattazione di questa ricerca, dal momento che solo sporadicamente le cerimonie locali per il 4 e il 25 aprile tenute tra il 1945 ed il 1975 hanno un riflesso a livello internazionale.

Per concludere l'aspetto delle fonti archivistiche, molto lavoro è stato dedicato alla consultazione dei vari fascicoli titolati *Cerimonie, 4 novembre e 25 aprile* del fondo del Gabinetto del Ministero dell'Interno conservato in ACS, con le eventuali specifiche di fascicoli provinciali o di fascicoli speciali per i giubilei⁷⁸. Tra le varie sottoserie periodizzate d'interesse, l'unica evidente lacuna è rappresentata dal mancato versamento delle prime 30 buste del 1964–1966. In sede non è stato poi possibile trovare il collocamento della documentazione del Trentennale della Resistenza, dal momento che sulla coperta del fascicolo relativo è indicato un passaggio a non meglio specificati “fascicoli provinciali”⁷⁹. Il nucleo documentario più consistente di questi fascicoli è composto da altre relazioni delle varie prefetture, che riferiscono al Governo e al Ministero dello sviluppo delle manifestazioni commemorative – spesso, però, solo con un semplice telegramma sulla situazione dell'ordine pubblico. In questo senso la ricerca si è comunque rivelata fruttuosa e utile, pur non conclusiva rispetto alla domanda di ricerca del progetto.

La situazione delle fonti d'archivio ha quindi portato a prediligere invece le fonti a stampa, grazie alle quali è possibile individuare in modo continuativo le modalità celebrative delle manifestazioni e come le stesse vengono recepite dall'opinione pubblica e dagli stessi *media*. Il metodo principale con cui si è proceduto è riferibile alla “historische Diskursanalyse”, l'analisi storica del discorso, così come sviluppata in ambito tedesco. Uno degli aspetti portanti di questa metodologia, per come l'ha

⁷⁷ In particolare si rimanda alla serie di volumi “Akten zur Südtirol-Politik” di Gehler e Steininger, ma anche – tra gli altri – a: Karl Heinz Ritschel, *Diplomatie um Südtirol: politische Hintergründe eines europäischen Versagens*, Stuttgart, Seewald Verlag, 1966; Mario Toscano, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, Bari, Laterza, 1967; Adam Wandruszka, Ludwig Jedlicka (a cura di), *Innsbruck - Venedig. Österreichisch-italienisches Historikertreffen 1971 und 1972*, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975; Pietro Pastorelli, *La politica estera italiana del dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 1987; Michael Gehler, *Verspielte Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage 1945/46 in US-Geheimdienstberichten und österreichischen Akten: eine Dokumentation*, Innsbruck, Wagner, 1996; Rolf Steininger, *Los von Rom?: die Südtirolfrage 1945/1946 und das Gruber-De Gasperi-Abkommen*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1987; Rolf Steininger, *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror 1947–1969. Band 1: 1947–1959*, Bozen, Athesia, 1999 (e seguenti Bände 2–3).

⁷⁸ Il riferimento è alle varie sottoserie dei “Fascicoli correnti”, contenuti nel fondo del Gabinetto – Archivio generale. È possibile che altra documentazione utile sia invece conservata tra le carte del subfondo “Ufficio ordine pubblico”, serie Categorie permanenti – Sottoserie C Problematiche di ordine pubblico, dove tra le serie annuali sono presenti fascicoli dedicati ad anniversari e ricorrenze. Purtroppo, tale documentazione non è mai stata disponibile nel periodo della ricerca.

⁷⁹ È doveroso ringraziare nuovamente il personale dell'ACS che si è prodigato nel tentare di individuare questi fascicoli, originariamente conservati in: ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1971-1975, b. 88, f. 11050/112 Trentennale della Resistenza.

elaborata Achim Landwehr, è la riflessione di Foucault sullo sviluppo dei “documenti” da semplici oggetti su cui interrogarsi e cui chiedere «non soltanto che cosa volevano dire, ma se dicevano la verità e che garanzie ne fornivano, se erano sinceri o falsificatori, bene informati o ignoranti, autentici o alterati», mentre ora il compito principale che s’impone è⁸⁰:

non quello di interpretarlo, non quello di determinare se dice la verità e quale sia il suo valore espressivo, ma quello di lavorarlo dall’interno e di elaborarlo: lo organizza, lo seziona, lo distribuisce, lo ordina, lo suddivide in livelli, stabilisce delle serie, distingue ciò che è pertinente da ciò che non lo è, individua degli elementi, definisce delle unità, descrive delle relazioni. Per la storia il documento non costituisce quindi più una materia inerte attraverso la quale essa tenta di ricostruire quello che hanno fatto o detto gli uomini, ciò che è passato ed ha lasciato solo una traccia: essa cerca di definire, proprio all’interno del tessuto documentario, delle unità, degli insiemi, delle serie, dei rapporti.

Dal punto di vista pratico si è quindi proceduto sezionando il materiale per individuare queste unità, insiemi, serie e rapporti secondo i tre “Arbeitsschritte”, stadi di lavoro, proposti da Füssel e Neu come sintesi delle precedenti elaborazioni teoriche di Sarasin e Landwehr⁸¹. Secondo tale metodo, si è innanzitutto proceduto ad individuare quali pubblicazioni potessero essere di particolare rilevanza per l’individuazione di testi potenzialmente interessanti, ovvero i giornali «Alto Adige» e «Dolomiten» ed il settimanale «Volksbote» legato alla SVP. A queste si aggiungono una miriade di altri giornali, periodici o semplici fogli dalla vita assai breve, che non sono però stati presi in considerazione nella totalità della loro produzione, ma solo nelle precise occasioni in cui per qualche motivo venivano citati in altre pubblicazioni. A seconda dei mezzi a disposizione, si è poi proceduto con il secondo passaggio dell’analisi, ovvero la ricerca dei singoli testi: «Volksbote» e «Dolomiten» sono disponibili presso la Landesbibliothek “Dr. Friedrich Teßmann” attraverso un potente strumento di ricerca su decine di migliaia di numeri digitalizzati tramite le più recenti tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), per cui è stato possibile procedere sia con la ricerca puntuale che attraverso parole chiave; per il giornale «Alto Adige» è stato necessario uno spoglio manuale di grandi quantità di numeri, dal momento che le varie edizioni del giornale sono consultabili solo su cartaceo o su digitalizzati di vecchia realizzazione, probabilmente ottenuti da microfilm, disponibili presso la biblioteca civica “Cesare Battisti” su una serie di CD-Rom. Infine, il terzo e ultimo passaggio dell’analisi insiste su un limitato corpus concreto di testi, analizzati nelle loro caratteristiche esplicite (autore, posizione, lunghezza, enunciati), nei loro contenuti e nell’“assenza del discorso” che emerge dal loro studio comparato e parallelo. Di questo corpus di testi fanno parte

⁸⁰ M. Foucault, *L’archeologia del sapere*, cit., pp. 9–10. Landwehr dedica l’intero paragrafo 3.3 al pensiero di Foucault, cui affianca le teorie sul discorso di Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Ernesto Laclau e Chantal Mouffe; Achim Landwehr, *Historische Diskursanalyse*, Frankfurt am Main, Campus-Verlag, 2009, pp. 65–78.

⁸¹ Marian Füssel, Tim Neu, *Diskursforschung in der Geschichtswissenschaft*, in Johannes Angermüller et al. (a cura di), *Diskursforschung: ein interdisziplinäres Handbuch*, Bielefeld, transcript Verlag, 2014, pp. 145–161. Sul confronto tra Sarasin e Landwehr: Reiner Keller, *Wissen oder Sprache? Für eine wissensanalytische Profilierung der Diskursforschung*, in Franz Eder (a cura di), *Historische Diskursanalysen: Genealogie, Theorie, Anwendungen*, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, pp. 51–69.

principalmente le cronache degli eventi del 25 aprile e del 4 novembre, ma anche gli articoli che permettono di comprendere l'evoluzione delle memorie locali ed il contesto in cui queste si sviluppano. L'analisi dei testi è stata poi confrontata con la letteratura esistente e, dove possibile, con le fonti d'archivio rinvenute.

Struttura dell'elaborato

L'elaborato è suddiviso in tre capitoli: Nel primo capitolo viene riassunto per sommi capi quanto accade in Sudtirolo tra lo scoppio della Prima guerra mondiale e la conclusione della Seconda, con una breve appendice che presenta la situazione locale dell'immediato dopoguerra. Questa ricostruzione si concentra principalmente sugli eventi e i luoghi poi ripresi nel corso delle cerimonie del 4 novembre o del 25 aprile. In questo caso la scansione temporale costruisce un secondo trentennio, questa volta caratterizzato dal conflitto fisico e simbolico tra i due gruppi linguistici: dall'inizio della Prima guerra mondiale alla fine della Seconda, le popolazioni locali vivono una guerra praticamente senza interruzioni in cui si trovano di volta in volta su fronti differenti. Il secondo e terzo analizzano le manifestazioni e gli articoli del 4 novembre e del 25 aprile, rispettivamente, nel loro dipanarsi nel trentennio 1945–1975. In entrambi i capitoli si è optato per mantenere la stessa scansione temporale per i vari paragrafi. Al loro interno si procede poi cronologicamente, selezionando alcuni anniversari particolarmente rilevanti. Vi sono, poi, alcune digressioni su altri anniversari ed eventi che contribuiscono ad inquadrare lo sviluppo delle memorie locali rispetto ai nuclei tematici principali del 4 novembre e del 25 aprile – la Prima guerra mondiale, la divisione del Tirolo e l'italianità da una parte; le narrazioni vittimiste e le accuse reciproche sul Ventennio e l'OZAV, dall'altra.

Il primo paragrafo affronta quindi la questione della violenza come “filo rosso” di questi trent'anni. La scelta di concentrarsi sul tema della violenza ha una duplice motivazione. Innanzitutto, ha un collegamento diretto ed evidente con le due date del calendario civile al centro della ricerca, essendo entrambe legate alla conclusione di un conflitto. Inoltre, permette di delimitare la panoramica storica agli eventi cui ci si riferisce nell'ambito delle manifestazioni, delle polemiche e delle ricostruzioni storiche dei giornali. Per quanto si tratti di un trentennio carico di eventi traumatici, non tutti questi hanno un risvolto sul piano fisico della violenza, ma neppure una diretta attinenza con l'oggetto della ricerca. Temi fondamentali come, ad esempio, le politiche sociali e culturali del fascismo con i loro riflessi di snazionalizzazione della minoranza di lingua tedesca, oppure l'importante ruolo delle politiche industriali ed energetiche nello sviluppo della società, sono quindi solo accennati, per non gravare sull'economia complessiva dell'elaborato.

Il secondo paragrafo del capitolo insiste su un aspetto particolare dello stesso periodo, ovvero il conflitto simbolico sviluppatosi intorno all'architettura funeraria. Viene così delineato, a grandi linee,

il contesto delle differenti memorie dei caduti dei due gruppi linguistici. Mentre lo Stato italiano sviluppa un'architettura funeraria sempre più improntata al concentramento di salme e alla monumentalità, fino alla “teatralizzazione del paesaggio” voluta dal fascismo, per i sudtirolesi la realizzazione dei monumenti è limitata ad una più breve finestra temporale, in cui vengono realizzati “monumentini” diffusi sul territorio.

La terza ed ultima sezione offre una panoramica sul periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda guerra mondiale, quando non solo il confine e l'autodeterminazione sono ancora in discussione, ma le *ferite* nella carne e nella pietra sono ancora aperte ed infettate. Attraverso alcuni esempi, il paragrafo intende illustrare gli aspetti fondamentali della “guerra fredda etnica” che si sviluppa tra il gruppo italiano e quello tedesco nei primissimi anni del dopoguerra, nell'intreccio tra questione diplomatica, accuse reciproche di collaborazionismo con il nazismo o il fascismo e la mancata epurazione. Vengono così delineate le linee di conflittualità generali che influenzano, sul breve e sul lungo periodo, le cerimonie del 4 novembre e del 25 aprile così come le memorie dei trent'anni in conflitto.

Il primo paragrafo del capitolo sul 4 novembre si concentra sugli anni dell'immediato dopoguerra, dal 1945 al 1949. Nei territori liberati e in particolare a Roma, il 4 novembre viene celebrato nel 1944 con modalità che presentano evidenti continuità con quelle utilizzate nei decenni precedenti: lo stesso accade in Sudtirolo a partire dall'anno successivo, quando il Monumento alla vittoria (ri)diventa il luogo d'elezione per le cerimonie ufficiali. Affrontato il tema del ritorno della “Giornata della vittoria” per il gruppo linguistico italiano, il paragrafo continua con una panoramica sui luoghi e manifestazioni di quello tedesco, per il quale il ricordo dei caduti nelle giornate di *Allerseelen* e del 20 febbraio ha centralità assoluta. Questa prima fase si chiude nell'anno 1949, proposto come punto di svolta perché viene ufficialmente modificato il calendario civile e la “Festa della Vittoria” diventa “Giorno dell'Unità nazionale”. L'evento bolzanino per questa “nuova” giornata non vede però particolari cambiamenti né nelle modalità celebrative, né nei suoi contributi simbolici, ma è comunque centrale per lo sviluppo delle memorie e del cerimoniale locale, dal momento che in quell'occasione viene ufficialmente “riconsacrato” il Monumento alla vittoria.

Il secondo paragrafo affronta il periodo 1950–1958, insistendo sul 1953 come momento di discontinuità rispetto al passato. L'ultima crisi triestina ha il suo apice proprio il 4 novembre di quell'anno, data macchiata dal sangue di sei persone morte durante gli scontri a Trieste tra la polizia alleata e i manifestanti. La questione di Trieste si intreccia alla crisi sudtirolese, che trae spunto (anche) dalla richiesta di plebiscito avanzata dal presidente del Consiglio Pella. Così le manifestazioni locali e la relativa copertura mediatica del giornale «Alto Adige» riflettono il carattere “muscolare” e nazionalista di quelle nazionali. Nel 1955 è invece il ritorno dell'Austria sul palcoscenico diplomatico

internazionale dopo la firma dello *Staatsvertrag* ad influenzare fortemente le cerimonie per il 4 novembre, che diventano l'occasione per "importare" l'iniziativa milanese del "plebiscito tricolore", ma soprattutto vedono la partecipazione di una nutrita pattuglia di neofascisti e di importanti figure legate al regime, uno fra tutti il comandante della X^a flottiglia MAS Junio Valerio Borghese. Il successivo momento di tensione è nuovamente legato ai neofascisti, quando in occasione del decimo anniversario dell'accordo De Gasperi-Gruber la SVP organizza una manifestazione di protesta che passa alla storia come l'evento del "Los von Trient". Il blocco di date viene quindi chiuso con il quarantennale dalla fine della Prima guerra mondiale, quando per la prima volta il «Dolomiten» pubblica alcune ricostruzioni storiche sul conflitto per poi attaccare frontalmente le architetture funerarie del fascismo, ovvero gli ossari di confine e il Monumento alla vittoria.

L'inizio della terza fase coincide con l'internazionalizzazione della questione sudtirolese, già sottoposta a forti tensioni durante tutto il periodo dei *Südtiroler Bombenjahre*, e così il 4 novembre è uno dei momenti in cui si concretizza il conflitto. Innanzitutto, per ribadire l'importanza dei simboli nazionali e delle sue festività, nel 1959 il vice Commissario del governo decide di sospendere dalle funzioni di ufficiale del governo il Sindaco di Bressanone Valerius Dejaco, colpevole di non aver partecipato alle cerimonie ufficiali del 4 novembre. L'anniversario diventa anche un'occasione per inaugurare i monumenti sfregiati dalle bombe del BAS: le cerimonie e i restauri dei monumenti di pietra nel 1959 e 1960 sono così occasione per ribadire l'"italianità" del Sudtirolo. La terza inaugurazione di un monumento distrutto dalle bombe, quella del Monumento all'Alpino di Brunico nel 1968, vede l'ingresso sulla scena di un nuovo soggetto politico e quindi una nuova critica al 4 novembre: il Movimento studentesco, che critica il nazionalismo e il militarismo delle cerimonie.

Il quarto e ultimo periodo si apre con il 1970, quando il 4 novembre è l'occasione per "riconsacrare" le statue della lupa romana e del leone veneziano nel piazzale antistante il Monumento alla vittoria, un simbolo di italianità originariamente voluto da Tolomei ma messo in posa solo nel dopoguerra. Nel 1971 viene poi rilanciata la questione dei "relitti fascisti", di cui si occupa un comitato interetnico che non ha successo, ma testimonia la nuova fase di apertura e dialogo intorno al secondo Statuto d'autonomia poi approvato nel 1972. Il 4 novembre perde progressivamente di importanza e carica polemica, tanto che raramente se ne fa cenno sulla stampa. Il capitolo si chiude quindi sulle manifestazioni del 1975, termine *ad quem* della ricerca. Poco dopo la giornata del 4 novembre subisce una fondamentale revisione che, per certi versi, rappresenta un declassamento: nel 1977 interviene una nuova revisione del calendario civile, che annulla il giorno festivo previsto per la "Festa dell'Unità nazionale", ora festa mobile. Privata del suo nesso simbolico con il 4 novembre e quindi con l'anniversario della "vittoria", nei decenni successivi la "festa" diventa argomento di discussione solo per via della *querelle* sul Monumento alla vittoria. Bisogna comunque attendere altri

due decenni, ovvero il 1997, perché le cerimonie abbandonino definitivamente tale “palcoscenico”, con la decisione di tenerle invece nel cortile del municipio.

Il terzo ed ultimo capitolo dell’elaborato affronta la serie di date tra il 24 aprile, anniversario della “Domenica di sangue” del 1921 culminata nell’assassinio di Franz Innerhofer, ed il 3 maggio, giorno della Liberazione di Bolzano nel 1945. Il capitolo riprende la scansione temporale già proposta per il 4 novembre, per cui il primo paragrafo è dedicato all’immediato dopoguerra e alle accuse reciproche tra i due gruppi linguistici: ognuno si propone solamente come vittima dell’altro, quindi rispettivamente del regime fascista ovvero dell’occupante nazionalsocialista. Le polemiche politiche e giornalistiche travolgono anche i primi due anniversari del 25 aprile, che dal 1947 diventano un evento quasi esclusivamente “italiano” mentre i sudtirolesi sono gli “assenti della nuova storia”. Questo paragrafo presenta inoltre le modalità celebrative del 25 aprile, evidenziando le fortissime continuità con quelle del 4 novembre: non solo il cerimoniale ricalca quello del 4 novembre, ma l’evento principale si svolge al Monumento alla vittoria – simbolo di pietra del fascismo.

La seconda sezione del capitolo è aperta dalle vicende dei processi ai partigiani sudtirolesi della Val Passiria, organizzati intorno a Karl Gufler. È l’ultima volta che da parte sudtirolese viene difesa e anzi rivendicata l’azione di questi partigiani, invece disconosciuta da parte italiana. La seconda parte del paragrafo è dedicata al decennale della Liberazione, che ancora una volta presenta Resistenza locale solamente come “italiana” e unitaria, caratterizzando così il CLN come un fronte compatto capace di rivendicare e ribadire l’italianità del Sudtirolo. È questa l’immagine proposta nel Decennale, quando viene inaugurato il Monumento ai caduti per la libertà sulla passeggiata di San Quirino: anche in questa occasione, i caduti sono solo italiani, mentre i “tedeschi” ed in particolare i sudtirolesi sono solamente identificati come i carnefici nazisti.

Il terzo periodo, che va dal 1959 al 1969, è introdotto nella fine del paragrafo precedente, che illustra l’ascesa della “Wehrmachtsgeneration”, la generazione di quanti avevano combattuto nella Wehrmacht e per estensione tutti i sudtirolesi che avevano collaborato con il Terzo Reich. Questa “generazione” prende in mano, tra il 1957 ed il 1958, non solo le redini del partito ma anche di importanti soggetti della vita associativo-culturale locale, come i neonati “Südtiroler Kriegs- und Frontkämpferverband” (SKFV) ed il “Südtiroler Schützenbund”. Il terzo paragrafo si apre quindi con le manifestazioni hoferiane del 1959, che da parte italiana sono utilizzate per accusare i sudtirolesi di essere ancora orgogliosi del proprio passato nazista e quindi, in fondo, di essere ancora fautori di tale ideologia: la prova di ciò sarebbe l’utilizzo delle insegne naziste, portate all’occhiello sui costumi tirolesi degli Schützen. Non si tratta, comunque, solo di un’accusa infondata, dal momento che l’SKFV si fa effettivamente promotore di una rilettura del passato che assolve ed anzi eroicizza i soldati del Reich, “für die Heimat gefallen” anche se morti sul fronte orientale. Il paragrafo continua

con il mancato incontro tra gruppi linguistici in occasione del quarantennale della morte di Innerhofer. La cronaca della cerimonia a Marlengo è anzi occasione per una nuova polemica da parte italiana, in cui si sminuisce la violenza dell'oppressione fascista. Anche il ventennale della Liberazione è adombrato dalle polemiche ed il mancato incontro tra gruppi linguistici, questa volta divisi dal Monumento alla vittoria: dalla discussione sui "relitti fascisti" si arriva subito a rispolverare gli argomenti ed i temi del "mancato riconoscimento" dell'immediato dopoguerra, inclusa la negazione di qualsiasi sforzo o lotta contro il fascismo o il nazismo da parte dell'altro gruppo linguistico.

La situazione non migliora nella fase approfondita nell'ultimo paragrafo, che si conclude con il Trentennale della Liberazione. Lo sforzo di organizzare una cerimonia comune per il cinquantennale della "Domenica di sangue" non ha seguito negli anni successivi, anzi viene vanificato proprio dall'avvicinarsi del trentennale. Per una serie di casi fortuiti, uno dei simboli delle manifestazioni del 25 aprile a livello nazionale è il venostano Hans Pircher, disertore della Wehrmacht e partigiano della Val Passiria, al tempo in carcere per via della sua partecipazione alle attività della "Banda Gufler", era poi stato condannato in contumacia e arrestato solo a distanza di anni. Nemmeno il "caso Pircher" riesce però ad unire le due resistenze sudtirolesi, che anzi finiscono per mettere in difficoltà lo stesso Pircher. Il capitolo sul 25 aprile si conclude quindi con le doppie cerimonie del trentennale, dove questa divisione corre sulla data dell'8 settembre che ancora spacca i gruppi linguistici.

Capitolo primo

Trent'anni in conflitto

Gli anniversari del 4 novembre e del 25 aprile ricordano due eventi che concludono la partecipazione italiana alle due guerre mondiali: un periodo di trent'anni, tra il 1914 ed il 1945, in cui sudtirolesi e italiani sono quasi costantemente in guerra, a volte indossando la stessa divisa e altre su fronti contrapposti. Proprio la continuità temporale di quell'enorme spirale di violenza racchiusa tra i due conflitti mondiali ha stimolato un importante dibattito storiografico sulla definizione di “guerra dei trent'anni” o “guerra civile europea”.

Proprio quest'ultima denominazione viene utilizzata da Nolte per il periodo 1917–1945: il bolscevismo è «das logische und faktische Prius des 'Rassenmords' der Nationalsozialisten», opposti e nemici al punto che «l'uno (il nazionalsocialismo) è una risposta alla sfida dell'altro (il bolscevismo), che prende a modello per rendere la sua risposta più efficace», fino al punto che la “guerra civile europea” è una conseguenza della rivoluzione d'ottobre¹.

Per Hobsbawm si tratta invece di un “Secolo breve” (1914–1991) aperto dall’“l'età della catastrofe” (1914–1945), una «guerra civile ideologica internazionale» in cui «la divisione fondamentale non era quella tra il capitalismo in quanto tale e la rivoluzione sociale comunista» ma tra l'illuminismo ed i suoi oppositori, tra il “progresso” e la “reazione”. Questa è «una guerra internazionale perché erano in gioco le stesse questioni in quasi tutti i paesi occidentali», ma al tempo stesso è «una guerra civile perché l'opposizione tra forze fasciste e antifasciste era interna a ogni società»².

Anche Enzo Traverso comincia la sua riflessione sulla “guerra civile europea” (1914–1945) mettendo il 1914 quale momento *a quo* perché, «nata come un conflitto interstatale, la Grande guerra si conclude con il crollo degli imperi continentali in un contesto di guerra civile» all'interno del quale in diversi paesi si sviluppano conflitti che «non rispecchiano più un conflitto fra nazioni ma esprimono una dialettica che oppone rivoluzione e controrivoluzione, nella quale i nazionalismi sono assorbiti e ridefiniti»³.

¹ *Die Vergangenheit, die nicht vergehen will*, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 6 giugno 1986; Ernst Nolte, *Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945: Nationalsozialismus und Bolschewismus*, Frankfurt a. M., Propyläen, 1987. Il libro, sintetizza Gallerano, è «il monumentale spin-off» dell'Historikerstreit dell'anno precedente, cominciato con la risposta di Jürgen Habermas all'articolo di Nolte del 6 giugno 1986; Nicola Gallerano, *Storia, memoria, identità nazionale: tre libri sul passato nazista*, in «Passato e Presente», 7 (1989) 20–21, pp. 219–231, pp. 221–222. La documentazione principale sull'«Historikerstreit», inclusi i due articoli citati, si può trovare in: *Historikerstreit: die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung*, München Zürich, Piper, 1987.

² Erich J. Hobsbawm, *Il secolo breve: 1914–1991*, Milano, Rizzoli, 2018, p. 175.

³ Enzo Traverso, *A ferro e fuoco: la guerra civile europea 1914–1945*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 46–59.

Queste ed altre definizioni dei trent'anni tra la Prima e la Seconda guerra mondiale sono state al centro di importanti lavori di critica e di confronto⁴, cui questo breve capitolo non può contribuire in modo significativo. Più che alla guerra civile, infatti, gli scontri tra i gruppi linguistici del “Tirolo storico” appartengono al più ampio ciclo del nazionalismo aggressivo iniziato nel XX secolo e che Judson inquadra quali «conflitti nazionalisti» invece che «conflitti di nazionalità», «per metterne in risalto il carattere e il contesto specificatamente politici» quindi «fenomeni di natura primariamente politica, piuttosto che come prodotti naturali del carattere multilinguistico di quella società»⁵.

Da qui, l'oggetto del capitolo è ridotto al periodo 1914–1945 perché le due feste nazionali al centro di questo elaborato hanno un riferimento preciso, due particolari eventi che segnano la fine di due guerre, la guerra italo-austriaca e della guerra di Liberazione. Nel primo dopoguerra, la ridefinizione del calendario civile è «una sorta di specchio dei dilemmi lasciati in eredità dalla guerra, il senso di un'identità smarrita e l'esigenza di ritrovarla nello spazio simbolico-rituale della nazione», che l'Italia decide di risolvere celebrando le date «che apparivano maggiormente in sintonia con le vicende belliche nazionali»⁶. Allo stesso modo, nel dopoguerra viene riconfermato il 4 novembre cui, pure con alcune perplessità, viene aggiunta un'altra data celebrativa solo “italiana”, il 25 aprile⁷. Così invece dell'11 novembre e dell'8 maggio, quando nel 1918 e nel 1945 la Germania firma la resa senza condizioni che mette fine alla guerra sul continente europeo, vengono elevate a feste nazionali date di particolare rilevanza per gli italiani: l'armistizio di Villa Giusti con l'Impero austro-ungarico entra in vigore il 4 novembre 1918, data che già dall'anno successivo diventa una festività poi stabilizzata nel 1922 quale «anniversario della nostra vittoria»⁸; nel 25 aprile si condensano simbolicamente «l'insurrezione partigiana e la mobilitazione popolare, la liberazione dell'Italia e la fine della guerra» ed è, così, il simbolo della riunificazione dell'Italia dopo lo sbarco in Sicilia e poi l'occupazione nazista⁹. La partecipazione dei sudtirolesi alle celebrazioni “italiane” di queste date è del resto parziale, dal momento che questi organizzano invece propri eventi separati, per commemorare episodi spesso in contraddizione con quelli celebrati per legge. I monumenti per i caduti rendono evidente questa separazione, dal momento che i “luoghi della memoria” sono nettamente divisi tra i due gruppi linguistici, a partire dalle periodizzazioni, proposte dalle iscrizioni. Le guerre dei sudtirolesi cominciano già nel 1914 e nel 1939: da subito schierati nella Prima guerra mondiale in quanto sudditi

⁴ Tra i più recenti: Guido Formigoni, Paolo Pombeni, *Una guerra civile europea 1914-1945? Note introduttive*, in «Ricerche di storia politica», (2015) 2, pp. 129–136; Simone Neri Seneri (a cura di), *1914–1945. L'Italia nella guerra europea dei trent'anni*, Viella, 2016. Mentre la sezione monografica di «Ricerche di storia politica» traccia un bilancio dei due concetti, il volume collettaneo curato da Neri Seneri ne verifica l'operatività per il caso italiano.

⁵ P.M. Judson, *L'impero asburgico*, cit., p. 355.

⁶ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 60–61.

⁷ Sul percorso legislativo del calendario civile nel dopoguerra: Y. Guaiana, *Il tempo della Repubblica*, cit., pp. 43–62.

⁸ Regio Decreto-Legge del 23 ottobre 1922, n. 1354.

⁹ Luca Baldissara, *25 aprile*, Bologna, Il Mulino, 2024 (e-book).

imperial-regi, vengono poi coinvolti da subito nella Seconda se decidono di optare per la Germania nazionalsocialista¹⁰.

1.1 Le ferite nella carne

Le commemorazioni del 4 novembre e del 25 aprile sono quindi indissolubilmente legate a quanto accade in Italia nel corso della Prima e della Seconda guerra mondiale. È in particolare il culto dei caduti ad essere riattivato ogni anno, tanto nelle celebrazioni quanto nelle pubblicazioni che le accompagnano¹¹. Dopo il collasso della Germania, scrive Mosse a proposito della Prima guerra mondiale, «i morti presero davvero a vivere» attraverso i monumenti dove «i caduti erano trasformati in simboli che la gente poteva vedere e toccare, e che facevano del loro culto una cosa viva»¹². Centrali per il mito del soldato caduto, luoghi e monumenti per i caduti contribuiscono al Mito dell'Esperienza di Guerra che trasforma la memoria della guerra, rendendola accettabile e contribuendo così al processo di brutalizzazione della società¹³. La violenza, rileva John Foot in un recente volume, è un «elemento fondamentale, viscerale, epocale che cambiava la vita: sia per chi la provava, sia per chi la praticava»¹⁴. Per questo motivo uno sguardo d'insieme sul trentennio in cui la violenza è all'ordine del giorno offre alcuni elementi indispensabili per comprendere il posizionamento dei due gruppi linguistici riguardo al proprio passato traumatico e in particolare alle memorie che i questi legano alle due guerre, quindi alle date del 4 novembre e del 25 aprile.

1.1.1 La Prima guerra mondiale (1914–1918)

Il 28 giugno 1914 Gavrilo Princip uccide l'arciduca Francesco Ferdinando e la duchessa Sophie Chotek von Chotkowa, ovvero l'erede al trono dell'Impero Austro-Ungarico e sua moglie, con due colpi di pistola. Quattro settimane di intenso lavoro diplomatico non riescono ad evitare il conflitto: il 28 luglio l'Austria-Ungheria, con il sostegno dell'Impero tedesco, dichiara guerra alla Serbia. L'Italia si defila dal conflitto, ritenendolo un atto di aggressione da parte del governo di Vienna avvenuto senza consultare Roma, quindi in violazione degli accordi della Triplice Alleanza, e il 2 agosto dichiara ufficialmente la neutralità. Non per tutti gli italiani, però, la scelta del Regno coincide con un'effettiva neutralità, dal momento che una parte della popolazione delle zone del Trentino e del

¹⁰ Oltre ai (pochi) volontari già partiti nelle prime settimane delle opzioni, 160 su 2.028 volontari, tra novembre 1939 e marzo 1940 partono ulteriori 4.269 sudtirolesi arruolati nella Wehrmacht ed altri 1.085 assegnati alle Waffen-SS o alla polizia; Thomas Casagrande, *Südtiroler in der Waffen-SS. Vorbildliche Haltung, fanatische Überzeugung*, Bozen, Edition Raetia, 2016 (e-book).

¹¹ C. Cenci, *Rituale e memoria collettiva*, cit., pp. 228–229.

¹² George L. Mosse, *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Bari, Laterza, 1990, pp. 88–90.

¹³ Ivi, pp. 198–199.

¹⁴ John Foot, *Gli anni neri: ascesa e caduta del fascismo*, Bari-Roma, Laterza, 2022, p. 3.

Litorale adriatico è di lingua italiana ma divisa austro-ungarica¹⁵. I trentini vengono arruolati nei k.u.k. Kaiserjäger insieme ai sudtirolesi e inviati sui fronti dei Carpazi e della Galizia. Una parte di loro invece, più legata all'irredentismo, decide invece di oltrepassare il confine con l'Italia: tra questi Cesare Battisti, politico socialista e deputato al Parlamento di Vienna, che arriva nel Regno con l'idea di caldeggiare l'intervento e poi offrirsi come volontario di guerra¹⁶.

L'inizio della guerra ha comunque effetto nel paese, che si divide tra "interventisti" e "neutralisti" in un confronto che «degenerò fino ad assumere l'aspetto di una guerra civile» di violenza politica e «di delegittimazione morale e di aggressione verbale tipici di una "cultura di guerra"» diretta verso il "nemico interno" contrario alla guerra, tanto che secondo Mondini l'ingresso dell'Italia nel conflitto con 10 mesi di ritardo è «il punto d'arrivo di una logorante attesa»¹⁷. Mentre l'opinione pubblica e la classe politica si spaccano sul fronte interno, la diplomazia entra in fibrillazione: inizia un «lungo, faticoso processo di riorientamento, contrastato mentre avviene e tutt'altro che scontato nei suoi esiti» che porta l'Italia a distaccarsi dalla Triplice Alleanza¹⁸. In questo lungo processo l'Austria tenta di mantenere l'Italia nel campo neutrale, ma il governo di Vienna è disponibile a cedere solo il Trentino e quindi realizzare la separazione del Tirolo sulla base del "confine linguistico" di Salorno¹⁹. «On the other hand», riassume Labanca, «Liberal Italy would rather not have entered the war, for which the Liberal ruling elite knew it was quite unprepared», nonostante gli appetiti del "sacro egoismo" del Presidente del Consiglio Salandra – ottenere non solo il Trentino, ma anche il Sudtirolo, Trieste, l'Istria e la Dalmazia – e il generale desiderio di sconfiggere il nemico di sempre, l'Austria²⁰. In questo momento la richiesta del Brennero, nota però Magda Martini, «non era ancora consolidata»: lo stesso Salandra ritiene controproducente incorporare la popolazione tedesca residente in quel territorio, ma è quella su cui insistono i circoli nazionalisti, non ultimi quelli legati a Ettore Tolomei²¹. Mentre le trattative con l'Impero sono ancora in corso, la diplomazia italiana si rivolge alla Triplice Intesa da cui ottiene un risultato più soddisfacente riguardo alle aspirazioni territoriali. Il 26 aprile 1915 viene quindi firmato il "Patto di Londra", che prevede per l'Italia l'acquisizione di nuovi

¹⁵ Si stima che gli "italiani" arruolati nell'esercito austro-ungarico siano circa 100 mila, di cui 55.000 provenienti dal Trentino: sulla loro esperienza nel conflitto e poi come prigionieri in Russia: Andrea Di Michele, *Tra due divise: la Grande Guerra degli Italiani d'Austria*, Bari, Laterza, 2018, pp. 55–56.

¹⁶ Claus Gatterer, *Impiccate il traditore. Cesare Battisti, a novant'anni dalla morte*, Bolzano, Praxis 3, 2006.

¹⁷ Marco Mondini, *La guerra italiana: partire, raccontare, tornare 1914–18*, Bologna, Il Mulino, 2018 (e-book).

¹⁸ Mario Isnenghi, Giorgio Rochat, *La Grande Guerra 1914–1918*, La Nuova Italia, Firenze, 2000, pp. 71–72.

¹⁹ Alcuni irredentisti, per questo indicati come "salornisti", propongono già prima della guerra la chiusa di Salorno quale alternativa al Brennero, in quanto confine comunque difendibile militarmente, ma più adatto dal punto di vista linguistico; Andrea Di Michele, *Salorno e il confine mobile*, in Andrea Di Michele et al. (a cura di), *Al confine: sette luoghi di transito in Tirolo, Alto Adige e Trentino tra storia e antropologia*, Bolzano, Edition Raetia, 2012, pp. 229–284, p. 237.

²⁰ Nicola Labanca, *The Italian front*, in Jay Winter (a cura di), *The Cambridge History of the First World War. Volume I: Global War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 266–296.

²¹ Magda Martini, *Una provincia tutta da inventare: l'annessione dell'Alto Adige all'Italia (1918–1922)*, Roma, Carocci, 2022, pp. 31–32.

territori, tra cui «il Trentino, il Tirolo Cisalpino con il suo confine geografico naturale (la frontiera del Brennero)»: nasce così il fronte italiano²².

Le operazioni militari italiane cominciano il 24 maggio del 1915, il giorno successivo alla dichiarazione di guerra ufficiale all'Impero austro-ungarico. Il fronte con l'Impero passa per i territori del Trentino e del litorale adriatico, che in quanto zone di operazioni vengono ampiamente evacuati – la popolazione civile viene sgomberata per motivi di ordine militare, ma anche politico-nazionale. I cittadini austro-ungarici di lingua italiana diventano oggetto del pregiudizio nazionale delle autorità imperial-regie, per cui la lotta all'irredentismo assume «i caratteri di una più generalizzata lotta all'elemento italiano»²³. La presunzione di inaffidabilità riguarda anche i soldati italiani, che l'esercito imperiale divide in piccoli gruppi da impiegare sul fronte nord-orientale, mentre il fronte italiano viene affidato a «elementi puramente tedeschi» e sloveni e croati di quegli stessi territori, cui viene così prospettato di difendere la propria terra dall'ex alleato, presentato come l'Erbfeind diventato traditore²⁴.

Dal punto di vista austriaco, il nuovo fronte è “ideale per la difensiva” perché corre «su posizioni aspre e dominanti, con una serie di fortificazioni permanenti nei punti cruciali e una rete di comunicazioni alle spalle», una serie di posizioni mantenute da una forza difensiva «dapprima improvvisata reclutando milizie locali di anziani e giovanissimi, poi gradualmente rafforzata con l'afflusso di truppe regolari»²⁵ I comandi militari ricorrono quindi alla tradizione degli Schützen di reclutare tutti gli uomini in grado di portare un'arma e sparare, scelta che «portò all'identificazione di tutto il paese con questa truppa»²⁶. Il fronte dolomitico viene quindi associato, da parte tirolese, all'insorgenza del 1809: si tratta di un'eroica battaglia per difendere la Heimat combattuta dal “popolo

²² N. Labanca, *The italian front*, cit., p. 274. Per un quadro generale del Patto dal punto di vista delle trattative diplomatiche, da cui l'autore conclude che questo «fu certamente il prodotto di un autonomo e spontaneo progetto politico italiano ma anche e soprattutto l'adattamento e la risposta della classe dirigente del nostro Paese ai mutamenti del sistema internazionale prodotti dallo scoppio del conflitto bellico europeo» e, infine, un successo pur caratterizzato da alcuni limiti: Luciano Monzali, *Alcune considerazioni sul Patto di Londra e la politica estera italiana fra il 1914 e il 1915*, in Andrea Ciampani, Domenico Maria Bruni (a cura di), *Istituzioni politiche e mobilitazioni di piazza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, p. 269.

²³ Sulla situazione dei campi per rifugiati e deportati da zone di frontiera sospettati di inaffidabilità politica: P.M. Judson, *L'impero asburgico*, cit., pp. 530–532. Judson sottolinea comunque come le stesse «misure preventive di natura punitiva contro la potenziale infedeltà di una immaginaria colonna» riguardano anche le popolazioni slave in Galizia e serbe in Austria occidentale e Ungheria meridionale; Ivi, p. 511. Tra le personalità internate anche il vescovo di Trento, Celestino Endrici, per il quale si rimanda a: Camilla Tenaglia, *Celestino Endrici: un principe vescovo in Italia (1918–1940)*, Bologna, Il Mulino, 2023, pp. 59–72.

²⁴ A. Di Michele, *Tra due divise*, cit., pp. 84–87. Sulla percezione tirolese dell'intervento: Oswald Überegger, *Der Intervento als regionales Bedrohungsszenario. Der italienische Kriegseintritt von 1915 und seine Folgen in der Erfahrung, Wahrnehmung und Deutung der Tiroler Kriegsgesellschaft*, in Johannes Hürter, Gian Enrico Rusconi (a cura di), *Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915*, München, Oldenbourg, 2007, pp. 117–137, pp. 129–136.

²⁵ M. Isnenghi, G. Rochat, *La Grande Guerra*, cit., p. 156.

²⁶ Leopold Steurer, Christoph H. von Hartungen, *La memoria dei vinti: la grande guerra nella letteratura e nell'opinione pubblica Sudtirolese (1918–1945)*, in Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di), *La Grande Guerra: esperienza, memoria, immagini*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 433–492, pp. 456–457.

in armi”, Kaiserjäger, Tiroler Landeschützen e Standschützen, eroi che «appena usciti dall’infanzia o già alla soglia della vecchiaia, avevano abbandonato seduta stante casa e maso per adempiere fedelmente fino alla morte al loro dovere di *Standschütze*»²⁷. A questa immagine si aggiunge presto quella del guerriero-scalatore, utile alla propaganda per evidenziarne i caratteri eroici di “eccezionale e atletica costituzione fisica”. La propaganda non associa le stesse caratteristiche al soldato nemico, ma l’immaginario popolare e quindi la memoria sviluppano «una sorta di mito universale del guerriero» che coinvolge anche il soldato italiano, l’alpino, per cui «“lassù” in alta montagna non c’erano “vincitori” e “vinti”» ma una sorta di «duello di esperti scalatori-soldati [che] presupponeva una combattività straordinaria non solo fra le proprie fila, ma anche fra quelle del nemico»²⁸.

La guerra sulle Dolomiti è il “basso continuo” del fronte italiano, il cui acuto è la “Strafexpedition” del 1916, tra il 15 maggio e il 16 giugno, presto frustrata dalle enormi perdite e dalla necessità di spostare una parte della truppa sul fronte russo, un logoramento incessante che ne determina il fallimento finale. L’esercito italiano è invece attivo sul versante adriatico del fronte, dove tra il giugno del 1915 e il novembre 1916 organizza nove offensive, la più importante delle quali è proprio la reazione alla Strafexpedition. Nel corso della sesta battaglia dell’Isonzo iniziata il 6 agosto, Cadorna prende il controllo di Gorizia, primo autentico successo italiano che mina ulteriormente l’immagine della spedizione punitiva e così il prestigio dell’esercito imperial-regio²⁹. Anche le successive battaglie dell’autunno del 1916 fanno parte del piano offensivo di Cadorna, che non ha le forze per grandi manovre ma non può neppure rimanere passivo: si tratta quindi di «una serie di “spallate” (il nome ne indicava gli obiettivi limitati) con perdite contenute (“accettabili”, nella logica della guerra di logoramento)»³⁰.

È il 1917 a segnare una profonda spaccatura su tutti i fronti del conflitto, incluso quello italiano: da una parte la crisi dell’esercito francese e la Rivoluzione russa, con la successiva pace con gli imperi centrali firmata a Brest-Litovsk; dall’altra il coinvolgimento degli Stati Uniti al fianco dell’Intesa, con un importante apporto di forze fresche e rifornimenti, che invece mancano all’esercito austro-ungarico che è in un momento di enorme difficoltà, al punto che l’alleato tedesco decide di supportare un’offensiva di alleggerimento in Italia. Comincia così la dodicesima battaglia dell’Isonzo, più nota per lo sfondamento del fronte a Caporetto che obbliga Cadorna a ordinare la ritirata: tra il 24 ed il 27

²⁷ Oswald Überegger, *Il mito della guerra bianca. La memoria della prima guerra mondiale in Tirolo*, in «Annali - Museo Storico Italiano della Guerra», 27 (2019), pp. 95–115, p. 99. Sul mito degli Standschützen anche: Christoph H. von Hartungen, *Die Tiroler und Vorarlberger Standschützen – Mythos und Realität*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Tirol und der Erste Weltkrieg*, Innsbruck, StudienVerlag, 2011, pp. 61–104.

²⁸ O. Überegger, *Il mito della guerra bianca*, cit., pp. 101–102. In proposito: Marco Mondini, *Piccole patrie in armi. La Grande Guerra e la costruzione del mito alpino*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 14 (2005) 2, pp. 64–80.

²⁹ N. Labanca, *The italian front*, cit., pp. 277–280.

³⁰ M. Isnenghi, G. Rochat, *La Grande Guerra*, cit., p. 188.

ottobre si realizza il collasso di interi corpi d'armata e l'arretramento del fronte, che si arresta solo il 12 novembre sulla linea immaginaria che collega l'altipiano di Asiago, il Monte Grappa e il Piave³¹.

Anche la successiva grande offensiva è austriaca, a giugno, ma si risolve presto in un sostanziale fallimento, anticipazione del completo crollo degli imperi centrali nel corso dell'estate. Il nuovo comandante supremo Armando Diaz, che sostituisce Cadorna il 9 novembre dell'anno precedente, decide di aspettare di avere una soverchiante superiorità per attaccare: l'esercito italiano si muove il 24 ottobre, ad un anno di distanza da Caporetto, sfonda il fronte sul Piave e sul Monte Grappa e dieci giorni dopo fa breccia a Vittorio Veneto³². Alla luce delle vittorie, l'Italia ottiene la firma di un armistizio che somiglia più ad una capitolazione, nel quale è previsto che tra la sottoscrizione e l'entrata in vigore dell'armistizio passino 24 ore per permettere che le comunicazioni possano raggiungere il fronte. Invece l'imperatore ordina di deporre le armi già nella notte del 3 novembre, una sfasatura temporale che permette agli italiani di procedere in territorio austriaco senza incontrare resistenze e occupare il Tirolo³³. Il Brennero diventa quindi un enorme crocevia di soldati, quelli austro-ungarici che tentano di tornare nelle loro Heimat ed i prigionieri italiani che si dirigono a sud: un confine ora in mano all'Italia, che così rende un fatto compiuto il Patto di Londra³⁴.

1.1.2 *Il tempo sospeso (1918-1922)*

I territori occupati vengono inizialmente posti sotto amministrazione militare, affidata al generale Guglielmo Pecori Giraldi, comandante della I^a armata sul fronte trentino e autore materiale dell'occupazione. Nel febbraio del 1919 il nuovo presidente del Consiglio, Francesco Nitti, decide però di nominare Luigi Credaro a Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, anticipando “in fatto la cessazione del regime di armistizio” e così dando per scontata la conferma del nuovo confine³⁵. Il trattato di Saint Germain firmato nel settembre del 1919 sanziona ufficialmente il confine del Brennero e il 10 ottobre del 1920 Trentino e Sudtirolo vengono annessi al Regno d'Italia. Questo periodo, che Martini chiama “quadriennio senza programma” mentre per Kindl e Obermair è il

³¹ Ivi, pp. 374–378.

³² Überegger sottolinea però come non sono solo i combattimenti sul fronte sud, ma anche gli sviluppi della guerra nei Balcani a determinare la sconfitta delle truppe imperial-regie. Oswald Überegger, *Zwischen den Nationalismen. Tirol vom italienischen Intervento zur Annexion Südtirols (1915–1920)*, in Ulrike Kindl, Hannes Obermair (a cura di), *Die Zeit dazwischen: Südtirol 1918–1922: vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum faschistischen Regime*, Merano, Edizioni Alfabeta Verlag, 2020, pp. 125–156, pp. 134–135.

³³ I tre territori così occupati – Trentino, Sudtirolo e Tirolo del Nord – meritano, secondo Di Michele, di essere analizzati separatamente: in questo paragrafo ci limiteremo al solo Sudtirolo, rimandando alla sua analisi per gli altri. Andrea Di Michele, *Besatzungszeit*, in Hermann J. W. Kuprian, Oswald Überegger (a cura di), *Katastrophenjahre: Der Erste Weltkrieg und Tirol*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2014, pp. 529–546, p. 531. Per una lettura di più ampio respiro della Grande Guerra si rimanda invece a: Oliver Janz, *1914–1918. La Grande Guerra*, Torino, Einaudi, 2014.

³⁴ O. Überegger, *Zwischen den Nationalismen*, cit., pp. 139–140.

³⁵ Andrea Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta: l'amministrazione pubblica dell'Alto Adige tra Italia liberale e fascismo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2003, p. 73.

“tempo sospeso” tra la fine della Grande guerra e l’ascesa del fascismo, è caratterizzato dalla concorrenza tra *hardliner* della snazionalizzazione dei sudtirolesi e un’amministrazione più democratica e autonomista, che poi prevale proprio con la nomina di Credaro e quella di Francesco Salata a capo dell’Ufficio centrale per le nuove province³⁶. Non mancano i motivi di scontro tra gruppi linguistici e sul piano diplomatico, ma è l’avvento del fascismo a incidere pesantemente sul presente ed il futuro del Sudtirolo³⁷.

Alla fondazione dei Fasci italiani di combattimento, il 23 marzo 1919 in piazza San Sepolcro a Milano, segue in breve tempo la nascita di nuove sezioni in diverse città della penisola. Nella Venezia Tridentina, come in altri territori di confine, questa espansione fatica a decollare, motivo per cui Mussolini decide di inviargli Achille Starace – futuro segretario del PNF – per organizzare i fasci di Bolzano e Trento³⁸. Il 16 febbraio 1921 su impulso di Starace 150 uomini, tra cui una forte pattuglia trentina, si incontrano all’ex hotel Kaiserkrone dove viene fondato il Fascio bolzanino, subito “festeggiato” con un corteo per le strade del capoluogo, durante il quale i trentini rimuovono le iscrizioni in tedesco sul palazzo del Commissario civile³⁹. Come rileva Lechner, da subito la fondazione dei fasci è strettamente connessa al ricorso alla violenza, dalle aggressioni in città alle “spedizioni punitive” nella Bassa Atesina. Il fascio bolzanino non ottiene grande successo, risultando così debole che per tutte le sue più rilevanti azioni ha bisogno non solo del sostegno pratico, ma anche dell’impegno logistico e strategico di figure esterne come il già citato Starace, o il toscano Francesco Giunta, già segretario del Fascio triestino e protagonista dell’incendio del Narodni dom⁴⁰.

Il successivo aprile si svolge l’episodio più rilevante della fase squadrista, in un periodo caldo di propaganda elettorale per le elezioni politiche del 15 maggio. A Bolzano viene organizzata la prima fiera campionaria dal dopoguerra, che, il 24 aprile, prevede anche una sfilata in Trachten, il tipico abito da festa: questo evento coincide – scrive Lechner, per caso o per precisa scelta – con un appuntamento referendario oltre Brennero⁴¹. Lo stesso giorno in Tirolo del Nord e dell’Est si vota per la fusione dell’Austria con la Germania, che viene vista anche come soluzione per ottenere la ricomposizione del Tirolo. La coincidenza tra i due eventi preoccupa le autorità italiane, che temono

³⁶ M. Martini, *Una provincia tutta da inventare*, cit., p. 136; O. Überegger, *Zwischen den Nationalismen*, cit., pp. 146–147.

³⁷ Sul fascismo in Sudtirolo: A. Di Michele, *L’italianizzazione imperfetta*, cit.; Stefan Lechner, *Die Grenzen des Faschismus in Südtirol*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 20 (2011) 1, pp. 50–65; Stefan Lechner, *Die «Eroberung der Fremdstämmigen»: Provinzfaschismus in Südtirol, 1921–1926*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2005; L. Steurer, *Südtirol zwischen Rom und Berlin*, cit.; C. Gatterer, *Im Kampf gegen Rom*, cit., pp. 413–570.

³⁸ S. Lechner, *Die Grenzen*, cit., p. 58.

³⁹ S. Lechner, *Die «Eroberung der Fremdstämmigen»*, cit., pp. 85–86.

⁴⁰ Per un bilancio sul partito fascista in provincia ed i suoi limiti si veda: A. Di Michele, *L’italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 343–404.

⁴¹ S. Lechner, *Die «Eroberung der Fremdstämmigen»*, cit., p. 122. Si rimanda allo stesso, da p. 120 a 160, per la ricostruzione integrale degli eventi e delle reazioni.

il riaccendersi dell'irredentismo, e viene vista come un affronto dai fascisti. Questi organizzano una spedizione punitiva quale «manifestazione d'italianità che si rende indispensabile dato che, in detto giorno, i tirolesi, in costume, scenderanno in grandi masse per rivendicare le loro pretese sulla città, estrema sentinella della patria»⁴². Già nelle giornate precedenti al corteo vi sono provocazioni fasciste, come atti di vandalismo e piccole scaramucce, per cui Credaro si rivolge al governo per segnalare i piani dei fascisti: il presidente del Consiglio Giolitti risponde di impedire con qualsiasi mezzo l'azione squadrista – senza però assumersi la responsabilità di vietare il Trachtenumzug. Credaro si rivolge quindi agli organizzatori delle due manifestazioni, che assicurano che si verranno evitate provocazioni reciproche, ma fa anche un ulteriore tentativo per impedire l'arrivo dei fascisti, di nuovo senza successo. Quando questi annunciano l'arrivo di mille camicie nere, le autorità di pubblica sicurezza organizzano a loro volta la presenza di un migliaio di soldati, 170 carabinieri, 150 finanzieri e i trenta municipali di Bolzano, assegnati in diversi punti strategici come la stazione, il municipio, la sede dei sindacati e dei giornali, l'hotel Kaiserkrone quale sede del Fascio e loro base operativa. La spedizione punitiva consiste poi di circa 290 persone da Verona, Vicenza, Brescia, Bergamo, Riva, Rovereto, Trento e altre città, mentre altri 120 partecipanti appartengono al Fascio bolzanino. Durante la mattinata si verificano lievi incidenti, ma l'obiettivo dei fascisti è il corteo pomeridiano: nonostante il dispiego di forze di pubblica sicurezza, un piccolo gruppo di fascisti riesce a infiltrare il corteo e all'altezza di Piazza Erbe scoppiano gli scontri, con alcuni colpi di pistola e lanci di granate. Il bilancio finale è di cinquanta feriti e un morto, il maestro Franz Innerhofer che stava tentando di difendere i suoi studenti.

1.1.3 *Il Ventennio fascista (1922–1943)*

Uno dei temi fondamentali dello scontro tra i conflitti nazionalisti nel Tirolo a cavallo tra la metà dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale è quello della scuola, come accade anche nel resto dell'Impero. «I nazionalisti militanti», scrive Judson, «individuano nelle scuole l'ambito essenziale per il loro attivismo. Queste sembrano offrire ai nazionalisti illimitate opportunità di indottrinamento delle nuove generazioni» e di «conquistare la prossima generazione alla causa nazionale»⁴³. I continui cambi di governo, che Martini individua come la motivazione della “mancanza” di programma, influiranno sulla gestione della scuola con un progressivo scivolamento verso la realizzazione delle proposte di nazionalisti e, poi, l'impotenza di fronte alle volenze fasciste⁴⁴. Come si rileva dai discorsi dello stesso Credaro, «“la politica dell'alto (sic) Adige per tre quarti oggi si fa nella scuola”, ed era

⁴² Da una lettera del segretario del Fascio bolzanino, Attilio Crupi, ai segretari dei Fasci di Brescia e Verona, Augusto Turati e Italo Bresciani, riportata in: Ivi, p. 125.

⁴³ P.M. Judson, *L'impero asburgico*, cit., pp. 395–396.

⁴⁴ A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 75–80.

principalmente nella scuola che si svolgeva principalmente la “lotta tra le due nazionalità”»⁴⁵. Il Commissario civile, preoccupato delle sorti dell’italianità in Alto Adige, sulla scuola sposa le posizioni nazionaliste in voga da inizio secolo, nella convinzione che il Sudtirolo sia un «magnifico estremo angolo d’Italia, che le peregrinazioni di popoli nordici, in tempi di dolorosa depressione per la nostra razza, avevano staccato dalla grande patria latina» e quindi fossero solamente da “recuperare nazionalmente” dopo essere state “intedescate”⁴⁶. Ciononostante, la sua azione è giudicata insufficiente dai fascisti, per cui la mancata assegnazione dell’edificio di una scuola tedesca per la realizzazione di una italiana diventa il pretesto per una seconda spedizione punitiva sul capoluogo sudtirolese, passata alla storia come “marcia su Bolzano”.

Il 2 settembre 1922 il direttorio del fascio di Bolzano incontra il vicesindaco Christianell per discutere alcune misure per una pacifica convivenza tra italiani e tedeschi, che poi condensano in un decalogo: oltre alla menzionata richiesta di trasformare l’edificio della scuola “Kaiserin Elisabeth” in una scuola italiana, le richieste principali riguardano la deposizione del sindaco Julius Perathoner e una progressiva italianizzazione della città – per esempio con l’esposizione del Tricolore in occasione delle festività, l’obbligo per i dipendenti comunali di imparare l’italiano entro un anno o l’assegnazione delle chiese a prelati di lingua italiana. Queste richieste hanno un impulso romano, da parte del comitato centrale del Partito Nazionale Fascista (PNF), che non esclude la possibilità di ricorrere anche alla violenza per attuarle – anche se è possibile che questo esito sia già quello previsto, considerando il più ampio contesto di violenze e occupazioni di città da parte dei fascisti in corso in quel periodo⁴⁷. Nelle successive settimane la minaccia di azioni violente si fa sempre più concreta, fino ad arrivare ad un vero e proprio ultimatum il 26 settembre, con scadenza il 30⁴⁸. Nel tentativo di accontentare i fascisti, Credaro suggerisce al governo di rimuovere Perathoner per scongiurare le violenze. «Il governo accolse la proposta nella speranza di evitare il peggio, rendendosi colpevole di

⁴⁵ Ivi, p. 100. Le citazioni tra virgolette provengono da: Luigi Credaro, *Sulla politica nell’Alto Adige. Discorsi del senatore Luigi Credaro pronunciati nelle tornate del 9 e 10 dicembre 1921*, Roma, Tipografia del Senato, 1921, p. 10. Il principale provvedimento in merito sarà la Legge Corbino del 1921, preceduta da una proposta di legge elaborata dallo stesso Credaro per obbligare i capi famiglia di lingua italiana e ladina a inviare i figli nelle scuole italiane, non per propria scelta ma su determinazione dal commissario civile distrettuale dopo che un ispettore scolastico italiano e uno tedesco aveva interrogato l’alunno. Nel suo libro Di Michele evidenzia invece il contrasto tra Salata e Credaro emerso in seguito a questo progetto di legge: A. Di Michele, *L’italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 103–106. Per una panoramica delle politiche scolastiche in Sudtirolo dall’annessione al 1945: Rainer Seberich, *Südtiroler Schulgeschichte: muttersprachlicher Unterricht unter fremdem Gesetz*, Bozen, Edition Raetia, 2000.

⁴⁶ A. Di Michele, *L’italianizzazione imperfetta*, cit., p. 110; Andrea Di Michele, *L’Italia in Alto Adige e l’evoluzione del paradigma etnico*, in «Contemporanea», 13 (2010) 1, pp. 132–137, p. 136. Da quest’ultima pubblicazione è tratta la citazione di Credaro, proveniente dai suoi scritti: Luigi Credaro, *Le scuole popolari italiane nell’Alto Adige*, in «Rivista pedagogica», 15 (1923) 1–2, p. 4.

⁴⁷ S. Lechner, *Die «Eroberung der Fremdstämmigen»*, cit., pp. 204–205.

⁴⁸ Lechner osserva come tutte le azioni squadriste, come quella del 24 aprile o poi la marcia su Roma, avvenivano nel fine settimana: la scelta delle date non sarebbe stata casuale, ma legata ad un piano concreto già elaborato per la domenica successiva; Ivi, p. 213.

un grave cedimento» di fronte al quale i fascisti, adducendo la mancata soddisfazione delle proprie richieste, in particolare sull'edificio scolastico, decidono di mettere in pratica il proprio piano⁴⁹. Grazie a una manovra diversiva, la mattina del 1° ottobre gli squadristi arrivano a Bolzano senza trovare ostacoli, così anche le deboli misure intraprese dal commissario civile Gottardi per dislocare in città 260 tra finanziari e carabinieri arrivano tardi: la scuola è già occupata e diventa il quartier generale dei fascisti, che per tutta la giornata continueranno ad arrivare in città fino a raggiungere le duemila unità. Un manifesto si rivolge agli squadristi per raccomandare disciplina e alla popolazione per “scaricare” la responsabilità di eventuali scontri sui sudtirolesi, in particolare sul Comune che non ha realizzato quanto richiesto.

Come evidenzia Lechner, questa nuova “marcia” su Bolzano ha un significato nazionale come realizzazione della vittoria del 1918, ma i fascisti non vogliono ripetere gli errori del 1921, per non permettere “in patria come all'estero” di sfruttare eventuali “passi falsi” contro di loro⁵⁰. Il Consiglio comunale in seduta straordinaria approva, fin dove ne ha potere, le richieste dei fascisti, ma questi non sono interessati a contrattare: sulla base del successo ottenuto possono ora rivolgersi direttamente al governo Facta per pretendere, quali «interpreti dei sentimenti della nazione», l'italianizzazione del Sudtirolo⁵¹. L'occupazione prosegue fino al giorno successivo e a Bolzano continuano ad arrivare a circa tremila squadristi. La mattina del 2 ottobre la scuola viene raggiunta da circa trecento scolari italiani, accompagnati dai genitori: davanti a loro viene annunciato il cambio di intitolazione della scuola, dall'imperatrice Elisabetta alla regina Elena, e l'opera del corpo insegnanti viene definita come “avamposto spirituale della patria”⁵². A questo punto l'obiettivo della scuola può considerarsi raggiunto, per cui i fascisti si muovono verso il municipio e lo occupano dopo un breve scontro con le forze dell'ordine. Anche questa seconda occupazione si protrae fino al giorno successivo, quando di nuovo il Consiglio comunale si riunisce per adeguarsi alle richieste dei fascisti e annuncia le dimissioni di tutti i consiglieri. Il municipio viene quindi affidato al commissario governativo Augusto Guerriero che, come primo atto ufficiale, sanziona il nuovo nome dell'edificio scolastico “Regina Elena” e la sua destinazione come scuola italiana. Nel tardo pomeriggio del 3 ottobre i fascisti possono dare l'ordine di smobilitazione, ma il giorno successivo si spostano a Trento, raggiunti da altri squadristi da sud. Il nuovo obiettivo dei fascisti è ottenere le dimissioni dei “responsabili” della situazione in Sudtirolo, che sono ritenuti essere Salata e Credaro: anche in questo ottengono effettivamente un successo, dal momento che Credaro fugge da Trento per dimettersi, mentre il 10 ottobre il governo Facta abolisce l'ufficio centrale per le nuove province di Salata e così

⁴⁹ A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 79–80.

⁵⁰ S. Lechner, *Die «Eroberung der Fremdstämmigen»*, cit., p. 220.

⁵¹ Ivi, pp. 221–222.

⁵² Ivi, p. 223.

il commissariato generale. Nei giorni successivi i fascisti organizzano spedizioni a Salorno, Egna e Termeno, dove avanzano altre richieste subito esaudite. Come riassume Lechner: «Vom 1. bis zum 5. Oktober 1922 dankte der italienische Staat in Südtirol ab und die Faschisten übernahmen bereits vor der Ernennung Mussolinis zum Ministerpräsidenten die Macht»⁵³. D'altra parte, sottolinea De Felice, per i fascisti la marcia su Bolzano è «l'ultima operazione militare in grande stile» prima della marcia su Roma, importante perché intacca il prestigio del governo Facta e insieme estende sulla regione «il controllo fascista, permettendo al PNF di presentarsi all'opinione pubblica come il più attivo difensore della italianità di quelle regioni contro le “mene” della popolazione allogena e contro la debolezza del governo»⁵⁴. Non si tratta comunque di una prova generale della più famosa marcia sulla capitale, come spesso affermato sulla pubblicistica e, purtroppo, anche su buona parte della letteratura storiografica: questo emerge chiaramente dalle fonti coeve, come ricostruisce Di Michele, dove la “genesi” di questa narrazione viene ricondotta alla rilettura degli eventi fatta dagli stessi fascisti e poi ripresa da Eduard Reut-Nicolussi nella sua denuncia delle politiche del fascismo, *Tirol unterm Beil*, mentre vi erano già state molte altre azioni di “conquista” di città, che rendono la “marcia su Bolzano” un caso fra molti – dall'occupazione di Ferrara agli eventi di Cremona, Viterbo, Novara, Rimini, Ravenna, Milano, Ancona, Bari, Terni, Varese e – dopo Bolzano e Trento – Vicenza e Belluno⁵⁵.

Appena giunto al potere, il fascismo mette da subito in atto politiche di italianizzazione forzata, ancor prima di diventare regime. L'obiettivo principale è assicurare il confine del Brennero per il futuro, trasformando il Sudtirolo in un Alto Adige *italiano* – ovvero di lingua e cultura italiana⁵⁶. Nel 1923 il governo fascista decide però di affidarsi «a quel mondo nazionalista che da almeno vent'anni» si è occupato del confine del Brennero e si rivolge ad Ettore Tolomei e Giovanni Preziosi, che elaborano una serie dettagliata di interventi «intesi ad un'azione ordinata pronta efficace d'assimilazione italiana»⁵⁷. I “Provvedimenti per l'Alto Adige” vengono approvati dal Consiglio dei ministri il 1° luglio e Tolomei stesso li presenta al Teatro Comunale di Bolzano il 15. Si tratta di un

⁵³ Trad. dell'a.: «Dal 1° al 5 ottobre 1922 lo Stato italiano abdicò in Alto Adige e i fascisti presero il potere ancor prima che Mussolini fosse nominato presidente del Consiglio». La responsabilità, continua Lechner, non fu tanto di una precisa volontà dello Stato di “tollerare” le azioni squadriste, quanto dell'effettiva incapacità del governo Facta di garantire il rispetto della legge anche per l'atteggiamento “ambiguo” di alcuni ministri. Ivi, p. 229.

⁵⁴ Renzo De Felice, *Mussolini il fascista. L'organizzazione dello Stato fascista. 1925–1929*, Torino, Einaudi, 1968, pp. 318–320. De Felice sottolinea subito, comunque, come il suo interesse principale sia per un altro fenomeno che trova conferma negli eventi di Bolzano e Trento: la scarsa autorità del comando della milizia e quanto Mussolini fosse «pienamente disposto a scavalcarlo e ad ignorarlo appena gli fosse di qualche impaccio».

⁵⁵ Andrea Di Michele, *La “marcia su Bolzano”: prova generale della “marcia su Roma”?*, in «*Studi Trentini. Storia*», Società di studi trentini di Scienze Storiche, 103 (2024) 1, pp. 65–80; Eduard Reut-Nicolussi, *Tirol unterm Beil*, München, C.H. Beck, 1928. Significativo e storiograficamente fecondo il confronto della prima sessione “Il fascismo e la violenza” del convegno internazionale *A cento anni dalla presa del potere: il fascismo tra storia e memoria*, che ha allargato il confronto tra lo squadristo in tutto il paese, negli interventi di Andrea Baravelli e John Foot, e quanto avviene in Sudtirolo e Alto Adriatico, nelle relazioni di Stefan Lechner e Anna Maria Vinci.

⁵⁶ S. Lechner, *Die Grenzen*, cit., p. 52.

⁵⁷ Andrea Di Michele, *Terra italiana: possedere il suolo per assicurare i confini, 1915–1954*, Bari, Laterza, 2023, p. 68.

catalogo che copre un ampio spettro di ambiti, da quelli più politici e amministrativi a quelli linguistici e culturali, passando da provvedimenti molto “specifici” come il divieto dei nomi “Tirol” e “Südtirol” ad altri di carattere molto generale, quasi di principio, come “Non interferenza da parte di potenze straniere negli affari dell’Alto Adige”. Alcuni non vengono realizzati per motivi di opportunità, per concretizzarsi poi in futuro, come la rimozione della statua del Minnesänger Walther von der Vogelweide, mantenuto nella sua piazza nel 1923 ma rimosso nel 1935⁵⁸. Altri si concretizzano immediatamente, come l’italianizzazione della toponomastica, dell’odonomastica e dei cognomi, anche se quest’ultima trova un’applicazione molto limitata.

Tra i “Provvedimenti” due sono dedicati alla scuola, ma solo come generico impegno a istituire nuovi istituti italiani e al “controllo rigoroso di diplomi universitari stranieri”. Nella pratica, scrive Seberich, il nuovo corso politico prevede una più rigida applicazione della Legge Corbino, poco dopo “superata” dalla nuova riforma Gentile, che limita l’insegnamento delle lingue diverse dall’italiano alle ore extra-scolastiche e le lezioni di religione⁵⁹. La reazione sudtirolese viene delineata dal canonico Gamper già il 1° novembre 1923⁶⁰:

Wir müssen es halt den ersten Christen nachmachen. Als sie vor den Verfolgungen nicht mehr sicher waren, in den öffentlichen Tempeln ihren Gottesdienst zu halten, zogen sie sich an den häuslichen Herd zurück. [...] Als die Verfolger auch dort hindrangen, nahmen sie zu den Toten in den unterirdischen Gräbern, in den Katakomben, ihre Zuflucht.

L’organizzazione delle Katakombenschule comincia nel 1925, quando un ulteriore decreto aggiunge ulteriori limitazioni all’insegnamento del tedesco: l’organizzazione di queste scuole è subito perseguita dalle autorità fasciste, che ne arresta gli insegnanti⁶¹. Tra questi Josef Noldin e Angela Nikoletti, che muoiono per malattia poco dopo – rispettivamente nel 1929, dopo il ritorno dal confino a Lipari, e nel 1930, dopo che la malattia le aveva evitato di essere a sua volta confinata⁶².

⁵⁸ Fabrizio Rasera, Camillo Zadra, *Memorie in conflitto. La Grande Guerra nelle esposizioni del Museo della Guerra di Rovereto*, in «Memoria e Ricerca», 7 (2001), pp. 15–38, pp. 31–32.

⁵⁹ R. Seberich, *Südtiroler Schulgeschichte*, cit., pp. 77–84.

⁶⁰ Trad. dell’a.: «Dobbiamo imitare i primi cristiani. Quando non erano più al sicuro dalle persecuzioni se tenevano le loro messe nei templi pubblici, si erano ritirati nel focolare domestico. [...] Quando i persecutori penetrarono anche lì, si rifugiarono con i morti nelle tombe sotterranee, nelle catacombe»; *Keine deutsche Schule mehr*, «Dolomiten», 1° novembre 1923, pp. 1–2.

⁶¹ Maria Villgrater, *Katakombenschule: Faschismus und Schule in Südtirol*, Bozen, Athesia, 1984; Maria Villgrater, *Die «Katakombenschule»: Symbol des Südtiroler Widerstandes*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Die Option: Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1989, pp. 85–106. Le Katakombenschule diventano nel dopoguerra uno dei più importanti simboli dell’oppressione fascista, ma la loro effettiva portata e rilevanza pratica viene spesso esagerata nella pubblicistica: nel triennio 1934–1936 le frequentano circa 5.000 studenti su 30.000, per un numero molto limitato di ore (stimate in 2 ore a settimana per studente) e con lacune nella didattica. Seberich ne rileva però l’importanza per la ricostruzione della scuola nel dopoguerra, dal momento che dal 1934 non c’è quasi nessun insegnante tedesco in tutto il Sudtirolo. R. Seberich, *Südtiroler Schulgeschichte*, cit., pp. 83–85.

⁶² Steurer nota come la causalità diretta tra la malattia e la morte è probabilmente insostenibile, eppure trova ampio spazio in quasi tutte le rappresentazioni dei due “casi” sulla stampa e nella letteratura; Leopold Steurer, *Das Südtiroler Unterland und Josef Noldin als Kristallisationspunkt nationaler Konflikte*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 159–242, pp. 228–229.

Tra fascismo e sudtirolesi non vi sono, però, solo contrapposizioni. Lo sviluppo della lotta contro il fascismo avviene principalmente secondo linee etnico-nazionali, più che per motivi politici: i sudtirolesi si oppongono alle politiche di snazionalizzazione e quindi alle politiche del fascismo⁶³. Nel 1923 i rappresentanti del Deutscher Verband (DV) incontrano Mussolini per trovare un “modus vivendi”, poi rigettato dal Gran Consiglio del fascismo, e nel 1924 non partecipano all’Aventino, l’abbandono dei lavori parlamentari da parte dei deputati antifascisti dopo l’uccisione di Giacomo Matteotti. Alle motivazioni di carattere opportunistico si unisce il fatto che una parte della borghesia di lingua tedesca apprezza il ruolo di “partito dell’ordine” antisocialista del fascismo, come emerge dalla famosa intervista di Luigi Barzini al deputato sudtirolese del DV Friedrich conte di Toggenburg, in cui questi rimprovera al governo di Giolitti «che non fa rispettare la legge, che permette disordini comunisti e disordini fascisti» ma poi ammette e riconosce «che i fascisti possono aver fatto del bene in Italia. Anzi, le dirò che se fossi italiano, probabilmente sarei fascista»⁶⁴. Inizialmente anche la linea editoriale voluta da Gamper per la casa editrice “Tyrolia”, che viene costretta a cambiare nome in seguito ai Provvedimenti e diventa “Vogelweider” e poi “Athesia”, saluta le vittorie dei fascisti contro i socialisti come “schöne Erfolge”, ottimi successi, e apprezza il nuovo stile di comando autoritario⁶⁵.

Le misure dei “Provvedimenti” costringono all’illegalità anche molti soggetti della vita culturale e associativa sudtirolese, per cui a partire dal 1925 cominciano a formarsi i “Jugendgruppen”, composti da giovani prima appartenenti all’Alpenverein, le Turnerbünde o altri gruppi del mondo cattolico-nazionale e studentesco⁶⁶. A partire dal 1929, in questi gruppi si inizia a porsi con sempre più insistenza la questione della forma organizzativa e politica, fino a giungere nel giugno 1933 – cinque mesi dopo la conquista del potere da parte dei nazisti – alla fondazione di un’organizzazione segreta e basata sul “Führerprinzip”, il Völkischer Kampfring Südtirol (VKS) di stampo nazista⁶⁷. Sotto la guida di Peter Hofer, il VKS lavora per raggiungere «l’agognata nazificazione» attraverso una rete capillare di fiduciari ed iniziative di stampo sociale, dal momento che «l’“affermazione della

⁶³ S. Lechner, *Die Grenzen*, cit., p. 56. Secondo Gatterer questo è dovuto anche alla conformazione politica del Sudtirolo, dove all’infuori dei partiti tradizionali – liberali, cristiano-sociali, socialdemocratici – mancano forze politiche in grado di organizzare una resistenza attiva, quindi nessuno ricorre alla violenza per opporsi alla violenza; C. Gatterer, *Im Kampf gegen Rom*, cit., p. 349.

⁶⁴ Quartetto tedesco, «Corriere della Sera», 11 maggio 1921, p. 3

⁶⁵ Leo Hillebrand, *Medienmacht & Volkstumspolitik: Michael Gamper und der Athesia-Verlag*, Innsbruck Wien, StudienVerlag, 1996, pp. 44–47. Gamper è in ogni caso un alfiere del *Volkstum*, per cui sarà inevitabile lo scontro con Tolomei, che ottiene – ma solo per pochi mesi – la chiusura dei giornali legati alla casa editrice, che poi riprendono la loro attività grazie all’intervento delle autorità ecclesiastiche, pur rimanendo fortemente limitati dalla censura. Solo nel 1943, con l’occupazione nazista e la creazione dell’OZAV, la casa editrice cessa le proprie attività fino al dopoguerra. H.K. Ramminger, *Dolomiten und Alto Adige*, cit., p. 83; A. Di Michele, *L’italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 396–400.

⁶⁶ L. Steurer, *Südtirol zwischen Rom und Berlin*, cit., p. 189.

⁶⁷ Veronika Mittermair, *Von der Illegalität zur Macht. Soziale Merkmale des Völkischen Kampfrings Südtirols und der Arbeitsgemeinschaft der Optanten*, in «zeitgeschichte», 22 (1995) 5/6, pp. 211–222.

germanità” in Sudtirolo e la “conservazione di un legame spirituale con il Reich” [...] richiedeva la compenetrazione ideologica di tutta la popolazione»⁶⁸.

La nascita del VKS è solo una delle molte spie di come dopo il 1918 lo sguardo dei sudtirolesi si sia spostato da Vienna a Berlino per motivi politici ed economici, non ultimo l'avvicinamento tra i regimi di Dolfuß e Schuschnigg in Austria e quello fascista in Italia. L'aggressiva ideologia di riconquista del Reich ha una forte attrazione su chi si considera «l'avamposto meridionale, l'avanguardia e la sentinella di un nuovo, di un terzo Reich»⁶⁹. Si tratta, secondo Steurer, anche di una reazione al senso di Heimatlosigkeit e sradicamento provocato dalla snazionalizzazione operata dal fascismo, per cui riorientarsi da Vienna a Berlino permette di ridefinire una nuova immagine di sé, cui collegare anche una nuova identità culturale e storica⁷⁰. Anche in Sudtirolo “tedesco” e “nazionalsocialista” diventano sinonimi per gran parte della popolazione: «nella maggioranza delle classi sociali della regione, intanto, con la “presa del potere” da parte del nazionalsocialismo in Germania si era diffusa un'atmosfera di euforia»⁷¹. Il plebiscito della Saar del 13 gennaio del 1935 non fa che accrescere le speranze e l'eccitazione di gruppi sempre più vasti di sudtirolesi, che con il motto «Heute die Saar – wir übers Jahr!» immaginano un rapido ritorno nella “grande Germania”. Le espansioni territoriali del *Reich* nel 1938–39 contribuiscono a diffondere ulteriormente la convinzione che «noch einmal “walsch” zu Bett gehen und tags darauf deutsch aufwachen»⁷².

Il VKS è anche un precursore delle organizzazioni determinanti durante le Opzioni e i venti mesi dell'OZAV e contribuisce a predisporre i sudtirolesi al nazionalsocialismo e alla violenza. Questa non viene però solo “importata” dai nazionalsocialisti in un corpo sociale altrimenti privo, ma riesce a farvi presa per le esperienze del gruppo sudtirolese a partire dai conflitti tra le nazionalità nel Tirolo. A queste si aggiungono poi l'esperienza bellica nella Grande guerra e, più limitata, quella nelle guerre fasciste in Etiopia e Spagna⁷³. Se le classi più anziane arrivano alla Seconda guerra mondiale e

⁶⁸ Michael Wedekind, *All'ombra del Reich: il nazionalsocialismo sudtirolese da opposizione giovanile all'allineamento di un popolo (1933–1945)*, in *La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel XX secolo. Politica e istituzioni*, Trento, Museo storico in Trento, 2007, pp. 379–412, p. 387.

⁶⁹ L. Steurer, C.H. von Hartungen, *La memoria dei vinti*, cit., pp. 484–487.

⁷⁰ Leopold Steurer, *Einleitung*, in «*Föhn: Südtirol 1939–1945. Option, Umsiedlung, Widerstand*», 2 (1980) 6/7, pp. 4–7, p. 5.

⁷¹ M. Wedekind, *All'ombra del Reich*, cit., pp. 392–393.

⁷² Trad dell'a.: «sarebbero andati a letto come “walsch” [aggettivo dispregiativo per “italiano”] e si sarebbero svegliati nuovamente tedeschi»; M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., p. 407.

⁷³ Asfa-Wossen Asserate, Aram Mattioli, *Zwischen Duce, Negus und Hitler. Südtirol und der Abessinienkrieg*, in *Der erste faschistische Vernichtungskrieg: die italienische Aggression gegen Äthiopien 1935–1941*, Köln, SH-Verl, 2006, pp. 91–107; Gerald Steinacher (a cura di), *Tra Duce, Führer e Negus: l'Alto Adige e la guerra d'Abissinia 1935–1941*, Trento, Tipografia editrice Terni, 2008; Andrea Di Michele, *Guerre fasciste e memorie divise in Alto Adige*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 25 (2016) 1, pp. 17–40; Sebastian De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n) Erinnerungsorte des Abessinienkriegs in Südtirol*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2020; Markus Wurzer, *Der lange Atem kolonialer Bilder: visuelle Praktiken von (Ex-) Soldaten und ihren Familien in Südtirol/Alto Adige, 1935–2015*, Göttingen, Wallstein Verlag, 2023.

all'OZAV con un bagaglio di esperienza bellica precedente, i più giovani vengono invece “preparati” dal fascismo attraverso la scuola e le attività extra-scolastiche, con queste ultime capaci di particolare potere di attrazione sui giovani sudtirolesi: dal momento che i Balilla e la Hitler-Jugend hanno molti elementi in comune, questa esposizione li predispone alla *forma mentis* nazionalsocialista⁷⁴.

1.1.4 *Detour: Tra due dittature – le Opzioni*

Il 23 giugno 1939 vengono firmati in segreto gli accordi tra il governo fascista italiano e quello nazista tedesco per le Opzioni dei Sudtirolesi, rese note dal trattato ufficiale del 21 ottobre 1939⁷⁵. Con l'accordo i due regimi «si propongono di raggiungere una definitiva e completa soluzione etnica del problema dell'Alto Adige in maniera che dopo l'effettuarsi dell'emigrazione [...] cessi di esistere una questione di minoranza etnica in Alto Adige»⁷⁶. La decisione che ogni sudtirolese deve prendere è tra il “dableiben”, rimanere in Sudtirolo mantenendo così il legame con la Heimat ma nel quadro del regime fascista, oppure assumere la cittadinanza del Reich ed emigrare in aree di insediamento “tedesche”, ricevendo un indennizzo per i propri beni.

Lo scopo di tale piano è quindi di eliminare un problema politico e un possibile punto di frizione tra i due governi, riuscendo a raggiungere altri obiettivi propagandistici, economici e di sicurezza pubblica. Inizialmente il VKS è contrario al trasferimento e il Volksgruppenführer Peter Hofer commenta arrabbiato «siamo stati venduti e siamo perduti. Dobbiamo indossare tutti la camicia nera. Dobbiamo restare uniti e rimanere qui!», ma bastano soli otto giorni, scrive Gatterer, «per far cambiare opinione alla *Jugendgruppe* [...] puntare cioè su un esito plebiscitario delle opzioni a favore della Germania ed emigrare»⁷⁷. Non si tratta, scrive Steurer, di un cambio di direzione, ma di una conseguenza dell'obbedienza al Führerprinzip e del “germanischen Opfergedankes”, per cui il singolo si deve sacrificarsi per il bene del “Volk” come soggetto collettivo⁷⁸. Gli accordi italo-

⁷⁴ R. Seberich, *Südtiroler Schulgeschichte*, cit., pp. 75–77.

⁷⁵ Oltre ai testi già citati nel corso di questo paragrafo, sulle Opzioni si rimanda anche a: Karl Stuhlpfarrer, *Umsiedlung Südtirol: 1939–1940*, Universität Wien, 1983; *Die Option: 1939 stimmten 86% der Südtiroler für das Aufgeben ihrer Heimat: warum?: ein Lehrstück in Zeitgeschichte*, München, Piper, 1989; Eva Pfanzelter, *Die (un)verdaute Erinnerung an die Option 1939*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 22 (2013) 2, pp. 13–40; Eva Pfanzelter, *Option und Gedächtnis: Erinnerungsorte der Südtiroler Umsiedlung 1939*, Bozen, Edition Raetia, 2015; Günther Pallaver, Leopold Steurer, Martha Verdorfer (a cura di), *Einmal Option und zurück: die Folgen der Aus- und Rückwanderung für Südtirols Nachkriegsentwicklung*, Bozen, Edition Raetia, 2019; Roberta Pergher, *Dalle Alpi all'Africa: la politica fascista per l'italianizzazione delle «nuove province» (1922-1943)*, Roma, Viella, 2020.

⁷⁶ *Chiarimenti alle norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania*, «La Provincia di Bolzano», 17 novembre 1939, p. 1. È un articolo molto importante perché, nota Romeo: «Se da un lato viene messo per iscritto, per la prima volta in un documento congiunto, che “chi si decide per il mantenimento della cittadinanza italiana ... potrà rimanere nel suo paese di nascita e di residenza”, dall'altra il primo punto è formulato con una durezza di cui certo si sarà giovata la propaganda del VKS»; Carlo Romeo, «*Chiarificazioni e non*, in «*sturzflüge*», 8 (1989) 29/30, pp. 126–136, pp. 134–135.

⁷⁷ C. Gatterer, *Im Kampf gegen Rom*, cit., pp. 610–611.

⁷⁸; Leopold Steurer, *Die Optionsverlauf in Südtirol*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Die Option: Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1989, pp. 209–225, pp. 212–213.

germanici prevedono la creazione di una serie di soggetti che organizzano e mettono in pratica l'emigrazione, facenti capo ad un ufficio dedicato, l'Amtliche Deutsche Ein- und Rückwandergusstelle (ADERSt). Per convincere quanti più sudtirolesi possibile ad emigrare nel Terzo Reich viene invece creata l'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Optanten (AdO), con una struttura organizzativa che ricalca quella della NSDAP, al cui vertice viene nominato Peter Hofer – infatti l'AdO assorbe, legalizzandolo, il VKS nel 1940⁷⁹. Al fine di aumentare il numero di optanti, l'AdO non si limita alla propaganda e l'emarginazione dei Dableiber accusati di essere "Volksverrätern", ma ricorre anche a danneggiamenti e violenze private⁸⁰. L'AdO non si occupa solo dell'opera di convincimento dei sudtirolesi, ma anche della "formazione" degli optanti in vista del trasferimento, renderli cioè "Reif fürs Reich", maturi per il Reich, ovvero "materiale umano" adatto alle esigenze del nazionalsocialismo – incluse quelle militari⁸¹. ADERSt e AdO costituiscono quindi una sorta di amministrazione parallela a quella italiana, che aumenta il suo potere e la sua influenza in proporzione al grado di dipendenza dell'Italia fascista dalla Germania nazionalsocialista, fino ad esercitare diritti di sovranità sugli optanti (ad esempio reclutandoli nella Wehrmacht e le SS)⁸². Questa "amministrazione germanica parallela" è nazista anche nell'aspetto esteriore: «Hakenkreuzfahnen, schwarzweiß-rote Armbinden mit dem Hakenkreuz, NS-Uniformen waren über Nacht ebenso legal»⁸³. All'utilizzo della simbologia nazista si unisce il recupero delle forme tradizionali della cultura popolare, ovvero il ricorso a tradizioni e usanze altrimenti vietate dal fascismo, così da proporsi come "liberatori" dal giogo fascista e facilitare la nazificazione della popolazione⁸⁴.

Di fronte a questo attivismo di stampo nazista, un gruppo di Dableiber fonda l'Andreas-Hofer-Bund (AHB) per convincere quante più persone a rimanere⁸⁵. Il Bund è legato ad un *milieu* principalmente conservativo-cattolico e contadino di circa tre dozzine di persone, guidate da Friedl Volgger e alcuni prelati come il canonico Michael Gamper. Il fine principale dell'AHB è di evitare

⁷⁹ M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., p. 134.

⁸⁰ Alcuni esempi della "Propagandakrieg" sono riprodotti in: Gabriel Felder, Leopold Steurer (a cura di), *Südtirol 1939–1945. Option, Umsiedlung, Widerstand*, Imst, Föhn, 1980. Sulla "leggenda siciliana", uno dei più famosi *falsi* utilizzati dalla propaganda nazionalsocialista e dell'AdO per spingere la popolazione sudtirolese ad optare per il Reich si rimanda a: Klaus Eisterer, «Hinaus oder hinunter!» *Die Sizilianische Legende: eine taktische Meisterleistung der Deutschen*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Die Option: Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1989, pp. 179–208. Proprio la "leggenda siciliana" dimostra come non solo i Dableiber non venissero sostenuti dalle autorità fasciste, ma le stesse fossero molto deboli e lente a rispondere alla propaganda dell'AdO.

⁸¹ M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., pp. 134–136.

⁸² Christoph H. von Hartungen, *Zur Lage der Südtiroler in der Operationszone Alpenvorland 1943–1945*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 3 (1994) 1+2, pp. 119–136, pp. 119–120.

⁸³ Trad. dell'a. «Le bandiere con la croce uncinata, i bracciali bianchi rossi e neri con la svastica, le uniformi naziste divennero legali dall'oggi al domani»; C. Gatterer, *Im Kampf gegen Rom*, cit., p. 611.

⁸⁴ A. Di Michele, *Der 8. September*, cit., p. 125.

⁸⁵ Gerald Steinacher, *Hans Egarter – Für Glaube und Heimat gegen Hitler. Eine biografische Skizze*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 251–279, pp. 256–257.

«die vom schwarzen und vom braunen Diktator beschlossene Auslöschung unseres Volkes»⁸⁶. Le posizioni dell’AHB sono, in generale, le stesse assunte da una gran parte del clero diocesano del Sudtirolo, che considera il nazionalsocialismo incompatibile con il cattolicesimo. Se il vescovo di Bressanone Johannes Geisler decide di optare perché “il pastore deve stare con il suo gregge”, molti prelati si schierano apertamente per il *dableiben*. È ad esempio su impulso del reverendo Josef Ferrari, segretario dell’Azione Cattolica e nel dopoguerra viceprovveditore per la scuola tedesca, che tra gli argomenti contro l’opzione viene citato il programma di eutanasia nazista⁸⁷. L’AHB ed i *Dableiber* rimangono comunque una piccola minoranza della popolazione e per questo sono facilmente individuati, etichettati come “traditori” e perseguitati – soprattutto dopo la scadenza del periodo dell’Option, il 31 dicembre 1939, e ancora di più dopo l’8 settembre⁸⁸.

Al termine delle opzioni la situazione è la seguente: delle 267.238 persone dei territori della provincia di Bolzano, delle isole linguistiche tedescofone del Trentino, della Val Canale (Udine) e dell’ampezzano (Belluno), sono 212.835 (87%) ad “optare”⁸⁹. Con l’inizio della fase di trasferimento è immediatamente chiaro quali siano gli scopi principali del Reich accanto a quelli diplomatici e ideologici: assicurarsi nuove reclute, dal momento che gli optanti diventano cittadini tedeschi e quindi possono essere arruolati; il trasferimento di forza lavoro, anche perché i primi a partire sono gli optanti delle classi più povere, che non hanno bisogno di lunghi procedimenti di stima e indennizzo dei beni; il recupero di importante valuta straniera, visto che i beni degli optanti vengono acquistati dall’Italia dopo una stima del valore degli immobili fatta da commissioni separate tra governi, sulla cui base trovare un accordo con il proprietario. L’andamento della guerra rallenta fino a fermare completamente la partenza degli optanti, cosicché alla fine del conflitto solo 79.000 hanno lasciato il Sudtirolo: il 51,5 % si stabilisce in Tirolo e un altro 29,0 % nelle altre regioni austriache, il 14,5 % in

⁸⁶ Trad. dell’a.: «per evitare l’annientamento del nostro popolo deciso dal dittatori nero e bruno»; Ivi.

⁸⁷ Leopold Steurer, *Ein vergessenes Kapitel Südtiroler Geschichte. Die Umsiedlung und Vernichtung der Südtiroler Geisteskranken im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms*, in «sturzfänge», (1982) Sondernummer, pp. 19–20, p. 15. Sul tema si segnala la monografia di Lechner, che mette in relazione il trattamento di quanti erano considerati “deboli” con l’Opzione e la diffusione del nazionalsocialismo in Sudtirolo: Stefan Lechner, *Die Absiedlung der schwachen in das «Dritte Reich»: alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Südtiroler 1939–1945*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2016.

⁸⁸ Steinacher sottolinea come dopo l’8 settembre verranno perseguitati non solo Gamper, Volgger ed altri attivisti di primo piano (Gamper fugge in Toscana, Volgger viene deportato), ma in generale tutti i *Dableiber*. Anche per questo motivo, dopo la creazione dell’OZAV l’AHB diventerà un movimento di resistenza antinazista guidato da Hans Egarter, su cui torneremo successivamente; G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., p. 258.

⁸⁹ Scroccaro e Lechner sottolineano come «la difficoltà di giungere a un dato numerico definitivo e ufficiale risiede anche nel fatto che l’opzione non venne mai ufficialmente chiusa», ma tra deroghe e “Umoption” le scelte fossero continuate ben oltre la scadenza del 31 dicembre 1939; secondo i due storici, le cifre più attendibili sono quelle rilevate dal Ministero degli Esteri italiano, che effettua un’indagine in tutti i Comuni per avere dati precisi da presentare alle trattative di pace di Parigi. In realtà, tale ricerca si rivela essere svantaggiosa per i piani italiani di poterli utilizzare per chiedere la sovranità sul Sudtirolo: i dati ufficiali diramati dal regime fascista contavano 166.488 optanti, mentre quelli del VKS arrivavano a 201.775. Stefan Lechner, Mauro Scroccaro, *I trasferimenti della popolazione germanofona 1940–1955*, in Michael Wedekind, Rodolfo Taiani (a cura di), *La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel XX secolo. L’oggetto popolazione*, Trento, Museo storico in Trento, 2021, pp. 401–418, pp. 407–408.

territori del Reich entro i confini del 1937, il restante 5,0 % in altri territori come Lussemburgo, Boemia, Moravia e Slovenia⁹⁰.

Per alcuni sudtirolesi, la scelta della cittadinanza germanica è di opportunità, ovvero serve ad evitare l'arruolamento ed essere congedati dall'esercito italiano, in attesa della leva per la Wehrmacht⁹¹. Alcuni consegnano l'iscrizione volontaria per il servizio militare insieme alla scheda per optare⁹². In ogni caso, le autorità tedesche provvedono a precettare da subito quante più reclute possibili: solo tra il novembre 1939 e il marzo 1940, partono per l'addestramento 5.354 sudtirolesi⁹³. La durezza dell'addestramento, inasprita dai pregiudizi degli ufficiali nei confronti dei sudtirolesi ritenuti "Volksdeutsche", l'esperienza del fronte e il contraccolpo dei reclutamenti sulla vita sociale ed economica della Heimat spengono presto l'entusiasmo verso la guerra, impattando negativamente sui reclutamenti volontari. Fino all'inizio del 1943 vengono reclutati 16.500 volontari e nel 1942 ulteriori 3.500 (su 14.000 idonei). Ma nell'aprile 1943 su 9.403 arruolabili sono 836 quelli che si renderanno indisponibili rioptando per l'Italia, evitando così di non dover prestare servizio per il Reich⁹⁴. Se l'andamento del fronte rende l'arruolamento meno appetibile, per lo stesso motivo la Wehrmacht e le Waffen-SS premono per il ricorso all'intero potenziale militare disponibile⁹⁵. La situazione ideale per accontentare gli appetiti militari giunge con l'8 settembre, con l'occupazione dell'Italia e la creazione dell'Operationszone Alpenvorland.

1.1.5 Venti mesi di occupazione (1943–1945)

Se si escludono le conseguenze legate al reclutamento dei sudtirolesi negli eserciti italiano e germanico, fino al 1943 l'impatto della Seconda guerra mondiale sulla popolazione sudtirolese è limitato, dal momento che il fronte era lontano e la popolazione, principalmente rurale, non ha subito

⁹⁰ Günther Pallaver, *Die Option im Jahre 1939*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 13–34, pp. 21–22.

⁹¹ Leopold Steurer, «Grüß uns alle Kameraden mit Heil Hitler!». *Südtiroler Kriegsfreiwillige im Optionsgeschehen*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 51–110, pp. 51–55.

⁹² Thomas Casagrande li quantifica in 2.028; T. Casagrande, *Südtiroler in der Waffen-SS*, cit. (e-book).

⁹³ I sudtirolesi hanno la possibilità di decidere in quale corpo prestare servizio: 4.269 scelgono la Wehrmacht e 1.085 le Waffen-SS o l' Ordnungspolizei. Nella sua analisi Casagrande sottolinea come tra i gruppi di Volksdeutschen arruolati nel 1940, la quota di arruolati nelle SS rispetto alla popolazione sia tra le più alte, superata solo dai paesi baltici; Ivi.

⁹⁴ Si stima che le "Umoptionen" siano state circa 10.000. Tale possibilità è resa possibile dall'accordo di Milano del 1941; Conrad F. Latour, *Südtirol und die Achse Berlin–Rom 1938–1945*, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1962, pp. 89–90. Sullo stato d'animo della popolazione Romeo rimanda ai rapporti dell'Eil-Nachrichtendienst dell'AdO: dai *Berichte* si percepisce il sentimento di disillusione rispetto alle sorti della guerra, diffuso soprattutto tra italiani e *Dableiber*; Carlo Romeo, *L'atteggiamento del gruppo italiano in Alto Adige nella Zona di Operazioni nelle Prealpi tra difesa nazionale, attendismo e resistenza*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 121–138, p. 136; Leopold Steurer, *Meldungen aus dem Land: aus den Berichten des Eil-Nachrichtendienst der Ado*, in «sturzfänge», 8 (1989) 29/30, pp. 31–122.

⁹⁵ T. Casagrande, *Südtiroler in der Waffen-SS*, cit.

le dure privazioni che si vivevano nelle città⁹⁶. La situazione cambia rapidamente nell'estate del 1943, quando in seguito alla deposizione e all'arresto di Mussolini il Terzo Reich decide di inviare in Italia otto divisioni per preparare almeno l'occupazione del settentrione⁹⁷. In questo dispiegamento di forze il Sudtirolo ha un ruolo particolare: è insieme una posizione strategica e un territorio già "saldamente in mano tedesca", dal momento che non solo la maggioranza della popolazione è di lingua tedesca, ma ha anche optato per la Germania⁹⁸. «Tra i primi ad avvertire immediatamente la minaccia della situazione», scrive Romeo a proposito del passaggio di truppe lungo il Brennero, che precede il 25 luglio e si intensifica dopo tale data, «furono gli italiani presenti nelle valli, che furono impressionati anche dalle grandi manifestazioni di tripudio ed esultanza con cui i militari tedeschi venivano accolti dalla popolazione tedesca locale»⁹⁹. Se per gli "italiani" l'arrivo delle truppe è motivo di preoccupazione, i sudtirolesi lo interpretano come il segnale di una prossima occupazione e quindi "liberazione" dall'oppressione fascista. Queste si realizzano all'indomani dell'8 settembre, quando il Sudtirolo diventa – insieme alle province di Trento e Belluno – "Zona d'operazione delle Prealpi" (OZAV). L'OZAV non viene formalmente annessa al Reich ed i suoi territori sono parte della neonata Repubblica Sociale Italiana (RSI), ma di fatto la sovranità non è italiana ma nelle mani del Gauleiter del Tirolo Franz Hofer, nominato Commissario supremo (Obersten Kommissar)¹⁰⁰.

Mentre ai più alti livelli del nazionalsocialismo si organizza l'assegnazione del territorio e delle competenze sul paese appena occupato, Wehrmacht ed SS-Waffen attuano i piani militari messi a punto l'agosto precedente. Come nel resto del paese, anche in Sudtirolo i soldati italiani, rimasti senza ordini chiari, vengono sostanzialmente sopraffatti in poche ore, con un bilancio finale di una decina di morti tra i soldati germanici, una trentina tra quelli italiani e la deportazione dei prigionieri fatti tra questi ultimi¹⁰¹. A differenza però dei soldati che abbandonano le armi nel resto d'Italia, in Sudtirolo questi si trovano ad aver a che fare con una popolazione locale non sempre solidale e un corpo di

⁹⁶ C.H. von Hartungen, *Südtiroler in der Operationszone*, cit., p. 119. Prima dell'8 settembre e per il resto della guerra vi sono comunque una serie di bombardamenti sulla ferrovia del Brennero, che provocano almeno 300 morti di cui 200 solo nella città di Bolzano, oltre alle notevoli distruzioni materiali; si veda: Thomas Albrich, *La «battaglia del Brennero»: l'Alto Adige/Sudtirolo nella guerra aerea del 1943–1945*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 221–240.

⁹⁷ E. Aga Rossi, *Una nazione allo sbando*, cit., pp. 76–77.

⁹⁸ C.H. von Hartungen, *Südtiroler in der Operationszone*, cit., p. 120.

⁹⁹ Tra gli episodi riferiti da Romeo risultano significative le due manifestazioni operaie della fine di luglio: il 27, gli operai della Lancia vorrebbero manifestare al motto "morte al criminale fascista", ma gli viene impedito dalle forze di pubblica sicurezza; quattro giorni dopo riescono invece ad organizzare uno sciopero di due ore contro la continuazione della guerra e "l'entrata nel Regno di truppe corazzate-tedesche"; C. Romeo, *L'atteggiamento del gruppo italiano*, cit., pp. 125–126.

¹⁰⁰ Wedekind descrive nel dettaglio la sequenza di decisioni che porta a costituire l'OZAV, struttura sostanzialmente senza limiti dal momento che Hofer è "sottoposto" solo al *Führer* stesso e ha grande margine di azione e contrattazione nei confronti degli altri soggetti della policrazia germanica; M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., pp. 75–94. Sul tema anche: A. Di Michele, *Der 8. September*, cit., pp. 125–129.

¹⁰¹ C. Romeo, *L'atteggiamento del gruppo italiano*, cit., pp. 126–127.

polizia locale, il “Südtiroler Ordnungs-Dienst” (SOD), che contribuisce attivamente alla loro cattura. Sempre secondo i piani segreti formulati in agosto, infatti, nei primissimi giorni dell’occupazione la *Wehrmacht* arma qualche migliaio di appartenenti all’AdO che costituiscono il SOD¹⁰². Il suo carattere di corpo locale, con ramificazioni in tutti i comuni più piccoli e altamente motivato a “fare i conti” con quelli che considera i nemici del Sudtirolo – italiani e fascisti, Dableiber e clero contrario all’Opzione – rende il SOD uno strumento efficace per i piani del Reich, che lo impiega già nelle operazioni di cattura e deportazione degli ebrei di Merano il 12 settembre, al fianco dell’SS-Einsatzgruppe agli ordini dell’SS-Führer Alois Schintlholzer.¹⁰³ «I pochi particolari di cui disponiamo relativi alle singole catture evidenziano violenze e crudeltà» verso i 25 ebrei catturati, che vengono rinchiusi in caserma e poi deportati¹⁰⁴.

Il Gauleiter si affida all’AdO anche per l’amministrazione civile del territorio, per cui si decide di cambiare nome dell’organizzazione per attribuirgli competenza anche sui Dableiber: il nuovo Deutsche Volksgruppe è comunque comandato da Peter Hofer, è fortemente nazionalista e improntato al Führeprinzip e un’organizzazione interna che ricalca quella della NSDAP – un fatto che rende il *Volksgruppe*, scrive Wedekind, «Vorfeld- und Stellvertreterorganisation des Nationalsozialismus», che amministra “per procura” il Sudtirolo secondo i principi del nazionalsocialismo quale suo organo di governo ed esecutivo¹⁰⁵. La persecuzione di qualsiasi opposizione, la deportazione degli ebrei e la mobilitazione militare si accompagnano quindi a misure in ambito amministrativo, culturale e sociale: il Sudtirolo torna non solo ad essere “tedesco”, ma «das gesamte Leben stand unter dem Hakenkreuz»¹⁰⁶. Il gruppo italiano si trova all’opposto in una situazione di perdita di status e potere, cui si aggiungono le violenze contro i militari ed i simboli del passato regime – su cui torneremo nel

¹⁰² M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., pp. 332–333. Il nome “Südtiroler Ordnungs-Dienst” viene modificato in “Sicherungs- und Ordnungs-Dienst”, per evitare che un riferimento al (Sud)Tirolo possa creare imbarazzi tra i due paesi alleati. Vista la differenza solo formale, l’acronimo SOD viene utilizzato per riferirsi ad entrambi. Sulla SOD anche: Karl Stuhlpfarrer, *Die Operationszonen «Alpenvorland» und «Adriatisches Küstenland» 1943–1945*, Universität Wien, 1967, pp. 87–88.

¹⁰³ Gli altri 30-40 ebrei ancora presenti a Merano nel 1943 erano fuggiti, ma saranno arrestati in altre province ed a loro volta deportati. L’unica sopravvissuta degli ebrei meranesi deportati sarà la baronessa Walli Hoffmann, probabilmente per intervento diplomatico visto che si trattava di una cittadina del Lichtenstein; Leopold Steurer, «Undeutsch und jüdisch». *Streiflichter zur Lage der Juden in Tirol*, in «sturzflüge», 5 (1986) 15/16, pp. 41–62, p. 61.

¹⁰⁴ Cinzia Villani, *La persecuzione degli ebrei: arresti, deportazioni e spoliazioni di beni (1943–1945)*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, p. 189.

¹⁰⁵ C.H. von Hartungen, *Südtiroler in der Operationszone*, cit., pp. 125–126. Il fatto che ADERSt e AdO siano, già prima dell’annessione, una struttura amministrativa “tedesca” parallela a quella italiana è indicato da Wedekind come il principale motivo per cui il passaggio di potere in provincia è agevole e rapido, permettendo così l’immediata inclusione del Sudtirolo nelle esigenze di guerra del regime nazionalsocialista; M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., p. 129.

¹⁰⁶ Trad. dell’a.: «tutta la vita era organizzata nel segno della croce uncinata»; G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., p. 261. Tra gli esempi più importanti, la riorganizzazione della scuola e la limitazione della libertà di opinione, dal momento che «Dolomiten» e «Volksbote» – che erano riusciti a continuare le pubblicazioni nonostante le politiche di snazionalizzazione del fascismo – vengono definitivamente vietati.

prossimo paragrafo. Nonostante il Reich cerchi di mantenere, almeno superficialmente, una situazione che sembri rispettare l'alleato repubblicano, per gli italiani in provincia si tratta di un periodo di debolezza e insicurezza, in cui temono di dover lasciare la provincia e molti effettivamente decidono di partire¹⁰⁷.

Come accennato, una delle principali motivazioni per la creazione dell'OZAV è legata alle esigenze belliche, ovvero la possibilità di reclutare i sudtirolesi: sotto questo aspetto, scrive Wedekind, il Commissario Supremo si sostituisce alla sovranità militare della RSI, per cui per questo aspetto l'Operationszone è considerata come un territorio del Reich¹⁰⁸. La mobilitazione dei sudtirolesi non si limita quindi alla creazione del SOD, ma riguarda il reclutamento di tutta la popolazione maschile idonea. Già il primo ottobre 1943 inizia il reclutamento del Polizeiregiment "Südtirol", poi rinominato "Bozen", primo di quattro reggimenti principalmente utilizzati nell'ambito della Bandebekämpfung¹⁰⁹. La formazione di questo reggimento è precedente alle ordinanze del Gauleiter Hofer che costituiscono la base giuridica per l'arruolamento dei sudtirolesi: tra il 6 novembre e il 6 gennaio viene predisposto il reclutamento prima delle classi più giovani, 1924–1925, poi di tutti gli uomini nati dopo il 1894 – includendo così anche i Dableiber –, che possono scegliere di essere assegnati alla Wehrmacht, alle Waffen-SS, ai Polizei-Regimente, alla SOD o al corrispettivo trentino (Corpo di Sicurezza Trentino, CST), oppure all'esercito della RSI o all'organizzazione Todt¹¹⁰. Sulla base di queste disposizioni vengono quindi arruolati anche i cittadini italiani, aspetto accolto con grande soddisfazione dagli optanti, visto che fino a quel momento a gran parte dei Dableiber è stato risparmiato il servizio militare¹¹¹. La decisione di procedere con il reclutamento

¹⁰⁷ Wedekind stima una cifra di 3.000 persone al giorno e cita un'altra cifra complessiva di 50.000 italiani che lasciano il Sudtirolo, finché a fine ottobre non viene vietata l'emigrazione di lavoratori non autorizzata dall'ufficio del lavoro, per evitare che la zona industriale rimanga senza lavoratori e quindi non riesca a contribuire all'economia di guerra; M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., pp. 421–422.

¹⁰⁸ Ivi, p. 209.

¹⁰⁹ I quattro reggimenti sono differenti perché il loro reclutamento e impiego avviene in momenti diversi, tra l'ottobre 1943 e l'ottobre 1944. Ad oggi l'unica pubblicazione che affronta nel dettaglio la questione dei Polizeiregimente è un Seminararbeit poi ripreso dalla rivista «Der Schlern»: Christoph H. von Hartungen et al., *Die Südtiroler Polizeiregimenter 1943–1945*, in «Der Schlern», 55 (1981), pp. 494–516. È stata recentemente discussa una tesi di dottorato che approfondisce anche i Polizeiregiment nell'ambito della struttura generale dell'Ordnungspolizei in Italia: Elia Di Fonzo, *La Ordnungspolizei in Italia. Uomini, reparti e strutture repressive*, Università degli Studi di Padova, 2024. Tra questi reparti il più noto è il "Bozen", non per la sua partecipazione alla repressione antipartigiana e a crimini di guerra, ma perché l'undicesima compagnia del terzo battaglione viene attaccata dai GAP romani in Via Rasella, dove perde 33 soldati che vengono poi vendicati con la strage delle Fosse Ardeatine; Steffen Prauser, *Mord in Rom? Der Anschlag in der Via Rasella und die deutsche Vergeltung in den Fosse Ardeatine im März 1944*, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 50 (2002) 2, pp. 269–301; A. Portelli, *Calendario civile*, cit.; Lorenzo Vianini, *Via Rasella in der Südtiroler Medienberichterstattung*, Universität Wien, 2020.

¹¹⁰ Stuhlpfarrer sottolinea come l'arruolamento avvenga a livello locale e quindi il Gauleiter tenti di favorire le unità operanti sul territorio, che rimangono così sotto il suo controllo; K. Stuhlpfarrer, *Die Operationszonen*, cit., p. 84.

¹¹¹ Ivi, p. 83. Questo è un effetto dell'esenzione dal servizio militare prevista per proprietari terrieri e lavoratori dell'agricoltura, ma anche dell'atteggiamento "conciliante" del fascismo verso i Dableiber; Leopold Steurer, Martha Verdorfer, Walter Pichler, *Verfolgt, verfehmt, vergessen: lebensgeschichtliche Erinnerungen an den Widerstand gegen Nationalsozialismus und Krieg. Südtirol 1943–1945*, Bozen, sturzflüge, 1993, p. 15.

degli italiani ha inoltre una motivazione particolare, ovvero evitare l’immigrazione dal resto della RSI di quanti potrebbero così evitare la leva¹¹². Ai ventimila sudtirolesi che già prestano servizio nella Wehrmacht o nelle Waffen-SS prima dell’8 settembre si stima che se ne aggiungano altri 5-10 mila¹¹³.

L’ordinanza di Hofer del 6 gennaio 1944 non solo amplia il raggio d’azione del reclutamento per le esigenze belliche del Reich, ma prevede anche le sanzioni per quanti non si sottraggono allo stesso: per i renitenti stessi è prevista la pena di morte o, in caso particolarmente lievi, il carcere; per indurli a costituirsi viene introdotta la “Sippenhaft”, la “garanzia parentale” ovvero la cattura e la prigionia dei familiari. È complesso tracciare un unico profilo che descriva quanti si sottraggono al servizio militare, evitando l’arruolamento o il giuramento, oppure disertando, dal momento che le motivazioni e le opportunità per fare questa scelta sono molto diverse¹¹⁴. Si tratta in ogni caso di una scelta radicale, anche se non sempre politica, come dimostra l’obiezione di coscienza di Josef Mayr-Nusser. Presidente dell’azione cattolica e *Dableiber*, nel 1944 viene arruolato forzatamente nelle Waffen-SS, ma rifiuta di giurare ad Hitler per motivi di coscienza: il nazionalsocialismo e le SS sono incompatibili con il suo essere cattolico. Mayr-Nusser viene quindi deportato e muore ad Erlangen durante il trasporto verso Dachau, a seguito delle violenze subite e della privazione di cibo e acqua¹¹⁵. Intorno a chi sceglie di sottrarsi al servizio militare si sviluppano reti di solidarietà, spesso legate a familiari e conoscenti nonostante le dure conseguenze previste per chi assiste un disertore – non ultimo il ricatto della Sippenhaft¹¹⁶. Nonostante i pericoli e le difficoltà, le più recenti ricerche stimano che siano circa 500 a scegliere *contro* la guerra¹¹⁷.

¹¹² K. Stuhlpfarrer, *Die Operationszonen*, cit., p. 83.

¹¹³ Johannes Kramer, *Südtiroler in der Wehrmacht und Fahnenflucht. Eine Einordnung mit Fokus auf die Konzepte «Gehorsam» und «Ungehorsam» in der Südtiroler Veteranengesellschaft*, in Kerstin von Lingen, Peter Pirker (a cura di), *Deserteure der Wehrmacht und der Waffen-SS: Entziehungsformen, Solidarität, Verfolgung*, Paderborn, Brill Schöningh, 2023, pp. 291–308, p. 297.

¹¹⁴ Verdorfer propone una suddivisione grezza sulla base della decisione assunta al tempo delle Opzioni: sono principalmente *Dableiber* i Wehrdienstverweigerer che rifiutano di presentarsi alla visita di leva o di giurare al *Führer* una volta arruolati; la diserzione è invece un fenomeno che riguarda entrambi i gruppi, ma anche per un motivo statistico, ovvero che gli optanti per la Germania erano la maggioranza della popolazione ed anche dei reclutati; Martha Verdorfer, *Desertion in der mehrsprachigen Grenzregion Südtirol*, in Kerstin von Lingen, Peter Pirker (a cura di), *Deserteure der Wehrmacht und der Waffen-SS: Entziehungsformen, Solidarität, Verfolgung*, Paderborn, Brill Schöningh, 2023, pp. 65–80, p. 69. In un precedente lavoro di ricerca è stato tracciato un “profilo” più approfondito e biografico attraverso la oral history; L. Steurer, M. Verdorfer, W. Pichler, *Verfolgt, verfemt, vergessen*, cit., pp. 19–20.

¹¹⁵ Reinhold Iblacker, *Keinen Eid auf diesen Führer*, Innsbruck, Tyrolia-Verlag, 1979.

¹¹⁶ Carlo Romeo, Leopold Steurer, *Scelte difficili per «tedeschi di confine». Disertori e Partisanen sudtirolesi (1943–1945)*, in Mirco Carrattieri, Iara Meloni (a cura di), *Partigiani della Wehrmacht: disertori tedeschi nella Resistenza italiana*, Calendasco (PC), Le piccole pagine, 2021, p. 221. Per il fondamentale ruolo delle reti di supporto e in particolare delle donne si veda: L. Steurer, M. Verdorfer, W. Pichler, *Verfolgt, verfemt, vergessen*, cit. Un caso particolarmente famoso di Sippenhaft è quello di Thaler: Franz Thaler, *Unvergessen: Option, Konzentrationslager, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr; ein Sarnner erzählt; mit Briefen an den Autor*, Bozen, Edition Raetia, 2002.

¹¹⁷ Il dato proviene da una presentazione di Peter Pirker e Johannes Kramer alla “Giornata della storia contemporanea” dell’archivio provinciale di Bolzano del 2023, dove hanno presentato i risultati di un lavoro di ricerca realizzato negli anni precedenti proprio su incarico dell’archivio. Alcune conclusioni sono presenti nei contributi di Kramer e Verdorfer in: Kerstin von Lingen, Peter Pirker (a cura di), *Deserteure der Wehrmacht und der Waffen-SS: Entziehungsformen, Solidarität, Verfolgung*, Paderborn, Brill Schöningh, 2023.

L'attività del SOD è da subito indirizzata alla persecuzione dei Dableiber e già il 13 settembre viene arrestato il capo dell'AHB Friedl Volgger, poi deportato al campo di concentramento di Dachau¹¹⁸. La guida del Bund passa in mano ad Hans Egarter, che la riorganizza come movimento antinazista attivo soprattutto nel sostegno ai disertori e alle loro famiglie, nonché allo scambio di informazioni, armi e denaro con gli alleati, attraverso la Svizzera e il gruppo di resistenza austriaco "Patria", cui aveva aderito il sudtirolese Hans Pircher¹¹⁹. Per certi versi, l'AHB somiglia ai gruppi di "partigiani della piccola patria" recentemente descritti da Santo Peli: si tratta di «una forma di partigianato *sui generis*» ancorata al territorio d'origine, per cui la vicinanza ai paesi natali e la perfetta conoscenza del territorio, permettono «una semiclandestinità protetta dalla propria gente»¹²⁰. Ma non sempre la popolazione sostiene i partigiani e i disertori, anche per via della capillare presenza del SOD e di fiduciari nazisti su tutto il territorio, che denunciano e arrestano chi si oppone al regime.

Gli alleati ed in particolare John McCaffery, capo della sezione europea dello *Special Operations Executive* britannico con base a Berna, apprezzano l'attività di "Barbarossa", nome in codice di Egarter – che non solo richiede armi e materiali, ma le utilizza contro fascisti e nazisti, secondo le parole di un manoscritto dello stesso McCaffery rintracciato, insieme ad altri materiali sul Bund ed Egarter contenuti negli archivi inglesi, da Steinacher¹²¹. I rapporti inglesi dipingono la situazione complessiva del movimento, che al 17 aprile può contare su 80 uomini in Val Passiria, 40 in Val Sarentino, 200 in Val di Non, oltre ad avere contatti nei Südtiroler Polizeiregimente. Il gruppo della Val Passiria è, nel contesto della resistenza sudtirolese, un caso particolare. Se infatti, come nota Di Michele, per l'AHB nel suo complesso non si può parlare di «un vero e proprio passaggio dal momento della renitenza a quello della resistenza», il gruppo della Passiria legato a Karl Gufler si rende protagonista di scontri a fuoco, agguati a reparti della Wehrmacht e rappresaglie verso nazisti locali. Anche la percezione che la popolazione locale ha del gruppo è una caratteristica unica della "banda Gufler", dal momento che vi si riferisce come Partisanen¹²².

Oltre all'Andreas-Hofer-Bund, nel gruppo tedesco si sviluppa un altro gruppo antinazista, più cittadino e borghese, formato da commercianti e notabili di Bolzano – come Erich Amonn¹²³. Nel

¹¹⁸ Friedl Volgger, *Mit Südtirol am Scheideweg: Erinnerungen des KZ-Häftlings, Journalisten und Politikers*, Bozen, Edition Raetia, 2014 (e-book).

¹¹⁹ Su Brückner e il movimento "Patria" si veda: Gerald Steinacher, «... der einzige Österreicher in der Schweiz, der den Nazis effektiv Widerstand leistete» Wilhelm Bruckner und der «österreichische Wehrverband Patria» 1943–1946, in «Jahrbuch 2001», (2001), pp. 147–183.

¹²⁰ Santo Peli, *Guerra partigiana e rifiuto della guerra*, in Filippo Focardi, Santo Peli (a cura di), *Resistenza: la guerra partigiana in Italia (1943–1945)*, Roma, Carocci editore, 2025, pp. 139–162, p. 147.

¹²¹ G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., p. 264.

¹²² C. Romeo, L. Steurer, *Scelte difficili per «tedeschi di confine»*, cit., p. 226.

¹²³ Sull'attività di Erich Amonn dopo l'8 settembre si rimanda alla recente biografia: Hans Heiss, Stefan Lechner, *Erich Amonn: Bürger, Unternehmer, Politiker (1896–1970)*, Bozen, Edition Raetia, 2019, pp. 188–208.

capoluogo si sviluppa anche, però, la resistenza italiana¹²⁴. Il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) bolzanino si costituisce nel 1944 sotto la guida di Manlio Longon, azionista e dirigente della Magnesio. Che lo snodo centrale della resistenza italiana a Bolzano passi dalla zona industriale non è un caso, dal momento che dopo il 25 luglio questa è una sorta di “cittadella autonoma” in contatto con il resto del paese attraverso il “canale delle fabbriche” per cui passano informazioni, finanziamenti e anche fuggitivi¹²⁵. Nonostante l’assenza di un “retrotterra” capace di appoggiare la Resistenza locale, dal momento che si tratta di operai di recente immigrazione, di limitato peso numerico e alta disomogeneità sociale, le formazioni italiane nate a Bolzano riescono a svolgere una serie di attività di propaganda, assistenza materiale a soldati sbandati e, poi, agli internati del lager di Bolzano, nonché ad organizzare atti di sabotaggio¹²⁶. Oltre ad organizzare l’attività del CLN, Longon è in contatto sia con il gruppo di Egarter che con quello di Amonn: separati dalle idee sul destino del confine del Brennero e quindi sul futuro assetto del Sudtirolo, tentano comunque di collaborare. L’iniziativa non ha esiti concreti, anche perché prima che possa svilupparsi Longon viene arrestato insieme a quasi tutto il CLN bolzanino, così annientato – Longon viene assassinato al Corpo d’Armata di Bolzano, mentre altri sette capicellula non fanno ritorno da Mauthausen.

Con l’occupazione viene costruito a Bolzano un Arbeitserziehungslager, un campo di rieducazione al lavoro attivato dall’occupante per decongestionare le carceri cittadine, costruito nell’aprile del 1944 e aperto ufficialmente il 15 maggio¹²⁷. Con lo spostamento del fronte il campo di Bolzano sostituisce quello di Fossoli, smantellato in agosto. A comandare il Polizeiliches- und Durchgangslager Bozen viene assegnato l’SS-Untersturmführer Karl Friedrich Titho, che già dirigeva il campo vicino Carpi, e con lui viene trasferito gran parte del personale di comando e di guardia. Attivo come campo di prigionia e lavoro, nonché snodo dei trasporti di deportati verso nord, a Bolzano vengono internati circa 9.500 tra oppositori politici, prigionieri di guerra, persone perseguitate dal nazionalsocialismo e familiari imprigionati per la *Sippenhaft*¹²⁸. I trasporti verso il resto del sistema concentrazionario riguardano 3.802 internati distribuiti in 16 convogli diretti a Mauthausen, Flossenbürg, Dachau, Ravensbrück und Auschwitz, interrotti solo dai bombardamenti della linea del Brennero¹²⁹.

¹²⁴ Per un quadro generale delle “due Resistenze” attive in Sudtirolo si veda: Andrea Di Michele, *Le due Resistenze in Alto Adige*, in Andrea Di Michele, Rodolfo Taiani (a cura di), *La Zona d’operazione delle Prealpi nella seconda guerra mondiale*, Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2009, pp. 283–295, pp. 292–294.

¹²⁵ C. Romeo, *L’atteggiamento del gruppo italiano*, cit., pp. 130–131.

¹²⁶ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., pp. 285–289.

¹²⁷ Per la sua costruzione e avviamento viene incaricato l’SS-Obersturmführer Georg Mott, che dirige il lager di Reichenau a Innsbruck. Costantino Di Sante, *Criminali del campo*, Bolzano, Edition Raetia, 2019, pp. 28–29.

¹²⁸ Ivi, pp. 50–51. I prigionieri vengono obbligati al lavoro coatto nelle industrie della città, oppure trasferiti a tal fine in campi satellite a Meran, Sarntal, Sterzing, Gossensaß, Toblach, Karthaus im Schnalstal e Moos in Passeier per lavorare in altri settori; Cinzia Villani, *Va una folla di schiavi. Lager di Bolzano e lavoro coatto (1944–1945)*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 14 (2005) 2, pp. 113–146.

¹²⁹ C. Di Sante, *Criminali del campo di concentramento di Bolzano*, cit., pp. 50–51.

All'interno del lager si consumano violenze e omicidi, in una situazione aggravata dalle pessime condizioni igienico-sanitarie. La mattina del 12 settembre 1944, 23 internati condannati a morte vengono fucilati alla caserma "Francesco Mignone" di Oltrisarco¹³⁰. Ma all'interno e intorno del Lager si sviluppa anche una rete di solidarietà coordinata da Ferdinando 'Giacomo' Visco Vilardi, che permette ad alcuni internati di fuggire dal campo. Dopo l'arresto di gran parte del CLN bolzanino tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio del '45, è Franca 'Anita' Turra a riorganizzare il "comitato esterno", insieme a – tra le altre e gli altri – Mariuccia Caretti (moglie di Gilardi) ed Elena Bonvicini, mentre quello "interno" è composto da un altro gruppo di donne guidate dalla dottoressa Ada 'Maria' Buffulini, prima che la stessa venga a sua volta internata¹³¹.

L'arresto di Longon rende l'attività del CLN, al di là di quella relativa al lager, sporadica e frammentaria, con diversi gruppi attivi ma privi di coordinamento. Per ovviare a questa mancanza, nell'aprile del 1945 Bruno de Angelis viene nominato delegato militare del CLN Alta Italia (CLNAI) «con l'incarico di coordinare l'azione dei CLN locali e di "affermare e tutelare gli interessi italiani"», quindi «un'ampia "investitura" che assommava compiti sia militari che politici»¹³². De Angelis non cerca alcuna collaborazione con la resistenza di lingua tedesca, una differenza di orientamento dovuta alla differente situazione generale della guerra, sottolinea Di Michele: rispetto all'urgenza della lotta al nazismo del 1943–44, con l'inizio del 1945 la preoccupazione per il destino futuro del Sudtirolo rende «per tutti assai più difficile di prima immaginare una sincera collaborazione con chi propugnava soluzioni opposte alla questione della destinazione dell'Alto Adige»¹³³. Dal punto di vista militare, l'azione del nuovo CLN viene affidata ad Edoardo Passerini, nominato comandante della piazza di Bolzano, e Libero Montesi, cui viene affidato il comando della nuova "Divisione Alto Adige" che ricomprende le varie brigate attive in città – Alvaro Bari, Livorno, Pasubiana, Toscana, i gruppi GAP "Cecchet" e "Passerini", la Brigata Giovane Italia. La Giovane Italia, già "Associazione giovanile italiana altoatesina" e "Azzurra Stella Alpina", segue un programma apolitico e nazionale e contatta anche la Decima Mas di Junio Valerio Borghese nel tentativo di farsi inviare delle armi¹³⁴. Scopo delle

¹³⁰ L'eccidio della caserma Mignone è stato ricostruito dalla storica e direttrice dell'Archivio storico della città di Bolzano Carla Giacomozzi, che tra il personale del lager che partecipa alla strage indica come "sicuramente presenti all'esecuzione" anche due guardie del lager sudtirolesi, Karl Gutweniger e Paola Plattner; Carla Giacomozzi, *23. un eccidio a Bolzano*, Bolzano, Archivio storico della Città di Bolzano, 2011, p. 39. Ai Täter del lager è dedicato il secondo capitolo del libro: C. Di Sante, *Criminali del campo di concentramento di Bolzano*, cit., pp. 146–225.

¹³¹ Le biografie di queste donne sono raccolte nel capitolo dedicato alla memoria della Resistenza, della persecuzione e dello sterminio in: Franziska Cont, *Frauenbiografien und Straßennamen*, Bozen, Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte, 2023, pp. 396–437.

¹³² Carlo Romeo, Mario Rizza, *Bolzano tre maggio 1945. Una storia cittadina*, Bolzano, Archivio Storico della Città di Bolzano, 2022, p. 29.

¹³³ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., p. 289.

¹³⁴ C. Romeo, *L'atteggiamento del gruppo italiano*, cit., p. 129; Carlo Romeo, *La Brigata «Giovane Italia» e la resistenza in Alto Adige, attraverso alcuni documenti inediti*, in «*Bollettino del Museo trentino del Risorgimento*», 38 (1989) 1, pp. 47–62.

sue attività è «dar vita ad un blocco nazionale che fosse in grado dapprima di difendere le posizioni del gruppo linguistico italiano di fronte alle mutate condizioni determinate dall'occupazione tedesca, e in seguito [...] lavorare per il mantenimento della provincia di Bolzano all'Italia»¹³⁵. L'inquadramento della "Giovane Italia" segnala quindi come il nuovo CLN accolga anche formazioni espressamente nazionaliste, cui si aggiunge «l'infiltrazione nelle formazioni partigiane di ex fascisti desiderosi di ricrearsi una verginità politica»¹³⁶. Sferzante il commento di Steurer in proposito: «Si rovesciò così dal 1943 al 1945, l'assurda situazione degli anni trenta: mentre allora i più accesi nazisti del gruppo etnico tedesco potevano figurare come "degni antifascisti", ora formazioni partigiane nazionalfasciste potevano gloriosamente partecipare alla lotta "antinazista"!»¹³⁷.

Nella sua relazione per il Comando Generale del CLNAI è lo stesso Montesi a sottolineare l'importanza di costituire un "blocco italiano" anche attraverso la Resistenza locale: «si decise di immettere nelle formazioni partigiane "Maquis" anche gli elementi italiani apolitici per formare contro il blocco filo-austriaco un blocco italiano»¹³⁸. L'obiettivo dell'arrivo di De Angelis è di garantire il passaggio dei poteri al governo italiano, quindi il mantenimento del confine del Brennero, un fine ispirato dai circoli industriali milanesi industriali interessati ad assicurarsi gli stabilimenti e le risorse energetiche del Sudtirolo¹³⁹. De Angelis ha quindi un ruolo nelle trattative locali legate all'operazione "Sunrise", per cui riesce ad avere decisivi colloqui con le autorità tedesche ed assumere così, «in nome del governo italiano», l'amministrazione della provincia il 3 maggio¹⁴⁰.

Il passaggio di potere non avviene, però, in un contesto privo di violenza. Il 30 aprile a Merano si sviluppano due cortei spontanei di alcune centinaia di persone, che hanno interpretato le notizie provenienti dal resto del paese come un segnale che la guerra è ormai finita. Le SS reagiscono sparando sulla folla, con la partecipazione e il sostegno di alcuni sudtirolesi, e uccidono così nove

¹³⁵ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., pp. 286–287. Sul programma e altri documenti del gruppo, redatti da Gino Beccaro, si rimanda al già citato saggio di C. Romeo, *La Brigata «Giovane Italia»*, cit.

¹³⁶ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., p. 290.

¹³⁷ Leopold Steurer, *L'atteggiamento della popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano durante il periodo 1943–1945*, in *Tedeschi, partigiani e popolazioni nell'Alpenvorland (1943–1945)*, Venezia, Marsilio, 1984, pp. 145–164, p. 153.

¹³⁸ ACS, Real Casa, Casa Militare di S.M. il Re, Ufficio del primo aiutante di campo, Serie speciale (1903-1946), b.125, Relazione 00053 dell'11 giugno 1945. La relazione è riprodotta in Renzo De Felice, *Il problema dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'"Anschluss" alla fine della seconda guerra mondiale*, Bologna, Il Mulino, 1973, p. 87.

¹³⁹ «Lo stesso De Angelis ribadirà più volte che il suo intervento fu provvidenziale per conservare la provincia all'Italia. Ed è probabile che la scelta cada su di lui proprio per i suoi contatti con "elites" industriali italiane e germaniche, che verosimilmente risalgono in parte anche ad un periodo anteriore all'8 settembre 1943»; Carlo Romeo, *L'indagine del CLNAI sulla situazione politica in Alto Adige: estate 1945*, in *«Archivio trentino di storia contemporanea»*, 39 (1990) 2, pp. 5–23, p. 8.

¹⁴⁰ Ivi, p. 7. Un ruolo che secondo Romeo è comunque da non sopravvalutare, dal momento che le scelte e gli sviluppi della diplomazia erano legati ad un quadro più complesso; Carlo Romeo, *Anerkennung nach langer Zeit. Die schwierigen Beziehungen zwischen dem deutschen und italienischen Widerstand in Südtirol*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 281–306, p. 285. Sullo sviluppo degli accordi locali anche: C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 36–53.

persone e ne feriscono altre undici¹⁴¹. Il 2 maggio a Lasa un reparto germanico fucila nove lavoratori italiani dell'organizzazione TODT, fuggiti dopo essere stati abbandonati dai propri sorveglianti¹⁴². Nelle prime ore del 3 maggio, i diversi gruppi legati alla "Divisione Alto Adige" prendono posizione nei principali punti strategici della città di Bolzano, in attesa che l'esercito tedesco si ritiri a seguito della resa del giorno precedente. Nel corso della mattina si sviluppano, però, diversi scontri a fuoco e – in seguito a questi – una rappresaglia in zona industriale, con la fucilazione di Irfo Borin della "Giovane Italia" trovato in possesso di una pistola e di diversi altri fermati, fatti allineare lungo il muro della Lancia e colpiti con raffiche di mitra¹⁴³. Tra la zona industriale e gli altri quartieri si contano 36 caduti e una sessantina di civili tra partigiani e civili, mentre si stima siano circa una decina i caduti e altrettanti i feriti delle forze armate tedesche¹⁴⁴. Il Sudtirolo paga, a guerra ormai finita, un conto finale molto salato.

1.2 Le crepe nella pietra

Trent'anni di conflitti ad alta e bassa intensità, dalla violenza politica locale alle due guerre mondiali, lasciano sul campo decine di milioni di morti tra caduti militari e vittime civili. Già dopo la Prima guerra mondiale, «in pratica, non esisteva famiglia, gruppo di amici, scuola o fabbrica in cui non si piangesse un parente o un conoscente (e spesso più d'uno): i morti divennero una presenza ossessiva, e il lutto di massa impregnò le società europee»¹⁴⁵. I due conflitti mondiali, rileva Schwarz, rivoluzionano, politicamente e culturalmente, la rielaborazione della morte per la patria: la nazione trova la propria legittimazione dalla morte in guerra, «il sacrificio del singolo per la comunità politica» per cui «i caduti continuano a "vivere" nella memoria collettiva e nelle generazioni successive, per le quali fungono da modello e da sprone», un culto dei caduti incentrato sui monumenti ai combattenti, i cimiteri militari e le feste commemorative nazionali¹⁴⁶. Già Prost nota come i monumenti ai caduti francesi della prima guerra mondiale non solo celebrano il passato, ma

¹⁴¹ C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 53–54; Piero Agostini, Vittorio Cavini, Leopold Steurer, *Merano: 30 aprile 1945*, Laives, Quaderni del Matteotti, 1978; Gerald Steinacher, *Per una dimostrazione di italianità del posto...: l'"insurrezione di Merano" e la "battaglia di Bolzano" del 1945*, in «Archivio trentino di storia contemporanea», 50 (2001) 1, pp. 135–149.

¹⁴² C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 59–61.

¹⁴³ Sullo "svolgimento" della giornata del 3 maggio e sul concetto di rappresaglia: Ivi, pp. 69–98 e 99–100. Il caporedattore dell'«Alto Adige» Luca Fregona ha recentemente pubblicato un breve libro che «non ha intenti storiografici rigorosi, ma mira a restituire la memoria di eventi realmente accaduti attraverso un racconto che intreccia fatti documentati e interpretazioni personali» – come avverte l'autore – ma che comunque propone interessanti testimonianze dirette: *Italiani kaputt – La strage degli operai Storia di un eccidio a guerra finita*, Bozen, Athesia, 2025, p. 5.

¹⁴⁴ C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 97–98.

¹⁴⁵ M. Mondini, *La guerra italiana*, cit.

¹⁴⁶ Oliver Janz, Lutz Klinkhammer, *La morte per la patria in Italia. Un percorso secolare*, in Oliver Janz, Lutz Klinkhammer (a cura di), *La morte per la patria: la celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica*, Roma, Donzelli editore, 2008, pp. 45–62, p. IX–XI.

contribuiscono alla formazione dell'identità collettiva della nazione¹⁴⁷. I monumenti trasformano i caduti in “morti per la patria” indipendentemente che questo sia avvenuto «in Krieg oder Bürgerkrieg [...] gleich ob dieses Vaterland so genannt wird, oder Republik, Nation, Staat, Heimat, Volk, Reich oder sonst wie heißt»¹⁴⁸. Sempre Koselleck definisce questi monumenti come «Identitätsstiftungen der Überlebenden»: sono i dispositivi di costruzione dell'identità dei sopravvissuti, che vengono identificati di volta in volta come eroi, vittime, martiri, vincitori o anche come vinti e al tempo stesso portatori di onore, fede, fama, lealtà e di adempimento del dovere; ma anche i sopravvissuti si identificano nel monumento e così nei caduti, dal momento che «deren Sache ist auch die unsere. Das Kriegsdenkmal erinnert nicht nur an die Toten, es klagt auch das verlorene Leben ein, um das überleben sinnvoll zu machen»¹⁴⁹. Questo significato viene però attribuito dai vivi, non dai defunti che non ne hanno più possibilità: così Michelet, scrive Anderson, «not only claimed to speak on behalf of large numbers of anonymous dead people, but insisted, with poignant authority, that he could say what they ‘really’ meant and ‘really’ wanted, since they themselves ‘did not understand’»¹⁵⁰.

Il fortunato volume di Anderson è aperto da una riflessione sui cenotafi e le tombe per il milite ignoto, luoghi saturi di «ghostly *national* imaginings»: quella per il soldato ignoto, scrive Mosse, è una cerimonia che «testimonia la potenza del culto dei caduti alla fine della guerra» che coinvolge tutte le nazioni, Italia inclusa, dove pur con certo ritardo il sacello del milite ignoto viene aggiunto alla tomba di Vittorio Emanuele II, al culmine di un complesso movimento celebrativo¹⁵¹. L'Altare della patria è anche il simbolo delle continuità commemorative tra il calendario civile liberale, fascista e repubblicano, nel momento in cui questo viene utilizzato per le cerimonie di tutti e tre questi periodi. La coincidenza di senso è addirittura più evidente perché a distanza di poco più di vent'anni è sempre Ivanoe Bonomi ad organizzare la prima manifestazione ufficiale per il 4 novembre, con l'inumazione del Milite ignoto nel 1921, ed è di nuovo alla guida del governo nel 1944 per il primo 4 novembre nella Roma liberata¹⁵².

¹⁴⁷ Antoine Prost, *Les Monuments aux Morts*, in Pierre Nora (a cura di), *Les lieux de mémoire: La République*, Paris, Gallimard, 1984, pp. 195–225.

¹⁴⁸ Trad. dell'a.: «in un conflitto o in una guerra civile [...] indifferentemente se la patria è chiamata così, oppure Repubblica, Nazione, Stato, Heimat, popolo, Reich o in altro modo»; Reinhart Koselleck, *Einleitung*, in Reinhart Koselleck, Michael Jeismann (a cura di), *Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne*, München, W. Fink, 1994, pp. 9–20, p. 11.

¹⁴⁹ Trad. dell'a.: «La loro causa è anche la nostra. Il monumento ai caduti non si limita a commemorare i morti, ma piange anche la vita perduta per dare un senso all'essere sopravvissuti»; Reinhart Koselleck, *Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden*, in Odo Marquard, Karlheinz Stierle (a cura di), *Identität*, München, Wilhelm Fink, 1996, pp. 255–276, p. 256.

¹⁵⁰ B. Anderson, *Imagined communities*, cit., p. 198.

¹⁵¹ Ivi, pp. 9–12; G.L. Mosse, *Le guerre mondiali*, cit., pp. 104–109. Sulla cerimonia di inumazione: Vito Labita, *Dalle trincee all'Altare della patria*, in Sergio Bertelli, Cristiano Grottanell (a cura di), *Gli occhi di Alessandro: potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceaușescu*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990, pp. 120–153; Bruno Tobia, *L'altare della Patria*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 61–86.

¹⁵² M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 146.

Anche a Bolzano dopo la Seconda guerra mondiale viene “riattivato” quello che si può definire un “altare della patria” legato, almeno simbolicamente nelle intenzioni del regime fascista che lo costruisce, alla Prima: il Monumento alla vittoria è il luogo dove organizzare tutte le manifestazioni pubbliche del dopoguerra – non solo in occasione del 4 novembre, ma anche del 25 aprile. Al Monumento se ne affiancano altri, costruiti dal fascismo o sfruttati dal regime, come gli ossari cui Malone applica la definizione di “difficult heritage”, un’eredità complessa per cui alla loro importanza storica si aggiunge il fardello di un passato gravoso¹⁵³.

Il gruppo linguistico tedesco deve invece trovare altre modalità per ricordare i propri caduti: i sudtirolesi sono una «Verliererregion in einem Siegerstaat», una regione sconfitta in uno stato vittorioso tanto per gli esiti del primo come del secondo conflitto mondiale, che quindi interpreta la morte dei propri soldati come sacrificio per la Heimat¹⁵⁴. Targhe e monumenti nei comuni del Sudtirolo li ricordano come difensori della piccola patria, così la Heimatverteidigung diventa il *trait d’union* non solo tra i caduti delle due guerre mondiali, ma anche con quelli dell’insorgenza tirolese del 1809. La monumentalistica locale si muove quindi tra le iniziative statali e il lutto popolare, ma come nota Labanca, sono comunque «pietre di guerra. Di guerra perché il loro riferimento è diretto alla guerra, e di questa intendono fare una memoria. Pietre di guerra perché alla guerra, per quanto dolenti esse siano, finiscono soggettivamente per incitare»¹⁵⁵.

A livello locale, le vicende dei monumenti e delle architetture dedicate ai caduti sono quindi fortemente intrecciate allo spostamento del confine e agli avvicendamenti nella gestione del potere. Questo capitolo non propone, però, né uno studio di impostazione artistica, né una ricerca storica approfondita sulle realizzazioni monumentali che ne ricostruisca ogni traccia dal concepimento alla realizzazione: si vuole invece fornire alcuni elementi sulla diffusione e la stratificazione di questi monumenti, per studiarne non le origini o gli stili, ma spostarsi nei capitoli successivi su un altro piano d’indagine sullo «spazio, naturale e architettonico, nel quale il monumento è inserito e all’uso che viene fatto di questo spazio, che diviene teatro di periodiche manifestazioni celebrative e di un rituale riferibile a una religione civile»¹⁵⁶.

¹⁵³ Hannah Malone, *The Republican Legacy of Italy’s Fascist Ossuaries of the First World War*, in «Modern Italy», 24 (2019) 2, pp. 199–217, p. 200. Malone applica agli ossari ed i monumenti fascisti la definizione di: Sharon Macdonald, *Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond*, London - New York, Routledge, 2009.

¹⁵⁴ Laurence Cole, *Geteiltes Land und getrennte Erzählungen: Erinnerungskulturen des Ersten Weltkrieges in den Nachfolgeregionen des Kronlandes Tirol*, in Hannes Obermair, Stephanie Risse, Carlo Romeo (a cura di), *Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung. Festschrift für Hans Heiss*, Wien–Bozen, Folio Verlag, 2012, pp. 502–531, p. 502.

¹⁵⁵ Nicola Labanca, *Pietre di guerra, dall’alba del ventesimo secolo*, in Nicola Labanca (a cura di), *Pietre di guerra: ricerche su monumenti e lapidi in memoria del primo conflitto mondiale*, Milano, Unicopli, 2010, p. XV–XLIII, p. XXXVI.

¹⁵⁶ Patrizia Dogliani, *I monumenti e le lapidi come fonti*, in Claudio Pavone (a cura di), *Storia d’Italia nel secolo ventesimo. 2: Istituti, musei e monumenti, bibliografia e periodici, associazioni, finanziamenti per la ricerca*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, Direzione Generale per gli Archivi, 2006, pp. 261–275, p. 261.

1.2.1 Monumenti ai caduti e *Kriegerdenkmäler* (1914–1922)

Per chi ha perso qualcuno nel corso della Grande Guerra, scrive Jay Winter, il tentativo di rielaborare e dare senso alla morte «began as soon as the war itself»: alle sepolture improvvisate che i soldati riservano ai propri commilitoni si aggiungono tracce monumentali in tutti i paesi, «sculptures, plaques, or other objects that recall the 1914–18 war and the sacrifices it entailed», che diventano il fulcro di riti, retoriche e cerimonie del lutto sviluppati secondo le particolari esigenze culturali, tradizioni religiose e le modalità delle commemorazioni del luogo¹⁵⁷. Sul fronte italiano, «ancor prima che nel 1916 si metta in moto tutto il complesso meccanismo per la sistemazione e l'identificazione delle salme dei caduti» sono i soldati stessi a erigere tombe e rendere omaggio ai propri compagni¹⁵⁸. Dopo tale data, il governo affida le sepolture alla Società Solferino e San Martino, ma il numero esorbitante di caduti fa presto emergere l'impossibilità di affidarsi all'associazionismo e alla tradizione risorgimentale di cura delle spoglie, «innanzi tutto dal punto di vista finanziario e soprattutto da quello morale», per cui lo Stato avoca a sé tale compito, tramite le intendenze dell'Esercito, e così «rivendica la guerra appena conclusa e con essa il peso dei morti»¹⁵⁹.

La fine della guerra segna, in questo senso, solo la fine delle ostilità, mentre continua la gestione delle sepolture da parte dell'esercito. La pace non può nemmeno dissolvere le “community of mourners”: le comunità non possono sfuggire all'ombra persistente del lutto, che rende il cordoglio un fatto non più solamente privato ma pubblico e condiviso¹⁶⁰. Il lutto non più personale e privato unisce gruppi di donne e uomini che Winter definisce “fictive kin”, ovvero «small-scale agents [...] Their work is liminal. It occupies the space between individual memory and the national theatre of collective memory choreographed by social and political leaders»¹⁶¹. Accanto alla lettura “sociale” di Winter è fondamentale quella “politica” di Mosse: il culto dei caduti trasforma la realtà dell'esperienza della guerra in un Mito «volto ad occultare la guerra e a legittimare l'esperienza della guerra» anche attraverso i cimiteri di guerra, i monumenti ai caduti e le cerimonie commemorative, «simboli tangibili del mito medesimo» che rendono il culto del soldato caduto un elemento centrale

¹⁵⁷ Jay Winter, *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 78.

¹⁵⁸ Lisa Bregantin, *Culto dei caduti e luoghi di riposo nell'arco alpino*, in Hermann J. W. Kuprian, Oswald Überegger (a cura di), *Der Erste Weltkrieg im Alpenraum: Erfahrung, Deutung, Erinnerung*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2006, pp. 383–396, p. 384.

¹⁵⁹ Lisa Bregantin, Bruno Brienza, *La guerra dopo la guerra: sistemazione e tutela delle salme dei caduti della Grande Guerra dai cimiteri al fronte ai sacrari monumentali*, Padova, Il poligrafo, 2015, pp. 21–29.

¹⁶⁰ Joy Damousi, *Mourning practices*, in Jay Winter (a cura di), *The Cambridge History of the First World War: Volume 3: Civil Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 358–384, p. 358.

¹⁶¹ Jay Winter, *Forms of Kinship and Remembrance in the Aftermath of the Great War*, in Jay Winter, Emmanuel Siwan (a cura di), *War and Remembrance in the Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 40–61.

del nazionalismo¹⁶². Dunque i monumenti ai caduti sono insieme «expressions of national pride» e «work of remembrance» di piccoli gruppi di donne e uomini, per cui il nazionalismo e lo stato fanno da cornice e sfondo a scelte e bisogni locali¹⁶³. Così nel culto dei caduti, nelle sue forme ed espressioni diverse da luogo a luogo, finiscono comunque per dominare le somiglianze¹⁶⁴:

La morte in guerra viene quasi sempre interpretata come sacrificio per la patria. I defunti, questa l'idea centrale, vivono nel ricordo, ma anche nel futuro storico della nazione per cui sono morti, non da ultimo come modello per le generazioni a venire che dovranno onorarne l'eredità. Così i luoghi e i rituali del culto dei caduti adempiono a una duplice funzione: da un lato sono luoghi su cui si è potuto concentrare il lutto dei parenti e dove a essi è stato tributato il riconoscimento pubblico della comunità locale e nazionale; inoltre i monumenti e i sepolcri del milite ignoto servono anche da sostituto per le tombe mancanti o difficili da raggiungere. Dall'altro lato sono anche luoghi in cui si celebra il sacrificio per la patria come comunità dei vivi e dei morti, che supera e trascende la vita individuale.

Anche in Italia e così in Sudtirolo, «dal 1919 in avanti, i luoghi dell'incontro sociale – piazze, strade, edifici pubblici – divengono scena pubblica di una storia della nazione incentrata sul culto dei morti per la patria», in un “pullulio” di monumenti eroico-funebri «che investono con un'ondata repentina e diffusa l'intera penisola fino ai più piccoli centri»¹⁶⁵. Le modalità di questa memoria di pietra riflette lo slittamento del stesso della morte in guerra: la morte collettiva *subita* non è più un sacrificio individuale, ma un dovere patriottico, per cui «la monumentalistica perde le sembianze dell'eroe individuale trionfante e veste le gramaglie del lutto collettivo»¹⁶⁶. Se i monumenti Risorgimentali sono raramente encomiastici, dopo la Grande Guerra «l'Italia intera si ricoprirà di ricordi marmorei per i tanti suoi “figli morti per la Patria”, secondo una delle diciture maggiormente diffuse», una sorta di risarcimento e segno di riconoscenza che è insieme collettiva e personalizzata perché «accanto alla scritta dedicatoria, ecco apparire invariabilmente l'elenco dei nomi di tutti i caduti [...] segno più evidente della capacità di riconoscersi comunitariamente nel lutto dell'intera collettività locale»¹⁶⁷.

¹⁶² G.L. Mosse, *Le guerre mondiali*, cit., pp. 7–10. Anche Labanca nota che le tesi di Jay Winter, «a prenderle schematicamente» appaiono «impari a spiegare il caso italiano e in particolare la politica fascista di costruzione di giganteschi sacrari, invero davvero poco atti al raccoglimento intimo di un'elaborazione individuale del lutto, che invece poteva parere accordarsi al massimo ai primi monumenti del periodo liberale, soprattutto a quelli appartati, paesani e dei più piccoli centri.»; N. Labanca, *Pietre di guerra*, cit., p. XXIII.

¹⁶³ Bruce Scates, Rebecca Wheatley, *War memorials*, in Jay Winter (a cura di), *The Cambridge History of the First World War: Volume 3: Civil Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 528–556, pp. 529–531.

¹⁶⁴ O. Janz, *1914-1918*, cit.

¹⁶⁵ Mario Isnenghi, *Alle origini del 18 aprile. Miti, riti, mass media*, in Marco Gervasoni (a cura di), *Mappe dell'immaginario: per una storia culturale dell'età contemporanea*, Milano, UNICOPLI, 1999, pp. 133–216, p. 119. Inizialmente pubblicato nel volume curato insieme a Silvio Lanaro, *La democrazia cristiana dal fascismo al 18 aprile*, questo saggio di Isnenghi del 1977 è ancora oggi fondamentale.

¹⁶⁶ P. Dogliani, *I monumenti e le lapidi come fonti*, cit., pp. 263–264.

¹⁶⁷ Bruno Tobia, *Monumenti ai caduti. Dall'Italia liberale all'Italia fascista*, in Oliver Janz, Lutz Klinkhammer (a cura di), *La morte per la patria: la celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica*, Roma, Donzelli editore, 2008, pp. 45–62, pp. 47 e 56.

Accanto allo spontaneismo delle comunità locali, anche le istituzioni sviluppano una propria politica funeraria, che ha una componente fondamentale nella volontà di onorare i caduti e lenire il dolore delle famiglie, ma ha anche motivazioni economiche, dal momento che la traslazione delle salme dai campi di battaglia e dalle località vicini alla linea del fronte permette di bonificare i terreni comunali e agricoli per renderli nuovamente produttivi. Lo Stato italiano deve inoltre occuparsi anche dei caduti nemici, dal momento che i trattati di pace internazionali impegnano i vari paesi a rispettare le sepolture dei soldati caduti sul proprio territorio e a provvedere alla conservazione delle tombe¹⁶⁸. Per far fronte ai compiti di organizzazione delle sepolture viene creata nella Commissione Nazionale per le Onoranze ai Militari d'Italia e dei Paesi Alleati Morti in Guerra (COSCG), tappa iniziale di uno sviluppo che Quinto Antonelli suddivide in tre fasi successive¹⁶⁹.

Inizialmente, il compito di recuperare e sistemare le spoglie dei caduti viene assegnato, come abbiamo visto, alla Società Solferino e San Martino, ma nel 1919 l'esercito viene incaricato della riesumazione delle salme sparse per seppellirle presso i cimiteri comunali o militari più vicini¹⁷⁰. Nel 1920 viene quindi organizzato un nuovo servizio di polizia mortuaria a cura del COSCG e nel giro di due anni «risultarono soppressi 760 cimiteri, ampliati e riordinati più di 1.400, costruiti di nuovi circa trenta. Erano state raccolte più di 70.000 salme sparse e circa 200.000 tombe»¹⁷¹. La questione delle spoglie dei caduti pone grandi sfide dal punto di vista logistico ed economico, per cui i piani governativi devono sempre fare i conti con soluzioni capaci di soddisfare le necessità simboliche e le esigenze pratiche, ma anche di contenere le spese. È la mancanza di risorse economiche a rendere complessa la restituzione alle famiglie dei corpi dei loro congiunti caduti, a portare «alla costituzione dei cimiteri monumentali che dovevano rappresentare il sacrificio per la Patria compiuto da questi uomini»¹⁷². L'aspetto economico condiziona anche la scelta di realizzare cimiteri collettivi e ossari invece di tombe singole: qui si seppelliscono non solo i caduti ignoti, ma anche quelli per cui la

¹⁶⁸ Bruno Brienza, *Il governo dell'orrore. La disciplina giuridica e amministrativa del corpo dei feriti e dei caduti della Prima guerra mondiale*, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», 2020, p. 121 nota 292. Brienza è incaricato della “Sezione Caduti Interno” del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (Onorcaduti) e ha così accesso ai numerosi documenti dell'Ente. Sugli articoli del trattato di St. Germain relativi a questo tema si rimanda anche a: Thomas Reichl, *Das Kriegsgräberwesen Österreich-Ungarns im Weltkrieg und die Obsorge der Republik Österreich: Das Wirken des Schwarzen Kreuzes in der Zwischenkriegszeit*, Wien, Heeresgeschichtliches Museum, 2019, pp. 231–233. Reichl rende i rispettivi ordini di grandezza: sul suolo italiano si trovano, negli anni Trenta, le tombe di 300.000 italiani, 200.000 austro-ungarici e 3.000 tedeschi; Ivi, p. 466.

¹⁶⁹ Si veda il V capitolo “I memoriali di pietra del fascismo” in: Quinto Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra: cerimonie, monumenti, memorie e contromemorie*, Roma, Donzelli editore, 2018, pp. 239–260.

¹⁷⁰ L. Bregantin, *Culto dei caduti e luoghi di riposo*, cit., p. 384.

¹⁷¹ B. Brienza, *Il governo dell'orrore*, cit., p. 113 nota 274; Lucio Fabi, *Soldati d'Italia: esperienze, storie, memorie, visioni della Grande Guerra*, Milano, Mursia, 2014, p. 211; L. Bregantin, *Culto dei caduti e luoghi di riposo*, cit., p. 384.

¹⁷² Per una ricostruzione della gestazione “tormentata” della legge per la restituzione delle salme si rimanda a B. Brienza, *Il governo dell'orrore*, cit., pp. 129–144; L. Bregantin, *Culto dei caduti e luoghi di riposo*, cit., p. 388.

famiglia non abbia esplicitamente richiesto una tomba individuale, confidando che, come successo per la restituzione delle salme identificate, solo una piccola parte dei parenti lo richieda¹⁷³.

La prima fase monumentale vede la realizzazione, scrive Isnenghi¹⁷⁴:

[di un] autoriconoscimento collettivo sul piano locale, la traduzione dell'evento a livello microstorico e la sua declinazione in termini religiosi si manifestano non di rado nella decisione di far debordare il racconto pubblico dalla piazza o dal municipio sulle pareti esterne della chiesa [...] L'impressione, non infondata, è che – come è stato spesso scritto – persino il più piccolo e sperduto comune finisca per avere il suo monumento ai caduti; e che proprio per questo esso rappresenti una tappa essenziale nel processo di educazione politica nazionale e nel raccordo fra centro e periferia, fra grande e piccola storia.

Si sviluppano così il policentrismo e la polisemia della memoria del conflitto, come notano Mondini e Schwarz, che trovano «un luogo ideale di rappresentazione nell'erezione dei monumenti ai caduti, certamente non l'unico prodotto del processo di rimembranza ma [...] sicuramente l'esempio più caratteristico della sua corallità non necessariamente coerente»¹⁷⁵. I monumenti per i caduti vengono realizzati all'interno delle comunità sofferenti e mettono al centro il lutto e la celebrazione dei caduti, senza però riferirvisi attraverso termini come “eroismo” e “sacrificio”, ma in modo neutro come “soldati” e caduti”¹⁷⁶. Le iniziative locali sono, continua Isnenghi, la realizzazione di «un autorispecchiamento molecolare, che non attende di essere innescato dal fascismo»¹⁷⁷.

Inizia così una “corsa al monumento” che viene presto stigmatizzata da Ettore Janni, che già a dicembre 1918 – un mese dopo la fine della guerra! – prefigura la «minaccia della grande invasione monumentale che incombe sui popoli vincitori» e propone invece che se ne innalzino pochi, «possibilmente grandiosi», per destinare invece le risorse economiche a ospedali, scuole e asili¹⁷⁸. La circolare Rosadi, dal nome del sottosegretario che la firma, tenta di limitare e indirizzare questa febbrile attività monumentale: pur riconoscendo che «il pensiero dei promotori è certamente nobilissimo», rileva che «tra i monumenti già eretti e tra quelli in progetto ve ne sono [...] dei pessimi», per cui si chiede ai Prefetti di intervenire presso i Comuni per invitare a subordinare la costruzione di nuovi monumenti al “nulla osta” della competente Soprintendenza¹⁷⁹. Questo

¹⁷³ Nel 1923 viene ventilata l'idea di realizzare cinquanta ossari che avrebbero dovuto custodire un totale di 500.000 soldati italiani, alleati e nemici: metà in ossari, l'altra metà in tombe singole all'interno dei cimiteri annessi. B. Brienza, *Il governo dell'orrore*, cit., pp. 180–181.

¹⁷⁴ M. Isnenghi, *Le guerre degli italiani*, cit., pp. 343–346.

¹⁷⁵ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., p. 49. Qui gli autori riprendono ampiamente le osservazioni di Winter in Jay Winter, *Remembering war: the Great War between memory and history in the twentieth century*, New Haven, Yale University Press, 2006, pp. 135–153.

¹⁷⁶ Alexander De Ahsbahs, Gerald Steinacher, *Die Totenburgen des italienischen Faschismus. Beinhäuser und politischer Gefallenenkult*, in Aram Mattioli, Gerald Steinacher (a cura di), *Für den Faschismus bauen: Architektur und Städtebau im Italien Mussolinis*, Zürich, Orell-Füssli-Verl, 2009, pp. 233–258, p. 236.

¹⁷⁷ M. Isnenghi, *Le guerre degli italiani*, cit., p. 342.

¹⁷⁸ Flavio Fergonzi, *Dalla monumentomania alla scultura arte monumentale*, in Flavio Fergonzi, Maria Teresa Roberto (a cura di), *La scultura monumentale negli anni del fascismo. Arturo Martini e il Monumento al Duca d'Aosta*, Torino, Umberto Allemandi & C., 1992, pp. 133–211, pp. 135–136.

¹⁷⁹ *Monumenti commemorativi in zona di guerra – circolare n. 56 del 30 agosto 1920*, in: Supplemento “Cronaca delle Belle Arti” del «Bollettino d'Arte», 7 (1920) 9–12, p. 72.

intervento di carattere e motivazione “nazionale” ha effetto anche in Sudtirolo, dove il «Bozner Tagblatt» lamenta la sua applicazione contro i Kriegerdenkmäler: non viene approvata l'apposizione di nuove iscrizioni al monumento di St. Ulrich, a meno che i nomi dei caduti non vengano riportati in italiano, dal momento che vengono considerati tali in quanto ladini; per il monumento di Völs viene invece espresso il “desiderio” che l'iscrizione venga modificata, con la rimozione della parola “eroi” in collegamento ai caduti per l'esercito austro-ungarico¹⁸⁰. Non vengono però segnalati ulteriori interventi in proposito, per cui è possibile ipotizzare che – come evidenzia Mondini – sia stata semplicemente ignorata¹⁸¹. Vi sono del resto anche esempi di sostegno alla monumentalistica sudtirolese, che possono prendere parte ai concorsi per un finanziamento pubblico: quando uno di questi vince il bando, Giuseppe Gerola, direttore delle Belle Arti della Venezia Tridentina «gira intorno alla spinosa questione locale dei monumenti ai caduti austroungarici» con “voluta ambiguità”, «dichiarendo con apparente nonchalance che “non si deve dimenticare che una buona parte dei monumenti, specialmente dell'Alto Adige, non sono destinati a ricordare i nostri soldati caduti per la Patria”» e quindi ritenendo lecito che continuino ad essere ricordati i caduti dell'esercito nemico – «cioè, in sostanza, tutti i caduti sudtirolesi e quasi tutti quelli trentini»¹⁸².

La memoria sudtirolese della Grande guerra ha quindi la possibilità di esprimersi attraverso propri monumenti, nonostante la presenza di alcune limitazioni da parte delle autorità italiane. In generale, nota Gianni Isola stupendosene, la monumentalistica funeraria regionale non è «pesantemente coinvolta e con ruolo subalterno» rispetto alle campagne del regime, ma è antecedente al fascismo che eventualmente vi apporta qualche modifica successiva: gran parte dei monumenti «eretti nelle più piccole realtà di paese, nelle sperdute comunità di montagna, lungo le verdi vallate dell'Adige e alle pendici dei più ripidi contrafforti alpini, restarono immutati testimoni della tragedia collettiva e del forte legame fra i caduti e la terra d'origine»¹⁸³.

Secondo un'inchiesta delle autorità fasciste in Sudtirolo, prima del 1922 vengono realizzati almeno 49 Kriegerdenkmäler, ma il dato riportato da Cole, è probabilmente lontano da quello reale, dal

¹⁸⁰ Kriegerdenkmäler, «Bozner Tagblatt», 31 ottobre 1921, p. 2.

¹⁸¹ M. Mondini, *La guerra italiana*, cit.

¹⁸² Martignoni riporta anche le parole di Wenter Marini, architetto roveretano vincitore di uno dei bandi per la costruzione di monumenti in memoria dei caduti, che così commenta gli altri progetti in gara: «il primo pregio di questi lavori e quello di presentare a prima vista una fisionomia particolare. Troviamo i tedeschi fatti appositamente per figurare in terra atesina e troviamo gli italiani per l'ambiente italiano. Nessuno pretende od impone invertire la cosa, perché l'arte deve essere emanazione della vita e dei costumi e deve fondersi in uno con le costumanze, con lo spirito, con l'idioma parlato»; Tre delle oltre trenta proposte vincono il primo premio, tra cui quella progettata per Marleno dal sudtirolese Franz Petek. Massimo Martignoni, *Il progetto monumentale in Italia tra le due guerre*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 17 (2008) 1, pp. 80–99, pp. 84–85; Patrizia Marchesoni, Massimo Martignoni (a cura di), *Monumenti della grande guerra: progetti e realizzazioni in Trentino 1916–1935*, Trento, Museo storico in Trento, 1998, pp. 32–34.

¹⁸³ Il volume costituisce comunque solo un censimento parziale, realizzato con “criteri random” dagli allievi di un Seminario di Storia dell'A.A. 1992–1993. Gianni Isola (a cura di), *La memoria pia: i monumenti ai caduti della I guerra mondiale nell'area Trentino Tirolese*, Trento, Dipartimento di Scienze filologiche e storiche, 1997, pp. 11–12.

momento che sono almeno 78 gli annunci di nuove inaugurazioni di Kriegerdenkmäler tra il 1920 e il 1922¹⁸⁴. Secondo uno spoglio parziale del settimanale «Volksbote» e del quotidiano «Bozner Nachrichten» infatti, i monumenti inaugurati nel 1920 sono 24, cui se ne aggiungono 36 nel 1921 e 18 nel 1922. Dopo tale data ne vengono costruiti altri 8 entro 1925, mentre fino alla fine della guerra ne inaugurano ulteriori 4 – nel 1930 a Riffiano, nel 1933 a Termeno e Scena, mentre nel 1940 si tiene una cerimonia presso il monumento provvisorio per i caduti della Wehrmacht a Vandoies. La scansione temporale di queste inaugurazioni riflette, comunque, quella che Dogliani rileva a livello nazionale: in tutta Italia, «i monumenti cittadini ai caduti della Grande guerra vengono per lo più progettati e costruiti entro i primi cinque anni dalla fine del conflitto», prima che il regime si assicuri il monopolio della memoria e della celebrazione della guerra e si lanci «in una nuova campagna di monumentalizzazione nazionale e locale della morte»¹⁸⁵.

Quella sudtirolese è una memoria che si sviluppa nei comuni più piccoli e periferici, dove lo “sguardo” dello Stato è meno presente, e che viene curata nei “piccoli luoghi”, dai cimiteri e le chiese di paese fino alle abitazioni private. A differenza del monumento cittadino, «colto e grandeggiante, più complesso nell’architettura e nelle allegorie», quello paesano è “immediatamente leggibile”: «le iscrizioni sono lineari, elementare l’iconografia, assente o essenziale la componente architettonica»¹⁸⁶. Le lapidi collettive ed i monumenti vengono nella quasi totalità dei casi realizzati nei cimiteri o nei pressi della chiesa di paese, luoghi sacri che ne potenziano il carico simbolico ed emotivo, ma che si ritiene possano anche tutelarli da interventi delle autorità italiane. Una memoria, quindi, fatta di “monumentini”, «generalmente inseriti in luoghi silenziosi e appartati, che trasmettono un naturale senso di raccoglimento» e così privi di «qualsiasi accento retorico. I morti in guerra non sono eroi da esaltare, ma contadini, paesani, semplici cittadini, il cui ricordo va ricondotto senza enfasi nelle pieghe della memoria collettiva della comunità»¹⁸⁷. Anche in Trentino i monumenti si trovano nella piazza principale o di fronte all’edificio più importante del paese, oppure sulla strada verso il cimitero: la dislocazione, evidenzia quindi Isola, «accentua quindi il carattere di monumento mistico piuttosto che eroico-celebrativo»¹⁸⁸. Secondo Heiss, al centro di questa memoria vi sono la sofferenza personale e il lutto, più che il trionfalismo della guerra e l’apoteosi del patriottismo¹⁸⁹.

¹⁸⁴ L. Cole, *Geteiltes Land*, cit., p. 511.

¹⁸⁵ P. Dogliani, *I monumenti e le lapidi come fonti*, cit., pp. 264–265. Qui Dogliani propone anche una ricca bibliografia.

¹⁸⁶ Renato Monteleone, Pino Sarasini, *I monumenti italiani ai caduti della Grande Guerra*, in Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di), *La Grande Guerra: esperienza, memoria, immagini*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 631–662, p. 635.

¹⁸⁷ M. Martignoni, *Il progetto monumentale*, cit., p. 87.

¹⁸⁸ G. Isola, *La memoria pia*, cit., p. 16.

¹⁸⁹ Hans Heiss, *Denkmallandschaft Südtirol. Altlasten und neue Dynamiken der Zeitgeschichte*, in Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013, pp. 109–132, p. 115.

1.2.2 Celebrare la Vittoria (1922–1943)

La città di Bolzano ha una posizione particolare nell'ambito dei "conflitti nazionalisti" sviluppatasi in Tirolo, come in tutto il resto dell'Impero Austro-Ungarico, nel corso del diciannovesimo secolo. Per la sua posizione e la sua composizione etnica è il suo stesso Borgomastro, il liberale Julius Perathoner", a dichiararla "letzte deutsche Stadt im Süden", per il quale il carattere *tedesco* della città deve essere visibile sin dalla sua conformazione architettonica e monumentale¹⁹⁰. Uno dei più rilevanti monumenti in questo senso è quello dedicato a Walther von der Vogelweide, inaugurato nel 1889 in quella che al tempo è la più grande piazza di Bolzano per onorare le sue – presunte – origini locali. Si tratta non solo di un simbolo dello spirito liberale e anticlericale della città, perché installato proprio di fronte al duomo e adornato dai simboli "temporali" locali (le insegne con l'aquila del Tirolo e quella imperiale), ma soprattutto di posizionare sul "Grenzmark", la marca di confine più a sud della cultura tedesca, un suo rappresentante e garante tra i più importanti come suo bastione¹⁹¹. Proprio verso sud è diretto lo sguardo della statua: un dettaglio cui la città di Trento risponde con un proprio monumento dedicato a Dante, che significativamente ha lo sguardo diretto a nord¹⁹².

Dopo l'annessione e ancor più dopo l'ascesa del fascismo al potere, il conflitto sui simboli nazionali è uno dei primi fronti aperti da Ettore Tolomei, che proprio al monumento a Walther dedica un punto dei "Provvedimenti per l'Alto Adige", suggerendo di rimuovere la statua e rivolgendosi direttamente a Mussolini per riuscirvi¹⁹³. La proposta viene rigettata per evitare possibili effetti negativi sulla politica estera, ma la situazione a livello diplomatico è comunque molto tesa e si riflette sulla monumentalistica locale¹⁹⁴. Il 5 febbraio 1926 il Presidente della Baviera Heinrich Held tiene un duro discorso «gegen die brutale Vergewaltigung des Deutschtums, die sich heute in Südtirol vollzieht»¹⁹⁵. Mussolini risponde il giorno successivo in modo aggressivo, per dare un segnale ai governi stranieri rispetto alle ingerenze sulle politiche interne dell'Italia riguardo la minoranza di lingua tedesca; al contempo, però, è un messaggio da cui è possibile ricavare come per Mussolini la

¹⁹⁰ M. Verdorfer, *Die Stadt als öffentlicher Erinnerungsraum*, cit., p. 189. L'espressione "letzte deutsche Stadt im Süden" può essere tradotta come "L'ultima città tedesca a sud".

¹⁹¹ H. Heiss, *Denkmallandschaft Südtirol*, cit., p. 117; Gabriele Rath, Andrea Sommerauer, Martha Verdorfer (a cura di), *Bozen Innsbruck: zeitgeschichtliche Stadtrundgänge*, Wien, Folio Verlag, 2000, p. 48.

¹⁹² Sulla statua di Dante a Trento si veda: Anna Pegoretti, *Dante a Trento! Usi e abusi di una retorica nazionale (1890–1921)*, Roma, Castelveccchi, 2022.

¹⁹³ Thomas Pardatscher, *Das Siegesdenkmal in Bozen. Entstehung – Symbolik – Rezeption*, Bozen, Athesia, 2002, pp. 34–35.

¹⁹⁴ Il monumento viene spostato nel 1935, in un contesto profondamente mutato; Christoph H. von Hartungen, *Zur Bedeutung von Denkmälern in der politischen Strategie Ettore Tolomeis*, in Sergio Benvenuti, Christoph H. von Hartungen (a cura di), *Ettore Tolomei (1865–1952): un nazionalista di confine*, Trento, Museo Storico in Trento, 1998, pp. 325–338, pp. 328–330.

¹⁹⁵ Trad. dell'a.: «contro il brutale stupro di ciò che è tedesco che si sta verificando oggi in Südtirol». Harald Dunajtschik, Aram Mattioli, *Die «Città nuova» von Bozen. Eine Gegenstadt für eine Parallelgesellschaft*, in Aram Mattioli, Gerald Steinacher (a cura di), *Für den Faschismus bauen: Architektur und Städtebau im Italien Mussolinis*, Zürich, Orell-Füssli-Verl, 2009, pp. 259–286, p. 264.

rimozione del Walther non sia tanto importante da rischiare una crisi diplomatica ed il peggioramento dei rapporti con la Germania¹⁹⁶. Il capo del governo annuncia però:¹⁹⁷

Noi lasceremo [sic] intatta la statua di questo vecchio troviero germanico, ma, molto probabilmente, in una piazza di Bolzano, per sottoscrizione del popolo italiano, sulle stesse fondamenta sulle quali doveva sorgere il monumento della vittoria tedesca, erigeremo un monumento a Cesare Battisti, ed agli altri martiri che con loro sangue e con loro sacrificio hanno scritto per l'alto Adige la parola definitiva nella nostra storia!

L'iniziativa porta alla costruzione del “simbolo centrale dell'italianità a Bolzano”, il Monumento alla vittoria, al posto dell'inconcluso monumento ai caduti del 2. Reggimento dei Tiroler Kaiserjäger¹⁹⁸. Si tratta, scrive Di Michele, di «un messaggio sopraffattorio» cui si aggiunge «una sorta di “cannibalizzazione” monumentale», dal momento che per la sua costruzione vengono parzialmente utilizzati i materiali del progetto rimasto incompiuto¹⁹⁹. Anche il tentativo di dedicare il Monumento a Battisti ha il fine di utilizzarne la figura “in chiave nazionalistica, antiaustriaca, antitirolese”, ma incontra l'opposizione della vedova Ernesta Bittanti Battisti: ad un solo mese di distanza dal discorso di Mussolini, con la raccolta fondi già conclusa e l'incarico di costruire il monumento, l'intitolazione viene cambiata per dedicarla alla vittoria²⁰⁰. Ciononostante, il regime vuole mantenere a tutti i costi il legame con Battisti, spostandolo sul piano simbolico: la posa della prima pietra avviene il 12 luglio 1926, decimo anniversario dell'esecuzione di Battisti, e al suo interno viene collocata un'erma con le sue sembianze – insieme a quelle degli altri “martiri irredentisti” Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Nota in proposito Calì che questa sovrapposizione tra Monumento e Battisti non solo rende il primo il simbolo dell'oppressione fascista e italiana per la popolazione sudtirolese, ma coinvolge in questo anche la figura del politico trentino così «due volte odiato: da vivo per aver

¹⁹⁶ Andrea Di Michele, *Storicizzare i monumenti fascisti*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 29 (2020) 2, pp. 149–167, pp. 151–152.

¹⁹⁷ Atti Parlamentari, Legislatura XXVII, 1ª sessione – Tornata del 6 febbraio 1926, “Dichiarazioni italofoche del primo ministro bavarese e situazione dei nostri rapporti con la Germania” – Risposta del Capo del Governo Mussolini all'interrogazione dell'on. Farinacci, pp. 5401–5404.

¹⁹⁸ Harald Dunajtschik, Aram Mattioli, *Eroberung durch Architektur. Die faschistischen Um- und Neugestaltungsprojekte in Bozen*, in Petra Terhoeven (a cura di), *Italien, Blicke: neue Perspektiven der italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, pp. 87–106, p. 92. Sul Monumento alla vittoria esiste un'ampia letteratura, parzialmente già citata, ma altri testi rilevanti sono: Lamberto Ippolito, Oswald Zoeggeler, *L'architettura per una Bolzano Italiana 1922–1942*, Lana, Tappeiner, 1992; Karin Ruth Lehmann, *Städtebau und Architektur als Mittel der Kolonisation am Beispiel der Provinz Bozen*, 2000; Harald Bodenschatz (a cura di), *Städtebau für Mussolini: auf der Suche nach der neuen Stadt im faschistischen Italien*, Berlin, DOM Publishers, 2011. Anche sul rapporto tra il Monumento e le memorie del Sudtirolo si segnalano ulteriori testi: Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013; Stephanie Risse, *Sieg und Frieden: zum sprachlichen und politischen Handeln in Südtirol/Sudtirolo/Alto Adige*, München, Iudicium, 2013; Adina Guarnieri, *Zur Rezeptionsgeschichte des Bozner Siegesdenkmals nach 1945*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 26 (2017) 2, pp. 135–154; A. Di Michele, *Storicizzare*, cit.; Giada Noto, *Le colpe degli altri. Un'analisi dei verbali del Consiglio Provinciale di Bolzano sul “Monumento alla Vittoria” (1948–2013)*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 30 (2021) 2, pp. 167–188.

¹⁹⁹ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 155.

²⁰⁰ H. Dunajtschik, A. Mattioli, *Die «Città nuova» von Bozen*, cit., p. 265; Vincenzo Calì, *Monumenti in trincea. Il conflitto mondiale e i suoi caduti nella monumentalistica regionale del dopoguerra*, in Patrizia Marchesoni, Massimo Martignoni (a cura di), *Monumenti della grande guerra: progetti e realizzazioni in Trentino 1916–1935*, Trento, Museo storico in Trento, 1998, pp. 9–22, pp. 13–15.

abbandonato l’Austria e da morto per essere stato strumento della volontà di snazionalizzazione del Sudtirolo da parte del fascismo»²⁰¹.

Il progetto del Monumento viene affidato a Marcello Piacentini, uno degli architetti più a stretto contatto con Mussolini, che non si occupa solo della sua ideazione, ma è un «vero e proprio imprenditore responsabile dell’intero progetto, nonché di coordinatore dei diversi artisti chiamati a realizzare le singole opere da collocarvi all’interno»²⁰². Secondo i piani di Piacentini il Monumento è un arco della vittoria che è anche altare della patria e monumento per i caduti, intrecciando così la conquista territoriale alla commemorazione dei morti. «Non è un semplice monumento cittadino dedicato ai caduti», scrive Nicoloso, «vuole essere simbolo dell’intera nazione vittoriosa eretto in una città di conquista»²⁰³. Lo dimostra proprio la facciata principale del monumento, sulla quale viene realizzata una “Vittoria alata” che punta il suo arco verso nord, mentre ai suoi piedi si legge “HIC PATRIAE FINES EXCOLVIMVS LEGIBVS ARTIBVS SISTE SIGNA / HINC CETEROS LINGVA”: un monumento, quindi, che è anche cippo di confine, «sentinella di una frontiera che altri volevano mettere in discussione»²⁰⁴. Un monumento “perfido”, aggiunge Hans Heiss, perché «in toxischer Subtilität italienische Opfer und Präsenz auf dem Boden Südtirols mit dem Regime untrennbar verknüpfte»²⁰⁵. L’ambizione di Piacentini, continua Nicoloso, è quella di «creare il vero Monumento fascista», realizzando nella pietra l’identificazione *ante litteram* tra “vittoria italiana” e “vittoria del regime”, ma anche dichiarando «la proposta di un nuovo ordine littorio», ovvero 14 colonne a sostegno dell’arco realizzate come «fasci di colonne più piccole, prive di capitello, ma con addossata alla sommità la scure littoria»²⁰⁶. La costruzione del Monumento crea un simbolo identitario per gli italiani da poco arrivati a Bolzano, cui il Monumento offre «un luogo d’identificazione, nonché la rappresentazione della forza dell’Italia vittoriosa e della volontà di affermarsi ai confini», entrambe inestricabilmente collegate al fascismo che lo aveva eretto; al contrario, ai sudtirolesi «ricordava la sconfitta e il dominio dei nuovi conquistatori»²⁰⁷.

²⁰¹ V. Calì, *Monumenti in trincea*, cit., p. 15.

²⁰² A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 152. Di Michele aggiunge anche come probabilmente Piacentini contribuì alla scelta di cambiare l’intitolazione del monumento, dal momento che «il riferimento alla vittoria meglio si addiceva ai suoi propositi di farne il fulcro funzionale e rappresentativo della nuova “città italiana”». Paolo Nicoloso, *Mussolini architetto: propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista*, Torino, Einaudi, 2011, pp. 166–168.

²⁰³ P. Nicoloso, *Mussolini architetto*, cit., p. 166.

²⁰⁴ L’iscrizione recita: “Qui ai confini della Patria, pianta le insegne! / Da qui educammo gli altri alla lingua, al diritto e alle arti”. Pare, continua Di Michele citando Mario Lupano e Paolo Nicoloso, che «inizialmente Mussolini intendesse rendere ancora più esplicito tale messaggio, proponendo di posare un cannone puntato verso nord sopra l’arco trionfale»; A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 154;

²⁰⁵ Trad. dell’a.: un monumento tossico che «con tossica sottigliezza lega indissolubilmente le vittime e la presenza italiana sul suolo dell’Alto Adige al regime». H. Heiss, *Denkmallandschaft Südtirol*, cit., p. 11.

²⁰⁶ P. Nicoloso, *Mussolini architetto*, cit., p. 82.

²⁰⁷ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 155. Piacentini è anche l’ideatore del nuovo piano urbanistico del 1934, dove il Monumento è il perno centrale della “Grande Bolzano”, una “città nuova” che rispecchia i bisogni funzionali e simbolici del fascismo racchiusi proprio nel Monumento; M. Verdorfer, *Die Stadt als öffentlicher Erinnerungsraum*, cit., p. 189.

Il Monumento alla vittoria, conclude Di Michele, è «uno dei più precoci esempi di quella esplosione monumentalistica che si ebbe in tutta Italia per sacralizzare la vittoria della Prima guerra mondiale»²⁰⁸. A livello regionale, la costruzione del Monumento «indica che il fascismo ha deciso di finirla con antipatriottici sentimenti di dolore e pietà associati alla guerra» e che si è quindi definitivamente conclusa la stagione «di dialogo e di cauta apertura culturale» verso i primi monumenti ai caduti sudtirolesi²⁰⁹. Si apre anzi una fase in cui non è più possibile la condivisione di luoghi di sepoltura, pur in sezioni separate, segnalano Dunajtschik e Steinacher²¹⁰.

Nel più ampio contesto dello sviluppo dell'architettura funeraria nazionale, la sua costruzione avviene in quelli che Bregantin definisce “anni di assestamento”, in cui «l'interesse maggiore sembra rivolgersi più ai monumenti nelle città, pensiamo all'Arco di Bolzano e alle vicende legate alla sua erezione, che ai cimiteri, benché questi siano meta costante di visite, pellegrinaggi, cerimonie», fino al momento in cui «il fascismo abbandona la strada di erede autoproclamatosi della Grande Guerra, per presentarsi quasi come un suo precursore»²¹¹. Il fascismo tenta di accreditare la propria “rivoluzione” come «la garante, l'erede, “la continuazione della guerra lunga ed eroica conclusa e suggellata epicamente con la vittoria di Vittorio Veneto”», per esempio inserendo nei parchi della Rimembranza i caduti del Biennio rosso a fianco a quelli della Grande guerra²¹². È uno sviluppo che comincia già dal 1923, quando il regime impone «la progressiva (ma non sempre pacifica)» centralizzazione della memoria della guerra con una nuova produzione di monumenti controllata e coerente invece della «messe di iniziative celebrative dal basso sostanzialmente disorganiche»²¹³.

Per quanto riguarda l'architettura funeraria, la svolta arriva quattro anni dopo, con la nomina di Giovanni Faracovi a commissario straordinario del COSCG nel 1927²¹⁴. In questa seconda fase i caduti sono visti come un veicolo di consenso per il regime, da incanalare attraverso “grandi concentrazioni” di salme, mentre le opere locali non considerate “utili” vengono disincentivate e definanziate²¹⁵. Comincia così una nuova «montante marea di pietra» che, continua Antonelli, offre «una serie di indubitabili vantaggi» logistici e organizzativi, perché oltre a ridurre le spese e

²⁰⁸ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 150.

²⁰⁹ M. Martignoni, *Il progetto monumentale*, cit., p. 87.

²¹⁰ Harald Dunajtschik, Gerald Steinacher, *Die Architektur für ein italienisches Südtirol*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 17 (2008) 1, pp. 101–137, p. 113.

²¹¹ L. Bregantin, *Culto dei caduti e luoghi di riposo*, cit., pp. 389–391.

²¹² Patrizia Dogliani, *Redipuglia*, in Mario Isnenghi (a cura di), *Simboli e miti dell'Italia unita*, Roma, Laterza, 2010, pp. 421–435, pp. 426–427. In proposito anche: Massimo Baioni, *Patriottismi in conflitto. Guerre di memorie e rifondazione dell'italianità (1914–1945)*, in Simone Neri Serneri (a cura di), *1914–1945. L'Italia nella guerra europea dei trent'anni*, Viella, 2016, pp. 209–222.

²¹³ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., p. 54.

²¹⁴ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., pp. 243–244. La biografia di Faracovi è ricostruita in B. Brienza, *Il governo dell'orrore*, cit., p. 363 (nota 284).

²¹⁵ L. Bregantin, B. Brienza, *La guerra dopo la guerra*, cit., pp. 58–60; M. Mondini, *La guerra italiana*, cit.

semplificare sorveglianza e manutenzione dei manufatti, permette la restituzione dei terreni all'utilizzo agricolo e agevola anche i pellegrinaggi²¹⁶. Ma le motivazioni del regime, esplicitate proprio nel report di accompagnamento del programma di Faracovi, sono principalmente politiche: considerando la centralità della Prima guerra mondiale nell'ideologia fascista, come mito fondativo e fonte di legittimazione, quella degli ossari è una possibilità per reinterpretare la guerra non come "inutile strage", ma glorioso trionfo²¹⁷. Il governo pone quindi fine alle iniziative locali, avocando a sé la progettazione di «grandi spazi sacri a carattere nazionale» e «luoghi della memoria più confacenti al secondo decennio del regime»²¹⁸. La rete dei cimiteri viene riprogettata e razionalizzata, prevedendo la costruzione di un limitato numero di ossari secondo criteri fondamentali di garanzia di perpetuità, individualità, monumentalità e rispetto della gerarchia nella sistemazione delle salme²¹⁹. Il programma porta alla costruzione di 36 nuovi ossari, riunendo così le salme precedentemente raccolte in 2.650 luoghi di sepoltura²²⁰. Qui vengono traslate anche le salme dei soldati austro-ungarici, dal momento che il governo italiano non trova un accordo economico con Vienna per la gestione e il mantenimento di cimiteri militari separati²²¹. L'aspetto economico rimane uno scoglio insormontabile per il governo austriaco, mentre con il Terzo Reich viene sottoscritto un accordo in questo senso nel 1937. La memoria dell'esercito imperial-regio viene così sostanzialmente cancellata, schiacciata tra ossari solamente italiani o tedeschi.

Se negli anni Venti, sottolinea Labanca, «il regime si limitò spesso a realizzare, non senza appesantirlo della sua ideologia, quanto già ideato al tempo dell'Italia liberale», dalla metà del decennio successivo si ha una svolta «in termini qualitativi e connotativi più che quantitativi, tramite cioè la realizzazione di pochi ma ingombranti sacrari. Con essi la guerra veniva riassunta dentro la propaganda del regime»²²². Comincia così la terza fase monumentale descritta da Antonelli, che coincide con un ulteriore avvicendamento all'apice del COSCG nel 1935, quando il Generale di divisione Ugo Cei viene incaricato quale "Commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra del Regno e all'estero"²²³. È un vero e proprio cambio di prospettiva del regime rispetto alle modalità di realizzazione del piano di Faracovi: il nuovo disegno monumentale è «coerente, ambizioso e unico in Europa», perché non realizza cenotafi ma poche e colossali concentrazioni di salme dove «l'intera nazione dei vivi (eredi, compagni, amici, parenti) si sarebbe

²¹⁶ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., p. 244; B. Brienza, *Il governo dell'orrore*, cit., p. 364 n. 986.

²¹⁷ H. Malone, *Legacy of Italy's Fascist ossuaries*, cit., pp. 202–203.

²¹⁸ L. Fabi, *Soldati d'Italia*, cit., p. 225; M. Isnenghi, *Le guerre degli italiani*, cit., p. 348.

²¹⁹ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., p. 244.

²²⁰ H. Malone, *Legacy of Italy's Fascist ossuaries*, cit., p. 201.

²²¹ T. Reichl, *Das Kriegsgräberwesen*, cit., pp. 464–466.

²²² Nicola Labanca, *Dizionario storico della Prima guerra mondiale*, Bari, Laterza, 2016, p. 431.

²²³ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., pp. 250–251.

recata in pellegrinaggio, individualmente ma più spesso collettivamente durante le solennità patriottiche, non per compiangere ma per ammirare e ricordare l'esempio degli eroi»²²⁴. Al ricordo coltivato a livello municipale attraverso «elenchi nominativi [che] raccontavano di volti e storie conosciuti» si contrappone quello dei sacrari che «favorivano il dissolvimento delle memorie particolari in una comunità indistinta, coincidente con l'intero corpo nazionale» e così con la patria «ora coincidente con l'Italia del littorio»²²⁵. Il piano non prevede più sacrari “sotterranei”, segnalati dalla parte emergente dell'edificio, ma la “teatralizzazione del paesaggio” realizzata con il nuovo Cimitero monumentale del monte Grappa, un'imponente architettura funeraria realizzata dall'architetto Giovanni Greppi e lo scultore Giannino Castiglioni su incarico di Cei²²⁶. Questo successo non porta solo un nuovo incarico a Cei, ma anche ai due professionisti, che così lavorano a molti dei successivi sacrari, continuando la “teatralizzazione del paesaggio” – tra gli altri – a Redipuglia, Caporetto, ma anche sul territorio sudtirolese, a Colle Isarco, San Candido e Passo Resia²²⁷. Questi ultimi ossari, nota Patrizia Dogliani, fanno parte di una serie di opere lungo il confine che rivelano l'ossessione del fascismo «nel *picchettare*, nel confermare i confini del nuovo Stato italiano nato con la Grande guerra, nel raggruppare salme un tempo sparse in piccoli cimiteri montani in avamposti monumentali visibili come sentinelle»²²⁸. In proposito è molto suggestiva l'immagine proposta da Barbara Bracco: «la vittoria del '18 poteva ancora valere come motivo di orgoglio se non di primato sul camerata d'oltre confine», da ricordare a quel “tedesco” non più nemico assoluto ma nuovamente alleato attraverso «imponenti sacrari militari, quasi fossero vistose e gloriose “cicatrici” del corpo nazionale»²²⁹. Il caso dei tre monumenti in Sudtirolo è però particolare perché la linea del fronte si trova almeno 80 chilometri più a sud, per cui la loro costruzione rappresenta secondo Vincenzo Calì “un'autentica forzatura” dal momento che in quei luoghi non si è mai combattuto²³⁰. Come nel caso del Monumento alla vittoria, quella degli ossari è anche una costruzione del passato che lascia intendere che la Prima guerra mondiale è stata combattuta anche in Sudtirolo e per la sua conquista – si veda ad esempio l'iscrizione sul sacrario di Dobbiaco, «Sia sacra agli italiani la via dove passarono

²²⁴ M. Mondini, *La guerra italiana*, cit.

²²⁵ Ivi.

²²⁶ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., pp. 252–253.

²²⁷ Ivi, pp. 250–257. Scrive Fabi che dei circa quaranta sacri e cimiteri del sistema monumentale nazionale, Castiglioni e Greppi ne realizzarono dodici: oltre ai già citati, anche le opere a Timau, Pian di Salesei, Bezzecca, Feltre, Pola e Zara. L. Fabi, *Soldati d'Italia*, cit., p. 228.

²²⁸ P. Dogliani, *Redipuglia*, cit., p. 432.

²²⁹ Barbara Bracco, *Il decennale e il ventennale della Vittoria. Continuità e discontinuità della memoria di guerra nell'era fascista*, in Massimo Baioni, Fulvio Conti, Maurizio Ridolfi (a cura di), *Celebrare la nazione: grandi anniversari e memorie pubbliche nella società contemporanea*, Cinisello Balsamo, Milano, Silvana, 2012, pp. 160–176, p. 173.

²³⁰ V. Calì, *Monumenti in trincea*, cit., p. 11; A. De Ahsbahs, G. Steinacher, *Die Totenburgen des italienischen Faschismus*, cit., p. 239; H. Heiss, *Denkmallandschaft Südtirol*, cit., pp. 116–117.

i fanti», nonostante nello stesso siano state traslate anche le salme di cinque sudtirolesi²³¹. Quella di includere i caduti sudtirolesi all'interno degli ossari è la logica conseguenza delle politiche fasciste di oppressione e appropriazione della memoria dei caduti²³². Come commentano Dunajtschik e Steinacher, questi tre ossari «dicono più della visione del mondo dei loro committenti che degli eventi bellici che commemorano»²³³. Come riassume efficacemente Fabi²³⁴:

la storia, l'esperienza collettiva e lo stesso volto degli "ex nemici" scomparivano di fronte a un ancora più massiccio intervento dello Stato italiano. Infatti [...] veniva riproposta con forza la memoria ufficiale di una guerra e di un popolo vittoriosi, mentre nel contempo si andava ostacolando in vari modi la storia e le tradizioni delle diverse nazionalità che continuavano a vivere nelle regioni di confine.

Appartengono a questa fase anche tre realizzazioni monumentali nelle città di Merano, Bolzano e Brunico, inaugurate tra il 4 e il 6 giugno 1938 in occasione della visita dei principi di Piemonte, Umberto II di Savoia e la moglie Maria José del Belgio. Questi monumenti celebrano il sacrificio della «nutrita schiera degli atesini, che volontariamente combatterono e combattono in Africa e in Spagna per la grandezza d'Italia per il trionfo della Causa mussoliniana» e riannodano « ai piedi del Brennero il filo della tradizione che venti secoli or sono, trasse origine dalle imprese di Druso»²³⁵.

La prima inaugurazione è quella dell'alpino di Merano, una copia – ridotta nelle dimensioni – di un monumento realizzato a Milano nel 1913 per celebrare l'eroismo del battaglione "Edolo" del 5° alpini nelle battaglie di Bu Msafer e della ridotta "Lombardia" in Libia, durante la guerra italo-turca del 1911–1912²³⁶. Il monumento in bronzo rappresenta «un alpino che, privo ormai di munizioni, col fucile spaccato, senza altri mezzi di difesa, ricorre alle pietre ed ergendosi nella terribile fiera maestà della sua persona scaglia un macigno contro il nemico»²³⁷. Il dono di una copia del monumento è dovuto al trasferimento del 5° reggimento a Merano e viene festeggiato in una «cerimonia improntata a schietto stile fascista, che sarà insieme rapida e solenne» con un forte collegamento alle origini dello stesso, ribadito anche da uno degli oratori ufficiali, il col. Testi comandante del 5°, che ricorda come

²³¹ H. Dunajtschik, G. Steinacher, *Die Architektur*, cit., pp. 115–116. Riassumendo, la presenza di soldati austro-ungarici tra i caduti italiani negli ossari sudtirolesi è di: 17 caduti a Burgeis, 5 a San Candido, 5 a Colle Isarco; Brigitte Strauß, *Zwischen Ideologie und Gedenken. Soldatenfriedhöfe aus erinnerungsgeschichtlicher Perspektive*, in Brigitte Strauß et al. (a cura di), *100 Jahre Soldatenfriedhof Brixen-Vahrn*, Brixen, 2015, pp. 17–29, pp. 23–27.

²³² L. Cole, *Geteiltes Land*, cit., p. 515.

²³³ H. Dunajtschik, G. Steinacher, *Die Architektur*, cit., p. 116.

²³⁴ L. Fabi, *Soldati d'Italia*, cit., p. 229. Nel caso del cimitero militare italiano a Innsbruck, le autorità italiane considerano già nel 1921, quindi prima dell'avvento del fascismo, "italiane" le salme di trentini e sudtirolesi caduti mentre indossavano la divisa austro-ungarica e quindi sulle iscrizioni viene scritto "Soldato Alto Adige" o "Soldato Legione italiana" in: Gerald Steinacher, *An der Grenze des Vaterlandes. Setze die Feldzeichen. Entstehung und Intention des italienischen Militärfriedhofes in Innsbruck 1915–1921*, in *Zeit-Raum-Geschichte*, 2 (2002) 1, pp. 97–105, p. 103.

²³⁵ *La terra atesina mostrerà stamane alle LL.AA.RR. i Principi di Piemonte il suo maschio volto romano e fascista*, «La Provincia di Bolzano», 4 giugno 1938, p. 1.

²³⁶ Per una prospettiva "alpina" sul monumento di Milano e la copia di Bolzano si rimanda al libro sul 5° alpini di Aldo Rasero, già ufficiale degli alpini e comandante del battaglione "Tirano"; Aldo Rasero, *5. alpini*, Rovereto, Manfrini, 1963, pp. 544–556.

²³⁷ *Vibrante attesa per la visita delle LL.AA.RR. i Principi di Piemonte*, «La Provincia di Bolzano», 2 giugno 1938, p. 4.

da «Milano, generosa, patriottica, interventista» partirono gli Alpini che «in questa zona, il 4 novembre 1918, sei battaglioni del V posavano il loro volo, affermando il definitivo ritorno di Roma in questo “oppidum Maiensis”, che già 19 secoli addietro le legioni romane custodivano»²³⁸.

La “romanità” e, per estensione, l’“italianità” sono centrali anche per la seconda inaugurazione, che si tiene a Bolzano per l’installazione di una colonna in stile romano a Bolzano nel parco dietro al Monumento alla vittoria. Si tratta di un monumento dedicato “agli Atesini caduti per l’Impero Roma riconoscente” come recita l’iscrizione sul basamento: gli “atesini” sono i 32 caduti nelle guerre fasciste in Libia, Africa orientale e Spagna. La colonna amplia il significato del Monumento alla vittoria dal ricordo dei caduti della Prima guerra mondiale a quelli per la costruzione dell’Impero²³⁹. Ma riferendosi esplicitamente agli atesini, alcuni effettivamente di lingua tedesca, il monumento integra anche i sudtirolesi all’interno dell’“italianità” in quanto caduti per la stessa, nel suo esercito²⁴⁰. L’inaugurazione si tiene il 6 giugno 1938 e secondo a cronaca dell’evento «l’eroismo dei legionari atesini» nelle «guerre africane e nella lotta antibolscevica in terra di Spagna» viene onorato da una «nuova superba realizzazione, che costituisce un monumentale inizio della nuova città e fa degno contorno al Monumento della Vittoria»²⁴¹. La zona monumentale, che proprio in quelle settimane vede i lavori per la realizzazione del piano urbanistico piacentiniano, viene quindi connotata in senso “imperiale” dalla colonna, cui viene poi aggiunto un ulteriore «modesto monumento all’Impero, fatto di nomi di strade dedicati alla guerra d’Abissinia e ai suoi “eroi”»²⁴².

La terza cerimonia viene anticipata da un lungo articolo apologetico sulla divisione “Pusteria”, cui viene dedicato un altro monumento a Brunico, sempre raffigurante un alpino²⁴³. Costituita il 24 dicembre 1935 appositamente per la guerra in Abissinia, il nome viene scelto «per motivi propagandistici, per mettere in evidenza che anche i neoannesi “atesini” combattevano per la grandezza dell’Italia» – nonostante il loro numero effettivo sia relativamente scarso²⁴⁴. A differenza degli altri due monumenti, l’iniziativa per costruire quello di Brunico è cominciata diversi anni prima, nel 1936. Non si tratta solamente di celebrare l’impero, ma di influenzare la partecipazione dei

²³⁸ *In una manifestazione di vibrante entusiasmo Merano inaugura il monumento al V alpini*, «La Provincia di Bolzano», 5 giugno 1938, p. 2.

²³⁹ Harald Dunajtschik, *Erinnerungskulturen in Bozen. Giorno della Memoria und Friedensplatz – Stolpersteine und Semiruralhaus*, Universität Innsbruck, 2017, p. 146.

²⁴⁰ Ivi.

²⁴¹ *L’inaugurazione della colonna romana eretta a gloria dei caduti atesini*, «La Provincia di Bolzano», 7 giugno 1938, p. 1-2.

²⁴² Gerald Steinacher, *Dall’Amba Alagi a Bolzano. Tracce d’Africa in Alto Adige*, in «Museo Storico Italiano della Guerra», 14/15/16 (2008), pp. 75–90, p. 82. A proposito dell’odonomastica bolzanina si rimanda a De Pretto, che ha approfondito il *palinsesto* delle denominazioni dedicate all’impresa coloniale. De Pretto dimostra le importanti continuità prima e dopo il 1945; S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 127–194.

²⁴³ *Gloria agli Alpini della “Val Pusteria”*, «La Provincia di Bolzano», 5 giugno 1938, p. 3.

²⁴⁴ G. Steinacher, *Dall’Amba Alagi a Bolzano*, cit., p. 86.

sudtirolesi alle guerre fasciste e insieme costruire “consenso” nella popolazione locale dopo il plebiscito nella Saar e la decisione di costruire la zona industriale: nota infatti De Pretto che questi monumenti devono essere un segnale di potenza, «die in Form von Denkmälern Standhaftigkeit und Stärke des italienischen Staates in seiner nördlichsten Grenzregion demonstrieren sollten»²⁴⁵. Il tentativo propagandistico comincia proprio con l’annuncio del monumento, un’iniziativa ricondotta ad un desiderio nato «fra la popolazione pusterese, che ha seguito col più vivo interesse e con ammirazione non disgiunta da un senso di orgoglio, le gesta della Divisione alpina, che porta il nome della bella vallata» per «esaltare le glorie degli “scarponi” della “Val Pusteria”» sull’Amba Aradam e al Passo Mecan, quindi un comitato spontaneo di «umile gente del popolo, professionisti, operai, contadini, forse gli stessi famigliari ed amici di quella cinquantina di “scarponi” atesini» che ha raccolto una prima somma, cui aggiungere quelle di altri valligiani in modo che il monumento «diventi una manifestazione totalitaria della popolazione della valle»²⁴⁶. In realtà, ricostruisce De Pretto sulla base delle ricevute di donazione e di documentazione dell’Archivio comunale, la raccolta di fondi ha scarsissimo successo²⁴⁷. Ad essere entusiasmato dal progetto è il Generale Negri, comandante di divisione della “Pusteria”, che vi fa includere alcune pietre provenienti dal Mai Ceu, dove il reggimento aveva affrontato e messo in fuga il Negus Hailé Selassié, in modo da integrarle nel monumento²⁴⁸. Il monumento viene quindi realizzato come un soldato sovradimensionato, in porfido rossastro, che tiene nella mano destra un fucile mentre il piede sinistro è posato su una pietra: «Stolz, mit erhobenem Haupt und geschwellter Brust, in demonstrativer Herrscherpose steht er wachsam da», lo descrive sinteticamente Verena Dissertori, che aggiunge come la sua posa “da occupante” diretta verso nord esprime la volontà di potenza del fascismo, per cui viene visto dalla popolazione come una provocazione²⁴⁹. L’iscrizione sul basamento è molto semplice: “Agli alpini della divisione Pusteria”. Nel corso dell’inaugurazione del 6 giugno, nei discorsi ufficiali i sudtirolesi diventano un costrutto propagandistico, lontano dalla realtà, in affermazioni come «gli atesini furono pronti a rispondere fra i primi ed a centurie serrate partirono per l’Africa lontana» e «gli atesini che in massa e col cuore risposero all’appello [per la raccolta fondi *nda*]; questi prodi atesini che

²⁴⁵ Trad. dell’a.: «che, sotto forma di monumenti, dovevano dimostrare la fermezza e la forza dello Stato italiano nella sua regione di confine più a nord»; S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., p. 53.

²⁴⁶ *Una stele marmorea esalterà a Brunico le gesta della Divisione “Val Pusteria”*, «La Provincia di Bolzano», 5 giugno 1936, p. 1.

²⁴⁷ S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 48–50. Che la cittadinanza fosse scontenta è dimostrato anche dal fatto, evidenziato sempre da De Pretto, che per la cerimonia alla presenza dei principi di Piemonte era stato organizzato un imponente servizio di sicurezza, che sorveglia il monumento già nei giorni precedenti e poi controlla, con il dispiegamento di 280 carabinieri, l’intero evento per impedire eventuali contestazioni; Ivi, p. 51.

²⁴⁸ G. Steinacher, *Dall’Amba Alagi a Bolzano*, cit., pp. 85–86. Sulla battaglia si veda il capitolo IX. di: Angelo Del Boca, *Gli italiani in Africa orientale. La conquista dell’Impero*, Bari, Laterza, 1979.

²⁴⁹ Trad. dell’a.: «Orgoglioso, con la testa alta e il petto gonfio, si erge vigile in una posa dimostrativa da dominatore»; Verena Dissertori, *Die öffentliche Skulptur unter dem Faschismus in Südtirol*, Universität Innsbruck, 1997, p. 64.

indubbiamente hanno una particolare simpatia per gli alpini perché, anch'essi figli della montagna, hanno degli alpini la volontà, la tenacia, lo spirito di sacrificio»²⁵⁰. Nel testo si accenna anche all'intenzione originale dietro alla pianificazione del monumento insieme all'intera piazza che lo circonda: «prevale naturalmente il concetto architettonico che fa della statua un elemento della visione generale e non un frammento a sé stante. Il monumento è, insomma, tutta la piazza e non la sola figura dell'Alpino». L'intento dietro alla revisione architettonica è quello di trasformare un piccolo centro in una città rappresentativa del fascismo, «nicht nur als erweitertes Handelszentrum und logistisch 'optimierter' Verkehrsknotenpunkt des Pustertals fungieren konnte, sondern ebenfalls als Garnison sowie als Tourismusdestination für den Wintersport»²⁵¹. La revisione urbanistica cambia completamente la piazza, rendendo anche chiari i nuovi rapporti di potere – simboleggiati dall'enorme alpino che sovrasta gli edifici del centro storico in stile tirolese: «La vecchia Piazza dei Cappuccini – se piazza si poteva chiamare un semplice incrocio di strade dominato dalla nazionale della Pusteria – ha subito una trasformazione radicale ed altre opere è destinata ad accogliere»²⁵². Si tratta quindi di un intervento profondamente impattante sulla città e la sua popolazione, in questo più simile al Monumento alla vittoria che ai due manufatti inaugurati negli stessi giorni²⁵³.

1.2.3 “für Führer, Volk und Vaterland” (1943–1945)

L'ascesa del nazionalsocialismo ha effetto anche sulle politiche funerarie. L'accordo italo-tedesco del 1937 ha forzato la mano al governo austriaco, che cede alle richieste italiane sui monumenti, ma con l'Anschluss è solo il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VKD) ad occuparsi dei cimiteri militari, riorganizzandoli secondo le necessità del regime in cinque strutture principali a Paolo di Feltre, Quero, Tolmino, Pinzano e Pordoi – anche se in quest'ultima località viene costruito un monumento senza caduti, che vengono invece seppelliti in un vicino cimitero²⁵⁴.

L'accordo per le Opzioni rende nuovamente possibili le cerimonie sudtirolesi per i propri caduti: le Heldengedenkfeiern vengono però sfruttate dall'AdO come uno strumento di risocializzazione culturale in senso nazionalsocialista²⁵⁵. Non vengono realizzati nuovi monumenti, se non un

²⁵⁰ Brunico inaugura presenti i Principi Sabaudi il monumento all'Alpino della divisione Pusteria, «La Provincia di Bolzano», 7 giugno 1938, p. 3.

²⁵¹ Trad. dell'a.: «non solo come ulteriore centro di commercio e nodo logistico “ottimizzato” per la Val Pusteria, ma anche come presidio militare e destinazione turistica invernale»; S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., p. 56.

²⁵² V. il già citato articolo Brunico inaugura [...] in «La Provincia di Bolzano».

²⁵³ Con il Monumento alla vittoria condivide anche il destino nel dopoguerra: restaurato dopo i danni subiti l'8 settembre, diventa uno dei simboli del fascismo e per estensione dell'Italia che i vari movimenti per l'autodeterminazione del Sudtirolo intendono distruggere. Anche su questo punto si distingue dall'alpino di Merano e la colonna romana, rimasti sostanzialmente ai margini del dibattito pubblico e delle azioni di protesta.

²⁵⁴ T. Reichl, *Das Kriegsgräberwesen*, cit., pp. 464–466.

²⁵⁵ Elmar Heinz, *Die versteinerten Helden: Kriegerdenkmäler in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 1995, p. 106. Anche prima di tale passaggio il VKS, come parte delle sue attività illegali, organizzava viaggi verso i cimiteri militari austro-ungarici nelle dolomiti; V. Mittermair, *Von der Illegalität zur Macht*, cit., p. 221.

Kriegerdenkmal provvisorio a Vandoies²⁵⁶. Oltre alle cerimonie per commemorare i caduti nei ranghi della Wehrmacht e delle SS tornano anche le tradizionali commemorazioni del 20 febbraio e Allerseelen, cui si aggiunge l'Heldengedenktag nazista, il 16 marzo giorno della reintroduzione dell'obbligo militare in Germania nel 1935. In queste occasioni vengono organizzate marce di massa, benedizioni di bandiere o la consegna di onorificenze per i soldati meritevoli e i funzionari di partito, in cerimonie che si tengono anche nei più piccoli comuni. Così il lutto di parenti ed amici è sfruttato a fini propagandistici, ma allo stesso tempo viene spinto in secondo piano perché lo "schwächliche Trauer", l'indebolimento provocato dal dolore, non è utile alle esigenze di guerra²⁵⁷. Anche gli annunci delle manifestazioni o i necrologi pubblicati sui giornali testimoniano tale cambio di registro, dal momento che la morte in guerra è interpretata come sacrificio «für Großdeutschland» o «für Führer, Volk und Vaterland», per la Grande Germania o per il Führer, il popolo e la patria²⁵⁸. La Heimat, uno dei più importanti e fondamentali elementi dei Kriegerdenkmäler del primo dopoguerra, non è più la "cornice di senso" della morte in guerra, che viene invece reinterpretata come sacrificio per la nuova patria – la Germania nazionalsocialista. Del resto, le Heldengedenkfeiern sono uno dei molti strumenti impiegati per rendere gli optanti "reif fürs Reich", pronti per il Reich²⁵⁹.

La partecipazione dell'Italia alla Seconda guerra mondiale, dopo una prima fase di non belligeranza, ha importanti riflessi sulle cerimonie pubbliche e così sui rituali per i caduti. Il regio decreto del 24 luglio 1941, n. 181, sospende la celebrazione delle feste nazionali per tutta la durata della guerra, «lasciando altresì alla Presidenza del Consiglio la facoltà di deliberare, di volta in volta, quali festività dovessero celebrarsi ed in che forme»: il rito festivo, scrivono Mondini e Schwarz, «rimase avvolto in una nube di precarietà e incertezza, ma non fu azzerato», dal momento che il 4 novembre viene celebrato fino al 1942²⁶⁰. A Bolzano le feste nazionali, soprattutto quella del 4 novembre al Monumento alla vittoria, vengono ridimensionate già negli anni precedenti, prima alla luce dell'amicizia tra il regime italiano e quello austriaco, poi per l'alleanza con il Terzo Reich. Solo in occasioni particolari, come la celebrazione della guerra in Etiopia nel 1935 o il ventennale della vittoria nel 1938, il Monumento vede realizzare cerimonie in grande stile – secondo Pardatscher, anche come segnale verso l'estero²⁶¹.

²⁵⁶ *Heldentod an der Westfront*, «Dolomiten», 13 luglio 1940, p. 6.

²⁵⁷ E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., pp. 106–107.

²⁵⁸ L. Steurer, M. Verdorfer, W. Pichler, *Verfolgt, verfemt, vergessen*, cit., p. 509.

²⁵⁹ M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., p. 136.

²⁶⁰ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., p. 166.

²⁶¹ T. Pardatscher, *Das Siegesdenkmal*, cit., pp. 114–115.

La frattura più importante arriva con l'8 settembre, con il gruppo italiano in Sudtirolo che in poche ore vede scomparire propri simboli di ogni tipo, sia legati alla Corona che al regime fascista²⁶². Le azioni più rilevanti sono quelle organizzate contro il Monumento alla vittoria, l'Alpino di Merano e l'Alpino di Brunico: per nessuno dei tre disponiamo di precise ricostruzioni degli eventi, ma si tratta di azioni avvenute nelle prime ore dell'occupazione, probabilmente con la partecipazione di civili sudtirolesi e i soldati nazisti. Come nota De Pretto a proposito del danneggiamento dell'Alpino di Brunico, però, non è l'esatta ricostruzione degli avvenimenti ad essere rilevante: che si tratti di iniziative dell'occupante o di cittadini, sono in ogni caso forme di Denkmalsturz (iconoclastia) che marciano il momento in cui si passa dal ventennio fascista ai venti mesi di collaborazionismo dell'OZAV, con il secondo regime che fa molte più vittime del primo tra gli stessi sudtirolesi²⁶³. A Bolzano sono le tre erme di Battisti, Filzi e Chiesa a fare le spese della furia iconoclasta: fissate ad un carrarmato o ad un autocarro vengono divelte e trascinate per la città, per poi essere abbandonate dove si trovano, mentre la cripta e gli interni sotterranei del Monumento vengono saccheggiate²⁶⁴. A Brunico la popolazione sfoga la sua frustrazione sul monumento all'Alpino, che viene abbattuto dal suo piedistallo²⁶⁵. Lo stesso accade al monumento all'alpino di Merano²⁶⁶.

L'8 settembre non interrompe invece l'organizzazione delle manifestazioni sudtirolesi per i caduti, già affini al regime di occupazione. L'intervento del nuovo regime sulla monumentalistica è invece limitato, sia per una questione di tempo – mentre il fascismo ha avuto a disposizione un ventennio, l'OZAV dura appena venti mesi – che per le limitazioni dovute alle contingenze della guerra in corso, per cui non è possibile una «vergleichbarer sichtbar-symbolischer Machtanspruch»²⁶⁷. D'altra parte, gran parte della popolazione sudtirolese già vede il Reich come “liberatore”, quindi la costruzione del consenso attraverso la rivendicazione simbolica e visibile del potere non è così necessaria. Per la popolazione italiana invece, la distruzione dei monumenti “dell'italianità” provoca un profondo shock, che la rende cosciente di essere di nuovo una minoranza nella provincia. Pur danneggiato, il Monumento alla vittoria rimane per gli italiani il simbolo del loro diritto a rimanere in Sudtirolo, come scrive Adina Guarnieri una “Fels in der Brandung”, una roccia cui aggrapparsi: «L'occupazione nazista fu vissuta dalla popolazione di lingua italiana con grande terrore e il Monumento era diventato

²⁶² C. Romeo, *L'atteggiamento del gruppo italiano*, cit., p. 128. Ciononostante, Verdorfer sottolinea come l'immagine della città di Bolzano non sia poi stata modificata profondamente: a parte il danneggiamento del Monumento alla vittoria e la rimozione di alcuni simboli, l'atteggiamento generale delle autorità dell'OZAV è di essere concilianti con l'alleato della RSI; M. Verdorfer, *Die Stadt als öffentlicher Erinnerungsraum*, cit., p. 194.

²⁶³ S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 71–72.

²⁶⁴ A. Guarnieri, *Rezeptionsgeschichte des Bozner Siegesdenkmals*, cit., p. 138.

²⁶⁵ Stefan Lechner, *NS-Herrschaft und Krieg in der Südtiroler Kleinstadt. Bruneck 1943–1945*, in Andrea Di Michele, Rodolfo Taiani (a cura di), *Die Operationszone Alpenvorland im Zweiten Weltkrieg*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 271–280, pp. 273–276.

²⁶⁶ *L'Alpino*, «Alto Adige», 25 luglio 1945, p. 3.

²⁶⁷ M. Verdorfer, *Die Stadt als öffentlicher Erinnerungsraum*, cit., p. 194.

un luogo confortante, una sorta di legittimazione lapidea della propria esistenza in un territorio più che mai ostile alla propria presenza in regione»²⁶⁸.

1.3 Lacerazioni infette

Gli alleati entrano a Bolzano il 4 maggio, mentre già dal giorno precedente il controllo della provincia è nelle mani di De Angelis quale rappresentante del governo italiano²⁶⁹. Si chiude così un trentennio di violenze e guerre, per cui inizia il tempo in cui le comunità piangono i propri caduti. Ad un mese dalla strage del 3 maggio viene organizzata, nella chiesa di Cristo Re, una messa in suffragio per i caduti: nella chiusa dell'articolo, le vittime di quel giorno sono «il lievito che ha consacrato il nascere della libertà di questa Bolzano»²⁷⁰. Nella stessa pagina il giornale invita la popolazione ad una “cerimonia di carattere militare” al Monumento alla vittoria, dove avviene il passaggio di consegne tra l'88^a Divisione di fanteria americana e il “Gruppo di combattimento Folgore”: per l'«Alto Adige», un *Rito propiziatorio che ha riconsacrato alla luce del sole il monumento caro agli italiani*²⁷¹. È solo la prima manifestazione di una lunga serie, dal momento che il Monumento torna ad essere la principale scenografia delle manifestazioni del dopoguerra, in particolare quelle del 4 novembre e del 25, al punto di essere riconosciuto come tale anche dal governo militare alleato (AMG), che vi organizza anche la cerimonia ufficiale di ringraziamento e riconoscimento dei partigiani locali con la consegna dei “brevetti Alexander”²⁷². Così, riassume Antonelli²⁷³:

nell'immediato dopoguerra, senza soluzione di continuità, il Monumento alla vittoria, pur con tutti i suoi fasci e scritte latine e ordini littori, torna a essere luogo privilegiato della memoria italiana, avamposto della nuova Italia democratica e antifascista, l'altare della nuova religione civile [mentre] per i sudtirolesi è, al contrario, l'emblema stesso dell'oppressione.

Se la questione del confine ha diviso le due Resistenze, anche la situazione politica del dopoguerra ha il Brennero come principale punto di frizione. Entrambi i gruppi linguistici, attraverso i propri nuovi “schieramenti”, la SVP ed il CLN, lo chiariscono sin dalla prima pagina dei giornali «Dolomiten» e «Alto Adige»: il primo pubblica l'appello della SVP al popolo sudtirolese, che al terzo punto parla di Selbstbestimmung, autodeterminazione, mentre il CLN illustra il proprio “piano

²⁶⁸ Adina Guarnieri, «Questo è il Denkmal di Bolzano». *L'Alto Adige alla luce del dibattito sul monumento alla Vittoria*, Università degli Studi di Trento, 2015, p. 70. Dell'autrice si rimanda anche al contributo che riprende e amplia i contenuti della tesi: A. Guarnieri, *Rezeptionsgeschichte des Bozner Siegesdenkmals*, cit.

²⁶⁹ «L'amministrazione del territorio fino ai confini del Brennero viene assunta dal Dr. Bruno De Angelis, delegato militare delle formazioni volontarie per l'Alto Adige, in nome del Comitato Nazionale di Liberazione, che rappresenta il Governo italiano»; C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., p. 105.

²⁷⁰ *Per i caduti del 3 maggio*, «Alto Adige», 5 giugno 1945, p. 2.

²⁷¹ *L'odierna cerimonia davanti al Monumento della Vittoria*, «Alto Adige», 5 giugno 1946, p. 2; *Rito propiziatorio che ha riconsacrato alla luce del sole il monumento caro agli italiani*, «Alto Adige», 6 giugno 1945, p. 2.

²⁷² La cerimonia viene anche organizzata, scrivono Rizza e Romeo, per procedere quanto prima al disarmo dei partigiani, alla luce delle tensioni tra i gruppi linguistici C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., p. 111.

²⁷³ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., p. 271.

d'azione" sostenendo che la «premessa fondamentale per l'esame della situazione è che il confine del Brennero non è in discussione»²⁷⁴. Ambedue basano queste richieste sulle ferite lasciate dalle due dittature: per la SVP «25jähriger Unterdrückung durch Faschismus und Nationalsozialismus»; per il CLN – come precisa già il giorno successivo in un articolo intitolato *Collaborazione*, che confronta i due programmi – «venti mesi di occupazione, [in cui] centinaia e centinaia di italiani sono stati giustiziati» mentre «le cronache dell'Alto Adige hanno registrato, dal 1921 al 1936 o 1937, forse un paio di alloggiati uccisi durante il dominio fascista»²⁷⁵.

La Südtiroler Volkspartei viene fondata pochi giorni dopo la liberazione di Bolzano, in una riunione tenuta l'8 maggio 1945 su invito di Erich Amonn. Le due anime principali del nuovo partito di raccolta dei sudtirolesi sono legate al commerciante bolzanino, animatore del gruppo antinazista cittadino e borghese, ed Hans Egarter dell'Andreas-Hofer Bund. La loro preminenza è dovuta a motivi di legittimazione ed opportunità, ovvero dimostrare di fronte agli alleati di essere un partito mosso da principi democratici, per i quali i sudtirolesi hanno lottato e sofferto a partire dalla decisione di optare per l'Italia – si tratta infatti di due gruppi di Dableiber. Proprio il fatto di essere persone non compromesse con il nazismo, da cui sono state invece perseguitate, è probabilmente il motivo per cui gli Alleati accettano la fondazione del partito, come richiesto da Egarter al governatore dell'AMG Francis M. Wray²⁷⁶. Non sono, però, i soli ad essere presenti alla riunione: per essere un vero "Sammelpartei", un partito di raccolta per tutti i sudtirolesi, la SVP integra da subito anche la maggioranza della popolazione che ha optato per la Germania, a partire da alcuni "politici di lungo corso", al fine di compattare il gruppo etnico e raggiungere l'obiettivo dell'autodeterminazione. Ancora non è stato possibile ricostruire nel dettaglio la lista completa dei partecipanti, per cui la più recente storiografia può solo affidarsi a dati parziali e testimonianze spesso prive di fonti: tra i 27 partecipanti, dieci sono optanti – quattro presenti nella lista ufficiale dei fondatori, quattro collocati lì dal presunto segretario della riunione, cui aggiungere due individuati dalla ricostruzione di Klaus Gruber, che nella sua dissertazione non fornisce però alcuna fonte a riguardo²⁷⁷. Che la partecipazione di alcuni di questi sia avvenuta o meno, è comunque rilevante notare quali siano i nomi in ballo: si tratta principalmente di persone fortemente compromesse con il regime di occupazione – Karl Tinzl, Hans Stanek, Karl Erckert e Alois Pompanin –, per cui devono essere rimosse dalla lista ufficiale e

²⁷⁴ *Aufruf der Südtiroler Volkspartei*, «Dolomiten», 19 maggio 1945, p. 1; *Direttive e piano di azione*, «Alto Adige», 24 maggio 1945, p. 1.

²⁷⁵ *Collaborazione*, «Alto Adige», 25 maggio 1945, p. 1.

²⁷⁶ Johanna Raifer, *Die Anfänge der Südtiroler Volkspartei. Absolution der NS-Vergangenheit und politische Kontinuität*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer, Martha Verdorfer (a cura di), *Einmal Option und zurück: die Folgen der Aus- und Rückwanderung für Südtirols Nachkriegsentwicklung*, Bozen, Edition Raetia, 2019, pp. 185–230, p. 188.

²⁷⁷ Ivi, p. 192; Anton Holzer, *Die Südtiroler Volkspartei*, Thaur, Kulturverlag, 1991, pp. 61–62. Per un profilo biografico dei fondatori della SVP si rimanda a: J. Raifer, *Die Anfänge der Südtiroler Volkspartei*, cit., pp. 194–203.

pubblica dei fondatori del partito per evitare che la SVP sia associata con il passato e con l'adesione al nazismo di una parte dei sudtirolesi²⁷⁸. Il fatto che la SVP sia la Nachfolgerorganisation dell'Andreas-Hofer-Bund e sia quindi nata dalla resistenza di lingua tedesca è una finzione presto abbandonata, mentre la nuova identità del Sammelpartei si orienta verso la sola "appartenenza etnica", in nome della quale si sfumano le differenze ideologiche e politiche del recente passato, sul quale viene invece instaurato un tabù persistente²⁷⁹. L'appello di Egarter "Gerechtigkeit und Gericht! Gerechtigkeit den Opfern und Gericht den Kriegsverbrechern" entra presto in conflitto con l'Einheitsgedanke del canonico Gamper, in nome del quale bisogna dimenticare il passato per tutelare l'unità del gruppo linguistico – "Wir wollen nicht auf Erden richten, was Gott richten wird"²⁸⁰. Gamper impone la stessa linea politica anche all'interno della casa editrice "Athesia," tornata a pubblicare il «Dolomiten» già nei primi giorni dopo la liberazione²⁸¹. Con il ritorno a Bolzano di Gamper, fuggito dopo l'8 settembre a Firenze e poi Roma in quanto ricercato quale attivista Dableiber e antinazista, "Athesia" passa prima informalmente e poi ufficialmente nelle mani del canonico. Quest'ultimo ne modella quindi i principali media secondo il suo "postulato dell'unità" che, pur tenendo al centro una linea editoriale cattolico-conservativa, cerca di rivolgersi e di tenere insieme l'intero gruppo linguistico – da Egarter a Silvio Flor del PCI/KPI, già assunto quale tipografo, un nemico di Gamper in quanto comunista ma "sopportato" perché comunque favorevole all'autonomia provinciale²⁸². Negli anni successivi, mentre Egarter viene progressivamente allontanato, Gamper si schiera contro la denazificazione e sostiene ex-nazisti come il poeta tirolese del *Blut-und-Boden* Josef Georg Oberkofler o il propagandista Franz Hieronymus Riedl²⁸³. La fondazione della SVP da parte di Dableiber e optanti, scrive Pallaver, è solo l'inizio di una particolare "Vergangenheitsverdrängung" caratterizzata dall'assoluzione generale in nome del gruppo linguistico: «Gamper, einer der führenden

²⁷⁸ Tinzl, tra i fondatori e poi deputato del Deutscher Verband, dopo l'opzione diventa un funzionario dell'AdO, prima di essere scelto come successore del Volksgruppenführer Peter Hofer quale prefetto, dopo la morte dello stesso; nel dopoguerra non ottiene subito la cittadinanza italiana per riopzione, ma può poi tornare a candidarsi e diventa deputato, senatore e Obmann della SVP. Stanek, Bürgermeister di Bressanone dopo l'8 settembre, rimane a sua volta escluso dalla cittadinanza, per poi essere candidato alla Camera e diventare segretario generale della SVP; anche Erckert viene nominato Bürgermeister di Merano dalle autorità dell'OZAV, poi nel dopoguerra è il più votato alle elezioni provinciali, per cui diventa il primo presidente della giunta provinciale. Pompanin, vicario generale della diocesi di Bressanone durante il vescovato di Johann Geisler, come il Vescovo di opta per la Germania e nel dopoguerra è tra i maggiori organizzatori delle *ratlines* che passano per il Sudtirolo, aiutando tra gli altri Adolf Eichmann ed Erich Priebke.

²⁷⁹ Nachfolgerorganisation può essere tradotto come "organizzazione che subentra ad un'altra"; un Sammelpartei è un "partito di raccolta"; Martha Verdorfer, *Südtiroler Widerstand gegen den Nationalsozialismus*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 241–257, p. 253.

²⁸⁰ Leo Hillebrand, *Ausgegrenzt, vedrängt, rehabilitiert: Hans Egarter und der Südtiroler Widerstand in der öffentlichen Wahrnehmung von 1945 bis heute*, in «skolast», (2009) 2, pp. 40–49, p. 40.

²⁸¹ L. Hillebrand, *Medienmacht & Volkstumspolitik*, cit., pp. 74–77. Per una storia dei primi anni del «Dolomiten» nell'immediato dopoguerra da un profilo non solo politico-culturale, ma tecnico, si rimanda a: H.K. Ramminger, *Dolomiten und Alto Adige*, cit., pp. 85–90.

²⁸² L. Hillebrand, *Medienmacht & Volkstumspolitik*, cit., p. 81.

²⁸³ G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., p. 274.

Köpfe der Dableiberbewegung, hatte die Parole ausgegeben, die Vergangenheit ruhen zu lassen, die Gräben zuzuschütten und sich gemeinsam für die Zukunft einzusetzen»²⁸⁴. Il vittimismo diventa un alibi collettivo in nome del quale coprire corresponsabilità e colpevolezza dei nazisti sudtirolesi²⁸⁵.

Se la rappresentanza politica e il panorama mediatico del gruppo tedesco sono presto caratterizzati dalle continuità con il periodo antecedente la liberazione, in nome dell'unità del gruppo etnico e della richiesta di autodeterminazione, anche in quello italiano si assiste ad un processo simile. In nome dell'obbiettivo politico principale, il mantenimento del confine, si sviluppa un «comune atteggiamento mirato non intaccare esteriormente, con polemiche inopportune, i valori e l'immagine generale del fenomeno resistenziale locale», comunque tarato da alcune problematiche²⁸⁶. Se per il gruppo tedesco è nell'origine della SVP che si può evidenziare il rapido abbandono di qualsiasi discriminazione antinazista in nome dell'unità del gruppo etnico, con un importante riflesso nell'ambito giornalistico, per quello italiano è la storia del quotidiano «Alto Adige» ad essere illustrativa del processo di rifascistizzazione della società. Come scrive Pallaver: «Die Geschichte der ersten zehn Jahre der damals einzigen italienischen Tageszeitung Südtirols mit ihren personellen Kontinuitäten vor und nach 1945 zeigt, welche Hypothek und welche Konsequenzen eine völlig fehlgeschlagene *Epuration* im Medienwesen für die politische Kultur des Landes»²⁸⁷.

L'«Alto Adige» inizia le sue pubblicazioni il 24 maggio 1945, con un nome che rimanda ad un quotidiano edito a Trento dal 1886 e con una linea editoriale critica rispetto all'Impero²⁸⁸. Edito dal CLN, come si evince dal sottotitolo nella testata “Quotidiano del Comitato di Liberazione di Bolzano”, il primo direttore è Lino Ziller della DC, già membro del CLN e che nel 1948 diventa il primo sindaco di Bolzano. Il giornale è, però, l'erede materiale del quotidiano fascista «La Provincia di Bolzano»²⁸⁹. Il direttore tecnico è, infatti, Luigi Bettini, già redattore del giornale fascista, mentre la redazione accoglie giornalisti dal passato fascista come Aurelio Corsini alias “Mikros”, Tullio Armani alias “tuar”, Renato Cajoli alias “Civis”, o ancora Angelo Facchin, Vincenzo Errante, Curzio

²⁸⁴ Trad. dell'a.: «Gamper, una delle figure di spicco dei *Dableiber*, aveva lanciato lo slogan di lasciarsi alle spalle il passato, colmare i fossati e lavorare insieme per il futuro»; G. Pallaver, *Die Option im Jahre 1939*, cit., p. 27.

²⁸⁵ M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, cit., p. 419.

²⁸⁶ C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., p. 128.

²⁸⁷ Trad. dell'a.: «La storia dei primi dieci anni dell'allora unico quotidiano italiano del Sudtirolo, con le sue continuità di personale tra prima e dopo il 1945, mostra l'ipoteca e le conseguenze sulla cultura politica della provincia della fallita epurazione in ambito mediatico»; Günther Pallaver, *Schlamm drüber*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945–1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 246–280, p. 272.

²⁸⁸ H.K. Ramminger, *Dolomiten und Alto Adige*, cit., pp. 95–96. Ramminger sottolinea anche come tale “continuità” morale sia stata resa evidente a partire dal 1954, quando accanto all'anno di pubblicazione dell'«Alto Adige» bolzanino viene aggiunto, tra parentesi e in numeri romani, quello del quotidiano trentino. Si rimanda inoltre a Ramminger per altri dettagli di tipo tecnico sul giornale, da pp. 94–99.

²⁸⁹ Fabrizio Miori, Carlo Romeo, Alessandra Zendron, *Dalla stampa di regime e di guerra alla stampa libera*, in Giorgio Mezzalana et al. (a cura di), *Dalla liberazione alla ricostruzione: Alto Adige/Südtirol 1945–1948*, Bolzano, Edition Raetia, 2013, pp. 143–151, p. 145.

Malaparte e successivamente Taulero Zulberti, Mario Ferrandi e Leopoldo Sofisti²⁹⁰. Come osserva Hillebrand, «die personelle Konzentration ehemaliger Faschisten in Redaktion und Verwaltung färbte deutlich auf den Inhalt des Blattes ab», cosicché il giornale si propone come difensore dell'italianità, minimizza le politiche snazionalizzatrici del fascismo e accusa invece i sudtirolesi di essere stati, tutti, nazisti²⁹¹. Nel 1946 la linea editoriale nazionalista e filogovernativa del giornale viene rinforzata dall'ingresso di Servilio Cavazzani nella società editrice (SETA) per la quota del Partito repubblicano, che dal 1956 diventa socio di maggioranza della società²⁹². La casa editrice dell'«Alto Adige», SETA, viene coinvolta nelle politiche di “propaganda dell'italianità” portate avanti dall'Ufficio Zone di Confine, che tenta più volte di sviluppare una stampa alternativa a quella “Athesia”, in lingua tedesca ma filogovernativa, anche se le varie operazioni avranno poco successo²⁹³. È lo stesso Prefetto Quaini, in una nota al governo sul cambio di direttore del 1948, da Armani a Zulberti, a confermare come la linea del giornale «non si allontanerà dalla linea di condotta finora tenuta, la difesa cioè e la rappresentanza di diritti e degli interesse dell'Italia e del gruppo etnico italiano della zona»²⁹⁴.

Nonostante la redazione del nuovo «Alto Adige» si sviluppi in perfetta continuità con quella del quotidiano fascista «La Provincia di Bolzano», il giornale non manca di difendere l'operato della Resistenza: solo, però, si limita a quella italiana e delegittima quella di lingua tedesca, tentando di monopolizzare l'attivismo antifascista e antinazista in provincia in nome delle pretese italiane sul confine, da giustificare (anche) attraverso l'accusa ai sudtirolesi di essere stati interamente e integralmente nazisti²⁹⁵. Riprova di questo, scrive il giornale «La Stampa» in un articolo intitolato *Il nazismo dov'è ancora*, è che in quella che è «forse l'ultima roccaforte del nazismo in Europa», la SVP ovvero «una organizzazione irredentistica antitaliana, una serpe velenosa che ci si alleva nel suo seno», ha come “prima schiera” «elementi alloigeni i quali si vantano di aver sofferto le persecuzioni, carcere e campo di concentramento sotto il regime nazista» ma in secondo piano agiscono «fanatici

²⁹⁰ Tra questi vale la pena di evidenziare: Cajoli, che lavora per la presidenza del consiglio e sarà poi il direttore dell'Ufficio Zone di Confine; Zulberti, che succede ad Armani come terzo direttore del giornale, era già stato il direttore de «La Provincia di Bolzano»; Ferrandi aveva invece dato alle stampe due opuscoli sulle Opzioni, nel 1948 e 1950, utilizzando l'alias “Isarco”.

²⁹¹ Trad. dell'a.: «La concentrazione di ex fascisti nella redazione e nell'amministrazione ha chiaramente condizionato il contenuto del giornale»; L. Hillebrand, *Getrennte Wege*, cit., p. 44.

²⁹² Ivi, p. 43. Vale la pena segnalare, per i capitoli successivi, come alla morte di Servilio Cavazzani è il figlio Albino a succedergli alla guida della SETA e quindi alla proprietà del giornale: viene però inaugurata una nuova fase nella vita del giornale, con un programma interetnico, la fine del continuo ricorso alle polemiche di stampa con il «Dolomiten», la direzione Gianni Faustini e l'assunzione di nuovi giornalisti, tanto che Ramminger la definisce una fase di “linksorientierte Berichterstattung”; H.K. Ramminger, *Dolomiten und Alto Adige*, cit., p. 155; L. Hillebrand, *Getrennte Wege*, cit., pp. 54–56.

²⁹³ Carlo Romeo, *Strategie e forme per la «propaganda di italianità» nell'Alto Adige del dopoguerra*, in Diego D'Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalana (a cura di), *La difesa dell'italianità: l'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 234–240.

²⁹⁴ F. Miori, C. Romeo, A. Zendron, *Dalla stampa*, cit., p. 145.

²⁹⁵ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., p. 204.

criminali» delle SS e della Gestapo²⁹⁶. Per Vero Roberti il problema principale è relativo a quale status riconoscere agli optanti in attesa delle elezioni, dal momento che «con liste inesatte, l'Alto Adige è in pericolo», per cui su quanti optarono per il *Reich* «non esiste possibilità di discussione: l'Italia non è più la loro terra». Dopo una prima risposta del «Dolomiten» è il condirettore dell'«Alto Adige» Armani a ribadire il punto di vista del giornale torinese, per cui le Opzioni sono da considerare un plebiscito sudtirolese per il nazismo²⁹⁷. Armani scrive infatti che «non si può dimenticare che nei venti mesi dell'oppressione nazista gli alto-atesini hanno servito con assoluta fedeltà» e «non si siano mai mossi per cercar di affrettare la caduta della dittatura», «neanche all'ultimo momento» hanno portato il loro modesto contributo e invece, all'indomani dell'8 settembre, in settemila si sono volontariamente arruolati nelle SS. Contemporaneamente minimizza e banalizza l'impatto delle politiche fasciste sul Sudtirolo, che pur avendo negato la libertà agli italiani quanto ai sudtirolesi, «era stato, a differenza di quello nazista, almeno fino all'inizio della guerra, più operettistico che tragico».

Che un giornale nazionale e uno locale assumano posizioni simili non è, del resto, una coincidenza: si allineano a De Gasperi, «che nei preparativi per la conferenza della pace aveva tutto l'interesse a presentare agli alleati un Sudtirolo completamente nazista e collaborazionista fino all'ultimo giorno della guerra»²⁹⁸. Quelle verso i sudtirolesi non sono quindi solo polemiche di stampa, ma posizioni governative espresse sui giornali – si vedano ad esempio le dichiarazioni nella stessa direzione fatte dal Prefetto De Angelis («la maggioranza al bivio [delle Opzioni] ha scelto per il nazismo»²⁹⁹) o dal Presidente del Consiglio De Gasperi («non si può ammettere che in Alto Adige si riformi un governo di nazisti»³⁰⁰) – poi utilizzate a livello diplomatico per convincere i governi alleati della necessità di mantenere il confine al Brennero³⁰¹. Il 22 agosto 1945 il ministro degli esteri italiano si rivolge al Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, James Francis Byrnes, in una lettera che “prepara” la

²⁹⁶ *Il nazismo dov'è ancora*, «La nuova Stampa», 15 agosto 1945, p. 1. Si tratta della prima di tre puntate di un'inchiesta di Vero Roberti, che continua il 18 e il 23 settembre. Nello stesso periodo anche il «Corriere d'informazione» pubblica una simile inchiesta di Indro Montanelli, v. edizioni del 31 agosto e 2, 14 e 19 settembre 1945.

²⁹⁷ *Visioni panoramiche del “Dolomiten”*, «Alto Adige», 2 settembre 1945, p. 1. L'articolo risponde ad un fondo del giorno precedente: *Sonderbare Dinge*, «Dolomiten», 1° settembre 1945, p. 1. L'argomento delle opzioni ed il loro utilizzo come “prova” dell'orientamento nazionalsocialista dei sudtirolesi torna in diverse altre polemiche pubblicitiche, che non approfondiamo per questioni di economia del testo.

²⁹⁸ L. Steurer, *L'atteggiamento della popolazione di lingua tedesca*, cit., p. 156.

²⁹⁹ *Il Prefetto illustra a Merano i più importanti problemi dell'Alto Adige*, «Alto Adige», 3 ottobre 1945, pp. 1–2. Secondo Steurer il discorso di De Angelis deve comunque essere inquadrato come un tentativo da parte sua di cercare una effettiva collaborazione con i sudtirolesi e la SVP; L. Steurer, *Südtirol 1943-1946*, cit., p. 63.

³⁰⁰ *“L'Italia non vuole opprimere nessuno”*, «Alto Adige», 2 novembre 1945, p. 1.

³⁰¹ L. Steurer, *L'atteggiamento della popolazione di lingua tedesca*, cit., p. 156. L'esempio più evidente della sovrapposizione tra la strategia diplomatica e la narrazione mediatica è l'intervista che De Gasperi concede all'americano «United Press», in cui riprende i contenuti dell'*Aide memoire on the question of the italian northern frontier* e definisce quindi il Sudtirolo quale «la culla del nazismo» che potrebbe «ad ogni momento diventare la porta aperta ad una nuova invasione tedesca»; *De Gasperi prospetta l'eventualità di un ricorso ad una Corte internazionale*, «Corriere della Sera», 23 maggio 1946, p. 1. Il testo dell'*Aide memoire* e di un allegato è pubblicato in: Ministero degli Affari Esteri (MAE), *Documenti Diplomatici Italiani (DDI)*, Decima Serie – Vol. III (10 dicembre 1945-12 luglio 1946), pp. 853–871.

prossima conferenza dei ministri degli esteri di Londra (11 settembre – 2 ottobre 1945), dove è prevista la discussione della situazione dei confini in vista dell'elaborazione dei trattati di pace³⁰². Gehler nota come gli argomenti proposti da De Gasperi evidenzino le sue dirette responsabilità nel modo in cui viene rappresentato il Sudtirolo a livello diplomatico, ma anche come l'Italia si trovi sulla difensiva, costretta a utilizzare il passato nazista come argomento a sostegno del mantenimento del confine del Brennero: dal momento che le posizioni del Foreign Office inglese e del Dipartimento di Stato americano sono incerte, Roma tenta di attaccare e intimidire Austria e Sudtirolo denunciandone il nazismo, «was mit einer kruden, ja auf eine simple Gleichsetzung Südtiroler=Nazis und Südtiroler=“umherstreifende SS-Horden” hinauslief», come emerge dalla parte centrale della lettera – che riportiamo in modo esteso (corsivi dell'a.)³⁰³:

An intense national-socialist feeling penetrated the German-speaking population before and during the war so that the region gave a *conspicuous contribution of volunteers to the nazi S.S.* It is not true that this circumstance was brought about by a reaction against fascism; on the contrary the campaign in favor of the options, which took place after 1939, was conducted by Hitler's agents in the name of the Third Reich, and the most heated nationalists adhered to it, whereas many farmers and former Austrian nobles, as the Minister Toggenburg – to quote one outstanding example – declared themselves for Italy. The result of the options was due to an intensive nazi propaganda. *The creation, to-day, of a German “enclave” on the Italian side of the Brenner pass would be equivalent to establishing a cradle of future German nationalism, pioneered by those S.S. bands which are still roaming on the Alpine slopes.*

I sudtirolesi sono quindi presentati come ferventi nazisti che optano per effetto della propaganda, mentre viene minimizzato l'impatto delle politiche del fascismo: spostare il confine equivale quindi a creare un'enclave tedesca dal “lato italiano del Brennero” e così la culla del futuro nazionalismo tedesco con le (ex) SS al vertice, sacrificando le minoranze italiana e ladina e lasciando “la porta aperta” per un nuovo «Drang nach Süden» tedesco. È presumibilmente Volgger, per via dei contenuti e delle note autografe sulle minute, a preparare la risposta sudtirolese a questa lettera, cui allega tre *annex* per rispondere a De Gasperi – rispettivamente sulla questione dell'industria e dell'energia, sulla partecipazione volontaria alle SS e sulle opzioni³⁰⁴. Per quanto concerne la partecipazione dei sudtirolesi alle unità dell'esercito del Reich, il memorandum oppone la visione opposta: non vi è stato alcun territorio tedescofono che ha contribuito quanto il Sudtirolo alla lotta contro il nazionalsocialismo, pagando il più alto tributo in termini di deportazioni, imprigionamenti ma anche di persone che rifiutarono di combattere per Hitler. Non sembra sia stato incluso, invece, un

³⁰² MAE, DDI, Decima Serie – Vol. II (12 dicembre 1944-09 dicembre 1945), pp. 604–608, Lettera 3/1390: Il ministro degli esteri, De Gasperi, al Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Byrnes.

³⁰³ Trad dell'a.: «attraverso una grossolana e persino semplicistica equazione: austriaci=nazisti e sudtirolesi=orde di SS»; Michael Gehler, *Im Spannungsfeld zwischen Region, Nation und Europa: Alcide De Gasperi, Südtirol, das Trentino und Österreich: (1945–1954)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 30 (2004), pp. 407–434, pp. 409–410.

³⁰⁴ Reply to the arguments contained in the letter addressed by De Gasperi to Byrnes – with 3 annexes, Archivio provinciale di Bolzano (SLA), Fondo “Archiv der Südtiroler Volkspartei – Landesleitung” (SVP-LL), serie 05 Politische Schwerpunkte, sottoserie 02 Südtirol 1945/1946, busta 1061 Memorandum.

documento sui Polizeiregimente sudtirolesi, del quale non è presente la traduzione – ma che viene comunque utilizzato dal «Volksbote» come prova a discarico dei sudtirolesi³⁰⁵.

Tra i partiti del CLN (PCI, DC, liberali e PSIUP) e la SVP, che non fa parte del Comitato, viene comunque tentata una collaborazione minima, su forte pressione degli Alleati, che porta alla stipula di un patto tra i due il 31 maggio 1945, incentrato sulle regole minime del confronto politico-democratico, sulle modalità dell'epurazione e sulla vita culturale e sociale improntata alla convivenza. Per diversi motivi, questo accordo fallisce e viene sostituito da un secondo patto firmato il 7 settembre, ancora più improntato alla reciproca comprensione e alla condanna di «qualsiasi manifestazione che costituisce o determina atti di violenza, disordini e offese politiche [...] come espressione di residua mentalità fascista, se provocata da cittadini di lingua italiana, e di residua mentalità nazista, se da cittadini di lingua tedesca». Alla luce di questo secondo accordo, i due gruppi linguistici ricordano insieme l'8 settembre in una cerimonia al Monumento alla vittoria. Vi partecipano i rappresentanti dell'AMG, le autorità della provincia ed «i rappresentanti di tutti i partiti politici dei due gruppi etnici, di quei partiti che hanno stipulato l'accordo giustamente definito “della pacificazione degli animi”», che vogliono così «significare che i propositi e gli ideali della maggior parte della popolazione di lingua italiana e tedesca sono veramente democratici e quindi sicura garanzia per una pacifica convivenza in questa terra di confine»³⁰⁶. Anche questo patto viene rinnegato dalla SVP dopo poche settimane: l'insuccesso degli accordi è dovuto, secondo Gatterer, al “virus dell'equivoco”, che l'autore riconduce a quattro errori fondamentali del gruppo italiano e tre «meno gravi, anche se ugualmente pericolosi» dei sudtirolesi. Ai primi, Gatterer rimprovera l'incomprensione e l'intolleranza per la richiesta di autodecisione, il giudizio verso i sudtirolesi quali “nazisti” senza distinzioni mentre agli ex fascisti si riserva solidarietà, per concludere con l'elaborazione di provvedimenti che rappresentano «die direkte Fortsetzung der faschistischen Politik» ovvero la diretta continuazione delle politiche del fascismo. Ai sudtirolesi critica la mancanza di empatia per la situazione vissuta dagli italiani in provincia, l'incapacità di comprendere quanto lo shock provocato dall'occupazione renda agli italiani impossibile immaginare un ritorno del Sudtirolo all'Austria, infine il rifiuto di fare i conti con la complicità di molti sudtirolesi con il nazismo³⁰⁷.

³⁰⁵ L'articolo è attribuito a Friedl Volgger, per cui è presumibilmente lui l'autore – o almeno co-autore – degli Annex. *Die Fabel von den drei freiwilligen Südtiroler Polizeiregimente*, «Volksbote», 29 novembre 1945, pp. 1–2. Per un approfondimento sull'articolo ed il suo contesto: L. Vianini, *Via Rasella*, cit., pp. 39–40.

³⁰⁶ *Solennità d'una data*, «Alto Adige», 8 settembre 1945, p. 1; *La commemorazione delle vittime del nazismo e del fascismo per la rinascita della democrazia*, «Alto Adige», 9 agosto 1945, p. 2.

³⁰⁷ *Accordo fra i partiti politici dell'Alto Adige*, «Alto Adige», 2 giugno 1945, p. 1. Una copia dell'accordo del 31 maggio è conservata in: SLA, SVP – Landesleitung, Serie 05, Sottoserie 02, F. 1054 (pos. 1606), Vereinbarung der politischen Parteien des Hochsch über die demokratische Zusammenarbeit zwischen den beiden ethnischen Gruppen, Bozen 31. Mai 1945. Nello stesso fondo si trova un commento sull'accordo ad uso interno: Serie 06, sottoserie 01 f. 1139 (pos 559). Gatterer cita invece una ricostruzione successiva il testo come ripubblicato dal giornale «Alto Adige» vent'anni dopo: *Le illusioni perdute*, «Alto Adige», 30 maggio 1965, p. 3; C. Gatterer, *In lotta*, cit., pp. 991–999.

Così invece di “Gerechtigkeit und Gericht”, in Sudtirolo si verifica una sostanziale assoluzione generale: «Dem „totalen Krieg“ bis 1945 folgte in Südtirol nach 1945 der Kalte Krieg des Volkstumskampfes, im Namen des ethnischen Konfliktes erteilten die jeweiligen politischen Eliten den ehemaligen Nazis und Faschisten ihres eigenen Lagers die Generalabsolution»³⁰⁸. Rispetto al resto del paese, l’epurazione delle persone compromesse con i due regimi comincia in ritardo per via delle caratteristiche particolari del Sudtirolo, per cui la coesistenza di due gruppi linguistici avrebbe inevitabilmente – secondo De Angelis – portato ad epurazioni incrociate che sarebbero degenerate in conflitti nazionalistici³⁰⁹. Tra le diverse previsioni del bando del tenente colonnello William E. McBratney n. 8 dell’11 luglio 1945, concernente la “sospensione o licenziamento dei funzionari degli impiegati nazisti o fascisti”, è prevista l’esonero dal procedimento per chi si fosse “distinto nella lotta contro i tedeschi”, ma dal momento che il Partito Fascista Repubblicano legato a Salò era stato vietato nell’OZAV dal Gauleiter Hofer, ai “vecchi fascisti” basta dimostrare di aver in qualche modo ostacolato l’occupante per ottenere una nuova verginità politica antifascista³¹⁰. Anche il fatto che la commissione nominata da McBratney fosse paritetica porta a difficoltà nel risolvere i procedimenti con l’effettiva epurazione, per quanto composta di “persone dal passato irreprensibile rappresentanti i due maggiori gruppi linguistici”. Non potendo contare su una comune esperienza della Resistenza ma invece su due movimenti concorrenti e divisi dagli obiettivi finali, nonché profondamenti diversi per base sociale (cittadina vs rurale) e politica (conservatrice vs progressista), il lavoro della commissione finisce per spaccarsi lungo la faglia etnica: «Die Italiener schluckten ihre Faschisten, die Südtiroler ihre Nazis»³¹¹. Anche nel gruppo tedesco si realizza così la mancata denazificazione, anche se un effetto simile lo raggiunge la revisione delle opzioni: questo perché la procedura di riopzione prevede l’esclusione dalla cittadinanza quanti hanno svolto funzioni dirigenziali di grande importanza politica durante l’OZAV, o all’interno di VKS, AdO, Deutsche Volksgruppe, o SOD, e in generale i responsabili di «fanatismo e o odiosità antitaliana [...] o faziosità nazista», nonché chi si era in qualche modo reso responsabile di persecuzioni ai danni degli italiani, chi aveva prestato servizio nella Gestapo, l’SD, le SS³¹². Come riassume Di Michele, «da parte sudtirolese il

³⁰⁸ Trad. dell’a: «Alla “guerra totale” fino al 1945 seguì in Sudtirolo, dopo il 1945, la “guerra fredda etnica”, così in nome del conflitto etnico le rispettive élite politiche concessero l’assoluzione generale agli ex nazisti e fascisti del proprio campo»; G. Pallaver, *Schlamm drüber*, cit., p. 267.

³⁰⁹ Andrea Di Michele, *L’Alto Adige e la «doppia» epurazione*, in Giorgio Mezzalana et al. (a cura di), *Dalla liberazione alla ricostruzione: Alto Adige/Südtirol 1945–1948*, Bolzano, Edition Raetia, 2013, pp. 9–32, p. 12. Sull’epurazione nel resto del paese si veda, fra gli altri: Hans Woller, *I conti con il fascismo: l’epurazione in Italia, 1943–1948*, Bologna, Il Mulino, 2008.

³¹⁰ G. Pallaver, *Schlamm drüber*, cit., pp. 260–263.

³¹¹ Trad. dell’a.: «Gli italiani hanno assorbito i loro fascisti, i sudtirolesi i loro nazisti»; Ivi, pp. 265–266. La valutazione sull’irreprensibilità è di Di Michele in: A. Di Michele, *la “doppia” epurazione*, cit., p. 22.

³¹² Stefan Lechner, *Una denazificazione posticipata. Le riopzioni del 1948 e il procedimento di esclusione della cittadinanza italiana*, in Diego D’Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalana (a cura di), *La difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 209–229.

meccanismo d'involuzione etnica condusse alla difesa delle proprie posizioni, anche se assicurate da persone dal passato tutt'altro che immacolato», così fu soprattutto nei settori della cultura, della scuola e della stampa che «perdurò l'influente presenza di personalità che avevano ricoperto incarichi di non poca importanza durante l'amministrazione nazista»³¹³. Entrambi i gruppi linguistici (re)integrano presto i rispettivi Täter fascisti e nazisti, negando al tempo stesso che questi avessero commesso crimini equiparabili a quelli degli altri.

Lo scenario politico dell'immediato dopoguerra è quindi caratterizzato da due élites politico-mediatiche divise dalla questione etnica, in cui dominano le continuità di personale rispetto ai passati regimi per via del fiasco del processo di epurazione. Mentre la lotta antifascista costituisce il primo motore di legittimazione politica, in nome della “guerra fredda etnica” si opera un “compattamento nazionale” che reintegra i propri “collaborazionisti” e persevera nel mancato riconoscimento reciproco della Resistenza, così come delle vittime, dell'altro gruppo³¹⁴. Il *proprio* gruppo linguistico viene presentato come vittima dell'altro, per cui si offre l'assoluzione generale a quanti sono coinvolti con il proprio regime per accusare invece gli altri di essere stati, indistintamente, Täter o almeno collaborazionisti. «La ragione nazionale ebbe insomma in Alto Adige lo stesso effetto di “rimozione” che in generale avrebbe avuto in Europa la “guerra fredda”»³¹⁵.

Alla luce del nuovo “conflitto nazionalista”, con i gruppi linguistici e le resistenze divise dalla questione nazionale e del confine, la liberazione non porta alcuna discontinuità rispetto all'utilizzo dei monumenti, anche in occasione delle manifestazioni del calendario civile. Il Monumento alla vittoria ottiene anzi una nuova, importante connotazione quale esempio della violenza della “belva nazista” per via della distruzione delle erme dei tre martiri dell'irredentismo, per cui è possibile riprendere l'immagine del “barbaro e disumano” tedesco «colpevole di aver assassinato quelli che erano proposti come i più puri esempi d'italianità, morti per aver risposto a una chiamata ideale e non semplicemente alla chiamata alle armi»³¹⁶. Al Monumento si tengono quindi sia le manifestazioni del 4 novembre che quelle del 25 aprile, in una commistione di simboli, modalità celebrative e spunti retorici, come vedremo nei rispettivi capitoli. In nome del recupero del Monumento quale simbolo di appartenenza e legittimità, gli italiani ignorano – o, forse, proprio per questo motivo lo rivendicano – come questo sia, per i sudtirolesi, la rappresentazione di pietra dell'oppressione del fascismo, fatto

³¹³ A. Di Michele, *la “doppia” epurazione*, cit., p. 18. La questione viene ripresa nei capitoli successivi, in connessione al “cambio della guardia” all'interno della SVP nel 1955–1957, che porta la “Wehrmachtsgeneration”, la generazione della Wehrmacht, al vertice del partito sudtirolese.

³¹⁴ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., p. 295.

³¹⁵ C. Romeo, *L'atteggiamento del gruppo italiano*, cit., p. 134.

³¹⁶ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 155.

che influenza ulteriormente come i due gruppi linguistici partecipano alle cerimonie ufficiali che vengono tenute sulla sua sciala.

Anche a Merano la ricostruzione dell'alpino è subito motivata quale "rivincita" rispetto ai «nazisti locali, fomentati dagli importati germanici» cui «non è bastato all'8 settembre acciuffare tutti i nostri soldati per deportarli [...] ma hanno voluto abbattere anche tutto ciò che poteva ricordare il valore del soldato italiano»³¹⁷. Mentre il monumento meranese viene reinaugurato già nel 1946, per il Monumento alla vittoria e l'alpino di Brunico si deve attendere il 1949 e l'intervento del governo attraverso i fondi per la "propaganda dell'italianità".

Per quanto riguarda i sudtirolesi, il "compattamento etnico" rende necessaria la reintegrazione di degli optanti per la Germania e delle persone compromesse con l'OZAV e il Terzo Reich. Questo si riflette anche sulla costruzione di nuovi Kriegerdenkmäler e nelle cerimonie presso gli stessi. La retorica delle commemorazioni e la simbologia dei monumenti riprendono presto gli elementi introdotti dal nazismo, anche come forma di legittimazione delle scelte e delle azioni di quanti vi avevano collaborato, mentre l'"Opferstatus", lo status di vittime, viene riconosciuto solo ai soldati, mentre chi ha lottato contro il regime viene progressivamente allontanato, poi accusato di essere parte dei "Drückebergereverein", degli imboscati, o addirittura traditore del gruppo linguistico³¹⁸.

Le ferite inferte alla società del Sudtirolo dai conflitti nazionalisti, le due guerre mondiali, vent'anni di fascismo e venti mesi di occupazione nazista non sono facili da guarire, soprattutto in un contesto caratterizzato da diffidenza e divergenza di obiettivi. Ma la "guerra fredda etnica" non solo lascia aperte le lacerazioni, ma le incancrenisce, mettendo un'importante ipoteca sul futuro del Sudtirolo e la convivenza tra gruppi linguistici.

³¹⁷ *L'Alpino*, «Alto Adige», 25 luglio 1945, p. 3.

³¹⁸ E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., pp. 107–109.

Capitolo secondo

4 novembre

Seit 44 Jahren auf der einen Seite das Hochgefühl des Siegers, Jubel, Stolz, Begeisterung und Triumph, auf der anderen böse Erinnerungen, Auflehnung gegen das harte, als unverdient betrachtete Schicksal, Zerknischung und vielfach das Wiederaufleben von alten Ressentiments, Kampfgeist und Revanchewünschen.

In queste poche righe della pagina in tedesco dell'«Alto Adige» viene condensato il diverso valore e significato che l'anniversario del 4 novembre ha per i due gruppi linguistici, che si riflette nell'organizzazione di manifestazioni pubbliche ufficiali – o nell'assenza di esse¹. Per l'Italia la gioia della vittoria, per i sudtirolesi una totale sconfitta, avvelenata dall'annessione e così il ribaltamento di ruoli tra il gruppo italiano e quello tedesco, tra minoranza e maggioranza².

Allo shock della separazione del Tirolo si aggiunge quello relativo alla fine dell'impero asburgico, percepita non solo come la fine di un sistema statale, ma di una «gottgewollte Weltordnung, ein Wertesystem, ein Mythos»³. Non è neppure possibile rielaborare le più immediate conseguenze della guerra, ovvero i lutti che colpiscono famiglie e comunità, perché tale ricordo entra presto in contrasto con le politiche della memoria delle autorità italiane, incentrate sulla celebrazione della vittoria⁴. Nella sua fondamentale analisi del “mito dei caduti” George Mosse avanza la tesi che il “mito dell'esperienza della guerra” come evento carico di senso positivo, anzi sacro, è di centrale importanza soprattutto per i paesi sconfitti, che ne hanno bisogno per rendere accettabile un passato intrinsecamente sgradevole: «Il lutto era generale [ma] un sentimento d'orgoglio si mescolava spesso al lutto: il sentimento di aver avuto parte in una nobile causa e di aver sofferto per essa»⁵. Affinché sia consolatorio, continua però Mosse, questo deve essere condiviso e trovare spazio ad un livello pubblico più che privato, attraverso la rievocazione della gloria invece delle atrocità, il significato del sacrificio più che la tragedia. Ma ciò non è possibile per i sudtirolesi, che devono fare i conti con una «sconfitta nascosta di fronte a una vittoria ostentata», per cui «i veterani di guerra erano nella necessità di sopire l'esperienza di aver combattuto dalla parte perdente, e le famiglie dovevano trovare

¹ Trad. dell'a.: «Da 44 anni, da una parte [ci sono] l'euforia della vittoria, l'esultanza, l'orgoglio, l'entusiasmo e il trionfo; dall'altra, i brutti ricordi, la ribellione contro un destino duro e considerato immeritato, la separazione [dal Tirolo] e la rinascita di vecchi rancori, dello spirito combattivo e del desiderio di vendetta»; *Sieger und Besiegte*, «Alto Adige», 7 novembre 1962, p. 8.

² L. Cole, *Geteiltes Land*, cit., p. 503.

³ Ulrike Kindl, *Das Ende einer Welt und der Beginn keiner neuen?*, in Ulrike Kindl, Hannes Obermair (a cura di), *Die Zeit dazwischen: Südtirol 1918–1922 vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum faschistischen Regime*, Merano, Edizioni Alfabeta Verlag, 2020, pp. 13–22, pp. 15–16.

⁴ Oswald Überegger, *Geschichtsschreibung und Erinnerung*, in Hermann J. W. Kuprian, Oswald Überegger (a cura di), *Katastrophenjahre: Der Erste Weltkrieg und Tirol*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2014, pp. 547–564, pp. 553–555. Lo stesso tabù, scrive l'autore, colpisce i soldati trentini dell'esercito austro-ungarico.

⁵ G.L. Mosse, *Le guerre mondiali*, cit., pp. 6–7.

modi creativi per commemorare i propri caduti»⁶. La situazione si ripete, parzialmente e con le dovute differenze, dopo la Seconda Guerra mondiale, quando i sudtirolesi si trovano ancora una volta a fare i conti con una “sconfitta nascosta di fronte a una vittoria ostentata”: la saldatura tra annessione e fascismo si somma alle difficoltà legate alle scelte dei sudtirolesi riguardo il Terzo Reich, le Opzioni e la guerra, culminate in un’ennesima sconfitta totale.

Le conseguenze della Prima guerra mondiale sono una cesura centrale nella storia contemporanea regionale, una “Urkatastrophe” ancora presente nella memoria comunicativa della società tirolese⁷. Allo stesso tempo è un trauma «rispetto al quale, a distanza di un secolo dagli eventi, deve ancora costruirsi appieno una sensibilità italiana»⁸. Anche a livello locale, gli “italiani” hanno per lungo tempo evitato di mettere in discussione simboli e pratiche celebrative della vittoria, nonostante l’evidente disagio sudtirolese di fronte a questa ed in particolare all’utilizzo del Monumento alla vittoria quale palcoscenico rituale, una evidente continuità tra fascismo e repubblica. Come nota Adina Guarnieri, il 4 novembre rende quindi particolarmente evidente il *missing link* tra le memorie del Sudtirolo: gli “italiani” celebrano l’anniversario al Monumento organizzando manifestazioni che vengono, invece, stigmatizzate dalla SVP⁹. La centralità simbolica del monumento per gli “italiani”, nota Di Michele, è assicurata dal fatto che questo celebra la vittoria, mentre per i rappresentanti politici del gruppo tedesco è insopportabile in quanto manufatto fascista¹⁰. Il Monumento piacentiniano è quindi il perno fondamentale degli eventi per il 4 novembre ed è centrale nella ricostruzione del dibattito mediatico dei tre decenni al centro di questo lavoro di ricerca.

Come vedremo nel corso del capitolo, quella del 4 novembre è una data complessa perché a poca distanza si tengono altre celebrazioni parzialmente sovrapposte, o spesso contrapposte. Già dall’immediato dopoguerra, durante le cerimonie ufficiali vengono organizzati omaggi volti ad ampliarne il significato simbolico – come quelli a Longon e Sernesi – o la portata “popolare” – prima con gli eventi collaterali di festa per la popolazione civile, poi con la partecipazione dell’esercito e così l’apertura delle caserme o le esibizioni pubbliche di armi ed equipaggiamenti. Il quadro è però ulteriormente complicato dalla vicinanza temporale con le festività religiose, che dedicano le prime due giornate di novembre a Ognissanti e ai defunti, in tedesco Allerheiligen e Allerseelen, in cui entrambi i gruppi linguistici organizzano cerimonie civili e militari per i caduti. In Italia, la vicinanza

⁶ P.M. Judson, *L’impero asburgico*, cit., p. 581. Qui Judson riprende le riflessioni di Cole nel già citato *Geteiltes Land und getrennte Erzählungen* del 2012. Sul punto si segnala anche la problematizzazione della “memoria vittoriosa” di Labanca: Nicola Labanca, *La prima guerra mondiale in Italia, dalla memoria alla storia, e ritorno*, in Nicola Labanca, Oswald Überegger (a cura di), *La guerra italo-austriaca, 1915–18*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 303–324.

⁷ O. Überegger, *Geschichtsschreibung und Erinnerung*, cit., p. 6.

⁸ M. Martini, *Una provincia tutta da inventare*, cit., pp. 15–16.

⁹ A. Guarnieri, *Rezeptionsgeschichte des Bozner Siegesdenkmals*, cit., p. 144.

¹⁰ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 157.

con queste date «potenzia il rito della vittoria – come si è detto proiettando su questo la forza sacralizzante della morte e della millenaria ricorrenza del ricordo»¹¹. In Sudtirolo, le festività religiose sono per la popolazione di lingua tedesca l'unica occasione in cui ricordare i propri caduti in guerra in modo separato e differente dalle cerimonie “italiane”, per tempistiche, modalità e luoghi.

A differenza di quelle del 4 novembre, le cerimonie del 2 novembre sono però meno rigide nella divisione etnica, proprio per via del loro fondamento religioso che le rende compatibili in nome della pietà per i caduti. La presenza di alti gradi dei comandi territoriali alle cerimonie di entrambi i gruppi linguistici ha anche un fondamento nella prassi di reclutamento territoriale del corpo alpino, per cui i giovani sudtirolesi svolgono il servizio militare sul territorio. Infine, le associazioni di combattenti e reduci concedono l'“onore delle armi” al nemico, deponendo corone di alloro nei cimiteri militari dell'altro gruppo linguistico. A livello locale, tale usanza ha anche un fondamento nei miti trasversali della Guerra bianca e quindi nel “mito transfrontaliero del guerriero di montagna”, come lo definisce Überegger: se la guerra è un «duello di esperti scalatori-soldati», al nemico viene riconosciuto lo stesso eroismo dei propri soldati, per cui i suoi caduti meritano a maggior ragione l'attribuzione di omaggi e rispetto¹². È probabilmente per questo motivo che, come vedremo, raramente viene messa in dubbio l'onorabilità e la capacità militare del nemico, perché equivarrebbe a sminuire quella del proprio esercito. Piuttosto, che sia in collegamento con il 4 novembre o per altri motivi, la discussione polemica si concentra sul legame con il fascismo, oppure sull'opportunità o meno di continuare a festeggiare la “vittoria” di fronte alla popolazione sconfitta. In generale, per molto tempo il 4 novembre è il momento in cui una parte della popolazione celebra “l'italianità” proprio in quanto vittoria sul nemico austriaco, mentre per un'altra parte la vittoria è trasfigurata in tragedia.

2.1 Dopoguerra (1945–1949)

La rilegittimazione del 4 novembre come «momento edificante del sentimento patriottico e della storia nazionale», scrive Maurizio Ridolfi, comincia quando la guerra è ancora in corso: dopo l'8 settembre, già nel 1944 l'anniversario serve a «legittimare sia la continuità dello Stato sia la vicinanza del governo al paese» tramite il ritorno delle commemorazioni «nel segno di un complesso rapporto tra fattori di innovazione e di continuità, con una certa prevalenza dei secondi»¹³. Così il «primo grande rito patriottico post-fascista» torna ad essere organizzato presso l'Altare della Patria e la guerra di Liberazione viene presentata come «il prolungamento – l'ultima manifestazione – dell'epopea

¹¹ Barbara Bracco, *Memorie di guerra e rituali della nazione nella crisi dello stato liberale*, in Maurizio Ridolfi (a cura di), *Rituali civili: storie nazionali e memorie pubbliche nell'Europa contemporanea*, Roma, Gangemi, 2006, pp. 163–178, p. 174.

¹² O. Überegger, *Il mito della guerra bianca*, cit.

¹³ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 165–168.

eroica della nazione italiana. Non vi era frattura tra il passato e il presente: i caduti formavano un'unica coorte di patrioti»¹⁴. Il rilancio del culto del milite ignoto trasforma il Vittoriano che «si fa, nel mutato regime politico, indiscutibilmente e per sempre, Altare della Patria, simbolo ritrovato d'unità nazionale, che si celebra sulle sue scalee a date fisse»¹⁵. La scelta di rilanciare insieme l'Altare della Patria e la vittoria riflette la «cultura e mentalità dell'anziana classe dirigente liberale – guidata da Ivanoe Bonomi – che sicuramente sentiva fortemente il richiamo simbolico di quella data» e che si impegna così «a riannodare i fili di una tradizione interrotta, sforzandosi di coagulare consensi intorno a istituzioni statuali quanto mai fragili»¹⁶. D'altra parte, la Seconda guerra mondiale è un termine di confronto rispetto al quale la Prima, nota Labanca, non viene più percepita come “Grande” guerra: questo permette di presentarla «“sanitarizzata” e ripulita dai suoi aspetti più drammatici» e con «le fattezze tranquillizzanti di una guerra (più) regolare», ma al tempo stesso rende «impresentabile e inattuale la sua vecchia interpretazione nazional-liberale del primissimo dopoguerra»¹⁷. La Prima guerra mondiale viene invece ricondotta al Risorgimento, quarta guerra d'indipendenza “per Trento e Trieste” cui accordare la Resistenza quale “Secondo Risorgimento”¹⁸.

Come l'Altare della Patria è il simbolo della continuità, così il Monumento alla vittoria torna ad essere il palcoscenico ideale delle cerimonie del dopoguerra. Fin dalla sua inaugurazione nel 1928, l'arco piacentiniano è il luogo deputato alla celebrazione dei caduti, della guerra vittoriosa e delle altre celebrazioni del regime fascista, poi evitato per non urtare la sensibilità dello *Ständestaat* austriaco e del Terzo Reich, fino a essere abbandonato dopo i danneggiamenti dell'8 settembre 1943. Nel secondo dopoguerra il Monumento torna invece ad essere il luogo istituzionale delle commemorazioni: , che hanno tra l'altro le forme tipiche dei riti patriottici precedenti, dal momento che la nuova Italia antifascista non rompe con le tradizioni ma anzi predilige le «continuità nei linguaggi, nella simbologia e nelle forme della ritualità»¹⁹. Infatti le celebrazioni del 4 novembre del dopoguerra ricalcano interamente le modalità di quelle del ventennio: l'intera giornata si svolge al Monumento, con la tipica separazione tra sacro e profano introdotta dal fascismo, per cui la mattina si tiene il rito con le cerimonie religiose e marziali, la messa da campo, le orazioni ufficiali in cui viene letto il Bollettino della Vittoria e la chiusura sulle note della canzone del Piave; il pomeriggio è il momento della festa, con eventi collaterali popolari come cortei, concerti ed eventi sportivi²⁰.

¹⁴ Guri Schwarz, *Tu mi devi seppellir: riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica*, Torino, UTET, 2010, p. 49.

¹⁵ B. Tobia, *L'altare*, cit.

¹⁶ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., pp. 169–170.

¹⁷ N. Labanca, *Dizionario storico della Prima guerra mondiale*, cit., p. 433.

¹⁸ N. Labanca, *Dalla memoria alla storia, e ritorno*, cit., p. 311.

¹⁹ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 156.

²⁰ Emilio Gentile, *Il culto del littorio: la sacralizzazione della politica nell'Italia fascista*, Roma, Laterza, 2003, pp. 153–154.

Questa scansione rituale, in particolare per quanto riguarda la “messa da campo”, è a sua volta in continuità con il periodo post-unitario, quando vengono introdotti alcuni elementi di compromesso tra le esigenze di civili, militari e religiosi, nel tentativo di ricomporre lo scontro politico tra Regno d’Italia e Stato Pontificio: anzi, «il fatto che la messa venisse incorporata nella parata militare consentiva anche di saldare ancora di più il momento della cerimonia religiosa — dunque il massimo di sacralità — con la celebrazione dell’esercito»²¹.

2.1.1 *Il ritorno della vittoria*

Della prima fase commemorativa del dopoguerra offre un quadro sintetico e acuto Antonelli²²:

Se la comunità tedesca è ancora in una fase dialogante e non apre un confronto (come potrebbe, come sarebbe nel suo diritto) sulla presenza e l’uso di un monumento tanto imbarazzante, quella italiana continua imperterrita a farne la ribalta della propria memoria pubblica.

Il gruppo linguistico tedesco e la sua stampa di riferimento quasi non si esprimono, infatti, a proposito del 4 novembre, neppure riguardo alle continuità con le celebrazioni organizzate dal fascismo e l’utilizzo del Monumento alla vittoria. Tra il 1945 e il 1947 non vengono neppure annunciate le cerimonie, mentre negli anni successivi il «Dolomiten» e il «Volksbote» pubblicano brevi cronache senza commenti, in cui viene anche taciuta la partecipazione di figure di spicco della SVP come Erckert e Magnago. Il quotidiano italiano approfitta invece del 4 novembre come occasione per mettere tra parentesi il fascismo e riallacciare il conflitto appena concluso alla Prima guerra mondiale: tralasciando quanto accaduto prima dell’armistizio di Cassibile, le due guerre vengono accomunate dalla «causa giusta» per cui sono state combattute, cioè «per la completa liberazione del suolo nazionale», di nuovo «a fianco degli alleati» contro «il nemico d’allora»²³. Esemplare in questo senso è un fondo del codirettore Tullio Armani²⁴:

i partigiani con il rinato esercito, degni eredi spirituali dei loro padri che combatterono la guerra 1914–1918, tornarono ad affiancarsi agli stessi alleati, volgendo le loro armi contro lo stesso secolare nemico. Così poterono portare il loro valido cruento contributo a questa seconda vittoria in difesa dell’Europa.

Partigiani e combattenti della Prima guerra mondiale sono fianco a fianco, mentre non una parola viene spesa per l’esercito che combatte nelle guerre fasciste e nella Seconda guerra mondiale. Oltre a citare esplicitamente il bollettino della vittoria («anche allora questo nemico dovette risalire sfiduciato le valli “che aveva disceso con orgogliosa sicurezza”»), l’editoriale continua esaltando «uno dei più grandi eventi della nostra storia», la liberazione di una parte del popolo italiano «oppressa dal tallone del secolare nemico», nella più tradizionale immagine dei *tedeschi* come «orde

²¹ I. Porciani, *La festa della nazione*, cit., p. 186.

²² Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., p. 273.

²³ *Il quattro novembre austeramente celebrato a Bolzano*, «Alto Adige», 6 novembre 1945, p. 2.

²⁴ *Quattro novembre*, «Alto Adige», 4 novembre 1945, p. 1.

dilaganti degli unni»²⁵. È la Liberazione stessa a dare così nuova linfa al culto del 4 novembre: «Il ricordo così vicino e doloroso della seconda oppressione nazi-fascista fa rifulgere ora di più vivida luce la vittoria del 4 novembre».

Il legame tra Liberazione e Festa della Vittoria emerge anche a livello nazionale, con le date del 25 aprile e del 4 novembre si legittimano a vicenda “attraverso un processo di reciprocità”²⁶. Il nesso è in primo luogo rituale, ma è ancora più evidente nella centralità del “culto dei morti nel nome della patria”. I caduti diventano così il vero filo di continuità della storia d’Italia: come abbiamo visto, se la Prima guerra mondiale è la “quarta guerra d’indipendenza”, quella partigiana diventa il “Secondo Risorgimento”. La correlazione sul piano simbolico e rituale emerge anche a Bolzano, non solo nel già citato editoriale di Armani, ma nell’organizzazione del 25 aprile al Monumento alla vittoria. Anche nelle orazioni ufficiali di entrambi gli eventi si fa cenno all’altra guerra – così Giuseppe Ferrandi cita la “guerra vittoriosa del 1918” durante la prima Festa della Liberazione di Bolzano²⁷. Il richiamo al Risorgimento è «un appello alla concordia nazionale, agli interessi collettivi, e serviva a individuare in modo ben chiaro i “nemici di sempre», scrive Antonelli che riprende in questo modo la riflessione di Claudio Pavone su come la Resistenza ricorre ricorso al Risorgimento perché come la memoria della Prima guerra mondiale, «portava comunque a ritrovare sia i tradizionali alleati che il tradizionale nemico»²⁸. Proprio questo punto viene esaltato nelle retoriche celebrative, che tendono a squalificare la Seconda guerra mondiale combattuta dal fascismo quale «tradimento dell’autentico spirito nazionale»²⁹.

A Bolzano, il nesso tra la Prima guerra mondiale, il Risorgimento e la Liberazione viene rinforzato dall’introduzione di due ulteriori omaggi in occasione del 4 novembre 1947³⁰. La cerimonia principale al Monumento alla vittoria viene preceduta dalla deposizione di corone di fiori “sulle lapidi di eroi”, il dirigente della Magnesia e membro del primo CLN di Bolzano Manlio Longon e il pittore fiorentino Raffaello Sernesi, «primo combattente italiano deceduto a Bolzano nel 1866 per ferite riportate in combattimento» – come lo definisce il giornale «Alto Adige»³¹. Pardatscher offre alcuni interessanti spunti a proposito della scelta di onorare Sernesi: innanzitutto, si tratta di nuovo di un tributo in

²⁵ Sulla trasposizione linguistica che unifica l’austriaco al tedesco e così al nemico non solo come «guerriero, ma anche, di volta in volta, dell’oppressore, del carnefice, del barbaro tout court»: E. Collotti, *I tedeschi*, cit., pp. 67–68. Sull’immagine del “tedesco” anche: F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano*, cit.

²⁶ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 126.

²⁷ *Bolzano con imponenti manifestazioni ricorda il primo anniversario della liberazione*, «Alto Adige», 27 aprile 1946, p. 2. In proposito, in modo più esteso: *infra*, p. 150.

²⁸ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., pp. 261–262; C. Pavone, *Una guerra civile*, cit., p. 189.

²⁹ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., p. 172.

³⁰ La cerimonia di «carattere prettamente militare» vede «la presenza di pubblico non molto numeroso»; da un estratto relazione mensile del Commissariato del governo, novembre 1947, pubblicato in: F. Miori, C. Romeo, *Le relazioni della prefettura e della questura*, cit., p. 447.

³¹ *Corone al monumento ai caduti e sulle lapidi di eroi*, «Alto Adige», 4 novembre 1947, p. 2.

continuità con il fascismo, che già nel 1938 ha riscoperto e quindi dedicato una via di Bolzano a questo “martire” dell’italianità; trattandosi però di un italiano legato alla città da *prima* dell’avvento del fascismo, la sua celebrazione è in qualche modo simbolica per gli italiani di recente immigrazione, che nella presenza di un “regnicolo” vedono una legittimazione della presenza italiana al di là dell’immigrazione voluta dal regime. Infine, per Pardatscher si tratta di una concessione al nazionalismo italiano, a sua volta legittimato attraverso il recupero di una figura antecedente al fascismo. Il regime viene invece messa tra parentesi proprio onorando un caduto della lotta al nazi-fascismo e uno delle guerre d’indipendenza³². Questo trittico cerimoniale viene riproposto più volte negli anni seguenti, un richiamo simbolico la cui evoluzione è – per quanto riguarda il riferimento a Longon – in controtendenza rispetto a quanto avviene a livello nazionale, dove già a partire dal 1947 i partigiani non vengono più menzionati nei messaggi ufficiali sul 4 novembre³³.

Rimane da segnalare un editoriale di Tullio Armani in occasione del trentennale dalla fine della Prima guerra mondiale, anche se slegato dalle cerimonie del 4 novembre, perché significativo per comprendere gli effetti della mancata epurazione, che permettono ad un ex fascista di arrivare alla direzione del giornale del CLN. Armani pubblica un editoriale a proposito del 4 novembre, in cui riprende i contenuti di quello del 1946, per rievocare il «ricordo così vivo e così doloroso dell’oppressione nazista, [che] fa rifulgere di più vivida luce anche la vittoria del 4 novembre 1918»³⁴. Questa volta gli invasori non sono però connotati come “un’orda di unni”, ma come «coloro che per la seconda volta in questo scorcio di secolo hanno valicato il Brennero, assetati di conquista e di sole mediterraneo». Risulta difficile credere che un giornalista con il suo passato non stia citando il famoso fondo *Vetta d’Italia* di Benito Mussolini, con cui il futuro duce commenta su «Il Popolo d’Italia» la firma del trattato di pace: «Fra noi latini e la razza tedesca, sta, come voleva padre Dante, lo schermo solenne e quasi inaccessibile delle Alpi. Tutte le strade da cui per lungo volgere di secoli scesero le mandrie tedesche affamate di sole, sono sbarrate»³⁵.

2.1.2 *Heimatverteidigung*

Le manifestazioni “italiane” per i caduti si tengono quindi il 4 novembre e per modalità, luogo e retorica ricalcano le cerimonie precedenti all’8 settembre 1943 – in parte ricorrendo ad elementi della tradizione precedente al fascismo, ma in larga parte attingendo alle modalità celebrative del regime. La partecipazione dei sudtirolesi a tali eventi è limitata, ma in questo primo periodo non vi sono

³² T. Pardatscher, *Das Siegesdenkmal*, cit., p. 123. Sul tema, Pardatscher attinge da: Rolf Steininger, *Südtirol im 20. Jahrhundert: vom Leben und Überleben einer Minderheit*, Innsbruck, StudienVerlag, 1997, p. 386.

³³ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 169.

³⁴ *1918 – 4 Novembre – 1948*, «Alto Adige», 4 novembre 1948, p. 1.

³⁵ *Vetta d’Italia*, «Il Popolo d’Italia», 11 settembre 1919, p. 1.

neppure pubbliche prese di distanza o polemiche. La dirigenza dell'SVP decide comunque di far partecipare una propria rappresentanza di alto livello, probabilmente per calcoli politici.

Il gruppo linguistico tedesco organizza invece proprie cerimonie per i caduti ed inaugurazioni di Kriegerdenkmäler. Le cerimonie per Allerseelen sono anche occasione per un reciproco omaggio tra reduci italiani e tedeschi, come accade nel 1946 quando il sindaco di Bolzano Ziller ha portato una corona alla sezione tedesca del cimitero militare di San Giacomo, mentre la Militär-Veteranen-Verein (MVV) ne aveva deposta una al monumento al milite ignoto di quella italiana: «So kam die gegenseitige Achtung für die Toten, die ihr Leben für ihr Vaterland hingaben, in schönster Weise zum Ausdruck»³⁶. Quella dell'immediato dopoguerra è quindi una fase caratterizzata dal rispetto per tutti i caduti, cui ciascun gruppo linguistico affianca la (ri)costruzione di una propria memoria dei due conflitti mondiali, differente da quella dell'altro.

Il principale elemento di differenziazione tra le due riguarda il legame con il “precedente illustre” della Prima guerra mondiale, utilizzato poi come elemento di continuità di senso dopo la Seconda. Se gli italiani guardano al Risorgimento, questo non è “utilizzabile” dai sudtirolesi che riprendono invece un proprio mito fondativo regionale, ovvero l'insorgenza popolare di Andreas Hofer. Tale mito è emerso già durante la Prima guerra mondiale, tramite l'associazione dei soldati del fronte alpino ai tiratori scelti dell'Anno Nove: una vicinanza non solo retorica, presente quindi nei discorsi commemorativi, ma proprio nei luoghi utilizzati per le commemorazioni dei caduti, dal momento che questi si trovano vicini – o addirittura sono un unico monumento con più liste di caduti appartenenti a diversi conflitti³⁷. Riportiamo interamente l'osservazione di Überegger in proposito, perché valida anche per il secondo dopoguerra³⁸:

Il rimando al 1809, a ciò che era supposto come un parallelismo di sintomi, eventi e conseguenze – ad esempio la disfatta dopo aver conseguito vittorie contro un avversario soverchiante, l'occupazione del territorio da parte del nemico, lo screditamento della religione, il ‘tradimento’ teso a diffondersi e la rappresentazione di ‘ingratitude’ e ‘onta’ [...] parve offrirsi come salvifica via di fuga dal triste presente. La rivendicazione di un ritorno al ‘vecchio spirito tirolese’ fu elemento cruciale di una memoria prospettica, che metteva in relazione tra loro passato, presente e futuro e al tempo stesso li trascendeva. I guerrieri di montagna eroicizzati, viventi e caduti, erano in questo senso pedine di una memoria politica trascendente.

Nel 1946 è Hans Egarter, capo dell'Andreas-Hofer-Bund antinazista, a fare un parallelo tra tutti i caduti: «Wie die Helden von Anno Neun», riferendosi ai caduti dei conflitti mondiali «so starben auch unsere Brüder den Geboten treu [...] Sie haben ihre Pflicht getan bis in den Tod»³⁹. Si tratta di una

³⁶ Trad. dell'a.: «In questo modo, il rispetto reciproco per i morti che hanno dato la vita per la patria è stato espresso nel modo più bello»; *Bozen (Bötlbrief)*, «Dolomiten», 7 novembre 1946, p. 3.

³⁷ O. Überegger, *Il mito della guerra bianca*, cit., pp. 106–107.

³⁸ Ivi, p. 107.

³⁹ Trad. dell'a.: «Come gli eroi dell'Anno Nove [...] anche i nostri fratelli sono morti fedeli ai comandamenti [...] Hanno fatto il loro dovere fino alla morte». *Die Ehrung der Gefallenen der Heimat und Bundeserneuerung*, «Dolomiten», 30 settembre 1946, p. 2.

sorta di abiura in seguito alla decisione di far confluire l'Andreas-Hofer-Bund nella SVP, dopo un episodio avvenuto nel 1946 su cui torneremo nel capitolo sul 25 aprile: se ancora pochi mesi prima Egarter propugna le parole d'ordine *Gerechtigkeit und Gericht*, giustizia per le vittime e giudizio per i criminali di guerra, ora afferma che tutti i caduti l'avessero fatto al servizio della Heimat e adempiere al proprio dovere, accomunando così i caduti del 1809–1810, 1914–1918 e 1939–1945⁴⁰. Il 20 febbraio, giorno della fucilazione di Andreas Hofer, diventa così accanto ad *Allerseelen* una seconda data in cui ricordare insieme tutti i caduti, attraverso la quale proporre il 1809 quale cornice generale del culto dei caduti “tedeschi” e in cui la morte in guerra diventa sacrificio, come scrive ancora Egarter: «Sie scheinen Opfer des Todes; in Wahrheit opfern sie den Tod. [...] Sie sterben nicht dahin im Heimweh und am Heimweh, sondern sie sterben für die Heimat und aus Liebe zu ihr»⁴¹.

La continuità tra i tre conflitti permette ai reduci di dare un significato alla guerra e identificarsi con tale passato che, «ripulito dalle fratture ed anestetizzato» scrive Heinz a proposito della rappresentazione nei Kriegerdenkmäler, li vede sempre impegnati nel sacrificio volto alla Heimatverteidigung, la difesa della Heimat, e nell'adempire alle “virtù militari”⁴². Ciò è valido indipendentemente dal campo di battaglia su cui questi hanno combattuto, perché come sottolinea il «Volksbote» si deve provvedere a raccogliere le salme dei soldati caduti “dalle lontane, fredde terre straniere”, anche figurativamente attraverso la creazione di monumenti se non è possibile recuperare le salme, per adempire così al proprio dovere verso «die Söhne der Heimat, die für ihr Volk das Leben gelassen haben»⁴³. Un esempio di tale desiderio e dovere si trova nello stesso numero del settimanale, in un articolo dedicato all'inaugurazione del “nuovo” Kriegerdenkmal di Terenten⁴⁴. Un corrispondente riferisce infatti che un nuovo monumento sarebbe costato troppo, per cui si era optato per aggiungere le targhe con i nomi dei caduti della Seconda guerra mondiale al monumento per quelli della Prima, ma la parte più rilevante è relativa alla predica che accompagna l'inaugurazione. Padre Herkulan Oberkalmsteiner ricorda infatti i venticinque compaesani morti in terra straniera e tra uomini stranieri, cui intendono dare sepoltura «in der lieben, warmen Heimaterde»⁴⁵. I morti in guerra

⁴⁰ Hans Heiss, *Der Weg ins Abseits: Hans Egarter 1945–1966*, in Hans Heiss, Hubert Mock (a cura di), *Hans Egarter: 1909–1966: eine Lebensskizze*, Bressanone, Heimat, 2009, pp. 37–55, pp. 49–51; G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., pp. 272–273. L'episodio porta anche ad una piccola polemica tra il «Corriere delle Dolomiti» ed Egarter stesso sulle pagine della «Volksbote», per la quale si rimanda a: C. Romeo, *Anerkennung nach langer Zeit*, cit., pp. 285–287. Il tutto è trattato in modo più approfondito nel capitolo 3 ed in particolare nel paragrafo 3.1.1 “Convivenza forzata”.

⁴¹ Trad. dell'a.: «Sembrano vittime della morte; in realtà, sono loro a sacrificarsi [...] Non muoiono nella nostalgia e per la nostalgia di casa, ma muoiono per la loro patria e per amore di essa.»; *Wir denken an unsere toten in der Heimat und in der Ferne*, «Dolomiten», 28 ottobre 1948, p. 4.

⁴² E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., p. 134.

⁴³ Trad. dell'a.: «i figli della Heimat che hanno dato la vita per il proprio popolo»; *Den toten Kriegern Südtirols auf ihr fernes Grab*, «Dolomiten», 10 novembre 1949, pp. 2–3.

⁴⁴ *Terenten (Heimkehrerfest und Einweihung des Kriegerdenkmals)*, «Dolomiten», 10 novembre 1949, p. 5.

⁴⁵ Trad. dell'a.: «nell'amorevole, calda terra della Heimat»; ivi.

sono “für die Heimat gefallen”, “caduti per la patria” inteso come “a sua difesa” e quindi per la sua sopravvivenza, elemento fondamentale per giustificare e legittimarne la scomparsa⁴⁶. L’interpretazione della guerra quale Heimatverteidigung è utile a dare un senso alla morte di tanti sudtirolesi, riuscendo al tempo stesso a reintegrare – e per i soldati della Wehrmacht e le SS voleva dire *riabilitare* – i vivi in nome di un comune ideale, al di là delle responsabilità e dei posizionamenti precedenti⁴⁷. Se sono caduti per la Heimat – notano Steurer, Verdorfer e Pichler citando un articolo del «Dolomiten» – questa si sente in *dovere* ricordarli⁴⁸. Dalle fonti a stampa apprendiamo che comitati locali e amministrazioni comunali commissionano almeno 43 nuovi monumenti entro il 1949, cui se ne aggiungono 113 entro il 1975⁴⁹. Tra questi, in 115 comuni è già presente un manufatto dedicato ai caduti della Grande guerra antecedente al 1945, cui vengono aggiunti nuovi elementi architettonici che vi includono quelli della Seconda. Altre volte vengono inaugurati nuovi monumenti, dedicati a “tutti i caduti” – raramente solo della Seconda guerra mondiale, più spesso i caduti di entrambi i conflitti mondiali o anche includendo gli “eroi hoferiani” del 1809. In ogni caso, in questa fase del dopoguerra le nuove realizzazioni non si discostano da quelle precedenti né a livello iconografico né tematico: il modello narrativo mette sempre al centro l’eroizzazione della morte in guerra ed elementi religiosi, spesso affiancando i simboli militari a quelli cristiani, in una relativa continuità a livello di orientamenti politico-ideologici⁵⁰.

2.1.3 Difendere l’italianità

La prima fase celebrativa relativa al 4 novembre si chiude nel 1949, anno particolarmente rilevante tanto a livello nazionale quanto locale. Innanzitutto, con la legge n. 260 del 27 maggio 1949 viene rivisto l’intero calendario civile della Repubblica, trasformando anche la Festa della Vittoria nel Giorno dell’Unità nazionale. Le ricerche di Yuri Guaiana hanno evidenziato come la scelta della nuova denominazione sia legata ad un emendamento del senatore Bubbio secondo il quale «il 4 novembre non sarebbe più stato chiamato “anniversario della Vittoria della guerra 1915–1918”, bensì

⁴⁶ E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., pp. 32–33.

⁴⁷ Ivi, p. 34.

⁴⁸ L. Steurer, M. Verdorfer, W. Pichler, *Verfolgt, verfemt, vergessen*, cit., pp. 509–510. L’esempio indicato dagli autori arriva dritto al punto: «Sie waren nicht aufgerufen worden, um eigen Haus und Herd zu verteidigen, nicht um der eigenen Heimat die Freiheit zu erkämpfen, nein, unter fremden Fahnen mußten sie kämpfen, dem Zeichen des Hakenkreuzes und des Rutenbündels, die nicht ihre Banner waren, für fremde Ziele mußten sie geopfert werden. Und dennoch, auch sie starben für ihre Heimat. [...] Darum haben auch sie ein Recht auf Ehrung durch die Heimat, für die sie geopfert worden sind»; *Den Opfer des Krieges und der Gewalt*, «Dolomiten», 22 novembre 1945, p. 1.

⁴⁹ Questa seconda fase realizzativa vede una seconda ondata di nuovi monumenti a partire dagli anni Sessanta, ad opera del neonato SKFV: il Verband riorienta la memoria della guerra in senso apologetico, come vedremo nel capitolo 3.2.3 “L’ombra del nazismo...”, modificando così anche il simbolismo dei monumenti, come evidenzia la ricerca qualitativa di Heinz – il lavoro di riferimento su questi monumenti. Manca, invece, uno studio che metta in relazione e confronti i monumenti realizzati nelle diverse fasi, aggiungendovi un’analisi quantitativa.

⁵⁰ E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., p. 45.

“giorno dell'unità nazionale”, anche perché si celebr[i] l'italianità dei territori [...] sottratti alla Patria». Nota quindi Guaiana che adottando quest'ottica, con “unità nazionale” non si intende più quella raggiunta il 20 settembre 1870, ma il 4 novembre 1918, giustificando la rimozione dal calendario festivo della prima data in favore di una maggiore centralità della seconda⁵¹. Così, scrive Antonelli, l'anniversario può rappresentare l'immagine di una risorta concordia nazionale⁵²:

Con la nuova denominazione, dimenticati i dilemmi del neutralismo socialista e cattolico, scordati i tratti nazionalistici del Patto di Londra, messi tra parentesi i risultati dell'inchiesta su Caporetto, rimossi gli orrori e i lutti, la Grande guerra torna ad essere ufficialmente la “quarta guerra d'indipendenza”, il coronamento di un percorso risorgimentale di unificazione e indipendenza nazionale, una guerra “di popolo”, voluta e sentita dal popolo.

Il significato del 4 novembre è anche modificato dal ministro della Difesa Pacciardi, che rende l'anniversario la “Giornata delle Forze Armate” – di nuovo, un riadattamento del rituale fascista, a partire dal recupero della “Festa dell'esercito”. Pacciardi, scrive Ridolfi, «considerava già riacquisito il rapporto tra paese ed esercito dopo le tragedie della guerra», per cui le cerimonie devono essere all'insegna della «risorta concordia nazionale», con una preminenza dei militari rispetto alle istituzioni civili⁵³. Anche il discorso del “presidente della vittoria”, Vittorio Emanuele Orlando in occasione del Trentennale della Vittoria, mescola «in un tutto senza distinzioni il ricordo della Grande guerra, l'ossequio per i caduti del 1940-43 e la riconoscenza per i martiri della Resistenza», mentre all'Altare della Patria Pacciardi consegna sette medaglie d'oro ai familiari di caduti durante la Seconda guerra mondiale⁵⁴.

Il maggiore coinvolgimento dell'esercito si realizza anche in Sudtirolo, dove le manifestazioni per il 4 novembre vengono seguite da una rassegna militare, si prevedono mostre di armi pubbliche o si organizzano visite nelle caserme. In questo modo le cerimonie si diffondono oltre il capoluogo, dal momento che i comandi militari territoriali organizzano proprie cerimonie nei comuni dove si trovano le caserme, spesso troppo piccoli per avere una rappresentanza italiana abbastanza consistente per organizzare propri eventi. Nel 1949 la caserma del VI Alpini a Merano viene aperta alla popolazione anche se «quasi vuota: infatti i reparti erano partiti la sera prima per Bolzano, dove hanno partecipato alla grande parata in piazza della Vittoria»⁵⁵.

Si tratta anche di un anno centrale per il rilancio dell'“italianità” del Sudtirolo attraverso il recupero, per certi versi letterale, di due monumenti di epoca fascista – la riconsacrazione del Monumento alla vittoria e la posa della prima pietra per la ricostruzione del monumento all'Alpino

⁵¹ Y. Guaiana, *Il tempo della Repubblica*, cit., pp. 53–54.

⁵² Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., p. 281.

⁵³ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 177.

⁵⁴ B. Tobia, *L'altare*, cit.

⁵⁵ *La cittadinanza in visita alla caserma del VI Alpini*, «Alto Adige», 5 novembre 1949, p. 4.

di Brunico. Il governo italiano attribuisce grande priorità al recupero di questi manufatti, finanziati attraverso il bilancio dello Stato: significativamente, nota Di Michele, «parte dei soldi per il restauro furono tratti da un capitolo denominato “spese propaganda d’italianità”»⁵⁶. La questione è anche politica, alla luce dei risultati elettorali ottenuti dalla SVP alla Camera e al Senato il 18 aprile e poi alle elezioni regionali il 28 novembre 1948. Alle politiche la SVP raccoglie poco più di 100 mila voti alla Camera e un combinato di 105 mila nelle circoscrizioni del Senato di Bolzano e Bressanone, ovvero oltre il 60% delle preferenze – dato prevedibile data la consistenza dei gruppi linguistici. Alle regionali il dato assoluto viene confermato, ma il peso relativo del partito cresce di 7 punti percentuali mentre crolla il voto italiano – la DC, dimezza le preferenze da 35 mila a 17 mila, mentre PCI e PSI raccolgono nel complesso gli stessi voti del Fronte Democratico Popolare, poco meno di 13 mila⁵⁷.

L’occasione per riconsacrare il Monumento alla vittoria è offerta dalla conclusione dei lavori di restauro dei busti di Battisti, Filzi e Chiesa, distrutti l’8 settembre 1943. A favore del loro recupero la Federazione combattenti lancia una sottoscrizione pubblica il 24 maggio 1946 «per restaurare i busti dei martiri [...] dopo il criminoso scempio perpetrato da prezzolati scherani», cui il giornale «Alto Adige» si associa nella convinzione sia necessario «dare al monumento alla vittoria l’aspetto decente di una costruzione, elevarla a simbolo di una vittoria, nel ricordo di coloro che caddero per conseguirla»⁵⁸. Dal carteggio intercorso tra la prefettura di Bolzano e l’Ufficio per le Zone di Confine emerge come la raccolta fondi non ha molto successo: del milione di lire necessarie, al gennaio 1948 risultano raccolte poco più di centomila. Quaini caldeggia quindi l’intervento del governo «onde porre fine ad uno stato di cose veramente poco dignitoso per l’onore dei nostri morti ed il prestigio d’Italia in questa zona di confine»⁵⁹. Dopo una serie di richieste e pareri, l’UZC approva un finanziamento per il restauro in considerazione «dell’alto significato politico che assume in quella delicata zona di confine»⁶⁰. Anche in questo caso, nota Giorgio Mezzalana, la vicenda della ristrutturazione dimostra

⁵⁶ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 156. Il governo finanzia anche un terzo intervento di ristrutturazione, quello delle aquile di Ponte Druso a Bolzano, che pur essendo simbolicamente rilevante non viene trattato in questo studio, non trattandosi di un luogo di pubbliche manifestazioni; Giorgio Mezzalana, *Geteilte Erinnerungen. Faschistische Denkmäler in Südtirol zwischen Konflikt und Historisierung*, in Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013, pp. 135–164, p. 152.

⁵⁷ I dati delle elezioni della Camera e del Senato del 18 aprile 1948 sono stati estratti dall’archivio storico del portale “Elegendo” del Ministero dell’Interno: <https://elezioni.interno.gov.it/> (visitato il 18 gennaio 2025). I dati delle regionali sono riassunti in una pubblicazione del Consiglio Regionale del 1998, realizzata in occasione dei primi 50 anni dello Statuto d’Autonomia, disponibile online: <https://www.regione.taa.it/Documenti/Documenti-attivita-politica/Elezioni-dei-Consigli-regionali-1948-1998> (visitato il 18 gennaio 2025).

⁵⁸ *Un’iniziativa della federazione combattenti*, «Alto Adige», 23 giugno 1946, p. 2; *Un po’ di amore per i simboli*, «Alto Adige», 19 giugno 1947, p. 2.

⁵⁹ Archivio Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le zone di confine (APCM-UZC), Prefettura di Bolzano - Francesco Quaini, Oggetto: Monumento alla Vittoria di Bolzano – restauro, 30 gennaio 1948, sez. III. b. 88 fasc. 739 “Monumento alla Vittoria”.

⁶⁰ APCM-UZC, sez. III. b. 88 fasc. 739 “Monumento alla Vittoria”, Appunto per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Oggetto: *Restauro al monumento della Vittoria a Bolzano*, 9 aprile 1948

come il monumento di Piacentini venisse visto, al di là del suo valore artistico, soprattutto come simbolo dell'italianità e dello Stato⁶¹.

Per quanto riguarda il Monumento all'Alpino di Brunico è la sezione di Brunico dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) a proporre di erigere un nuovo monumento nella stessa posizione⁶². Il governo italiano sostiene questa iniziativa «che stava a dimostrare il sentimento patriottico della popolazione italiana di quella zona alpina di confine»⁶³. Tale finanziamento è indicativo dell'importanza che il governo attribuisce a questi monumenti come simbolo di italianità e prestigio, per cui si è pronti a ignorarne la genesi fascista. Quasi contemporaneamente viene infatti avanzata un'altra richiesta di finanziamento per la “tutela dei monumenti di importante interesse storico-artistico” dell'Alto Adige, ovvero interventi presso alcune chiese, il restauro di Castel Roncolo a Bolzano e del chiostro del Duomo a Bressanone⁶⁴. «Purtroppo nonostante ogni migliore disposizione», risponde il capo dell'UZC Innocenti, «le stringenti difficoltà di bilancio di questa Presidenza non consentono di riservare alla richiesta di cui sopra un favorevole accoglimento»⁶⁵.

Entrambe le inaugurazioni sono previste per le date della “grandiosa adunata” degli Alpini a Bolzano in ottobre, che si prevede porti in Sudtirolo 40-50 mila penne nere da tutta Italia⁶⁶. La giornata del 2 ottobre comincia quindi con l'adunata generale in Piazza Walther, dove si tiene la messa e l'orazione ufficiale del presidente nazionale ANA, per poi spostarsi in corteo al piazzale del Monumento alla vittoria⁶⁷. Lì vengono deposte due corone di alloro e il presidente della Repubblica Einaudi consegna due medaglie d'oro a reggimenti «che si sono coperti di gloria in terra di Russia». Nel pomeriggio viene poi posata la prima pietra del monumento di Brunico, in cui viene murata una pergamena recante l'iscrizione “alla gloria imperitura degli alpini”: come segnala De Pretto, si tratta di una formulazione molto simile ad una citazione di Mussolini utilizzata da Tolomei in un articolo dell'«Archivio per l'Alto Adige» intitolato proprio *La gloriosa divisione 'Pusteria'*, per cui il monumento all'Alpino si basa su un “attestato di benemeranza” della guerra coloniale fascista⁶⁸. Il

⁶¹ G. Mezzalira, *Geteilte Erinnerungen*, cit., pp. 142–144. Sul tema anche: A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 156.

⁶² G. Mezzalira, *Geteilte Erinnerungen*, cit., p. 149.

⁶³ Ivi, p. 150. L'estratto citato da Mezzalira è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in: APCM-UZC, sez. III, b. 87, fasc. “Brunico. Monumento all'alpino”, *Copia del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*, Roma, 2. dicembre 1949.

⁶⁴ APCM-UZC, sez. III, b. 96, fasc. 831 “Tutela dei monumenti di importante interesse storico-artistico”, Sovrintendente M. Guiotto a Silvio Innocenti del 25 novembre 1949, *oggetto: Tutela dei monumenti di importante interesse storico artistico. Richiesta di contributo*.

⁶⁵ APCM-UZC, sez. III, b. 96, fasc. 831 “Tutela dei monumenti di importante interesse storico-artistico”, Risposta di Innocenti al Sovrintendente M. Guiotto del 25 novembre 1949, *oggetto: Tutela dei monumenti di importante interesse storico artistico. Richiesta di contributo*.

⁶⁶ *In ottobre a Bolzano l'adunata nazionale degli alpini*, «Alto Adige», 3 giugno 1949, p. 2.

⁶⁷ *Le solenni celebrazioni odierne per l'adunata nazionale degli Alpini*, «Alto Adige», 2 ottobre 1949, p. 2.

⁶⁸ S. De Pretto, *Im Kampfum Geschichte(n)*, cit., p. 375 nota 310. La citazione originale di Mussolini riportata da Tolomei recita: «La Patria al vostro ritorno vi saluta con gioia e con gratitudine. Per la conquista dell'impero voi avete scritto una pagina imperitura di gloria»; in: *La gloriosa Divisione 'Pusteria'*, «Archivio per l'Alto Adige», 1937, pp. 328–329.

giornale «Alto Adige» descrive gli alpini si siano «meravigliati [di] come tale sacro simbolo del sacrificio italiano ancora oggi, a ben sei anni dall'indegno oltraggio subito da parte di alcuni criminali dallo spirito barbarico, non sia stato restituito alla prima dignità» – un pensiero che il giornale condivide, commentando che «Bolzano avrebbe dovuto riavere restituito il suo monumento nella sua integrità già qualche anno or sono», invece riconsacrato solo il successivo 4 novembre⁶⁹. Commentando la cerimonia di Brunico, il giornale aggiunge che «Quello che si è voluto distruggere, però, oggi risorge [...] con la rinascita della Patria, anche i suoi simboli più sacri devono risorgere».

La riconsacrazione del Monumento alla vittoria viene invece prevista per il 4 novembre ed è preceduta da una serie di annunci riguardanti le tre erme ristrutturata. Non si tratta solo di ripristinare ciò «che la rabbia dei nazisti volle sfregiare», ma di una vera e propria restaurazione: «il monumento tornerà quello di sempre, quello del 1927 [...] E così fra due giorni il rito di 22 anni fa tornerà a ripetersi e sarà una rievocazione ed un omaggio allo stesso tempo. L'omaggio degli uomini ai martiri e ai caduti di tutte le guerre»⁷⁰. Questa banalizzazione e, anzi, per certi versi “riconsacrazione” del passato contestuale a quella del monumento viene ribadita in un corsivo di Tullio Armani: il 4 novembre deve essere celebrato «con lo spirito di allora e di sempre» perché è il simbolo di un paese «che per saggezza di reggitori e per virtù dei figli suoi s'era conquistato un suo posto nel mondo, le sue colonie, che oggi ci sono contese, e aveva saputo organizzare un esercito e una marina coi quali era uscito vittorioso contro uno dei più potenti eserciti del mondo»⁷¹. La giornata assume quindi «particolare valore e significato non solo perché avviene ai confini del Paese», ma perché il «riconsacra attraverso il Monumento [...] l'intangibilità del confine». L'esito dei due conflitti mondiali viene di nuovo legato a doppio filo, dal momento che il ricordo della vittoria del 1918 «rimane idealmente legato alla più recente sconfitta di coloro che per la seconda volta [...] hanno valicato il Brennero assetati di conquiste e di sole mediterraneo».

La riconsacrazione del Monumento e delle erme viene officiata dall'arcivescovo di Trento Carlo de Ferrari, mentre Tito Zaniboni dell'Unione ufficiali in congedo (UNUCI) tiene l'orazione ufficiale, nonostante siano presenti le più alte autorità militari e civili locali, come i presidenti delle giunte provinciali di Trento Giuseppe Balista (DC) e di Bolzano Karl Erckert (SVP), l'onorevole Angelo Facchin (DC), il sindaco di Bolzano Lino Ziller (DC) e il vicesindaco Silvius Magnago (SVP).

Carlo De Ferrari è arcivescovo di Trento dalla morte di Celestino Endrici nel 1940⁷². La nomina di De Ferrari è il risultato di numerosi contatti tra le autorità fasciste e le gerarchie ecclesiastiche, che già dal 1934 avevano affiancato al vescovo Endrici un coadiutore per via delle frequenti malattie

⁶⁹ *Si è chiusa nelle valli dolomitiche l'adunata nazionale degli alpini*, «Alto Adige», 4 ottobre 1949, p. 2.

⁷⁰ *Ritorno alla luce di tre martiri*, «Alto Adige», 2 novembre 1949, p.2.

⁷¹ *4 novembre*, «Alto Adige», 4 novembre 1949, p. 1.

⁷² Su Celestino Endrici si segnala la già citata tesi di dottorato di Camilla Tenaglia.

dell'Ordinario: visto il desiderio del regime di vedere la nomina di una “persona ad esso favorevole, di sicuri sentimenti fascisti”, il Nunzio Apostolico cardinale Borgoncini aveva preventivamente richiesto al Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano se vi fossero «ragioni di carattere politico da sollevare» in contrario alla nomina di De Ferrari, già Vescovo di Carpi⁷³. Gli accertamenti delle autorità locali rilevano come non solo la sua nomina avrebbe «prodotto sicuramente una favorevole impressione nell'intera Arcidiocesi», ma si sarebbe trattato di «un sacerdote che per i suoi precedenti, la sua convinta adesione al Regime, la sua sicura fede, il suo indiscusso patriottismo» avrebbe aderito a «quell'alta missione di italianità che il Fascismo va oculatamente svolgendo da circa un ventennio della provincia di Bolzano»⁷⁴. De Ferrari, segnala il prefetto Foschi in una lettera al Ministero dell'Interno, «non fa mistero dei suoi sentimenti di devozione al Governo e al Partito» e «non tralascia occasione per manifestare pubblicamente il suo vivo sentimento patriottico e il suo attaccamento al Regime»⁷⁵. Anche in questa occasione non manca di dimostrare tali idee, tanto che il giornale «Alto Adige» riassume il suo intervento scrivendo che De Ferrari «ha pronunciato nobili espressioni traboccanti fede ed amore patriottico»⁷⁶.

Di simile tenore l'intervento di Zaniboni, anch'egli coinvolto per esaltare la Vittoria e l'esercito che l'aveva conseguita. Zaniboni è un personaggio rilevante della prima metà del ventesimo secolo, per le cariche politiche ricoperte sia prima che dopo la Seconda guerra mondiale, ma soprattutto per essere stato il primo attentatore di Mussolini⁷⁷. Aderente al Partito socialista già dal 1908 e pacifista, viene richiamato nel maggio del 1915 e si guadagna sul campo diverse promozioni e decorazioni: alla fine del conflitto, scrive Barattin, «per la sua esperienza, il suo glorioso passato di militare, il suo carattere espansivo e gioviale divenne un mito nei primi anni del dopoguerra tra i socialisti di orientamento riformista e gli ex combattenti non legati al fascismo» – come testimonia un articolo de l'«Avanti!» che nel presentarlo tra i nuovi deputati eletti nel 1921 lo descrive come «medagliatissimo [...] maggiore degli alpini, bel giovane, ardito, eroe di guerra»⁷⁸. Zaniboni è molto legato a Giacomo Matteotti, per cui dopo il suo omicidio chiude tutti gli spiragli di collaborazione con Mussolini,

⁷³ Sergio Benvenuti, *Gli aspetti politici dell'episcopato di mons. Carlo Ferrari nell'arcidiocesi di Trento durante il periodo fascista e dell'occupazione germanica*, in «*Studi trentini di scienze storiche*», 56 (1977), pp. 159–186. Se sul suo predecessore Celestino Endrici disponiamo oggi di diversi studi molto aggiornati, quella di Benvenuti è ad oggi l'unica ricerca a concentrarsi su De Ferrari ed è tra l'altro limitata al periodo antecedente la Liberazione.

⁷⁴ Ivi, pp. 166–167.

⁷⁵ Ivi, pp. 174–176.

⁷⁶ *La folla stretta intorno ai soldati saluta la rinascita dell'Esercito*, «Alto Adige», 4 novembre 1949, p. 2.

⁷⁷ Ciononostante, di Zaniboni esistono solo ricostruzioni biografiche frammentarie. Il ritratto più completo è offerto da: Dino Barattin, *Tito Zaniboni e il complotto friulano per uccidere Mussolini*, San Daniele del Friuli, Libreria, 2011.

⁷⁸ Ivi, p. 35. *Gli ultimi arrivati*, «Avanti!», 16 giugno 1921, 3. Sul pacifismo di Zaniboni in occasione della Prima guerra mondiale si segnala, a titolo d'esempio, un suo ordine del giorno «nel quale si afferma che il proletariato deve essere contrario a tutte le guerre anche quelle di stretta difesa nazionale e deve contrastarle ricorrendo a qualsiasi arma»; *Congresso provinciale socialista a Mantova*, «Avanti!», 10 febbraio 1915, p. 2.

arrivando a rifiutare l'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e organizzare invece il dissenso contro il capo del governo⁷⁹. Di fronte al fallimento dell'Aventino e la presa di responsabilità di Mussolini per il delitto Matteotti, Zaniboni prima tenta di organizzare un'insurrezione contro il governo, poi tramontata quell'idea tenta invano di assassinare Mussolini⁸⁰. Condannato a trent'anni di confino, viene scarcerato dopo l'8 settembre e torna immediatamente all'attività politica, venendo eletto all'ufficio di presidenza del primo Congresso dei CLN dell'Italia liberata tenutosi a Bari il 28 e 29 gennaio 1944⁸¹. Il capo del governo Pietro Badoglio lo nomina quindi, a metà febbraio, alto commissario "per la epurazione nazionale del fascismo": come osserva Woller, si tratta di una scelta tattica perché Zaniboni è considerato tra gli antifascisti «per così dire, inoffensivi e che non sarebbe stato difficile» influenzare, per esempio ricordandogli i "passi falsi" commessi durante il confino⁸². Zaniboni viene poi nominato Commissario Straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per diventarne Presidente del Consiglio Provvisorio di Amministrazione nel 1947 e poi Presidente nazionale dal 1950 al 1960⁸³. Zaniboni partecipa quindi alla riconsacrazione come decorato di guerra e dirigente UNUCI, per cui non stupisce che il suo intervento sia ritenuto un «lirico discorso» che esalta «la rinascita dell'esercito e la sua funzione di difensori dei confini della Patria»⁸⁴. Per Zaniboni, nota quindi Andrea Di Michele, «il richiamo alla sacralità di quella guerra, al culto dei caduti, al valore della vittoria e della conquista dei nuovi confini» erano sufficienti per soprassedere al carattere di "tempio fascista" del luogo che si stava riconsacrando, privilegiando la «"sacralità" che gli era assicurata dal celebrare il successo italiano nella Grande guerra»⁸⁵.

La centralità delle figure di De Ferrari e Zaniboni rinforza il senso dell'evento quale celebrazione del patriottismo e dell'esercito attraverso il «sacro monumento che altri vilmente vollero oltraggiare», che viene così «restituito all'amore di Bolzano italiana» con una parata militare di «quelle forze armate che sono il presidio dei suoi confini» e che «simboleggiano, dalla Sicilia all'estremo confine del Brennero, la Patria, la suprema autorità dello stato»⁸⁶.

⁷⁹ Ivi, pp. 37–38.

⁸⁰ Ivi, p. 51; ivi, pp. 56–59.

⁸¹ Enzo Collotti, Renato Sandri, Frediano Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza: Storia e geografia della Liberazione*, Torino, Einaudi, 2000, pp. 96–97.

⁸² La sua carica rimase comunque svuotata di competenze e poteri, con lo stesso partito socialista che deciderà di espellerlo per la collaborazione con il re e Badoglio, finendo per farlo dimettere già a giugno. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 141–144.

⁸³ Sulle vicende del sodalizio, come spesso accade con le associazioni di reduci, non è disponibile alcuna letteratura, ci si è quindi basati sulle riviste dell'UNUCI stessa: *Scrivere la storia. 80° anniversario della costituzione dell'UNUCI*, «UNUCI» 37 (2006) 11-12 speciale, p.12; Aurelio Sadella, *Tito Zaniboni e l'attentato a Mussolini*, «UNUCI» 70 (2019) 7/8, p. 5-8.

⁸⁴ *La folla stretta intorno ai soldati saluta la rinascita dell'Esercito*, «Alto Adige», 4 novembre 1949, p. 2.

⁸⁵ A. Di Michele, *Storicizzare*, cit., p. 157.

⁸⁶ *Il riconsacrato monumento alla Vittoria restituito all'amore di Bolzano italiana*, «Alto Adige», 4 novembre 1949, p. 2.

2.2 All'ombra del plebiscito (1950–1958)

Nonostante il cambio di denominazione del 1949, quando la “Festa della Vittoria” del 4 novembre diventa il “Giorno dell’Unità nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate”, la stampa italiana del Sudtirolo continua a farvi riferimento come “ricorrenza della Vittoria”, «omaggio dovuto ai soldati di ieri che seppero conquistare vittoria sì fulgida»⁸⁷. I giornali di lingua tedesca così come i politici della SVP non polemizzano con queste manifestazioni, anzi suoi esponenti di spicco continuano a partecipare alle celebrazioni al Monumento alla vittoria – nel 1952 Magnago ed Erckert, nel 1953 il solo Magnago e nel 1954 il vicesindaco di Bolzano, Baron von Eyrl. Secondo Pardatscher, questa partecipazione è dovuta alla situazione di debolezza della SVP, che evita gli attacchi sul piano simbolico preferendo invece un atteggiamento pragmatico volto ad ottenere successi politici⁸⁸. Questa tesi non regge al confronto con quanto accade intorno alla Liberazione e alle valutazioni sul fascismo e sul nazismo, quindi uno scontro politico e simbolico aspro che tratteremo nel capitolo sul 25 aprile, ma neppure rispetto allo stesso Monumento alla vittoria, che viene citato proprio come esempio della mancata epurazione e delle continuità con il regime⁸⁹. Sembra piuttosto l’anniversario a non essere un’occasione particolarmente problematica, neppure di fronte al fatto che – fino alla prima metà degli anni Cinquanta, nota Ridolfi – «[i]l 4 novembre rappresentò lo specchio delle contrapposizioni relative alle questioni internazionali»⁹⁰. Tra queste, la più rilevante è la questione di Trieste apertasi con l’accordo di Belgrado del 9 giugno 1945, che prevede la divisione della Venezia Giulia in due zone di occupazione, la Zona A e la Zona B, amministrare rispettivamente da un governo militare anglo-americano e uno jugoslavo, in attesa che il trattato di pace individui una soluzione definitiva – questo, però, non risolve la questione, che rimane ostaggio di veti incrociati tra le varie potenze in una situazione aggravata dall’inizio della guerra fredda⁹¹. In questo contesto, nel 1952 De Gasperi sceglie «il 4 novembre e il sostegno della comunità “dei vivi e dei morti” di Redipuglia per far sentire più forte la propria voce nei confronti di Tito e degli Alleati»⁹². Il rito liturgico di enormi dimensioni, scrive Maggi, celebra così il “culto della patria” «unendo in un unico abbraccio nazionale “le imprese non solo del ‘15–‘18 ma anche del ‘40–‘45” e quelle attuali dei connazionali della Venezia Giulia»⁹³.

⁸⁷ La citazione è riportata come parte dell’orazione ufficiale del colonnello Rivetti, comandante del gruppo “Bergamo”. *Nel ricordo del glorioso passato la città stretta attorno ai suoi soldati*, «Alto Adige», 5 novembre 1950, p. 4; *Nella ricorrenza della Vittoria la celebrazione delle Forze Armate*, «Alto Adige», 4 novembre 1951, p. 4.

⁸⁸ T. Pardatscher, *Das Siegesdenkmal*, cit., p. 122 e 198.

⁸⁹ Anton Heiß segnala che gli emblemi fascisti ancora visibili, il Monumento alla Vittoria e Ponte Druso, sono la prova della mancanza di volontà di distanziarsi dal regime. *Testamentsvollstrecker*, «Dolomiten», 8 febbraio 1946, p. 1.

⁹⁰ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 175.

⁹¹ Sul tema: Federico Tenca Montini, *La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945–1954*, Bologna, Il Mulino, 2020.

⁹² Gaetano Dato, *La memoria della Grande guerra nei discorsi ufficiali presso il Sacrario di Redipuglia. Dalla ricostruzione al boom economico.*, in «*Qualestoria*», (2014) 1–2, pp. 155–174, p. 162.

⁹³ Vanessa Maggi, *La città italianissima: Trieste nel dibattito politico del dopoguerra (1945–1954)*, Ospedaletto (Pisa), Pacini editore, 2023, p. 189.

2.2.1 *Le crisi intrecciate: Tirolo e Trieste*

La vertenza triestina si avvia verso la sua risoluzione nel 1953, anno in cui si intreccia alla questione sudtirolese – senza, però, trascinare nella polemica tra i gruppi linguistici anche il 4 novembre, nonostante i fatti di Trieste di quel giorno abbiano una forte eco sul giornale italiano «Alto Adige». Ciononostante, alcuni eventi collaterali alla questione diplomatica rendono quello del 1953 un passaggio fondamentale non solo per Trieste, ma anche per il Sudtirolo, pur su due piani di rilevanza molto differenti.

Nel suo pionieristico *Im Kampf gegen Rom*, Claus Gatterer intitola *1953: Im Schatten Triests* il paragrafo in cui descrive le origini della crisi politica in Sudtirolo come esito di un duplice processo legato al trattato di pace⁹⁴. Da una parte, la SVP denuncia la mancata applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber incolpando di questo la DC: l'indebolimento della collaborazione dei due partiti danneggia però la minoranza all'interno della Democrazia Cristiana che sostiene tale alleanza politico elettorale. Contemporaneamente però, la risoluzione della questione di Trieste ha ulteriori riflessi a livello locale, dove parte della SVP faceva propria la proposta di ricorrere al plebiscito⁹⁵. È infatti il Presidente del Consiglio Pella a dare nuovo vigore alle richieste di un plebiscito per il Sudtirolo, quando egli stesso avanza tale proposta per Trieste: «nella tradizione di tutti i popoli civili [...] le sante idee plebiscitarie del nostro Risorgimento risorgono e dimostrano di non esser morte»⁹⁶. Infatti le dichiarazioni di Pella vengono “sottoscritte e applaudite” dai Sudtirolesi sia sulla stampa locale che alla Camera dei Deputati, dove riferendosi al «memorabile discorso al Campidoglio» l'onorevole Toni Ebner dichiara: «Noi non possiamo che sottoscrivere pienamente questa dichiarazione solenne, e ciò tanto più in quanto corrisponde perfettamente a quanto, in linea di principio, è stato sostenuto in modo immutato, sempre, fin dall'inizio, dai rappresentanti del nostro gruppo etnico, proprio perché si tratta di un diritto naturale e perciò inderogabile»⁹⁷. A fargli eco pochi giorni dopo è l'onorevole Guggenberg, che annuncia il sostegno del gruppo parlamentare sudtirolese all'ordine del giorno Bartolo-Cortese che «invita il Governo a persistere tenacemente nell'azione diretta a realizzare le condizioni necessarie per garantire in modo effettivo i diritti dell'Italia sull'intero Territorio Libero di Trieste e ad assicurare il ritorno alla madrepatria di quelle terre e di quelle popolazioni». Allo stesso tempo il deputato sottolinea che tale diritto all'autodeterminazione «ci è stato negato a torto già due volte,

⁹⁴ “1953: all'ombra di Trieste”; C. Gatterer, *In lotta*, cit., pp. 1153–1156.

⁹⁵ P. Pastorelli, *La politica estera italiana del dopoguerra*, cit., p. 84. Qui Pastorelli fa riferimento ai documenti rivelati da Alcock per cui la SVP avrebbe, per la prima volta dal dopoguerra, affrontato il discorso dell'autodeterminazione in una riunione del proprio direttivo: Antony Evelyn Alcock, *The history of the South Tyrol question*, London, Michael Joseph Ltd, 1970, p. 230 (n. 19).

⁹⁶ *Pella propone che un plebiscito nel Territorio Libero consenta al popolo giuliano di decidere la propria sorte*, «Corriere d'Informazione», 14 settembre 1953, p. 1.

⁹⁷ “*Die heiligen Ideen der Volksabstimmung müssen widererstehen*”, «Dolomiten», 17 settembre 1953, p. 1; Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura II, Discussioni, Seduta del 1° ottobre 1953, pp. 1246–1247.

con grave delusione per il nostro popolo, cioè nel 1919 e nel 1946» e che «è, rimane e rimarrà sempre anche per noi un diritto sacrosanto e non suscettibile di alcuna possibilità di rinuncia, sia da parte degli aventi diritto, sia da parte di terzi per conto loro»⁹⁸.

Proprio a proposito di plebisciti, il 10 ottobre il «Dolomiten» dedica l'intera prima pagina all'anniversario dell'annessione all'Italia, spiegando che sarebbe “innaturale e incomprensibile” non pensarci in tale contesto: nel 1920, mentre il confine del Brennero viene spostato per la decisione delle potenze mondiali, in quello stesso giorno in Carinzia si tiene un plebiscito per stabilire la sovranità tra due zone della regione – dove il 59% dei votanti decide per l'Austria⁹⁹. Secondo l'«Alto Adige», collegando a tale data il plebiscito avvenuto in Carinzia dopo gli scontri del 1918–1919 il giornale avrebbe voluto suggerire che «se nel 1918 i sudtirolesi a fossero insorti con le armi in pugno, come in Carinzia, il plebiscito sarebbe stato loro concesso»¹⁰⁰. Per qualche anno i media in lingua tedesca propongono il 10 ottobre come “Tag der Besinnung”, giornata della presa di coscienza che in realtà si traduce nella rilettura vittimista di quanto accaduto a partire dall'annessione “in spregio al diritto all'autodeterminazione” e che divide «la storia millenaria e l'ancora più lunga unità” del Tirolo. La relativa, seppur temporanea, importanza della data è sottolineata anche nelle comunicazioni periodiche del Commissariato del Governo, che nota come sia una «data che, da qualche anno rispolverata dai dirigenti del partito unico sudtirolese, dopo lunga dimenticanza, sembra essere divenuta, vicino all'anniversario della fucilazione di Andrea Hofer [il 20 febbraio], e a quello della firma degli accordi di Parigi [il 5 settembre], una delle tre giornate storiche della minoranza di lingua tedesca». Questo utilizzo del 10 ottobre in senso polemico stupisce però il Commissariato del Governo, che sottolinea come la SVP non intenda «frenare le intemperanze di una informe opinione pubblica, ma per stimolarla preannunciando financo dei passi futuri»¹⁰¹. Nel fondo del 1955 *Tag der Besinnung* il 10 ottobre diventa l'origine di una “ininterrotta catena di ingiustizie” lunga due decenni, in cui si passa senza soluzione di continuità dalla Prima guerra mondiale al fascismo e quindi alle Opzioni, per finire con Stalin e “l'oriente comunista” come ultimi colpevoli della decisione di non modificare il confine del Brennero nel secondo dopoguerra¹⁰².

Il fatto che il tema del plebiscito venga sfruttato dalla SVP obbliga il Presidente del Consiglio a puntualizzare, a margine di un comunicato stampa su un incontro con i parlamentari sudtirolesi

⁹⁸ Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura II, Discussioni, Seduta pomeridiana del 6 ottobre 1953, p. 1525.

⁹⁹ 10. Oktober 1920, «Dolomiten», 10 ottobre 1953, 1.

¹⁰⁰ 10 ottobre, «Alto Adige», 11 ottobre 1953, p. 1.

¹⁰¹ APCM-UZC, sez. III, b. 76 fasc. 575, Commissariato del Governo, Prot. N. 11510 Gab., *Oggetto: Regione Trentino-Alto Adige – Relazione mensile sulla situazione politico economica e sull'ordine pubblico – periodo 26.9 – 25.10.54, 26 ottobre 1954.*

¹⁰² *Jubel um Triest – und ein Gedenktage*, «Dolomiten», 9 ottobre 1954, p. 1 e 11–13; *10. Oktober – Tag der Besinnung*, «Dolomiten», 8 ottobre 1955, pp. 1–2 e 9–11.

qualche settimana dopo, che «è ufficialmente escluso si sia parlato nel colloquio della improponibile questione del plebiscito». L'«Alto Adige» sottolinea tale aggiunta usandola come sottotitolo in prima pagina e rinforzandola con un occhio in maiuscolo, «L'intangibile confine del Brennero»¹⁰³. Sul «Dolomiten» è il canonico Michael Gamper a reagire commentando: «Es ist ein Todesmarsch, auf dem wir Südtiroler seit 1945 uns befinden». Questa marcia della morte è, secondo Gamper, dovuta a due “frutti” del trattato di pace: da una parte, l'autonomia è legata alla regione Trentino-Alto Adige, per cui i sudtirolesi sono «costretti a diventare una minoranza», pur essendo «una maggioranza nel proprio territorio» e il loro «destino è stato messo nelle mani di una maggioranza italiana artificiale»; allo stesso tempo, continua l'immigrazione italiana in provincia mentre viene impedito il ritorno di molti riopianti, per cui «quasi con certezza matematica» è possibile calcolare «il momento in cui formeremo una minoranza indifesa non solo all'interno della regione creata proprio a tale scopo, ma anche all'interno dei più ristretti confini della provincia»¹⁰⁴.

Come sottolinea Leopold Steurer, l'importanza dell'editoriale di Gamper si trova nella sua triplice valenza di fondo¹⁰⁵. È innanzitutto una risposta a Pella, in particolare rimanda al suo discorso del settembre precedente. Evoca poi un'immagine di grande impatto emotivo, dal momento che il riferimento alla “marcia” richiama nell'opinione pubblica sudtirolese la “marcia su Bolzano” e suggerisce così che le politiche del fascismo e della repubblica siano in continuità tra loro – l'articolo viene pubblicato, del resto, nell'anniversario della marcia su Roma, «una data gravida di riferimenti dunque, ma che non fu sicuramente scelta con intenzione»¹⁰⁶. Infine, è un modo per mandare a Vienna un avvertimento e una pretesa, ossia che al dimissionario Ministro degli Esteri Karl Gruber succeda il tirolese Franz Gschnitzer, più vicino alla SVP, invece di Leopold Figl dell'ÖVP, che si teme voglia cercare la cooperazione della Democrazia Cristiana.

Ma nell'utilizzare il termine Todesmarsch Gamper gioca in modo ambiguo con i molteplici significati che possono essere attribuiti al termine, in particolare se accostato al 1945 e quindi alla Seconda guerra mondiale. Innanzitutto, può essere interpretato come un riferimento alle evacuazioni

¹⁰³ Ricevuti dal Presidente del Consiglio i cinque parlamentari della Volkspartei, «Alto Adige», 24 ottobre 1953, 1.

¹⁰⁴ Trad. dell'a.: «È una marcia della morte quella che noi sudtirolesi abbiamo intrapreso dal 1945». Anche gli altri estratti qui proposti sono stati tradotti dall'autore, il testo originale è «In dieser uns aufgedrängten Gemeinschaft mit der an Einwohnerzahl uns weit überlegenen italienisch sprachigen Provinz Trient sind wir, obwohl im eigenen Land noch eine Mehrheit, in eine Minderheit gedrängt worden, und so ist unser Geschick in die Hände einer künstlichen italienischen Mehrheit gelegt. [...] Zu vielen Zehntausenden sind nach 1945 und nach Abschluß des Pariser Vertrages Italiener aus den südlichen Provinzen in unser Land eingewandert, während zur gleichen Zeit die Rückkehr von einigen Zehntausenden unserer umgesiedelten Landsleute unterbunden wurde. [...] Fast mit mathematischer Sicherheit können wir den Zeitpunkt errechnen, zu dem wir nicht bloß innerhalb der zu unserer Majorisierung geschaffenen Region, sondern auch Innerhalb der engeren Landesgrenzen eine wehrlose Minderheit bilden werden»; in: *Bemerkungen zu einem Kommentar*, «Dolomiten», 28 ottobre 1953, p. 1.

¹⁰⁵ Leopold Steurer, *Nachwort*, in Manuel Fasser (a cura di), *Ein Tirol – zwei Welten: das politische Erbe der Südtiroler Feuernacht von 1961*, Innsbruck Wien, StudienVerlag, 2009, pp. 166–168.

¹⁰⁶ C. Gatterer, *In lotta*, cit., p. 1139.

degli internati dei campi di concentramento di fronte allo sviluppo del fronte – a partire dal campo di Majdanek nella primavera del 1944 per l'arrivo dell'Armata Rossa, poi i campi in Europa occidentali in autunno e i restanti campi orientali nei mesi successivi. Non solo i trasferimenti in sé si rivelano particolarmente letali, ma sono preceduti da un “lavoro preventivo” di selezione da parte delle SS, che eliminano quanti avrebbero potuto rallentare gli spostamenti¹⁰⁷. Già Yehuda Bauer nel 1983 nota come il motivo principale delle marce è evitare la liberazione degli internati perché «the dehumanized murderers did not see the prisoners as human beings at all. The idea that these creatures should be allowed to be liberated was absolutely preposterous. They were enemies of the Reich» e in quanto tali dovevano rimanere prigionieri, in attesa di essere eliminati – come accade a centinaia di migliaia di loro, uccisi dalle marce o dall'essere abbandonati nei campi in quanto troppo malati o troppo deboli¹⁰⁸. Questa prima interpretazione è immediata, visto il passato antinazista di Gamper, che fugge dall'OZAV per evitare di essere arrestato e potenzialmente deportato come Friedl Volgger e altri prominenti Dableiber. «Un'immagine ancora vivissima nella memoria delle persone», la definisce correttamente Mezzalira¹⁰⁹, ma non altrettanto presente sulla stampa sudtirolese del tempo.

Invece il termine “Todesmarsch” viene invece più volte utilizzato in connessione all'espulsione dei tedeschi dall'Europa orientale, prima per la fuga spontanea di fronte all'avanzata dell'Armata Rossa, poi in conseguenza delle “espulsioni selvagge” dei primi mesi dopo la liberazione e infine per i trasferimenti in attuazioni degli accordi di Potsdam – che tra le altre cose prevedono il trasferimento dei tedeschi rimasti in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria¹¹⁰. Già nel 1949 il «Dolomiten» vi fa riferimento commentando la sentenza di Norimberga come ingiusta accusa generalizzata a tutti i tedeschi di essere “criminali di guerra”, mentre le colpe spetterebbero solo al regime e comunque anche i tedeschi sono stati vittime di brutalità e crudeltà tra cui «die Todesmärsche von Brünn und Komotau»¹¹¹ Il quotidiano torna sul tema nel 1951, quando riferisce della pubblicazione del

¹⁰⁷ Nikolaus Wachsmann, *KL: storia dei campi di concentramento nazisti*, Milano, Mondadori, 2017 (e-book). Anche l'episodio dei “prominenti” di Braies è una conseguenza dello smantellamento del campo di Dachau e la conseguente Todesmarsch nell'aprile del 1945: Thomas Albrich, Stefan Dietrich, *Todesmarsch in die «Alpenfestung»: Der «Evakuierungstransport» aus dem KZ Dachau nach Tirol Ende April 1945*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 6 (1997) 1+2, pp. 13–50.

¹⁰⁸ Yehuda Bauer, *The Death-Marches, January-May, 1945*, in «Modern Judaism», 3 (1983) 1, pp. 1–21, p. 7. Un recente volume stima tra le 100.000 e le 250.000 vittime; Andrea Rudorff (a cura di), *Das KZ Auschwitz 1942–1945 und die Zeit der Todesmärsche 1944/45*, Berlin Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2022, pp. 54–56. Un altro dei più completi studi delle Todesmärsche propende per la stima di 250.000 vittime, cioè il 35% dei prigionieri all'inizio del 1945: Daniel Blatman, *Die Todesmärsche 1944/45: das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords*, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 2011. Per uno sguardo d'insieme sugli eventi più che sulla costruzione della loro memoria: Mathias Beer, *Flucht und Vertreibung der Deutschen: Voraussetzungen, Verlauf, Folgen*, München, Beck, 2011.

¹⁰⁹ Giorgio Mezzalira, *Una seconda italianizzazione forzata? L'immigrazione italiana in Alto Adige dal 1945 al 1955*, in Diego D'Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalira (a cura di), *La difesa dell'italianità: l'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 153–178.

¹¹⁰ Enzo Collotti, *Storia delle due Germanie 1945–1968*, Torino, Einaudi, 1968, pp. 627–628. Sugli accordi di Potsdam: Ivi, pp. 20–23.

¹¹¹ *Hier irrte das Tribunal*, «Dolomiten», 23 marzo 1949, p. 4.

Sudetendeutsches Weißbuch nel 1951: un paragrafo dell'articolo è dedicato alle "Todesmärsche" e l'autore lo conclude osservando che la persecuzione dei "Sudetendeutsche" è un fallito tentativo di assimilazione e poi di espulsione¹¹². Il tema delle espulsioni dall'Europa orientale viene ripreso di nuovo due anni dopo, poche settimane prima dell'editoriale di Gamper, quando vengono presentati i primi due volumi della *Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa*, opera voluta dal Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte¹¹³. I riferimenti alle Todesmärsche non compaiono nell'articolo, anche perché negli stessi due volumi non è un vero e proprio tema trattandosi non di documentazione sull'espulsione dai Sudeti, ma dalla Polonia. Il fatto che questi riferimenti siano stati fatti in passato e che il tema sia attualissimo rende però plausibile che Gamper utilizzi "Todesmarsch" proprio per richiamare questa vicenda, in cui tra l'altro le vittime appartengono ad una minoranza tedesca senza più la propria Heimat – come prefigura il futuro dei Sudtirolesi vittime delle politiche del governo italiano. Che il canonico si riferisca ad uno o l'altro episodio, in ogni caso il paragone è osceno: da una parte ci sono politiche caratterizzate da violenza ed eliminazione fisica, dall'altra gli eventuali effetti collaterali di misure economiche e sociali della Repubblica italiana, che si ha una propria agenda precisa, ma non certo l'eliminazione della minoranza etnica. L'immagine della "Todesmarsch" è comunque evocativa al punto da diventare una parola chiave fondamentale della politica sudtirolese e segnare i dibattiti dei decenni successivi¹¹⁴.

Alla luce degli sviluppi triestini e della polemica sulla "Todesmarsch", il 4 novembre assume una connotazione "muscolare" e nazionalista sia nelle celebrazioni nazionali che in quelle locali. Nell'ambito delle tensioni fra Italia e Jugoslavia, a Redipuglia si registra la più partecipata cerimonia di sempre, con circa centocinquantamila persone. Il Presidente del Consiglio Pella non interviene però al Sacrario, ma alla celebrazione organizzata a Venezia nel pomeriggio: il discorso, scrive Dato, «per contenuti e scopi sanciva una totale continuità tra le cerimonie di Redipuglia e quelle della città lagunare». Citando Pietro Foscari nella conclusione del discorso, "Per Trieste, buona guardia!", Pella rilancia «una visione del Risorgimento che ne sottolineava il suo aspetto dinamico ed espansivo» e

¹¹² *Sudetendeutsches Weißbuch*, «Dolomiten», 26 luglio 1951, p. 1; *Anklage für 500.000 Ermordete*, «Dolomiten», 1° agosto 1951, p. 3; Mathias Beer, *Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte. Das Großforschungsprojekt «Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa»*, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 46 (1998) 3, pp. 345–389, pp. 358–364; Wilhelm Turnwald (a cura di), *Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen*, München, Europa-Buchhandlung, 1951. Sul rapporto tra leggende, miti e storia, come scrivono nel sottotitolo gli autori, intorno all'espulsione dei tedeschi dall'Europa orientale si rimanda a: Eva Hahnová, Hans Henning Hahn, *Die Vertreibung im deutschen Erinnern: Legenden, Mythos, Geschichte*, Paderborn, Schöningh, 2010.

¹¹³ *Dokumentation der Vertreibung*, «Dolomiten», 23 settembre 1953, p. 6. La documentazione consiste in cinque volumi divisi in 8 parti e tre supplementi, pubblicati, tra il 1953 ed il 1960 a partire da: Theodor Schieder (a cura di), *Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa*, Bonn, Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1953. Sulle vicende della pubblicazione ed un bilancio generale si rimanda ancora a: M. Beer, *Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte*, cit.

¹¹⁴ Viene utilizzata anche dagli italiani: «due narrazioni "etniche" [che] sembrano speculari, entrambe incentrate sulla fragilità della propria comunità e sulla necessità di elaborare coerenti piani di azione, pena la progressiva marginalizzazione, se non la vera e propria estinzione»; A. Di Michele, *Terra italiana*, cit., pp. 214–226.

quindi «una lettura fascista e nazionalista della storia d'Italia»¹¹⁵. Contemporaneamente a Trieste si «gli scioperi, i cortei delle scuole, le manifestazioni di piazza e finanche i momenti di raccoglimento all'interno della chiesa di Sant'Antonio Nuovo videro l'uso di “pietre, bastoni, spranghe, catene, bombe a mano, armi da fuoco” per mano dei dimostranti»: gli scontri costano la vita a sei persone¹¹⁶.

Anche la cerimonia bolzanina viene influenzata da quanto avviene a Trieste, come è evidente dalla cronaca dell'«Alto Adige», che adegua i toni al generale clima politico delle settimane precedenti. La foto in prima pagina di un semovente di fronte al Monumento alla vittoria viene accompagnata da una didascalia che lo definisce il «simbolo visibile della rinata potenza dell'Esercito italiano [...] la cui possente sagoma faceva magnifico contrasto con il polito nitore dei marmi». Proprio l'esercito è al centro della narrazione delle celebrazioni come simbolo di continuità («Esercito democratico quello di Vittorio Veneto, esercito democratico quello di oggi»), di potenza («vigili scolte dotate di mezzi corazzati che non sono di cartone [...] ma fusi bensì con solidissimo impenetrabile acciaio») e di integrazione con la popolazione civile («migliaia di cittadini» partecipano alla celebrazione «in una atmosfera tipicamente militare»)¹¹⁷. L'insistenza sull'esercito ritorna in altri due commenti pubblicati dal giornale, il fondo del generale Lorenzo Roggiani e l'editoriale del direttore Zulberti¹¹⁸. Il primo difende l'onore delle “tre Armi” di fronte a due «incresciosi processi (“L'armata s'agapò” e “Navi e poltrone”))» che rivelano «taluni stati d'animo del Paese che possono essere forieri di più serie conseguenze per lo spirito della Nazione», mentre «non è lecito attentare pubblicisticamente e a cuor leggero alla loro onorabilità che è la loro divisa facendo processo alle intenzioni più che all'opera di taluni Capi dell'ultima guerra», anche perché «si sa che le cause determinanti sono da ricercarsi più nel campo politico e sociale che non in quello militare»¹¹⁹. Zulberti risponde ad un articolo di Franz Gschnitzer, definito il «più accanito italo-fobo d'oltre Brennero»: se quest'ultimo afferma che «Un popolo non può cedere il diritto di autodecisione per il piatto di lenticchie della tutela delle minoranze», il direttore risponde che forse i trattati possono essere considerati *Papierfetzen*, «ma di carta non sono i carri armati che quelle frontiere sono pronti a difendere»¹²⁰.

¹¹⁵ G. Dato, *La memoria della Grande guerra nei discorsi ufficiali*, cit., pp. 168–170.

¹¹⁶ V. Maggi, *La città italianissima*, cit., pp. 201–202.

¹¹⁷ *Davanti al monumento alla Vittoria celebrata la giornata delle Forze Armate*, «Alto Adige», 5 novembre 1953, p. 4. Si segnala anche un ulteriore commento sull'esercito pubblicato dal giornale qualche giorno prima: *Il 4 novembre festa delle Forze Armate*, «Alto Adige», 30 ottobre 1953, p. 2.

¹¹⁸ *IV novembre*, «Alto Adige», 4 novembre 1953, p. 1; *Un piatto di lenticchie*, «Alto Adige», 5 novembre 1953, p. 1.

¹¹⁹ *IV novembre*, «Alto Adige», 4 novembre 1953, p. 1. Sui processi: F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., pp. 34–35.

¹²⁰ *Un piatto di lenticchie*, «Alto Adige», 5 novembre 1953, p. 1; *Der Grundsatz der Grundsatzlosigkeit in der Politik*, «Dolomiten», 4 novembre 1953, p. 3, già pubblicato dal «Wiener Zeitung» del 25 ottobre 1953; Il riferimento ai “carri armati di carta” esagera una vignetta del quotidiano della Repubblica federale tedesca «Die Welt» che raffigura l'esercito italiano «con un carro armato di latta sotto il quale spuntavano i piedi nudi di tre straccioni e su cui sventola una bandiera bianca con sopra scritto, forse per non ingenerare equivoci: “Italien”»: *Carri armati di carta: Sobillazione pericolosa*, «Alto Adige», 25 ottobre 1953, p. 1; *Pangermanisti alla riscossa*, «Alto Adige», 17 ottobre 1953, p. 1.

Prima che la polemica possa essere ripresa sulla stampa di lingua tedesca, anche a Bolzano arriva l'eco degli eventi di Trieste. Già il sei novembre gli studenti medi sfilano in corteo per la città, dal Monumento alla vittoria alla sede del vice commissariato del governo, in quella che l'«Alto Adige» definisce «una plebiscitaria composta dimostrazione del loro dolore e del loro sdegno», e pochi giorni dopo tornano al Monumento per una messa in suffragio, mentre nella zona industriale numerosi stabilimenti e officine sospendono il lavoro per dieci minuti: «Nella unanimità della partecipazione è il suo alto significato, anche per il fatto che di fronte ai fatti di Trieste tutti gli italiani [...] hanno offerto una prova di solidarietà profonda e allo stesso tempo composta»¹²¹. Maggi sottolinea come su alcune testate nazionali l'intera responsabilità dell'accaduto è addebitata al comando inglese di Zona, una narrazione proposta anche dall'«Alto Adige» che in prima pagina titola *alleati di Tito [che] sfogano il loro odio contro gli italiani di Trieste, sbirraglia titina del gen. Winterton, vittime della sbirraglia anglo-titina* e denunciando il comportamento degli inglesi quale tentativo di sabotare la solidarietà atlantica¹²². Un fondo del direttore del quotidiano si spinge però oltre: il generale Winterton è definito *L'emulo di Radetzky*, il «luogotenente di Tito nella Zona A» i cui uomini sarebbero «la sua Ghestapo – messa a disposizione dalla longa manus del maresciallo Tito», autori di una «sanguinaria *Pflichterfuellung*» o «sadico adempimento del dovere» su istruzione dei responsabili di Londra – in un gioco di diplomazia e scambi d'influenza in cui il *Suedtirol*, continua Zulberti, potrebbe essere «una pedina di manovra»¹²³. Come anticipato, sul «Dolomiten» non si riprende in toni polemici quanto accaduto a Trieste, né si rinfocola i contrasti delle settimane precedenti, per limitarsi invece ad una ricostruzione distaccata dei fatti. Anche a proposito del fondo di Zulberti, il giornale si limita ad osservare che «È un bene che le cannonate che T.Z. spara in anticipo siano solo “di carta”»¹²⁴.

Un anno più tardi la questione di Trieste trova la sua risoluzione a Londra, dove i rappresentanti di Italia, Jugoslavia, Stati Uniti e Gran Bretagna firmano il Memorandum d'Intesa del 5 ottobre 1954, «frutto – amaro – di un clima di distensione internazionale e in qualche modo riprova del fatto che nessuno dei due paesi nutriva più le mire tanto “passionali” sui territori che avevano connotato le battaglie diplomatiche – e anche retoriche e simboliche – degli anni precedenti»¹²⁵. I militari italiani entrano in città il 26 ottobre, seguiti una settimana dopo dalla celebrazione in città del 4 novembre, alla presenza del Presidente del Consiglio Scelba e del Presidente della Repubblica Einaudi. L'«Alto

¹²¹ *Migliaia di studenti inneggiano a Trieste*, «Alto Adige», 7 novembre 1953, p. 4; *Spontanee manifestazioni popolari nel ricordo dei caduti triestini*, «Alto Adige», 10 novembre 1953, p. 4.

¹²² V. Maggi, *La città italianissima*, cit., pp. 203–204. *La polizia del gen. Winterton ha sparato uccidendo due persone e ferendone diciotto*, «Alto Adige», 6 novembre 1953, 1; *La sbirraglia titina del gen. Winterton ha assassinato cinque inermi cittadini*, «Alto Adige», 7 novembre 1953, p. 1; *Entrata in funzione la corte alleata presieduta naturalmente da un giudice inglese*, «Alto Adige», 8 novembre 1953, p. 1.

¹²³ *L'emulo di Radetzky*, «Alto Adige», 7 novembre 1953, p. 1.

¹²⁴ *“Verträge sind keine Papierfetzen”*, «Dolomiten», 10 novembre 1953, 3.

¹²⁵ V. Maggi, *La città italianissima*, cit., p. 205.

Adige» celebra, come tutti i quotidiani italiani, il Tricolore che sventola sulla torre di San Giusto e l'«atmosfera di vibrante entusiasmo patriottico» dell'anniversario della Vittoria a Trieste, i giornali sudtirolesi si limitano ad una pacata ed oggettiva cronaca¹²⁶. Anche nel ricordare il “Tag der Besinnung” del 10 ottobre, il «Dolomiten» evita la polemica e anzi empatizza con la gioia della popolazione italiana di Trieste, prendendo atto con soddisfazione del tentativo di venire incontro alle aspirazioni nazionali delle due popolazioni locali: allo stesso tempo, commenta il quotidiano, non ci si può aspettare che i sudtirolesi condividano tale giubilo¹²⁷. Questa morbida apertura verso la comprensione reciproca è legata alla posizione di Scelba riguardo al Sudtirolo: ferma nel «pretendere che i cittadini di altra lingua professino con lealtà e fedeltà le leggi della Repubblica» ma al tempo stesso decisa nel «rispettare il carattere etnico di quella regione e favorire con ogni mezzo la più cordiale collaborazione»¹²⁸. «Questi sforzi, poi, non s'insabbiarono a Roma ma a Trento», dove gli esponenti della DC locale si oppongono alla possibilità di cooperare con la SVP: «anziché la sperata e attesa comprensione, venne un succedersi di angherie» che allontanano sudtirolesi e trentini, culminate nelle dimissioni di Dietl da assessore regionale all'agricoltura il 6 maggio 1955¹²⁹.

2.2.2 *Der Geist des Duce*

Quella del 1955 è la prima cerimonia del 4 novembre a provocare una polemica politica, con un piccolo strascico anche all'interno del Consiglio Regionale. L'intreccio delle contraddizioni tra autonomia e governo centrale e la nuova possibilità di *internazionalizzare* il problema sudtirolese trovano un culmine, pur temporaneo, nelle polemiche di quel novembre. Le posizioni di entrambi i gruppi linguistici sono quindi da leggere nel contesto della Südtirolkrise iniziata due anni prima, ma inaspritasi nel maggio precedente per le dimissioni di Hans Dietl, avvenute quasi contemporaneamente alla firma dello Staatsvertrag austriaco.

Le dimissioni dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sono il culmine di una serie di contrasti tra la SVP e la Democrazia Cristiana, a livello locale e nazionale, a proposito dello sviluppo dell'autonomia, dell'applicazione del trattato di Parigi e infine proprio dell'esercizio delle deleghe attribuite a Dietl. Quest'ultimo viene poi isolato dal suo stesso partito, dal momento che gli altri due assessori della SVP non rimettono il proprio mandato, non solo per considerazioni opportunistiche, ma anche per poter sostituire lo stesso Dietl con un altro membro del partito. Ciononostante, scrive

¹²⁶ *Dopo nove anni durissimi di angosciosa attesa il Tricolore sventola sulla torre di San Giusto*, «Alto Adige», 6 ottobre 1954, p. 1; *Italien verzichtet nicht auf Istrien*, «Dolomiten», 5 novembre 1954, p. 1; *Celebrato a Trieste l'anniversario della Vittoria in un'atmosfera di vibrante entusiasmo patriottico*, «Alto Adige», 5 novembre 1954, p. 1; *Grenzziehung nach Volkszugehörigkeit*, «Volksbote», 11 novembre 1954, p. 1.

¹²⁷ *Jubel um Triest – und ein Gedenktage*, «Dolomiten», 9 ottobre 1954, p. 1.

¹²⁸ *Scelba afferma che in Alto Adige i diritti dell'Italia sono tutelati*, «Alto Adige», 5 agosto 1954, p. 1.

¹²⁹ C. Gatterer, *In lotta*, cit., pp. 1158–1160.

Gatterer, le dimissioni segnano la fine definitiva dell'*Amonn-Kurs* e sono una tappa fondamentale del cambiamento generazionale alla guida del partito di raccolta, cominciato proprio con l'elezione di Dietl e colleghi tre anni prima¹³⁰.

Lo stato di agitazione in Sudtirolo cresce anche alla luce dello *Staatsvertrag* austriaco firmato a Vienna il 15 maggio 1955. Fino a quel momento l'Austria del dopoguerra è un paese diviso in quattro settori controllati da francesi (Voralberg e Tirol), americani (Salzburg e *Öberösterreich*), inglesi (Kärnten e Steiermark) e sovietici (Niederösterreich e *Bürgenland*), con la capitale a sua volta divisa in quattro zone. Con il Trattato di Stato per la re-istituzione di un'Austria indipendente e democratica, come recita il nome completo del documento, l'Austria ottiene nuovamente la sovranità sul proprio territorio, a patto che venga approvata la "Neutralitätsgesetz" pochi mesi dopo. Quest'ultima notizia preoccupa gli ambienti sudtirolesi, che temono che la "neutralità" escluda anche un coinvolgimento della neonata Repubblica quale potenza tutrice della minoranza: in realtà questa apre all'Austria le porte degli organismi internazionali, cui si rivolge pochi anni dopo proprio per risolvere la questione sudtirolese¹³¹. Secondo Pastorelli, l'Austria ottiene poi maggiore peso internazionale e forza politica dalla rinascita sul piano politico ed economico della Germania Federale, che nell'ottobre del 1954 entra nel Patto di Bruxelles e poco più tardi nel Patto Atlantico¹³².

Nei mesi successivi alla firma del trattato di Stato austriaco la situazione si fa tesa, al punto che il 4 novembre si trasforma in un "plebiscito d'italianità". È in questo senso che va interpretata la decisione della locale l'Associazione nazionale reduci della prigionia (ANRP) di raccogliere tricolori da esporre nella giornata dell'unità nazionale, per far partecipare i cittadini del Sudtirolo alla campagna nazionale "Onore al Tricolore"¹³³. Le origini di questa iniziativa risalgono al febbraio precedente, quando a Milano Cesare Marescotti lancia l'idea di «procurare un tricolore ad ogni casa milanese», vista la loro assenza in occasione delle celebrazioni nazionali: padre di un partigiano caduto durante la battaglia dell'Ossola, Marescotti è mosso dal bisogno di slegare questi eventi dall'«obbedienza ad una o ad un'altra parte ideologica» per ritrovarsi invece nei colori della Patria «come la grande realtà di tutti, ragione essenziale di vita». Nasce così il Comitato "Onore alla bandiera", che ha come primo obiettivo procurare bandiere per ogni finestra di Porta Vittoria per la commemorazione delle Cinque Giornate di Milano, poi la creazione di un manifesto commemorativo e l'allargamento della distribuzione dei tricolori a tutta la città per il 25 aprile¹³⁴. Il successo del Comitato è coronato dal riconoscimento non solo della popolazione, ma di personaggi pubblici del

¹³⁰ Ivi, pp. 1162–1164.

¹³¹ R. Steininger, *Südtirol (1) 1947–1959*, cit., pp. 195–217.

¹³² P. Pastorelli, *La politica estera italiana del dopoguerra*, cit., p. 87.

¹³³ *Distribuzione di Tricolori ai soci della "Reduci"*, «Alto Adige», 16 settembre 1955, p. 5.

¹³⁴ *Onore alla bandiera*, «Corriere della Sera – Corriere milanese», 12 febbraio 1955, p. 2.

calibro del Presidente della Repubblica Einaudi e dell'arcivescovo di Milano, poi cardinale e Papa, Giovanni Battista Montini, cui Marescotti consegnerà un tricolore proprio in occasione della Festa della Liberazione¹³⁵. Il giornale «L'Adige» promuove sin da subito un simile comitato a Bolzano: il quotidiano condivide quelle che secondo Marescotti sono le motivazioni per questa penuria di tricolori – un effetto negativo dell'inflazione di simboli e parate durante il fascismo, il cambiamento della bandiera stessa in un periodo economicamente difficile come il dopoguerra, la preponderanza dei simboli di partito ed ideologici –, cui in Alto Adige si aggiunge l'interpretazione della bandiera come «manifestazione di nazionalismo». Il quotidiano trentino motiva invece il ricorso alla bandiera con il patriottismo: «Esponendo il tricolore nelle feste nazionali non si fa del nazionalismo ma si mostra il sentimento che ci unisce alla Patria, anche se Bolzano è ai confini di questa terra»¹³⁶.

L'iniziativa locale prende immediatamente un'altra direzione. Alla riunione delle associazioni combattentistiche e d'arma del 20 settembre viene deciso che quello del 4 novembre deve essere un “plebiscito tricolore” per «simboleggiare lo spirito di italianità della nostra popolazione»¹³⁷ – anche se non vi è alcun riferimento esplicito all'evoluzione della crisi sudtirolese dei mesi precedenti, è evidente come si tratti una risposta alla montante richiesta di autodeterminazione ora corroborata a livello internazionale dall'Austria. L'ANRP rilancia parlando di “battaglia del tricolore” per cui ogni italiano deve sentirsi mobilitato, mentre per il comitato organizzativo «l'esposizione della bandiera assume un suo significato inconfondibile che nessuno può dimenticare»¹³⁸. Anche il Movimento Sociale Italiano e la stampa ad esso vicino decidono di sostenere l'idea del “plebiscito tricolore”, invitando i propri iscritti ad inviare le proprie bandiere in modo che possano essere consegnate ai “Combattenti” del Sudtirolo. È a questo punto che la Landesleitung della SVP interviene pubblicamente sull'iniziativa, denunciandola quale manifestazione politica in senso fascista¹³⁹. L'«Alto Adige» definisce tale comunicato «allarmistico e vittimistico» in cui «si fantastica di “fascismo redivivo”», mentre il partito sudtirolese è composto da nazisti «appena appena ex» per cui, eventualmente, il “plebiscito tricolore” è una «reazione agli abusi da anni perpetrati dalla SVP»¹⁴⁰. Se il quotidiano non accenna minimamente alla questione invece centrale per il Volkspartei, cioè il coinvolgimento e la partecipazione dell'MSI e quindi dei neofascisti, l'«Adige» è più equilibrato e riconosce che «autoincludersi nell'iniziativa per trascinarla sul terreno politico non è certamente da

¹³⁵ *Il 25 aprile la Madonnina sventolerà un nuovo tricolore*, «Corriere della Sera – Corriere milanese», 22 aprile 1955, p. 2; *Una lapide in memoria dei Caduti scoperta alla Casa del Mutilato*, «Corriere della Sera – Corriere milanese», 26 aprile 1955, p. 2.

¹³⁶ *La costituzione del comitato “onore al nostro tricolore”*, «L'Adige», 13 febbraio 1955, p. 9.

¹³⁷ *In ogni casa una bandiera italiana*, «Alto Adige», 23 settembre 1955, p. 5.

¹³⁸ *A tutte le finestre un vessillo tricolore*, «Alto Adige», 10 ottobre 1955, p. 2; *In ogni casa una bandiera*, «Alto Adige», 15 ottobre 1955, p. 4.

¹³⁹ *Faschismus redivivus*, «Dolomiten», 25 ottobre 1955, p. 7.

¹⁴⁰ *Bandiere e statistiche*, «Alto Adige», 31 ottobre 1955, p. 1.

lodare», ma rivendica la radice milanese e il proprio ruolo locale nel replicare l'idea di una maggiore diffusione della bandiera nazionale in senso non-nazionalistico¹⁴¹. Alla vigilia degli eventi, il «Dolomiten» ripropone la polemica traducendo il volantino dell'ANCR sull'azione, in cui si parla di dimostrare e rilanciare “l'innequivocabile italianità di questo territorio”, e alcuni messaggi che i lettori del «Secolo d'Italia» e il «Popolo d'Italia» hanno inviato insieme alle bandiere da distribuire. Il giornale di lingua tedesca specifica anche la propria posizione: pur comprendendo e rispettando la bandiera e le festività, invita i propri lettori a non parteciparvi, perché dietro al “plebiscito tricolore” non vi sono né lo Stato né il governo¹⁴². L'articolo del «Dolomiten» è per l'«Alto Adige» un travisamento della realtà per «far credere che il Plebiscito è stato indetto in chiave nazionalistica e costituisce quindi una provocazione», mentre si tratterebbe della dimostrazione «plebiscitaria come sia sentito in ciascuno il bisogno interiore di solennizzare le ricorrenze care al nostro comune sentimento», per cui le critiche non sono nient'altro che «geremiadi in malafede dei corifei del separatismo sudtirolese»¹⁴³. La stessa edizione del giornale riporta però un fondo in prima pagina che polemizza con il «Tiroler Nachrichten» e ripete le parole d'ordine del nazionalismo riguardo al confine: «Il confine d'Italia è, e resterà in eterno, al Brennero [...] una realtà indistruttibile, quale è appunto l'Italia al Brennero»¹⁴⁴.

Gli appelli dei giornali e partiti di destra portano al Monumento alla vittoria «undici medaglie d'oro (Zappuloni, Lunelli, Bergonzoli, Borghese, Pressato, Persichelli, Ugolini, Prestinone, Zilliotto, Cesari) e numerosi superdecorati», ma anche un gruppo di aderenti all'MSI e al Partito Monarchico, che intonano canzoni e motti legati al fascismo¹⁴⁵. Il «Dolomiten» pubblica due fotografie di Annibale Bergonzoli e Junio Valerio Borghese come immagine inconfutabile del carattere neofascista dell'evento: del primo, ripreso mentre legge il “bollettino della vittoria” dalla scalea del Monumento, viene citato il soprannome “barba elettrica” e il ruolo di generale durante le guerre fasciste; il secondo, che alla fine non partecipa alla cerimonia pur essendo annunciato, viene appellato “Duce No. 2”, come lo chiamano gli appartenenti all'MSI e del PNM nei cori durante l'evento¹⁴⁶. Alla luce di tutto ciò, «Alto Adige» e «L'Adige» corrono ai ripari, tentando di separare il 4 novembre “neofascista” dal “plebiscito tricolore”. Il primo sottolinea la “plebiscitaria partecipazione di popolo”, che «dimostrando di coltivare vivissimo il culto della Patria in questa provincia italiana di confine», «con

¹⁴¹ *Per la festa dell'unità nazionale Bolzano e provincia imbandierate*, «L'Adige», 27 ottobre 1955, p. 9.

¹⁴² *Die “Trikolore”-Volksabstimmung*, «Dolomiten», 3 novembre 1955, p. 1.

¹⁴³ *La “Giornata delle Forze Armate” e del “Plebiscito del Tricolore”*, «Alto Adige», 4 novembre 1955, p. 4.

¹⁴⁴ *IV novembre*, «Alto Adige», 4 novembre 1955, p. 1.

¹⁴⁵ *Festosamente imbandierata di tricolori Bolzano celebra il XXXVII annuale della Vittoria*, «L'Adige», 6 novembre 1955, p. 9. Secondo un telegramma del questore di Bolzano Mazzoni al Ministero, le medaglie d'oro sono invece 8, ma delle duemila persone presenti alla celebrazione almeno seicento sono appartenenti al Partito nazionale monarchico in trasferta da tutta l'Alta Italia e Roma; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1953–1956, B. 31, f. 1536, telegramma 24253 del 4 novembre 1955.

¹⁴⁶ *Die Geister, die sie riefen*, «Dolomiten», 7 novembre 1955, pp. 1–2.

la sua virile e serena compostezza» ha dato «la più eloquente e degna risposta a quei circoli separatistici sudtirolesi i quali nella celebrazione del 4 novembre avevano voluto vedere una manifestazione a sfondo nazionalistico»; allo stesso tempo, non potendo ignorare le azioni dei neofascisti, si limita a stigmatizzarle come «episodi sporadici» ed «esibizioni di cattivo gusto», «intemperanze dei nostalgici [...] apertamente riprovate dalla popolazione», mentre MSI e PNM avrebbero fatto «una pessima figura grazie alle guasconate verbali di qualche sbarbatello e di ex colonnelli con la pancetta e il fiato grosso»¹⁴⁷. Più incisivo nell'inquadrare e condannare la situazione il quotidiano trentino, per il quale «un gruppo di vecchi e di nuovi fascisti [che] ha tentato con estrema impudenza di deturpare i lineamenti di una celebrazione importante trasferendola sul piano di una sudicia retorica e di memorie che sono di abiezione e di rovina per l'Italia», ricordando anche come gli stessi avessero evitato di tenere le cerimonie per il 4 novembre negli anni dell'alleanza con il Terzo Reich¹⁴⁸. Anche «L'Adige», però, attribuisce parte delle responsabilità dell'incidente al gruppo linguistico tedesco, i suoi partiti ed i suoi giornali: è «una palese collusione di interessi e finalità politici e di metodo» tra neofascisti ed SVP, che «esasperano lo spirito nazionalista latente» attraverso «atteggiamenti che richiamano altri analoghi atteggiamenti dall'altra parte». Tra gli esempi della “politica ostentatamente nazionalista” del partito sudtirolese, il giornale cita le manifestazioni per il 10 ottobre, il rifiuto del plebiscito tricolore o la più recente notizia della “cancellazione” di via Roma e via Cesare Battisti dall'odonomastica di Bressanone. Insomma, conclude Marcello Gilmozzi, che nel 1958 diventa direttore del quotidiano: «Soltanto un nazionalismo deteriore, quello che nel popolo tedesco si chiamò un giorno nazismo, può richiamare e provocare nel popolo italiano un analogo deteriore sentimento, che si chiamò un giorno fascismo»¹⁴⁹.

Non sono, quindi né la data in sé, né l'apparato simbolico legato al suo cerimoniale – il Monumento, il bollettino della Vittoria – o il tricolore ad essere al centro dello scontro, ma il coinvolgimento dell'MSI e la partecipazione dei neofascisti. Infatti, probabilmente proprio per marcare la netta differenza e distanza da quanto accade al Monumento alla vittoria, il senatore Raffener porta alla sezione italiana del cimitero militare italiano una corona di alloro a nome della SVP¹⁵⁰. In Consiglio Regionale viene invece discussa una mozione dei partiti di sinistra (PCI, PSDI, PSI) per impegnare il governo affinché «provveda sollecitamente a stabilire e a punire le singole responsabilità per i fatti avvenuti» ed impedire che si ripetano»¹⁵¹. Da parte italiana il “plebiscito

¹⁴⁷ *Nazione e fazione*, «Alto Adige», 5 novembre 1955, 2; *Una protesta dei partiti contro le manifestazioni neo-fasciste*, «Alto Adige», 6 novembre 1955, p. 4.

¹⁴⁸ *I fascisti a Bolzano*, «L'Adige», 5 novembre 1955, p. 1.

¹⁴⁹ *I fascisti e la SVP*, «L'Adige», 17 novembre 1955, p. 1.

¹⁵⁰ *Bozen ehrte die Gefallenen des ganzen Landes*, «Dolomiten», 7 novembre 1955, p. 4.

¹⁵¹ Resoconto stenografico, seduta del Consiglio Regionale N. 103 - venerdì 9 dicembre 1955, pp. 23–28.

tricolore” è una reazione alla riproposizione della questione dell’autodeterminazione da parte dei sudtirolesi, che degenera per «lo sfruttamento politico a scopo elettorale [...] da parte dei partiti di estrema destra»; per il gruppo di lingua tedesca, proprio tale partecipazione è la dimostrazione della «rinascita dello spirito fascista in Alto Adige»¹⁵².

2.2.3 *Hinc ceteros excoluimus...*

Nei due anni successivi al “plebiscito tricolore” del 1955, il mancato intervento delle autorità contro gli eccessi del 4 novembre viene utilizzato dai media di lingua tedesca come esempio della politica dei “due pesi e due misure” utilizzata nei confronti del gruppo linguistico tedesco.

La prima occasione è legata ad una manifestazione di protesta organizzata dalla SVP in occasione dei dieci anni dell’accordo De Gasperi-Gruber, che coincide con la visita del Presidente della Repubblica Gronchi in provincia e anticipa di poco le elezioni regionali, previste per l’11 novembre¹⁵³. Immediatamente l’MSI annuncia una contro-manifestazione, così le forze di pubblica sicurezza decidono di proibire entrambe. Nell’articolo dell’«Alto Adige» in proposito si parla di “opposti estremismi”, ma è la protesta della *Volkspartei* a essere definita una “marcia su Bolzano”¹⁵⁴. Il “plebiscito tricolore” viene invece citato sul «Volksbote» come dimostrazione della capacità di autodisciplina del gruppo tedesco, che non reagisce alle provocazioni neofasciste, rimaste tra l’altro impunte – per cui il doppio divieto finisce solo per danneggiare la minoranza di lingua tedesca¹⁵⁵.

Nel 1957 invece le polemiche riguardano una riunione nazionale della “Giovane Italia” a Bolzano, in seguito alla quale gli studenti marciano per la città con i tricolori e la camicia nera, cantando “Giovinezza” al Monumento alla vittoria prima di dirigersi in via Museo presso la “pattumiera”, come definiscono la redazione del «Dolomiten» e distruggere le vetrine con i quotidiani del giorno. Anche in questo caso le autorità non intervengono, così nel denunciare i fatti il «Dolomiten» ne approfitta per riproporre il parallelo con gli incidenti del “plebiscito tricolore”¹⁵⁶.

Il 1957 è poi l’anno del “Los von Trient” pronunciato da Silvius Magnago per denunciare la mancata attuazione del trattato di Parigi e chiedere una nuova autonomia per il Sudtirolo, slegata però dal Trentino. Si tratta di un evento centrale per la storia del Sudtirolo perché segna la fine della politica di compromesso con il governo. La decisione di protestare con una grande manifestazione giunge dopo due anni di controversie intorno alla decisione del governo italiano di finanziare l’edilizia

¹⁵² ACS, Ministero dell’Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1953–1956, b. 377, f. 6996/15, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, *Relazione sulla situazione politico-economica, sulle condizioni dell’ordine pubblico, etc., nel TRENINO-ALTO ADIGE, relativa al mese di novembre 1955*, 12 dicembre 1955, n. 111/11.

¹⁵³ *Großkundgebung der Südtiroler am 30. September vor dem Landhaus*, «Dolomiten», 14 settembre 1956, p. 1.

¹⁵⁴ *Preoccupazione dei partiti italiani per il raduno della S.V.P.*, «Alto Adige», 19 settembre 1956, p. 4.

¹⁵⁵ *Pariser Vertrag – Täuschungsmanöver?*, «Dolomiten», 27 settembre 1956, pp. 1–2.

¹⁵⁶ *Sie marschieren wieder*, «Dolomiten», 1° aprile 1957, p. 3.

sociale in provincia, con l'intenzione di costruire abitazioni per i lavoratori italiani. Quella del governo italiano era una risposta allo *Staatsvertrag* austriaco e alla possibilità che il problema del Sudtirolo possa diventare "internazionale", invece che rimanere una questione di politica interna¹⁵⁷. In ottobre i piani del governo cominciano a concretizzarsi con lo stanziamento di due miliardi e mezzo di lire per la costruzione di 5.000 appartamenti.

Inizialmente prevista a Bolzano, la protesta viene spostata fuori città per un nuovo divieto da parte del Commissario del Governo, decisione commentata dal «Volksbote» come dimostrazione che «il fascio littorio torna ufficialmente a governare il Sudtirolo»¹⁵⁸. L'MSI ha infatti annunciato di voler scendere in piazza "nello stesso giorno, alla stessa ora, nello stesso luogo" della manifestazione, limitandosi poi a portare una corona d'alloro al Monumento alla vittoria. Al monumento si tiene però anche un "episodio profanatore", come lo definisce l'«Alto Adige»: nelle prime ore del mattino viene deposta un'altra corona da parte di "giovannotti sudtirolesi" con un nastro che, in tedesco, la dedica al "difensore del confine di Salorno, Cesare Battisti, da parte dei sudtirolesi"¹⁵⁹. Questa prima corona viene immediatamente rimossa dalle forze di pubblica sicurezza ma, nota il Commissario del Governo nella sua relazione, «dalla tempestività del fotocronista [del «Dolomiten»] risulta evidente l'intendimento dell'iniziativa», ossia essere una provocazione organizzata dal giornale stesso¹⁶⁰.

Tra le manifestazioni della Giovane Italia di fine marzo e quella a Castel Firmiano a novembre il Monumento alla vittoria diventa oggetto di una breve polemica giornalistica, che porta ad un intenso scambio di note tra il Commissariato del Governo, l'Ufficio Regioni, i ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno. Nel maggio del 1957 il «Corriere della Sera» invia a Bolzano un inviato speciale, Italo Pietra, per fare un quadro del Sudtirolo ai propri lettori in occasione della "svolta" nella SVP. Il congresso del partito tenutosi il 25 e 26 di quel mese ha infatti impresso un importante cambiamento alla sua leadership, con Silvius Magnago che diventa il nuovo *Obmann*, i cui vice sono Tinzl, Benedikter, Dietl e Volgger. I quattro articoli di Pietra sono a tratti molto lucidi nel descrivere la situazione locale, ma risentono comunque di alcuni pregiudizi classici nei confronti della popolazione di lingua tedesca. Se, ad esempio, nota correttamente come uno degli eletti fosse stato prefetto di Bolzano durante l'OZAV (Dietl) ed il passato di altri tre fosse stato caratterizzato dall'esperienza nella *Wehrmacht* (Magnago, Benedikter e Dietl), quindi «segnati, come cera molle, di quella vecchia

¹⁵⁷ Rolf Steininger, *Südtirol vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart*, Innsbruck/Wien, StudienVerlag, 2003, pp. 478–486.

¹⁵⁸ *Faschistenbeil über Südtirol*, «Dolomiten», 13 novembre 1957, p. 1.

¹⁵⁹ *Nuovi squilli di battaglia dalle trombe di Villa Brigl*, «Alto Adige», 19 novembre 1957, p. 4.

¹⁶⁰ APCM-UZC, sez. III, b.73, fasc. 369, Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Prefetto Luigi Sandrelli, *Oggetto: Manifestazione della S.V.P. a Castel Firmiano presso Bolzano, 18 novembre 1957*. Si veda anche il f. 569-bis, "Stanziamento L. 2.500.000.000 per costruzione alloggi in Provincia di Bolzano – Manifestazione della S.V.P. a Castel Firmiano".

impronta tedesca e di quei pesanti ricordi di uniforme e di sangue», si dimentica in fretta degli «anni nobilmente trascorsi in un “Lager” nazista» di Volgger, per scrivere invece che «fino al maggio del 1945, qui fu Germania, una Germania cieca, entusiasta, nazista [...] questi superciliosi dirigenti della Volkspartei che adesso ci rinfacciano il fascismo come vergogna italiana e come martirio tirolese non ebbero un grido di libertà»¹⁶¹. Anche il ricorso ad una citazione di Giuseppe Antonio Borgese, a sua volta giornalista del «Corriere della Sera» e noto per le sue posizioni interventiste e nazionaliste, squalifica in parte gli articoli: volendo ricondurre il “problema dell’Alto Adige” alle posizioni conservatrici della popolazione tedesca, cita la tesi de *L’Alto Adige contro l’Italia* per cui il problema del Sudtirolo è dovuto al fatto che «tredici secoli fa i bavaresi scesero in casa nostra, e ci si trovarono così bene che i figli non se ne partirono più»¹⁶². L’argomento principale di Pietra è che il clima politico «tradizionalmente propizio alle cose vecchie» del Sudtirolo sia legato all’«abito conservatore e retrivo» del gruppo tedesco, caratterizzato dalla «secolare avversione agli italiani, e l’irredentismo degli ultimi quarant’anni»¹⁶³. L’Italia, al contrario, simboleggia “le cose nuove”, che «porta quassù rompendo l’alto sonno nella testa di queste “élites” da Vandea» – anche se l’autore riconosce che l’elemento “etnico” si mescola ai sentimenti anti-illuministi e antisocialisti preesistenti nella società sudtirolese, ostile agli operai e all’industrializzazione già dai tempi dell’Impero austro-ungarico¹⁶⁴.

Il «Dolomiten» commenta la serie di articoli prima che questa si concluda, aggiungendo alle proprie critiche la traduzione di alcuni passaggi¹⁶⁵. La selezione operata evidenzia l’intento polemico del quotidiano in lingua tedesca, che evita di affrontare tutte le critiche mosse da Pietra, concentrandosi in particolar modo sull’immagine che il giornalista offre dei sudtirolesi come popolazione arretrata e razzista. Anche il riferimento a Borgese viene evidenziato, sia per definire tale autore come appartenente al circolo di “odiatori dei tedeschi” di Ettore Tolomei, che per segnalare come sia solo un altro modo di “negare” l’esistenza della questione sudtirolese, in questo caso riconducendo l’inizio del “problema” alle invasioni di 1400 anni prima. Pietra, conclude l’articolo, propone una variazione del “solito” ritornello per cui l’Italia ha portato il progresso in Sudtirolo: il giornalista parla di “società nuova” e “cose nuove” come prima i fascisti affermavano di aver portato “la lingua, le leggi, le arti” – qui il «Dolomiten» cita esplicitamente l’iscrizione sul Monumento alla vittoria, nella sua forma in latino e nella traduzione in tedesco.

¹⁶¹ *La Volkspartei pretende l’autonomia integrale della provincia*, «Corriere della Sera», 31 maggio 1957, p. 1; *Come vive in Alto Adige la cosiddetta “gente del sud”*, «Corriere della Sera», 30 giugno 1957, p. 5.

¹⁶² Si veda la raccolta di testi: Giuseppe Antonio Borgese, *L’Alto Adige contro l’Italia. Quattro lettere da Bolzano con aggiunti quattro programmi di Alto Adige autonomo, una nota e una carta*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1921.

¹⁶³ *I “duri” della Volkspartei vengono dalle file della Wehrmacht*, «Corriere della Sera», 7 giugno 1957, p. 5.

¹⁶⁴ *Una rete di pregiudizi sotto l’irredentismo “tedesco”*, «Corriere della Sera», 14 giugno 1957, p. 5.

¹⁶⁵ *“Wie man einen Skandal macht”*, «Dolomiten», 22 giugno 1957, p. 3.

L'accento al Monumento viene ripreso sul settimanale «Alpenpost»¹⁶⁶. Al tema è dedicata quasi un'intera pagina su due dedicate della “Südtiroler Wochenschau”, la sezione dedicata al notiziario locale e i commenti politici – spesso attribuiti a “Dr. L.” e “Dr. O.V.” (Otto Vinatzer)¹⁶⁷. In questo caso si tratta di un articolo non firmato, ma rimane nel solco “italofilo” della pubblicazione: si tratta infatti di un appello al governo italiano per rimuovere l'iscrizione per l'impressione positiva e conciliante che ciò avrebbe sulla popolazione di lingua tedesca¹⁶⁸. Il Monumento è, secondo l'autore, non più problematico per il suo significato originale di rappresentazione di pietra della mentalità fascista e dell'umiliazione della minoranza, perché ormai la distanza dal 1918 è tale da aver raggiunto un distacco ragionevole dagli eventi, quindi dalla vittoria e dalla sconfitta che questo voleva ricordare. A renderlo ancora provocatorio è il messaggio di superiorità culturale presente nell'iscrizione della facciata, di cui si dilunga a dimostrare come il contenuto fosse “falso e arrogante”. A maggior ragione il mantenimento della scritta risulta offensivo alla luce dell'accordo di Parigi, che garantisce la tutela della minoranza, per cui serve un nuovo testo adeguato alla nuova realtà del Sudtirolo.

Questo articolo cattura l'interesse del Commissario del Governo Sandrelli, che lo traduce e commenta in una nota. In particolare, il Commissario segnala che «l'autore vuole così esprimere un'opinione che non è soltanto sua, ma condivisa dagli elementi del gruppo linguistico tedesco [...] “moderati”», quindi «meglio disposti che non gli altri verso le istituzioni nazionali»¹⁶⁹. In alcune annotazioni autografe sulla nota e un foglietto ad essa allegato è indicata la necessità di parlarne con Pella, in quel periodo Ministro per gli Affari Esteri nel governo Zoli: «Sentiamo cosa ne pensano gli Esteri circa l'eventualità di eliminare la scritta». In un appunto del successivo 23 agosto, l'Ufficio Regioni segnala che “salvo diverse superiori direttive”, si debba «soprsedere ad ogni decisione al riguardo», stante il parere negativo dei Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri. Mentre il primo ha comunicato la propria contrarietà senza aggiungere commenti, gli Esteri hanno escluso un proprio parere “di merito” sull'opportunità della rimozione, ma esprimono parere negativo perché una decisione simile non poteva essere presa in considerazione «nel momento attuale, quando cioè la controversia per l'Alto Adige sta passando per una fase di riacutizzazione: ciò che rende più sensibile l'opinione pubblica e non soltanto quella degli ambienti alloglotti»¹⁷⁰.

¹⁶⁶ *Das Bozner Siegesdenkmal*, «Alpenpost», 29 giugno 1957, p. 6.

¹⁶⁷ Secondo Gamper, “Dr. L.” è lo pseudonimo di Bernhard von Zallinger: infatti lo stesso non viene più utilizzato da quando viene a mancare nell'ottobre 1957 e i restanti commenti sono solamente firmati da Otto Vinatzer. Karin Gamper, *Die «Alpenpost» (1954–1957): giornale di opposizione all'interno del gruppo linguistico tedesco in Alto Adige*, Università degli Studi di Trento, 1995, pp. 106–107. Sull'«Alpenpost» come operazione finanziata dall'UZZ: C. Romeo, *Strategie e forme per la «propaganda di italianità»*, cit., pp. 237–239.

¹⁶⁸ *Ivi.*, p. 119

¹⁶⁹ APCM-UZZ, sez. III, b. 89 f. 739 “Bolzano – Monumento alla Vittoria”, Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Prefetto Luigi Sandrelli, *Oggetto: Monumento alla Vittoria di Bolzano*, 5 luglio 1957.

¹⁷⁰ APCM-UZZ, sez. III, b. 89 f. 739 “Bolzano – Monumento alla Vittoria”, Appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Regioni, *Oggetto “Bolzano – Monumento alla Vittoria*, 23 agosto 1957.

2.2.4 ... unter den Likatorenbeilen

In occasione del quarantennale dalla conclusione è proprio la Grande Guerra ad essere al centro di discussioni e critiche sulla stampa locale. Come abbiamo visto, nel secondo dopoguerra gli anniversari del 4 novembre sono sostanzialmente privi di contrapposizioni sul conflitto in sé, sorte invece per il rinfocolarsi della questione sudtirolese e poi per le presenze neofasciste. Anche gli anniversari dell'entrata in guerra dell'Impero austro-ungarico, quindi anche del Tirolo, e poi dell'Italia sono sostanzialmente assenti sulla pubblicistica. La Grande guerra così come la Guerra bianca tirolese riguardano le memorie familiari, oppure vi si riferisce durante le cerimonie dedicate ai caduti e alle inaugurazioni di Kriegerdenkmäler, ma non sono argomento dello scontro politico – che invece riguarda i trattati di pace, il coinvolgimento nella Seconda guerra mondiale e nei regimi fascista e nazionalsocialista, al centro delle accuse reciproche e dell'uso pubblico della storia. Invece nel 1958 già da maggio «Dolomiten», «Volksbote» e «Alto Adige» polemizzano sulla guerra.

La controversia ha un primo atto a margine di una lettera di un cittadino svizzero al settimanale «L'Europeo». Al lettore che chiede come mai l'Italia non restituisce l'«Alto Adige», il redattore non sa contrapporre alcun argomento per confutare che l'Alto Adige sia Südtirol; tuttavia, non può neppure riconoscere che non sia Alto Adige, perché ci sono “seicentomila caduti” ad impedirglielo. Il “calcolo dei morti” legittima il confine e diventa – qui la critica del «Dolomiten» – l'alibi per tutte le ingiustizie dall'annessione al mancato adempimento del trattato di Parigi¹⁷¹.

Negli stessi giorni il quotidiano di lingua tedesca commenta negativamente l'organizzazione del prossimo 4 novembre, per il quale le associazioni combattentistiche e d'arma formano un comitato “per il 40° della Vittoria” con Angelo Facchin (DC) presidente¹⁷². Per Carlo Romeo, l'avvocato di origini veronesi gode di un consenso abbastanza trasversale, che oggi definiremmo di centro-destra: la sua figura rappresenta la fase della Democrazia Cristiana in cui le sezioni locali di Bolzano e Trento sono divise sulla strategia politica, con la prima fortemente critica verso l'altra «perché, a suo giudizio, non tutelava a sufficienza gli italiani di Bolzano» – un compito assunto da Facchin, “difensore degli interessi italiani”¹⁷³. Il pur breve commento del «Dolomiten» riprende un articolo del settimanale di Innsbruck «Der Volksbote», che agli inizi del mese si chiede retoricamente quale senso

¹⁷¹ Nel testo originale: «ein Argument das alles Unrecht von der Annexion bis zur Nichterfüllung des Pariser Vertrages rechtfertigt: 600.000 Tote!»; *Das Kalkül der Toten*, «Dolomiten», 10 maggio 1958, pp. 1–2.

¹⁷² *Costituito il comitato per il 40° della Vittoria*, «Alto Adige», 9 aprile 1958, p. 4.

¹⁷³ Carlo Romeo, *L'avvio del centrosinistra in Italia e la questione altoatesina*, in Gustav Pfeifer, Mária Steiner (a cura di), *Bruno Kreisky und die Südtirolfrage: Akten des Internationalen Kolloquiums aus Anlass seines 25-jährigen Todestages*, Bozen, Edition Raetia, 2016. Lo scontro tra la componente nazionalista legata a Facchin e l'emergente “sinistra DC” di Alcide Berloffà vede prevalere la seconda, cui viene affidata la gestione commissariale della DC locale – nelle mani di Giuseppe Farias e Lidia Menapace. La svolta rende possibile, scrive Romeo, «l'unico possibile compromesso per risolvere politicamente la questione posta dal “Los von Trient”: mantenere la cornice regionale e allargare al suo interno le competenze provinciali, con alcuni eventuali strumenti di salvaguardia per il gruppo italiano».

possa avere festeggiare la vittoria a Bolzano quando le parole d'ordine della guerra erano "Trento e Trieste". Il giornale sudtirolese spiega quindi la frattura nel mondo cattolico regionale, con l'Azione Cattolica di Trento e quindi la Democrazia Cristiana trentina interessate a migliorare i rapporti tra gruppi linguistici, direzione non condivisa dalla DC bolzanina e in particolare da Facchin, senza mezzi termini definito uno di quei "nazionalisti fascisti" riciclati dopo il 1945. Il fatto che il comitato voglia organizzare una "Siegesfeier" viene quindi interpretata come una scelta strategica in vista delle elezioni: Facchin «getta benzina sul fuoco» per assicurarsi i voti dei nazionalisti¹⁷⁴.

Il comitato per il 4 novembre e l'«Alto Adige» reagiscono all'articolo del «Der Volksbote», «interessata stampa d'oltralpe» protagonista di «velenosi attacchi contro le celebrazioni del Quarantennale»¹⁷⁵. Al «rinnovarsi di là dalle Alpi [di] antichi e persistenti tentativi diffamatori» rispondono attraverso le parole di diversi personaggi di spicco della Prima guerra mondiale – come i generali tedeschi Erich Ludendorff e Paul von Hindenburg, lo storico inglese George Macaulay Trevelyan e il generale austriaco von Bernhardt – per dimostrare il valore dell'esercito italiano e «riaffermare l'importanza determinante delle vittorie italiane del 1918 agli effetti della decisione di tutta la guerra». Il raggiungimento del confine naturale a settentrione «a prezzo di inauditi sacrifici», riconosce il giornale, ha però portato all'incorporamento di «una non trascurabile minoranza di lingua e cultura tedesca», come però accadde in altri territori del passato impero austro-ungarico: la differenza è che «mentre le altre minoranze sono nel frattempo praticamente sparite [...] quella altoatesina è ancora viva e fiorente»¹⁷⁶. In maniera speculare alla stampa di lingua tedesca, che collega senza soluzione di continuità la Prima guerra mondiale e l'avvento del fascismo, l'«Alto Adige» evita di approfondire quanto accaduto durante il Ventennio. Nelle pagine interne invita invece a «guardare al 4 novembre 1918 senza sciovinismi e rancori», ma contemporaneamente esalta gli ultimi giorni del conflitto e l'«evento fausto di Vittorio Veneto»¹⁷⁷.

I due temi, l'argomento dei "seicentomila caduti" e la critica alla "Festa della Vittoria", vengono immediatamente utilizzati nella propaganda elettorale verso le elezioni politiche, distanti solo poche settimane: per esempio, durante un comizio a Bressanone il segretario della SVP Hans Stanek critica l'organizzazione della "festa della Vittoria", mentre il candidato Karl Vaja dichiara che ricorrere all'argomento dei "600.000 caduti" è strumentale, dal momento che nessun italiano è caduto in Sudtirolo, mentre moltissimi sono i cittadini di lingua tedesca morti combattendo "in difesa della loro Heimat"¹⁷⁸. Sono però gli articoli di novembre e in particolare gli editoriali di Volgger a segnare il

¹⁷⁴ *Ausgerechnet in Bozen*, «Dolomiten», 13 maggio 1958, p. 3.

¹⁷⁵ *Ferma presa di posizione dell'Esecutivo provinciale dei reduci*, «Alto Adige», 6 maggio 1958, p. 4.

¹⁷⁶ *Nella storia*, «Alto Adige», 4 novembre 1958, p. 1.

¹⁷⁷ *Esaltiamo i valori di Vittorio Veneto*, «Alto Adige», 4 novembre 1958, p. 3.

¹⁷⁸ *Brixen im Zeichen des Edelweiß*, «Dolomiten», 23 maggio 1958, p. 7.

definitivo cambio di passo nella retorica sulla data: a partire da questi due argomenti e affiancandovi il simbolismo del Monumento alla vittoria, il giornalista e politico sancisce la definitiva saldatura nella memoria della Prima guerra mondiale e del fascismo, informando la pubblicistica dei decenni successivi. Per la prima volta dal 1945, il «Dolomiten» arriva al 4 novembre con una serie di ricostruzioni del conflitto e delle giornate a cavallo dell'armistizio di Villa Giusti¹⁷⁹. Al di là della ricostruzione storica, il tema principale proposto non riguarda la sconfitta ma «l'inutile versamento di sangue». Secondo l'articolo, la strage si sarebbe potuta evitare se l'Italia avesse accettato le proposte di Vienna e Berlino – tra cui quelle relative alla revisione dei confini – invece di siglare il Patto di Londra. Alla fine del conflitto, la pace mette fine ai combattimenti ma non è che l'inizio del “Leid Tirols”, delle sofferenze del Tirolo diviso dall'annessione della sua parte meridionale all'Italia.

L'edizione del 4 novembre del «Dolomiten» pubblica un articolo di Volgger sull'anniversario “e il suo valore”, aggiungendo due fotografie di “due monumenti – simboli di due mondi” – il monumento ai Kaiserjäger caduti, mai completato, e il Monumento alla vittoria costruito dal fascismo per “sostituirlo”. In prima pagina l'articolo sviluppa una sorta di ricostruzione storica del periodo tra l'entrata in guerra dell'Italia e la Conferenza di Parigi del 1946. L'articolo viene introdotto da una riflessione sul “calcolo dei morti” per escludere si intenda ragionare in quella direzione, in nome del rispetto per tutti i caduti – pur interrogandosi se il loro sia stato un sacrificio utile per il futuro dell'Italia. Riprendendo però i contenuti degli articoli dei giorni precedenti, il discorso sui caduti viene collegato al “sacro egoismo”, la decisione dell'Italia di partecipare alla guerra e rifiutare le proposte austro-ungariche, per cui «il demone della violenza prevalse sull'angelo della giustizia». Il nazionalismo, continua, ha prima portato in guerra l'Italia, poi l'ha consegnata nelle mani dei fascisti: il filo rosso della loro attività è la violenza ai danni delle minoranze. All'intero periodo del fascismo non viene dedicato molto spazio, limitandosi agli episodi più eclatanti come le violenze in occasione della “Domenica di sangue” e della marcia su Bolzano, «prova generale della marcia su Roma». Viene piuttosto stigmatizzato il Patto d'acciaio, per il quale Hitler “sacrifica” i sudtirolesi e acconsente al loro trasferimento attraverso le Opzioni. L'ultima sezione “storica” è dedicata al secondo dopoguerra, quando – scrive Volgger – si presenta l'ultima possibilità per far prevalere le considerazioni di carattere nazionale su quelle nazionaliste, ma è proprio un trentino, il Presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi, a negare l'autodeterminazione. L'articolo trae quindi una serie di conclusioni nel fare un *Fazit* dei quarant'anni della “Giornata della Vittoria”. La principale è che con la guerra l'Italia ha ottenuto non solo il Trentino, ma anche Trieste, Gorizia e il Sudtirolo – che rimane una

¹⁷⁹ *Das letzte Jahr der Donaumonarchie*, «Dolomiten», 28 ottobre 1958, pp. 7–8; *Das Ende des ersten Weltkrieges*, «Dolomiten», 3 novembre 1958, p. 3; *Waffenstillstand und Kriegsende vor 40 Jahren*, ivi, pp. 3–4; “Brav bleiben, Bozner!”, ivi, p. 5.

“spina nel fianco” – ma perdendo le isole della Dalmazia e quelle greche, l’Albania ed i territori in Africa: Volgger si domanda quindi se conoscendo questo futuro, i seicentomila avrebbero ugualmente messo a repentaglio la propria vita. Nella conclusione Volgger torna al 4 novembre e in particolare alle cerimonie bolzanine al Monumento alla vittoria. Gli inglesi, scrive in un piccolo inciso, hanno costruito a Lüneburg, sul luogo della firma dell’armistizio del 1945, un monumento per festeggiare la vittoria, poi spostato nel 1958. Questa decisione viene interpretata da Volgger come una scelta positiva «nel senso della nuova Europa»: se addirittura i «così poco europei» hanno fatto una cosa simile per lo spirito di unità continentale, non si capisce perché gli «europei» italiani non possano liberarsi del *Siegesdenkmal*. Invece continuano a marciare «unter den Likatorenbeilen des steinernen Symbols von Anti-Europa»¹⁸⁰.

Due giorni dopo il «Volksbote» torna sull’argomento con un altro editoriale, presumibilmente di nuovo tramite la penna di Volgger visti i contenuti¹⁸¹. L’articolo si apre con una considerazione sulle parate e cortei anni precedenti e sul quarantennale per la “Giornata della Vittoria”, che ha visto i festeggiamenti più importanti a Trento, Trieste e Vittorio Veneto «cioè dove appartengono» perché vi si festeggia il «ritorno alla Patria». A Bolzano la situazione è differente, continua l’autore, perciò è lodevole come le autorità abbiano rinunciato ad organizzare grandi eventi per partecipare invece ad un rito comune ai cimiteri militari italiano e austro-ungarico di San Giacomo. Il settimanale della SVP sospetta però che questa differenza cerimoniale sia dovuta a “motivi tattici” legati alla controversia in corso con l’Austria: in questo caso si tratterebbe di un «un trucco miserabile, un’ipocrisia», che delude la speranza che in Italia ci sia ancora possibilità che si pensi “in modo europeistico” – abbandonando quindi confini e divisioni per riconoscere invece l’autonomia provinciale. L’accenno all’europeismo serve per tornare brevemente sul monumento di Lüneburg come esempio da seguire: invece, il *Siegesdenkmal* è ancora al suo posto e Volgger ne trae «l’impressione non sia un “Monumento alla vittoria”, ma piuttosto un segno di guerra». L’articolo continua elencando gli elementi a supporto di questa tesi, come la scelta di costruirlo al posto del *Kaiserjägerdenkmal*, le varie iscrizioni e la direzione in cui è teso l’arco della Vittoria Sagittaria di Arturo Dazzi, le colonne a forma di fascio littorio e i busti degli eroi dell’irredentismo. Tutto ciò per concludere che l’immagine, il linguaggio e lo spirito che si propaga dal monumento sono quelli del Duce; quindi, pur «non volendo dire nulla contro le persone Battisti, Chiesa e Filzi e le loro azioni»

¹⁸⁰ Trad. dell’a.: «sotto i fasci littori del simbolo di pietra dell’anti-Europa»; *Ein Gedenktage – und seine Wertung*, «Dolomiten», 6 novembre 1958, pp. 1–2. Volgger riprende questa immagine anche l’anno successivo, in occasione dell’anniversario del 24 maggio: *Herausforderung Europas*, «Dolomiten», 27 maggio 1959, pp. 1–2. In tale occasione gli risponde la colonna “Für unsere deutschen Leser” dell’«Alto Adige»: sarebbe ora, scrivono, che “fv” inizi a guardare al Monumento solo come una testimonianza ed un monito del passato, invece di lasciarsi angustiare dalla scritta sul frontone; *Herr “fv” beisst sich um Siegesdenkmal fest*, «Alto Adige», 28 maggio 1959, p. 7.

¹⁸¹ *Gedanken zum 4. November*, «Dolomiten», 6 novembre 1958, p. 2.

suggerisce di spostarlo a Trento. L'articolo viene segnalato sull'«Alto Adige» con una settimana di ritardo: in un piccolo riquadro, il giornale lo definisce “il più aspro” degli interventi sul Monumento alla vittoria, traducendone l'intera parte finale sullo “spirito del duce” e l'idea di rimuoverlo¹⁸².

L'anniversario si chiude con un intervento del «Volksbote» sui tre ossari costruiti negli anni Trenta in Sudtirolo – i Sacrari militari di San Candido, Passo Resia e Colle Isarco – e le relative risposte sull'«Alto Adige». Provocatorio già dal titolo, *Heldenehrung oder Spekulation?*, il settimanale scrive che si tratta di edifici di “natura politica”, perché testimoniano «fatti che esistono solo nella fantasia di chi ha eretto tali monumenti, ma non nella realtà e nella verità», perché la linea del fronte non aveva raggiunto il Sudtirolo¹⁸³. La costruzione degli ossari nei luoghi di confine è un falso storico e così non solo la lotta, il dolore e la morte dei caduti hanno servito obiettivi politici, ma anche i loro resti terreni vengono utilizzati a tale scopo, come emblema della vittoria. In questo caso i monumenti non “onorano” questi soldati, ma al contrario ne sviliscono il sacrificio, conclude l'articolo. L'intero testo viene pubblicato in traduzione dall'«Alto Adige», che lo ricollega all'articolo di Volgger del 4 novembre precedente: il commento del giornale italiano è brevissimo, si limita a parlare di “macabra prosa” di un “anonimo articolista” «al quale i morti italiani che riposano in questa terra di confine non danno riposo», per cui ogni commento è superfluo¹⁸⁴. Un commento più elaborato viene pubblicato sull'«Alto Adige» di qualche giorno dopo, nella sezione “Für unsere deutschen Leser”, dal significativo titolo *Abbiatè rispetto per i morti!*¹⁸⁵. L'articolo riprende quello precedente in italiano, per esempio quando si riferisce alla prosa del «Volksbote», ma ne amplia la critica, chiedendo al settimanale della SVP di essere più esplicito: se vuole la demolizione degli ossari e il trasferimento delle salme, si assuma la responsabilità di tale richiesta, associandosi anche a quanti utilizzano le bombe per «dissolvere gli oggetti sgradevoli nel nulla»¹⁸⁶. A questi rivolge, però, un appello al rispetto per i caduti, perché indipendentemente dalla divisa, hanno dato la vita per un ideale e per la patria.

2.3 Profanazioni e riconsacrazioni (1959–1968)

Il 16 gennaio 1959 il governo italiano adotta le norme di attuazione sull'edilizia abitativa per regolare l'assegnazione delle abitazioni costruite in seguito allo stanziamento del 1957: significativamente, il giornale «Alto Adige» titola in prima pagina *Garanzie per gli italiani dell'Alto Adige*¹⁸⁷. I nuovi piani INA-Casa prevedono infatti che l'assegnazione degli alloggi debba si avvenire

¹⁸² *Via il Monumento!*, «Alto Adige», 13 novembre 1958, p. 4.

¹⁸³ Trad. dell'a.: «onore agli eroi o speculazione?». *Heldenehrung oder Spekulation?*, «Dolomiten», 20 novembre 1958, p. 2.

¹⁸⁴ *Macabra prosa del “Volksbote” sulle tombe dei caduti*, «Alto Adige», 21 novembre 1958, p. 7.

¹⁸⁵ *Habt Ehrfurcht vor den Toten!*, «Alto Adige», 25 novembre 1958, p. 7.

¹⁸⁶ Originale trad. dall'a.: «unliebsame Gegenstände in Luft aufzulösen», *ivi*.

¹⁸⁷ *Garanzie per gli italiani dell'Alto Adige*, «Alto Adige», 18 gennaio 1959, p. 1. Sulla crisi in Regione dopo le norme di attuazione sull'edilizia abitativa: R. Steininger, *Südtirol (I) 1947–1959*, cit., pp. 610–631.

«in proporzione all'entità dei contributi versati dai lavoratori degli appartenenti a ciascun gruppo», ma su base comunale. Viene così fortemente limitata la competenza legislativa primaria della provincia sul tema della casa, nonostante fosse prevista dallo Statuto d'Autonomia. Invece, la nuova norma prevede che sia lo Stato a determinare quale sia l'interesse generale secondo il quale attribuire e gestire le risorse economiche, lasciando all'assessorato provinciale solo la gestione dei progetti abitativi definiti a Roma¹⁸⁸. In polemica con questa situazione, la SVP ritira i propri assessori dalla Giunta Regionale e due giorni più tardi una delegazione del partito è a Vienna per concordare i prossimi passi. Sul piano locale, la decisione della SVP mette fine alla collaborazione politica con la Democrazia Cristiana, sia a Trento che a Roma.

Il 1959 è anche un *Anno Neun* particolarmente importante, i 150 anni dall'insorgenza di Andreas Hofer, cui immediatamente viene collegata la questione diplomatica, dal momento che ai rappresentanti del Tirolo viene impedito l'attraversamento del confine per partecipare alle iniziative¹⁸⁹. La partecipazione del Landeshauptmann Hans Tschiggfrey e del Landesrat Aloys Oberhammer alle cerimonie di inaugurazione del Gedenkjahr, a Bolzano il 19 febbraio, è giudicata inopportuna nel contesto della crisi regionale, per via «degli inequivocabili atteggiamenti irredentistici più volte assunti dalle due Personalità in questione» che aggraverebbero «il carattere sostanzialmente anti-italiano di cui è pervaso tutto il programma delle manifestazioni hoferiane». La decisione riscuote, scrive il Commissariato del governo, «generale consenso negli ambienti di lingua italiana, in cui si manifesta che ciò possa preludere ad una politica di fermezza»¹⁹⁰. La sovrapposizione tra crisi politica locale e diplomatica provoca malumori a Roma, dove gli interventi austriaci sono percepiti come ingerenze nella politica interna italiana, tanto che nel discorso con cui Antonio Segni chiede la fiducia per il suo nuovo governo non solo promette proprio una “politica di fermezza”, ma dichiara¹⁹¹:

l'Alto Adige è, rimane e rimarrà terra italiana. Il confine al Brennero è stabilito una volta per sempre, e la cosiddetta questione dell'Alto Adige non è materia di discussione internazionale. Il Governo è intenzionato a ogni chiarimento e a ogni discussione sul piano interno, ma non accetterà alcuna discussione in sede internazionale. [...] La questione dell'Alto Adige non è questione di partiti politici, ma questione d'italianità.

Anche in Austria cambia il governo, anche se meno drasticamente, dopo le elezioni del 10 maggio 1959. All'interno del terzo governo Raab, sostenuto dalla *Große Koalition* tra popolari (ÖVP) e socialdemocratici (SPÖ) la carica di ministro degli esteri viene affidata a Bruno Kreisky (SPÖ).

¹⁸⁸ Le norme vengono poi emanate con il DPR «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di “case popolari”» del 26 gennaio 1959, n. 28, pubblicato in G.U. n.º 38 del 14 febbraio 1959. Non una monografia storica, ma comunque interessante per approfondire le politiche abitative: Peter Morello, Mattia Altieri, Adolf Spitaler, *Politiche abitative in provincia di Bolzano dall'annessione all'Italia al 2008*, Bolzano, ASTAT, 2010.

¹⁸⁹ Appunto del Ministero degli Esteri del 16 dicembre 1959, trascritto in: Rolf Steininger (a cura di), *Akten zur Südtirol-Politik: 1959: Aufbruch im Andreas-Hofer-Jahr 1959*, Innsbruck, StudienVerlag, 2005, pp. 62–64.

¹⁹⁰ APCM-UZC, sez. III, B. 75 vol. 1, *Regione Trentino-Alto Adige – Relazione mensile sulla situazione politica, economica e sociale – mese di febbraio 1959*, pro. 2861 del 28 febbraio 1959.

¹⁹¹ “L'Alto Adige è e rimarrà terra italiana”, «Corriere della Sera», 7 marzo 1959, 1.

Kreisky dichiara subito che la questione sudtirolese è prioritaria per il governo, ma perseguendo l'obiettivo di una vera e propria autonomia provinciale più che l'autodeterminazione e la revisione dei confini¹⁹². Poche settimane dopo l'insediamento del governo, il ministro interviene all'Assemblea plenaria delle Nazioni Unite per annunciare che senza un nuovo accordo con lo Stato italiano, l'Austria avrebbe richiesto una discussione sulla questione del Sudtirolo nella successiva sessione dell'ONU – come avviene poi nel 1960.

In autunno il clima è ulteriormente surriscaldato dalla parata di Innsbruck, una delle più importanti manifestazioni hoferiane. Vi partecipano 150 mila persone e una folta rappresentanza sudtirolese: è la Dornenkrone portata a braccio da un gruppo di Schützen, una gigantesca corona di spine che rappresenta il dolore per la separazione del Tirolo, a causare forti polemiche, diventando poi un simbolo fondamentale della lotta politica sudtirolese dei decenni successivi¹⁹³.

2.3.1 *L'assenza è vilipendio*

Il 4 novembre 1959 si svolge quindi nel contesto delle crescenti tensioni tra gruppi linguistici, con importanti riflessi già sugli annunci dell'evento. Il manifesto delle associazioni combattentistiche d'arma, riunitesi in comitato per organizzare l'evento a Bolzano, parla di un «patriottico rito» che «in questo estremo lembo della patria, dovrà anche assumere il significato d'amore e di attaccamento» all'Italia e alle Forze armate¹⁹⁴. Ai reduci viene quindi chiesta «plebiscitaria adesione» nel ricordo dei caduti e della Vittoria, per «tenere sempre viva la fiamma dell'amor di patria in questa terra riscattata col sacrificio di migliaia dei suoi figli migliori». Il rito organizzato al Monumento alla vittoria risponde a queste aspettative: il giornale «Alto Adige» la definisce «una manifestazione austera, suggestiva, patriottica» in cui il tricolore «è sceso dal cielo, è salito dalla terra, ha ricoperto le case della città». In aggiunta al solito cerimoniale e all'esposizione delle bandiere dalle case viene infatti organizzato il lancio di tricolori da parte di dodici aerei militari, «mentre “dal greto del Talvera si levavano augurali fumate con i colori della nostra bandiera”»¹⁹⁵. Il Monumento diventa quindi l'«Altare della Patria» dove deporre le corone di alloro inviate dai reduci del resto d'Italia¹⁹⁶.

¹⁹² Thomas Riegler, *Cosa sapeva Bruno Kreisky? Il ministro degli Esteri austriaco e il conflitto sudtirolese*, in Andrea Di Michele et al. (a cura di), *La difficile riappacificazione: Italia, Austria e Alto Adige nel XX secolo*, Roma, Viella, 2022, pp. 441–481, p. 442.

¹⁹³ Così la descrive il Commissario del Governo: «Una corona di spine, portata a braccio nel corso dello sfilamento, ha drammaticamente voluto rappresentare la sofferenza del Tirolo per il distacco dalla vecchia compagine della parte meridionale». APCM-UZC, sez. III b. 75 vol. 1, fasc. 575, Relazione mensile sulla situazione politica, economica e sociale nella Regione Trentino-Alto Adige. Commissariato del Governo, *Oggetto: Regione Trentino-Alto Adige – Relazione mensile sulla situazione politica, economica e sociale – mese di settembre*, 3 ottobre 1959.

¹⁹⁴ *Manifesto delle Associazioni combattentistiche e d'Arma*, «Alto Adige», 1° novembre 1959, p. 5.

¹⁹⁵ *Il caldo abbraccio della folla alle Forze Armate d'Italia*, «Alto Adige», 5 novembre 1959, p. 4.

¹⁹⁶ L'utilizzo dell'espressione «altare della Patria» per descrivere il Monumento alla Vittoria ha un solo precedente, cui si è già accennato, in occasione del 25 aprile 1958.

Anche nel resto della provincia vengono organizzate manifestazioni per il 4 novembre, in particolare in quelle località in cui sono stazionate le truppe alpine – è il caso di Merano, Brunico, Vipiteno e altri centri minori. La cerimonia di Bressanone ottiene particolare rilevanza, anche se a posteriori e solo *per assenza*: viene infatti notata e criticata la mancata partecipazione del sindaco Valerius Dejaco¹⁹⁷. Inizialmente i due articoli sulle cerimonie per il 4 novembre nella città della Val d'Isarco, ma anche che un terzo sull'evento organizzato dal gruppo tedesco per *Allerseelen*, hanno il solito tono e testo dei comuni report dalla periferia, senza particolari segnalazioni o approfondimenti¹⁹⁸. È probabilmente la vicinanza con un altro episodio di cui Dejaco è protagonista, oltre al contesto esplosivo del 1959, a mettere il sindaco di Bressanone sotto la lente d'ingrandimento dell'«Alto Adige» e così delle autorità governative. Innanzitutto, il giornale riferisce di un'intervista che Dejaco rilascia alla rivista americana «Newsweek»¹⁹⁹. Il giornalista Curtis G. Pepper realizza infatti un servizio su questa “area disputata”, come viene definita nella presentazione del breve articolo accompagnato da una carta geografica stilizzata, sulla quale è evidenziato il Sudtirolo accompagnato dalla didascalia “Whose Tyrol” e da un fumetto che chiarisce come fosse stato ceduto dall'Austria all'Italia nel 1919, ma ora «Germans in population want to rejoin fatherland»²⁰⁰. L'occasione dell'articolo nasce dall'internazionalizzazione del problema sudtirolese voluta da Kreisky e dalla visibilità internazionale della manifestazione di Innsbruck, in particolare la «huge crown of thorns» portata a braccio dai manifestanti. L'articolo procede con una sintetica presentazione della storia e della complessità linguistica del territorio, evidenziando quali siano le principali tematiche del conflitto in corso, aggiungendovi una brevissima chiosa di Magnago («My heart, like my culture, is on the other side of the Italian border, in Austria») e una più lunga citazione di Dejaco, presentata senza alcun commento e che vale la pena riportare nella sua completezza:

You can like Italians individually, but as a group they are intolerable. They do not have our culture, they do not speak our language, they are not as developed as we are. A German marries an Italian woman and he is no longer good ... to our race, because he has an Italian wife on his back. They have three children. One is pro-German, one pro-Italian, the third neutral-there you have it again, two-thirds of them will be against us. This we cannot allow without being wiped out ethnically.

Non stupisce che tale breve intervista scateni un commento indignato da parte dell'«Alto Adige», considerando che non solo Dejaco si lascia andare ad un commento al limite del razzismo culturale, ma sfocia direttamente nella teoria della razza unita alla parola d'ordine della *Todesmarsch*, per cui

¹⁹⁷ Per una breve biografia di Dejaco si rimanda ad un articolo dello storico Hans Heiss per la rivista brissinese «Brixner»:
Für ein neues Brixen, *Brixner*, 25 (2014) 3, 10-13.

¹⁹⁸ *Fraternità di cittadini e soldati per la giornata delle Forze armate*, «Alto Adige», 4 novembre 1959, p. 6; *Giornata da ricordare*, «Alto Adige», 8 novembre 1959, p. 6; *Solenne cerimonia al cimitero austro-ungarico*, «Alto Adige», 10 novembre 1950, p. 6.

¹⁹⁹ *Dejaco paladino della “razza pura”*, «Alto Adige», 8 novembre 1959, p. 1.

²⁰⁰ *Problems on the peaks: Italians or Austrians*, «Newsweek», 5 ottobre 1959, pp. 40-42.

la “mescolanza” tra le “razze” italiana e tedesca porterebbe alla cancellazione etnica dei sudtirolesi²⁰¹. Il risultato è paradossale, perché l’«Alto Adige» si limita a “ribaltare” i giudizi di Dejaco, finendo così per non criticarne il razzismo ma sostanzialmente condividerlo: «per un generale giudizio, nel mondo civile, sono i tedeschi (austriaci compresi) che [presi] uno per uno sono bravissime persone, ma, messi insieme e irregimentati costituiscono addirittura un pericolo per l’umanità», mentre Dejaco è “italiano” perché parte della sua famiglia è di origine trentina, da Perginese, per cui «ci valuta guardando se stesso e, ovviamente, l’opinione non può essere che negativa».

Il giornale torna sull’argomento quando i consiglieri comunali missini di Bressanone criticano Dejaco per l’assenza dalla cerimonia del 4 novembre²⁰². Il sindaco, sottolinea con grande enfasi il giornale nell’occhiello dell’articolo, «Essendo di... madre lingua tedesca non si sente di onorare le Forze Armate nel giorno che ricorda la sconfitta dell’Austria». Dejaco, «italiano di stirpe ed austriacante di adozione», viene quindi rimproverato di aver fatto dichiarazioni «prive di fondamento e di buon senso comune», trattandosi di una giornata a «carattere civile e militare assieme e che è stata istituita per affratellare i cittadini borghesi con quelli in armi» e che «come sindaco e ufficiale dello Stato italiano» ha il dovere di parteciparvi. L’«Alto Adige» conclude evidenziando come questo atteggiamento di Dejaco sia evidentemente frutto di un ripensamento recente – leggasi, una strategia politica –, accompagnando l’articolo con una foto della stretta di mano tra il sindaco e il generale della “Tridentina” Cano alla manifestazione del 4 novembre 1954²⁰³.

L’episodio in sé è indicativo dello stato d’animo dei due gruppi linguistici relativamente al 4 novembre, ma l’assenza di Dejaco non è un fatto straordinario, considerando che i rappresentanti della SVP da diversi anni non partecipano a manifestazioni simili. Bressanone non è neppure nuova a polemiche politiche tra i partiti italiani e la SVP, visto che per anni «entrambe le parti si arroccarono su posizioni sempre più nazionaliste» e in Consiglio comunale «infuriavano le polemiche sui simboli etnici»²⁰⁴. La vicenda assume però una piega inaspettata quando il vicecommissario del governo decide di farne un caso esemplare, sospendendo Dejaco dalle funzioni di ufficiale del Governo per

²⁰¹ *Dejaco paladino della “razza pura”*, «Alto Adige», 8 novembre 1959, p. 1. Il «Dolomiten» commenta a sua volta la reazione del giornale italiano nell’edizione del 3 ottobre, ma l’articolo si limita a controbattere che l’«Alto Adige» cerca di esagerare i toni parlando di “nazisti” – quando sul settimanale americano tale parola non viene mai utilizzata; *Amerikanisch-englische Stimmen zu Südtirol*, «Dolomiten», 3 ottobre 1959, p. 3.

²⁰² *Come e perché non celebrò la ricorrenza del 4 novembre*, «Alto Adige», 19 novembre 1959, p. 6; anche il «Dolomiten» pubblica un resoconto simile della seduta del Consiglio Comunale, senza però stigmatizzare Dejaco: *Brixner Gemeinderat bewilligte verschiedene Beiträge*, «Dolomiten», 19 novembre 1959, p. 6.

²⁰³ Alla cerimonia del 1955 Dejaco tiene il discorso ufficiale: «Ho l’onore e il piacere di consegnare oggi, nella ricorrenza della giornata delle Forze armate, i doni che la città di Bressanone vi offre: doni che vogliono essere un simbolo: simbolo di quell’affetto e di quei legami che intercorrono fra voi e la nostra gente». *Celebrata la “giornata delle Forze armate” dalle penne nere della brigata “Tridentina”*, «L’Adige», 5 novembre 1955, p. 10.

²⁰⁴ Hans Heiss, *Verso la modernità: 1945–2004*, in Barbara Fuchs et al. (a cura di), *Bressanone. La storia*, Bolzano, Athesia, 2004, p. 286.

tre mesi²⁰⁵. Nel testo del decreto si rileva l'assenza del sindaco alle cerimonie pubbliche, senza che questa fosse giustificata o fosse prevista una sua rappresentanza, e che in consiglio comunale ha dichiarato «l'intenzionalità di tale comportamento, che ha motivato con l'affermazione di non voler partecipare». L'articolo riporta infatti le dichiarazioni di Dejaco in consiglio comunale, in cui ha espressamente dichiarato che la sua partecipazione alla giornata delle Forze Armate è possibile solo in un giorno diverso, non «nello stesso giorno della vittoria, una vittoria ottenuta da coloro che hanno combattuto contro i nostri padri e il nostro popolo». Tale condotta viene ritenuta essere in contrasto con il giuramento alla Repubblica prestato in quanto ufficiale di governo e con i doveri di tale incarico, «dimostrando inequivocabilmente di non volerli regolarmente adempiere»²⁰⁶. Si tratta in realtà di un provvedimento solo parzialmente punitivo, dal momento che Dejaco non viene sospeso anche dalle funzioni di sindaco, ma unicamente da quelle di pubblico ufficiale – concernenti la leva, lo stato civile, l'anagrafe e l'ufficio elettorale. Il giornale aggiunge un proprio commento alla vicenda, secondo il quale il sindaco di Bressanone è semplicemente stato il primo ad adottare la “linea Magnago”: che riconduce le azioni del sindaco alla “linea Magnago”: secondo questa strategia politica, scrive il giornale, i sindaci della SVP non devono essere sindaci ma «lance spezzate di Villa Brigl contro gli interessi morali e materiali dei loro stessi amministrati». La SVP e la cittadinanza della città vescovile invece protestano contro il provvedimento, organizzando un comizio in piazza Duomo al termine della messa domenicale²⁰⁷.

Il caso Dejaco non è solo un'importante spia dell'atteggiamento delle autorità di pubblica sicurezza e delle istituzioni statali nei confronti dei politici sudtirolesi – e tirolesi – nel periodo a cavallo tra gli attentati e l'internazionalizzazione della questione del Sudtirolo. Nei due commenti finali alla vicenda si misura tutta la distanza tra gruppi linguistici riguardo al 4 novembre –non più per via del Monumento alla vittoria, ma per la prima volta proprio per via della data. Mentre l'«Alto Adige» banalizza la questione e parla genericamente di una protesta, sul «Dolomiten» la critica è molto più netta: quelli adottati dal vice commissario del governo Puglisi sono metodi fascisti ed è arrivato il momento, in nome dell'Europa, di disfarsi di anniversari come quello del 4 novembre, perché in tale giorno non si è solo verificata la “vittoria italiana”, ma per i sudtirolesi è iniziata «l'occupazione e l'annessione contro la volontà della popolazione»²⁰⁸. Su «Dolomiten» e «Volksbote» la questione viene nuovamente ripresa a inizio dicembre. Il quotidiano ribadisce il collegamento tra la misura decisa da Puglisi e quelle adottate dal fascismo, un parallelo rinforzato dalla rievocazione

²⁰⁵ *Il sindaco di Bressanone sospeso per tre mesi*, «Alto Adige», 28 novembre 1959, p. 1.

²⁰⁶ Il giuramento dei sindaci, dalla legge del 23 dicembre 1946, n. 478: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

²⁰⁷ *Manifestazione di protesta a Bressanone*, «Alto Adige», 29 novembre 1959, p. 1.

²⁰⁸ *Brixen wehrt sich gegen Wiederkehr faschistischer Methoden*, «Dolomiten», 30 novembre 1959, p.1.

di un episodio analogo, quando la mancata partecipazione del sindaco di Graun Noggler alle cerimonie del 4 novembre aveva portato alla sua destituzione²⁰⁹. Sul settimanale è probabilmente Friedl Volgger a scrivere un lungo commento, in cui il 4 novembre diventa una data “antipatica, offensiva, per non dire beffarda e provocatoria”, cui in precedenza i rappresentanti della SVP hanno partecipato come rappresentanti eletti «solang das Verhältnis zwischen der italienischen Regierung und dem Südtiroler Volke auf dem Nenner des Vertrauens lauten konnte. Man hoffte eben stets auf Erfüllung der zugesicherten Rechte» – confermando, così, come la partecipazione di Erckert e Magnago fino ai primi anni Cinquanta fosse legata a motivi di opportunità²¹⁰. Per l’«Alto Adige» è invece «inutile il tentativo di voler rintracciare nella annuale manifestazione autunnale caratteri che otto lustri hanno gradualmente attenuato [...] Nei riti del 4 novembre la parte eminente e ufficiale è oggi riservata alle Forze Armate»²¹¹. Della profonda revisione del 4 novembre nel tempo, da festa della vittoria a giornata dell’unità d’Italia e la celebrazione delle forze armate, invece il giornale si riferisce alle manifestazioni di quel giorno titolando *Nell’anniversario della Vittoria la festa delle Forze Armate*²¹². Da parte italiana continua quindi la minimizzazione e banalizzazione della Prima guerra mondiale e delle sue conseguenze per i sudtirolesi, che invece lamentano tale situazione.

2.3.2 *Due alpini riconsacrati*

«Il clima politico piuttosto teso di questi ultimi giorni è... esploso nella notte fra venerdì e sabato a Brunico»²¹³. È il periodo iniziale delle tensioni del 1959 e a Brunico si è appena conclusa la manifestazione per il 150° anniversario hoferiano del 20 febbraio, quando un ordigno posizionato deflagra senza danneggiare il monumento all’Alpino. Il «Dolomiten» è sbrigativo riguardo all’esplosione, dedicando più spazio a commentare uno dei tre articoli sul tema pubblicati dall’«Alto Adige» del giorno precedente, ossia quello del foglio “Für unsere deutschen Leser”, proprio per lamentarsi del tentativo di appropriarsi del proprio pubblico di riferimento²¹⁴. La pagina in tedesco dell’«Alto Adige» si rivolge infatti ai sudtirolesi per chiedere di osservare il rispetto reciproco tra italiani e tedeschi nei confronti dei morti, da sempre esteso anche ai monumenti che li ricordano: questi *Heldentaten*, come sarcasticamente chiama gli attentati, finiscono solo per giustificare l’utilizzo dell’aggettivo “barbaro” per definire il popolo sudtirolese²¹⁵. Come nota De Pretto, questo contributo in tedesco è particolare perché oltre a condannare gli attentatori, connota l’Alpino come

²⁰⁹ *Italiens Kampf gegen die Tiroler Gemeinde*, «Dolomiten», 3 dicembre 1959, p. 3.

²¹⁰ *Ohne uns...*, «Volksbote», 3 dicembre 1959, pp. 1–2.

²¹¹ *Sindaco e mozioni*, «Alto Adige», 2 dicembre 1959, p. 1.

²¹² *Nell’anniversario della Vittoria la festa delle Forze Armate*, «Alto Adige», 4 novembre 1959, p. 4.

²¹³ *Una bomba fra i piedi del monumento all’Alpino*, «Alto Adige», 22 febbraio 1959, p. 4. Il giornale pubblica anche un lancio in prima pagina con la fotografia del monumento: *Attentato a Brunico*, «Alto Adige», 22 febbraio 1959, p. 1.

²¹⁴ *Pustertal. Ein Pulverrohr explodierte vor dem Alpinidenkmal in Bruneck*, «Dolomiten», 23 febbraio 1959, p. 6.

²¹⁵ *Sprengstoffanschlag auf Alpini-Denkmal*, «Alto Adige», 22 febbraio 1959, p. 7.

un monumento ai caduti – tutti i caduti, quindi anche i sudtirolesi, per cui sono gli attentatori ad essere una minoranza che danneggia entrambi i gruppi linguistici²¹⁶.

Inaugurato nel 1938 e distrutto nel 1943²¹⁷, nel 1949 viene posata la prima pietra per la ricostruzione, conclusa nel 1951. La cerimonia e la cronaca della reinaugurazione hanno un tono decisamente patriottico. La storia originale del manufatto non viene messa in discussione, anzi il “tempo di mezzo” tra le due inaugurazioni è messo tra parentesi: non si accenna né al fascismo né alle sue guerre, limitandosi a celebrarlo quale simbolo di italianità e del suo “passato glorioso”²¹⁸. Il primo luglio «Brunico italiana vivrà oggi la sua grande giornata», introduce l’evento l’«Alto Adige», per poi continuare citando la rivista dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) «Scarpe grosse», «dopo la barbara distruzione del vecchio monumento [...] Il monumento alpino in Brunico ritorna! Vive tuttora in noi il ricordo di quel sereno, festoso 6 giugno 1937 [sic], allorquando, in Brunico, in una atmosfera di toccante italianità venne inaugurato il monumento eretto per gli alpini»²¹⁹. L’evento segue il copione tradizionale, con lo schieramento di truppe, l’orazione ufficiale affidata al comandante del Presidio militare e la lettura del messaggio del Capo dello Stato alle Forze Armate. Come per il Monumento alla vittoria nel 1949, si sceglie la data del 4 novembre per svolgere la “riconsacrazione” del monumento sfregiato: nonostante si proponga il parallelo tra la “mano tedesca” che aveva agito nel 1943 e quella attuale, il passato relativo del monumento viene taciuto per recuperarlo solo quale simbolo di italianità e di prestigio. Dopo questi eventi, però, l’Alpino è rimane isolato simbolicamente e scarsamente utilizzato per le manifestazioni²²⁰. L’esplosione, per quanto inefficace per gli obiettivi di chi l’aveva prevista, riporta il monumento sulla mappa: per la prima volta dal dopoguerra, le cerimonie ufficiali per il 4 novembre si tengono in piazza dei Cappuccini²²¹.

È quello che accade anche nel caso dell’altro monumento all’alpino, quello di Merano dedicato al 5° Alpini, che condivide con quello di Brunico l’inaugurazione nel 1938, la rimozione dopo l’8 settembre e poi il ritorno nel dopoguerra. Nel 1960 viene asportata parte del fucile spezzato posizionato ai piedi dell’alpino: il giornale «Alto Adige» parla di “ignoti vandali”, “ignoti sfregiatori” e di una “bravata”, ma aggiunge anche che «si crede di non sbagliare affermando che gli autori del

²¹⁶ S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 87–88.

²¹⁷ *Supra*, pp. 243–253.

²¹⁸ S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., p. 80.

²¹⁹ *Oggi a Brunico l’inaugurazione del risorto monumento all’alpino*, «Alto Adige», 1° aprile 1951, p. 24.

²²⁰ La ricostruzione, nei piani dell’ANA e dell’UZC, prevede che il Monumento sia inserito all’intero di una revisione architettonica della piazza, però impedita dalla SVP locale; S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 83–86. Per quanto riguarda gli eventi, fino all’attentato del 1959 è sostanzialmente inutilizzato: De Pretto segnala un’azione di imbrattamento nel 1956 e una visita del Presidente della Repubblica Gronchi, accompagnato dal ministro della difesa Taviani e dall’onorevole Facchin, nel 1957. Gli stessi militari utilizzano raramente il monumento: la consegna della bandiera di combattimento al 21° raggruppamento Alpini è l’unico evento negli anni precedenti al 1959. *La bandiera di combattimento al 21° raggruppamento alpini*, «Alto Adige», 11 febbraio 1957, p. 2.

²²¹ *Suggestive ed austere cerimonie in onore della Vittoria e dei soldati*, «Alto Adige», 6 novembre 1959, p. 7.

gesto hanno voluto profanare il monumento»²²². L'episodio dà il là ad una discussione sul monumento stesso, in particolare la sua ubicazione che non è ritenuta essere dignitosa, vicina alla stazione ma non centrale, in un parcheggio scarsamente illuminato e parzialmente nascosto dagli alberi. L'amministrazione comunale chiede a quella militare di poterlo spostare proprio per ampliare il parcheggio, ma senza specificare la destinazione: viene avanzata la proposta di dedicargli una "posizione decorosa" in cima alla scalinata di corso Libertà, sulla passeggiata lungo il Passirio, ma il progetto non si realizza perché – scrive malignamente il giornale – «qualcuno però (così almeno si dice) arriccerebbe il naso, asserendo che la passeggiata è "internazionalizzata" e non sarebbe adatta a ospitare monumenti nazionali»²²³. L'ANA meranese si limita quindi a dare una nuova sistemazione alla zona intorno al monumento, per riconsacrarlo in occasione delle cerimonie ufficiali del 4 novembre 1962, così da «cancellare il segno dell'oltraggio»²²⁴.

A differenza dell'Alpino di Brunico, forse proprio per le sue ridotte dimensioni e la sua posizione decentrata, il monumento meranese è da diversi anni una tappa fissa delle celebrazioni del 4 novembre e continua ad esserlo anche dopo lo sfregio del 1960. Il manufatto pusterese è invece scarsamente impiegato quale teatro delle cerimonie pubbliche, pur essendo meta di diversi omaggi di singole personalità politiche in visita. Ma il suo valore simbolico è molto più grande e di conseguenza l'impegno dell'Ufficio Zone di Confine, prima, e dell'Associazione Nazionale Alpini, poi, per ricostruirlo dopo ogni attentato. Come quello che lo colpisce nuovamente nel 1966, questa volta danneggiandolo seriamente²²⁵. Anche dopo questa azione, l'«Alto Adige» richiama alla memoria l'abbattimento del 1943 per mettere in relazione gli autori attraverso il loro presunto movente, ovvero il "livore nazista": «Per i nazisti il monumento [...] è sempre stato una spina nel cuore e negli occhi: perciò, come usano fare con tutto ciò che li disturba, lo hanno distrutto, ripetendo [...] il gesto di cui si gloriarono nel 1943» e così hanno «turbato la pacifica convivenza delle genti della Val Pusteria»²²⁶. Il «Dolomiten» commenta in modo breve e distanziato quanto accaduto, ma come nota De Pretto per la prima volta si riferisce agli autori come "Attentätern", attentatori – invece di liquidare di nuovo l'azione come una ragazzata come nel 1959²²⁷. Il monumento viene ricostruito rapidamente per tenervi una nuova riconsacrazione di stampo nostalgico. L'«Alto Adige» commenta infatti che «c'era in tutti la commozione intensa dinanzi a questo simbolo [...] che è tornato al suo posto a testimoniare

²²² *Hanno rubato il fucile al monumento all'alpino*, «Alto Adige», 26 ottobre 1960, p. 6.

²²³ *Sulla passeggiata il monumento all'Alpino*, «Alto Adige», 13 ottobre 1960, p. 7.

²²⁴ *Solennemente celebrata la ricorrenza del 4 novembre*, «Alto Adige», 6 novembre 1962, p. 7.

²²⁵ Per una ricostruzione più approfondita: S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 93–96.

²²⁶ *Distrutto da una carica di tritolo il monumento all'alpino di Brunico*, «Alto Adige», 3 dicembre 1966, p. 1; *Il monumento tornerà dov'era*, «Alto Adige», 3 dicembre 1966, p.4.

²²⁷ *Alpinidenkmal am Kapuzinerplatz zerstört*, «Dolomiten», 3 dicembre 1966, p. 5; S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 92–93.

la continuità della presenza italiana in Alto Adige», mentre la nuova iscrizione richiama la retorica fascista del Monumento alla vittoria: “Barbaro crimine infranse 2/12/1966 – italica civiltà ricompose 19/12/1966”²²⁸. Anche il «Dolomiten» sottolinea nota come la fraseologia, “barbaro” e “italica civiltà”, richiama quella propria del fascismo e del Monumento alla vittoria²²⁹.

2.3.3 “Una mascherata per tutti”

Temendo che il monumento ricostruito a tempo di record non resista alle intemperie, viene decisa la rimozione e sostituzione con una nuova copia. All’inaugurazione di questo nuovo monumento, il 30 giugno 1968, partecipano anche gli studenti, che distribuiscono un volantino:

Wir sind nicht eigentlich gegen das Denkmal, sondern gegen den nationalistischen Geist, der von der Veranstaltung ausgeht und das politische Klima der Stadt nur noch mehr verschlechtert. Wir sind auch gegen den Nationalismus von deutscher Seite, der sich im Terrorismus ausdrückt. Beide Nationalismen stammen aus verfehler historischer Sicht und nähren sich gegenseitig. Sinnlos erscheint uns auch der hochgespielte Militarismus, der keine Früchte trägt und auf verzerrten historischen Tatsachen beruht. Wir sind gegen jeden Pseudoheroismus. Wir respektieren das Heer, wenn es Sinnvolles leistet. Wir danken für seine Einsätze in Katastrophen. Wir sind gegen: Deutschen Nationalismus, Italienischen Nationalismus, “Rassentrennung”, Militarismus. Wir sind für: Freiheit von toten Ideen, Frieden unter uns, Freundschaft²³⁰.

Il volantinaggio di Brunico segue quello avvenuto pochi mesi prima a Bolzano, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, quando un altro “gruppo di giovani democratici” distribuisce due manifestini di critica alla giornata e a favore di una legge sull’obiezione di coscienza²³¹. Il «Dolomiten» elogia ampiamente questa azione perché, se il 4 novembre è visto come un ostacolo alla pacificazione, le idee dei “giovani democratici” ed un generale rifiuto dei “risentimenti troppo nazionalistici” – in un moto autocritico, il giornale attribuisce questi ultimi anche ai sudtirolesi – possono cambiare le cose per il futuro²³². I testi dei volantini pongono una serie «interrogativi pressanti alla coscienza di tutti i democratici» sull’opportunità di celebrazioni che «non creano certo il clima per una riconciliazione fra coloro che – una volta divisi vincitori e vinti – oggi devono costruire la pace e la convivenza in Alto Adige»: un «malinteso culto delle Forze Armate» non permette di mettere in discussione gli eserciti e celebrazioni che sono «un’esaltazione delle forze armate» e che continuano «a dividere il mondo in italiani e stranieri, mentre noi reclamiamo il diritto

²²⁸ *L’alpino al suo posto*, «Alto Adige», 20 dicembre 1966, p. 14.

²²⁹ “*Italica civiltà*”, «Dolomiten», 20 dicembre 1966, p. 10.

²³⁰ «In realtà non siamo contro la commemorazione, ma contro lo spirito nazionalista che si sprigiona dall’evento e che non fa che peggiorare il clima politico della città. Siamo anche contro il nazionalismo tedesco che si esprime nel terrorismo. Entrambi i nazionalismi derivano da una prospettiva storica sbagliata e si alimentano a vicenda. Non vediamo nemmeno l’utilità di un militarismo esasperato, che non porta alcun frutto e si basa su fatti storici distorti. Siamo contrari a ogni pseudo-eroismo. Rispettiamo l’esercito quando svolge un lavoro utile. Siamo grati per i suoi interventi in caso di disastri. Siamo contrari a: il nazionalismo tedesco, il nazionalismo italiano, la “segregazione razziale”, il militarismo. Siamo a favore di: libertà dalle idee morte, pace tra noi, amicizia». Trad. dell’a. di un volantino di n.c. Kaser distribuito in occasione della contromanifestazione del 29 giugno 1968, contenuto in: Norbert C. Kaser, *Mein haßgeliebtes Bruneck. Ein Stadtporträt in Texten und Bildern*, Innsbruck, Haymon Verlag, 2017, pp. 46–47.

²³¹ *Comizio del MSI e manifestini dei “non violenti”*, «Alto Adige», 5 novembre 1967, p. 5.

²³² *Hoffnungsschimmer zum 4. November*, «Dolomiten», 6 novembre 1967, p. 8

di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro»²³³. Per via del loro «contenuto polemico ed in contrasto con lo spirito della celebrazione», i volantini sono sottoposti al vaglio della Procura, che non ravvisa elementi per procedere secondo l'articolo 272 del codice penale ovvero «Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale». Le forze dell'ordine procedono comunque all'identificazione di sette persone responsabili della loro distribuzione, per poi allargare le indagini ed individuare sessanta appartenenti ai “Giovani democratici”²³⁴. Tra questi giovani appartenenti ad «un comitato pacifista ma politicamente sono orientati o verso la DC, o verso la SVP, o verso il Soziale Fortschrittspartei Sudtirols (SFP), a seconda, di regola, del gruppo etnico cui appartengono» e che «avrebbero per scopo la creazione delle premesse per una pacifica convivenza in Alto Adige», il ruolo di guida è attribuito ad Alexander Langer, vi partecipano principalmente studenti liceali e universitari nati dopo la fine della guerra, ma anche alcune persone più anziane come Don Giuseppe Rauzi, nato nel 1931 e a lungo parroco della chiesa della Visitazione, e l'ispettrice scolastica Luise Waldner, classe 1898, già protagonista della ricostruzione della scuola in lingua tedesca all'indomani delle opzioni²³⁵.

Le due azioni dimostrano come il movimento studentesco sia ormai arrivato anche sulla scena politica sudtirolese. Come nel resto d'Italia, la critica di questi gruppi giovanili è diretta verso il nazionalismo ed il militarismo, quindi il “bersaglio predestinato” delle loro azioni sono le manifestazioni del 4 novembre e del 2 giugno²³⁶. A Trento, principale teatro delle celebrazioni per il 50° anniversario della fine della Prima guerra mondiale vista la presenza del Presidente della Repubblica Saragat, «si incontrano, si confrontano in senso militante (e militare) e, infine, si scontrano» quelle che Antonelli definisce “due Italie”: da una parte il potere politico e gli ex combattenti, dall'altra il movimento sessantottino fatto di antimilitaristi, pacifisti, “capelloni” e dei giovani studenti contestatori²³⁷.

²³³ I due volantini sono allegati alla comunicazione del vice commissario del Governo Masci in: ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1967–1970, b. 62, f. 11050/106, *Celebrazioni del 4 novembre*, lettera del 9 novembre 1967, n. 9040. Sul volantino la citazione è espressamente ricondotta a Don Milani. Alexander Langer, tra i principali animatori del Gruppo, è da poco tornato da una visita alla scuola di Barbiana, che lo impressiona profondamente, al punto che dopo la morte di Don Milani cura la traduzione di *Lettera a una professoressa* recentemente ripubblicata: Sabina Langer (a cura di), *Brief an eine Lehrerin*, Meran, Edizioni Alphabeta Verlag, 2023.

²³⁴ ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1967–1970, b. 62, f. 11050/106/1 sf. 5, *Gruppo di “giovani democratici” – Diffusione di manifestini in occasione della celebrazione del 4 novembre*, lettera del 16 novembre 1967, nr. 9281, e successiva comunicazione del 28 dicembre 1967, n. 10464.

²³⁵ A Rauzi è dedicata una piazzetta a Bolzano, antistante la chiesa della Visitazione, mentre a Waldner viene intitolata la scuola elementare di Milland nel 1981, pochi mesi dopo la sua morte. Sull'intitolazione della scuola sono presenti due fascicoli in archivio provinciale: SLA, Schulamnt für die deutsche Schule, b. 6, f. 1233; SLA, Amt für allgemeine Angelegenheiten und Schulgesetzgebung, S. 03, f. 51. La stessa Waldner ricostruisce retrospettivamente il suo percorso sulla rivista «Schlern», da analizzare criticamente alla luce delle ricerche di Seberich: Luise Waldner, *Die deutschen Volksschulen in Südtirol*, in «Der Schlern», 39 (1965) 2, pp. 43–46; R. Seberich, *Südtiroler Schulgeschichte*, cit.

²³⁶ Q. Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra*, cit., pp. 336–337.

²³⁷ Ivi, pp. 348–352.

La cerimonia di Bolzano ha invece un tono minore e la vittoria ha meno centralità, anche se organizzata al Monumento alla vittoria, probabilmente anche per non turbare l'opinione pubblica a due settimane dalle elezioni regionali del 17 novembre²³⁸. Si ripetono però le critiche degli studenti che, nelle parole di Alexander Langer, non protestano contro le cerimonie militari degli italiani, ma in generale si esprimono sul contesto e le conseguenze della guerra, così come sulla sua celebrazione: una critica di classe, dunque, che riguarda anche i sudtirolesi che organizzano *Heldengedenkfeiern* caratterizzate da nazionalismo e militarismo²³⁹. Non è quindi una polemica a sfondo nazionalista, proveniente dal nemico nazionale, ma da sinistra: come riassume Egschfäller, «Man lehne also jede “Siegesfeier” ab, weil die Siege mit brutaler Waffengewalt errungen worden seien und von moralisch wertlosen Gründen verursacht»²⁴⁰. Mentre la cerimonia al Monumento alla vittoria si svolge secondo il consueto copione, un corteo di una cinquantina di studenti sfila per la città con volantini e cartelloni contro la guerra e la vittoria, con slogan come “Einmal im Jahr ist Maskerade für alle: Für Leute in zivil ist dafür der Fasching da — für den Staat der 4. November”²⁴¹. Un gruppo di missini tenta di avvicinarli più volte, riuscendo alla fine ad aggredire gli studenti: la polizia decide quindi di sciogliere la manifestazione studentesca, tenendo a distanza i missini mentre arresta 17 manifestanti tra cui Lidia Menapace e Alexander Langer²⁴². Sull'«Alto Adige» la vicenda viene seguita in modo sostanzialmente neutro, senza che prendere le parti degli studenti ma neppure stigmatizzandoli se non – sulla pagina in tedesco – per rimproverare loro di essere inciampati su un aspetto positivo del 4 novembre, la celebrazione dei caduti, e una negativa, cioè che la guerra sia ancora “Unvermeidbar”,

²³⁸ «Per la particolare situazione esistente in provincia di Bolzano si è insomma voluto attribuire al 4 novembre esclusivamente il carattere di festa delle Forze Armate; unico richiamo a Vittorio Veneto e alla vittoria la consegna di medaglie ricordo e delle insegne di Cavaliere di Vittorio Veneto ad ex combattenti»; *Si celebra domani la festa delle Forze armate*, «Alto Adige», 3 novembre 1968, p. 4.

²³⁹ La questione viene sollevata nei numeri 12 e 14 della rivista «die brücke», rispettivamente dell'ottobre e del dicembre 1968. Nel primo, un articolo intitolato *Fünfzig Jahre 'Sieg' 1918-1968* presenta le posizioni della rivista sull'anniversario, evidenziando come si trattasse di una critica “da sinistra”, antinazionalista e contro la guerra, rivolgendo un appello al boicottaggio delle celebrazioni della vittoria. Il secondo numero contiene due commenti, uno di Alexander Langer e uno di Mario Zucali del Centro di libera informazione, che commentano l'azione e la repressione intervenuta contro di essa e il mensile. *Fünfzig Jahre „Sieg“*, «die brücke», 2 (1968) 12, pp. 1–2; *Die Moral aus der Geschichte*, «die brücke», 2 (1968) 14, p. 6; *Il 4 novembre e il centro di libera informazione*, «die brücke», 2 (1968) 14, p. 8 e 10.

²⁴⁰ Trad. dell'a.: «In altre parole, ogni “celebrazione della vittoria” viene rifiutata perché le vittorie sono state ottenute con la forza brutale delle armi e causate da ragioni moralmente prive di valore»; Birgit Eschgfäller, *1968 - Südtirol in Bewegung*, Bozen, Edition Raetia, 2018, pp. 169–170. Sul 1968 in Sudtirolo si veda anche: Hans Heiss, *Bewegte Gesellschaft: Südtirol 1968*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 7 (1998) 1+2, pp. 57–100.

²⁴¹ Trad. dell'a.: «Una volta all'anno possono mascherarsi tutti: per le persone in abiti civili c'è il carnevale, per lo Stato il quattro novembre».

²⁴² *Scontri e fermi in via Museo*, «Alto Adige», 5 novembre 1968, p. 5. Lidia Brisca in Menapace (1924-2020), partigiana, docente di letteratura, prima consigliera provinciale e assessora provinciale dal 1964 al 1968 per la DC, poi personaggio centrale de Il Manifesto fino ad approdare in Senato per Rifondazione Comunista, dal 2006 al 2008. Già nel 1966 è al centro di una polemica sul quattro novembre quando sul giornale «Adige» scrive che «i seicentomila morti della prima guerra mondiale [...] non costituiscono un diritto: primo non sono morti per conquistare l'Alto Adige». Il giornale «Alto Adige» le descrive come “deformazioni storiche” che coincidono con quelle di Volgger e la SVP contro la guerra e la vittoria – sono «gli errori dell'una» e i «falsi degli altri»; *Il Brennero*, «Alto Adige», 16 novembre 1966, p. 3.

inevitabile²⁴³. Molto diverso il tono sul «Dolomiten», che invece di accogliere positivamente un'azione a sfondo antifascista, bolla i suoi protagonisti come “circoli di sinistra” intorno a Lidia Menapace, i comunisti e i socialproletari nonché contestatori di professione – un giudizio molto differente da quello dell'anno precedente, probabilmente per via della nuova connotazione politica più a sinistra assunta dallo stesso gruppo di persone²⁴⁴. L'azione ha comunque pesanti conseguenze per il gruppo, già attenzionato per via dei manifesti del 1967, come dimostra una comunicazione della Direzione Generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno che interessa numerosi altri uffici delle iniziative intraprese da Langer per «fare qualcosa contro celebrazioni 4 novembre» – intendendo, però, «dimostrazioni, dibattiti con passanti, volantini aut manifesti, azioni disturbo [...] proteste [...] boicottaggi»²⁴⁵. Il Comando dei Carabinieri di Bolzano denuncia il direttore del periodico «die brücke» ed i redattori dei vari articoli per «vilipendio alle istituzioni dello Stato, alla Costituzione e alle Forze armate, nonché di istigazione alla disobbedienza delle leggi», accuse che li portano ad un processo da cui vengono poi assolti²⁴⁶.

La decisione di tenere una sobria celebrazione del 4 novembre a Bolzano, mentre a Trento e Trieste vengono organizzati grandi eventi celebrativi, viene commentata positivamente dal «Dolomiten», che parla di “toni concilianti” e “speranza per il futuro”²⁴⁷. Pardatscher spiega questo cambio di atteggiamento con il contesto di progressiva distensione politica dato dall'elaborazione del “pacchetto” e dalla necessità di prendere le distanze dai continui attacchi terroristici, una decisione pragmatica dettata dall'importanza delle trattative in corso²⁴⁸. Così, il «Dolomiten» non critica 4 novembre ma quelli che considera i due “nemici” dell'autonomia che si scontrano in piazza – l'estrema sinistra e l'MSI –, lasciandosi alle spalle gli “anni caldi” delle polemiche sul Monumento.

2.4 La pacificazione (1969–1975)

Nel novembre 1969 il percorso del “pacchetto” elaborato dalla “Commissione dei diciannove” arriva ad una tappa fondamentale, ovvero il voto dell'assemblea straordinaria della SVP per decidere

²⁴³ *Gegen Krieg und Siegesfeiern*, «Alto Adige», 2 novembre 1968, p. 10.

²⁴⁴ *4.-November-Feiern in Bozen*, «Dolomiten», 5 novembre 1968, p. 6.

²⁴⁵ ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1967–1970, b. 62, f. 11050/106/1, Teleradio cifrato del 29 ottobre 1968, nr 441/034238.

²⁴⁶ ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1967–1970, b. 63, f. 11050/106/2 Bolzano e provincia – Manifestazioni celebrative 50° anniversario della Vittoria, *Celebrazioni del cinquantenario della Vittoria – Critiche del “Die Brücke”*, lettera del 9 novembre 1968, prot. 7624; B. Eschgfäller, 1968, cit., p. 173.

²⁴⁷ *Versöhnliche Töne*, «Dolomiten», 5 novembre 1968, p. 1.

²⁴⁸ T. Pardatscher, *Das Siegesdenkmal*, cit., pp. 134–138. Il Vice commissario del Governo Masci segnala al capo dell'Ufficio Regioni Luigi Giovenco che il tentativo dell'onorevole Alcide Berloffà (DC) di convincere la SVP ad organizzare cerimonie comuni per il Cinquantesimo, da tenere non al Monumento ma al cimitero militare, è fallito, ma le parole di Saragat e l'assenza di cerimonie in grande stile a Bolzano hanno comunque trovato grande favore presso la politica sudtirolese ed austriaca; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1967–1970, b. 63, f. 11050/106/2, *Telespresso riservato del 9 ottobre 1968*.

se approvare o meno l'adozione del nuovo Statuto d'autonomia: 583 delegati votano a favore, 492 contrari, 15 si astengono e 14 voti vengono annullati. Il nuovo Statuto viene così approvato poco dopo ed entra in vigore nel 1972, segnando una nuova fase di distensione nella questione sudtirolese, percepibile anche nelle celebrazioni del 4 novembre

2.4.1 Ritrovarsi nell'antifascismo

Per tutto il decennio dei Settanta, intorno a questo anniversario non si sviluppano particolari polemiche, se non nel 1970, quando nel piazzale di fronte al Monumento alla vittoria vengono riposizionate le statue della lupa e del leone, volute da Tolomei come simbolo di italianità e appena restaurate²⁴⁹. La scelta di ripristinare i due simboli di Roma e Venezia proprio in occasione della cerimonia del 4 novembre viene vista dal «Dolomiten» come una debolezza del sindaco, che cede alle pressioni per il celere ritorno dei due manufatti rimossi l'anno precedente scegliendo in autonomia proprio quella data. Non è una decisione di buon gusto, scrive il giornale, «die beiden Symbole der Italianität (dieser Sinn wurde ihnen seinerzeit gegeben und haftet ihnen auch jetzt noch an) gerade zum 4. November aus der Mottenkiste hervorzuholen, anstatt sie dort zu belassen»²⁵⁰. Dal giornale la discussione si sposta in Consiglio comunale, dove già dal 1967 si valuta l'opportunità di una commissione comunale sui monumenti²⁵¹. Questa viene creata nel 1969 ed è già al lavoro quando vengono ripristinati la lupa e il leone ma, lamentano in coro i rappresentanti della SVP e del PCI, in un raro momento di convergenza, non è evidentemente sufficiente dal momento che non è stata né interpellata in proposito, o almeno informata preventivamente della decisione monocratica del Sindaco²⁵². Il consigliere della SVP Ellecosta rilancia quindi la partita sui monumenti, proponendo non solo di rinnovare e rilanciare la commissione, ma che il Comune si impegni a riportare il monumento a Walther nella piazza cui era stato destinato in origine e che torni in città il monumento a Laurino, rimosso dal fascismo per essere trasferito al Museo della Guerra di Rovereto.

La questione sui monumenti viene rilanciata poi nel febbraio 1971, quando a Bolzano come in diverse altre città del paese si formano dei comitati antifascisti in risposta ai “fatti di Reggio” ed al

²⁴⁹ Un primo restauro del 1954 non causa nessuna polemica: *La lupa piovuta dal cielo*, «Alto Adige», 3 marzo 1954, p. 2. Ad un secondo restauro nel 1960 il «Dolomiten» reagisce dichiarando che se non si tratta di simboli prettamente fascisti, furono installati dal fascismo per “provare” l'italianità di Bolzano; *Geschändete Wölfin*, «Dolomiten», 6 luglio 1960, p. 5. Già in questa occasione “c”, l'autore del commento, aveva utilizzato l'espressione della “Mottenkiste”.

²⁵⁰ Trad. dell'a.: «tirare fuori dalla naftalina i due simboli dell'italianità (a cui è stato dato questo significato in passato e che gli viene attribuito ancora adesso) per il 4 novembre invece di lasciarli dove sono»; *Löwe und Wölfin wieder auf Obelisk*, «Dolomiten», 5 novembre 1970, p. 7.

²⁵¹ La discussione sui monumenti viene rilanciata da una mozione del convegno nazionale dell'ANPI, organizzato a Bolzano nel 1967, che chiede che «dalle vie e dalle piazze di Bolzano vengano rimossi i segni del fascismo, tanto più offensivi in Alto Adige perché ricordano insieme all'oppressione l'opera di snazionalizzazione». Nel 1968 il PCI propone tale mozione in Consiglio comunale, che viene approvata solo nel 1969; *Il PCI chiede “Via i simboli del fascismo”*, «Alto Adige», 13 ottobre 1968, p. 4. Sul convegno dell'ANPI *infra*, pp. 212–213.

²⁵² *Debatte über “die beiden Tierchen”*, «Dolomiten», 6 novembre 1970, p. 4.

generale clima di violenza neofascista in tutto il paese. Già dal luglio del 1970 le città di Reggio Calabria e di Catanzaro sono in competizione per ottenere lo status di capoluogo regionale, cui sono connessi importanti interessi economici e politici. Alla notizia che il governo ha scelto Catanzaro, a Reggio il Consiglio comunale dichiara uno sciopero generale che si evolve in una serie di scontri cittadini e la morte del ferroviere Bruno Labate il giorno successivo. In poche settimane «a quanto riferiscono le cifre ufficiali, ci furono diciannove giorni di sciopero generale, dodici attentati dinamitardi, trentadue blocchi stradali, quattordici occupazioni della stazione, due della posta, una dell'aeroporto e della locale stazione televisiva», un bilancio aggravato da «quattro assalti alla prefettura e quattro alla questura», per cui vengono incriminate 426 persone, 200 rimangono ferite e 3 uccise²⁵³. Durante una manifestazione antifascista a Catanzaro che protesta per la bomba collocata la notte prima alla sede provvisoria del Consiglio regionale calabro, il 4 febbraio 1971, in prossimità della sede del MSI vengono lanciate delle bombe a mano contro il corteo, che feriscono nove persone e uccidono il socialista Giuseppe Malacaria. La reazione del governo è di «chiudere la vicenda innanzitutto sotto il profilo dell'ordine pubblico» vietando qualsiasi manifestazione fino a data da destinarsi, «spinto da un clima di mobilitazione nazionale contro l'eversione di cui furono artefici principali il Psi e il Pci»²⁵⁴. Gli eventi di Reggio provocano una serie di reazioni anche in provincia di Bolzano, tra cui la creazione di un comitato antifascista che riunisce i sindacati, l'ANPI, le ACLI, i giuristi democratici e i rappresentanti di PCI, PRI, PSI, PSIUP, SFP e SVP, che si riuniscono già il 10 febbraio 1971 per «dire basta alle violenze dei fascisti. Per richiamare governo ed organi responsabili al loro dovere di stroncare ogni rigurgito di squadristo»²⁵⁵. Il rappresentante della SVP propone subito una mozione sui simboli fascisti, per la loro rimozione in vista dell'anniversario della Liberazione – che quell'anno coincide con il cinquantennale dall'omicidio di Innerhofer, su cui torneremo nel capitolo successivo. L'assessore comunale Sfondrini, comunque tra i più tiepidi sulla mozione, dichiara in merito: «Se non riusciamo neppure a vincere questa battaglia [sui monumenti] come possiamo sperare di opporci con fermezza ai fascisti?». Il comitato approva quindi un documento che fa propria la proposta della SVP e promette una serie di iniziative per «smuovere le acque ad ogni livello», a partire da un incontro con il vicecommissario del governo²⁵⁶.

²⁵³ Paul Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi: società e politica, 1943–1988*, Torino, Einaudi, 1989, pp. 457–459.

²⁵⁴ Luigi Ambrosi, *La rivolta di Reggio: storia di territori, violenza e populismo nel 1970*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009 (e-book).

²⁵⁵ *Il comitato antifascista si occupa dei "simboli"*, «Alto Adige», 11 febbraio 1971, p. 4.

²⁵⁶ *Costituito il Comitato unitario antifascista*, «Alto Adige», 12 febbraio 1971, p. 6; *Kampf gegen faschistische Wahrzeichen*, «Dolomiten», 12 febbraio 1971, p. 5. Il vice-commissario del Governo Masci incontra il comitato il 15 febbraio, ma non si espone nel merito delle richieste e si limita ad assicurare la trasmissione delle istanze al governo; *Gli antifascisti da Masci*, «Alto Adige», 16 febbraio 1971, p. 5.

Di fronte a tanta faticosa concordia, il giornale «Alto Adige» prefigura una catastrofe imminente: nella delicata fase del pacchetto, «l’iniziativa della Volkspartei può dare il via a una reazione a catena» con «manifestazioni, cortei, esibizioni di bandiere, scontri» e addirittura «possibili attentati che rimetterebbero in moto quel meccanismo che già si scatenò nel 1961»²⁵⁷. La prima discussione sul Monumento trasversale ai gruppi linguistici è cominciata da appena una settimana ma il giornale già prefigura lo scatenarsi della violenza («si veda Reggio Calabria») con «manifestazioni, cortei, esibizioni di bandiere, scontri» fino ad arrivare ai «possibili attentati che rimetterebbero in moto quel meccanismo che già si scatenò nel 1961». Di fronte all’annuncio del MSI di un’iniziativa a difesa del Monumento, poi rivelatasi una deposizione di una corona d’alloro accompagnata da qualche “eja, eja, alalà”, insomma, «gli ambienti antifascisti non possono ignorare quello che devono ritenere un rischio: che il MSI polarizzi attorno a sé tutto lo scontento che la notizia della mozione della “Volkspartei” ha creato»²⁵⁸. I toni allarmisti del giornale hanno effetto sull’unità del Comitato, provocando nei giorni successivi diverse prese di posizione dei partiti che lo compongono, contrarie a qualsiasi ipotesi di abbattimento. Come riassume Pardatscher, sulla questione dei monumenti il comitato non riesce poi a registrare alcun successo, perché le iniziative dell’MSI e le prese di posizione delle associazioni di reduci riescono a bollare ogni azione contro i monumenti come “anti-italiana” – invece che antifascista –, per cui i partiti italiani finiscono per tirarsi indietro²⁵⁹. Anche il PCI decide di non sostenere la mozione della SVP sul Monumento, così il Consiglio comunale approva invece la ridenominazione della piazza, l’apposizione di una targa esplicativa, la sola eliminazione di iscrizioni e simboli offensivi sui vari monumenti – proposte destinate a rimanere, per molto tempo, solo sulla carta²⁶⁰.

Alla SVP non rimane che rilanciare da sola l’argomento il successivo 4 novembre, ribadendo il carattere fascista del Monumento e come questo aspetto sia il punto dirimente delle critiche, soprattutto se vi si festeggia la “giornata della vittoria”, mentre non vi è alcuna pregiudiziale rispetto ad una festa dell’unità nazionale e delle forze armate in altri luoghi e giornate²⁶¹.

2.4.2 *Il ritorno del doppio rito*

Se i primi tentativi di avvicinamento tra “partiti democratici” dei due gruppi linguistici del 1971 hanno poco successo, questi non rimangono senza seguito: non si tratta solo di una maturazione politica, ma di una conseguenza della continua violenza neofascista, che colpisce anche i sudtirolesi

²⁵⁷ La “grana” del monumento comporta grossi rischi, «Alto Adige», 19 febbraio 1971, p. 4.

²⁵⁸ Ivi; La corona dei “missini”, «Alto Adige», 21 febbraio 1971, p. 6.

²⁵⁹ T. Pardatscher, *Das Siegesdenkmal*, cit., pp. 136–137.

²⁶⁰ *Siegesplatz erhält neuen Namen*, «Dolomiten», 28 giugno 1971, p. 12.

²⁶¹ *Mussolinis Geist lebt noch fort...*, «Dolomiten», 3-4 novembre 1971, p. 7; *Ehre der Toten und der Wahrheit*, «Dolomiten», 5 novembre 1971, p. 5.

e a maggior ragione impressiona la popolazione di lingua tedesca, che vede nell'eversione il fantasma del regime. L'incubo diventa realtà il 4 agosto 1974, quando la bomba sul treno *Italicus* uccide tre meranesi e ne ferisce altri due: l'attentato uccide il ferroviere Nunzio Russo, la moglie Maria Santina Carrara ed il figlio Marco, mentre sopravvivono gli altri due figli, Marisa e Mauro²⁶². Pochi mesi dopo, in occasione del 4 novembre il comandante del IV Corpo d'Armata generale Piero Zavattaro Ardizzi invita i rappresentanti dei partiti ad un incontro privato a margine delle celebrazioni ufficiali. Al clima di apprensione per le violenze politiche si è aggiunto, pochi giorni prima, l'arresto del generale Vito Miceli, da poco rimosso dalla posizione di direttore del Servizio informazioni difesa, per cospirazione contro lo stato nell'ambito dell'inchiesta "Rosa dei venti". L'arresto di una figura apicale delle strutture dello Stato preposte alla sicurezza del paese, tra l'altro per accuse relative ad attività antidemocratiche, getta un'ombra pesante sulle forze di sicurezza e militari, già in crisi d'immagine²⁶³. Zavattaro Ardizzi si spende quindi per affermare non solo l'orientamento delle Forze armate a difesa della democrazia, ma il nesso diretto che l'esercito ha con la Resistenza e quindi con la lotta per la libertà²⁶⁴. Non si tratta solo di un accenno retorico, ma di un convincimento profondo del comandante del IV Corpo d'armata alpino, che combatte la Seconda guerra mondiale come giovane ufficiale in Montenegro, dove all'indomani dell'8 settembre decide di aggregarsi ai partigiani jugoslavi, entra nel Battaglione partigiano "Taurinense" e poi comanda la IV Brigata della Divisione garibaldina del Montenegro²⁶⁵. Già nel 1970 un suo commilitone del periodo garibaldino e ora preside del Liceo "Giosué Carducci di Bolzano, Eugenio Liserre, lo invita a tenere una lezione sulla Resistenza italiana e jugoslava in occasione del 25 aprile²⁶⁶.

La SVP non partecipa però alla prima riunione con i "partiti democratici" del Comune di Bolzano del 1974, ma vi delega il segretario organizzativo Josef Atz l'anno successivo²⁶⁷. Anche la cerimonia del 4 novembre vede in questo biennio alcune importanti novità improntate all'avvicinamento tra gruppi linguistici, alla luce delle aperture di Zavattaro Ardizzi. Se ne rintraccia un esempio in una nota di colore del giornale «Alto Adige» sulla giornata del 4 novembre: dopo la cerimonia ufficiale al Monumento alla vittoria, l'evento prosegue alla caserma "Vittorio Veneto", dove militari e "graziose ragazze in costume tirolese" offrono ai visitatori vino e prodotti locali, commentando poi:

²⁶² *Bomba sul treno: dodici morti tre meranesi fra le vittime*, «Alto Adige», 5 agosto 1974, p. 1. Sul dramma della famiglia Russo e l'eversione di destra tra il 1973 ed il 1975 si rimanda alla recentissima pubblicazione della tesi di dottorato di Ceccherini: Alessio Ceccherini, *La ragnatela nera: l'eversione di destra e la strage di Italicus (1973-1975)*, Bologna, Biblioteca Clueb, 2024.

²⁶³ Anche di questo tema tratta ampiamente Ceccherini, cui si rimanda non solo per l'episodio dell'arresto e le sue conseguenze, ma per lo scontro interno tra il SID e la contrapposizione con il ministro della Difesa, Giulio Andreotti.

²⁶⁴ "L'esercito difenderà la nostra repubblica", «Alto Adige», 5 novembre 1974, p. 4.

²⁶⁵ Dalla biografia di Piero Zavattaro Ardizzi pubblicata dall'ANPI, disponibile al link: <https://www.anpi.it/biografia/piero-zavattaro-ardizzi> (visitato il 7 agosto 2024).

²⁶⁶ *La celebrazione della resistenza*, «Alto Adige», 28 aprile 1970, p. 9.

²⁶⁷ *Un legame più stretto tra militari e popolo*, «Alto Adige», 5 novembre 1975, p. 1 e 4.

«Folklore, si dirà. Certo. Ma anche questo può essere un segno dello sforzo compiuto da un apparato che non vuole essere più considerato un elemento estraneo alla realtà locale» e ancora «civetteria apprezzatissima, e comunque impensabile fino a qualche anno fa»²⁶⁸. Effettivamente anche le cerimonie per i caduti, comunque separate per gruppo linguistico e tenute il 2 ed il 7 novembre, vedono la partecipazione di rappresentanti dell'altro gruppo, in un omaggio reciproco che testimonia anche l'effettivo sforzo dell'esercito nel cercare un punto di contatto con la popolazione locale²⁶⁹.

La novità più rilevante della cerimonia del 1975 riguarda però la reintroduzione del “doppio rito” nell'ormai statico cerimoniale del Monumento alla vittoria. Nell'immediato dopoguerra le manifestazioni pubbliche per il 25 aprile e il 4 novembre, come abbiamo visto, si svolgono al Monumento alla vittoria, per proseguire poi nello spiazzo di fronte al Corpo d'armata per ricordare Manlio Longon, li ucciso dalle forze di occupazione nazista. Tale schema continua ad essere utilizzato fino al 1958 per il Giorno dell'unità nazionale, proseguendo per ulteriori dieci anni per la Giornata della Liberazione. Se nel dopoguerra si tratta di un rapporto di “reciproca legittimazione”, la scelta di tornare ad un “doppio omaggio” nel 1975 sembra essere dettata dal bisogno di dimostrare un legame effettivo tra democrazia e militari, agevolato dalla figura di Zavattaro Ardizzi e dalla partecipazione dell'ANPI. Forse è anche un tentativo di rilancio del 4 novembre da parte del comando alpino, destinato però a scontrarsi con la realtà di una sempre maggiore distanza della popolazione sia da ciò che quell'anniversario rappresenta, che dall'esercito quale istituzione dello Stato: «Meglio tardi che mai – scrisse Sandro Meccoli sul “Corriere della Sera” in occasione dell'anniversario del 1975 –; gli italiani si stanno accorgendo che esiste anche una “questione militare”»²⁷⁰.

²⁶⁸ Ivi.

²⁶⁹ Quella “italiana”, con la partecipazione di Magnago: *Ricordati i Caduti al cimitero militare*, «Alto Adige», 3 novembre 1975; quella “tedesca”, con la partecipazione del Commissario del governo De Pretis: *Una preghiera per i Caduti*, «Alto Adige», 12 novembre 1975, p. 7.

²⁷⁰ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit.

Capitolo terzo

25 aprile

La situazione politica di Bolzano negli ultimi mesi della guerra era [...] del tutto analoga a quella di Trieste: i dissidi sulla questione nazionale, sul futuro regolamento della frontiera avevano in gran parte svuotato la resistenza dei suoi contenuti democratici e furono di grave ostacolo per il futuro. Nazionalismo ed etnocentrismo politico vinsero su democrazia e volontà di reciproca comprensione¹.

Nei territori dell'Operationszone Alpenvorland la Liberazione arriva nei primi giorni di maggio, con l'avanzare delle truppe alleate che entrano a Belluno il giorno 2, a Trento e Bolzano il 4. In Sudtirolo il controllo sulla provincia passa nelle mani di Bruno De Angelis, presidente del CLN cittadino, secondo un accordo "politico" con il comando tedesco che non evita però la "battaglia per Bolzano": tra gli scontri in Zona industriale e nel resto della città vengono uccisi 36 tra partigiani e civili e una decina di soldati delle truppe tedesche².

La costruzione della memoria di quanto accaduto tra l'avvento del fascismo e la fine dell'occupazione nazista si costruisce a caldo, immediatamente dopo la fine del conflitto. Il 4 novembre ha un periodo di gestazione e perfezionamento celebrativo lungo, una visione del passato costruita *attraverso* il Ventennio e ripresa dall'Italia antifascista tanto nelle modalità celebrative quanto nella simbologia. Invece, le cerimonie per i caduti della Liberazione e poi la festa nazionale del 25 aprile non possono giovare della stessa distanza temporale dagli eventi, che permette una rielaborazione coerente di riti e narrazioni: le cerimonie vengono organizzate da subito, soprattutto se dedicate al ricordo dei caduti, per la necessità di «smobilitare gli animi e riaggregare il corpo sociale metabolizzando l'orrore e governando il lutto», riadattando quindi gli strumenti e le modalità celebrative rodiate per il 4 novembre³.

A Bolzano la strage del 3 maggio è il «punto di arrivo di un percorso di palingenesi collettiva», un sacrificio che rappresenta «una cesura con il passato in almeno tre direzioni: democratica, patriottico-nazionale, sociale»⁴. La connotazione patriottico-nazionale della Resistenza locale è preponderante rispetto alle altre due componenti simboliche, tanto sul breve quanto sul lungo periodo. In parte si tratta di uno sviluppo parallelo a quello nazionale, in particolare per quanto concerne il concetto di "Secondo Risorgimento", paradigma ufficiale della memoria della Resistenza per oltre un decennio⁵.

¹ *Che difficile resistere, quassù*, «Alto Adige», 25 aprile 1985, p. 12.

² C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 97–98.

³ G. Schwarz, *Tu mi devi seppellir*, cit., p. X.

⁴ C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., p. 121.

⁵ Secondo Fogu questa narrazione continua fino al 1960, quando vi si sostituisce quella sulla "rivoluzione mancata"; Claudio Fogu, *Italiani Brava Gente: The Legacy of Fascist Historical Culture on Italian Politics of Memory*, in Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner, Claudio Fogu (a cura di), *The Politics of Memory in Postwar Europe*, Durham–London, Duke University Press, 2006, pp. 147–176, pp. 151–153.

Il fitto intreccio tra Risorgimento, antifascismo e Resistenza inizia il suo sviluppo già negli anni del regime, con i primi tentativi di opposizione alla sua ascesa e poi l'elaborazione politica delle forze antifasciste in esilio⁶. Mentre il fascismo relega il Risorgimento a «pagina di storia degna di omaggio celebrativo ma ormai inerte», nel campo antifascista si oscilla «tra il bisogno di fondare uno stretto rapporto con la tradizione patriottica nazionale e l'esigenza di andare oltre il Risorgimento, di stabilire un rapporto nuovo e dinamico con la storia»⁷. Tra le due opzioni prevale la prima, con il legame tra antifascismo e Risorgimento che si consolida ulteriormente dopo il 25 luglio e l'8 settembre: con l'armistizio l'Italia si ritrova a combattere insieme ai «tradizionali alleati» contro i «tradizionali nemici», per cui la guerra partigiana diventa un «Secondo Risorgimento» nella scia della Grande guerra quale «Quarta guerra d'indipendenza». L'appello al Risorgimento, scrive Pavone, «riproponeva ancora una volta il problema del rapporto fra nazionalità e libertà»: per alcune formazioni o in alcuni momenti prevalgono le motivazioni legate alla «guerra al tedesco per l'indipendenza della patria», per altri la guerra per la libertà – che poteva essere intesa tanto quale guerra civile, quanto «lotta per il socialismo, come forma più piena della libertà dei tempi moderni»⁸.

Quella del «Secondo Risorgimento» è una dimensione retorica ampiamente presente nella stampa partigiana, che inquadra la lotta nazionale in una precisa cornice, da lì ripresa nel successivo periodo del dopoguerra attraverso il riutilizzo di topoi e linguaggi⁹. Così la mobilitazione contro l'«invasore» tedesco fa leva sulla tradizione risorgimentale, per cui i caduti della Liberazione diventano martiri «paragonati a quelli caduti contro il dominio austriaco»¹⁰. Questo accade anche in Sudtirolo. Se nelle prime celebrazioni per il 3 maggio emergono elementi relativi a tutte e tre le guerre, come evidenziato da Romeo e Rizza, in generale prevale poi il riferimento alla guerra al «tedesco» –«trasposizione linguistica che unificava il tedesco con l'austriaco», scrive Collotti, che nel caso del Sudtirolo ricomprende anche la popolazione sudtirolese, non perché considerata «austriaca» né solo per l'aspetto linguistico, ma per la compromissione con il nazionalsocialismo¹¹.

Sul primo numero del nuovo giornale del CLN, «Alto Adige», Baldo Virzi ricorda Manlio Longon, di cui era collaboratore, accostandolo ad un preciso trittico di figure esemplari: «uno dei più puri

⁶ Giovanni Taurasi, *Le radici della lotta*, in Filippo Focardi, Santo Peli (a cura di), *Resistenza: la guerra partigiana in Italia (1943–1945)*, Roma, Carocci editore, 2025, pp. 197–214; Simona Colarizi, *La resistenza lunga: storia dell'antifascismo 1919–1945*, Bari, Laterza, 2023.

⁷ M. Baioni, *Patriottismi in conflitto*, cit.

⁸ C. Pavone, *Una guerra civile*, cit., pp. 169–220. Qui Pavone riprende una riflessione già sviluppata in un precedente saggio, fondamentale per lo sviluppo del dibattito sulla Resistenza quale «Secondo Risorgimento»: Claudio Pavone, *Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento*, in «Passato e Presente», 2 (1959) 7, pp. 850–918; poi ripubblicato in: Claudio Pavone, *Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995.

⁹ Philip Cooke, *The Legacy of the Italian Resistance*, New York, NY, Palgrave Macmillan, 2013, p. 29.

¹⁰ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., pp. 6–7.

¹¹ E. Collotti, *I tedeschi*, cit., p. 68.

martiri di questo secondo Risorgimento nazionale, degno di stare accanto a Speri, Oberdan, Battisti e agli altri innumeri eroi noti e ignoti, che bagnarono del loro sangue generoso la via dell'Italia percorsa verso la sua unità ed indipendenza»¹². Il fatto che la prospettiva principale sul passato sia quella patriottico-nazionale viene confermato dal programma politico del CLN pubblicato sullo stesso numero dell'«Alto Adige», che inizia con la «premessa fondamentale per l'esame della situazione»: l'intangibilità del confine italiano al Brennero¹³. La difesa del confine passa, finita la guerra, dalla delegittimazione delle richieste sudtirolesi attraverso una generale accusa di nazismo. In questo senso si raccolgono anche i frutti dell'imponente azione comunicativa nazionale, «tesa da un lato a esaltare la Resistenza come vittoriosa lotta per l'indipendenza nazionale dell'intero popolo italiano artefice di un "Secondo Risorgimento" e, dall'altro lato, a tracciare una netta distinzione fra la condotta bellica italiana e quella della "barbara Germania nazista"»¹⁴. Non si tratta, del resto, di una specificità solo italiana: in tutti i paesi europei l'esclusiva responsabilità della guerra è attribuita alla Germania ed ai tedeschi, cui gli altri popoli si oppongono attraverso i propri movimenti di resistenza antinazista¹⁵. Ma come abbiamo accennato, il mito italiano del "cattivo tedesco" e del "bravo italiano" viene diretto anche contro i sudtirolesi, associati all'immagine del "tedesco" costruita durante l'occupazione. Nel dopoguerra sono soprattutto le Opzioni e l'arruolamento nella Wehrmacht, nelle SS e nelle strutture repressive dell'OZAV ad essere interpretate non solo come prova dell'adesione al nazismo, ma di "anti-italianità" *tout court*, senza evidenziare in alcun modo le lacerazioni interne alla comunità sudtirolese e quindi come anche una parte dei sudtirolesi sia stata vittima del fascismo, del nazionalsocialismo. Questa interpretazione è utilizzata per giustificare il mantenimento del confine tanto a livello diplomatico quanto sulla stampa locale e nazionale¹⁶.

Come il gruppo italiano, anche i sudtirolesi pretendono di aver costituito l'unica Resistenza locale, così l'Andreas-Hofer-Bund e il gruppo liberal-borghese intorno ad Amonn costituiscono il nucleo centrale della nuova SVP, legittimandola di fronte agli Alleati. Ciò si traduce nella rivendicazione esclusiva delle attività locali contro il fascismo e il nazismo, mentre qualsiasi colpa viene esternalizzata verso gli "italiani" fascisti e i nazisti "tedeschi". Così quando De Gasperi, parlando

¹² Manlio Longon, «Alto Adige», 24 maggio 1945, p. 2. Anche a livello vi è comunque chi traccia una differenziazione tra gli eroi della Resistenza e quelli del Risorgimento. Il rettore dell'Università di Padova, Egidio Meneghetti, già partigiano ed internato nel Durchgangslager di Bolzano, nell'orazione per la posa della targa in memoria di Longon ricorda come lui e Mancini possano essere associati agli eroi del Risorgimento solo tenendo conto sì delle «evidenti affinità», ma anche delle «sensibili differenze»: la loro "coscienza europea" «supera, abbracciandola e perfezionandola, la finalità esclusivamente nazionale» e guarda alla convivenza tra «chi parla la lingua di Dante e chi parla la lingua di Goethe»; *La figura di Manlio Longon esaltata sul luogo del suo sacrificio*, «Alto Adige», 4 gennaio 1946, pp. 1-2.

¹³ *Direttive e piano di azione*, «Alto Adige», 24 maggio 1945, p. 1.

¹⁴ F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano*, cit., p. XII-XIII.

¹⁵ Tony Judt, *The Past Is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe*, in *The Politics of Retribution in Europe*, Princeton University Press, 2000, pp. 293-324.

¹⁶ In parte, *supra*, 1.3 "Lacerazioni infette".

delle imminenti trattative di pace, afferma che «l'Italia non vuole opprimere nessuno» ed è pronta a salvaguardare i diritti delle minoranze «ma non si può ammettere che in Alto Adige si riformi un governo di nazisti», Friedl Volgger pubblica la prima puntata di una serie di articoli sulle vittime sudtirolesi del nazionalsocialismo¹⁷. In quattro articoli pubblica l'elenco completo, con nomi e cognomi, date di nascita ed altre brevissime informazioni, di 21 morti nei campi di concentramento o fucilati, 166 deportati, 140 incarcerati e 254 disertori. La lista è preceduta da un commento dello stesso Volgger, che premette di poter “riempire interi volumi” sulle misure oppressive del fascismo in Sudtirolo, ma di volersi concentrare sul periodo dell'occupazione. Senza voler negare che anche gli italiani hanno sofferto nel periodo dell'OZAV, per cui cita la morte di Longon, e non potendo neppure negare l'esistenza di sudtirolesi “fanatici nazisti”, l'articolo vuole sfatare la “leggenda” del nazismo integrale dei sudtirolesi presente sulla stampa italiana: «Wir wollen und werden es uns nicht gefallen lassen, daß man alle Südtiroler einfach in Bausch und Bogen als Nazi verdammt und alle Italiener, in Südtirol als Märtyrer und Kämpfer gegen den Hitler-Faschismus, hinstellt»¹⁸. Già poche righe dopo, però, Longon viene messo da parte, dal momento che Volgger nega che vi sia stata una Resistenza attiva contro il nazionalsocialismo “italiana”, dal momento che «wir [haben] vor den Waffenstillstandsvertrag nie einen italienischen Partisanen in Südtirol gesehen» e quelli del 3 maggio si sono solo “travestiti” da partigiani¹⁹.

Volgger intende minimizzare il ruolo di Täter dei sudtirolesi e accentuare quello di vittime, attaccando nel contempo la Resistenza italiana. Questa narrazione deresponsabilizzante non è però condivisa da tutti i sudtirolesi. Mentre il «Volksbote» pubblica la serie *Südtirols Opfergang unter dem Nationalsozialismus*, Egarter contraddice Volgger sullo stesso settimanale. Per il comandante dell'AHB non basta schierarsi contro le accuse di complicità con il nazismo opponendovi una sorta di “assoluzione generale”: «Wie es grundfalsch und einseitig ist, die Südtiroler in Bausch und Bogen als Nazi zu bezeichnen, so ist es ebenso falsch, allen Südtirolern die Generalabsolution zu geben und sie als die unschuldigen Lämmer der Welt hinzustellen»²⁰. Egarter pretende invece che sia fatta giustizia, «Gerechtigkeit und Gericht! Gerechtigkeit den Opfern und Gericht den Kriegsverbrechern»²¹. Queste posizioni di Egarter vengono pubblicate anche dal settimanale

¹⁷ “L'Italia non vuole opprimere nessuno”, «Alto Adige», 2 novembre 1945, p. 1; *Südtirols Opfergang unter dem Nationalsozialismus*, «Volksbote», 15 novembre 1945, pp. 2–4; le puntate seguenti in *ivi*: 22 novembre 1945, p. 4; 6 dicembre 1945, p. 2; 27 dicembre 1945, pp. 2–3.

¹⁸ Trad. dell'a.: «Non vogliamo e non sopporteremo che tutti i sudtirolesi vengano semplicemente condannati come nazisti e che tutti gli italiani in Sudtirolo vengano dipinti come martiri e combattenti contro il fascismo di Hitler»; *ivi*.

¹⁹ Trad. dell'a.: «Prima dell'armistizio non abbiamo mai visto un partigiano italiano in Sudtirolo [...] E non possiamo proprio riconoscere come tali i signori che si sono atteggiati a partigiani dopo il 3 maggio 1945»; *ivi*.

²⁰ Trad. dell'a.: «Così come è fondamentalmente sbagliato e unilaterale etichettare tutti sudtirolesi come nazisti, è altrettanto sbagliato dare a tutti i sudtirolesi un'assoluzione generale e presentarli come gli agnelli innocenti del mondo»; *Gerechtigkeit und Gericht*, «Volksbote», 22 novembre 1945, pp. 3–4.

²¹ Trad. dell'a.: «Giustizia e processi! Giustizia per le vittime, processi per i criminali di guerra».

«Erneuerung» del Partito Comunista locale: questo e una serie di altre circostanze ricostruite da Steinacher portano al suo progressivo isolamento all'interno della SVP e del gruppo linguistico tedesco, mentre anche l'epurazione e la denazificazione si risolvono in un sostanziale fallimento – anzi sono alcuni membri dell'AHB a finire sul banco degli imputati²². L'emarginazione del Bund e del suo capo vede una convergenza tra gli interessi discordi dei due gruppi linguistici: da una parte gli italiani temono un'organizzazione che può effettivamente promuovere presso gli Alleati, che l'avevano sostenuta durante la guerra, il proprio “peso morale” per chiedere l'autodeterminazione; dall'altra, l'organizzazione antinazista viene utilizzata strumentalmente per i fini politici della SVP, ma poi viene messa ai margini perché con la sua insistenza nel rimestare lo scomodo passato del collaborazionismo rappresenta – e promuove – una crepa nell'unità nel gruppo sudtirolese²³.

A livello nazionale il “discorso antifascista” è il «collante della memoria pubblica e delle identità nazionali, attraverso una complessa interazione tra luoghi [...], riti [...] e forme della comunicazione», in cui il ruolo principe viene assegnato al 25 aprile per legittimare l'insurrezione generale nel nord e così trasformarla in un mito «grazie a cui poter ridefinire i codici della retorica politica e i contenuti della memoria pubblica»²⁴. In Sudtirolo invece la separazione tra le Resistenze ed il mancato riconoscimento reciproco si riflettono in uno statuto commemorativo debole, in cui la rilevanza dell'anniversario dipende da fattori e polemiche esterne, in modo ancora maggiore rispetto alle fluttuazioni della “guerra della memoria” descritte da Focardi²⁵. Alla contrapposizione tra le memorie espresse il 25 aprile si aggiunge poi la separazione tra date commemorative, dal momento che – come per il 4 novembre e le commemorazioni dei defunti secondo il calendario liturgico – per i sudtirolesi è possibile organizzare manifestazioni alternative e contrapposte a quelle italiane proprio il giorno prima, il 24 aprile anniversario dell'uccisione del maestro Franz Innerhofer. È una separazione netta perché rimanda a due orizzonti narrativi separati: da una parte la fine dell'occupazione nazista, con la sollevazione italiana e le relative stragi; dall'altra il periodo del fascismo e la vittimizzazione dei sudtirolesi. Inoltre, mentre «nella memoria di molti protagonisti e testimoni non occasionali», scrive Legnani, «il 1945, anno della liberazione, è l'anno delle contrapposizioni irriducibili», uno spartiacque che inaugura «una stagione interamente nuova della vicenda nazionale», in Sudtirolo l'orizzonte “nazionale” cui guardano le due Resistenze ed in generale gli appartenenti ai due gruppi linguistici è agli antipodi²⁶. In Italia, la riconquista dell'unità

²² G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., pp. 271–274.

²³ H. Heiss, *Der Weg ins Abseits*, cit., p. 44.

²⁴ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 199.

²⁵ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit.

²⁶ Massimo Legnani, *Il '45*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 271–290, p. 271.

e dell'indipendenza nazionale dopo la dominazione “tedesca” permette una riedizione del tema risorgimentale che presenta la storia recente «in maniera fortemente patriottica e nazionale», che può contare su «una solida base nella realtà storica: la Resistenza era stata anche una guerra di Liberazione nazionale»²⁷. Per i sudtirolesi l'obiettivo è antitetico: per tentare la separazione dall'Italia prima, o la creazione di un sistema autonomistico su base provinciale forte e sotto il controllo della SVP poi, la memoria dell'oppressione fascista e la narrazione vittimista mettono in ombra la memoria di una Resistenza locale che “divide” il gruppo etnico²⁸. In nome di questi obiettivi diametralmente opposti si sviluppa una “guerra fredda etnica” che porta, scrive Di Michele²⁹, entrambi i gruppi linguistici ad

un compattamento nazionale che fini per mettere sotto silenzio per lungo tempo le fratture interne alle due comunità, rimandando un'aperta riflessione sulle responsabilità di chi si riconobbe e/o collaborò con le due dittature e sul valore di chi invece vi si oppose attivamente o con altissimi gesti di testimonianza. Le due Resistenze, dunque, divise tra 1943 e 1945, continuarono ad esserlo nel dopoguerra, non riuscendo mai ad ottenere l'unanime riconoscimento quali elementi fondativi della democrazia sorta con la sconfitta dei fascismi.

3.1 Accuse reciproche (1945–1949)

Tra la Liberazione ed il primo anniversario del 25 aprile vengono organizzate diverse commemorazioni per i caduti. Molte di queste sono relative alle vittime del 3 maggio e reinterpretano la loro morte in tre differenti direzioni – delle quali ne abbiamo già illustrata una, quella “patriottico-nazionale” che equipara i morti del 3 maggio a quelli del Risorgimento.

L'interpretazione “democratica” vede nell'8 settembre «l'inizio del processo di redenzione che attraverso la lotta cosciente e spontanea alla oppressione nazifascista risollevava gli italiani», per cui «il sangue sparso il 3 maggio è il lievito che ha consacrato il nascere della libertà di questa Bolzano»³⁰. Lo stesso tema viene ripreso nella prima – e unica – manifestazione organizzata in occasione dell'anniversario dell'8 settembre. In un fondo sul giornale «Alto Adige», si tratta di celebrare «non tanto l'atto che poneva fine alle ostilità fra l'Italia e gli Alleati, quanto l'inizio del processo di redenzione che attraverso la lotta cosciente e spontanea alla oppressione nazifascista risollevava gli italiani [...] alla dignità di uomini liberi»³¹.

Una seconda visione “sociale” emerge invece nelle parole di Marcello Caminiti (PSI), che ricorda i compagni della SIDA «strappati dal lavoro che essi difendevano, dall'officina che essi custodivano, dalla famiglia che amavano»³². Nello stesso evento il cappellano della zona industriale, Don Daniele

²⁷ Philip Cooke, *La Resistenza come «secondo Risorgimento»: un topos retorico senza fine?*, in Aldo Agosti, Chiara Colombini (a cura di), *Resistenza e autobiografia della nazione: uso pubblico, rappresentazione, memoria*, Torino, Edizioni SEB 27, 2012, pp. 61–79, p. 62.

²⁸ M. Verdorfer, *Südtiroler Widerstand*, cit., p. 5.

²⁹ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., p. 295.

³⁰ *Per i caduti del 3 maggio*, «Alto Adige», 5 giugno 1945, p. 2.

³¹ *Solenità d'una data*, «Alto Adige», 8 settembre 1945, p. 1.

³² Così Marcello Caminiti (PSI) in occasione dell'inaugurazione della lapide per i caduti della SIDA Antonio Peretto e Walter Saudo; *La solenne commemorazione di due operai fucilati dai nazisti*, «Alto Adige», 30 settembre 1945, p. 2.

Longhi, aggiunge l'elemento "patriottico-nazionale": i caduti per «difendere lo stabilimento, il lavoro [...] hanno sparso l'ultimo sangue per la liberazione e la rinascita materiale e spirituale del nostro Paese» in un «lembo d'Italia, dove la Patria ha sempre palpitato. La zona industriale di Bolzano è stata il centro motore e propulsore di tutta la cospirazione e del sentimento italiano in Alto Adige». L'aspetto patriottico del 3 maggio emerge anche durante l'inaugurazione di una lapide ai caduti della Lancia, qualche settimana dopo. L'arcivescovo di Trento, Carlo de Ferrari, «in una circostanza doppiamente cara al suo cuore di Pastore e di fervente italiano» ricorda come i «martiri operai» «col loro esempio ci insegnano anche dalla tomba che sacro è l'amore per la Patria»³³.

Un altro evento rilevante nelle prime settimane dopo la Liberazione è la consegna dei «certificati al patriota» Alleati a quanti hanno contribuito «al trionfo della libertà [...] alla liberazione dell'Italia e alla grande causa di tutti gli uomini liberi»³⁴. Il cosiddetto «Brevetto Alexander» viene consegnato dal generale Edgard Hume, che tiene un'orazione incentrata sullo spirito di sacrificio nel nome della patria ovvero l'Italia – come sottolinea più volte, fino a concludere «Viva Bolzano! Viva l'Italia!». Anche il commissario civile dell'Allied Military Government William McBratney parla di patriottismo, pur con un taglio improntato alla ricostruzione del paese, in nome della quale lasciare da parte i risentimenti per cooperare con gli altri, «qualunque sia il gruppo cui essi appartengono». Non si fa alcun cenno della Resistenza di lingua tedesca, come non sono presenti sudtirolesi e non vengono consegnati i brevetti all'AHB di Egarter. È in realtà quest'ultimo a non accettarli perché non sono stati adeguati alla situazione sudtirolese: il certificato avrebbe riconosciuto i sudtirolesi del Bund come «patrioti italiani [che] hanno contribuito validamente alla liberazione dell'Italia»³⁵. L'AHB è invece affiliato al movimento austriaco «Patria», riconosciuto dagli Alleati il 15 marzo precedente³⁶. Inoltre, né Egarter né il Bund fanno mistero della propria preferenza rispetto al futuro del Sudtirolo: la loro lotta serve la causa del diritto di autodeterminazione, così da ottenere il ritorno all'Austria³⁷. McBratney è dell'avviso che la richiesta del Bund debba essere esaudita, per cui caldeggia non solo il rilascio dei certificati e dei relativi premi, ma la loro traduzione in tedesco, per evitare che Egarter

³³ *Lo scoprimento di un cippo alla memoria dei caduti del 3 maggio*, «Alto Adige», 27 novembre 1945, p. 2.

³⁴ *L'esaltazione del sacrificio italiano per la liberazione dell'Alto Adige*, «Alto Adige», 23 giugno 1945, p. 1. Il titolo, nota Pardatscher, può essere un rimando alla terminologia del 1928, quando il Monumento era stato inaugurato proprio come simbolo del «sacrificio italiano» dei tre martiri: T. Pardatscher, *Das Siegesdenkmal*, cit., p. 119.

³⁵ G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., p. 269; C. Romeo, *Anerkennung nach langer Zeit*, cit., p. 289.

³⁶ L'accordo tra il viceconsole inglese Matthey e il capo di «Patria» Wilhelm Bruckner per il riconoscimento del movimento è riprodotto in: Gerald Steinacher, *Südtirol und die Geheimdienste 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, p. 233 fig. 15.

³⁷ Nella bozza di un rapporto agli Alleati Egarter chiede che il Bund venga riconosciuto come parte di «Patria» e quindi sostenuto dalle autorità civili e militari, concludendo «Es lebe Tirol! Es lebe Österreich». SLA, SVP-LL, Serie 6 sottoserie 7 f. 1532 (pos. 561), «Die Südtiroler Widerstandsbewegung «Andreas Hofer»», minuta di Hans Egarter, non datata. Nello stesso fascicolo sono presenti altre due minute, probabilmente scritte in momenti differenti ma sempre incentrate sull'attività dell'Andreas-Hofer-Bund. Un'altra versione del documento stata trascritta in: Michael Gehler (a cura di), *Akten zur Südtirol-Politik: Gescheiterte Selbstbestimmung 1945–1947*, Innsbruck, Studienverlag, 2011, pp. 27–32.

ed il suo gruppo li rifiutino. La risposta del quartier generale della Quinta Armata è negativa, dal momento che tale modifica alimenterebbe le aspirazioni separatiste del gruppo³⁸. Proprio considerazioni di carattere diplomatico portano gli Alleati a lasciar presto cadere ogni contatto con “Patria” e quindi con il Bund, pur avendo impiegato quest’ultimo per compiti di polizia e la cattura di ex nazionalsocialisti nei primi mesi del dopoguerra³⁹.

Il rifiuto dei proclami ha un importante effetto collaterale per il Bund. Già nell’estate 1945 l’ufficio informazioni dello Stato Maggiore dell’Esercito lo derubrica a «movimento clandestino allogeno, a carattere filo-austriaco» che ha svolto attività «in verità assai modesta e cauta», tanto che «all’atto della liberazione nessun apporto positivo venne dato dal movimento clandestino allogeno alle organizzazioni patriottiche italiane che, da sole, insorsero contro gli occupanti germanici»⁴⁰. Questo rapporto e il mancato riconoscimento quali “patrioti” portano al mancato riconoscimento della qualifica di “partigiani” per i membri dell’AHB. Il Tenente Mario Carta, alla guida della commissione preposta al riconoscimento dell’Ufficio Patrioti di Bolzano, valuta la sua attività come “politica e non militare”, insignificante nelle attività di sabotaggio e irrilevante per quanto riguarda diserzione e renitenza, classificandolo quindi come “Gruppo di polizia Egarter” invece che “Gruppo Partigiano”⁴¹.

Il Monumento alla vittoria torna ad essere, immediatamente dopo la Liberazione, il palcoscenico principale delle cerimonie cittadine. Ai suoi significati simbolici precedenti si aggiunge una nuova connotazione “antinazista”, che in realtà ripropone l’immagine del “nemico ereditario”. L’8 settembre 1943, scrive Mikros sull’«Alto Adige», il Monumento «subì il barbaro oltraggio»: «Le statue dei martiri della libertà vennero violentemente tolte dal loro posto e orribilmente sfregiate. Cesare Battisti, Damiano Chiesa e Fabio Filzi, fulgidi eroi dell’ultima guerra di indipendenza italiana, furono trascinati nel fango da un’orda di vandali che rispondeva al nome di nazisti alto-atesini»⁴². In poche righe il Risorgimento viene collegato alla Prima guerra mondiale e questa alla Seconda, contrapponendo così il “barbaro tedesco” sudtirolese ai “fulgidi eroi” italiani. Il Monumento alla vittoria ribadisce quindi l’aspetto patriottico-nazionale della lotta di liberazione ed è l’“altare della

³⁸ I due documenti sono riprodotti in: Circolo Universitario Cittadino, *Note sulla Resistenza sudtirolese – Widerstandsbewegung in Südtirol*, Bolzano, stampato in proprio, 1976. Per una loro contestualizzazione nell’ambito delle missioni alleate e dei rapporti con l’AHB: G. Steinacher, *Südtirol und die Geheimdienste*, cit., pp. 130–132.

³⁹ La lettera di ringraziamento firmata da Henry W. Riback per Counter Intelligence Corps, Alexander Perkins per lo Special Counter Intelligence e Salvatore Palermo per i Carabinieri di Merano è riprodotta in G. Steinacher, *Südtirol und die Geheimdienste*, cit., p. 234 fig. 17. A p. 131 un rapporto di Egarter agli Alleati del luglio 1945 riferisce di 104 arresti tra cui 25 “criminali politici”, 17 SS, 40 soldati della Wehrmacht.

⁴⁰ Nello stesso documento il CLN di Bolzano viene prima definito «a carattere prettamente antigermanico ed antinazista», per poi concedere che la sua autorità fosse compromessa dall’infiltrazione di «elementi più o meno compromessi con il fascismo e agenti con mentalità e metodi già in uso nel passato regime». ACS, Real Casa, Casa Militare di S.M. il Re, Ufficio del primo aiutante di campo, Serie speciale (1903-1946), b.125, Relazione 00053 dell’11 giugno 1945. Il documento principale, senza gli allegati, è riprodotto in: R. De Felice, *Il problema dell’Alto Adige*, cit., p. 96.

⁴¹ C. Romeo, *Anerkennung nach langer Zeit*, cit., pp. 289–290.

⁴² *Chi accende i roghi?*, «Alto Adige», 22 febbraio 1946, p. 1.

patria” locale⁴³, il simbolo dell’italianità che è anche la prova del carattere nazista dei sudtirolesi e, di riflesso, un’icona dell’oppressione degli italiani durante l’OZAV – ignorando così volutamente i suoi aspetti spiccatamente fascisti ed il fatto che i sudtirolesi lo percepiscano come il simbolo della propria oppressione. Al Monumento si tengono anche il passaggio di consegne tra le truppe americane e quelle italiane il 6 giugno, l’anniversario dell’8 settembre e poi il 4 novembre⁴⁴. Il primo “giorno della vittoria” del dopoguerra offre l’occasione per spiegare che il popolo italiano è cosciente «di combattere una causa giusta [...] difendere la libertà» e così, «come nel ‘15-18 anche in un tempo molto recente [...] ha strenuamente lottato a fianco delle armate delle nazioni unite contro il nemico d’allora per la completa liberazione del suolo nazionale»⁴⁵. Se già durante la guerra partigiana si guarda al 4 novembre quale «anniversario capace di produrre un sentimento di unità nazionale da investire anche nella guerra antinazista» e diventa poi il modello rituale secondo cui organizzare le cerimonie del 25 aprile, lo “sfregio” nazista (ri)consacra il Monumento quale palcoscenico privilegiato di tutte le celebrazioni del dopoguerra, incluse quelle legate alla Liberazione.

3.1.1 *Convivenza forzata*

All’indomani della Liberazione i due movimenti di Resistenza locali sono in una situazione di grande debolezza: già minoritari all’interno del proprio gruppo linguistico, sono da subito sotto attacco da parte della Resistenza dell’altro gruppo, interessato a minarne la credibilità presso gli Alleati e delegittimarne così le richieste politiche e sulla revisione dei confini. Ma il 25 aprile 1946 arriva prima di una decisione definitiva sul futuro assetto del Sudtirolo, per cui nonostante le differenze e le accuse reciproche, la manifestazione commemorativa vede la partecipazione sia del CLN che della SVP.

Le prime iniziative per la dichiarazione del 25 aprile quale giornata di solenne commemorazione risalgono al novembre 1945: è l’ANPI a farsene promotrice, ma il governo è preoccupato dalla possibilità che «elevando a mito di fondazione l’evento insurrezionale [...] avrebbe sancito “la legittimità della Resistenza e dei suoi soggetti – i comunisti in primo luogo – a porsi come i costruttori della nuova Italia e i garanti della democrazia»⁴⁶. Il governo scioglie le proprie riserve solo il 22 aprile, con il decreto luogotenenziale n. 185: ma dell’organizzazione della festa si occupa ANPI, che assume l’impegno di farne «una festa che per ampiezza e tradizioni ricordi il 14 luglio francese»⁴⁷. L’immagine proposta dal decreto è comunque quella di una festa di carattere patriottico, che celebra

⁴³ Viene esplicitamente definito così nel 1958: *La ricorrenza della Liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1958, p. 5.

⁴⁴ Si veda: *infra*, paragrafo 1.3 “Lacerazioni infette”, in particolare pp. 73–74.

⁴⁵ *Il quattro novembre austeramente celebrato a Bolzano*, «Alto Adige», 6 novembre 1945, p. 2. Degli altri eventi citati si riferisce in modo più esteso nel capitolo 1.3 “Lacerazioni infette”.

⁴⁶ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 200–202.

⁴⁷ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., p. 192.

la riconquista dell'unità nazionale e la liberazione dallo straniero, come emerge anche dalla decisione di affiancarvi comunque l'8 maggio, anniversario della resa tedesca⁴⁸.

Lo sfondo patriottico della prima festa nazionale «a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano», come recita il decreto, è evidente anche a Bolzano, dove la giornata commemorativa si apre con un rito religioso alla chiesa di Gries, con la partecipazione delle principali autorità civili e militari di entrambi i gruppi linguistici e Alleate⁴⁹. L'evento si sposta poi al palazzo del commissario del governo, nei pressi del Monumento alla vittoria, dove l'orazione ufficiale viene affidata a Giuseppe Ferrandi, antifascista di lungo corso, membro del direttivo del CLN di Trento fino al suo arresto nel 1944 e la condanna a morte da parte del Sondergericht Bozen, poi commutata a sei anni di carcere⁵⁰. Il discorso dell'avvocato e politico socialista unisce antifascismo e lotta di classe, ma non è solamente improntato alla memoria della «nuova storia d'Italia» cominciata con l'8 settembre e culminata con la Liberazione. Ferrandi affronta la questione politica principale del presente, ovvero il mantenimento del Brennero all'Italia, ma nell'ambito della tutela delle minoranze, «il rispetto dei loro diritti, la difesa dei loro interessi morali e materiali». Alle accuse reciproche tra gruppi linguistici Ferrandi contrappone il riconoscimento non solo della propria lotta, ma anche di quella dei «partigiani altoatesini, pochi o molti che fossero, non importa: e accanto alla figura dei nostri morti e dei nostri perseguitati si adergono nel nostro pensiero nobilissime figure di allogeni che per lottare contro il nazismo conobbero la stessa sorte dei nostri compagni». Pur ricordando i crimini del regime e la lotta antifascista cominciata già negli anni Venti, l'oratore si concentra principalmente sugli eventi legati alla guerra partigiana l'8 settembre e così cita, insieme a Mancini, Longoni e gli altri perseguitati, anche i sudtirolesi condannati dal Sondergericht per la loro opposizione al nazismo – come Richard Reitsamer, «fucilato perché non volle servire nell'esercito di Hitler»⁵¹. Le «giustificazioni della storia», conclude, conducono ad un piano «incrinato e rovinoso», per cui ciascun gruppo potrebbe negare i diritti dell'altro, mentre bisogna invece lavorare per la convivenza e la giustizia sociale. La cerimonia viene poi chiusa con la canzone del Piave, mentre le celebrazioni continuano per tutta la giornata con un evento sportivo in piazza Vittoria⁵².

⁴⁸ Y. Guaiana, *Il tempo della Repubblica*, cit., pp. 45–46.

⁴⁹ «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», Decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, art. 1.

⁵⁰ Lì si trovano gli uffici del vice-commissario del governo, trasferiti solo nel 1958 nell'attuale sede di Palazzo Ducale, l'ex Palazzo reale del Duca Filiberto di Pistoia costruito nel 1932 e utilizzato dalle autorità naziste durante l'OZAV.

⁵¹ Reitsamer opta per il *dableiben* per questo si rifiuta di arruolarsi dopo l'ordinanza di Hofer del gennaio 1944. Viene processato insieme a Paul Mischi e Siegfried Dapunt, come lui Dableiber e renitenti alla leva: tutti e tre vengono condannati a morte, ma Mischi e Dapunt chiedono la grazia, ottenendo dal Gauleiter Hofer la conversione della pena in otto anni di galera. Reitsamer viene fucilato l'11 luglio 1944. Gerald Steinacher, «...verlangt das gesunde Volksempfinden die schwerste Strafe...» *Das Sondergericht für die Operationszone Alpernvorland 1943–1945. Ein Vorbericht*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Tirol zwischen Diktatur und Demokratie (1930–1950): Beiträge für Rolf Steininger zum 60. Geburtstag*, Innsbruck, StudienVerlag, 2002, pp. 247–266, p. 253.

⁵² *Bolzano con imponenti manifestazioni ricorda il primo anniversario della liberazione*, «Alto Adige», 27 aprile 1946, p. 2.

Nel discorso di Ferrandi e nella cronaca manca invece qualsiasi riferimento ad un altro anniversario che precede il 25 aprile di sole ventiquattr'ore, ovvero i venticinque anni dall'assassinio del maestro Franz Innerhofer. Una settimana prima della data il «Volksbote» pubblica una ricostruzione storica degli eventi, cui aggiunge un proprio commento⁵³. Riprendendo il discorso commemorativo di Julius Perathoner all'indomani dell'omicidio, il settimanale suggerisce che i sudtirolesi siano ancora “senza diritti e indifesi” di fronte agli italiani per via dell'ingiusto trattato di pace. Questa posizione viene ripetuta sul «Dolomiten» qualche giorno dopo, questa volta riprendendo le parole del commissario civile Karl Theodor Postinger, che poche ore dopo l'omicidio tenta di rassicurare i sudtirolesi, chiedendo loro di avere fiducia nelle istituzioni e attendere che i responsabili delle violenze siano puniti a norma di legge⁵⁴. Oggi, scrive il giornale, quello di Innerhofer è «ein ungesühntes Verbrechen», un crimine (ancora) impunito, per cui non può essere più accordata alcuna fiducia al governo. Sia il «Volksbote» che il «Dolomiten» pubblicano poi ampi articoli sulla manifestazione commemorativa a Marlengo, trascrivendo anche l'intero intervento del canonico Gamper. L'orazione comincia con la narrazione degli eventi e l'accostamento di Innerhofer ad Andreas Hofer, entrambi «von den Fremden, die in das Land geschlichen, hingestreckt». Il suo assassinio è quindi una pietra miliare del dopoguerra sudtirolese: rappresenta il momento in cui le ultime speranze di giustizia sono svanite, per cui la sua morte simboleggia tutto il dolore di quegli anni e sulla sua tomba si ricordano tutte le vittime innocenti del fascismo e del nazionalsocialismo, come i maestri Josef Noldin, Angela Nikoletti e Stefan Wurzer, o i soldati morti «in einem grausigen Kampf für Ziele, die nicht die ihren waren und die niemals die unsrigen sein können» nella guerra d'Abissinia e nella Seconda guerra mondiale. A questi aggiunge Josef Mayr-Nusser e tutti gli altri combattenti per libertà, quanti sono morti nei campi di concentramento, sotto l'ascia del boia o vittime di esecuzione. Indipendentemente dalle loro motivazioni, «Sie alle starben für die Heimat. Sie alle sehen wir heute um dieses Grab geschart»⁵⁵.

Nel resto della provincia non si segnala l'organizzazione di cerimonie ufficiali per il 25 aprile, ma a Lasa e Merano la Liberazione viene assorbita dall'anniversario delle stragi. Ad un anno di distanza dal 30 aprile, la città di Merano inaugura una lapide commemorativa sulla facciata del Teatro Puccini⁵⁶. L'orazione ufficiale è affidata ad Angelo Facchin della Democrazia Cristiana, che colloca i caduti tra i “martiri” che hanno, riassume il giornale, «contribuito al riscatto dell'onore italiano»,

⁵³ Franz Innerhofer – *Das erste Opfer des Faschismus*, «Volksbote», 18 aprile 1946, pp. 2–3.

⁵⁴ *Ein ungesühntes Verbrechen*, «Dolomiten», 20 aprile 1946, p. 2. L'appello di Postinger, consigliere di prefettura del gabinetto del commissario civile Credaro, è del 26 aprile 1921.

⁵⁵ Trad. dell'a. delle tre citazioni: «fucilati dagli stranieri introdottisi in Tirolo»; morti «in una lotta raccapricciante per obiettivi che non erano i loro e che non potranno mai essere i nostri»; «morirono per la Heimat. Oggi li vediamo tutti riuniti intorno a questa tomba»; *Gedächtnisfeier für Franz Innerhofer*, «Volksbote», 25 aprile 1946, p. 2.

⁵⁶ *L'eccidio del 30 aprile 1945*, «Alto Adige», 1° maggio 1946, p. 2.

per il quale si rivendica «il diritto di guardare al suo avvenire e di chiedere a quelli coi quali per questo riscatto abbiamo combattuto, un giusto riconoscimento», riferendosi così al trattato di pace. A Lasa viene inaugurata una targa di marmo, ma il giornale non dedica spazio al discorso del segretario del CLN di Bolzano Luigi Pirelli, che pure viene descritto quale «un felice discorso commemorativo» che riscuote «i consensi della folla italiana e allogena»⁵⁷. Anche la strage di Bolzano viene celebrata con l'inaugurazione di nuovi monumenti, che si aggiungono a quelli realizzati nelle settimane successive al 3 maggio, ma è un ricordo operaio, voluto e realizzato dai dirigenti e lavoratori degli stabilimenti dove lavoravano le vittime⁵⁸.

Le manifestazioni dell'aprile 1946 ricordano quindi le vittime locali del fascismo e del nazismo, ma proponendo due immagini parallele. È significativo come entrambe le orazioni ufficiali citino diverse vittime locali dei due regimi, senza però alcuna sovrapposizione. Mentre sul «Dolomiten» appare solo un piccolo trafiletto sulle cerimonie bolzanine per la Liberazione, il venticinquesimo anniversario dell'uccisione di Innerhofer non viene neppure citato sull'«Alto Adige»⁵⁹. Qualche giorno dopo i contrasti, politici e di riflesso anche relativi alle memorie, emergono sul giornale italiano a far emergere quali fossero i contrasti in corso, a livello politico e di riflesso sulle memorie: ricordando le vittime del 3 maggio, lamenta che «c'è chi con troppa interessata sufficienza ha affermato che in Alto Adige non è mai stato visto un partigiano italiano», pur riconoscendo come più di queste «voci ingenerose e oltraggiose [...] valgono i sia pur pochi patrioti atesini, che in una tenace ed eroica lotta contro il nazismo hanno sofferto accanto ai patrioti italiani»⁶⁰. L'autore si riallaccia esplicitamente alla polemica dei mesi precedenti ed in particolare alla serie di articoli di Volgger, *Südtirols Opfergang unter dem Nationalsozialismus*, in cui i combattenti del 3 maggio erano stati definiti “uomini travestiti da partigiani”. Le parole di Volgger feriscono nel profondo i partigiani italiani, come dimostra il volume di un centinaio di pagine sulla lotta clandestina locale *Perché?*, voluto dall'ANPI, che a pagina quattro riproduce la pagina del «Volksbote» con tanto di ingrandimento sul paragrafo sul 3 maggio⁶¹. Nell'introduzione gli autori sottolineano come si tratti di rispondere alla «voce meschina e ingenerosa» che ha voluto «affermare che non un partigiano italiano fu visto in Alto Adige – affermazione troppo ingenua se non fosse dettata da malafede». Se questi non scesero in campo aperto, scrivono gli autori, ciò era dovuto alla mancata collaborazione della popolazione: se «una gran parte della popolazione tedesca era nemica e decisa a collaborare con le

⁵⁷ *Solenni cerimonie alla presenza di tutta la popolazione e delle autorità*, «Alto Adige», p. 2.

⁵⁸ *I caduti per la liberazione solennemente commemorati alla zona industriale*, «Alto Adige», p. 2.

⁵⁹ *Tag der Befreiung*, «Dolomiten», 27 aprile 1946, p. 2.

⁶⁰ *3 maggio*, «Alto Adige», 3 maggio 1946, p. 1. L'articolo è firmato “m.”, probabilmente Libero Montesi.

⁶¹ *Perché?*, Rovereto, Manfrini, 1946. Alla stesura collaborano: Franco Bonatta, Anna Bosin, Giuseppe Ferrandi, Ferdinando Visco-Gilardi, Ariele Marangoni, Andrea Mascagni, Libero Montesi, Aldo Pantozzi, Enrico Pedrotti, Franca Turra e Senio Visentin.

forze d'occupazione hitleriane come già aveva fatto nelle giornate l'otto settembre», allora negare la Resistenza italiana locale significa muovere un'accusa agli stessi sudtirolesi. L'introduzione si chiude in modo conciliatorio, perché i “partigiani italiani” «sanno essere superiori ad ogni tentativo di offesa» e quindi tendono la mano ai “patrioti tedeschi” che «hanno comunque lottato contro il nazismo, contro l'oppressore, per la libertà e la fratellanza dei popoli». Nonostante questa dichiarazione d'intenti, in tutto il volume non si trova alcun accenno alla Resistenza dell'altro gruppo linguistico, anzi nel descrivere le attività del CLN si fa riferimento solo al «contatto che venne invece lungamente, fiduciosamente e fraternamente perseguito» con la popolazione sudtirolese attraverso un volantino bilingue, mentre alcuni contatti con non meglio definiti “esponenti sud-tirolesi” «dovevano concretarsi colla loro entrata nel CLN».

In generale si tratta di un documento di particolare interesse, improntato non solo alla memoria dei caduti della Resistenza locale, ma anche alle vicende che l'hanno vista protagonista, proponendo tra l'altro diversi documenti coevi e testimonianze: dagli episodi di Merano, Lasa e Bolzano fino all'assistenza agli internati del Lager e il ruolo delle donne nella stessa, passando per le azioni delle diverse formazioni e delle varie missioni alleate, per concludere con alcuni contributi letterari ed artistici. Non mancano neppure i simboli dell'italianità sfregiati: l'erma di Cesare Battisti al Monumento alla vittoria, parzialmente distrutta nelle ore successive all'occupazione nazista, viene proposta in copertina e poi di nuovo nelle pagine conclusive, in una sorta di “confronto” intitolato *Civiltà e monumenti* cui allo spostamento della statua di Walther von der Vogelweide voluto dal fascismo nel 1935 viene fatta corrispondere la vendetta nazista nel 1943 contro le tre erme di Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa⁶². Anche la prefettura, che segnala il volume al Ministero dell'Interno, lo presenta quale fascicolo «destinato a rappresentare, fra l'altro, una fiera affermazione di italianità rispetto a talune tendenziose riserve avanzate da ambienti allogeni», per cui si richiede «anche sotto questo profilo [...] una parola di elogio da parte dell'On. Ministro» – che giunge due settimane dopo⁶³. Come sottolinea Romeo, quindi, questa pubblicazione «citata talvolta ancora oggi come opera storiografica, essa andrebbe invece interpretata quale documento storico, nel contesto della controversia politico-propagandistica in cui nacque», per cui il libro rappresenta «un momento di “concordia” (almeno provvisoria) tra le varie anime del composito fronte della Resistenza italiana locale, catalizzato da una reazione di tipo nazionale»⁶⁴. Anche il giudizio di Steurer è solo parzialmente positivo, perché la pubblicazione coglie lucidamente alcuni aspetti della Resistenza, ma

⁶² Le due didascalie che accompagnano le foto recitano: «Il fascismo commise un sopruso mettendo in castigo Walter von der Vogelweide»; «Il nazismo si vendicò da par suo»; Ivi, pp. 94–95.

⁶³ ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1944–1946, B. 276, f. 26646 “Bolzano – Associazione nazionale Partigiani”, lettera del 5 giugno e risposta del 17 giugno 1946.

⁶⁴ Carlo Romeo, *Hans Egarter e la ricezione della Resistenza sudtirolese*, in «skolast», (2009) 2, pp. 58–67, p. 60; C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 126–127.

evita di riferirsi a quella sudtirolese e nello slancio di “concordia” tra italiani finisce per tralasciare la «debita distinzione tra persone sinceramente antifasciste ed infiltrati nazionalisti e fascisti, che tempo dopo sarebbero usciti dall’organizzazione stessa», cioè il gruppo della Giovane Italia⁶⁵.

Perché? ricostruisce brevemente un episodio avvenuto a Braies, dove i nazisti trasferiscono 141 “ostaggi prominenti”, tra i quali Leon Blum e Kurt Alois von Schuschnigg, un nipote di Churchill e uno di Molotov, il figlio di Pietro Badoglio e il generale Sante Garibaldi⁶⁶. Secondo la ricostruzione italiana, «il tempestivo intervento degli uomini della brigata F. P. Calvi impedì il massacro» degli ostaggi⁶⁷. A rinforzo di questa ricostruzione viene riprodotta una comunicazione “urgentissima” del 1° maggio 1945, in cui la Brigata comunica al comando della “Belluno” e delle missioni alleate di aver «piantato il tricolore ai confini» e di aver liberato gli ostaggi⁶⁸.

L’episodio della liberazione dei “Prominenten” viene rivendicato anche dai sudtirolesi come proprio merito esclusivo. Inizialmente tale ruolo non emerge nel numero inaugurale del «Dolomiten», che pubblica la traduzione delle interviste di «The Stars and Stripes» a due ostaggi, mentre un secondo articolo evidenzia solo il ruolo di Tinzl nel procurare viveri per i prigionieri⁶⁹. Dell’episodio viene invece fornita una versione che vede protagonista l’Andreas-Hofer-Bund solo a partire dalla risposta sudtirolese alla lettera di De Gasperi a Byrnes⁷⁰. Nel secondo “Annex” allegato, *The legend of a national-socialist South Tyrol*, il punto 4.f sulle attività del Bund afferma che gli ostaggi «certainly owe their life to the timely intervention of the adherents of the South Tyrolese resistance movement who prevailed upon the SS to set the prisoners free». Un ruolo di primo piano che non emerge invece

⁶⁵ L. Steurer, *L’atteggiamento della popolazione di lingua tedesca*, cit., pp. 156–157.

⁶⁶ Come riassume Richardi, si tratta di 98 prigionieri speciali, 37 ostaggi secondo il principio della “Sippenhaft”, 2 prigionieri che avevano il ruolo di accompagnatori dei “Prominenten”, cui si aggiungono la moglie e la figlia di Schuschnigg, Vera e Maria Dolores Elisabeth; Hans-Günter Richardi, *SS-Geiseln in der Alpenfestung: die Verschleppung prominenter KZ-Häftlinge aus Deutschland nach Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2015 (e-book). Si segnala anche il sito di Peter Koblanck, dove è possibile trovare copie digitalizzate di alcuni documenti, tra cui le varie liste di prigionieri <http://www.mythoselser.de> (visitato il 10 gennaio 2025).

⁶⁷ *Perché?*, cit., pp. 39–41.

⁶⁸ *Urgentissimo dispaccio* del tenente Vittorio Semenzi della Missione americana al Comando di Divisone “Belluno”, al Comando Missioni Alleate e al capitano Ross, 1° maggio 1945, riprodotto in: Ivi, p. 41.

⁶⁹ Il Sergente Stan Swinton, Staff corrispondant dell’esercito americano, intervista Schuschnigg e Hjalmar Schacht, presidente della Reichsbank, accusato di aver preso parte alla congiura del 20 luglio; *Yanks Rescue Famed Enemies Of Hitler*, «The Stars and Stripes», 8 maggio 1945, p. 8; *Unter dem Beil der Gestapo*, «Dolomiten», 19 maggio 1945, p. 2. Il secondo articolo cui si fa riferimento è: *Schlussakt in Prags*, «Dolomiten», 12 luglio 1945, p. 2; Pfanzerter riconduce l’articolo ad Anton Ducia: Eva Pfanzerter, *Prominente am Pragser Wildsee. Eine Episode zum Kriegsende in Südtirol*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945–1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 117–137, p. 134 nota 60. Il giornale pubblica un terzo articolo in proposito, ma è una testimonianza diretta che non offre particolari rilevanti: *Einquartierung in Altprags*, «Dolomiten», 25 luglio 1945, p. 2.

⁷⁰ Presumibilmente scritte tra agosto e novembre, dal momento che la lettera di De Gasperi a Byrnes è del 22 agosto 1945, mentre tra le minute della risposta sudtirolese conservate tra le carte della Landesleitung della SVP si trova un documento identico all’articolo *Die Fabel von den drei freiwilligen Südtiroler Polizeiregimente* scritto di Volgger. SLA, SVP-LL, serie 05 Politische Schwerpunkte, sottoserie 02 Südtirol 1945/1946, busta 1061 Memorandum, *Reply to the arguments contained in the letter addressed by De Gasperi to Byrnes – with 3 annexes*; *Die Fabel von den drei freiwilligen Südtiroler Polizeiregimente*, «Volksbote», 29 novembre 1945, p. 1-2.

nel *Zusammenfassender Bericht* di Egarter, che indica la liberazione dei prigionieri come un obiettivo non realizzato per il sopraggiungere degli Alleati⁷¹. Diversa ancora la versione proposta da Eduard Reut-Nicolussi in un opuscolo edito nell'aprile del 1946, che riassume brevemente gli eventi del maggio precedente: lì la Resistenza sudtirolese si attiva non appena avviene il trasferimento, tiene sotto osservazione la situazione per prendere l'iniziativa al momento giusto e liberare così gli ostaggi senza spargimenti di sangue⁷². Dopo la pubblicazione di *Perché?* sono Egarter ed Amonn ad intervenire sul «Volksbote» per attribuire pubblicamente il salvataggio degli ostaggi non alla “Calvi”, ma all'Andreas-Hofer-Bund. Secondo questa nuova relazione, un uomo di fiducia del Bund partecipa con un ruolo di primo piano al trasferimento dei prigionieri da Villabassa a Braies e poi alla loro liberazione. I partigiani italiani, invece, sono arrivati a situazione risolta, il 1° maggio⁷³.

La risposta polemica di Amonn ed Egarter, nonché il rinvio ad una versione dei fatti che esclude l'intervento italiano per attribuire i meriti solo al movimento di Resistenza sudtirolese – ribaltando, così, la ricostruzione offerta da *Perché?* – porta ad un'ulteriore presa di posizione dei partigiani. Questa non viene pubblicata dall'«Alto Adige», ma da «Il Nuovo Ponte», un periodico dell'ANPI edito dalla SETA e che nella sua redazione vede i partigiani Libero Montesi, Enrico Pedrotti, Franco Bonatta e Ariele Marangoni. Il primo numero del periodico ripubblica in prima pagina la lettera riprodotta da *Perché?*, aggiungendo un commento in didascalia in risposta al «Volksbote»⁷⁴. Innanzitutto, la relazione di Amonn ed Egarter è descritta come una “fumosa esposizione” fin troppo vaga, per poi esagerarne il contenuto, facendo coincidere i reparti di “Tiroler Standschützen” e “Panzergranadier” cui erano stati affidati gli ostaggi agli uomini del Bund che Amonn ed Egarter indicano come autori della liberazione. Sempre su «Il Nuovo Ponte» interviene il comandante della “Calvi” Carlo Orler, con l'intento di ripristinare la verità e la realtà «troppo malmenate e talvolta persino snaturate – per non dire falsate» dai “signori del Volksbote”. La sua ricostruzione degli eventi, supportata da due relazioni coeve ai fatti, non esagera i meriti italiani ma esclude qualsiasi partecipazione attiva da parte sudtirolese. Anzi, dal momento che egli non è a conoscenza di alcuna attività del Bund, questo non può essere esistito: «nego, sicuro di rendermi interprete dei sentimenti del Volontari della Libertà e dei patrioti delle provincie di Belluno, Bolzano e Trento, la esistenza nel periodo della oppressione nazista di un movimento della resistenza sud-tirolese»⁷⁵.

⁷¹ *Zusammenfassender Bericht über die Widerstandsorganisation “Andreas Hofer”* come riprodotto in G. Felder, L. Steurer, *Option, Umsiedlung, Widerstand*, cit., pp. 137–138. Tra le carte della SVP si trova un documento coincidente per gran parte del contenuto, probabilmente una minuta: SLA, SVP–LL, Serie 06, Sottoserie 07, fasc. 1532 (pos. 561), *Der Widerstand in Südtirol während der Nazi-Herrschaft*, non datato e non firmato.

⁷² Eduard Reut-Nicolussi, *Befreiung in den Südtiroler Dolomiten*, Innsbruck, 1946.

⁷³ *Befreiung der Nazi-Geiseln in Prags*, «Volksbote», 8 agosto 1946, p. 1. Secondo Pfanzelter, la ricostruzione dei due si basa in larga parte su quella di Reut-Nicolussi: E. Pfanzelter, *Prominente am Pragser Wildsee*, cit., p. 130.

⁷⁴ «Il Nuovo Ponte», 20 agosto 1946, p. 1.

⁷⁵ *La verità sulla liberazione degli ostaggi di Braies*, «Il Nuovo Ponte», 18 settembre 1946, p. 1 e 4.

Nella completa ricostruzione degli eventi di quei giorni di Hans-Günter Richardi sia il ruolo degli italiani che dei sudtirolesi risulta molto limitato: gli eventi di Braies vengono inquadrati nel caos degli ultimi giorni della guerra, quando alcuni alti ufficiali tentano di costruirsi benemerienze da spendere con gli Alleati, oppure avere ostaggi da poter utilizzare come moneta di scambio⁷⁶. Attraverso i diari dei vari protagonisti e ostaggi, nonché di documentazione di varia provenienza, Richardi ricostruisce come l'apporto sudtirolese è da limitare alla consegna di alcuni aiuti materiali con il sostegno del prefetto Tinzl, mentre i partigiani italiani giungono a Braies quando la resa tedesca è già realtà. Il coinvolgimento del Bund consiste, piuttosto, nell'intervento di Amonn per coinvolgere le autorità dell'OZAV ed evitare l'uccisione degli ostaggi, anche se è inverosimile che vi fosse mai stato un effettivo ordine in tal senso. Proprio su questi contatti si realizza la "fumosa esposizione" del primo Obmann della SVP, dal momento che questo evita di nominare esplicitamente i suoi interlocutori – il già citato Karl Tinzl, Herbert Thalhammer, geografo già al servizio del "Dienststelle Umsiedlung Südtirols", e Anton Ducia, quartiermastro del Gauleiter dell'OZAV Franz Hofer. È soprattutto quest'ultimo ad avere un ruolo decisivo per la sorte dei "Prominenten", ma non viene mai nominato esplicitamente perché non è un membro del Bund e le sue attività nelle ultime settimane del conflitto lo rendono un personaggio scomodo per la SVP⁷⁷.

Il punto di questa vicenda non riguarda, però, solo l'aderenza alla realtà e la veridicità delle diverse narrazioni, ma il fatto che si tratti di una vera e propria "Presseschlacht", una battaglia di stampa che prosegue nei decenni successivi: «sowohl deutsche als auch italienische Südtiroler versuchten in den folgenden Jahren und Jahrzehnten immer wieder, die "Befreiung" der prominenten Geiseln [...] als "ihren" Erfolg zu verkaufen», anche attraverso l'esagerazione del proprio coinvolgimento effettivo⁷⁸. Sull'episodio, quindi, «haben sich später viele Legenden um das Geschehen gerankt, die es der Forschung schwer gemacht haben, die Spreu vom Weizen zu trennen»⁷⁹. Documenti lacunosi e relazioni a volte esagerate vengono utilizzate come prova del proprio ruolo come *unica* Resistenza locale, negando la stessa qualifica alla Resistenza dell'altro gruppo.

Generalmente interessati a negare qualsiasi merito sudtirolese nella lotta antinazista, il governo e il prefetto Silvio Innocenti tentano comunque di strumentalizzare Egarter per indebolire e dividere la SVP attraverso il giornale «Alto Adige»⁸⁰. Mentre i Ministri degli Esteri discutono a Parigi la

⁷⁶ H.-G. Richardi, *SS-Geiseln*, cit. (e-book).

⁷⁷ E. Pfanzelter, *Prominente am Pragser Wildsee*, cit., pp. 131–132.

⁷⁸ Trad. dell'a.: «Negli anni e nei decenni successivi, sia i sudtirolesi che gli italiani cercarono ripetutamente di vendere la "liberazione" degli ostaggi prominenti [...] come un proprio successo»; Eva Pfanzelter, *Südtirol unterm Sternenbanner: die amerikanische Besatzung Mai – Juni 1945*, Bozen, Edition Raetia, 2005, pp. 77–79. Sul tema anche: E. Pfanzelter, *Prominente am Pragser Wildsee*, cit., p. 130.

⁷⁹ Trad. dell'a.: «In generale, intorno agli eventi si sono in seguito sviluppate molte leggende, rendendo difficile per i ricercatori separare il grano dalla pula»; H.-G. Richardi, *SS-Geiseln*, cit. (e-book).

⁸⁰ L. Hillebrand, *Ausgegrenzt, vedrängt, rehabilitiert*, cit., pp. 40–41.

possibilità di risolvere la questione sudtirolese attraverso la “soluzione pusterese”, il quotidiano italiano – che solitamente evita di nominare esplicitamente l’Andreas-Hofer-Bund ed Egarter se non per negarne il ruolo resistenziale – pubblica un’intervista ed un telegramma del «capo della Lega Hans Egarter, noto partigiano antifascista», che protesta «contro le pretese dell’Austria minaccianti l’unità della regione, e, denunciando l’infondatezza storica, geografica ed economica delle rivendicazioni»⁸¹. Egarter, invece da sempre sostenitore l’autodeterminazione e quindi contrario alla “soluzione pusterese” perché divide ulteriormente il Tirolo, smentisce la paternità del telegramma e con lui si schierano «Dolomiten» e «Volksbote», che denunciano il tentativo italiano di mettere il Bund contro l’Austria e la SVP⁸². La vicenda è di per sé marginale, ma ha una notevole conseguenza sulla già indebolita reputazione di Egarter presso il suo partito. Ad esempio, Paul von Sternbach, già deputato del Deutscher Verband (1924–1929) e tra i fondatori della SVP, ritiene che quelli dell’«Alto Adige» siano dei falsi, ma esprime sfiducia verso Egarter che probabilmente si è lasciato andare a dichiarazioni inopportune⁸³. Il fatto che alcuni sudtirolesi si lascino sfruttare dalla controparte italiana, continua Sternbach, non fa che dividere il gruppo linguistico tedesco, danneggiandolo. Anche per questo motivo, poche settimane dopo il Bund confluisce interamente nella SVP, un ulteriore passo nella direzione dell’“Einheitsgedanke” caro a Gamper. Come riassume Heiss, «nonostante l’immediata smentita, su Egarter pesò un’ulteriore ombra di sospetto», che contribuisce alla sua emarginazione⁸⁴.

È in questo contesto che matura la partecipazione di Egarter alle cerimonie per l’Anno Neun in cui ricordare *insieme* tutti i caduti – quelli dell’Anno Neun insieme a quelli della Prima guerra mondiale, quelli contro il nazifascismo insieme a quelli delle truppe del Terzo Reich⁸⁵. Anche un’informativa del capo della polizia rileva tale situazione: oltre a ridimensionare l’attività del Bund, non «un vero e proprio movimento partigiano» perché le sue benemerienze sono solo «un motivo propagandistico, eccessivamente ribadito dalla stampa allogena, piuttosto che una concreta realtà di fatti», l’estensore descrive Hans Egarter come insincero, «dal temperamento subdolo, svagato, incostante [...] non seppe resistere alle intimidazione degli esponenti del movimento unitario allogeno stretto attorno alla Südtiroler Volkspartei»⁸⁶. Il discorso tenuto a San Leonardo in Passiria viene criticato da un

⁸¹ La “Lega tirolese Andrea Hofer” denuncia l’infondatezza storica, geografica ed economica delle rivendicazioni austriache, «Alto Adige», 2 giugno 1946, p. 1. Sulla naufragata “soluzione pusterese”, che prevede l’assegnazione dell’Alta Pusteria ed il Brennero all’Austria: R. Steininger, *Südtirol im 20. Jahrhundert*, cit., pp. 240–251.

⁸² *Der Andreas-Hofer-Bund*, «Volksbote», 6 giugno 1946, p. 2; *Hans Egarter enthüllt*, «Dolomiten», 3 giugno 1946, p. 1.

⁸³ M. Gehler, *Verspielte Selbstbestimmung?*, cit.; La lettera di Sternbach: M. Gehler, *Gescheiterte Selbstbestimmung*, cit., pp. 290–291. Si vedano in particolare la lettera di Paul von Sternbach e alcuni documenti che riassumono la vicenda.

⁸⁴ H. Heiss, *Der Weg ins Abseits*, cit., p. 48.

⁸⁵ Si veda il paragrafo 2.1.2 “Heimatverteidigung”, p. Error: Reference source not found.

⁸⁶ APCM-UZC, Sez. I, B. 16.II, fasc. 87, *notiziario del capo della polizia n. 441/011864*, 3 ottobre 1946.

“corrispondente in Val Passiria” del «Corriere delle Dolomiti», che non si limita ad evidenziare la distanza tra i caduti del 1809 e della Seconda guerra mondiale, ma attacca direttamente gli uomini del Bund. Incapaci, per viltà e capacità, di opporsi attivamente ai nazisti, «dopo il crollo della potenza germanica essi si affrettarono ad atteggiarsi come veri eroi e partigiani e rafforzarono le loro file costituendosi in un vero “movimento di resistenza”» e a tal fine si allearono con i francesi – accostando così Egarter a Franz Raffl, che in cambio di un premio in denaro segnala il nascondiglio di Andreas Hofer alle truppe di Napoleone⁸⁷. Egarter risponde rabbiosamente, con un tono quasi bellicoso che emerge soprattutto nel finale «Wir kämpfen weiter um Freiheit und Recht und unser Wahlspruch lautet nach wie vor: Tirol den Tirolern!»⁸⁸. Pur rivendicando la scelta di omaggiare tutti i caduti, dal momento che «die Ehrung der Gefallenen galt allen jenen, die ihr Leben für die Heimat geopfert haben», tiene a specificare chi il giornale italiano sta indicando quali “imboscati” e “vili”⁸⁹:

Es waren Drückeberger, die seinerzeit vor den Konfirmierungskommissionen standen und auf die Inseln verbannt wurden, es waren Drückeberger, die den Weg in die Konzentrationslager gingen, es waren Drückeberger, die Tausenden das Leben gerettet haben, es waren Drückeberger, die in den Tod gingen, und zwar wie die Helden von 1809.

Ma ormai la carriera di Egarter nel partito è segnata. Alla fine del 1946 scrive alla direzione della SVP per lamentare che dopo l'ingresso del Bund nel partito non si sia ancora realizzato alcuno degli obiettivi dell'AHB in termini di rappresentanza e programma politico⁹⁰. Si rivolge poi al segretario generale Raffener per esprimere la sua preoccupazione «Über das Wiederaufleben des Nazismus», che la SVP non sembra voler arginare – come annota lo stesso Raffener in proposito, «Von einer Entnazifizierung will niemand etwas wissen»⁹¹. Nel periodo dell'occupazione l'AHB è il più importante gruppo organizzato della Resistenza sudtirolese, quindi le vicende che colpiscono il suo comandante sono un sintomo dell'isolamento che questa vive già dai primi mesi dopo la Liberazione e che ne inficia non solo l'impatto sul breve periodo, ma in generale la presenza nella memoria – tanto del gruppo linguistico italiano, che ne nega l'esistenza o la strumentalizza nella lotta politica, quanto in quello sudtirolese interessato a proporsi come un monolite nella lotta per l'autonomia.

⁸⁷ Egarter ha insultato il nome di Andrea Hofer, «Corriere delle Dolomiti», 6 ottobre 1946, p. 1.

⁸⁸ Trad. dell'a.: «Continuiamo a lottare per la libertà e la giustizia e il nostro slogan rimane lo stesso: Il Tirolo per i tirolesi!»; *An eine gewisse Presse*, 10 ottobre 1946, p. 2. Egarter risponde nel merito al «Corriere delle Dolomiti», ma insieme attacca anche il «Südtiroler Wochenblatt», citando alcuni degli pseudonimi utilizzati su quel periodico – tra l'altro spesso ricorrenti anche sul giornale «Alto Adige». Il settimanale dell'Unione Democratica Sudtirolese risponde ad Egarter in tre numeri successivi (10, 19 e 26 ottobre 1946), attaccandolo personalmente e politicamente.

⁸⁹ «Erano degli imboscati che si presentarono davanti alle commissioni di confino dell'epoca e furono banditi nelle isole, erano degli imboscati che andarono nei campi di concentramento, erano degli imboscati che salvarono la vita a migliaia di persone, erano degli imboscati che andarono incontro alla morte, proprio come gli eroi del 1809»; *ivi*.

⁹⁰ Lettera di Egarter alla direzione della SVP trascritta in: M. Gehler, *Gescheiterte Selbstbestimmung*, cit., p. 568 documento 275.

⁹¹ H. Heiss, *Der Weg ins Abseits*, cit., p. 51. Trad. dell'a.: «la rinascita del nazismo. La citazione dal diario di Raffener, annotata l'11 dicembre 1946, può essere tradotta: «Di una denazificazione non vuol più saperne nessuno»; Josef Raffener, *Tagebücher, 1945–1948*, Bozen, sturzflüge, 1998, p. 181.

3.1.2 Assenti della nuova storia

Il 1947 si apre nel ricordo di Manlio Longon, commemorato dall'ANPI ai piedi del “Cristo Redentore” del Monumento alla vittoria «a ricordo dei caduti di tutte le guerre» e poi con la deposizione di una corona di fronte al palazzo del Corpo d'armata, sede della Gestapo durante l'occupazione e luogo della sua uccisione due anni prima⁹². Negli anni successivi l'omaggio a Longon viene assorbito dalle cerimonie del 25 aprile, che vedono un corteo istituzionale motorizzato visitare i vari luoghi della città legati all'occupazione nazista, ma il “doppio rito” al Monumento e alla targa è un elemento ricorrente non solo delle celebrazioni della Liberazione, ma anche di quelle della vittoria. I due eventi traggono così legittimazione reciproca dall'utilizzo degli stessi simboli, in una sorta di *invention of traditions*, quindi un insieme di pratiche «che si propongono di inculcare determinati valori e norme di comportamento ripetitive nelle quali è automaticamente implicita la continuità col passato», in cui nesso simbolico tra la Prima guerra mondiale, il Risorgimento e la Liberazione è costruito sull'idea del sacrificio per la patria⁹³.

Di fronte all'indecisione del governo, che ancora non ha assunto una decisione definitiva sul calendario civile, le pressioni della società ottengono che l'anniversario del 25 aprile sia nuovamente celebrato: le modalità riflettono quelle dell'anno precedente e hanno nel culto dei caduti il proprio tema portante. In tutta Italia «le celebrazioni si dimostrarono ben più tumultuose di quanto non fosse avvenuto l'anno precedente», come rilevano Mondini e Schwarz dallo confrontando le relazioni dei prefetti dalle varie province, ma «“continuarono ad avere – soprattutto nei centri maggiori – un carattere unitario e a rinviare un'immagine, almeno apparente, di coesione e orgoglio nazionale»⁹⁴. Localmente la giornata della Liberazione viene organizzata da un “comitato d'onore”, dal momento che il governo non ha appunto assunto alcuna iniziativa, «lasciandone il compito ai comitati promotori locali e all'ANPI», così le amministrazioni municipali diventano il «vero centro nevralgico sul piano istituzionale delle celebrazioni, sia per la fruizione di spazi e strutture, sia nel ridisegno di toponomastica e monumentalità, secondo itinerari resistenziali e luoghi della memoria antifascisti che scandivano il cammino di cortei e manifestazioni di massa»⁹⁵.

Nel presentare l'anniversario del 25 aprile, il direttore dell'«Alto Adige» Armani descrive la Resistenza quale «lotta per la riconquista della libertà che si inserisce degnamente nel novero di quelle

⁹² *Solenni onoranze funebri alla memoria del patriota Manlio Longon*, «Alto Adige», 2 giugno 1945, p. 2; *Austeri riti commemorativi del sacrificio di Manlio Longon*, «Alto Adige», 1° gennaio 1947, p. 2.

⁹³ La citazione riprende la classica definizione di “tradizione inventata” di Hobsbawm e Ranger; Terence Ranger, Eric J. Hobsbawm (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 2005, p. 3. Dello sviluppo di un “trittico cerimoniale”, che include anche Raffaello Sernesi, si è trattato nel paragrafo 2.1.1 “Il ritorno della vittoria”.

⁹⁴ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., pp. 207–210. Dalla provincia di Bolzano non arriva, invece, alcuna comunicazione in merito; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1947, b. 120, f. 7223. 11050/106/1 sf. 5.

⁹⁵ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 206–207.

del Risorgimento», in nome della quale «sarebbe futile e poco generoso fare la contabilità spicciola, onde assegnare i meriti a porzioni o suddividerli con le pinze dell'orologiaio»⁹⁶. Questo appello all'unità tra italiani non vuole, in questo caso, costruire un fronte comune contro i sudtirolesi ma contro gli Alleati, colpevoli della “cosiddetta pace” del 10 febbraio⁹⁷. Se l'anno prima Armani chiede che per la somma di sacrifici fatti dal paese durante il “Secondo Risorgimento” sia decisa «una giusta e rapida pace che lo reintegri entro i confini»⁹⁸, ora reagisce stizzito di fronte al Trattato di Parigi che conferma il Brennero e lascia aperta la questione di Trieste, così gli italiani che «dopo essere stati angariati ed oppressi dall'unno invasore [...] furono mitragliati e bombardati dai “liberatori”» vengono ancora trattati come «vinti che nulla avevano fatto per cancellare delle colpe dovute al regime nefasto». Di tenore speculare l'editoriale del «Volksbote», che nell'incipit definisce il 25 aprile come il giorno «an dem Italien seine Befreiung durch die Alliierten feiert», evitando così di nominare la Resistenza⁹⁹. Anche il settimanale sudtirolese se la prende, però, con gli Alleati: se è comprensibile il motivo per cui gli italiani considerino il 25 aprile una fausta ricorrenza, questa non può avere lo stesso significato per la popolazione di lingua tedesca, dal momento che «hat uns nicht jene Freiheit gebracht, die wir erhofft und ersehnt haben», cioè il diritto di autodecisione¹⁰⁰.

Sulla prima pagina de «Il Nuovo Ponte» si realizza invece l'incontro tra le due Resistenze, con la pubblicazione di due editoriali in italiano ed in tedesco – il primo di Libero Montesi, l'altro di Hans Egarter, tradotto poi in seconda¹⁰¹. Quest'ultimo accetta l'invito del “Ponte” per contribuire alla reciproca comprensione e alla pace, due obblighi nei confronti dei caduti: «Euer Kampf galt dem Faschismus, wie durch 20 Jahre der unsere. Euer Kampf galt dem Nazismus, wie der unsere. Wir lehnen jede Diktatur in jeder Form ab»¹⁰². Il commento di Montesi ha invece un taglio di livello nazionale, parla della situazione generale del “patrimonio storico” della Resistenza quale continuazione del Risorgimento di fronte al tentativo dell'Uomo qualunque di «screditare più che il

⁹⁶ 25 aprile, «Alto Adige», 25 aprile 1947, p. 1.

⁹⁷ La questione di Trieste è stata brevemente tratteggiata *supra*, nel paragrafo 2.2.1 “Le crisi intrecciate: Tirolo e Trieste”; sul travolgente impatto del Trattato di pace sull'opinione pubblica, come lo definisce l'autrice: V. Maggi, *La città italianissima*, cit., pp. 68–74.

⁹⁸ *Secondo Risorgimento*, «Alto Adige», 25 aprile 1946, p. 1.

⁹⁹ Trad. dell'a.: «il giorno in cui l'Italia festeggia la sua Liberazione da parte degli Alleati»; *Der 25. April*, «Volksbote», 24 aprile 1947, p. 1.

¹⁰⁰ Trad. dell'a.: «Non ci ha portato la libertà che speravamo e desideravamo», *ivi*.

¹⁰¹ L'invito a pubblicare su «Il Nuovo Ponte» giunge ad Egarter alla fine di marzo, dopo che questi ha duramente commentato un articolo della «Tribune de Genève», in cui il Sudtirolo viene presentato come una terra fortemente compromessa con il nazismo. Ma la sua risposta è, secondo “er” del Ponte, eccessivamente benevola nel minimizzare il collaborazionismo sudtirolese e, di converso, esagerare in maniera vittimista il periodo del fascismo, per cui propone un confronto “da pari a pari” sulle pagine del periodico. *L'attrait de germanisme sur le Haut-Adige*, «La tribune de Genève», 5 febbraio 1947, p. 1; *Märchen*, «Dolomiten», 20 marzo 1947, p. 1; *Invito ad Hans Egarter a meditare sul suo caso*, «Il nuovo ponte», 26 marzo 1947, p. 1.

¹⁰² Trad. dell'a.: «La vostra lotta è stata contro il fascismo, come la nostra per vent'anni. La vostra lotta è stata contro il nazismo, proprio come la nostra. Rifiutiamo qualsiasi dittatura, in ogni forma»; *Im Kampf um die Freiheit*, «Il nuovo ponte», 25 aprile 1947, p. 1.

valore della lotta in sé e per sé, il portato della lotta [...] la libertà e la giustizia dei popoli»¹⁰³. In seconda pagina la redazione ripropone però il testo di Montesi per *Perché?* sulle trattative tra il CLN e i comandi tedeschi per il passaggio dei poteri nell'ambito dell'armistizio, intitolandolo *Con la loro lotta contro il Reich hitleriano i partigiani contribuirono a salvare l'Alto Adige all'Italia*, sottolineando quindi il solo aspetto patriottico nazionale della Resistenza quale difesa del confine. È in quarta pagina, l'ultima, che un articolo non firmato smette il tono autocelebrativo che caratterizza le pubblicazioni precedenti¹⁰⁴. Riprendendo i più volte esposti «complessi motivi che ostacolarono il sorgere d'una organizzata compagine insurrezionale» italiana in Sudtirolo, non manca di rilevare come «qui ebbe pure a verificarsi una situazione paradossale nel senso che una minoranza di fascisti “puri” [...] si organizzò con l'intento di combattere l'invasore tedesco» con il fine di «difendere l'italianità dell'Alto Adige», dai quali non ci si poteva aspettare «un movimento valido alla finalità della lotta». Il riferimento è al gruppo della “Giovane Italia”, con cui Montesi stesso polemizza successivamente. L'articolo affronta anche la questione di come i sudtirolesi potessero aver visto, l'8 settembre, «le divisioni germaniche calanti dal Brennero [...] in veste di liberatori»: senza fare sconti rispetto al loro collaborazionismo, questo viene collocato nell'ambito di una reazione al fascismo che acuisce la «volontà di separazione, comunque fosse, dal nesso statale italiano», per cui anche se per scopi diversi vi fu «coincidenza d'indirizzi nella pratica condotta militare e civile» con il nazismo.

La commemorazione della Liberazione organizzata a Bolzano si suddivide in tre momenti distinti, che ricalcano la scansione celebrativa non solo dell'anniversario precedente, ma anche quella delle celebrazioni del 4 novembre. Al mattino si tiene il corteo per le strade cittadine, con una tappa alla chiesa di Cristo Re per una messa in suffragio per i caduti e un'altra al Monumento alla vittoria per l'orazione ufficiale di Giuseppe Ferrandi. Le attività del pomeriggio sono in parte popolari, con manifestazioni sportive e di ballo, e in parte radiofoniche, con due commemorazioni via radio in lingua italiana e tedesca – quest'ultima affidata ad Egarter, che dal titolo riportato dal titolo riportato dal «Dolomiten» sembra riprenda i contenuti dell'articolo per «Il Nuovo Ponte»¹⁰⁵. Mentre il «Dolomiten» si limita ad una breve cronaca dell'evento, l'«Alto Adige» vi dedica molto spazio¹⁰⁶. Non manca un accenno polemico al fatto che neanche un rappresentante della SVP partecipi all'evento: un'assenza «molto sfavorevolmente commentata» perché la decisione di non mandare nessuno in rappresentanza della dirigenza del partito, impegnata a Roma in un incontro con De Gasperi, «reca offesa a quei principi democratici che dovrebbero essere alla base di ogni azione degli

¹⁰³ *Discendenza ideale*, ivi., p. 1.

¹⁰⁴ *Contro il muro nazista*, ivi., p. 4.

¹⁰⁵ *Die Feier des 25. April*, «Dolomiten», 27 aprile 1947, p. 5.

¹⁰⁶ *A due anni dalla vittoriosa insurrezione popolare Bolzano ha celebrato solennemente la liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1947, p. 2.

esponenti di qualsiasi tendenza politica». Ferrandi, come l'anno prima, parla di lotta di classe e antifascismo, auspicando un futuro di convivenza con il gruppo tedesco – «compito altissimo» riservato all'Italia dall'altrimenti «ingiusto e duro» trattato di pace. La maggioranza dell'articolo è però dedicata alla trascrizione integrale del discorso di un altro oratore, prima non annunciato: si tratta di Wilhelm Moser, presentato come segretario dell'Unione Democratica Sudtirolese, già autore di alcune lettere che accusano il «Dolomiten» di tenere una “linea totalitaria”¹⁰⁷. Tale movimento fa la sua comparsa sulla scena politica sudtirolese nel giugno dell'anno precedente, proponendosi come alternativa alla SVP ed al monopolio informativo di «Dolomiten» e «Volksbote», quindi sia come un nuovo soggetto politico per gli elettori che come interlocutore locale per il governo¹⁰⁸. Secondo il giudizio di Gatterer, si tratta di “operazioni italiane di disturbo”, in un tentativo «di rinfocolare, in senso filo-italiano, soprattutto i risentimenti dei tempi delle opzioni» – ed effettivamente pur se per un breve periodo costituisce, scrive Steininger, un pericolo per la SVP sia sul tema delle riopzioni che delle trattative per l'autonomia¹⁰⁹. Anche il fatto che sia Moser a tenere un'orazione ufficiale per il 25 aprile, mentre Egarter è relegato al ruolo di *speaker* radiofonico, sembra un ulteriore tentativo di accreditare un altro soggetto politico di lingua tedesca a danno della SVP.

Il lungo discorso di Moser insiste principalmente sul valore della libertà e contiene alcuni riferimenti polemici verso le posizioni della SVP, colpevole di «attribuire troppo ingiustamente agli attuali regimi, che sono sorti dopo la liberazione [...] quegli stati di fatto deplorabili, tristi e a volte addirittura intollerabili, che sono soltanto ed esclusivamente il retaggio delle dittature di Hitler e di Mussolini». La lotta attiva contro questi regimi non riceve invece molto spazio, anzi si ignora la presenza delle due Resistenze locali in lingua italiana ed una in lingua tedesca, per limitare invece la lotta antifascista e antinazista alla reciproca comprensione e solidarietà tra le vittime, i perseguitati dei due gruppi linguistici¹¹⁰.

Il giorno dopo Montesi commenta l'assenza del partito sudtirolese: «una nota stonata» equivalente ad una dichiarazione che «la libertà, la democrazia non è cosa che lo riguarda», vanificando così qualsiasi fiducia ancora accordabile almeno a chi ha combattuto fascismo e nazismo¹¹¹. Montesi non

¹⁰⁷ Si tratta di due interventi nel periodo della *querelle* sui falsi telegrammi di Egarter: *Al direttore del “Dolomiten”, «Alto Adige», 4 giugno 1946, p. 1; Ha ospitalità sul “Dolomiten” chi dissente dalla linea “totalitaria”?*, «Alto Adige», 16 giugno 1946, p. 1; *Lettera aperta al signor Hans Egarter*, «Alto Adige», 8 giugno 1946, p. 1.

¹⁰⁸ Così annuncia sul suo nuovo settimanale: *Aufruf!*, «Südtiroler Wochenblatt», 28 giugno 1946, p. 1-2.

¹⁰⁹ C. Gatterer, *In lotta*, cit., pp. 1015–1016; R. Steininger, *Südtirol (1) 1947–1959*, cit., pp. 37–45. La prefettura di Bolzano descrive l'Unione come un'associazione con un «programma di rivendicazioni minoritarie abbastanza moderate, senza atteggiamenti separatisti o comunque in contrasto coi principi della organizzazione unitaria dello stato» e quale «movimento in netto contrasto con la SVP» che per questo «potrebbe rappresentare un valido organo polarizzatore delle tendenze moderate della popolazione»; APCM-UZC, S. I, B. 16 vol. I Fasc. 67, lettera del 30 giugno 1947, n. 8987, *Unione Democratica Sudtirolese*.

¹¹⁰ Il discorso, pubblicato integralmente dall'«Alto Adige» in italiano, viene pubblicato in tedesco dall'organo dell'Unione: *25 april 1947: Zweiter Jahrestag der Befreiung*, «Südtiroler Wochenblatt», 3 maggio 1947, p. 1.

¹¹¹ *Gli assenti dalla nuova storia*, «Alto Adige», 27 aprile 1947, p. 1.

cita direttamente l'intervento di Egarter su «Il Nuovo Ponte», ma vi accenna per sottolineare che la mancata partecipazione della SVP sia “particolarmente in contrasto” con le posizioni assunte «da uno dei dirigenti di quel partito e capo di un movimento di resistenza sudtirolese». Il riconoscimento pubblico da parte italiana per Egarter e il Bund rimane quindi solo sulla carta de «Il Nuovo Ponte», cui non accenna esplicitamente neppure Montesi, uno dei principali ispiratori e redattori del periodico. L'assenza, continua poi il partigiano italiano, può anche essere interpretata, «come molti sono propensi a credere», come un «gesto di antiitalianità» che esclude «intenzionalmente ed a priori ogni forma di collaborazione»: questo porterebbe gli italiani a voler ripensare le “concessioni” da fare ai sudtirolesi in termini di autonomia. Il presidente della SVP Erich Amonn risponde a Montesi sull'«Alto Adige», per evitare «deduzioni che sarebbero del tutto infondate»¹¹². Innanzitutto, sottolinea che senza Liberazione non vi sarebbe né il Sudtirolo, né la SVP:

Senza la liberazione dal gioco nazi fascista in base agli accordi presi fra i due dittatori nell'anno 1939, la storia e l'esistenza del popolo sudtirolese avrebbe trovato, irrevocabilmente, una fine ben triste [...] dobbiamo ringraziare la nostra esistenza ed il nostro avvenire a quei martiri ed eroi che [...] tennero alto il vessillo della libertà senza pensare alla loro vita stessa e alle loro famiglie.

Amonn cita quindi Manlio Longon e Josef Mayr-Nusser come esempi cui italiani e tedeschi «si devono inchinare con uguale ammirazione e venerazione» in quanto personificazione dello spirito della Liberazione. L'autore passa quindi a rispondere direttamente a Montesi, deplorando a sua volta l'assenza del proprio partito ma considerando “fuori luogo” le conclusioni pubblicate dall'«Alto Adige». L'argomento proposto è, però, debole: all'accusa da parte italiana contrappone le biografie del direttorio della SVP, assente perché impegnato in incontri politici a Roma, in quanto perseguitati dal fascismo e dal nazismo, addirittura internati nei campi di concentramento nel caso di Volgger. L'intervento di Amonn chiude in ogni caso la polemica, come rileva anche la questura di Bolzano nella relazione mensile al prefetto, dal momento che «è indubbiamente valsa a chiarire la posizione del suo partito, giustificando l'assenza rimproveratagli come dovuta non a volontaria astensione, ma solo a motivi di forza maggiore»¹¹³.

3.1.3 *La fine del dopoguerra*

Il 25 aprile 1948 rappresenta un punto di svolta nelle modalità celebrative a livello nazionale, sotto la forte influenza delle prime elezioni politiche repubblicane tenutesi la settimana precedente e che vedono il trionfo della Democrazia Cristiana sul Fronte Democratico Popolare, il blocco di sinistra formato da comunisti e socialisti. La “divisione di campo”, scrive Ridolfi, prodotta dalla guerra fredda e che porta all'esclusione dal governo di PSI e PCI, provoca la rottura del fronte celebrativo unitario

¹¹² *Perché il Südtiroler Volkspartei era assente alla celebrazione del 25 aprile*, «Alto Adige», 29 aprile 1947, p. 1.

¹¹³ Relazione del mese di aprile 1947 della questura di Bolzano al prefetto, trascritta in: F. Miori, C. Romeo, *Le relazioni della prefettura e della questura*, cit., p. 423.

degli anni precedenti, rendendo il 25 aprile «un evento esposto alle polemiche e alle contrattazioni della lotta politica»¹¹⁴. In vista dell'appuntamento elettorale del 18 aprile, il governo elabora già a febbraio un decreto legislativo volto a vietare l'utilizzo in pubblico di uniformi o divise, nel tentativo di «impedire celebrazioni all'aperto del 25 aprile, nel timore di una loro strumentalizzazione politica da parte delle sinistre», che a loro volta rispondono con una forte “enfasi testimoniale” – nei toni celebrativi così come nella decisione di ignorare le disposizioni governative ed organizzare comunque manifestazioni di massa¹¹⁵. La lacerazione del paradigma e del fronte antifascista porta alla separazione delle cerimonie “governative” e delle opposizioni, con l'anniversario della Liberazione che diventa «il libero campo del conflitto simbolico che investì la definizione e il controllo dell'immaginario repubblicano»¹¹⁶. Stefano Cavazza rileva, attraverso un sondaggio di diverse testate rappresentative di orientamenti politico-culturali differenti, come il 18 aprile rappresenti «una cesura, anche dal punto di vista della rielaborazione della memoria degli eventi, accrescendo la distanza tra i vari “modelli di identità nazionale”», per cui il 25 aprile rimane solo un'occasione per rileggere gli eventi in modo funzionale allo scontro politico, impedendo così «l'incontro tra queste diverse rielaborazioni in chiave nazionale della memoria degli eventi»¹¹⁷.

Per quanto riguarda le cerimonie del 25 aprile, a livello locale la “chiave nazionale” rimane prevalente sulle differenze politico-ideologiche dei vari attori del CLN bolzanino, nonostante l'allargamento delle spaccature già presenti nel Comitato. Il primo a farne le spese è il giornale «Alto Adige», che alla vigilia delle elezioni cambia sottotitolo da “Quotidiano del Comitato di Liberazione Nazionale” a “Corriere delle Alpi”: già da diversi mesi i diversi partiti utilizzano il giornale come proprio megafono propagandistico, portandolo in una crisi economica risolta con lo scioglimento della società editrice, la SETA, il 27 dicembre 1947 e la sua ricostituzione in una “nuova” SETA tre giorni dopo¹¹⁸. L'avvicinarsi delle elezioni provoca anche una spaccatura interna all'ANPI, con la corrente cattolica che – come a livello nazionale – abbandona l'associazione per confluire nella Federazione nazionale volontari della libertà e più tardi fondare l'ALPAT, associazione liberi partigiani del Trentino-Alto Adige¹¹⁹. Queste divisioni non si riflettono però sulla campagna

¹¹⁴ M. Ridolfi, *La Resistenza nella rappresentazione delle istituzioni*, cit., p. 51.

¹¹⁵ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., pp. 22–23. Lo scontro politico si trasferisce nelle piazze, dove gli scontri tra manifestanti e polizia hanno il loro apice nella morte del carabiniere.

¹¹⁶ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 210–211.

¹¹⁷ Stefano Cavazza, *La transizione difficile: l'immagine della guerra e della Resistenza nell'opinione pubblica nell'immediato dopoguerra*, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni (a cura di), *La grande cesura: la memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra.*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 427–464, pp. 463–464.

¹¹⁸ H.K. Ramminger, *Dolomiten und Alto Adige*, cit., pp. 96–97.

¹¹⁹ Tutta la vicenda si svolge sostanzialmente solo sulle pagine dell'«Alto Adige», dove tra il 14 ed il 27 gennaio 1948 ANPI, partigiani cattolici e la Democrazia Cristiana intervengono più volte per attaccarsi a vicenda. Per un breve quadro delle scissioni e dei “difficult years” dell'ANPI: P. Cooke, *The legacy*, cit., pp. 57–60. Per Dogliani le scissioni tra forze

elettorale, che piuttosto insiste invece sulla frattura tra comunismo e anticomunismo, ma senza coinvolgere il 25 aprile né fare riferimento al fascismo o al nazismo. Neanche nei confronti della SVP si ricorre alle accuse di nazismo prima usuali, anzi la DC interviene per rendere possibile le candidature dei senatori Carl von Braitenberg e Josef Raffeiner: si tratta di conseguenze dello Statuto d'autonomia, la cui attuazione è legata alla seria collaborazione tra i gruppi linguistici, per cui da parte italiana si tenta di smorzare i toni in vista dell'incontro sul piano politico¹²⁰. Così, a differenza di ciò che accade in ambito nazionale, anche dopo l'esito elettorale la situazione politica locale rimane sostanzialmente calma e il 25 aprile viene celebrato in tono minore, anche per effetto delle disposizioni governative. L'ANPI organizza una messa cui «tutti i partigiani sono invitati ad intervenire senza divise e senza bandiere secondo le disposizioni dell'autorità», evitando la deposizione di corone al Monumento alla vittoria e alla targa per Manlio Longon¹²¹. Evitando qualsiasi polemica, anche l'ALPAT partecipa alla messa in suffragio al cimitero cittadino e in un comunicato auspica che «gli italiani, al di sopra di ogni idea di partito, portino riverenti un fiore d'amore e di riconoscenza al simbolico monumento» della Patria libera «nei suoi sacri ed inviolabili confini». In occasione dell'anniversario della strage del 3 maggio vengono celebrate due messe, una a Gries e una allo stabilimento della Magnesio, mentre in un secondo momento vengono deposte corone di fiori ai cippi e alle lapidi dei caduti della zona industriale¹²².

La crisi della “narrazione egemonica” antifascista, come la definisce Focardi, non si sviluppa come nel resto del paese quale contrasto tra gli usi della memoria della Resistenza da parte di cattolici e sinistre, pur essendone in qualche modo il precipitato¹²³. Dopo il 18 aprile, l'anniversario della Liberazione non stimola grande interesse nei partiti politici locali e così neppure nella popolazione: lo si nota già dai titoli dei resoconti giornalistici degli eventi bolzanini, con le *imponenti manifestazioni* (1946) e le *celebrazioni solenni* (1947) che lasciano spazio a *austere cerimonie* (1948)

laiche e sinistra da una parte, cattolici e liberali dall'altra, sono dovute alla guerra fredda: Patrizia Dogliani, *La memoria della guerra nell'associazionismo post-resistenziale*, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni (a cura di), *La grande cesura: la memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra.*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 527–556, pp. 540–544; Id., *Associazionismo resistenziale nel primo decennio della repubblica: politiche ed insediamenti di una memoria*, in «*Memoria e Ricerca*», 10 (1997) 1, pp. 165–184.

¹²⁰ La legge elettorale prevede per le candidature al Senato un collegamento minimo tra tre seggi, ma in Provincia di Bolzano sono solamente due. La SVP cerca un “terzo” prima rivolgendosi ai trentini dell'ASAR, l'Associazione Studi Autonomistici Regionali che però non riesce a presentare in tempo la propria lista, poi la DC trentina permette il collegamento con il proprio candidato a Pergine, Giacomo Mott, per tutelare la rappresentanza sudtirolese; *D.C. di Trento e Volkspartei hanno ratificato l'accordo elettorale*, «*Alto Adige*», 19 marzo 1948, p.1.

¹²¹ *Onorando i caduti sarà celebrato il 25 aprile*, «*Alto Adige*», 25 aprile 1948, p. 2. Anche la relazione del Prefetto rileva una situazione tranquilla: «25 aprile, anniversario della liberazione, è stata celebrata una messa in suffragio dei caduti nella cappella del cimitero di Oltrisarco e sono state deposte corone commemorative. Nessun incidente da segnalare»; Dalla relazione del mese di aprile 1948 della prefettura di Bolzano al Ministero dell'Interno, riprodotta in: F. Miori, C. Romeo, *Le relazioni della prefettura e della questura*, cit., p. 462.

¹²² *Ricordato con austere cerimonie il sacrificio dei 32 martiri*, «*Alto Adige*», 4 maggio 1948, p. 2.

¹²³ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., pp. 23–26.

e un neutro *Le celebrazioni in città* del 1949, in evidente contrasto con il lancio d'agenzia in prima pagina sugli eventi nel resto del paese, *Solenni celebrazioni in tutta Italia*¹²⁴. Il 25 aprile del 1949 vede tra l'altro l'organizzazione di due separati eventi dell'ALPAT e dell'ANPI. I primi commemorano il «sacrificio dei Caduti di tutte le guerre» con una messa funebre alla chiesa di Gries a cura del comando militare territoriale, cui prendono parte tutte le più alte autorità civili e militari. L'ANPI comincia la giornata con una messa alla chiesa di Cristo Re, per poi recarsi in corteo in vari luoghi della città – incluso il Monumento alla vittoria, dove il segretario dell'associazione tiene un breve discorso. La parte più importante della giornata si tiene al Teatro Druso, dove l'intervento principale è affidato al senatore Vittorio Ghidetti, antifascista di lungo corso poi eletto all'assemblea costituente e al Senato per il Partito Comunista: l'oratore lamenta che l'Italia ufficiale ignora la ricorrenza, i partigiani vengono allontanati dagli organi di polizia e dalle forze armate, il Corpo volontari della libertà non viene riconosciuto quale corpo militare mentre contro i partigiani vengono intentati “processi politici”¹²⁵. Rimangono invece rilevanti e condivise le cerimonie per i caduti delle stragi naziste del 30 aprile, 2 maggio e 3 maggio, per lo stretto rapporto con le rispettive comunità locali. La consacrazione di una tomba monumentale per i morti di Lasa e Merano, nel cimitero comunale di quest'ultima città, vede la partecipazione di tutti i partiti italiani – MSI incluso! – e un'orazione ufficiale improntata alla convivenza e alla pacificazione¹²⁶.

L'assenza della SVP si protrae anche nel 1948 e l'anno dopo. Del resto, nei tre anni in cui si arriva allo Statuto d'Autonomia l'idea di una Resistenza sudtirolese perde progressivamente la sua importanza all'interno del gruppo linguistico tedesco, dopo aver avuto un ruolo decisivo per il suo riconoscimento politico da parte degli Alleati. Significativamente, l'ultimo importante intervento di Egarter sulla stampa sudtirolese precede di poche settimane lo Statuto ed è un appello a De Gasperi affinché non leghi l'autonomia alla Regione¹²⁷. Egarter traccia ancora una volta la storia del Bund ed in generale di episodi della Resistenza sudtirolese al fascismo ed al nazismo, in particolare il rifiuto dei sudtirolesi del Polizeiregiment “Bozen” di partecipare alla strage delle Fosse Ardeatine o il mancato giuramento a Hitler del Polizeiregiment “Brixen”¹²⁸. La memoria dell'antinazismo diventa quindi episodica ed eccezionale, legata ad avvenimenti particolari. È il caso della dedica di una via

¹²⁴ *Le celebrazioni in città dell'anniversario della Liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1949, p. 2.

¹²⁵ Il CVL ottiene il riconoscimento giuridico solo con la legge del 21 marzo 1958, n. 285.

¹²⁶ *Solennemente consacrata la tomba monumentale*, «Alto Adige», 1° maggio 1949, p. 4.

¹²⁷ *Letzter Appell an De Gasperi*, «Dolomiten», 10 gennaio 1948, p. 1.

¹²⁸ Entrambi gli episodi sono, in realtà, controversi. Probabilmente non fu il “Bozen” a sottrarsi alle esecuzioni, ma solo il loro comandante Maj. Johann Dobek a ottenere di non partecipare all'operazione per motivi logistici, mentre la versione del “rifiuto” si afferma solo a partire da un articolo di Umberto Gandini del 1968: *Il plotone d'esecuzione che disse di no*, «Il Giorno», 24 marzo 1968, p. 7; *Tödliche Rache*, «ff – Das Südtiroler Wochenmagazin», 28 marzo 2024, p. 48-50. Per quanto riguarda il “Brixen”, alcune testimonianze rese dai sopravvissuti alla SVP suggeriscono che i due eventi vadano invertiti: i sudtirolesi sono destinati al fronte orientale, per cui si rifiutano di giurare; SLA, SVP-LL, Serie 1, Busta 21, posizione 48, f. “Polizei-Regimenter”, trascrizione di una testimonianza, 2 settembre 1945.

di Bolzano a Josef Mayr-Nusser nel 1949, nell'ambito della più ampia revisione onomastica cittadina. Nel corso della discussione in Consiglio comunale, Amonn ricorda la sua scelta di "Dableiber" e poi di rifiutare il giuramento delle SS, quindi la sua morte nel trasporto verso il campo di concentramento. Nel discorso la sua figura è accostata a quelle di Manlio Longon e Peter Mayr che, scrive a proposito di quest'ultimo ma riferendosi quindi a tutti e tre, «eroe che piuttosto di venir meno alla fede del suo ideale, ha offerto la propria vita in olocausto»¹²⁹.

Ad acquisire preminenza nella memoria sudtirolese sono invece i "martiri" del fascismo, come i già citati Innerhofer, Nikolussi o Noldin. Se Innerhofer è assurto a simbolo della violenza fascista, la tomba del "Märtyrer des Unterlandes" Noldin diventa un "cippo di confine": questo dovrebbe passare non dal Brennero, come indicato dall'ingiusto trattato di pace, ma dalla chiusa valliva in corrispondenza del paese natale di Noldin, ovvero quello che viene considerato lo spartiacque linguistico-culturale¹³⁰. Così in occasione del ventennale della morte di Noldin per malattia, avvenuta poco dopo il suo ritorno dal confino a Lipari, viene organizzata una cerimonia commemorativa pubblica ed il «Dolomiten» pubblica un fondo in prima e ulteriori tre pagine interne con ricostruzioni storiche, testimonianze e documenti¹³¹. Tra gli articoli la parte del leone la fa Alois Lechthaler che, segnala Steurer, sintetizza gran parte dei motivi presenti nelle ricostruzioni successive, che l'autore a sua volta riprende dal libro di Franz Rucker¹³². Come per Nikoletti, la prematura morte per malattia viene legata all'arresto da parte delle autorità fasciste e alla conseguente prigionia – pochi giorni in carcere per Nikoletti, quasi due anni di confino a Lipari per Noldin. Quest'ultimo viene sì rilasciato per le sue condizioni di salute, ma l'ipotizzata pancreatite cronica recidivante si rivela essere un sarcoma intestinale, causa della morte poco dopo¹³³. Quindi, senza voler sminuire la coraggiosa scelta

¹²⁹ *Die alten Bozner Straßennamen bleiben*, «Dolomiten», 19 maggio 1949, p.4; *Josef Mayer Nussner [sic!]*, «Alto Adige», 21 maggio 1949, p. 2. Per una ricostruzione generale dei lavori delle commissioni onomastiche di Bolzano, al netto del taglio improntato alla memoria della guerra d'Etiopia, si rimanda a: S. De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n)*, cit., pp. 127–194. Peter Mayr è uno dei protagonisti della memoria dell'insorgenza tirolese del 1809.

¹³⁰ Nel 1946, mentre si discutono le "soluzioni alternative" per il confine, il «Dolomiten» scrive: «sein Grab, das am Fuße des Fennbergs liegt, ist Südtirols Grenze»; trad. dell'a.: «la sua tomba, che si trova ai piedi di Favogna, è il confine del Sudtirolo»; *Das Unterland gehört zu Südtirol*, «Dolomiten», 1° giugno 1946, p. 2.

¹³¹ *Ein Mann*, «Dolomiten», 14 dicembre 1949, p. 1 e pp. 5–7. La serie di articoli e la manifestazione provocano anche una risposta dell'«Alto Adige», affidata a Leopoldo Sofisti che critica entrambe per aver «rivangato un passato che per noi è lontano e superato e che l'Italia ha rinnegato da un pezzo, per rinverdire uno spirito di resistenza [...] che oggi è dannoso oltre che ingiustificato»; *Una vittima altoatesina del fascismo esaltata in una manifestazione del Volkspartei*, «Alto Adige», 15 dicembre 1949, p. 1.

¹³² L. Steurer, *Noldin als Kristallisationspunkt*, cit., pp. 228–229. Un altro contributo dello stesso volume è specificatamente dedicato al "Tatsachenroman" di Franz Rucker alias Zangerl: Christoph H. von Hartungen, *Noldin. Ein deutsches Schicksal.*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 275–302.

¹³³ Alois Sparber, *Dr. Josef Noldin – Eine Biographie*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 15–68, pp. 50–52. La fama di Lipari quale "isola di malattie" non è comunque un'immagine solo sudtirolese: è molto noto il passaggio in cui Lussu cita Noldin quale esempio della capacità del clima locale di intaccare addirittura la salute di qualcuno «abituato ai climi alpini», al punto che la "febbre locale" lo uccide; Emilio Lussu, *Marcia su Roma e dintorni*, Torino, Einaudi, 2002, p. 129.

di opposizione al fascismo operata dalle due importanti figure delle “Katakombenschule”, interpretare la loro morte «als eine direkte, ja vom faschistischen Regime bewusst angestrebte Folge ihrer Bestrafung zu interpretieren dürfte allerdings nicht haltbar sein»¹³⁴. Lechthaler invece attribuisce la scomparsa di Noldin ad un piano preordinato del regime, che dopo la grazia gli nega un soggiorno a Marienbad che avrebbe potuto alleviare la malattia – lasciando intendere che questa decisione equivalga ad una cosciente condanna a morte¹³⁵. Noldin viene ricordato in una cerimonia a Salorno, appunto il suo paese natale che il «Dolomiten» considera il confine della Heimat: «Die Salurner Klause bedeutete uns stets Grenze und Tor unserer sonnigen Heimat südlich des Brenners; wenn der Name Salurn fiel, stand und steht für ganz Südtirol»¹³⁶. Il discorso commemorativo è affidato al Canonico Gamper, che lo incentra sulla “buona battaglia” di Noldin, in questo continuatore dello spirito combattente dei bisnonni, commilitoni di Andreas Hofer: prima ha “difeso la Heimat” in Galizia e in Siberia durante la Prima guerra mondiale, sui fronti della Galizia e della Siberia, poi l’ha difesa organizzando le Katakombenschule. Il discorso verte poi su alcuni “valori fondamentali”, che sono in realtà di Gamper ma che lui attribuisce a Noldin: le parole d’ordine «Glaube und Heimat», fede e patria, e lo spirito di unità del gruppo etnico – «seid einig, einig, einig!». Nel suo discorso Gamper riassume quindi il *suo* programma politico fondamentale, che guida non solo l’azione della SVP ma anche il rapporto dei sudtirolesi con la propria storia. Archiviata qualsiasi possibilità di rivedere il confine, almeno nel breve periodo, i sudtirolesi devono agire compattamente per far valere i diritti della Heimat nei confronti del governo di Roma. Il motto «Glaube und Heimat» investe anche l’interpretazione del passato, secondo una visione vittimista che ridefinisce il concetto di Resistenza/Widerstand in nome dell’unità del gruppo etnico¹³⁷:

In der nach dem Pariser Vertrag folgenden Phase des Autonomiekampfes wurde als Folge der Forderung nach einer möglichst geschlossenen politischen Einheitsfront und der ethnischen Blockbildung gegenüber Rom jegliche Diskussion über Gegensätze in der Vergangenheit mehr und mehr obsolet. Unter dem Begriff Widerstand wurden ab diesem Zeitpunkt für die nächsten drei Jahrzehnte nur mehr die Opfer des Kampfes der Südtiroler gegen die Politik des italienischen Faschismus verstanden, dabei alle ideologischen Unterschiede innerhalb der Minderheit verwischt und das Ganze heroisch überhöht.

¹³⁴ Trad. dell’a.: «è probabilmente insostenibile un’interpretazione [della loro morte] quale conseguenza diretta della loro punizione, deliberatamente cercata dal regime fascista»; L. Steurer, *Noldin als Kristallisationspunkt*, cit., pp. 228–229.

¹³⁵ *Sein Leben und Kämpfen*, «Dolomiten», 14 dicembre 1949, p. 5.

¹³⁶ Trad. dell’a.: «La chiusa di Salorno è sempre stata il confine e la porta d’accesso alla nostra patria soleggiata a sud del Brennero; quando si nomina Salorno, si indicava e si indica tuttora l’intero Sudtirolo»; *Weihestunde am Salurner Friedhof*, «Dolomiten», 15 dicembre 1949, p. 5.

¹³⁷ Trad. dell’a.: «Nella fase della lotta per l’autonomia che seguì il Trattato di Parigi, la necessità di un fronte politico unito e di un blocco etnico contro Roma rese obsoleta ogni discussione sulle contrapposizioni del passato. Per i successivi tre decenni, il termine “Widerstand” fu usato solo per indicare le vittime della lotta dei sudtirolesi contro la politica del fascismo italiano, offuscando tutte le differenze ideologiche all’interno della minoranza e ingigantendo eroicamente il tutto»; Leopold Steurer, *Überlegungen zum Widerstand der Südtiroler gegen Faschismus und Nationalsozialismus: oder über die Verwechslung von «Anti-Faschismus» und «Anti-Italianismus»*, in Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (a cura di), *Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum*, Klagenfurt Wien, Drava-Verlag, 2011, pp. 23–36, p. 35.

3.2 Una narrazione in crisi (1950–1958)

Per entrambi i gruppi linguistici non sono le fratture politiche al proprio interno, ma quella etnica nei confronti dell'altro gruppo ad essere preponderante: abbiamo visto come nella seconda metà degli anni Quaranta, dopo la Liberazione, si sviluppa una “guerra fredda etnica” che compatta sia il CLN ovvero il fronte dei partiti italiani, che «da una parte sorvolò sulle differenze interne e dall'altra cercò di “monopolizzare” la resistenza al nazismo, presentata come un'esclusiva degli italiani», così come la SVP, per la quale nel confronto con Roma e a livello internazionale serve «compattare le fila sudtirolesi [...] presentandosi come partito di raccolta etnico, al cui interno accogliere tutte le posizioni» salvo presto emarginare la propria minoranza Dableiber e antinazista, prima sfruttata quale “moralischpolitische Trumpfkarte” nei confronti degli alleati¹³⁸. Quando il confine al Brennero è ormai confermato e il trattato De Gasperi-Gruber getta le basi dell'Autonomia, entrambe le Resistenze perdono di rilevanza per l'autorappresentazione politica, trascinando con sé anche l'importanza del 25 aprile quale momento di uso pubblico della storia. Fascismo e nazismo rimangono termini del dibattito pubblico solo quali “colpevoli”, necessari per giustificare la visione vittimista del passato strumentale alle esigenze politiche.

La dedica di una strada a Mayr-Nusser, così come la partecipazione di Amonn alle cerimonie per il 25 aprile 1950 «in rappresentanza della Regione» sono quindi i sussulti finali della coscienza e dell'orgoglio di chi, nel gruppo tedesco, si era opposto al nazismo e pubblicamente rivendica tale scelta. La presenza di Amonn non viene nemmeno registrata dal «Dolomiten», che non lo cita tra i «zahlreicher anderer militärischer und ziviler Behörden» presenti¹³⁹. La «schleichender Entmachtung» di Amonn e degli altri fondatori di “prima linea” della SVP, quelli cioè che in quanto “Dableiber” e antinazisti hanno costituito la legittimazione originaria del partito di fronte agli Alleati e nei confronti di un CLN bolzanino interessato a squalificarne qualsiasi richiesta politica, è cominciata nel 1948¹⁴⁰. Se alla Landesversammlung del 1947 l'Obmann ricorda che «Die SVP ist aus der antinazistischen Widerstandsbewegung hervorgegangen; die Bildung der Partei und deren sofortige Genehmigung war nur aus diesem Grunde damals möglich», l'anno dopo inizia l'ascesa della Wehrmachtsgeneration, prima alle elezioni regionali e poi alle comunali, che sono il preludio della lunga fase di passaggio culminata nel “cambio della guardia” alla guida del partito nel 1957¹⁴¹.

¹³⁸ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., pp. 364–365. È Steurer a definire la Resistenza sudtirolese un «asso morale e politico», in: L. Steurer, *Überlegungen zum Widerstand der Südtiroler*, cit., p. 35.

¹³⁹ *Come è stato celebrato l'anniversario della liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1950, p. 2; *Der Tag der Befreiung in Bozen*, «Dolomiten», 26 aprile 1950, p. 5.

¹⁴⁰ H. Heiss, S. Lechner, *Erich Amonn*, cit., p. 295. Sulla lista dei fondatori e la “riservatezza” rispetto ad una serie di personaggi che avevano optato e collaborato con il Reich si rimanda ai già citati: J. Raifer, *Die Anfänge der Südtiroler Volkspartei*, cit., p. 192. A. Holzer, *Die Südtiroler Volkspartei*, cit., pp. 61–62.

¹⁴¹ *Die erste Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei*, «Dolomiten», 10 febbraio 1947, pp. 1–2.

Anche la casa editrice Athesia vive un'evoluzione simile: secondo Hillebrand è il suo status di "Dableiber-Betrieb", azienda di Dableiber, a farle ottenere permesso alleato per tornare a pubblicare il «Dolomiten», ma la linea politico-editoriale di Gamper trova presto negli optanti i propri partner ideali. In nome dello slogan "Glaube und Heimat", quindi della Heimat e dei valori cristiani si devono mettere da parte l'epurazione e le divisioni all'interno del gruppo sudtirolese¹⁴². Amonn e l'ala liberale del partito, contrari all'opzione e antinazisti, sono schiacciati dall'ascesa della Wehrmachtsgeneration da una parte, dall'area cattolico-conservativa legata alla curia brissinese di Johann Geisler e Alois Pompanin e alla "nuova" Athesia di Gamper dall'altra.

3.2.1 *Processo ai Partisanen*

La legittimità della Resistenza sudtirolese viene messa in discussione anche nelle aule di tribunale, nel corso dei processi seguiti alla morte di Karl Gufler, animatore e capo del gruppo di partigiani sudtirolesi della Val Passiria, dopo uno scontro a fuoco con i Carabinieri nel 1947. In un breve ricordo pubblicato dal giornale «Dolomiten» si sottolinea come l'approdo alla criminalità di Gufler fosse una conseguenza della sua frustrazione per il fallimento dell'epurazione, che lascia liberi i collaboratori dei regimi mentre i partigiani vengono messi sotto accusa: «In den Worten Guflers: "Wenn man aus mir mit Gewalt einen Verbrecher machen will, gut, so soll man einen haben", liegt die ungeheure Tragik dieses „Landsknechtes“ unserer Tage»¹⁴³. Quando Franz Schmidhammer, complice di Gufler nella sparatoria con i Carabinieri, si costituisce dopo due anni di latitanza, le indagini ed il processo per le sue responsabilità personali sfociano in un procedimento contro diciannove appartenenti al gruppo della Passiria, conclusosi a gennaio 1953 con una serie di non luoghi a procedere e amnistie.

Il processo alla "banda Gufler" ha una motivazione politica ed è possibile per la convergenza tra la mancata epurazione dei Carabinieri e la volontà di vendetta dei funzionari nazisti della valle. L'effetto collaterale «più o meno consapevole era quello di cancellare definitivamente la cesura del 1945 come "ora zero"», utilizzando l'accusa di "banditismo" per sfumare il contesto storico delle vicende e così nascondere «la lacerazione che avevano vissuto le comunità della valle e anche le responsabilità di chi aveva rivestito cariche di potere durante l'occupazione nazista»¹⁴⁴. Se Gufler viene definito un bandito non è solo per via delle sue azioni, ma per un parallelo preciso con Salvatore Giuliano: è il «Tiroler Tageszeitung», tradotto dal giornale «Alto Adige» pochi giorni dopo, a titolare

¹⁴² Sul punto si rimanda al Diplomarbeit di Leo Hillebrand, poi rivisitato nella pubblicazione del 1996: Leo Hillebrand, *Michael Gamper: katholische Volkstumspolitik in Südtirol*, Universität Wien, 1990; L. Hillebrand, *Medienmacht & Volkstumspolitik*, cit.

¹⁴³ Trad. dell'a.: «Nelle parole di Gufler: "Se vogliono fare di me un criminale con la forza, bene, ne avranno uno", sta l'immensa tragedia di questo 'Lanzicheneco' del nostro tempo»; *Am Meilenstein seines Lebens*, «Dolomiten», 27 marzo 1947, p. 3.

¹⁴⁴ Leopold Steurer, Carlo Romeo, *Il caso del partigiano Pircher*, Merano, Edizioni Alphabeta Verlag, 2022, pp. 21–22.

Karl Gufler, der Giuliano von Meran, «der zuerst wie sein Vorbild Giuliano in Sizilien als Schmuggler mit den Behörden in Konflikt geriet, gehörte zu jenen verwegenen Banditennaturen, die in Südtalien nicht zum Aussterben zu bringen sind, die aber der diszipliniertere [...] Norden nicht aufzuweisen hat»¹⁴⁵. Più che l'aspetto processuale, ci interessa quello mediatico e della rappresentazione della Resistenza, soprattutto in occasione del processo di primo grado che viene seguito giorno per giorno sia dal «Dolomiten» che dall'«Alto Adige». Se il processo, come rileva Romeo, «aveva una grande valenza politica, in quanto la giuria si sarebbe indirettamente espressa sull'effettiva esistenza di un movimento di resistenza sudtirolese», la rassegna stampa evidenzia come entrambi i giornali oltrepassino i confini della cronaca per esprimere le proprie opinioni sul caso¹⁴⁶. A cavallo tra la costituzione di Smidhammer e gli arresti degli altri componenti del gruppo di Gufler i toni dei due giornali sono simili, con il «Dolomiten» che parla di liberazione della valle dagli «Unholden» (spiriti maligni), mentre in maniera molto più estesa l'«Alto Adige» descrive Gufler come prepotente invisibile alla popolazione locale, senza presentare il contesto dell'OZAV in cui opera il suo gruppo per squalificarne le attività quale comune criminalità. «Delitti, incendi, rapine, ricatti [...] L'azione degli individui fuori legge che infestarono la Val Passiria» non è lo «spirito patriottico» ad animarli «ma il sentimento della sopraffazione ormai acquisito dagli ex-soldati germanici come una seconda natura»¹⁴⁷. Pur non impegnandosi nella difesa degli imputati, il «Dolomiten» si riferisce al processo come «Partisanenprozeß» e mette furti e violenze in connessione con la persecuzione da parte della polizia tedesca e il rischio di essere condannati a morte o all'invio sul fronte orientale, come accade allo stesso Gufler che riesce però a fuggire e tornare in Passiria¹⁴⁸. Per l'«Alto Adige» si tratta invece di «sbandati» che in tribunale ripetono una «musica uniforme», di essere cioè stati «una organica unità partigiana diretta non da Carlo Gufler ma dal capo morale e materiale del partigianesimo atesino Hans Egarter», ma «quando la lunga teoria degli imputati sarà esaurita e verranno a deporre le parti lese allora la musica cambierà e udremo che in Val Passiria non vi furono partigiani, ma sbandati»¹⁴⁹. Tra i testimoni, Egarter ed Amonn intervengono a discarico collegando la Resistenza sudtirolese agli alleati attraverso documenti ancora oggi fonti fondamentali e preziosi per la ricostruzione storica. Invece il comandante di piazza di Bolzano nei giorni della Liberazione, Edoardo Passerini, dichiara

¹⁴⁵ *Karl Gufler, "Der Giuliano von Meran"*, «Tiroler Tagezeitung», 12 settembre 1951, p. 2. Nella traduzione dell'«Alto Adige»: «come il suo modello Giuliano in Sicilia, si era messo dapprima in urto con le autorità costituite per ragioni di contrabbando, apparteneva a quelle traviate nature di bandito, che nell'Italia meridionale non si è capaci di estinguere, ma che nei paesi più disciplinati [...] del settentrione, non allignano»; *La vita di Karl Gufler nelle parole della "Tiroler Tageszeitung"*, «Alto Adige», 16 settembre 1951, p. 5.

¹⁴⁶ C. Romeo, *Hans Egarter*, cit., p. 62.

¹⁴⁷ Le citazioni dirette e indirette sono tratte dagli articoli del 1949 del «Dolomiten» del 2 settembre e dell'«Alto Adige» del 5, 8 e 29 maggio e del 1° settembre.

¹⁴⁸ *Aus bewegten Tagen im Passeiertal*, «Dolomiten», 3 dicembre 1951, p. 7; *Der Guflerprozeß hat gestern begonnen*, «Dolomiten», 4 dicembre 1951, p. 10

¹⁴⁹ *La versione di 11 imputati sulle vicende di fine guerra*, «Alto Adige», 5 dicembre 1951, p. 2.

che non vi fu un movimento di Resistenza sudtirolese ma «elementi sbandati dell'esercito germanico ma nient'affatto raggruppati in formazioni. Le loro azioni ebbero il carattere di reazione locale per rivendicazioni personale», per cui neppure il governo militare alleato li avrebbe riconosciuti¹⁵⁰. Come l'avvocato di parte civile Guaita, il quotidiano italiano ribadisce che tali qualifiche non possono essere applicate per «gli elementi di Val Passiria che mai furono riconosciuti partigiani, che mai combatterono, che sono comuni sbandati che hanno sfuggito i rischi della guerra» e anche di fronte alle assoluzioni per non aver commesso il fatto, per mancanza di prove o per intervenuta amnistia, critica la sentenza che «comunque formulata, può creare la supposizione di una resistenza sudtirolese inesistente sul piano politico, militare e storico»¹⁵¹. Il procuratore Faustino Dell'Antonio, ma anche gli imputati Franz Pixner e Johann Pircher, presentano ricorso avverso alla sentenza: il primo insiste sull'esclusione di qualsiasi riconoscimento al gruppo di Gufler quale formazione partigiana, mentre i due partigiani cercano di ottenere un'assoluzione piena¹⁵². La Corte d'Appello ribalta la sentenza precedente, disconoscendo il movente politico delle azioni degli imputati che diventano così crimini comuni. Pixner e Pircher ricevono le pene più gravi, ma è l'intera Resistenza sudtirolese a uscirne criminalizzata e messa sullo stesso piano dei criminali di guerra che aveva combattuto e poi perseguito¹⁵³. Le modalità dell'appello, che viene solo parzialmente notificato agli imputati e utilizza il materiale prodotto in primo grado, impedisce la spettacolarizzazione del secondo procedimento, per cui giornali se ne occupano solo al momento della sentenza. I due interventi risultano però freddi, senza la vena polemica dell'anno precedente, ma al tempo stesso finalmente concordi: anche sul «Dolomiten» la definizione di “Partisanen” è messa tra virgolette¹⁵⁴. Al di là del risvolto pratico delle condanne, l'intero processo vede realizzarsi una «sistematica diffamazione di Egarter e del suo gruppo» che vede «molti italiani e molti sudtirolesi schierati su un inusitato fronte comune»¹⁵⁵. L'immagine distorta del gruppo Gufler e così dell'intero Andreas-Hofer-Bund come una “banda di ladri e assassini” condiziona a lungo l'opinione pubblica italiana e sudtirolese¹⁵⁶.

¹⁵⁰ Erano “partigiani” e per chi?, «Alto Adige», 15 dicembre 1951, p. 2.

¹⁵¹ Nel tardo pomeriggio di oggi verrà pronunciata la sentenza, «Alto Adige», 5 gennaio 1952, p. 2; *Imputati alla sbarra*, «Alto Adige», 9 gennaio 1952, p. 2.

¹⁵² Su Pixner e Pircher torneremo nella parte finale del capitolo. Per un breve profilo di Faustino Dell'Antonio quale esempio di continuità nell'amministrazione della giustizia tra fascismo e Repubblica si rimanda a G. Pallaver, *Schlamm drüber*, cit., pp. 267–270. In qualità di Procuratore, Dell'Antonio parteciperà quale ospite d'onore alle cerimonie del 25 aprile degli anni successivi.

¹⁵³ G. Steinacher, *Für Glaube und Heimat*, cit., p. 267.

¹⁵⁴ *Disconosciuto il movente politico per le gesta della banda Gufler*, «Alto Adige», 27 febbraio 1954, p. 5; “*Passeirer Partisanen*” in *zweiter Instanz verurteilt*, «Dolomiten», 27 febbraio 1954, pp. 7–8.

¹⁵⁵ C. Gatterer, *In lotta*, cit., p. 904.

¹⁵⁶ H. Heiss, *Der Weg ins Abseits*, cit., p. 43.

3.2.2 *Il decennale*

Il processo alla Resistenza sudtirolese è anche tipicamente *italiano*, pur con alcune peculiarità, nel senso che è assimilabile a quell'offensiva giudiziaria antipartigiana che la letteratura definisce “processo alla Resistenza”, avvenuta tra il 1946 ed il 1954 e acuitasi con lo sviluppo della guerra fredda¹⁵⁷. Con l'avvicinarsi del 18 aprile la “latente contrapposizione”, spiega Santo Peli, tra il progetto politico dell'antifascismo moderato e quello di sinistra diventa un conflitto aperto, cosicché

Tramontata definitivamente la stagione dell'unità antifascista, inattuata la parte più innovativa della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, fallita miseramente l'epurazione, reintegrati in gran parte nella vita pubblica e nella lotta politica anche i fascisti che avevano diretto la lotta antipartigiana (ad esempio Junio Valerio Borghese e il generale Rodolfo Graziani): in questo contesto, è la Resistenza — e soprattutto i modi e i fini della partecipazione comunista — a essere messa sul banco degli accusati¹⁵⁸

Il “processo alla Resistenza” è quindi, in parte, uno dei precipitati dello scontro politico tra la Democrazia Cristiana ed il Partito Comunista. Questi processi vengono imbastiti a partire dalla derubricazione delle azioni da movente politico a crimini comuni, che permette di disapplicare l'estinzione del reato prevista dai diversi decreti di amnistia: anche se non sempre si arriva ad una condanna, come è stato invece il caso di Pircher e compagni, «l'effetto complessivo fu in ogni modo rilevante: la Resistenza fu messa in stato di accusa e criminalizzata»¹⁵⁹.

Ma dopo il 18 aprile è il valore della Resistenza quale fondamento della vita repubblicana ad essere messo in discussione, con la sovrapposizione del “paradigma anticomunista” al “paradigma antifascista” che aveva animato la Repubblica: alla Costituzione scritta antifascista si affianca una «“costituzione materiale” anticomunista [da cui] deriveranno gran parte delle dinamiche politico-culturali dei primi decenni della Repubblica»¹⁶⁰.

Questo slittamento emerge anche dalla revisione del calendario civile del nuovo governo De Gasperi. Le differenti stesure del disegno di legge, il dibattito parlamentare e poi il testo finale del 27 maggio 1949 restituiscono infatti «il senso del conflitto di memorie e di simboli che attorno alla sua elaborazione si era determinato»¹⁶¹. Il 25 aprile non è più «festa corale di popolo liberato» ma un evento da rileggere secondo l'ottica dell'area politico-culturale di appartenenza, rendendo le

¹⁵⁷ Per un quadro dello stato dell'arte sul tema, definito dall'autrice un filone di ricerca ancora *in fieri*, e l'intreccio con l'epurazione si veda la tesi di dottorato di Lidia Celli, in particolare il capitolo 2.4 “1948: dal dopoguerra partigiano ai processi alla Resistenza”; Lidia Celli, *Giudicare, punire, normalizzare: collaborazioniste e partigiane tra Bologna, Forlì e Ravenna*, Università degli Studi di Urbino, 2023, pp. 101–116. Si veda anche: Michela Ponzani, *Processo alla Resistenza: l'eredità della guerra partigiana nella Repubblica: 1945–2022*, Torino, Einaudi, 2023.

¹⁵⁸ Santo Peli, *Le stagioni del dibattito storiografico sulla Resistenza*, in Aldo Agosti, Chiara Colombini (a cura di), *Resistenza e autobiografia della nazione: uso pubblico, rappresentazione, memoria*, Torino, Edizioni SEB 27, 2012, pp. 21–37, p. 24.

¹⁵⁹ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., p. 28.

¹⁶⁰ G. Santomassimo, *La memoria pubblica dell'antifascismo*, cit., p. 555.

¹⁶¹ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 124–125.

commemorazioni una parte dello scontro politico¹⁶². Questo si riverbera anche sull'associazionismo partigiano, per cui il 25 aprile diventa il «libero campo del conflitto simbolico che investì la definizione e il controllo dell'immaginario repubblicano»¹⁶³. Il 25 aprile è così una «festa ufficiale e festa di opposizione» che «permette identificazioni incrociate e identità complesse», in cui si riflettono le trasformazioni sociali ed i periodi di stabilità: una festa che può essere routinizzata ma in quanto «memoria di un'origine, conserva una forma pronta ad essere risignificata in caso di necessità»¹⁶⁴. Rituali commemorativi e retoriche politiche legati al 25 aprile, rileva Guaiana, vedono lo sviluppo di una difficile convivenza tra anticomunismo e antifascismo, «tuttavia, nella misura in cui il conflitto rimaneva acceso, l'anniversario si pose al centro dell'attenzione come una risorsa simbolica necessaria alla autorappresentazione nazionale e alla legittimazione politica»¹⁶⁵.

Tutto ciò non avviene a livello locale, dove è la “questione nazionale” ad essere preponderante e così queste funzioni di autorappresentazione e legittimazione politica vengono espletate dal 20 febbraio e dal 4 novembre. Proprio in occasione di quest'ultimo anniversario, nel 1949 la riconsacrazione del Monumento alla vittoria lo stabilizza quale palcoscenico celebrativo con uno spiccato significato nazionalista, come dimostrano le celebrazioni muscolari “all'ombra di Trieste” del 1953¹⁶⁶. Invece proprio dal 25 aprile 1949 gli eventi commemorativi della Liberazione seguono schema celebrativo debole, che si ripete fino al decennale del 1955 – ad esclusione del 1953, quando si evita qualsiasi evento, probabilmente per la vicinanza con le elezioni del 7 giugno. Anche l'ANPI è, in quegli anni, ancora fortemente legata alla questione nazionale: ad esempio il delegato al congresso nazionale del 1952 è il presidente provinciale, Giorgio Ruggeri, che a nome dei “partigiani e patrioti” del gruppo “Giovane Italia” firma un ordine del giorno improntato a «difendere questo lembo di confine da ogni e qualsiasi fazione allogena legata o in accordo con i chiari fini irredentistici del Volkspartei», mentre non fa mai menzione del «pericolo della rinascita del fascismo» prefigurato dalla mozione del comitato provinciale che gli attribuisce il mandato per il congresso¹⁶⁷.

¹⁶² S. Cavazza, *La transizione difficile*, cit., p. 464. A tal proposito, Santomassimo rileva come «molte celebrazioni della Liberazione verranno letteralmente “saltate” e rimosse dalle autorità governative»; G. Santomassimo, *La memoria pubblica dell'antifascismo*, cit., p. 556.

¹⁶³ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 211.

¹⁶⁴ Cristina Cenci, *La festa nazionale della II Repubblica*, in Sergio Bertelli (a cura di), *Il teatro del potere: scenari e rappresentazione del politico fra Otto e Novecento*, Roma, Carocci, 2000, pp. 223–245, p. 231.

¹⁶⁵ Y. Guaiana, *Il tempo della Repubblica*, cit., p. 152.

¹⁶⁶ Si veda il paragrafo 2.2.1 “Le crisi intrecciate: Tirolo e Trieste”.

¹⁶⁷ Le due mozioni approvate dall'assemblea provinciale sono trasmesse in copia dal commissario del governo Masci alla Presidenza del Consiglio – Ufficio Zone di Confine, al Ministero dell'Interno ed alla direzione generale della Polizia di Stato; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1950-1952, B. 75, f. 11956 “Bolzano – Partigiani”, Comunicazione del Commissariato del governo del 27 giugno 1952, n. 7435, *Assemblea provinciale dell'A.N.P.I. – Segnalazione*.

In questi anni la giornata del 25 aprile vede l'organizzazione di due eventi paralleli e distanti, uno legato all'ANPI e l'altro al Comando militare territoriale, rispettivamente una serie di eventi commemorativi che culminano in un'orazione pubblica e una messa alla presenza delle più alte autorità militari e civili. Ospiti dell'ANPI sono partigiani legati al Partito Comunista, come il consigliere regionale trentino Silvio Bettini *alias* Enzo Schettini o il Senatore Giuseppe Pellegrini, ma non vengono sollevate polemiche rispetto alla loro centralità nell'evento, anzi l'ALPAT collabora alla giornata del 1950 con Bettini¹⁶⁸. Questi eventi sono anche assenti dalla stampa di lingua tedesca, che tra il 1951 ed il 1954 neppure pubblica la stringata cronaca dell'evento altrimenti usuale.

La Liberazione riacquista vigore solo in vista del decennale, anche per via del cambiamento di prospettiva della Democrazia Cristiana sul "mito resistenziale", «un processo di ripensamento e ridefinizione non solo delle sue strategie politiche, ma anche dei suoi universi simbolici» per sottrarre la Resistenza al "monopolio comunista"¹⁶⁹. Da una parte si assiste quindi al raggiungimento di un compromesso tra tutte le forze antifasciste, che pur continuando ad organizzare celebrazioni di partito partecipano insieme alle cerimonie ufficiali a Roma, Genova e Milano; contemporaneamente, le due forze politiche principali entrano in aperta competizione per intestarsi il patrimonio simbolico e morale della Resistenza, per cui «la festa nazionale del 25 aprile veniva nuovamente intesa come lo spazio da privilegiare nella ridefinizione dei caratteri dell'identità nazionale»¹⁷⁰.

A Bolzano l'organizzazione del decennale comincia con un anno di anticipo, nel corso delle discussioni per il bilancio di previsione del 1954¹⁷¹. I tre consiglieri del PCI, Andrea Mascagni, Silvio Bettini-Schettini e Mario Granata, propongono un ordine del giorno firmato da molti altri consiglieri «per l'erezione di un monumento che ricordi tutti i Caduti per la libertà nella guerra contro il fascismo e il nazismo». Andrea Mitolo del MSI si dichiara «nettamente contrario» all'ordine del giorno, ma favorevole «allo scopo di superare le divisioni degli animi e di dare un contributo alla pacificazione [... a] costruire un monumento destinato a ricordare i Caduti della guerra 1940–1945, su qualunque fronte e qualunque parte essi abbiano combattuto». Mascagni non esclude tale possibilità, ma come ulteriore monumento in aggiunta. Il consigliere comunista approfitta però della replica per «stigmatizzare i colleghi del SVP che, in questa materia, non mostrano abbastanza sensibilità. Loro dicono che a Bolzano non vi sono stati partigiani» ma questi operavano in «circostanze sfavorevoli, la cui responsabilità va, sia in parte attribuita, ai dirigenti del gruppo etnico di lingua tedesca». Anche Alcide Berloff della DC sostiene l'idea di un unico Monumento «per ricordare tutti i caduti da

¹⁶⁸ *Come è stato celebrato l'anniversario della Liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1950, p. 2; *Solennemente celebrato l'annuale della Liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1951, p. 2.

¹⁶⁹ C. Cenci, *Rituale e memoria collettiva*, cit., p. 356.

¹⁷⁰ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 215–217.

¹⁷¹ Archivio Storico della Città di Bolzano (ASCBZ), Consiglio Comunale, Verbale della seduta del 21 gennaio 1954.

qualsiasi parte abbiano combattuto» e gli si accoda Fritz Egger della SVP, che vi aggiunge però «i civili deceduti per i bombardamenti bellici». L'ordine del giorno comunista viene approvato con 15 voti favorevoli, 9 contrari e 6 astenuti. La DC si divide tra favorevoli e astenuti, mentre la SVP vota principalmente contro insieme ai consiglieri del Movimento Sociale¹⁷². Il Consiglio approva anche l'ordine del giorno di Berloff e Egger per un monumento per «tutti i caduti dell'ultima guerra (militari e civili) [...] compresi i civili per effetto dei bombardamenti bellici», ottenendo solo un astenuto e 29 voti favorevoli¹⁷³. Anche a livello locale, quindi, la Democrazia Cristiana promuove «la riconciliazione degli animi dopo le aspre divisioni della guerra», in cui «centrale risultò il tema dell'omaggio ai “caduti di tutte le guerre”»¹⁷⁴.

Il giornale «Alto Adige» pubblica una foto dell'elemento principale del monumento ai caduti per la libertà già pochi mesi dopo, in occasione del 25 aprile, insieme a due articoli di Libero 'Franco' Montesi ed Enrico 'Marco' Pedrotti: si tratta di un bassorilievo in bronzo dello scultore Claudio Trevisani e rappresenta un partigiano che sorregge un compagno ferito mortalmente. Nel suo contributo Pedrotti condivide un ricordo personale di Longon e Mancini, insieme ai quali era stato catturato il 15 dicembre 1944 per poi essere internato nel Durchgangslager. Anche l'articolo di Montesi è una testimonianza personale, in cui presenta il suo punto di vista sul 3 maggio. Al CLN «premeva una cosa, soprattutto: ereditare dalle autorità naziste il controllo della provincia» in modo che «le autorità alleate non avrebbero dovuto trovare una situazione incerta», favorendo ulteriormente gli italiani che possono almeno vantare «un'attiva partecipazione alla lotta generale, anche se limitata come numero di partecipanti» a differenza della Resistenza sudtirolese che «non poteva vantare nulla o quasi». Il comandante della Divisione “Alto Adige” attribuisce «la prima responsabilità del sangue di quel giorno» ad alcuni “elementi irresponsabili” di lingua tedesca, che sparano sui partigiani «tranquilli e sicuri dietro le finestre», dando così inizio alle sparatorie in tutta la città. In conclusione, Montesi si lascia andare ad un commento retrospettivo che cinicamente sottolinea l'importanza del 3 maggio per ottenere l'amministrazione del territorio e così il mantenimento del confine: «Il sangue era ormai colato d'ambo le parti. Inutile? Per quanto riguarda noi era forse necessaria anche questa ultima tragedia. Non sono dell'avviso che il sangue serva a creare alcun diritto [...] l'obiettivo era stato raggiunto, e quanto fosse importante lo si vide nei mesi e negli anni che seguirono»¹⁷⁵. L'immagine

¹⁷² Secondo il verbale: favorevoli 6 DC, 3 PCI, 3 PSI, 3 PSDI; contrari: 5 MSI, 4 SVP; astensioni: 4 DC, 1 SVP e 1 PMI.

¹⁷³ Non è stato possibile trovare traccia, nella documentazione dell'ASCZ (Atti generali, Cat. X, Cl. 8, f. 6 Monumenti e lapidi), delle conseguenze pratiche della mozione approvata, ma nel cortile interno del Municipio viene poi inaugurata una lapide che «intende onorare la memoria di tutti coloro che si sacrificarono, sotto tutte le bandiere, su tutti i fronti dal 1939 al 1945», quindi secondo quanto indicato dalla mozione di Berloff e Egger: *Ai Caduti di Bolzano dedicate due lapidi*, «Alto Adige», 23 marzo 1959, p. 2.

¹⁷⁴ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., p. 30.

¹⁷⁵ *Manlio Longon e Gianantonio Mancini*, «Alto Adige», 25 aprile 1954, p. 7; *Il CLN puntava al controllo della provincia*, ivi.

proposta da Montesi, scrive Steurer, è «riduttiva e deviante da quello che fu il reale ruolo del CLN in Sudtirolo»: il 3 maggio mette in ombra le vittime della lotta antifascista e antinazista precedente, cui viene preferito il CLN «“italiano” ed unitario, con un’impostazione politica affatto definita e con l’unico obiettivo di creare un fronte che rivendicasse compatto l’appartenenza ed il mantenimento del Sudtirolo all’Italia»¹⁷⁶.

L’anniversario del 25 aprile trascorre in modo simile ai precedenti, con una messa da campo al Monumento alla vittoria e la posa di corone d’alloro in luoghi simboli come la targa per Longon e le lapidi commemorative in zona industriale. Pochi mesi dopo viene organizzata un’altra commemorazione, che a suo modo anticipa il decennale della Liberazione: l’ANPI di Bolzano organizza una giornata in ricordo delle vittime del Durchgangslager, cui invita il presidente nazionale Arrigo Boldrini e diverse delegazioni del resto del settentrione, per un totale di qualche centinaio di partecipanti¹⁷⁷. È nuovamente Pedrotti ad intervenire sull’«Alto Adige» con un proprio ricordo del Lager, prima testimonianza diretta pubblicata sul giornale, in cui non manca di ricordare le violenze all’ordine del giorno, per «sfatare una vile leggenda che ad arte si fa circolare, secondo la quale il campo di concentramento di Bolzano sarebbe stato una sorta di allegra villeggiatura»¹⁷⁸.

L’avvicinamento al decennale passa anche per il 25° anniversario della morte di Noldin, che viene commemorato sia in Sudtirolo che al di là del Brennero. Ad Innsbruck l’Akademische katholische Studentenverbindung Tiroliä, l’associazione universitaria cui Noldin era iscritto, organizza un evento cui partecipano fra gli altri il suo compagno di studi e decano della facoltà di legge Eduard Reut-Nicolussi, il canonico Gamper, l’assessore regionale Alfons Benedikter e Friedl Volgger¹⁷⁹. Nella sua orazione commemorativa, Reut-Nicolussi ripete molti degli argomenti stereotipati già presentati da Rucker nel 1936 e sintetizzati da Steurer, come la definizione della malattia come “Todeskeim” contratta durante la “sibirischer Gefangenschaft”, ma si lancia anche in un parallelo con la Resistenza italiana e la sua memoria: «Wenn ein italienisches Mitglied der Resistenz 1945 als Held gefeiert wurde, kann für Noldin wenigstens das Recht verlangt werden, daß er nicht ein Rebell war, sondern ein Vorkämpfer jener Freiheiten der Menschheit»¹⁸⁰. Un fondo sulla prima pagina del «Dolomiten» riprende questo tema per denunciare un “complotto del silenzio” sulla morte e la memoria di Noldin,

¹⁷⁶ L. Steurer, *L’atteggiamento della popolazione di lingua tedesca*, cit., pp. 155–156.

¹⁷⁷ *La commemorazione dei caduti nel campo di concentramento nazista*, «Alto Adige», p. 4; *Partisanenfeier in Bozen*, «Dolomiten», 26 luglio 1954, p. 8.

¹⁷⁸ *Il “Durchgangslager” di Bolzano*, «Alto Adige», 25 luglio 1954, p. 8.

¹⁷⁹ *Würdige Gedächtnisfeier für Josef Noldin*, «Tiroler Tageszeitung», 13 dicembre 1954, p. 4.

¹⁸⁰ Trad. dell’a.: «Se un membro italiano della Resistenza viene celebrato come un eroe, Noldin può essere almeno considerato non un ribelle, ma un paladino dei diritti dell’uomo»; il brano viene riportato da Gehler, che a sua volta ha rintracciato il programma dell’evento nell’archivio privato della famiglia Benedikter; Michael Gehler, «Führer des Deutschtums in Südtirol, Vorkämpfer für unsere Schule, Verteidiger der Rechte». *Zeitgenössische und spätere Reaktionen auf das Schicksal von Josef Noldin*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 243–274, p. 259.

nonostante altri uomini protagonisti dello stesso tipo di resistenza alle dittature ricevano invece onorati e celebrati¹⁸¹. A Salorno il ricordo di Noldin è affidato al deputato della Bassa Atesina Toni Ebner, che parla di “Glaube und Heimat” e all’immagine dell’eroe aggiunge quella del martire per la scuola, che andrebbe ricordato dedicandogli proprio un istituto scolastico¹⁸². A questa serie di cerimonie e articoli risponde polemicamente l’«Alto Adige»: da una parte vuole sminuire i patimenti dei sudtirolesi sotto il fascismo, derubricando il «martire della causa “sudtirolese”» a «una delle moltissime vittime della dittatura»; dall’altra, lo utilizza come termine di paragone per connotare negativamente le attività della SVP, dal momento che Noldin venne condannato al confino «per aver fatto la centesima parte di quanto stanno facendo gli attuali dirigenti della Volkspartei»¹⁸³. La relazione mensile del Commissario del Governo mette in relazione «lo stillicidio delle lagnanze circa le difficoltà della minoranza di lingua tedesca» e la celebrazione per Noldin, «un avvenimento di un certo rilievo, ampiamente sfruttato dalla propaganda della SVP» fino a farne un «martire dell’idioma materno tedesco», mentre per i Carabinieri si tratta di un evento dal «marcato spirito irredentista»¹⁸⁴.

Questo episodio e la freddezza della SVP nei confronti del Monumento ai caduti della libertà anticipano quanto accade in occasione del decennale. L’anniversario viene anticipato sul «Dolomiten» da un lungo fondo in prima pagina. Il testo contiene una netta presa di distanza dalle due dittature, per cui la Liberazione equivale a lasciarsi alle spalle «das System der Unfreiheit und Knechtung, des Geistes- und Seelenzwanges, der Konzentrationslager und Folterkammern» quindi la «besiegelte Vernichtung der Mächte [...] die uns die völlige Ausrottung zudedacht hatten»¹⁸⁵. Allo stesso tempo il giornale esprime amarezza rispetto all’esito di tale liberazione: i sudtirolesi non hanno motivo di festeggiare, perché ne hanno ricavato solo una falsa libertà e la negazione del diritto di autodeterminazione, cui si è aggiunto il tradimento della promessa dell’autonomia provinciale.

Questa visione fortemente vittimista, in cui non traspare alcuna autocritica o presa di coscienza rispetto al proprio collaborazionismo, ha il suo rovescio proprio nella cerimonia del 25 aprile e l’inaugurazione del Monumento¹⁸⁶. Sull’«Alto Adige» c’è spazio solo per gli italiani «che patirono la tirannide hitleriana e che subito dopo l’8 settembre furono spietatamente braccati e inviati nei campi di concentramento»: ricorda «la visione del greto del Talvera brulicante di carne da macello» e la

¹⁸¹ *Deutung eines Gedenktages*, «Dolomiten», 14 dicembre 1954, p. 1. Nella stessa edizione vengono pubblicati, come cinque anni prima, alcuni estratti del libro di Rucker, documenti e testimonianze, a pp. 3–4.

¹⁸² *Tirol gedenkt Dr. Noldins*, «Dolomiten», 15 dicembre 1954, p. 5.

¹⁸³ *Josef Noldin commemorato nel venticinquesimo della morte*, «Alto Adige», 14 dicembre 1954, p. 1.

¹⁸⁴ ACS, Ministero dell’Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1953–1956, B. 377, f. 6996/15: *Relazione mensile del Commissariato del governo del 26 dicembre 1954*, prot. 13808; nello stesso fascicolo, *Relazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 15 gennaio 1955*, n. 110/12.

¹⁸⁵ Trad. dell’a.: La fine del «sistema di assenza di libertà e di schiavitù, di coercizione mentale e spirituale, di campi di concentramento e di camere di tortura [...] l’annientamento definitivo delle potenze che avevano pianificato la nostra [dei sudtirolesi, nda] totale estinzione»; *Befreiungsfeiern*, «Dolomiten», 23 aprile 1955, p. 1.

¹⁸⁶ *Il 10mo annuale della Liberazione celebrato con solenni riti commemorativi*, «Alto Adige», 26 aprile 1955, p. 2.

«carne italiana al campo di concentramento di Bolzano, anticamera di Dachau e di Mauthausen», nonché il martirio di Longon e la strage di Merano «in occasione di un pacifico corteo che recava il tricolore». L'estensore si riferisce ai sudtirolesi, senza nominarli esplicitamente, solo quali destinatari di una mano fraternamente stesa verso i Täter, per «generosamente perdonare e dimenticare». Anche nelle parole del presidente dell'ANPI Giorgio Ruggeri, l'Alto Adige non è altro che «la principale via dell'invasione e come tale, presidiata da imponenti forze naziste con i cittadini italiani scrupolosamente controllati dalla famigerata SOD»: nella lunga lista di vittime italiane, dove tra l'altro «i 33 caduti della formazione Giovane Italia» mettono in ombra il resto dei caduti del 3 maggio, non c'è un riferimento ai sudtirolesi ma solo ad un «oscuro contadino della val Passiria che rifiutò di impugnare le armi per l'oppressore nazista» – probabilmente Richard Reitsamer.

Mentre il comitato cittadino e la popolazione inaugurano il monumento, nell'ambito del solito corteo istituzionale che fa tappa in zona industriale e alla targa a ricordo di Longon, i rappresentanti locali del governo – il commissariato del governo e l'esercito – organizzano un'ulteriore cerimonia al Monumento alla vittoria per le autorità civili e militari. Questa celebrazione separata risponde alle indicazioni del Ministro dell'Interno Scelba, tese ad accentrare e monopolizzare il rito commemorativo individuando «una prima provvisoria mappa nazionale degli episodi salienti della resistenza», che definisce una gerarchia e selezione degli eventi non per organizzare «una memoria comune, sopra le parti, bensì a soffocare quegli insediamenti memoriali considerati ostili alla compagine governativa e a sostenerne invece altri, a essa funzionali»¹⁸⁷. Scelba stesso celebra la giornata senza pronunciare alcun discorso, limitandosi a portare una corona al sacello del Milite Ignoto all'Altare della Patria, di fronte ad una piazza gremita dove le associazioni partigiane, ANPI, FIAP e FIVL sono però «pressoché sommerse nel mare di tutte le altre rappresentanze d'arma, dei combattenti e dei reduci», al punto che «la specificità resistenziale della ricorrenza quasi sembrava perdersi, più che trovare un avvaloramento nazionale»¹⁸⁸. Il Consiglio dei ministri predispose anche la stampa di una pubblicazione ufficiale sulla Resistenza, che ancora una volta la inquadra solamente come una guerra patriottica contro l'oppressore tedesco, lo “straniero” – quindi un “secondo Risorgimento” in cui il fascismo risulta estraneo alla storia nazionale in nome di una visione «moderata, patriottica e apolitica» che si contrappone alla «vulgata socialista-comunista della guerra»¹⁸⁹. L'inaugurazione del monumento bolzanino si inserisce quindi in questo filone, proponendo una visione “depurata” della guerra di Liberazione che ne mette a fuoco solo il carattere di guerra patriottica.

¹⁸⁷ G. Schwarz, *Tu mi devi seppellir*, cit., pp. 131–132.

¹⁸⁸ B. Tobia, *L'altare*, cit. (e-book).

¹⁸⁹ S. Peli, *Le stagioni del dibattito storiografico sulla Resistenza*, cit., pp. 26–27.

Anche nella zona del Durchgangslager viene costruito un nuovo monumento su iniziativa di don Daniele Longhi. Si tratta di un piccolo manufatto dedicato alla Madonna Regina dei Martiri, che reca l'iscrizione «Sopportammo l'odio e l'ingiustizia affinché l'umanità serenamente visse nell'amore e nella giustizia. I superstiti delle 11116 matricole del campo di concentramento». Nonostante all'inaugurazione organizzata il 1° maggio partecipino il Sindaco di Milano Virgilio Ferrari, a sua volta lì internato, e il vescovo di Padova Girolamo Bortignon, già sostenitore attivo della Resistenza bellunese nel periodo dell'OZAV, l'evento non riceve particolare attenzione¹⁹⁰.

3.2.3 *L'ombra del nazismo...*

Nel capitolo sul 4 novembre abbiamo visto come la questione del confine influisca sulle modalità celebrative per tutti gli anni Cinquanta. Localmente, il 25 aprile perde invece di importanza dopo la firma del trattato di pace, poiché viene a mancare la necessità di legittimazione politica attraverso l'antifascismo, l'antinazismo e la partecipazione alla Liberazione. Mentre le due Resistenze scivolano in secondo piano, la memoria pubblica sudtirolese vede uno slittamento del concetto di "Widerstand", che inizia a ricomprendere solamente i "martiri" del fascismo italiano, lasciando sullo sfondo le vittime del nazionalsocialismo. La progressiva emarginazione di renitenti, disertori e oppositori del nazismo si riflette quindi nell'organizzazione delle commemorazioni, come racconta Franz Thaler nelle sue memorie – che per la qualità espositiva riportiamo nonostante la lunghezza¹⁹¹:

Poco dopo la guerra mi trovai con altri reduci per discutere di un monumento ai caduti. Sentivo che, quale sopravvissuto, ero in obbligo nei confronti delle vittime della guerra, in obbligo di fare qualcosa per loro, erigere un monumento in loro memoria. Anche altri, che erano stati perseguitati dai nazisti, avevano probabilmente lo stesso pensiero. [...] Noi reduci avevamo anche cura di quel monumento ed organizzavamo ogni anno una commemorazione [...] Dopo alcuni anni, la commemorazione subì un lieve cambiamento. Le vittime della guerra furono trasformate in eroi di guerra. Ma chi aveva compiuto atti di eroismo per Hitler? Solo quelli che prima erano stati vittime della propaganda menzognera potevano diventare eroi di guerra. Gli altri furono costretti a combattere sotto la minaccia della fucilazione o – ciò che era ancor peggio – della deportazione nei campi di concentramento. Tutti erano vittime della guerra. Furono invitati «eroi» da fuori, e per noi «traditori» o «criminali» di guerra, come venivamo chiamati, non c'era più posto. Solo quelli davvero valorosi, quelli che fino all'ultimo avevano combattuto, fedeli al Führer, potevano mettersi in mostra da «eroi» davanti al monumento ai caduti. Durante la commemorazione eravamo sparsi tra la gente e pregavamo per i nostri compagni; questo nessuno ce lo poteva proibire. Dopo la celebrazione in chiesa iniziavano a raccontare i propri atti di eroismo e ascoltando con attenzione si potevano sentire parecchie magnificazioni di Hitler. A volte le vittime della guerra erano solo un'occasione, in verità celebravano sé stessi.

Questa evoluzione non è né scontata, né lineare, ma ha i suoi prodromi già nell'originale gruppo fondativo della SVP, che, come abbiamo visto, mette in prima linea Dableiber e antinazisti ma vede partecipare, "in ombra", optanti e persone fortemente compromesse con il regime d'occupazione. Gli ultimi indugi in questo senso vengono messi da parte dopo i primi appuntamenti elettorali del 1948,

¹⁹⁰ *All'ex campo di concentramento benedizione di una cappella votiva, «Alto Adige», 16 aprile 1955, p. 5.* La piccola edicola votiva si trova sul retro della chiesa, in un cortile interno.

¹⁹¹ Franz Thaler, *Dimenticare mai: Le Opzioni, il campo di concentramento di Dachau, la prigionia di guerra, il ritorno a casa*, Bolzano, Edition Raetia, 2015 (e-book).

le politiche del 18 aprile e le provinciali del 28 novembre, che «befreiten die Partei vom latent noch vorhandenen Legitimationsdruck und sicherten ihre Monopolstellung auch formell ab»¹⁹².

Il cambiamento che avviene all'interno della SVP nell'arco delle due tornate elettorali è esemplificato dal percorso di Silvius Magnago. Optante per il Reich e per questo trasferito dall'esercito italiano alla Wehrmacht, con cui combatte sul fronte orientale dove perde una gamba. Viene candidato alla Camera proprio per assicurare alla SVP l'elettorato della Wehrmachtsgeneration e sfiora per un soffio il seggio da Deputato. Sette mesi dopo è invece il più votato alle provinciali¹⁹³. È l'inizio di un'ascesa che nel 1957 lo porta alla guida del partito e poi al ruolo di Landeshauptmann nel 1960: l'Amonn-Kurse e la dirigenza liberale sono spodestate da una "rivoluzione di palazzo" della generazione della Wehrmacht, «die im "Volkstum" das absolute Primat der Politik sah»¹⁹⁴.

Non è una transizione priva di conflittualità all'interno della Volkspartei, come dimostrano le elezioni comunali di Bressanone. Il sindaco commissariale Natale Dander non si candida nel 1952, nella speranza di essere inserito nella lista per le politiche dell'anno successivo: sfumata questa possibilità, si ripropone come candidato sindaco nel 1956, in alternativa a Valerius Dejaco¹⁹⁵. La SVP rifiuta la candidatura con diverse motivazioni, ma nel confermare il mandato al proprio sindaco si sostanzia un nuovo atteggiamento politico, per cui «Bei den Brixner Gemeindewahlen sollte die SVP-Kandidatenliste aus stramme Volkstumspolitik gebildet werden»¹⁹⁶. Dopo un primo pareggio di seggi tra i due candidati sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale, Dejaco prevale in un secondo appuntamento elettorale. Se a livello amministrativo la vicenda non ha quindi grandi conseguenze, è però rivelatoria della situazione di conflittualità e della retorica utilizzata dalla dirigenza del gruppo sudtirolese. La SVP accusa Dander di tradimento e così, dal momento che la Volkspartei ritiene di rappresentare tutti i sudtirolesi, «Politischer Dissens wird zum Verrat am

¹⁹² Trad. dell'a.: le due elezioni «hanno liberato il partito dalle latenti necessità di legittimazione ancora presenti e hanno assicurato la sua posizione di monopolio anche formalmente»; A. Holzer, *Die Südtiroler Volkspartei*, cit., p. 68.

¹⁹³ Raccoglie rispettivamente 21.590 e 22.295 voti. Il dato della Camera lo vede "staccato" da Otto von Guggenberg (43.905), Friedl Volgger (42.213) e Toni Ebner (32.933), mentre alle elezioni regionali è il più votato del partito, superando di quasi settemila voti Friedrich Teßmann (16.130). Sul "politisches Epochenjahr" 1948, l'anno politico epocale come lo definiscono gli autori, si rimanda a: H. Heiss, S. Lechner, *Erich Amonn*, cit., pp. 284–296. I dati elettorali generali sono stati sommariamente presentati *supra*, p. 96.

¹⁹⁴ Trad. dell'a.: «che vedeva l'assoluto primato della politica nel "Volkstum"» Günther Pallaver, *Abhängigkeit, Verspätung, ethnische Versäulung. Folgen einer verfehlten Epuration und Entnazifizierung in Südtirol*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 361–374, p. 370.

¹⁹⁵ Di Dejaco si è parlato nel capitolo 2.3.1 "L'assenza è vilipendio".

¹⁹⁶ Trad. dell'a.: «Alle elezioni comunali di Bressanone, la lista dei candidati della SVP deve essere composta da politici fautori del "Volkstum"». Joachim Goller, *Der Griff nach Brixen. Wie eine Bürgerliste 1956 landesweite Bedeutung erreichte*, in Hannes Obermair, Stephanie Risse, Carlo Romeo (a cura di), *Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung. Festschrift für Hans Heiss*, Wien–Bozen, Folio Verlag, 2012, pp. 138–156, p. 141. Non è marginale il ruolo della chiesa nella città vescovile: mentre il vescovo Gargitter si schiera con Dander, il vicario generale Pompanin ne avversa la candidatura e interviene anche presso la SVP per sostenere Dejaco; *Ein dunkles Kapitel der Kirchengeschichte Südtirols. Generalvikar Alois Pompanin (1889–1966)*, Brixen, Verlag A. Weger, 2020.

(eigenen!) Volk umgedeutet, bedeutet, sich außerhalb des Volkes zu stellen» spostando la discussione politica sul piano della lealtà verso la Heimat¹⁹⁷. La retorica sui caduti, che ne interpreta la morte come “Heimatverteidigung” anche se combattono per il Terzo Reich, opera in modo simile, arrivando a sua volta all’emarginazione delle stesse persone: se i caduti nella Wehrmacht e nelle SS sono “Für die Heimat Gefallen”, allora chi si è rifiutato di combattere insieme a loro o addirittura vi si è opposto è a sua volta un traditore della Heimat¹⁹⁸. Viene così sanzionato sia il dissenso politico durante il regime di occupazione che quello successivo, mentre gli ex nazisti sono liberi di fare carriera, anche di fronte alla denuncia dei loro legami con il regime. Proprio su questi insiste l’«Alto Adige» nelle sue campagne mediatiche, evidenziando più volte il rapporto tra Hans Stanek e Valerius Dejaco, tra gli altri, con il nazismo, anche se questo non influisce sulle rispettive carriere politiche¹⁹⁹.

Nel corso degli anni Cinquanta la “Wehrmachtsgeneration” diventa quindi preponderante nel gruppo sudtirolese e rilancia un’identità immaginata che non rinnega il passato, ma lo rivendica. Oltre alla SVP, questa “generazione” realizza la propria rappresentanza attraverso i due soggetti principali della memoria dei caduti: il Südtiroler Kriegsoffer und Frontkämpferverband (SKFV) nel 1957, erede dei precedenti Südtiroler Heimkehrerverband e Südtiroler Kriegsofferverband, e l’anno successivo il Südtiroler Schützenbund, con la costituzione delle prime compagnie sulla scorta del “Bund der Tiroler Schützenkompanien”²⁰⁰. L’SKFV si posiziona immediatamente «in den ideologischen Traditionen jenes völkisch deutschnationalen, “gesamtdeutschen” Fühlens und Denkens» e nelle sue strutture direttive vede un’ampia presenza di persone compromesse con il nazismo, tra cui Karl Nicolussi-Leck, propagandista del VKS e volontario nelle Waffen-SS, dove guadagna il grado di SS-Hauptsturmführer e la Ritterkreuz²⁰¹. Gli Schützen riprendono invece, in primo luogo, la memoria dell’Anno Nove e degli Standschützen della Prima guerra mondiale, ma a loro volta vedono al loro

¹⁹⁷ «Il dissenso politico viene reinterpretato come un tradimento del (proprio!) popolo, il che significa porsi al di fuori dello stesso»; A. Holzer, *Die Südtiroler Volkspartei*, cit., p. 75. Proprio contro la lista di Dander vengono realizzati manifesti della SVP che recitano: «Die Trennung ist vollzogen! Bleibt treu dem Edelweiß, treu der Südtiroler Heimat!», trad. dell’a.: «La separazione è completa! Rimanete fedeli alla Stella Alpina, fedeli alla vostra Heimat sudtirolese!»; J. Goller, *Der Griff nach Brixen*, cit., p. 145.

¹⁹⁸ L. Steurer, M. Verdorfer, W. Pichler, *Verfolgt, verfemt, vergessen*, cit., pp. 509–510.

¹⁹⁹ *Dal nazismo alla Volkspartei la carriera del dott. Hans Stanek*, «Alto Adige», 4 aprile 1958, p. 6; *Dejaco paladino della “razza pura”*, «Alto Adige», 8 novembre 1959, p. 1. Dejaco rimane sindaco fino al 1968 e poi Consigliere provinciale per una legislatura, fino al 1973. Stanek diventa Landessekretär della SVP nel 1957, con l’inizio del “nuovo corso” dell’Obmann Magnago, e lo rimane fino al 1965. Dal 1956 al 1960 è consigliere comunale a Bressanone, prima di essere eletto in Consiglio provinciale per una legislatura: gran parte di questa la passa però in carcere, dopo essere stato arrestato nel 1961 in collegamento alle indagini sulla Feuernacht.

²⁰⁰ E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., p. 89; Andreas Oberhofer, *Gli Schützen e il mito di Andreas Hofer nei secoli XIX e XX: fra tradizione e modernità*, in Quinto Antonelli et al. (a cura di), *La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel XX secolo. 4: Espressioni e forme di identità culturali*, Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2024, p. 138.

²⁰¹ Trad. dell’a.: «nella tradizione ideologica di quel sentimento e pensiero “völkisch”, nazionalista e pantedesco»; E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., pp. 100–101. Heinz riporta anche altri esempi delle continuità di personale. Su Karl Nicolussi-Leck: Gerald Steinacher, “*A Man with a Wide Horizon*”: *The Postwar Professional Journey of SS Officer Karl Nicolussi-Leck*, in David A. Messenger, Katrin Paehler (a cura di), *A Nazi past: recasting German identity in postwar Europe*, Lexington, University Press of Kentucky, 2015, pp. 225–248.

apice quale Landeskommandant Alois Pupp, consigliere provinciale subentrato alla presidenza della provincia dopo la morte di Karl Erckart nel 1956, già membro del partito nazista²⁰². L'SKFV diventa protagonista della memoria della guerra per il suo ruolo nel culto dei caduti, tanto nella costruzione di nuovi monumenti – prima voluti e ideati dalle comunità locali, senza una regia esterna che ne organizza il finanziamento e il linguaggio simbolico-ideologico – quanto nell'organizzazione delle Heldengedenkfeiern, dove gli Schützen hanno il ruolo di “garanti della continuità” dell'eroismo tirolese. Il cambiamento si nota, tra l'altro, nella minore centralità di Magnago quale ospite d'onore: per molti anni è principalmente attraverso le sue orazioni che i morti “parlano” ai vivi per ribadire la centralità dei principi del “Für die Heimat gefallen”, ovvero “Glaube und Heimat”, “Heimat und Volk” e “Religion und Sitte”, in nome dei quali la morte in guerra equivale ad assolvere il proprio dovere verso la Heimat, “das Pflichtbewußtsein und die Pflichterfüllung”²⁰³. Se fino al 1955 il suo ruolo quale principale oratore è indiscusso, dal momento che per 25 delle 107 inaugurazioni di nuovi Kriegerdenkmäler «Dolomiten» e «Volksbote» riferiscono solo i contenuti del suo discorso, nelle ulteriori 49 inaugurazioni fino al 1975 questo accade solo 9 volte²⁰⁴. Con la fondazione dell'SKFV si assiste ad un cambiamento semantico e narrativo dovuto al un maggior coinvolgimento della dirigenza del Verband nell'ideazione dei monumenti e nell'organizzazione delle cerimonie. Le forme retoriche e celebrative dell'SKFV rinviano infatti, scrive Heinz, a quelle del nazionalsocialismo e così ne riproducono valori e contenuti²⁰⁵. Al centro vi sono onore e fedeltà, mentre la guerra mondiale diventa un conflitto «für die Freiheit der Heimat», per la libertà della Heimat ovvero contro il bolscevismo: «Unser Feind hieß damals in unserem Denken nicht Frankreich, England oder Amerika, er hieß Bolschewismus. Und gegen wen werden heute junge Soldaten ausgebildet? Wir erkannten den Feind schon lange, ehe der Westen die Gefahr sah»²⁰⁶. Anche i discorsi di Magnago, ora più rari, vedono uno slittamento nelle argomentazioni, per cui ora i caduti hanno subordinato «die eigenen Interessen den höheren Idealen und dem Wohle der Volksgemeinschaft» – una scelta linguistica che rinvia al registro tipico delle celebrazioni nazionalsocialiste²⁰⁷.

²⁰² C.H. von Hartungen, *Die Tiroler und Vorarlberger Standschützen*, cit., p. 98. Alois Pupp riceve l'iscrizione al partito nazionalsocialista il 1° giugno 1943, NSDAP-Mitgliedskarte nr. 9.561.641.

²⁰³ Ad esempio: *Einweihung des Kriegerdenkmals in Welsberg*, «Volksbote», 15 luglio 1948, p. 5; *Mauls ehrt die gefallenen Helden zweier Weltkriege*, «Dolomiten», 29 settembre 1948, p. 4; *Einweihung des Kriegerdenkmals in Luttach*, «Volksbote», 29 novembre 1951, p. 7.

²⁰⁴ Come per gli altri dati sui Kriegerdenkmäler, si tratta di dati parziali ottenuti dallo spoglio complessivo dei giornali.

²⁰⁵ E. Heinz, *Die versteinerten Helden*, cit., p. 109. Si rimanda a questo autore per le considerazioni generali sulle “Heldenehrungen” e il ruolo dell'SKFV nel modificarne il contenuto in senso nazionalsocialista.

²⁰⁶ Trad. dell'a.: «Nella nostra mente, il nostro nemico allora non era la Francia, l'Inghilterra o l'America, ma il bolscevismo. E contro chi vengono addestrati oggi i giovani soldati? Abbiamo riconosciuto il nemico molto prima che l'Occidente si accorgesse del pericolo»; *Ergreifende Heldenehrung in Frangart*, «Südtiroler Kamerad», 2 (1959) 4–5, pp. 1–2. Partecipano anche il presidente dell'SKFV Franz Runge, il parlamentare Roland Riz (SVP) e il Ritterkreuzträger Karl Nicolussi-Leck, che nel 1975 succede a Petermair quale Obmann della sezione di Frangarto dell'SKFV.

²⁰⁷ *Kriegerdenkmalweihe in Karneid*, «Dolomiten», 20 ottobre 1959, p. 7.

3.3 L'incontro impossibile (1959–1968)

Lo slittamento ideologico delle celebrazioni organizzate dal gruppo linguistico tedesco è particolarmente evidente nel corso dell'anniversario hoferiano del 1959, rivelatori del rapporto dei due gruppi linguistici con il passato. È in particolare l'aspetto simbolico, legato sia all'organizzazione delle cerimonie che al modo in cui i sudtirolesi vi prendono parte, ad essere determinante. Semplicemente scorrendo l'apparato fotografico che accompagna il primo volume di *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror* di Rolf Steininger si notano sul petto degli uomini nella tipica divisa tirolese, le croci di ferro dell'esercito tedesco²⁰⁸. Lo stesso autore definisce il 1959 quale "Aufbruch im Andreas-Hofer-Jahr"²⁰⁹. In una retrospettiva sulle marce ed i festeggiamenti per il 150° anniversario hoferiano, Steurer lo valuta come «der Auftakt und die massenpsychologische Vorbereitung für die sechziger Jahre, als sowohl mit den Mitteln der Sprengstoffattentate wie der Diplomatie eine Lösung der Südtirolfrage versucht wurde»²¹⁰. Uno dei più importanti *casus belli* del 1959 sono le norme di attuazione per l'edilizia abitativa, un tema già caldo dalla manifestazione di Castel Firmiano di due anni prima, che portano la SVP ad interrompere qualsiasi collaborazione politica con la DC, sia a Trento che a Roma²¹¹. Alla luce della crisi in Regione e prevedendo un maggiore coinvolgimento austriaco e tirolese, il governo italiano impedisce l'ingresso in Italia al Landeshauptmann del Tirolo Hans Tschiggfray e all'Obmann della ÖVP tirolese Aloys Oberhammer, la cui partecipazione all'inaugurazione dell'Anno Nove «avrebbe messo a repentaglio l'ordine pubblico in Alto Adige», visto che i loro «inequivocabili atteggiamenti irredentisti» avrebbero «aggravato il carattere sostanzialmente anti-italiano di cui è pervaso tutto il programma delle manifestazioni hoferiane»²¹².

3.3.1 ... con le croci di ferro sul petto

L'anniversario hoferiano si sviluppa in un doppio calendario a nord e sud del Brennero, in cui il Tirolo ha un ruolo preponderante e di regia generale, ritenendola un'occasione fondamentale per una «tirolische Erneuerung», quindi per rivitalizzare e consolidare quindi la "coscienza tirolese"²¹³.

²⁰⁸ R. Steininger, *Südtirol (I) 1947–1959*, cit., pp. 512–573 (Bildteil). Si distinguono nettamente nelle foto nr. 209, 212, 213, 216, 240; nelle foto 241 e 271 gli Schützen sono fotografati insieme a Franz Gschnitzer, Staatssekretär del Ministro degli Esteri austriaco Leopold Figl. Nella foto 271 si può riconoscere anche Luis Amplatz, tra i protagonisti del BAS.

²⁰⁹ R. Steininger, *Akten: 1959*, cit., pp. 7–9.

²¹⁰ Trad. dell'a.: «Questo fu il preludio e la preparazione psicologica di massa agli anni Sessanta, quando si cercò di risolvere la questione altoatesina sia con attacchi esplosivi che con la diplomazia»; Leopold Steurer, *Gedanken zum Tiroler Nationalfeiertag*, in «*sturzfliège*», 3 (1984) 7, pp. 65–66.

²¹¹ Si veda sul punto *supra* p. 124.

²¹² Appunto del Ministero degli Esteri del 16 dicembre 1959, trascritto in: R. Steininger, *Akten: 1959*, cit., pp. 62–64 (doc. 16).

²¹³ Johannes Weber, Michael Span, *Rituale der Erinnerung. Die Gedächtnisfeiern 1959 und 1984 im Vergleich*, in Brigitte Mazohl-Wallnig, Bernhard Mertelseder (a cura di), *Abschied vom Freiheitskampf? Tirol und «1809» zwischen politischer Realität und Verklärung*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2009, pp. 503–524, p. 507.

Innsbruck ed in particolare il Berg Isel quale “luogo della vittoria” diventano teatro di festeggiamenti e celebrazioni, mentre in Sudtirolo prevale il culto patriottico dei morti quale surrogato del lutto per la perduta unità del Tirolo²¹⁴. In Sudtirolo il programma ufficiale previsto dalla SVP prevede 18 iniziative principali, ma il partito chiede ai propri rappresentanti territoriali di organizzare in ogni località, per il 20 febbraio, una messa solenne commemorativa, seguita dalla deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti; la sera stessa o al massimo entro il 22 febbraio deve invece tenersi serata celebrativa in cui ricordare gli eventi del 1809 e l'eventuale contributo locale alla sollevazione²¹⁵. «Dolomiten» e «Volksbote» pubblicano 93 resoconti, evidentemente inviati da corrispondenti amatoriali vista la quantità, le diverse lunghezze e il diverso grado di approfondimento, nonché la distribuzione territoriale – dalle città ai piccoli comuni o addirittura le frazioni²¹⁶. Le varie esposizioni confermano le modalità celebrative delineate dalla Landesleitung della SVP: ovunque si tiene una messa, spesso accompagnata da un omaggio al Kriegerdenkmal, mentre in un momento differente viene organizzata un'altra manifestazione pubblica per permettere alla popolazione di partecipare ad almeno uno dei due eventi. Gli altri elementi narrativi ricorrenti sono le bandiere tirolesi, vietate dalle autorità ma comunque esposte²¹⁷, il riferimento ai “caduti del 1809 e di entrambe le guerre mondiali”, l'accompagnamento musicale (“Guten Kameraden” e “Zu Mantua in Banden”), spesso la compartecipazione delle associazioni di veterani e invalidi di guerra e la sottolineatura delle medaglie al valore dei partecipanti – croci di ferro incluse. Raramente si citano i contenuti precisi delle orazioni ufficiali, limitandosi ad un generico riassunto, così le parole dell'assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste Peter Burgger a Steinhaus in Valle Aurina sono un'eccezione: «er erklarte, daß wir beim Heldengedenken auch zweier junger Lehrerinnen, die in der Faschistenzeit die Kinder heimlich in Kellern und Heustädeln in ihrer Muttersprache unterrichteten und so in jungen Jahren sterben mußten, gedenken sollen»²¹⁸. Le immagini preponderanti che emergono da questi resoconti sono le stesse che compaiono nelle (poche) fotografie delle cerimonie: è la rappresentazione plastica dell'«affirmative Tiroltümelei», per cui ricordando Andreas Hofer si commemora il Tirolo unito,

²¹⁴ Hans Heiss, *Treibsätze der Geschichtspolitik. Die Gedenkfeiern der Tiroler Erhebung*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 16 (2007) 2, pp. 118–146, p. 133.

²¹⁵ *150-Jahr-Feier der Tiroler Freiheitskämpfe*, «Dolomiten», 12 febbraio 1959, p. 7.

²¹⁶ «Dolomiten» del 21, 23, 25, 26 febbraio e 2 marzo; «Volksbote» del 26 febbraio e 5 marzo. Le due pubblicazioni dedicano 14 pagine e qualche colonna alle segnalazioni. La quantità è tale da portare il «Dolomiten» a mettersi fine «wegen Raumesparnis», per risparmiare spazio sul giornale; *150-Jahr-Gedenkfeiern*, «Dolomiten», 2 marzo 1959, p. 3.

²¹⁷ Inizialmente vengono segnalati tentativi di rimuovere le bandiere, negli articoli del 21 e 23 febbraio, ma poi non si fa più riferimento ad episodi simili. Solo per la commemorazione di Salorno l'autore si lamenta che non avendo potuto usare la bandiera tirolese si sono dovuti limitare ad un drappo nero: ma si tratta dell'unica manifestazione che denuncia tale situazione, mentre in tutti gli altri casi la bandiera viene esposta e poi eventualmente rimossa successivamente.

²¹⁸ Trad. dell'a.: «Ha spiegato che nel commemorare gli eroi dovremmo ricordare anche due giovani maestre che, durante l'epoca fascista, hanno insegnato segretamente ai bambini nella loro lingua madre in cantine e fienili e che quindi sono dovute morire in giovane età»; *Ein Land – geeint im Geiste Andreas Hofers*, «Dolomiten», 26 febbraio 1959, p. 9.

rappresentato dalle bandiere e dalle divise degli Schützen, ma anche dal forte cattolicesimo²¹⁹. Il culto dei caduti permette infine di presentare la storia del (Sud)Tirolo come omogenea e continua, mentre vengono messi tra parentesi sia l'Impero asburgico che l'Austria, così come il fascismo e l'Italia – escluso il riferimento di Brugger –, mentre in quasi tutti i resoconti si parla solo dell'eroismo e della fedeltà dei caduti del 1809, della Prima e della Seconda guerra mondiale.

Sul «Dolomiten» intervengono anche il senatore SVP Luis Sand e l'Obmann Magnago, che legano l'anniversario alla necessità di seguire nel presente i principi del Glaube, Heimat e Volk, ma situano l'attuale lotta per il Sudtirolo nel campo dell'internazionalizzazione e dello scontro diplomatico – escludendo, quindi, il ricorso alla violenza²²⁰. L'«Alto Adige» rileva con soddisfazione «una atmosfera serena» di «cauti discorsi», mentre sulla stessa pagina continua la cronaca dello scontro diplomatico tra Pella ed il governo di Vienna riguardo ai provvedimenti per Tschiggfrey e Oberhammer²²¹. Altri giornali del nord Italia, «La Stampa», «Il Resto del Carlino» e «Il Gazzettino», scrivono invece delle manifestazioni utilizzando un registro dispregiativo e ridicoleggiante nei confronti dei sudtirolesi, riservando toni rabbiosi per i politici di Innsbruck e Vienna²²². Anche Segni, come abbiamo visto, annuncia che la “politica di fermezza” del suo governo intende mantenere l'ordine pubblico e, sul piano diplomatico, «impedire che maggiormente si turbino relazioni amichevoli che, nonostante incretose manifestazioni, intendiamo mantenere e possibilmente rafforzare»²²³. L'interesse politico e mediatico si sposta quindi dalle manifestazioni hoferiane allo scontro diplomatico e alla crisi regionale, che continuano ad intrecciarsi nei mesi successivi²²⁴.

A pochi giorni di distanza dal 20 febbraio ricorre anche l'anniversario della morte di Josef Mayr-Nusser, ricordato sul «Dolomiten» da Josef Kögl, al tempo vicario generale della diocesi di Trento²²⁵. L'articolo elogia la scelta di Mayr-Nusser di non accettare il giuramento nazista, quindi di essere un “martire della coscienza”. Sottolinea però che questi avrebbe eventualmente prestato nella Wehrmacht se non avesse comunque significato un'adesione ideologica al nazionalsocialismo: non

²¹⁹ Sigurd Paul Scheichl, *1809 – Eine Geschichte – Viele Bedeutungen*, in Rudolf Palme (a cura di), *Klischees im Tiroler Geschichtsbewußtsein*, Innsbruck, Tiroler Geschichtsverein, 1996, pp. 137–159, p. 154. La definizione di Scheichl può essere tradotta come “esaltazione affermativa del tirolesimo”.

²²⁰ *Tirol ruft das Gewissen*, «Dolomiten», 19 febbraio 1959, p. 1; *Der Sinn der Gedenkfeier von 1809*, «Dolomiten», 20 febbraio 1959, p. 2.

²²¹ *Ricordato Andrea Hofer*, «Alto Adige», 20 febbraio 1959, p. 1; *Pella ha respinto la “protesta” austriaca*, *ivi*.

²²² Così nota il console generale della Repubblica Federale Tedesca, August Ponschab, in una relazione per l'Auswärtigen Amt del 27 febbraio 1959. Il documento è riprodotto in: R. Steininger, *Akten: 1959*, cit., pp. 110–111 (doc. 46).

²²³ Atti Parlamentari – Camera dei deputati, III legislatura – Discussioni, Seduta del 24 febbraio 1959, pp. 5420–5421; *Segni dice che cosa farà*, «Corriere d'informazione», 24/25 febbraio 1959, p. 1. Si veda anche *supra*, pp. 130–131.

²²⁴ Su questo sviluppo si rimanda a: R. Steininger, *Südtirol (I) 1947–1959*, cit., pp. 631–664.

²²⁵ *Tor oder Held?*, «Dolomiten», 24 febbraio 1959, p. 5. Non è la prima volta dal 1949, anno in cui gli viene dedicata una via di Bolzano, che si parla di Mayr-Nusser sui giornali locali in lingua tedesca: pur venendo principalmente nominato per annunciare le messe in suffragio nel giorno della sua morte, sia nel 1955 che nel 1958 vengono pubblicati articoli che lo ricordano in maniera ampia. *Josef Mayr-Nusser*, «Dolomiten», 24 febbraio 1955, p. 8; *Josef Mayr-Nusser aus Bozen*, «Dolomiten», 20 febbraio 1958.

era quindi mosso, come altri, dalla viltà o dalla speranza di prestare un servizio più comodo, anzi Kögl considera quasi un insulto accomunarlo agli obiettori – «Zeitungsberichte, die in der Vergangenheit hie und da Mayr einfach als Eidverweigerer bezeichneten, tun Josef Mayr-Nusser Unrecht». Mayr-Nusser sarebbe stato giustificato, continua Kögl, a salvarsi o ad accettare un giuramento pur contrario al suo forte spirito di cattolico. Non averlo fatto lo mette sul piano di grandezza e spirito di sacrificio del soldato pronto a dare la vita per la Patria (Vaterland nel testo), quindi al livello degli eroi del 1809 Peter Mayr e Andreas Hofer: «Ein Held der Wahrheit, ein Held der Heiligkeit des Eides, ein Held des bekennender Glaubens – ein Vorbild für die Jugend Südtirols!»²²⁶ La scelta antinazista di Mayr-Nusser viene quindi inquadrata nel solco della narrazione eroica tirolese e viene così utilizzata contro altre persone che, pur in situazioni differenti e altre motivazioni, hanno tentato od erano riuscite a sottrarsi al servizio militare in quanto tale, senza però essere animati dallo stesso spirito religioso, unica giustificazione per sottrarsi ai doveri terreni di obbedienza all'autorità. Così quanti vengono definiti “traditori della Heimat” – come abbiamo visto, obiettori, renitenti e disertori non sono “Für die Heimat gefallen”, quindi sono “contro di essa” – sono anche esclusi dalla comunità cattolica locale.

Nel corso del 1959 anche i monumenti diventano parte dello scontro, a partire da quello all'Alpino di Brunico colpito da un'azione dinamitarda²²⁷. Non è un'esplosione a colpire il Monumento ai caduti della libertà inaugurato a Bolzano quattro anni prima, ma catrame che copre l'iscrizione, mentre su un lato viene disegnata una croce uncinata²²⁸. La relazione mensile del Prefetto rileva che questo sfregio al monumento suscita «vivo sdegno nella popolazione», ma l'unica reazione tangibile che emerge sull'«Alto Adige» è un ordine del giorno dell'ANPI cittadina che «di fronte all'inqualificabile atto vandalico» decide di presentare denuncia²²⁹. Anche la redazione del «Dolomiten» commenta negativamente la notizia, da una parte in un tentativo di allontanare dai sudtirolesi la paternità del gesto, da attribuire a «Provokateuren aus jenen rechtsradikalen Kreisen» – vecchi fascisti o giovani neofascisti interessati a incolpare i sudtirolesi per dipingerli come ex-nazisti o potenziali neonazisti. La richiesta di individuare i responsabili e fare giustizia, continua il corsivo, viene da un giornale perseguitato per vent'anni dal fascismo e poi vittima del nazionalsocialismo, che aveva deportato il caporedattore di allora Rudolf Posch e l'attuale redattore responsabile Friedl Volgger²³⁰.

²²⁶ Trad. dell'a. dei due estratti: «I giornali che in passato hanno occasionalmente etichettato Mayr semplicemente come un obietttore fanno un'ingiustizia a Josef Mayr-Nusser. [...] un eroe della verità, un eroe della sacralità del giuramento, un eroe della fede professata – un modello per la gioventù dell'Alto Adige!»; *ivi*.

²²⁷ *Attentato a Brunico*, «Alto Adige», 22 febbraio 1959, p. 1.

²²⁸ *Una croce uncinata sul monumento ai Caduti*, «Alto Adige», 22 aprile 1959, p. 3.

²²⁹ APCM-UZC, Sez. III, B. 75 vol. I, f. 575 “Relazione mensile sulla situazione politica, economica e sociale della Regione Trentino-Alto Adige”, Relazione riservata del 3 maggio 1959 n. 5127, *Regione Trentino Alto-Adige – Relazione mensile mensile sulla situazione politica, economica e sociale – mese di aprile 1959*.

²³⁰ *Ein infamer Anschlag*, «Dolomiten», 22 aprile 1959, p. 5.

L'anniversario della Liberazione non ottiene però particolare rilevanza e le cerimonie si limitano alla solita messa ed il corteo che passa al Monumento alla vittoria, alla lapide per Longon e a quelle in zona industriale, infine al Monumento ai caduti per la libertà.

Poche settimane dopo a Merano, al monumento ad Andreas Hofer, riprendono le manifestazioni sudtirolesi per il 150° anniversario: questi eventi distribuiti sul territorio «ermöglichten in der Pflege des kulturellen Gedächtnisses auch die aktuelle politische Lage vor allem in den Festreden zu thematisieren», ma soprattutto permettono alle comunità locali di sentirsi parte integrante di una «Gesinnungsgemeinschaft» più ampia, quindi tirolese²³¹. Queste manifestazioni hanno quindi un carattere molto diverso da quelle del 19-22 febbraio: sono eventi distribuiti sul territorio, ma i protagonisti principali appartengono alla dirigenza della SVP, che tengono orazioni non più improntate solo al ricordo, ma alla polemica politica. Così a Caldaro Magnago annuncia che «finché non ci sarà data una vera ed effettiva autonomia ed un autogoverno [...] fino ad allora non vi potrà essere pace», mentre il senatore Luis Sand afferma che «il fascismo si sta risvegliando. Nel 1922 [...] quando Mussolini si accingeva a compiere la marcia su Roma, a Bolzano fu fatta una prova generale e da questa nostra terra cominciò l'oppressione del regime»²³². L'«Alto Adige» registra con preoccupazione questi discorsi, ma soprattutto sottolinea come all'evento abbia preso parte anche Oberhammer, «il più acceso irredentista ed antitaliano che si conosca». Proprio la partecipazione dei politici tirolesi, o gli eventi organizzati oltre confine, ricevono molta attenzione da parte del governo. Un breve discorso di Gschnitzer alle cerimonie di Silandro porta l'ambasciatore Guidotti a rivolgersi a Bruno Kreisky, appena nominato ministro degli esteri, per farlo intervenire presso il segretario di stato – pur non volendo presentare a tal fine una protesta formale²³³.

Gschnitzer partecipa ad un altro evento il mese successivo, accompagnato da Tschiggfrey e Oberhammer: pur invitato ad intervenire, scrive il «Dolomiten», lo Staatsekretär si limita a sorridere al pubblico, rimanendo lontano dal podio. Il discorso principale è affidato al Landeshauptmann Pupp, che dedica un ampio passaggio non alla retrospettiva sul 1809, ma sul fascismo e la sua sopravvivenza

²³¹ H. Heiss, *Trebitsätze der Geschichtspolitik*, cit., p. 133.

²³² *Non ci sarà pace! Grida Magnago*, «Alto Adige», 14 giugno 1959, p. 1; *Al ricordo di Hofer la politica a braccetto*, «Alto Adige», 15 giugno 1959, p. 1. Due settimane dopo è il consigliere provinciale della SVP Hans Plaickner a fare un discorso simile a quello di Magnago, che viene segnalato dal Prefetto come un discorso «particolarmente violento»; APCM-UZC, Sez. III, B. 75 vol. I, f. 575 «Relazione mensile sulla situazione politica, economica e sociale della Regione Trentino-Alto Adige», Relazione riservata del 2 luglio 1959 n. 7460, *Regione Trentino Alto-Adige – Relazione mensile sulla situazione politica, economica e sociale – mese di giugno 1959. Anche Gschnitzer a Valdaora*, «Alto Adige», 29 giugno 1959, p. 1; *Peter Siegmair – Held der Kindesliebe*, «Dolomiten», 30 giugno 1959, pp. 3–4.

²³³ Da un'annotazione sui contenuti dell'incontro trascritta in: R. Steininger, *Akten: 1959*, cit., pp. 316–317 (doc. 162). *Il discorso del prof. Gschnitzer all'esame di Palazzo Chigi*, «Alto Adige», 21 luglio 1959, p. 1; *Una protesta al Governo austriaco*, «Alto Adige», 22 luglio 1959, p. 1. Tra le carte del Ministero dell'Interno relative all'anniversario sono riprodotti anche i due telegrammi n. 218 e 219 con cui Guidotti aggiorna il Governo sulle sue lamentele presso Gschnitzer e Kreisky; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1957–1960, B. 12, f. 11050/15. Nello stesso fascicolo anche una comunicazione in proposito del Commissariato del governo.

nell'Italia democratica, dal momento che questa non concede una vera e propria autonomia. Pupp mette così tra parentesi il periodo dell'occupazione nazista, per presentare solo le continuità tra democrazia e fascismo²³⁴. Ma non sono tanto i contenuti, quanto la forma dell'evento di Bressanone a sollevare polemiche da parte italiana, in particolare la partecipazione dei reduci del Kameradenkreis Südtirol ehemaliger Gebirgstruppen con «il berretto della Wehrmacht e decorazioni»²³⁵. In una delle foto pubblicate dal «Dolomiten» si nota chiaramente, sulla destra di Gschnitzer, un reduce con tre medaglie appuntate al petto, tra le quali si distingue una “croce di ferro”²³⁶. L'utilizzo di tali medaglie non è un fatto nuovo né viene nascosto, anzi già nelle cronache di febbraio viene a volte esplicitamente segnalata la presenza di decorati con la Eisernes Kreuz. Ora però vengono notate dall'«Alto Adige», che ne deduce che le manifestazioni stanno «perdendo la intonazione originaria, commemorativa e storica, per slittare sul piano della più smaccata demagogia nazionalista e antitaliana», che mette in luce «il tessuto neonazista o pangermanista delle iniziative»²³⁷. Anche il vice commissario del governo Masci riprende queste osservazioni, aggiungendovi che le manifestazioni «caratterizzate spesso da discorsi di intonazione antitaliana» hanno rivelato «la loro essenza di strumento di propaganda volkspartaiana, che sfrutta abilmente ai suoi fini tali rievocazioni storiche di facile effetto sulla popolazione alloglotta»²³⁸. L'argomento delle decorazioni naziste ricorre più volte nelle settimane seguenti, dal momento che il governo di Vienna sequestra le croci di ferro in vista della più importante manifestazione del 1959 hoferiano, il grande corteo previsto a Innsbruck per il 13 settembre. Questo intervento preventivo, scrive l'«Alto Adige», conferma «il carattere di aperto estremismo e di ipernazionalismo» dell'evento, ma dimostra anche che «in Austria il nazismo fa più paura che da noi» dal momento che gli Schützen sudtirolesi invece «portano ormai da tempo indisturbati le loro decorazioni hitleriane»²³⁹. La parata di Innsbruck è il culmine dell'intero anniversario, per cui la cui scenografia viene preparata fin nei minimi dettagli affinché gli «historisch-patriotischer Gehalt, religiöse und kulturelle Leitwerte» del 1809 diventino attuali nel dibattito sulla libertà e l'unità del Land, o, come scrivono Weber e Span, la storia di 150 anni prima possa essere reinterpretata in modo funzionale e significativo per il Tirolo del 1959²⁴⁰. Il momento *clou* dell'evento è rappresentato dalla sfilata degli Schützen sudtirolesi, che portano a braccio un'enorme

²³⁴ *Das Treuegelöbnis des Bezirkes Brixen an seine Helden*, «Dolomiten», 31 agosto 1959, pp. 3–5.

²³⁵ *Il regista Gschnitzer*, «Alto Adige», 31 agosto 1959, p. 1.

²³⁶ *Das Treuegelöbnis des Bezirkes Brixen an seine Helden*, «Dolomiten», pp. 3–5. La foto è riprodotta anche in: R. Steininger, *Südtirol (1) 1947–1959*, cit., p. 550 (foto 241).

²³⁷ *La consegna è di dormire?*, «Alto Adige», 2 settembre 1959, p. 1.

²³⁸ ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1957–1960, b. 12, f. 11050/15, *Bressanone (Bolzano) – Celebrazioni hoferiane*, 4 settembre 1959, prot. 9267/9877.

²³⁹ *In Austria si sequestrano decorazioni naziste*, «Alto Adige», 6 settembre 1959, p. 1.

²⁴⁰ Trad. dell'a.: «il contenuto storico-patriottico, i valori guida religiosi e culturali»; H. Heiss, *Treibsätze der Geschichtspolitik*, cit., p. 134; J. Weber, M. Span, *Die Gedächtnisfeiern 1959 und 1984*, cit., p. 516.

Dornenkrone, una corona di spine, di ferro che simboleggia «den Schmerz des Tiroler Volkes über die gewaltsame Trennung des Landes»²⁴¹. La provocazione non passa inosservata sull'«Alto Adige», ma il giornale non perde occasione per sottolineare nuovamente il carattere “nazista” degli eventi hoferiani: nel sottotitolo del lancio in prima pagina si parla di «bande, marce e “passo dell’oca”», con il giornalista che sottolinea come al passaggio dei reduci «bene in vista spiccavano le decorazioni naziste che un maldestro tentativo del Governo di Vienna aveva inutilmente cercato di sequestrare»²⁴².

L'utilizzo delle medaglie naziste è, secondo Steinlechner, un segno della mancanza di consapevolezza rispetto all'era del nazionalsocialismo, per cui le «“Heldenauszeichnungen” des Nationalsozialismus wurden offenbar in einer Kontinuität mit den Symbolen von 1809 gesehen und auch getragen»²⁴³. Ma non è un caso che questo avvenga insieme al rilancio dei costumi tipici tirolesi nelle parate degli Schützen: il Trachten, o suoi elementi come per esempio i calzettoni bianchi, è già stato in passato un «Erkennungszeichen nationalsozialistischer Orientierung und der Zugehörigkeit zur deutschsprachigen Bevölkerungsgruppe», per cui il regime fascista lo vieta negli anni Trenta proprio riconoscendone il significato simbolico di identificazione con il nazismo²⁴⁴. Il piano simbolico rimanda così alle continuità di personale ed i legami diretti tra le *Brauchtums-Organisationen* come gli Schützen, le associazioni di reduci ed il nazionalsocialismo, spesso ignorate e soppresse nella propria autopercezione²⁴⁵. È anche così che il nazismo viene messo tra parentesi nel discorso pubblico, mentre i suoi stessi simboli ricompaiono in superficie.

Il 1959 si conclude in modo simile a come era cominciato, con le polemiche diplomatiche e il riacuirsi della questione sudtirolese: il trentesimo anniversario della morte di Noldin viene trasformato in un'occasione di manifestazioni politiche su entrambi i lati del Brennero, che portano ad una dura reazione del governo italiano, che emette un nuovo divieto per gli oratori austriaci delle commemorazioni – Eduard Widmoser del Berg-Isel-Bund, Gschnitzer e Oberhammer²⁴⁶.

A cavallo del nuovo anno sono le insegne naziste a tornare al centro della discussione. La notte di Natale del 1959 due appartenenti al partito di estrema destra Deutsche Reichspartei tracciano

²⁴¹ S.P. Scheichl, *1809*, cit., pp. 149–150. Dell'episodio e della corona parlano ampiamente tutti i testi ampiamente citati in questo paragrafo, per cui si rimanda agli stessi per qualsiasi approfondimento ulteriore.

²⁴² *La grande “parata” di Innsbruck*, «Alto Adige», 14 settembre 1959, p. 1.

²⁴³ Trad. dell'a.: «Le onorificenze del nazionalsocialismo erano evidentemente ritenute in continuità con i simboli del 1809 e così indossate». Siegfried Steinlechner, *Des Hofers neue Kleider: über die staatstragende Funktion von Mythen*, Innsbruck Wien München, StudienVerlag, 2000, p. 91.

²⁴⁴ Trad. dell'a.: «Segni riconoscibili di orientamento nazionalsocialista e appartenenza al gruppo di lingua tedesca»; Michael Wedekind, *Politisierungen von «Volkskultur» im Tirol des 20. Jahrhunderts*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 30 (2021) 2, pp. 137–166, pp. 146–147.

²⁴⁵ Ivi, p. 158.

²⁴⁶ R. Steininger, *Südtirol (I) 1947–1959*, cit., pp. 772–784. Le “quotazioni” di Gschnitzer presso il governo italiano peggiorano molto in seguito a questi discorsi, come nota Monzali rimandando alla documentazione riprodotta da Steininger negli *Akten*: Luciano Monzali, *Mario Toscano e la politica estera italiana nell'era atomica*, Firenze, Le lettere, 2011, pp. 148–149 (in particolare nota 99); R. Steininger, *Akten: 1959*, cit. (doc. 264, 272 e 273).

svastiche e slogan antisemiti sulla sinagoga di Colonia. L'episodio suscita forti reazioni in Germania e in tutto il mondo, ma catalizza anche una serie di emulazioni, per cui comincia che nella sola Repubblica Federale vi sono 685 casi in poche settimane²⁴⁷. L'“epidemia delle svastiche” ha importanti conseguenze in Germania, ma anche in Italia, dove il primo episodio simile è del 2 gennaio: analizzando le reazioni della stampa, Palumbo rileva che in questa occasione i diversi schieramenti politici costruiscono le rispettive narrazioni sull'antisemitismo dei gruppi di matrice antifascista, centrista e di destra, unite da una generale condanna dell'odio antiebraico ma anche da una tendenza a esternalizzare sui tedeschi tali sentimenti, senza riflettere sull'antisemitismo italiano precedente al 1943 o sul ruolo della Chiesa nello stesso²⁴⁸. Comprensibilmente Palumbo limita la sua analisi ad un campione sì ampio di pubblicazioni, ma comunque limitato: manca così l'«Alto Adige», che a partire dal 27 gennaio pubblica una serie di lanci d'agenzia sui fatti di Colonia²⁴⁹. Il primo commento della redazione locale arriva solo il 5 gennaio e collega «qualche dubbio sulla... sterilizzazione totale dei fermenti nazisti» alla scarsa fiducia nella democratizzazione dell'Austria e quindi del Sudtirolo: «Certe adunate innsbruckesi e certe parate nostrane, con ostentazione di simboli che caratterizzarono l'epoca nazista, mancano solo della presenza di Franz Hofer per far fare al mondo un salto indietro di diciassette anni»²⁵⁰. Solo a questo punto si espone anche il «Dolomiten» con un commento polemico a tutta pagina, su cui domina una foto della parte centrale del fregio monumentale di Piffrader in Piazza Tribunale che ritrae Mussolini a cavallo mentre fa il saluto romano, accompagnato dal motto “credere, obbedire, combattere”²⁵¹. La didascalia racconta l'origine del monumento e come sia stato terminato solo poco tempo prima, con la posa di alcune lastre mai montate a causa della guerra²⁵². Come prevedibile, comincia l'articolo, l'ondata di “abomini antisemiti” si è trasformata in un'accusa ai sudtirolesi, visto che già da prima tempo ciò che è “austriaco-tirolese” viene bollato come “nazista” e all'«Alto Adige» interessa solamente ribadire l'equazione tra “tedesco” e “nazionalsocialista”. L'articolo non continua però con una difesa d'ufficio dell'eroismo del soldato e quindi dell'attribuzione di riconoscimenti, anzi pur rimandando ad un

²⁴⁷ Questi i dati raccolti dal governo federale al 28 gennaio 1960, pubblicati in: Bundesregierung, *Die antisemitische und nazistische Vorfälle. Weißbuch und Erklärung der Bundesregierung*, Bonn, Köllen, 1960, p. 36.

²⁴⁸ Enrico Palumbo, *The 'Swastika Epidemic' of 1960 and the First Major Public Debate about Antisemitism in Republican Italy*, in «*Modern Italy*», (2025), pp. 1–16. Sul caso tedesco si rimanda a: Werner Bergmann, *Antisemitismus als politisches Ereignis. Die antisemitische Welle im Winter 1959/1960*, in Werner Bergmann, Rainer Erb (a cura di), *Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945*, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, 1990, pp. 253–275.

²⁴⁹ Si vedano le edizioni dell'«Alto Adige» del 27, 29, 31 dicembre 1959 e 1 e 4 gennaio 1960.

²⁵⁰ *Rivive l'Hitlerjugend?*, «Alto Adige», 5 gennaio 1960, p. 1.

²⁵¹ *Credere, obbedire, combattere*, «Dolomiten», 9 gennaio 1960, p. 3.

²⁵² Già l'anno prima il «Dolomiten» aveva utilizzato il bassorilievo quale argomento polemico: *Mussolini redivivus*, «Dolomiten», 20 giugno 1959, p. 3. La questione della posa delle ultime lastre viene sollevata nell'ottobre del 1956 dall'«Alto Adige», poche settimane dopo la visita in città del Presidente della Repubblica Gronchi: la scelta di concludere il monumento viene spesso legata ad una decisione di Gronchi, ma l'articolo non ne parla in questi termini né risulta alcuna documentazione a sostegno di una simile tesi. *L'altorilievo incompiuto*, «Alto Adige», 31 ottobre 1956, p. 4.

futuro indefinito la domanda «ob es heute noch sinnvoll ist, damit hervorzutreten», pone la questione dell'opportunità di portare la croce di ferro. Mentre prima le guerre riguardavano solo gli eserciti, per cui le medaglie riconoscevano il coraggio dei soldati, la Seconda guerra mondiale è stata “totale”, ha ucciso donne, bambini e anziani, ha raso al suolo le città, ma né chi ha salvato i propri concittadini dai bombardamenti, né una Anna Frank hanno ricevuto medaglie, per cui bisognerebbe chiedersi

ob die traditionelle Wertbedeutung einer Kriegsmedaille, aller Kriegsmedaillen, nicht von der gewaltigen Pyramide namenlosen Leides und namenlosen Heldentums, die dieser letzte große Krieg aufgetürmt hat, erdrückt wird; ob es nicht edler, auch soldatischer, kurzum männlicher ist, mit der eigenen Tapferkeit nicht sichtbar hervorzutreten²⁵³.

In ogni caso però, gli italiani non possono lamentarsi di queste medaglie del passato, dal momento che ancora ne attribuiscono di fronte al Monumento alla vittoria e hanno da poco hanno completato il fregio di Piffrader: insomma, conclude, chi va in pellegrinaggio continuo verso una “foresta marmorea di fasci littori” non può rinfacciare ai tedeschi la croce uncinata²⁵⁴. L'«Alto Adige» si irrita per questo riferimento polemico ai monumenti e alle colpe italiane, arrivando a definire le politiche antisemite italiane quali “mezze burlette”²⁵⁵. Pur nell'ambito di una polemica giornalistica, il giornale individua il problema della SVP con le medaglie: tutto ciò che richiama l'“hitlerismo” non favorisce la Volkspartei, soprattutto «agli occhi di un Mondo ancora sgomento degli orrori dell'ultima guerra».

Nonostante la posizione critica del «Dolomiten», per i reduci dell'SKFV le medaglie non sono in discussione: «i sudtirolesi ben possono fregiarsi delle decorazioni ottenute nell'ultima guerra, anche se recanti la croce uncinata, in quanto esse sono sempre testimonianza di valore militare»²⁵⁶. Su suggerimento di Volgger, che fa presente come in Austria e Germania la svastica sia già vietata, il direttivo della SVP decide all'unanimità di chiedere alle organizzazioni degli Schützen e dell'SKFV di rinunciare a tale simbologia, anche per evitare di prestare il fianco alle ricorrenti accuse di neonazismo fatte ai sudtirolesi. In una seconda riunione della direzione, Magnago riferisce che le associazioni non intendono rinunciare alle medaglie, che sono ciò che rende la divisa un'uniforme,

²⁵³ Trad. dell'a.: «E allora bisognerebbe chiedersi se il valore tradizionale di una medaglia di guerra, di tutte le medaglie di guerra, non sia schiacciato dall'enorme piramide di sofferenza senza nome e di eroismo senza nome che quest'ultima grande guerra ha accumulato; se non sia più nobile, più soldatesco, insomma più virile, non essere visibili con il proprio coraggio».

²⁵⁴ La citazione letterale: «Man pilgert zu einem Marmorwald von Fasciobündeln und sagt den Deutschen nach, ihre Sehnsucht sei das Hakenkreuz».

²⁵⁵ «Ove è di casa l'antisemitismo? Nella terra dei Rosemberg, dei Goebbels, dei campi di sterminio, dei miti ariani. Non certo in Italia, over persino le leggi razziali furono – come autorevoli opere ebraiche testimoniano – mezze burlette»; *Dalla svastica ai matrimoni misti*, «Alto Adige», 10 gennaio 1960, p. 1.

²⁵⁶ Da un'annotazione sul discorso di Sepp Posch, vicepresidente del Verband, ad una riunione tenutasi a Valdaora il 24 gennaio 1960; APCM-UZC, Sez. III, B. 136, f. 1907 “Associazione vittime di guerra e combattenti alto atesini”, *Valdaora di Sotto (Bolzano) – Riunione della S.K.F.V. (Associazione vittime di guerra, invalidi e combattenti sudtirolesi*, 6 febbraio 1960 n. 1028/1457.

ma che entro 31 dicembre saranno sostituite da versioni senza la croce uncinata. L'Obmann è però dell'idea che vadano già evitate, «um dem Ausland keine Handhabe zu missdeutungen zu geben»²⁵⁷.

Il lungo articolo del «Dolomiten», probabilmente scritto da Volgger, e queste posizioni emerse nella direzione della SVP dimostrano le contraddizioni interne al gruppo sudtirolese. Da una parte vi è una reminiscenza dell'antinazismo di alcuni suoi membri, con una valutazione negativa del conflitto e così delle medaglie che lo celebrano. In questo senso, poche settimane dopo Volgger ricorda in un lungo fondo le accuse di De Gasperi al Sudtirolo quale “culla del nazismo” e vi contrappone ancora una volta il bilancio delle vittime sudtirolesi del nazionalismo di quindici anni prima²⁵⁸. L'articolo cita, tra vari esempi, anche la questione della partecipazione del Polizeiregiment “Bozen” alla strage delle Fosse Ardeatine, per cui è interessante notare, a margine di questo altro intervento, come poche settimane prima il Ministero degli Affari Esteri e l'Ufficio Regioni si scambino un parere sulla possibilità di aggiornare e utilizzare l'opuscolo *Atrocities committed by Tyrolese Nazis after september 8th, 1943* nell'ambito del “coordinamento della propaganda italiana sui problemi dell'Alto Adige”, come recita la coperta del fascicolo conservato presso l'archivio della Presidenza del Consiglio²⁵⁹. Il Capo ufficio Alto Adige del Ministero degli Affari Esteri Gian Lorenzo Betteloni esclude, «almeno per ora», che sia il caso di utilizzare tale documentazione, anzi si augura «non si ponga mai. È però bene averla, non foss'altro per scaramanzia...». Un parere condiviso dal Capo Ufficio Regioni Casimiro De Magistris, che spera di non dover arrivare «a siffatti ferri corti», evidenziando anche come nel Regno Unito vi fosse irritazione per il fatto che «alcuni giornali italiani cerchino di macchiare il nome degli altoatesini attraverso l'ombra del neo nazismo». Sembra quindi che, almeno per il momento, all'interno del governo non vi sia intenzione di utilizzare nuovamente l'accostamento al nazismo contro i sudtirolesi, come avviene invece a livello locale da parte dell'«Alto Adige», cui risponde nuovamente il «Dolomiten»²⁶⁰.

Quello di Volgger rimane comunque un impegno isolato, che appare strumentale di fronte alla rivendicazione del passato che opera l'altra parte, più consistente, della società sudtirolese. La Wehrmachtsgeneration non vuole abiurare al suo passato ed ai suoi ideali. Se ne mette da parte i simboli, parzialmente, è solo per questioni di immagine, vista la particolare situazione di attenzione

²⁵⁷ Trad. dell'a.: «in modo da non dare ai paesi stranieri alcuna leva per interpretazioni errate»; SLA, SVP-LL, Serie 03, Sottoserie 11, f. 568 (posizione 907).

²⁵⁸ *Südtirol, Nationalsozialismus, Kommunismus*, «Dolomiten», 18 marzo 1960, pp. 1-2.

²⁵⁹ APCM-UZC, III sez., B. 143, fasc. 2426, lettera di Betteloni del 25 gennaio 1960 e risposta del 9 febbraio. Il fascicolo contiene anche una copia dell'opuscolo del 1945, il cui testo è stato anche pubblicato in: M. Toscano, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, cit., pp. 235-243. Secondo Steurer gran parte del contenuto dell'opuscolo è attribuibile a Maurizio De Strobel, L. Steurer, *Südtirol 1943-1946*, cit., p. 102 (nota 69). Infine, sul riferimento di Volgger al “Bozen” ed alle Fosse Ardeatine si rimanda L. Vianini, *Via Rasella*, cit., pp. 41-43.

²⁶⁰ Steininger la definisce una “faida giornalistica”, arrivando alla conclusione che quella tra «Dolomiten» e «Alto Adige» non è altro che lo specchio delle divergenze tra gruppi linguistici, o almeno tra le loro ali più intransigenti; Rolf Steininger, *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror 1947-1969. Band 2: 1960-1962*, Bozen, Athesia, 1999, pp. 104-109.

internazionale. Mentre Palumbo nota come l'episodio dell'"epidemia delle svastiche" abbia duraturi effetti sulla stampa e l'opinione pubblica italiana di qualsiasi orientamento, in particolare nel confermare il generale rigetto dell'antisemitismo, in Sudtirolo non è questa recrudescenza ad essere al centro della discussione. Parlare delle svastiche è solo un mezzo con cui continuare lo scontro etnico-politico a mezzo stampa: per il giornale «Alto Adige» sono soprattutto un "simbolo di anti-italianità", per il «Dolomiten» sono solo icone inopportune²⁶¹. Per la Wehrmachtsgeneration dei trenta-quarantenni sudtirolesi l'utilizzo delle medaglie è invece «das stolze Bekenntnis zur eigenen Vergangenheit, zum Waffendienst für ein gemeinsames Reich und bekundete, untergründig drohend, dass man den Waffendienst nicht verlernt habe» – come dimostra passando presto dai cortei e le cerimonie per i caduti alla nuova ondata del terrorismo²⁶².

3.3.2 *La riscoperta dell'antifascismo*

Nel 1960 in tutta Italia ed in particolare a Milano il 25 aprile «assume un significato diverso dagli anni precedenti. Segna la ricostituzione dell'unità resistenziale» in opposizione al nuovo governo Tambroni, che un mese prima ha ottenuto la fiducia grazie ai voti del MSI e del PNM²⁶³. Né questo evento, né le diverse settimane di polemiche sulle "insegne naziste" hanno un particolare effetto sulle cerimonie organizzate in provincia, né in generale si rileva una forte presa di posizione²⁶⁴. A Bolzano viene inaugurato un piccolo monumento-ossario nel cimitero cittadino: si tratta di un arco con l'iscrizione "1943–1945 Gloria ai caduti per la libertà e la patria", che sovrasta una lapide dedicata a Longon e, sui lati di quest'ultima, due targhe recanti i nomi dello stesso Longon, dei caduti del 3 maggio e dei 7 deportati a Gusen. A promuovere la costruzione di questo arco è un ampio comitato cittadino completamente italiano, composto di ex internati nel lager di Bolzano, partigiani a vario titolo o parenti di caduti nella guerra di Liberazione. Le orazioni ufficiali vengono affidate al sindaco Giorgio Pasquali e al presidente dell'ANPI Giorgio Piva. Il primo parla genericamente di caduti per un "supremo ideale" e di sacrificio «per creare un mondo scevro dalle violente passioni [...] foriero di una coesione civile e morale, in un rinnovato clima di libertà». Piva minimizza il consenso verso il regime e attribuisce le sue colpe a pochi criminali, «gruppo di avventurieri [...] riusciti ad impadronirsi del potere finendo [...] a trascinare la Patria Grande verso la catastrofe», ma li definisce

²⁶¹ «January's discussions produced significant outcomes, notably the public's overwhelming rejection of antisemitism. Gianni Granzotto in Epoca noted: "Never before had antisemitism encountered such total and indignant condemnation"»; E. Palumbo, *The 'swastika epidemic'*, cit., p. 10.

²⁶² Trad. dell'a.: per quella generazione è «l'orgogliosa rivendicazione del proprio passato, del servizio in armi per il Reich e la dichiarazione, minacciosamente sottovoce, che non si era dimenticato come servire in armi»; H. Heiss, *Treibsätze der Geschichtspolitik*, cit., p. 136.

²⁶³ C. Cenci, *La festa nazionale della II Repubblica*, cit., pp. 359–361.

²⁶⁴ Non risulta, del resto, nessun intervento da parte di partigiani locali su questi temi, né come singoli né a nome di una delle diverse associazioni presenti sul territorio.

anche «carnefici nazi-fascisti» di migliaia di vittime e di mutilati della guerra di Liberazione – inclusi quanti combatterono all'estero o nelle Forze armate. Anche il presidente dell'ANPI non parla però del presente, per fare invece un vago accenno alle sfide di un futuro indefinito prima di tornare nuovamente all'omaggio ai caduti, tra gli altri Longon, i caduti dei campi di sterminio ed i «gloriosi Caduti della Brigata Giovane Italia che, per la difesa di questa terra Vi immolaste combattendo in Bolzano, Lasa e Merano» a fianco dei «generosi lavoratori della Zona industriale che la vita offriste per la difesa delle fabbriche e del posto di lavoro»²⁶⁵.

Bisogna attendere altri dodici mesi perché si realizzi un evento nuovamente legato ai partiti e, così, antifascista anche nei suoi contenuti di attualità. Si tratta in parte di una conseguenza del generale clima politico generale, nazionale e locale: il governo DC Tambroni e la giunta regionale DC di Odorizzi ottengono la fiducia, tra aprile e giugno 1960, solo grazie al sostegno del MSI – che condanna entrambi al fallimento poco dopo²⁶⁶. La svolta verso il centro-sinistra dovuta al fallimento di questa strategia, nota Ridolfi, porta ad una nuova legittimazione del discorso resistenziale e del suo spirito unitario, influenzando profondamente le celebrazioni del 25 aprile degli anni Sessanta: nel momento in cui viene meno il contrasto politico sul valore della Resistenza e sui protagonisti non istituzionali della sua memoria, le associazioni partigiane, «le celebrazioni poterono apparire davvero come le espressioni di una autorappresentazione corale dell'identità del popolo italiano»²⁶⁷. Nell'ambito dell'apertura al centrosinistra anche la Resistenza “rossa”, scrive Fogu, viene rivalorizzata attraverso nuove attribuzioni di medaglie d'oro, una nuova ondata di monumentalizzazione non più dedicata ai “caduti di tutte le guerre”, ma esplicitamente agli antifascisti e così incentrati sul sacrificio dei partigiani, e infine il riconoscimento dei campi di concentramento quali “monumenti nazionali”²⁶⁸.

Ai mutamenti politici si aggiungono l'intensificarsi della questione sudtirolese a livello internazionale e, in parallelo, le azioni dinamitarde del BAS. Nei primi mesi del 1961 la deflagrazione più forte è quella di Ponte Gardena, dove a fine gennaio viene distrutta una statua equestre in alluminio costruita dal fascismo²⁶⁹. Eretta nel 1938 di fronte alla centrale idroelettrica, l'iscrizione sul

²⁶⁵ *Un Monumento-Ossario ai Caduti della Resistenza*, «Alto Adige», 26 aprile 1960, p. 4.

²⁶⁶ *Di stretta misura la fiducia a Tambroni*, «Alto Adige», 9 aprile 1960, p. 1; *Col “franco tiratore” rieleto Odorizzi*, «Alto Adige», 9 giugno 1960, p. 1; *Voto di sfiducia: dimissioni della Giunta*, «Alto Adige», 11 maggio 1960, p. 1; *Tambroni si è dimesso*, «Alto Adige», 20 luglio 1960, p. 1. Il governo Tambroni si dimette dopo gli scontri di piazza a Genova, dove l'MSI aveva organizzato il proprio congresso nazionale; Giovanni De Luna, *I fatti di luglio 1960*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 359–371. Sullo sviluppo strategico all'interno della DC, che porta a sviluppi simili a livello nazionale e regionale, si rimanda all'interessante tesi dottorale di Agostini: Giovanni Agostini, *Centro-sinistra e autonomia speciale. La DC trentina tra il 1955 e il 1968*, Università di Bologna, 2015.

²⁶⁷ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 218–219.

²⁶⁸ C. Fogu, *The Legacy of Fascist Historical Culture*, cit.

²⁶⁹ Sull'episodio: Hans Karl Peterlini, *Südtiroler Bombenjahre: von Blut und Tränen zum Happy End?*, Bozen, Edition Raetia, 2005, pp. 101–110.

basamento “al genio del fascismo” viene modificata dopo la Liberazione in “al genio del lavoratore italiano”, ma la figura a cavallo con il braccio alzato nel saluto romano continua a sembrare, per una parte dei sudtirolesi almeno, un monumento fascista oggetto di un cambiamento puramente estetico, di facciata, dal momento che già altre due volte il monumento è oggetto di (tentati) danneggiamenti, nel 1947 e nel 1955. In entrambi i casi si notano, come per il Monumento alla vittoria e gli altri monumenti di epoca fascista, le due antitetiche interpretazioni di «Dolomiten» e «Alto Adige». Per i primi, il giornale italiano tenta di falsificare la storia evitando qualsiasi riferimento all’origine fascista del monumento e riferendovisi solamente come un «monumento equestre raffigurante il genio italiano»²⁷⁰. Tullio Armani risponde che la statua da sempre è da sempre dedicata al “genio italiano”, dal momento che questo era il nome datole da Arturo Dazzi in occasione della sua realizzazione per il padiglione italiano dell’esposizione internazionale di Parigi del 1937, e che solo «la riproduzione di Ponte Gardena fu ribattezzata dunque arbitrariamente»²⁷¹. Gli argomenti del 1949 tornano sei anni dopo, quando una prima carica di tritolo tenta di far esplodere il monumento nel giugno del 1955, e poi di nuovo in occasione della sua completa distruzione nel 1961. L’«Alto Adige» scrive quindi di una statua di «atteggiamento vagamente mussoliniano» che «raffigurava simbolicamente il Genio del lavoro», per cui ogni associazione a Mussolini è «pura propaganda perché nessuna rassomiglianza esiste fra la statua e il dittatore del fascismo». Se questa viene fatta esplodere è perché «all’occhio degli estremisti era divenuto un simbolo dell’italianità e come tale andava definito e eliminato»²⁷². Le forze di polizia indagano anche sulla SVP, arrivando a perquisirne la sede: il partito protesta con il Presidente del Consiglio Fanfani, che risponde di non lamentarsi e, invece, unirsi ai cittadini democratici che condannano queste azioni. Gli risponde Magnago, che ricorda come la SVP si sia sempre schierata contro gli attentati, anche in questo caso in cui «das Objekt der Attentäter nicht eine x-beliebige “Reiterstatue” war [...] sondern der “Aluminium Duce”», uno dei molti monumenti che ricordano e anzi glorificano il fascismo. A nome di tutti i sudtirolesi chiede quindi che questi simboli vengano definitivamente rimossi²⁷³. Pochi giorni dopo è Volgger a tornare sul punto, riproponendo l’immagine del Monumento alla vittoria quale simbolo dell’anti-Europa già proposta nel 1959²⁷⁴.

Il 25 aprile 1961 a Bolzano vede quindi il ritorno di una manifestazione di impronta fortemente politica, mentre a Merano e nel resto della provincia sono i militari ad avere il ruolo principale –

²⁷⁰ *Faschistischer Genius = italienischer Genius*, «Dolomiten», 20 febbraio 1949, p. 1.

²⁷¹ *Genio e onestà del “Dolomiten”*, «Alto Adige», 23 aprile 1949, p. 1.

²⁷² *Salta in aria la statua equestre di Ponte Gardena*, «Alto Adige», 31 gennaio 1961, p. 1.

²⁷³ Trad. dell’a.: «l’obbiettivo degli attentatori non era una qualsiasi “statua equestre” [...] ma il “duce d’alluminio”»; *Offener Brief an den Ministerpräsidenten*, «Dolomiten», 2 febbraio 1961, p. 1.

²⁷⁴ *Im Herzen Europas – gegen Europa*, «Dolomiten», 11 febbraio 1961, p. 1. Si veda anche *supra*, 2.2.4 “... unter den Likatorenbeilen”, a p. 120.

anche nel commemorare le vittime del 30 aprile²⁷⁵. Nel capoluogo l'organizzazione della cerimonia è demandata ad un comitato locale cui aderiscono l'amministrazione comunale, varie associazioni e sindacati ma soprattutto tutti i partiti a sinistra della Democrazia Cristiana, probabilmente in seguito ad un accordo sulla propaganda in vista delle elezioni comunali del successivo 28 maggio. L'evento vede il solito corteo a tappe – Municipio, targa per Longon, Zona industriale, cimitero di Oltrisarco – che termina però nei pressi del Durchgangslager, dove si susseguono ben otto orazioni ufficiali²⁷⁶. I primi interventi del segretario dell'ANPI Marco Zadra e del consigliere regionale Ettore Nardin (PCI) ricordano i caduti della Resistenza ed in particolare i deportati, monito ed esempio per le giovani generazioni nella lotta, ancora attuale, «contro le forze reazionarie di destra». L'assessore regionale Decio Molignoni (PSDI) traccia invece «un'unica linea [che] collega il Risorgimento, la Resistenza, l'unità europea», collegando l'anniversario della Liberazione al centenario dell'Unità e allo sviluppo di «un orizzonte più ampio, dotato di una nuova dimensione: l'Europa!». È invece «vivamente polemico» l'onorevole Renato Ballardini (PSI), che non si limita ad un ricordo di circostanza ma prendendo spunto dal processo Eichmann rileva come «il nazismo schiacciato nel 1945 non è morto» ma è una «forza storica perenne» che ricompare nell'assassinio di Lumumba, nell'invasione di Cuba o la rivolta in Algeria, o a livello locale nei «metodi del fascismo italiano come quelli del ministro Scelba» contro il terrorismo sudtirolese e, di conseguenza, «il nazismo, rimasto ancorato nelle nostre valli»²⁷⁷. Gli fa eco Mario Pellegrini, segretario provinciale del PRI, che a sua volta denuncia le difficoltà della convivenza tra i gruppi linguistici dovuta all'affiorare di «pericolose forme di crescente nazi-fascismo apertamente condannate dalla storia dell'umanità intera che tentano di minacciare e sovvertire la pace», contro i quali «abbiamo il dovere di unirli a tutti gli uomini amanti delle libertà democratiche per debellare i nemici della libertà»²⁷⁸.

Sul «Dolomiten» trovano spazio due commenti negativi sul 25 aprile. Un primo fondo mette tra virgolette “liberazione”, dal momento in cui le celebrazioni sono appannaggio dei socialisti, che cercano di riproporre un fronte unitario delle forze di sinistra, e dei comunisti, che le sfruttano a fini propagandistici: da una parte agitando lo spettro del ritorno del fascismo, dall'altra dipingendosi quali

²⁷⁵ *Solenne cerimonia al cimitero comunale*, «Alto Adige», 26 aprile 1961, p. 1.

²⁷⁶ *L'anniversario della Liberazione ricordato con solenni cerimonie*, «Alto Adige», 26 aprile 1961, pp. 4–5. La lista degli interventi ed i rispettivi contenuti presenti nella cronaca del giornale «Alto Adige» sono stati integrati, in questo paragrafo, con la relazione del Commissario del governo conservata sia nel fondo UZC che in ACS: *Bolzano – celebrazione ricorrenza del 25 aprile*, relazione del 28 aprile 1961, nr. 4152/4417, conservata in: ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1961–1963, b. 11, f. 11051/6; APCM-UZC, sez. III, b. 78, f. 575.

²⁷⁷ In risposta alla spirale di attentati dei primi mesi del 1961, il ministro dell'Interno elabora un provvedimento che vieta le uniformi degli Schützen, applicando il dlgs. del 14 febbraio 1948, n. 43. Il provvedimento non vieta, tra l'altro, le attività della Lega, limitandosi ad un divieto “estetico” che suona come un avvertimento di un possibile ulteriore giro di vite. *Non più ammesse in pubblico le uniformi degli Schützen*, «Alto Adige», 23 aprile 1961, p. 4.

²⁷⁸ Intervengono anche Claudio Nolet del Partito radicale e il Segretario della Camera del Lavoro Giovanni Guastalli, i cui discorsi non hanno particolare rilievo.

unici veri oppositori ad esso, dietro ai quali dovrebbero radunarsi tutti gli oppositori²⁷⁹. Il giorno dopo è Bernhard Wurzer ad intervenire con una critica più approfondita, in una dichiarazione d'intenti chiara già dal titolo: gli ideali della Resistenza sono stati traditi dal modo in cui l'Italia democratica ha trattato il Sudtirolo, come l'autore intende dimostrare parlando di ciò che gli oratori della cerimonia hanno taciuto, ovvero quali fossero stati suddetti ideali²⁸⁰. Facendo una selezione interessata di alcuni testi scritti da persone o riviste legate alla Resistenza, il quadro presentato da Wurzer offre un'immagine della Resistenza compattamente unita dietro all'idea del rispetto dell'unità territoriale del Tirolo e del "salornismo", arruolando in tal senso anche lo stesso CLN di Bolzano – che, invece, era profondamente legato al mantenimento del Brennero²⁸¹. Il colpevole della mancata realizzazione di questo programma favorevole all'autodeterminazione è il solo De Gasperi, fattosi portavoce dei nazionalisti e fautore degli argomenti tolemeiani. Così l'Italia democratica tradisce gli ideali della Resistenza, come prima aveva tradito quelli del Risorgimento, e chi celebra oggi tale risultato – questo il sottotesto – è a sua volta un traditore. È significativo che ad elevarsi in cattedra nei confronti della Resistenza sia Wurzer, arrivato nella redazione in nome dell'Einheitsgedanke di Gamper, del quale è segretario particolare una volta tornato in Sudtirolo dopo la guerra. Già veterano della Wehrmacht, autore di numerosi articoli dal sapore nostalgico e che minimizzano, fino ad ignorare, i crimini del nazionalsocialismo limitandosi a evidenziare solo quelli del fascismo, Wurzer è una delle penne di riferimento della Wehrmachtsgeneration²⁸².

La critica al 25 aprile non è, del resto, solo limitata alle pagine del giornale: anche questo anniversario passa senza alcuna cerimonia comune tra i due gruppi linguistici, con i sudtirolesi che invece commemorano Franz Innerhofer a quarant'anni dalla sua morte. L'evento si tiene il 30 aprile nel suo paese natale Marleno. Dopo la messa nella chiesa parrocchiale si tiene una commemorazione al cimitero, presso la tomba di Innerhofer, dove l'oratore ufficiale è Franz Runge, presidente del SKFV, a sua volta presente a Bolzano durante la "domenica di sangue". Subito dopo l'8 settembre viene affidato a lui il compito di organizzare il SOD ed è così tra i principali responsabili della deportazione di 25 ebrei di Merano, nonché della repressione dei partigiani della Val Passiria: per questi suoi "meriti", scrive Steurer, ottiene la Kriegsdienstkreuz di seconda classe, ma viene anche

²⁷⁹ *Im Schatten der Weltereignisse*, «Dolomiten», 28 aprile 1961, p. 1.

²⁸⁰ *Die Ideale der "Resistenza" in Südtirol verraten*, «Dolomiten», 29 aprile 1961, p. 3.

²⁸¹ La selezione di Wurzer comprende estratti di: *An Italian Manifesto*, proclama scritto da Giuseppe Antonio Borgese, Giorgio La Piana, Randolfo Pacciardi, Gaetano Salvemini, Arturo Toscanini e Lionello Venturi e pubblicato da «Life» il 12 giugno 1944; un articolo della rivista «Il Partigiano» del 4 giugno e del 24 luglio 1945; un discorso di Nenni al congresso del PSI dell'8 aprile 1946; *Un ordine del giorno del C.L.N. di Bolzano*, «Alto Adige», 31 marzo 1946, p. 1.

²⁸² Solo qualche mese prima l'«Alto Adige» accusa Wurzer di "manipolazione della storia" per la sua ricostruzione storica del passato recente pubblicata dal Reimmlichskalender del 1961, in cui alle 23 pagine dedicate al fascismo corrisponde solo mezza colonna sul periodo dell'OZAV; *Si rimpiange il nazismo?* «Alto Adige», 28 dicembre 1960, p. 1.

internato dagli Alleati per 17 mesi in quanto funzionario del regime di occupazione²⁸³. Nel ricordare l'assassinio di Innerhofer, «erster Meilenstein der Unterdrückungszeit des Faschismus», Runge tiene un discorso pacato, dove non manca però una promessa che suona come un avvertimento: «Die durch die Gewalt aufgezwungene Furcht der damaligen Zeit aber darf in unserem Volke nie mehr aufkommen», i sudtirolesi sono oggi vigili e senza paura, non odiano ma al tempo stesso non intendono sopportare altra violenza²⁸⁴.

L'«Alto Adige» vede con favore la manifestazione in ricordo di Innerhofer, ma critica la narrazione complessiva offerta dalla stessa²⁸⁵. Per il giornale, la sorte di Innerhofer è la stessa di quanti «si opposero all'avvento del fascismo o furono coinvolti nella lotta fratricida di quei lontani anni», ma «c'è tuttavia una differenza almeno numerica: in provincia di Bolzano fu un solo morto mentre altrove furono centinaia o migliaia». Nel frattempo «il fascismo è morto e sepolto», per cui certe manifestazioni sono solamente una speculazione antitaliana: si riferisce a quelle del Berg-Isel-Bund, che evita «di ricordare le migliaia di innsbruchesi ebrei e non ebrei – morti sotto il piombo nazista» per «attaccarsi all'unico caduto altoatesino per mano dei fascisti». Un appunto simile viene fatto al «Dolomiten», che sorvola «su fatti che potrebbero e dovrebbero essere non meno opportunamente ricordati» come le stragi di Bolzano e Merano, o le uccisioni all'indomani dell'8 settembre, cui presero parte anche nazisti locali²⁸⁶. Anzi, gli autori di tali stragi «fra amnistie e condoni circolano oggi liberamente per le nostre contrade, offesa vivente per i morti e provocazione per i sopravvissuti».

Pur nell'ambito di un conflitto a bassa intensità e limitato ad alcuni articoli di giornali, emerge ancora una volta la memoria selettiva dei due gruppi: nessuno dei due ricorda le vittime dell'altro, né affronta il nodo del proprio passato, limitandosi ad accuse reciproche dalla distanza di sicurezza garantita da manifestazioni ben separate.

3.3.3 *Il Ventennale della Liberazione*

Nel 1960 inizia una fase nuova dell'unità resistenziale e così delle celebrazioni del 25 aprile, che culmina con il ventennale del 1965 le cui manifestazioni «sancirono ufficialmente l'assunzione della Resistenza a nuovo pilastro unificante della ritualità pubblica», in una visione “unitaria” funzionale

²⁸³ Leopold Steurer, *Vorwort*, in Elmar Heinz, *Die versteinerten Helden: Kriegerdenkmäler in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 1995, pp. 7–14, pp. 10–11.

²⁸⁴ Trad. dell'a.: «Prima tappa del periodo di oppressione fascista [...] La paura di quei tempi, imposta con la violenza, non dovrà più pervadere il nostro popolo»; *Südtirol gedachte seines ersten Märtyrers*, «Dolomiten», 2 maggio 1961, p. 5. Lo stesso articolo viene pubblicato dal «Volksbote» del 4 maggio, a p. 7. Il settimanale pubblica anche, una settimana prima, un articolo che ricostruisce gli eventi del 1921, in parte attingendo dagli articoli del «Der Tiroler» di quel tempo; *Vor 40 Jahren wurde Lehrer Franz Innerhofer erschossen*, «Volksbote» 27 aprile 1961, p. 7.

²⁸⁵ *Franz Innerhofer*, «Alto Adige», sabato 8 maggio 1961, p. 3.

²⁸⁶ Sul 30 aprile ed il coinvolgimento dei sudtirolesi torna una lettera alla redazione del «Blatt für deutsche Leser» dell'«Alto Adige»: *Die Opfer des 30. April 1945*, «Alto Adige», 30 maggio 1961, p. 9.

alla difesa delle istituzioni democratiche²⁸⁷. Il Ventennale, scrive Santomassimo, registra «una tangibile e radicale differenza di clima rispetto al decennale» al punto che il 25 aprile non è più solo visto come l'evento “fondativo” della Repubblica, ma un nuovo «punto di partenza per la crescita democratica e sociale del paese»²⁸⁸. L'anniversario gode di un sostegno senza precedenti da parte delle istituzioni, che non si sostituiscono però alle associazioni partigiane come nel 1955, ma collaborano «incentivando una rinnovata sensibilità verso l'eredità resistenziale presente a più livelli nella società italiana»²⁸⁹. Questo sviluppo arriva anche a Bolzano, dove il Consiglio comunale e le associazioni partigiane costituiscono un Comitato cittadino per le celebrazioni della Resistenza, che tenta anche un importante passo nella direzione di un reciproco riconoscimento delle Resistenze e di un 25 aprile comune tra sudtirolesi e altoatesini. Il Consiglio comunale di Bolzano approva un ordine del giorno dei partiti italiani, ad esclusione del MSI, che impegna il Sindaco e la Giunta all'organizzazione di una manifestazione unitaria, alla sistemazione del monumento ai caduti per la libertà e alla realizzazione di un nuovo monumento che ricordi il campo di concentramento, nonché di una pubblicazione su quest'ultimo²⁹⁰. A nome del comitato, creato poche settimane prima del 25 aprile, il suo presidente e Sindaco Giorgio Pasquali invita Friedl Volgger a partecipare alle sue attività e alla commemorazione della Liberazione di pochi giorni dopo: il Comitato, scrive Pasquali, unisce quanti «si sono opposti ai regimi totalitari e sono convinti degli ideali di libertà», per cui ritiene che Volgger ed il suo partito «vorranno – condividendo gli stessi ideali – aderire». Volgger risponde in ritardo, scusandosi per l'assenza dovuta ad un invito troppo tardivo, ma che comunque ritiene che le cerimonie «avrebbero dovuto prendere un altro aspetto». In ogni caso, Volgger dichiara di tenere sempre alti i valori della Resistenza e che spera che gli antifascisti vogliano a loro volta «dare un poderoso contributo per la soluzione dei nostri problemi nello spirito della Resistenza»²⁹¹.

Alle cerimonie del 1964 prende parte un altro politico SVP, Pepi Posch, assessore comunale alle finanze²⁹². Viene infatti indetta una seduta straordinaria del Consiglio comunale cui non partecipa solo il MSI. Davanti ai consiglieri il Sindaco Giorgio Pasquali tiene un lungo discorso che l'«Alto

²⁸⁷ Massimo Baioni, *Risorgimento e Resistenza. Da Italia 61 al ventennale della Liberazione*, in Massimo Baioni, Fulvio Conti, Maurizio Ridolfi (a cura di), *Celebrare la nazione: grandi anniversari e memorie pubbliche nella società contemporanea*, Cinisello Balsamo, Milano, Silvana, 2012, pp. 247–263, pp. 258–259.

²⁸⁸ G. Santomassimo, *La memoria pubblica dell'antifascismo*, cit., p. 563.

²⁸⁹ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 259.

²⁹⁰ ASCBZ, Consiglio Comunale, Verbali delle sedute del 7 e 11 aprile 1964. Una copia dell'ordine del giorno è conservata nel fascicolo sul ventennale dello stesso Archivio Storico: ASCBZ, Atti generali, Serie 1965-1967, Cat. VI, Cl. 4, f. 3 “XX annuale della Resistenza”. Tutta la documentazione dell'ASCBZ citata in questo paragrafo proviene da questo fascicolo, per cui si abbrevia la segnatura con il nome dell'archivio e del fascicolo.

²⁹¹ ASCBZ “XX annuale”, minuta della lettera di Pasquali a Volgger del 21 aprile 1964 e risposta del 6 maggio.

²⁹² Posch merita una breve nota, dal momento che nella SVP del tempo è una “mosca bianca”: negli anni delle Opzioni e dell'entusiasmo per il Reich, Posch è invece tra i fondatori dell'azione cattolica ed uno stretto collaboratore di Josef Mayr-Nusser; R. Iblacker, *Keinen Eid*, cit., pp. 60–62. Nel dopoguerra si impegna nel KVV e poi nella SVP, partito che rappresenta in Comune di Bolzano dal 1961 al 1964 per poi approdare in consiglio regionale fino al 1973.

Adige» ripubblica quasi integralmente²⁹³. Nell'intervento del Sindaco la Resistenza è «patrimonio di tutti in quanto, al di là delle parti, delle ideologiche politiche o delle distinzioni in gruppi linguistici diversi, la Resistenza ha significato fondamentale del regime democratico». Si tratta di un discorso molto importante perché Pasquali riconosce che anche nel gruppo tedesco «non sono mancate forze morali e politiche che hanno reagito anche alla dittatura nazista che ha sviluppato subdolamente ogni tipo di attrazione verso il popolo sudtirolese». L'evento continua poi con le successive tappe del corteo istituzionale, a partire dal Monumento ai caduti per la libertà dove tiene un discorso Zadra dell'ANPI, poi alla lapide per Longon e a quelle della zona industriale, infine al monumento-ossario del cimitero comunale²⁹⁴. Dopo il 25 aprile, il Comitato cittadino non si riunisce fino al successivo 25 aprile, ma la Resistenza viene omaggiata in alcune pubblicazioni e in due brevi accenni in apertura alle successive riunioni del consiglio Regionale e Provinciale, a opera dei due presidenti delle assemblee Pupp e Nicolodi, senza però che se ne sviluppino particolari discussioni²⁹⁵.

Un importante contributo per la storia della Resistenza locale viene pubblicato nei mesi successivi dalla rivista culturale diretta da Giuseppe Negri, «Il Cristallo». In due differenti numeri viene affrontato il tema del Durchgangslager di Bolzano, per il quale è nato un nuovo interesse pubblico – dimostrato anche dall'annuncio monumento previsto per l'anno successivo. L'editoriale del direttore lega l'attività resistenziale in provincia a quella assistenziale dentro e fuori dal Lager: in Sudtirolo «la Resistenza ha avuto praticamente un solo nome: il campo di concentramento», per via delle particolari condizioni che rendono difficile organizzare forze partigiane come in altre province, ovvero la compresenza tra l'amministrazione nazista dell'OZAV e un importante livello di collaborazionismo nella popolazione di lingua tedesca, che permette alle strutture repressive naziste di essere capillarmente diffuse sul territorio²⁹⁶. Seguono due testimonianze scritte di Enrico Pedrotti e Lidia Brisca in Menapace, il primo internato nel Lager a dicembre 1944 per la sua partecipazione alla Resistenza, la seconda attiva nella divisione “Rabellotti” nel novarese²⁹⁷. Nel numero successivo Pedrotti scrive due brevi ricordi di Longon e Mancini, con cui aveva collaborato, ma è lo studio di Laura Conti pubblicato nelle pagine seguenti ad essere di particolare importanza. I suoi *Primi risultati di una ricerca sul Polizeilichesdurchgangslager di Bolzano* sono la prima ricerca sistematica sul

²⁹³ “Valorizzare per tutti la libertà”, «Alto Adige», 26 aprile 1964, pp. 4 e 6. La bozza, lunga 13 pagine scritte a macchina con modifiche autografe del sindaco, è conservata in: ASCBZ “XX annuale”.

²⁹⁴ *La solenne commemorazione della Resistenza*, «Alto Adige», 26 aprile 1964, p. 4. Il «Dolomiten» si limita invece ad un brevissimo trafiletto in cui riprende il testo del manifesto del Sindaco che annuncia l'evento, senza ulteriori articoli precedenti o successivi: “*Feier des Widerstandes*” in Bozen, «Dolomiten», 25 aprile 1964, p. 8.

²⁹⁵ CR-TAA, Resoconto stenografico, seduta n. 197 del 28 aprile 1964, p.4; ST-LT, Resoconto integrale, seduta n. 79 del 22 maggio 1964, p. 3.

²⁹⁶ Giuseppe Negri, Editoriale, in «Il Cristallo», 6 (1964) 1, pp. 5–9. I due successivi contributi di Pedrotti e Menapace si trovano nella stessa pubblicazione ma alle pp. 9–17 e 21–58.

²⁹⁷ Entrambi riconosciuti “partigiani combattenti”, i loro fascicoli personali sono conservati rispettivamente negli schedari “Triveneto” e “Lombardia” del fondo Ricompart dell'ACS.

funzionamento del Lager, sulle internate ed internati e quindi «la caratteristica principale di questo Lager», ovvero le reti di assistenza che si formano all'esterno e all'interno, cui lei partecipa quale internata²⁹⁸. Dallo studio di Conti emerge anche chiaramente il ruolo delle donne nella Resistenza locale, prima solamente accennato e minimizzato. In *Perché?*, la più importante pubblicazione sulla Resistenza locale, le “donne in armi” vengono solo nominate in modo vago e l'opera delle donne limitata al sostegno agli uomini – «un concorso veramente prezioso» ovvero «confortare con l'incitamento e l'esempio i loro uomini in una battaglia oscura»²⁹⁹. Conti distingue invece un gruppo di internate che sono “politiche e partigiane” in quanto «donne che erano state perseguitate per il proprio stesso comportamento e non per il comportamento dei parenti maschi»³⁰⁰. L'intervento di Conti fa il paio con quello di Menapace sul numero precedente: per la prima volta sulla pubblicistica locale trovano spazio figure di “partigiana combattente” e di donne nella Resistenza non solo relegate al *maternage*, o nominate nelle liste degli appartenenti alle formazioni partigiane senza riconoscerne poi alcun ruolo attivo se non di “concorso” e “conforto”³⁰¹.

Nel 1965 ricorre anche il ventesimo anniversario della morte di Josef Mayr-Nusser, ricordata sia sul «Dolomiten» che sul «Volksbote»³⁰². Come cinque anni prima, la figura di Mayr-Nusser viene accostata a quella dei grandi eroi del Tirolo, Andreas Hofer e Peter Mayr: come il primo ha guidato la lotta per la libertà su basi religioso-culturali e il secondo non ha salvato la sua vita in cambio di una bugia, così Mayr-Nusser ha sacrificato la sua vita per le sue convinzioni cristiane. Come cinque anni prima, l'articolo squalifica la scelta di essere un Eidverweigerer, una persona che rifiuta il giuramento, se questa è una scelta legata alla viltà o alla rinuncia a combattere. Il rifiuto del solo giuramento alle SS per via delle sue convinzioni religiose è invece una prospettiva lodevole, per cui bisogna essere grati a Mayr-Nusser e alle vittime del Terzo Reich: il loro sacrificio ha dimostrato che «die nationalsozialistische Verirrung war nie die Ueberzeugung des ganzen Volkes, sondern eine

²⁹⁸ Laura Conti, *Primi risultati di una ricerca sul Polizeilichesdurchgangslager di Bolzano*, in «Il Cristallo», 6 (1964) 2, pp. 27–41.

²⁹⁹ Come accennato, l'opuscolo del 1946 è un documento del suo tempo anche in questa descrizione del ruolo delle donne contenuta nella sezione *Le donne per la Liberazione: Perché?*, cit., pp. 77–78. Nonostante diverse donne compaiano nei vari elenchi delle formazioni partigiane contenute nello stesso testo, a nessuna di queste è riconosciuto un ruolo attivo.

³⁰⁰ L. Conti, *Primi risultati*, cit., p. 30. Gli altri gruppi di donne sono: ostaggi ovvero Sippenhäftlinge; ebrei; rom e sinti italiane, gitane e spagnole; prostitute e ladre; fasciste e naziste arrestate per vari motivi. Gli uomini, di gran lunga più numerosi, offrono invece uno spettro più ampio, per cui Conti individua 8 categorie principali, 5 sottocategorie di “politici” e 3 di “militari”.

³⁰¹ Particolarmente fortunato dal punto di vista editoriale, pur non trattandosi di una ricerca storica, il libro di Benedetta Tobagi offre comunque interessanti spunti sul concetto di *maternage*, introdotta da Anna Bravo già nel 1991 e poi ripresa successivamente in numerosi altri saggi e ricerche, non ultima la citata tesi di Celli: Benedetta Tobagi, *La Resistenza delle donne*, Torino, Einaudi, 2022; Anna Bravo (a cura di), *Simboli del materno*, in *Donne e uomini nelle guerre mondiali*, Roma, Laterza, 1991, pp. 96–134; L. Celli, *Giudicare, punire, normalizzare*, cit., pp. 194–209. A livello nazionale, la questione del contributo femminile alla lotta di liberazione viene discussa almeno dal 1954 e più diffusamente dalla pubblicazione del *Diario partigiano* di Ada Gobetti nel 1956; P. Cooke, *The legacy*, cit., pp. 72–73.

³⁰² *Er starb für seine Überzeugung*, «Dolomiten», 24 febbraio 1965, p. 10; «Volksbote», 25 febbraio 1965, p. 7;

Betörung der Geister und Vergewaltigung der Gewissen» e di conseguenza, punto essenziale di questo argomento, le vittime «sind unsere Kronzeugen, daß wir nicht alle an dem mitschuldig sind, was unter Hitler geschehen ist»³⁰³. Il sacrificio come riparazione per una colpa: il principio cardine della redenzione cattolica, una purificazione che assolve i sudtirolesi e lascia come unici colpevoli Hitler e pochi folli che avevano ingannato un intero popolo.

Un mese più tardi fervono i preparativi per il ventennale e la prima riunione del Comitato cittadino di Bolzano è prevista per il 1° aprile in Municipio, ma ha una sorta di prodromo nella discussione sul bilancio preventivo del Consiglio provinciale³⁰⁴. È Lidia Menapace a portare il discorso in Consiglio, rispondendo ad un precedente intervento di Raffener, ora nel Tiroler Heimatpartei (THP): Raffener accusa la giunta di essere “illegittima” perché formata da persone nate durante il fascismo, quindi prive dell’educazione democratica della generazione più anziana. Menapace non accetta una lezione simile proprio da quanti non furono in grado di difendere la democrazia dal fascismo, mentre tra i “giovani” vi è chi, come lei, ha fatto la lotta partigiana e «non si può dire a coloro che hanno fatto parte della Resistenza, proprio nel ventennale della Resistenza, che non hanno le carte in regola dal punto di vista democratico e che non amano abbastanza la libertà e la democrazia». L’intervento viene molto apprezzato da Egmont Jenny della SVP, che riconosce come «la “Resistenza” antifascista non è stata solo un fatto nazionalistico ma è stata una reazione, un combattimento non nazionalista contro certi valori della società conservatrice», e poi dal suo compagno di partito Friedl Volgger. Questo aggiunge che tutti sanno che i sudtirolesi hanno combattuto contro il fascismo, ma agli italiani – inclusi quelli che abitano in provincia – è meno noto l’impegno contro il nazionalsocialismo, per cui cita ancora una volta i dati della serie *Südtirols Opfergang unter dem Nationalsozialismus*. Volgger anticipa quindi che nessun sudtirolese parteciperà alle cerimonie del ventennale in assenza di un omaggio alle vittime sudtirolesi del nazifascismo e se il corteo raggiungerà il Monumento alla vittoria. Alle vittime aggiunge però anche tutti gli “altri”, quanti sono finiti «im guten Glauben», in buona fede, nell’esercito sbagliato: «Wir von der “resistenza” haben versucht, unsere Pflicht zu tun. Wir müssen aber auch zugeben, daß die von der anderen Seite ebenfalls ihre Pflicht getan haben»³⁰⁵. In

³⁰³ Trad. dell’a.: il loro sacrificio ha dimostrato che «l’aberrazione nazionalsocialista non fu mai la convinzione di tutto il popolo, ma un inganno delle menti e uno stupro delle coscienze» per cui le vittime «sono i nostri testimoni chiave del fatto che non siamo tutti complici di ciò che è accaduto sotto Hitler».

³⁰⁴ Il paragrafo contiene citazioni e contenuti estratti dal resoconto integrale della seduta: ST-LT, Resoconto integrale, seduta n. 11 del 26 marzo 1965. Anche Molognoni (PSDI), Gouthier (PCI) e Agostini (PLI) intervengono associandosi ai discorsi di Menapace e Volgger, mentre Mitolo (MSI) si schiera nettamente contro la Resistenza e rivendica invece di averla combattuta quale alpino della 4ª divisione “Monterosa” dell’esercito della RSI. La discussione viene anche riassunta dai giornali: *Approvato il bilancio provinciale*, «Alto Adige», 27 marzo 1965, p. 4; *Südtiroler Landtag genehmigte den Haushaltsplan für das Jahr 1965*, «Dolomiten», 27 marzo 1965, p. 5.

³⁰⁵ Trad. dell’a.: «Noi della “resistenza” abbiamo cercato di fare il nostro dovere. Ma dobbiamo anche ammettere che anche chi è stato dall’altra parte ha allo stesso modo fatto il suo dovere».

conclusione, quindi, in nome della “Pflichterfüllung” bisogna arrivare alla conciliazione e perdonare il passato, pur senza dimenticarlo.

L'intervento di Volgger getta così un'ombra sul prossimo 25 aprile. Il Comitato per le celebrazioni conferma però il programma di massima dell'anniversario previsto dal Consiglio comunale: viene deciso lo spostamento del Monumento ai caduti per la Libertà in Piazza Adriano e l'inaugurazione di una lastra o pietra commemorativa per le vittime del lager, da commissionare all'architetto Pellizzari. Per il Lager viene anche formata una sottocommissione, formata da Lino Ziller, Andrea Mascagni e Aldo Pantozzi, per elaborare una pubblicazione attingendo sia da quanto raccolto da Negri che da documenti del gruppo tedesco³⁰⁶. Per quanto concerne il cerimoniale, oratore ufficiale designato è il Senatore del PSI Piero Caleffi, già internato a Bolzano e poi a Mauthausen.

Le “condizioni” di Volgger per la partecipazione dei sudtirolesi all'evento vengono sollevate alla riunione successiva, il giorno 7. Per “chiarire il senso della Celebrazione della Resistenza”, come viene riportato sul verbale, Volgger vuole sapere se vi sarà una commemorazione per Franz Innerhofer e quali siano le intenzioni rispetto al Monumento alla vittoria – non potendolo abbattere, se ne chiede almeno la modifica dell'iscrizione sul frontone e la modifica del nome della piazza in “della Concordia” o “della Rimembranza”³⁰⁷. Pasquali dichiara che decisioni simili spettano al Consiglio comunale, dal momento che il programma è stato predisposto in seguito ad una decisione politica, ma in un successivo incontro le associazioni e partiti si dichiarano d'accordo solo con la prima proposta, «mentre non hanno ritenuto di entrare nel merito sulla richiesta di modifiche di denominazioni, di simboli e di scritte a monumenti cittadini», rimandando a loro volta la decisione a Pasquali³⁰⁸. La mancata presa di posizione dei partiti e, così, del Comitato delude la SVP: è Magnago a scrivere a Pasquali di ritenere che «il Comitato della resistenza sia la sede più competente per esprimere un voto di rimuovere i simboli fascisti» e visto che ciò non avviene, comunica ufficialmente il Volkspartei non partecipa alle celebrazioni³⁰⁹.

Ancora prima che questa decisione diventi pubblica, l'«Alto Adige» la anticipa e rompe la “concordia antifascista” delle settimane prima, commentando polemicamente che porre delle

³⁰⁶ Il verbale della riunione del 1° aprile 1965 è conservato nel fascicolo: ASCBZ, “XX anniversario”. Ci vuole oltre un decennio perché veda la luce una monografia sul Lager, quando in occasione del 30° anniversario l'incarico viene affidato ad Happacher: Luciano Happacher, *Il Lager di Bolzano*, Trento, Arti grafiche Saturinia, 1979.

³⁰⁷ ASCBZ, “XX ventennale”, verbale della riunione del 7 aprile. Il Vice commissario del governo Bianco rileva in una nota che «si è avuta l'impressione che i partiti di sinistra non fossero alieni dall'appoggiare, sia pure con qualche moderazione, la proposta del dr. Volgger»; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1964–1966, b. 34, f. 11080/100 “Celebrazione del ventennale della Resistenza – Bolzano e Provincia”, Comunicazione del Commissariato del Governo del 7 aprile, n. 3067, *Celebrazione del ventennale della Resistenza*.

³⁰⁸ Ivi, verbale e comunicato stampa della riunione del 12 aprile.

³⁰⁹ ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1964–1966, b. 34, f. 11080/100, lettera del presidente della SVP Silvius Magnago a Giorgio Pasquali, commissario straordinario del Comune di Bolzano, 15 aprile 1965.

condizioni dimostra come, tolta la pubblicazione di «addomesticate ricostruzioni» che attribuiscono ad un «fantomatico “gruppo di resistenza sudtirolese “Andreas Hofer”» la liberazione degli ostaggi di Braies, «la Resistenza non è ritenuto nelle alte sfere volksparteiste un fenomeno degno di essere ricordato e solennizzato per i valori propri di cui è portatore»³¹⁰. Il giornale mescola così la reazione all'imminente decisione della SVP con la polemica giornalistica contro il bisettimanale di Hans Dietl «Südtiroler Nachrichten», che proprio su Braies attribuisce al Bund “tutti i meriti” per il primo episodio alla Resistenza sudtirolese³¹¹. Pochi giorni dopo l'«Alto Adige» corregge però la sua valutazione dell'Andreas-Hofer-Bund, riconoscendolo quale gruppo di Resistenza in particolare dal momento che «fuori da ogni possibile dubbio che Erich Amonn è sempre stato antinazista e che Hans Egarter è stato uno dei pochissimi elementi che hanno fatto [...] una resistenza attiva» – ricordando anche come egli fosse stato per questo motivo osteggiato dalla SVP di Bressanone, fino ad essere gettato in una fontana nel periodo delle elezioni vinte dalla “Torre bianca”. Tanto il «Südtiroler Nachrichten» esalta la vicenda di Braies quale «Widerstands-Meisterstück», tanto l'«Alto Adige» minimizza l'intera attività della Resistenza sudtirolese, tanto da affermare che «non risulta, in ogni caso, che l'azione di tale Lega sia andata oltre le buone intenzioni», anche perché quanto accaduto in val Passiria «ebbe carattere più banditesco che politico», per cui questi e altri episodi vengono solo trasformati in “capolavori” dalla SVP in cerca di benemerienze partigiane³¹². Il caso di Braies arriva anche sulla stampa nazionale con il «Corriere della Sera» che intervista Gino Beccaro dell'ANPI di Bolzano, già fondatore della brigata Giovane Italia³¹³. Egli esclude in toto l'esistenza dell'AHB: «non è mai esistito un qualsiasi, sia pure in embrione, movimento di resistenza sudtirolese» perché «tutti gli uomini, nazisti convinti o meno» erano stati arruolati dal Terzo Reich e «nessuna comunicazione è mai pervenuta circa un intervento di pseudo-partigiani sudtirolesi»³¹⁴. Il «Dolomiten» risponde a Beccaro rifiutandone la ricostruzione e concludendo a sua volta che «italienischen Partisanen in Südtirol nicht sehr aktiv waren», almeno fino al dopoguerra³¹⁵. L'autore dell'articolo sul «Dolomiten» si spinge oltre l'episodio di Braies, ripudiando il ringraziamento che Jenny ha rivolto a Menapace per

³¹⁰ Senza Volkspartei le celebrazioni della Resistenza, «Alto Adige», 15 aprile 1965, p. 4.

³¹¹ *Handstreich von Niederdorf: ein Widerstands-Meisterstück*, «Südtirol Nachrichten», 15 aprile 1965, pp. 1–2; “Andreas-Hofer-Bund” besaß einen Geheimsender: *Alliierte verständigt*, *ivi*, p. 6; *Dichtung und Wahrheit*, «Südtirol Nachrichten», 30 aprile 1965, pp. 1 e 2. Tra gli altri testi citati o ripubblicati vi è anche il già citato resoconto di Amonn ed Egarter del 1946.

³¹² *La liberazione degli ostaggi nelle memorie di Schuschnigg*, «Alto Adige», 17 aprile 1965, p. 5. Il giorno successivo Gianni Bianco pubblica una testimonianza interpolata di Silvino Verocai, che racconta una inverosimile fuga rocambolesca del nipote di Molotov Wassily Kokonin; *Come fu liberato a Braies il nipote di Molotov nel 1945*, «Alto Adige», 18 aprile 1965, pp. 1, 4 e 7. Sull'episodio torna anche il «Dolomiten», sostanzialmente rigettando l'intera ricostruzione: *Wie Molotows Neffe befreit wurde*, «Dolomiten», 20 aprile 1965, p. 2.

³¹³ A. Di Michele, *Le due Resistenze*, cit., pp. 286–287. Sul programma e altri documenti del gruppo, redatti da Beccaro, si rimanda al già citato saggio di C. Romeo, *La Brigata «Giovane Italia»*, cit. e a *supra* p. 51.

³¹⁴ *Non furono gli altoatesini a salvare 136 ostaggi*, «Corriere della Sera», 15 aprile 1965, p. 4.

³¹⁵ *Geiselfreiung vor 20 Jahren*, «Dolomiten», 16 aprile 1965, pp. 1–2.

aver parlato della Resistenza in Consiglio provinciale, perché non si può dimenticare «wieviele unschuldige Südtiroler in treuer Pflichterfüllung als Soldaten durch Partisanenhand ums Leben gekommen sind», per cui non è possibile festeggiare insieme la Resistenza³¹⁶. Anche nei giorni successivi, gran parte dello spazio che i giornali dedicano all'anniversario è riservato alla continuazione della polemica³¹⁷. Questa finisce per travolgere anche l'intera Resistenza italiana, come abbiamo visto, ma anche il Bund, che sulla prima pagina dell'«Alto Adige» del 25 aprile viene definita una lega «solo antiitaliana», al cui vertice vi sarebbe stato il Gauleiter Franz Hofer e le cui attività sono state possibili solo perché «in stretto accordo con le autorità naziste, avendo un solo obiettivo» ovvero che il Sudtirolo venisse unito «al Grande Reich [...] oppure in una specie di nuovo Stato tirolese, sotto la guida del Gauleiter Hofer»³¹⁸. A vent'anni dalla liberazione degli ostaggi, l'episodio di Braies è ancora utilizzato per dimostrare o negare la Resistenza in una o l'altra lingua e mettere così in dubbio la legittimità politica nel presente.

I rappresentanti della SVP non partecipano quindi alle cerimonie del 25 aprile, ritenendo insufficiente la decisione Comitato di non prendere posizione rispetto al Monumento, che dimostra come manchi la volontà di liberarsi dei “fantasmi” del passato per continuare invece a far coincidere i simboli del fascismo con quelli dell'Italia³¹⁹. Per il resto l'evento si svolge come pianificato dal Comitato, nonostante un tentativo di disturbo da parte del MSI, e vede la presenza di diverse centinaia di persone³²⁰. L'«Alto Adige» nota con soddisfazione la larga partecipazione, che soprattutto per la presenza di cittadini di lingua tedesca “compensa” «l'assenza della SVP, giustificata con poco consistenti pretesti ma motivata da uno spirito palesemente contrario agli ideali che ieri sono stati esaltati»³²¹. Nonostante questa assenza, il corteo cittadino non si limita alle “solite” tappe – il municipio, la targa per Longon, la zona industriale ed il cimitero cittadino – ma rende omaggio anche a Innerhofer e Mayr-Nusser. Le orazioni ufficiali si tengono al Monumento ai caduti per la libertà, inaugurato quel giorno nella sua nuova sede in piazza Adriano. Il primo oratore, Lino Ziller, lamenta

³¹⁶ Trad. dell'a.: non si può dimenticare «quanti sudtirolesi innocenti sono morti per mano di partigiani, nel fedele adempimento del loro dovere di soldati»; *Geiselbefreiung vor 20 Jahren*, «Dolomiten», 16 aprile 1965, pp. 1–2.

³¹⁷ Sullo scontro giornalistico su Braies si veda anche: E. Pfanzelter, *Prominente am Pragser Wildsee*, cit., pp. 130–132.

³¹⁸ *La lega “Andreas Hofer” era solo antitaliana*, «Alto Adige», 25 aprile 1965, p. 1. L'articolo polemizza in particolare con le citazioni che il «Dolomiten» aveva estratto dall'articolo di Libero Montesi del 1954: *Libero Montesi ein unzuverlässiger Zeuge*, «Dolomiten», 24 aprile 1965, p. 3; *Il C.L.N. puntava al controllo della provincia*, «Alto Adige», 25 aprile 1954, p. 7.

³¹⁹ *Vom “Widerstand” in der heutigen Zeit*, «Volksbote», 22 aprile 1965, pp. 1–2. L'articolo di Friedl Volgger riproduce anche l'intero testo che introduce la serie *Südtirols Opfergang unter dem Nationalsozialismus*, senza la lista dei nomi: sente però di dover specificare che non intende così riaprire ferite all'interno del gruppo sudtirolese, ma solo per dimostrare che è esistita una Resistenza locale in lingua tedesca e che ancora oggi questa non venga riconosciuta.

³²⁰ L'MSI distribuisce un manifesto intitolato “Giudizi sui partigiani”; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1964–1966, b. 34, f. 11080/100, Lettera del 22 aprile 1965, n. 02288, *Bolzano – Gruppo giovanile MSI – Centro Ordine Nuovo – Manifesto*. Nello stesso fascicolo un telegramma del 25 aprile, dal Vice commissario Bianco al Ministero dell'Interno, segnala la partecipazione di 500 persone.

³²¹ *La riconquista della libertà*, «Alto Adige», 26 aprile 1965, p. 2.

che «ciò che manca ancora, dopo le nefaste conseguenze degli schemi nazionalistici delle due dittature, è una completa reciproca fiducia», possibile solo allontanando l'influenza dei nazionalismi e riconoscendo «il trauma subito dal gruppo dei concittadini di lingua tedesca durante il ventennio fascista». Il discorso di Zadra è invece improntato alla sfida posta dal neofascismo, di fronte alla quale è necessario sollevarsi come nel luglio del 1960. L'evento si conclude al nuovo monumento per le vittime del Durchgangslager, dove «hanno deposto una corona la signora Nella Lilli in Mascagni, che nel campo di concentramento soffersse come attiva esponente della Resistenza, ed il capo partigiano Luigi ['Avio'] Emer, medaglia d'argento della Resistenza», in una formula che li vede spesso insieme negli anni successivi. L'iscrizione del nuovo cippo commemorativo è bilingue e recita «Uomini di diverse nazionalità qui soffrirono e perirono per la libertà nella lotta contro il nazi-fascismo». L'incontro tra gruppi linguistici, almeno sul piano politico e cerimoniale relativo al 25 aprile, non è riuscito, ma almeno gli eventi, i discorsi ed i monumenti sono comunque orientati all'avvicinamento e al riconoscimento reciproco, come inizialmente auspicato dal Comitato.

Il ventennale non viene celebrato nel resto della provincia, tolta una piccola cerimonia a Merano tra le autorità civili e militari, che celebrano una messa al cimitero comunale prima di portare corone d'alloro alle sezioni dei cimiteri militari italiano, austriaco e tedesco. I caduti del 30 aprile vengono ricordati in una simile occasione, al cimitero e alla targa in piazza Teatro. L'«Alto Adige» pubblica invece un lungo articolo che, per la prima volta dal processo agli autori della strage del 1945, offre un quadro complessivo degli eventi utilizzando testimonianze del tempo e aggiungendovi gli esiti dell'inchiesta a carico dei sudtirolesi imputati³²².

Il giornale italiano continua a scrivere della Liberazione anche nelle settimane seguenti, per riaffermare che «la Resistenza è nata anche in Alto Adige» attraverso il CLN. Se questo era stato un «organismo non soltanto di coordinamento, ma anche di orientamento politico», aveva perseguito l'obiettivo di osteggiare «ogni forma di collaborazione con i neofascisti [della RSI] che giocavano la carta del nazionalismo» – sia prima che dopo gli arresti del dicembre 1944, ovvero il passaggio tra “primo” e “secondo” CLN dopo la morte di Longon –, quindi il contrario dei “propositi nazionalistici” attribuitigli dalla stampa di lingua tedesca. Al tono ostile e al tentativo di nascondere la presenza di gruppi orientati in senso nazionalista si accompagna un'onesta rivalutazione dei limiti e della debolezza della Resistenza locale, comunque impegnata in varie attività tra cui «la coraggiosa azione di assistenza» agli internati, nonché comunque pronta e organizzata a combattere come dimostrano i “tragici eventi” del 3 maggio³²³. Sono evidentemente posizioni difensive, che rispondono agli

³²² *Il 25 aprile a Merano*, «Alto Adige», 27 aprile 1965, p. 7; *Ricordati i nove caduti*, «Alto Adige», 1° maggio 1965, p. 10; *Vent'anni fa riapparve il tricolore*, «Alto Adige», 30 aprile 1965, p. 7.

³²³ *La Resistenza in Alto Adige*, «Alto Adige», 29 aprile 1965, p. 3.

attacchi della stampa tedesca, ma Rizza e Romeo notano come sul 3 maggio «il giornale invitava forse per la prima volta in modo esplicito a un sereno confronto», mentre in un corsivo laterale auspica l'approfondimento di temi della Resistenza locale ancora poco trattati dalla storiografia – in particolare, in modo quindi autocritico, «chiarire in tutto e per tutto le ragioni che hanno consigliato il CLN a precipitare gli avvenimenti» delle due stragi di Bolzano e Merano, nonché le connotazioni politico-ideologiche «poco chiare» di talune forze partigiane³²⁴.

Si tratta comunque di aperture parziali e presto smentite sullo stesso giornale, più interessato a presentare la Resistenza italiana come l'unico soggetto legittimamente antinazista. La successiva serie di articoli di Gianni Bianco tenta una ricostruzione organica del periodo a cavallo della Liberazione per dimostrare come sulla Resistenza *italiana* «fonda le sue basi la repubblica democratica – la legittimità dell'assunzione dei poteri da parte italiana sulla provincia di Bolzano», rovesciando sui sudtirolesi tutte le responsabilità sulla mancata pacificazione³²⁵. Il secondo articolo riporta la ricostruzione autografa di Bruno De Angelis, pubblicata da Ferruccio Lanfranchi nel 1948, sul suo invio a Bolzano nel settembre del 1944 e gli sviluppi fino alla Liberazione³²⁶. Qui i sudtirolesi vi compaiono solo come interlocutori di Wolff al fine di evitare il passaggio dei poteri locali agli italiani, per cui all'arrivo di De Angelis al Comando supremo germanico il 3 maggio vi trova «il prefetto nazista di Bolzano dott. Tinzl ed altri esponenti della Lega antitaliana “Andreas Hofer”». Anche la terza puntata marca la distanza tra il democratico CLN ed il totalitario atteggiamento sudtirolese, concentrandosi sui primi mesi dopo la Liberazione ed i contrasti tra il CLN e il SVP. Ma è solo di quest'ultima, per via di «tutto il carico di contraddizioni che si porterà appresso nei lustri successivi», la responsabilità di aver fatto saltare i due “accordi di collaborazione” del 1946: «il mito del partito unico annulla la libertà d'associazione politica nel gruppo di lingua tedesca, mentre quello del plebiscito oscura ogni prospettiva di pacificazione»³²⁷.

Delle lodevoli parole di Pasquali un anno prima, in consiglio comunale, non rimane ormai nulla: il reciproco riconoscimento tra le Resistenze viene ancora una volta rimandato, mentre lo scontro etnico-politico a mezzo stampa porta al fallimento dell'incontro previsto sul piano dell'antifascismo e dell'antinazismo. Pochi mesi dopo, invece, ignoti distruggono a picconate il monumento dedicato alle vittime della strage di Lasa del 2 maggio 1945: Anche lontano dalle cerimonie, il ricordo degli

³²⁴ C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 132–133.

³²⁵ *La lunga notte di Bolzano*, «Alto Adige», 16 maggio 1965, p. 3. L'articolo è incentrato sugli arresti del dicembre 1944 e la situazione del Durchgangslager, del quale descrive anche i comitati di assistenza all'interno ed all'esterno, dando particolare rilievo alle figure di Ferdinando Visco Gilardi, Ada Buffulini, Laura Conti e Nella Mascagni.

³²⁶ *Le manovre per staccare l'Alto Adige all'Italia*, «Alto Adige», 19 maggio 1965, p. 3; Ferruccio Lanfranchi, *La resa degli ottocentomila*, Milano, Rizzoli, 1948.

³²⁷ *Le illusioni perdute*, «Alto Adige», 30 maggio 1965, p. 7.

esiti tragici dell'occupazione e degli ultimi giorni della guerra è rigettato da una parte della comunità locale, fino al punto da distruggerne i luoghi della memoria.

Inaugurato il 25 aprile del 1950, questa è la terza volta che viene distrutto, gli episodi del 1957 e 1963³²⁸. Della distruzione del 1963 è accusato Hugo Knoll, già protagonista della giornata del 30 aprile 1945 insieme alla sorella Caroline ed al padre August. Nel relativo processo «uscirono prepotentemente le responsabilità morali e materiali dei tre Knoll», condannati a trent'anni in gran parte scontati per effetto delle amnistie e condoni intervenuti negli anni successivi³²⁹. Knoll viene fermato al valico di Passo Resia alcuni mesi dopo l'azione di Lasa, mentre cerca di attraversare il confine con alcuni detonatori e lettere. È il periodo del primo processo di Milano per la Feuernacht del 1961, per cui l'«Alto Adige» approfitta immediatamente dell'occasione per illuminare «il fosco passato anti-italiano del dinamitardo arrestato», arrivando anche a sottolineare la sua nuova occupazione come imbianchino quale «singolare analogia con l'occupazione di Hitler prima del suo avvento alla testa del nazismo»³³⁰.

L'intreccio tra un estremismo di destra “autoctono” ed uno importato dall'estero, con le loro differenti sovrapposizioni con il neonazismo, ed il terrorismo viene evidenziato ed al tempo stesso differenziato da Claus Gatterer già nel 1981, praticamente in presa diretta, nel momento in cui osserva che «Der Rechtsextremismus in Südtirol darf nicht mit dem Terrorismus identifiziert werden»³³¹. Si tratta quindi di un rapporto sfaccettato e complesso, che la politica e la stampa italiane risolvono invece con la generalizzata accusa di neonazismo per tutti i terroristi e, per estensione, tutti i

³²⁸ *Colpo di piccone e sterco contro una lapide ai Caduti*, «Alto Adige», 10 dicembre 1957, p. 4; *Una lapide fatta “saltare” dai neonazisti*, 5 ottobre 1963, p. 1; *Un rigurgito di nazismo*, «Alto Adige», 2 agosto 1965, p. 1 e 8. Una quarta azione contro il monumento ha luogo l'anno successivo: *Come i razzisti del KKK i vandali in azione a Lasa*, «Alto Adige», 1° marzo 1966, p. 1.

³²⁹ Vittorio Cavini, *Merano 30 aprile 1945*, in Piero Agostini Vittorio Cavini e Leopold Steurer, *Merano: 30 aprile 1945*, Laives, Quaderni del Matteotti, 1978, pp. 36–38. Secondo Cavini, scontano solamente due anni per effetto dell'amnistia. Secondo gli articoli di giornale che annunciano la cattura di Knoll, Hugo sconta 7 anni prima del condono per i restanti 23; *Catturato un pericoloso terrorista*, «Alto Adige», 21 dicembre 1963, p. 1; *Le lettere del terrorista*, «Alto Adige», 22 dicembre 1963, p. 1; *“Oggi ho avuto la fortuna di ammazzare due italiani”*, ivi, p. 4.

³³⁰ Romeo nota che il processo ha comunque un'influenza positiva sul pubblico italiano, che «vide “sfilare” per la prima volta “a volto scoperto” gli attentatori, presentati sino ad allora in forme confuse (perlopiù come irriducibili nazisti)» mentre ora vengono alla luce i «caratteri di semplicità contadina in stridente contrasto con i cliché sul terrorismo», riconoscendo soprattutto a Sepp Kerschbaumer «una certa curiosità e quasi simpatia» ma soprattutto «l'attenuante di non aver mai voluto colpire vite umane»; Carlo Romeo, *Il confine sotto attacco. La “Notte dei Fuochi” nella storiografia e pubblicistica italiana*, in *Storia e Regione/Geschichte und Region*, 20 (2011) 1, pp. 122–134, pp. 130–131.

³³¹ Trad. dell'a.: «L'estremismo di destra in Alto Adige non deve essere identificato con il terrorismo»; C. Gatterer, *Rechtsextremismus*, cit., p. 1.

sudtirolesi, o almeno la gran parte dal momento che aveva «optato per la Germania e per Hitler» per poi essere «riammessi nella nostra comunità»³³².

Nonostante l'intensificarsi delle azioni del BAS porti a continue accuse di nazismo nei confronti dei sudtirolesi, in occasione dell'anniversario della Liberazione il tema del terrorismo sudtirolese è assente dai discorsi ufficiali così come dalla cronaca – tolto il breve accenno alle «pericolose forme di crescente nazi-fascismo» fatto da Pellegrini (PRI) nel 1961. Una volta passato il ventennale, le cerimonie riprendono la forma del corteo istituzionale, prettamente italiano, sui luoghi della memoria locale, cui si aggiunge il nuovo monumento per le vittime del Durchgangslager. Nel 1966 viene anche reso omaggio a Mayr-Nusser, del quale viene tratteggiata confusamente la storia: «morto di fame in un carro ferroviario piombato per essersi rifiutato di piegarsi agli invasori». Non si fa menzione di alcuna orazione ufficiale e gran parte della cronaca è affidata a reportage fotografici: vengono ritratte le autorità politiche e civili, il picchetto d'onore e le corone d'alloro, come ad evitare un campo largo che avrebbe evidenziato la scarsa partecipazione popolare³³³.

Una risposta antifascista al terrorismo sudtirolese si realizza solo nel 1967, pochi mesi dopo che a Cima Vallona una serie di cariche esplosive uccidono quattro militari italiani. L'azione del 25 giugno scuote profondamente l'opinione pubblica italiana e rappresenta “l'apice ed epilogo del terrorismo sudtirolese” – almeno per quanto riguarda il BAS³³⁴. Anche l'ANPI reagisce organizzando a Bolzano il proprio convegno nazionale, per cui il 29 ottobre giungono nel capoluogo sudtirolese oltre mille partigiani delegati da tutto il paese. Nell'introduzione ai due oratori ufficiali, il presidente provinciale dell'ANPI Marco Zadra ricorda i caduti della Resistenza italiana e sudtirolese, accomunandoli «alle vittime del terrorismo nazista che di nuovo distrugge e uccide». La prima orazione è affidata al senatore Arialdo Banfi del PSI, giellista, azionista e poi tra i fondatori del Movimento Federalista Europeo. Il suo discorso guarda infatti alle frontiere dell'Europa, in nome delle quali mettere da parte

³³² Così si esprime il Presidente del Senato Cesare Merzagora (PLI) all'indomani dell'uccisione a Sesto di due carabinieri, Palmerio Ariu e Luigi De Gennaro; *Affrontare il terrorismo con energia*, «Alto Adige» 10 settembre 1965, p. 1. Ne nasce un ampio dibattito sulle opzioni, a livello nazionale e locale: viene anche ripresa più volte la proposta avanzata dall'MSI e sostenuta, tra gli altri, da Renato Cajoli dell'Ufficio Zone di Confine o “civis” sulle pagine dell'«Alto Adige», di revocare la cittadinanza ai riopianti che «dopo aver pregato brigato e spergiurato per ottenere la cittadinanza italiana, si sono messi in evidenza fra i peggiori nemici dello Stato e agitatori antitaliani»; *La revisione delle opzioni*, «Alto Adige», 28 maggio 1965, p. 2. L'articolo fa parte di una lunga serie di interventi di “civis” sulla relazione della Commissione dei 19, in tutto 9 articoli pubblicati tra il 7 maggio e l'11 giugno 1965.

³³³ *Devoto omaggio ai patrioti che lottarono per la libertà*, «Alto Adige», 26 aprile 1966, p. 5; *Un austero pellegrinaggio in ricordo della Liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1967, p. 4; *Deposizione di corone alle lapidi dei Caduti*, «Alto Adige», 26 aprile 1968, p. 6; *Fiori alle lapidi dei caduti*, «Alto Adige», 26 aprile 1968, p. 4.

³³⁴ Così lo descrivono Marcantoni e Postal, evidenziando come dopo Cima Vallona c'è il momento di massima crisi diplomatica tra Italia e Austria, cui corrisponde un rinnovato impegno per la collaborazione da parte del governo di Vienna, che intensifica la repressione del terrorismo raggiungendo importanti risultati; Mauro Marcantoni, Giorgio Postal, *Südtirol: storia di una guerra rimossa (1956–1967)*, Roma, Donzelli editore, 2014. Per una visione più approfondita, pur con alcuni contrasti, si rimanda a Rolf Steininger, *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror 1947–1969. Band 3: 1962–1969*, Bozen, Athesia, 1999; H.K. Peterlini, *Südtiroler Bombenjahre*, cit.

“falso patriottismo” e le “sacre frontiere”, per procedere invece alla realizzazione degli accordi per la tutela della minoranza «indipendentemente dal terrorismo». Gli fa eco il presidente nazionale Arrigo Boldrini, presidente nazionale e medaglia d’oro al valor militare della Resistenza per i suoi meriti nella guerra partigiana con il nome di “comandante Bulow”. Pur riconoscendo «le angherie spesso ridicole consumate quassù dal fascismo», il confine è parte del “riscatto nazionale” «pagato caro [...] con lutti e sangue» che ha dato vita ad una «nuova unità nazionale che si sperimenta [...] nel nome dell’ideologia antifascista, riaffermando le nostre frontiere, che sono frontiere di pace e sono intoccabili». Aggiunge però che i governi devono collaborare «per combattere ancor meglio il terrorismo, il nazismo tedesco ed austriaco, il fascismo italiano», per cui Bolzano «è un impegno d’onore per la democrazia italiana». Per acclamazione viene poi votata una risoluzione finale in cui l’ANPI chiede che «vengano rimossi i segni del fascismo, tanto più offensivi in Alto Adige perché ricordano insieme all’oppressione l’opera di snazionalizzazione» e che il cinquantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale sia celebrato «come momento di pacificazione e di concordia tra popoli che in passato si sono combattuti»³³⁵. La giornata si conclude con un ulteriore gesto di riconoscimento di entrambe le Resistenze locali, con la deposizione di corone alle lapidi per Innerhofer e Longon, al campo di concentramento e al monumento ai caduti per la libertà, all’ossario dei partigiani e alla tomba di Mayr-Nusser³³⁶. Del raduno dell’ANPI si discute anche in Consiglio provinciale, dove Anselmo Gouthier (PCI) definisce la discussione sulle insegne fasciste (aquile, fasci, scritte in latino) un tabù finalmente messo in discussione da «un’Italia nuova, moderna, democratica ed avanzata» rappresentata dall’ANPI, come riconosciuto dalla stessa stampa di lingua tedesca – sudtirolese e austriaca. Il discorso incassa l’approvazione di Magnago – fatto rarissimo per un consigliere comunista –, che a sua volta elogia il convegno dell’ANPI che rappresenta «ein beteichnender Fortschritt», anche alla luce del rifiuto di una simile mozione della SVP da parte del Comitato per il Ventennale, due anni prima³³⁷.

3.4 Memorie divise (1969–1975)

Come abbiamo visto in precedenza, effettivamente il cinquantesimo anniversario del 4 novembre trascorre senza particolari polemiche, almeno per quanto concerne la sobria cerimonia al Monumento alla vittoria, della quale anche il «Dolomiten» apprezza il tono rispettoso. La giornata diventa semmai movimentata per la contromanifestazione del gruppo legato a «die brücke» ed Alexander Langer, che

³³⁵ *Supra*, capitolo 2.3.2 “Due alpini riconsacrati”

³³⁶ *Giustizia nella fermezza*, «Alto Adige», 30 ottobre 1967, p. 2.

³³⁷ ST–LT, Resoconto integrale, seduta n. 58 del 19 dicembre 1967, pp. 5–7 e 25. La rilevanza di questo passaggio è maggiore se si considera che, secondo le ricerche di Noto, questo è il primo esplicito riferimento al Monumento alla vittoria nei dibattiti delle assemblee politiche locali; G. Noto, *Le colpe degli altri*, cit., p. 172.

i militanti del MSI tentano di aggredire. La protesta degli studenti contro il 4 novembre ed il Monumento è secondo Heiss «ein respektables Signal eines örtlichen Antifaschismus», la versione locale della lotta al “sistema fascista” che nel 1968 infiamma tutto il paese³³⁸. L’emergere del movimento studentesco porta anche importanti novità nella memoria della Resistenza, dal momento che questo «rifiutava nettamente la retorica celebrativa unitaria delle commemorazioni ufficiali e rivendicava la dimensione di classe della lotta partigiana»³³⁹. Si tratta anche di una reazione a quella che Santomassimo definisce l’«apparentemente stabile e felice collocazione della Resistenza nel Pantheon repubblicano» avvenuta con i governi di Centrosinistra e la presidenza Saragat, culminati nel ventennale: da una parte i «fiumi di vuota retorica, che suscitano diffidenza nelle generazioni più giovani», ma dall’altra è soprattutto la formula «abbastanza illusoria e infondata» di “popolo unito in lotta contro la tirannide” a risultare come «un brutto inganno», per cui evocare la Resistenza è «un alibi per rinviare una resa dei conti con il passato» di fronte al quale emerge un antifascismo giovanile «che si collega in forma critica, a volte fino all’irridenza, alla memoria dell’antifascismo»³⁴⁰.

Le azioni di protesta locali si concentrano, invece, sulla denuncia dei nazionalismi locali e colpiscono i simboli – di pietra e non – della rigida divisione etnica della società sudtirolese, proprio a partire dal 4 novembre. I giovani che organizzano la protesta del 1968 fanno parte di un “gruppo misto” senza nome, come lo definisce successivamente Alexander Langer, che organizza incontri per tra “italiani” e “tedeschi” «per capire e affrontare i problemi del Sudtirolo: sperimentare la convivenza in piccolo», proprio iniziando dallo studio della «storia della nostra terra (scoprendo le reciproche omissioni e reticenze)»³⁴¹.

3.4.1 “La lingua non divide i veri antifascisti”

In occasione del Ventennale della Liberazione i partiti italiani evitano di prendere posizione, men che meno assumersi alcun impegno concreto, riguardo ai simboli del fascismo. Le richieste avanzate da Volgger a nome della SVP hanno comunque effetto sulle cerimonie della Liberazione: il Monumento alla vittoria, spesso teatro di una delle tappe del corteo commemorativo, smette di essere uno dei luoghi dell’omaggio ai caduti della lotta al fascismo ed al nazismo. Dopo la mozione dell’ANPI del 1967 la riflessione sui monumenti fascisti assume però una nuova qualità e vede la saldatura tra istanze diverse: il movimento studentesco dal basso e un nuovo attivismo dei partiti politici, con le formazioni di sinistra ed in particolare il PCI impegnate in un’inedita collaborazione

³³⁸ Trad. dell’a.: «un segnale rispettabile di antifascismo del luogo»; H. Heiss, *Südtirol 1968*, cit., p. 80.

³³⁹ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., pp. 46–47.

³⁴⁰ G. Santomassimo, *La memoria pubblica dell’antifascismo*, cit., p. 564.

³⁴¹ Alexander Langer, *Minima personalia*, in *La scelta della convivenza*, Roma, Edizioni e/o, 2022, pp. 11–31. Questo ricordo autobiografico di Langer viene pubblicato dalla rivista «Belfagor: rassegna di varia umanità» nel marzo del 1986.

con la SVP per «eliminare in modo completo e definitivo dalle vie, dalle piazze, dai monumenti, dagli edifici, dai ponti e da qualsiasi luogo, ogni emblema del fascismo»³⁴². Il proposito fatica a trovare realizzazione, per cui Magnago non partecipa alle celebrazioni del venticinquesimo anniversario della Liberazione: pur ringraziando per l'invito, come cinque anni prima il Landeshauptmann ed il partito fanno propria la posizione di Volgger per cui «l'anniversario della Liberazione non possa essere degnamente ricordato finché a Bolzano resteranno intatti i simboli della dittatura»³⁴³. L'«Alto Adige» critica la «speciosa motivazione», ma la giornata commemorativa si svolge senza ulteriori polemiche e vede ancora una volta il riconoscimento delle vittime sudtirolesi dei due regimi, con il corteo cittadino che fa tappa nei luoghi che ricordano Innerhofer e Mayr-Nusser³⁴⁴. A ricordare Innerhofer è il consigliere provinciale del Soziale Fortschrittspartei (SFP) Egmont Jenny, espulso dalla SVP nel 1966, mentre alla conclusione dell'evento al cinema Roma prende la parola Heinz Mayer, rappresentante della Resistenza austriaca, che invita a lottare con tutte le forze contro il nazismo e l'antisemitismo, al di là di ogni nazionalità³⁴⁵.

Il 1971 si apre con i fatti di Reggio Calabria e Catanzaro, che impressionano molto anche in Sudtirolo³⁴⁶. A Bolzano un gruppo di studenti protesta contro l'attentato che uccide Malacaria distribuendo un manifesto in piazza Matteotti, firmato «Fronte antifascista e anti-imperialista», in cui i fatti di Catanzaro vengono messi in parallelo con quelli del Biennio rosso e dell'ascesa del fascismo³⁴⁷. Partiti e sindacati prendono posizione attraverso diversi comunicati stampa, mentre il PCI si mobilita per «discutere sui compiti e sull'iniziativa unitaria del partito per stroncare le violenze fasciste» invitando anche «tutte le forze democratiche di lingua italiana e tedesca» a costituire un comitato permanente antifascista³⁴⁸. Il Consiglio comunale di Bolzano discute dei fatti di Catanzaro già il 9 febbraio, su impulso del consigliere Giorgio Tireni del PCI. L'intervento più notevole è di Oswald Ellecosta (SVP), che oltre a condannare l'omicidio coglie l'occasione «per ricordare che nel

³⁴² *Il PCI chiede "Via i simboli del fascismo!"*, «Alto Adige», 13 ottobre 1968, p. 4. La mozione del PCI, che riprende quella del convegno nazionale dell'ANPI dell'anno precedente, porta ad una viva discussione sia in Consiglio comunale che sull'«Alto Adige», che pubblica diverse lettere sia a favore che avverse a questa decisione; *I simboli fascisti devono sparire!*, «Alto Adige», 8 marzo 1969, p. 4; *Siegedenkmal ändern oder demolieren?*, «Dolomiten», 8 marzo 1969, p. 6. Le lettere all'«Alto Adige» si susseguono per le settimane seguenti, fino a maggio inoltrato.

³⁴³ *La Volkspartei e la celebrazione della Resistenza*, «Alto Adige», 29 aprile 1970, p. 6; *Keine Teilnahme der SVP an dem Tag der Befreiung*, «Volksbote», 29 aprile 1970, p. 3.

³⁴⁴ *Domattina le cerimonie per ricordare la Liberazione*, «Alto Adige», 24 aprile 1970, p. 4.

³⁴⁵ *Rievocati i fatti della Liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1970, p. 4. I riferimenti agli ospiti austriaci sono vaghi, ma presumibilmente si tratta del «Bund der Opfer des politischen Freiheitskampfes in Tirol», il cui presidente è Heinz Mayer, ospite anche negli anni successivi. Per un profilo di Mayer si rimanda a: Horst Schreiber, *Heinz Mayer: Obmann des «Bundes der Opfer des politischen Freiheitskampfes in Tirol»*, in Lisa Gensluckner et al. (a cura di), *Gaismair-Jahrbuch 2002. Menschenbilder – Lebenswelten*, Innsbruck-Wien-München, StudienVerlag, 2001, pp. 25–38.

³⁴⁶ Le vicende di Catanzaro sono state approfondite nel paragrafo 2.4.1 «Ritrovarsi nell'antifascismo».

³⁴⁷ *Manifestazioni di protesta per Catanzaro*, «Alto Adige», 7 febbraio 1971, p. 5.

³⁴⁸ *Ivi*. Sui comunicati dei sindacati, delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e del PSI: *Violenza a Catanzaro condanna al fascismo*, «Alto Adige» 6 febbraio 1971, p. 5.

cinquantennio della morte del maestro Innerhofer [...] non si è fatto ancora nulla per rimuovere le vestigia del fascismo»³⁴⁹. In questa direzione si muove il comitato antifascista promosso dal PSI e cui aderiscono quasi tutti i partiti, i sindacati e l'ANPI: la discussione viene immediatamente monopolizzata da una mozione della SVP sui simboli fascisti, che auspica spariscano al più presto e comunque prima del 25 aprile, poi approvata dopo oltre un'ora di discussione³⁵⁰.

Mentre sui monumenti si consuma il fallimento del Comitato antifascista, l'anniversario della Liberazione vede concretizzarsi un evento comune tra i due gruppi linguistici. Di fronte al pericolo neofascista i partiti trovano un'unità d'intenti che il terrorismo sudtirolese, per molte ragioni, non è mai riuscito a ispirare, nonostante anche la SVP avesse più volte pubblicamente stigmatizzato la strategia degli attentati. La coincidenza per cui ciò avviene proprio nel cinquantesimo anniversario dell'uccisione di Innerhofer offre l'occasione di una celebrazione unitaria in cui, per la prima volta dalla Liberazione, le commemorazioni vedono altoatesini e sudtirolesi sullo stesso piano e concordi, con una folta rappresentanza della SVP. Gli eventi del 25 aprile sono comunque incentrati principalmente su Innerhofer, al quale viene dedicata una lapide commemorativa sul luogo della sua uccisione in via della Roggia a Bolzano, mentre altre manifestazioni vengono organizzate a Merano e Marlengo, suo paese natale.

«Negli ambienti di sinistra», rileva il giornale il giorno prima della commemorazione, «si giudica particolarmente significativo» il fatto che a Bolzano gli oratori ufficiali sono il Landeshauptmann Magnago (SVP) e l'onorevole Renato Ballardini (PSI), come cinquant'anni prima erano stati Eduard Reut-Nicolussi (DV) e Carlo Biamino (PSI) a ricordare Innerhofer all'indomani della sua uccisione, nella partecipata manifestazione spontanea in Piazza Mercato (oggi Piazza Verdi)³⁵¹. Il protagonismo dei partiti di sinistra, nel Comitato come nell'organizzazione della manifestazione, provoca comunque dei malumori: il Partito Liberale, già rimasto estraneo al Comitato, decide di non aderire alle celebrazioni pur associandosi al loro significato, mentre i partigiani cristiani organizzano un proprio corteo separato da quello ufficiale, che viene criticato dal «Dolomiten» per la deposizione di una corona «vor dem faschistischen Siegesdenkmal»³⁵².

Le orazioni ufficiali di Magnago e Ballardini, introdotte dai saluti del sindaco di Bolzano Giancarlo Bolognini (DC) sono raccolte nell'opuscolo *Prospettive/Perspektiven*. Nell'editoriale che presenta la

³⁴⁹ *Unanime la deplorazione per i fatti di Catanzaro*, «Alto Adige», 9 febbraio 1971, p. 5.

³⁵⁰ *Il comitato antifascista si occupa dei "simboli"*, «Alto Adige», 11 febbraio 1971, p. 4.

³⁵¹ *Invito del sindaco per il 25 aprile*, «Alto Adige», 24 aprile 1971, p. 4. Curiosamente, il giornale italiano tralascia, tra gli oratori del 1921, il socialdemocratico sudtirolese Franz Tappeiner, primo oratore della giornata. Tra i giornali del tempo, il «Volksbote» si limita al solo discorso di Reut-Nicolussi, mentre sul «Bozner Nachrichten» ed altre pubblicazioni locali e tirolesi si trovano ampi stralci e cronache dell'intera manifestazione. A titolo d'esempio: *Blutiges Ende der Bozner Messe*, «Bozner Nachrichten», 27 aprile 1921, pp. 1-4; *Die blutige Bozner Messe*, 28 aprile 1921, ivi, pp. 1-3.

³⁵² Trad. dell'a. «Davanti al fascista Monumento alla vittoria»; *Gemeinsame Befreiungsfeier in Bozen*, «Dolomiten», 26 aprile 1971, p. 6.

pubblicazione, *Prospettive* non vuole essere un numero unico ma «viceversa, il momento di avvio di un discorso destinato a durare. [...] Perché questo, ci pare, è il problema: il problema consiste nell'invertire la tendenza a procedere per discorsi separati», proponendo quindi i discorsi con cui i due gruppi, attraverso i propri rappresentanti, «hanno insieme interpretato la drammatica lezione di un dramma da entrambi, egualmente, vissuto» e insieme hanno rilevato che l'impegno comune non è cessato ventisei anni prima³⁵³. Il primo discorso è quello del Sindaco, che brevemente ricorda «i sacrifici e le opere di chi si oppose alla dittatura — dal maestro Franz Innerhofer a Manlio Longon» ma anche la necessità di «saper quotidianamente rivivere i valori fondamentali di quella lotta» per far fronte al ritorno delle violenze squadriste e dell'autoritarismo, così come «contro le sperequazioni sociali, contro l'egoismo e la chiusura di certe mentalità arretrate».

Magnago inizia il suo intervento con le proprie memorie personali della giornata di cinquant'anni prima: ricorda l'atmosfera tesa di quelle giornate e riflette, però, su come l'aggressione fascista non fosse stata «eine Kraftprobe gegenüber der deutschen Bevölkerung Südtirols», descritta invece come pacifica e senza armi, ma «eine Kraftprobe gegenüber den Ordnungsmächten, die zeigen mußte, wie weit die faschistischen Horden die Straße beherrschen und die demokratischen Kräfte in Schach halten konnten»³⁵⁴. Innerhofer è la prima vittima del fascismo, continua, cui seguono Josef Noldin e Angela Nikoletti, morti non per mano dei fascisti ma per le conseguenze del trattamento loro riservato dal regime, ma estende l'invito a ricordare tutte le vittime di entrambe le dittature, in Sudtirolo come in Trentino e nel resto del paese. L'uccisione di Innerhofer è quindi il simbolo della vittoria della violenza e dell'oppressione, che partendo da una minoranza travolgono l'intera democrazia: «Die Freiheit hatte in Franz Innerhofer das erste Opfer gebracht – die Freiheit selbst war das nächste Opfer der faschistischen Diktatur»³⁵⁵. La parte finale del discorso di Magnago è un apprezzamento per la giornata condivisa dai due gruppi linguistici: pur sbagliando ad affermare che per la prima volta gli italiani ricordano Innerhofer, che come abbiamo visto viene omaggiato sin dal mancato accordo del 1961, Magnago si compiace del fatto che oggi la commemorazione non venga più vista come una manifestazione di nazionalismo avverso agli italiani e sia invece «ein Zeichen, daß für uns eine berechtigte Hoffnung auf die Möglichkeit eines Zusammenlebens wieder aufleben kann»³⁵⁶.

³⁵³ *Prospettive Perspektiven. Numero unico con gli atti della commemorazione del 25 aprile*, Bolzano, 1971, p. 6. Le ulteriori citazioni dei discorsi di Bolognini, Magnago e Ballardini sono estratte da questa pubblicazione, rispettivamente dalle pp. 9–10, 11–15 e 16–19.

³⁵⁴ Trad. dell'a.: «non una prova di forza verso la popolazione tedesca del Sudtirolo [...] una prova di forza verso le forze dell'ordine, che doveva mostrare fino a che punto le orde fasciste padroneggino sulle strade e possano tenere in scacco le forze democratiche».

³⁵⁵ Trad. dell'a.: «La libertà aveva avuto in Franz Innerhofer la prima vittima, la libertà stessa fu la prossima vittima della dittatura fascista».

³⁵⁶ Trad. dell'a.: «un segno che la giusta speranza nella convivenza può essere rilanciata».

Tolto il breve accenno alle vittime del nazionalsocialismo, il discorso di Magnago si riferisce sostanzialmente solo al 1921 e agli anni del fascismo. Ballardini raccoglie il testimone da lì e dopo una breve apertura sulla “Domenica di sangue” fa un salto al luglio 1944: accanto alla prima vittima del fascismo vuole ricordare Giannantonio Mancini, «una delle ultime vittime del fascismo nella nostra provincia». Non vuole, però, indicare vittime o colpevoli solo in uno dei due gruppi linguistici, né ridurre il fascismo ad un fatto storico relativo solo al 1921 o al 1944:

Gli assassini di Franz Innerhofer parlavano la lingua di Dante. Gli assassini di Gian Antonio Mancini parlavano la lingua di Goethe. Il fascismo non ha patria, non ha lingua. Esso si annida in tutti i popoli e parla tutte le lingue. Il suo unico linguaggio caratteristico è la violenza.

Ballardini vuole sottolineare le nuove possibilità aperte da questa manifestazione unitaria, perché il fatto che per la prima volta i due gruppi linguistici sono «non più divisi attorno alla memoria dei nostri martiri comuni [...] dimostra che abbiamo vinto finalmente questo fascismo sottile che per tanti anni ha avvelenato le nostre coscienze ed i nostri rapporti», che crea un nuovo fronte antifascista indispensabile per reagire di fronte alle bombe fasciste e costruire così «un’Italia libera e giusta».

L’«Alto Adige» riprende già dal titolo in prima pagina il concetto fondamentale del discorso di Ballardini: *la lingua non divide i veri antifascisti*. Al lancio si accompagna un riassunto dei principali passaggi delle due orazioni, che ne riporta in modo conciso ma sostanzialmente fedele il contenuto. La cronaca della giornata è lasciata ad un articolo interno, dove il giornale torna sul parallelo con la cerimonia di cinquant’anni e poi sottolinea la consistente partecipazione alla cerimonia, italiana e tedesca, da Magnago e Volgger a rappresentanze di tutti i partiti italiani. Gli articoli trattano anche delle cerimonie a Merano e Marlungo, concedendo più spazio a quest’ultima, «diversa nella atmosfera con la gente in costume, la banda musicale, molti valligiani, ma forse analoga nello spirito: il ricordo di una violenza subita». Magnago vi tiene un discorso simile a quello del mattino e all’evento non partecipano autorità di lingua italiana. Situazione inversa a Merano, dove Ballardini riprende le parole già dette a Bolzano, mentre manca la SVP cittadina. Questa è assente anche pochi giorni dopo all’evento che commemora le vittime del 30 aprile. Se pure si tratta di una Liberazione finalmente celebrata insieme, questa vicinanza è limitata allo stretto indispensabile³⁵⁷.

La cronaca di «Dolomiten» e «Volksbote» riporta ampi stralci dei discorsi di Magnago, mentre poche righe vengono dedicate a Bolognini e Ballardini, i cui interventi diventano solo un monito rispetto al pericolo del fascismo e un ricordo dei “für die Freiheit Gefallenen”, caduti per la libertà il cui unico nemico esplicito è il fascismo italiano, mentre si dedica più spazio all’omaggio dei

³⁵⁷ “*La lingua non divide i veri antifascisti*”, «Alto Adige», 26 aprile 1971, p. 1; “*Vero nemico comune è solo il fascismo*”, ivi, p. 3; *La festa della Liberazione*, «Alto Adige», 27 aprile 1971, p. 9; *Commemorate le vittime del 30 aprile*, «Alto Adige», 1° maggio 1971, p. 11.

partigiani cristiani al Monumento alla vittoria³⁵⁸. L'orazione di Magnago viene presentata attraverso una serie di citazioni dirette inserite nei due articoli, con alcune lievi – ma significative – modifiche: ad esempio, nel passaggio in cui l'Obmann della SVP aveva parlato delle vittime sudtirolesi del fascismo, da Innerhofer e gli altri cinquanta feriti della “Domenica di sangue” a Noldin e Nicoletti, aveva sottolineato che questi «zwar nicht direkt ermordet wurden wie Franz Innerhofer, die aber an den Folgen der Behandlung durch das faschistische Regime starben», mentre sul giornale la loro morte viene semplificata – «später an den Folgen der ihnen zugefügten Leiden starben»³⁵⁹. Nell'orazione a Marlengo, Magnago invita i presenti a ricordare il proprio obbligo, «uns zur Wehr zu setzen gegen jeden, wer immer unser Volkstum bedrohen sollte», intendendo quindi un invito a fare lo stesso nel presente³⁶⁰. L'immagine complessiva che si ricava da questi articoli, nota quindi Gatterer, è una riduzione del fascismo a movimento solamente italiano-nazionalista, «die sich gegen alles richtete, “was deutsch war”»³⁶¹.

3.4.2 Il caso Pircher

Giovanni Pircher è in galera a pagare per tutti il prezzo dell'odio nazista, dell'odio per la minoranza tedesca dell'Alto Adige, condannato dalla Corte di Trento democratica e cattolica, in nome della Repubblica fondata anche sulla sua resistenza.

Giambattista Lazagna conclude con queste parole l'esposizione – o piuttosto un atto di accusa alle istituzioni democratiche – del “caso del partigiano Pircher”, un libro che nel 1975 vuole portare l'attenzione pubblica sulle vicende di Johann Pircher, che dal 1966 si trova in carcere³⁶². Il padre di Pircher è optante per il Reich, ma nel 1943 non è ancora partito per via della guerra: Johann viene invece arruolato nella Werhmacht e dislocato a Leningrado dopo l'addestramento. Lì viene ferito e portato in un ospedale militare, da cui fugge per passare in Svizzera come disertore ed entrare a far

³⁵⁸ *Gemeinsame Befreiungsfeier in Bozen*, «Dolomiten», 26 aprile 1971, p. 6; “*Unsere Helden starben für die Freiheit*”, ivi, p. 7; *Abwendung vom Geist des Faschismus*, «Volksbote», 29 aprile 1971, p. 1.

³⁵⁹ Trad. dell'a.: l'originale «non furono assassinati come Franz Innerhofer, ma morirono a causa del trattamento ricevuto dal regime fascista», contro la rivisitazione «morirono in conseguenza delle sofferenze inflitte loro».

³⁶⁰ Trad. dell'a.: «a difenderci contro chiunque minacci il nostro Volkstum», che può essere intesa come difesa del “carattere nazionale” – usi, costumi e cultura – ma ha una chiara connotazione nazionalista, indicata proprio dalla scelta linguistica di parlare di “Volkstum”.

³⁶¹ C. Gatterer, *Rechtsextremismus*, cit., p. 254.

³⁶² Giambattista Lazagna, *Il caso del partigiano Pircher*, in Leopold Steurer, Carlo Romeo (a cura di), *Il caso del partigiano Pircher*, Merano, Edizioni Alfabeta Verlag, 2022, pp. 49–96, p. 96. Si tratta di una recente riedizione del libro originalmente pubblicato da “La Pietra” nel 1975, poi tradotto in tedesco, nel giro di poche settimane, dal Circolo “La Comune”, che lo pubblica il 25 aprile 1975 includendo una introduzione di storia locale e due lettere di Lazagna e Pircher: Giambattista Lazagna, *Der Fall des Partisanen Pircher*, Bozen, Kulturring «Die Kommune», 1975. Nel capitolo, salvo diversa indicazione, ci si riferisce alla nuova edizione del libro curata da Romeo e Steurer, che contiene due importanti testi di contestualizzazione, le riproduzioni di diversi documenti e dell'articolo di Hans Egarter *Im Kampf um die Freiheit* per «Il Nuovo Ponte» del 25 aprile 1947, già citato in *supra* 3.1.2 “Assenti della nuova storia”.

parte del movimento antinazista “Patria” di Wilhelm Bruckner³⁶³. Inizialmente incaricato del trasporto di documenti falsi, denaro e messaggi all’Andreas-Hofer-Bund, quando il ritorno in Svizzera non è più possibile Egarter lo invita a riparare in Val Passiria ed unirsi al gruppo di Gufler, con cui partecipa alle azioni contro i nazisti locali e, nel dopoguerra, all’arresto degli stessi su mandato degli Alleati. Concluso il nuovo incarico e tornato alla vita da civile, nel 1951 arriva sul banco degli imputati per la sua attività resistenziale.

Dei 19 partigiani della Val Passiria imputati nel 1949 e assolti nel 1952, la sentenza di appello del 1954 ne condanna 17 a pene comprese fra i due anni e otto mesi per rapina e i 38 anni e sette mesi per diversi reati: è questo il totale della pena inflitta a Pircher, poi ridotta a trent’anni per legge e ulteriormente a venticinque per l’intervento di due condoni³⁶⁴. La nuova sentenza lo riconosce infatti colpevole dell’uccisione dell’ufficiale della Wehrmacht Franz Heim e del furto della sua pistola e del suo portafoglio, di concorso per l’uccisione di Luigi Schwarz, di furto di un binocolo ai danni di Antonio Raffl e Francesco Hofer, di aver sparato contro i muri di Josef Hofer. Tolto Heim, le altre “parti lese” sono appartenenti al SOD, come tutti i testimoni d’accusa – sono del resto di camerati di Schwarz a rivolgersi al maresciallo dei Carabinieri Salvatore Giarrizzo, comandante della stazione di Maia Bassa, per indagare sui partigiani. Giarrizzo ammette di aver iniziato l’indagine sulla base di voci per cui «Pixner Francesco, Pircher Giovanni e Gufler Carlo erano ritenuti dalla opinione pubblica quali responsabili dei vari delitti avvenuti nella Val Passiria», ma il suo lavoro è pieno di contraddizioni e viene anche accusato di aver obbligato Pixner a firmare i verbali di “confessione” e “accusa” contro Pircher per l’uccisione di Heim. È lo stesso Pircher, nella lettera che scrive al circolo “La Comune” per la traduzione in tedesco del libro di Lazagna, a lamentare come l’impegno antinazista dei partigiani della Val Passiria e la loro persecuzione da parte del SOD siano state dimenticate in fretta nel dopoguerra, mentre sono lui ed i compagni di lotta a subire la vendetta di Carabinieri e tribunali che, accusa, si fanno complici dei nazisti locali, «welche gleich nach dem Krieg ihre Vorrangstellen und ihre Machtpositionen in unserem Land wieder einnahmen und die sich noch heute innehaben»³⁶⁵.

Della nuova, lunga condanna Pircher è completamente ignaro: dichiarato irreperibile nonostante nel periodo della notifica è impiegato in Val Venosta, viene processato in contumacia e riceve una difesa d’ufficio. La Corte disconosce il movente politico dei reati di cui sono accusati i partigiani e li

³⁶³ Su Bruckner si rimanda nuovamente a: G. Steinacher, *Bruckner und der «österreichische Wehrverband Patria»*, cit. Tra i documenti del *Public Record Office*, Steinacher ha rinvenuto anche una lettera del 28 aprile 1945, n. 672, in cui Pircher compare come agente con il nome in codice ‘Mason’, mentre Egarter è ‘Barbarossa’; G. Steinacher, *Südtirol und die Geheimdienste*, cit., p. 228.

³⁶⁴ Per i dettagli processuali si rimanda al citato memoriale di Lazagna, nella versione ripubblicata da Romeo e Steurer, in particolare: G. Lazagna, *Il caso del partigiano Pircher*, cit., pp. 68–77.

³⁶⁵ G. Lazagna, *Der Fall des Partisanen Pircher*, cit., p. 4.

condanna. Pircher ne è all'oscuro e nel 1966 viene arrestato in circostanze casuali, quindi condotto in diversi istituti penitenziari³⁶⁶. Nel 1973 arriva nel carcere di Fossano dove incontra altri due detenuti, prima Roberto Miroglio e poi Giambattista Lazagna, che fanno delle sue vicende un "caso" – giudiziario il primo, mediatico il secondo. Miroglio, condannato per diverse truffe e penalista autodidatta nel suo periodo di prigionia, lo aiuta dal punto di vista legale con il sostegno dell'avvocato Gianni Vercellotti. Tra l'aprile ed il luglio 1974, i due presentano prima un "incidente di esecuzione" avverso alla sentenza del 1954, poi un'istanza di revisione del processo presso la Corte d'Appello e infine un ricorso in Cassazione contro il rigetto della revisione. Nel frattempo arriva a Fossano Lazagna, medaglia d'argento al valor militare per la partecipazione alla Resistenza e incarcerato con l'accusa di essere a capo delle Brigate Rosse, che decide di pubblicare un memoriale per «mettere in luce il cuore della questione: il mancato riconoscimento del "Pircher partigiano"»³⁶⁷. La parte principale del libro è dedicata al memoriale di Lazagna, che presenta la vicenda processuale e alcuni documenti a discarico di Lazagna, e per la prefazione viene coinvolto Umberto Terracini, nel tentativo di dare peso alla pubblicazione presa in carico dalla piccola casa editrice "La Pietra" altrimenti specializzata in saggistica su fascismo e antifascismo. Il libro esce il 12 marzo, poche settimane prima del Trentennale della Liberazione: il clamore suscitato dalla pubblicazione lo rende, in qualche modo, la prefazione dell'anniversario e insieme una denuncia della distanza tra realtà e retorica della Resistenza, dal momento che mentre questa viene celebrata dall'Italia ufficiale e istituzionale, un partigiano si trova in carcere – così «nelle manifestazioni di Bolzano, Trento, Milano e Torino furono diffuse migliaia di cartoline che recavano su un lato la fotografia di Pircher dietro le sbarre di Fossano e sull'altro la dicitura: XXX Anniversario della Resistenza. Grazia al partigiano Pircher»³⁶⁸.

L'interesse locale per la vicenda comincia con il rigetto dell'istanza in Cassazione per la revisione del processo. Il servizio di Bruno Neri segna, già dal titolo, tutta la distanza con le precedenti rappresentazioni dell'Andreas-Hofer-Bund, di Egarter e del gruppo di Gufler, pur non esponendosi a proposito dei processi³⁶⁹. Nell'articolo di Neri, Pircher è un "partigiano altoatesino" e «la Banda Gufler era forse l'unica compagnia partigiana operativa in Alto Adige», di cui sottolinea i contatti con gli Alleati prima e dopo la Liberazione, quando il Bund riceve compiti di polizia per arrestare gerarchi nazisti e ufficiali SS che cercano riparo in Sudtirolo «in attesa che la bufera passasse»³⁷⁰.

³⁶⁶ L. Steurer, C. Romeo, *Il caso del partigiano Pircher*, cit., p. 23.

³⁶⁷ Ivi, p. 27.

³⁶⁸ Ivi, p. 36.

³⁶⁹ *La cassazione dice no al partigiano Pircher*, «Alto Adige», 17 gennaio 1975, p. 1.

³⁷⁰ Il testo dell'articolo di Neri e di un altro servizio, a firma di Riccardo Bucci per «L'Adige» del 17 gennaio 1975, vengono trascritti nell'appendice documentale del volume di Lazagna del 1975, mentre viene solo segnalato nella versione edita da Romeo e Steurer; Giambattista Lazagna, *Il caso del partigiano Pircher*, Milano, La Pietra, 1975, pp. 60–64.

Mentre l'«Alto Adige» segue la vicenda con diversi articoli ed aggiornamenti, politica e media sudtirolesi se ne tengono a lungo lontani. L'unico ad esporsi in merito è Friedl Volgger, che nel corso di una serata organizzata dall'Associazione Stampa dichiara «la sua disponibilità per interessarsi a favore della scarcerazione». Volgger inquadra la Resistenza sudtirolese come passiva, per via della situazione particolare del Sudtirolo, ma non irrilevante: se è caduta nel dimenticatoio è stato per il mancato raggiungimento che si prefiggeva, ovvero l'autodeterminazione. Nella discussione con il pubblico e gli altri due relatori, Ariele Marangoni ed Andrea Mascagni, emerge però come la questione del confine sia l'elemento che provoca la fondamentale debolezza dei movimenti di Resistenza locali e il loro mancato incontro, durante e dopo la guerra³⁷¹.

Il «Dolomiten» si occupa di Pircher solo il 7 maggio, in un articolo a tutta pagina che Hillebrand ritiene esemplare della nuova “Era Rampold” del giornale, iniziata nel 1971 con la pubblicazione delle “Randbemerkung” di X., pseudonimo appunto di Josef Rampold. L'articolo del 1975 segnala una cesura: non potendo più evitare gli argomenti relativi alla Seconda guerra mondiale, la lotta antinazista o anche le Opzioni, il giornale bolla le voci critiche su questi temi quali «Anti-SVP- und Anti-Dolomiten» e le scredita attraverso i commenti sarcastici di X., che arrivano anche alla diffamazione di persone come Leopold Steurer e Friedl Volgger³⁷². L'articolo su Pircher ne presenta l'intera vicenda, ma parte proprio dall'obiettivo fondamentale esplicito di squalificare le iniziative italiane a sostegno della sua scarcerazione solamente quali tentativi comunisti di sfruttare la vicenda di una vittima innocente della giustizia³⁷³. L'articolo fa seguito ad una lettera di Vercellotti per «L'Adige», pubblicata sull'«Alto Adige» solo il giorno successivo. L'avvocato di Pircher chiede ai due direttori di non dare pubblicità a «precise volontà di strumentalizzazione a fini di parte»: Pircher apprezza, ma si dichiara estraneo ai “gruppi extraparlamentari” di cui riconosce «le buone intenzioni ma dei quali non condivide affatto le tesi politiche», per cui ogni gesto di persone non autorizzate dai suoi difensori «è del tutto gratuito e va dunque ricusato»³⁷⁴. Pur non nominando alcun episodio specifico, è evidente che il riferimento è al gruppo de “La Comune” e la lettera di Pircher in apertura della traduzione del libro di Lazagna, che denuncia le continuità di potere dei “complici del nazismo”

³⁷¹ *Vergessene Idealisten*, «Alto Adige», 24 aprile 1975, p. 12; *Die erwartete Befreiung kam für Südtirol nicht*, «Dolomiten», 24 aprile 1975, p. 9; “*Dopo la Liberazione mancò l'autodecisione*”, «Alto Adige», 25 aprile 1975, p. 6. Secondo il Commissario del Governo De Pretis, le parole di Volgger sono solamente «improntate ad un logoro vittimismo di maniera»; ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1971–1975, b. 81, fasc. 11050/15 sottof. 1, Nota del 2 maggio 1975, prot. 1993, *Alto Adige – celebrazione della Resistenza*.

³⁷² L. Hillebrand, *Ausgegrenzt, gedrängt, rehabilitiert*, cit., p. 46. Qui Hillebrand si riferisce anche alle polemiche sul documentario *Sie sagten nein* prodotto dalla Rai e il relativo dibattito successivo alla proiezione, ma già l'anno prima X. propone una riflessione sull'eroismo, in occasione della pubblicazione di *Keinen Eid auf diesen Führer*, in cui propende per attribuire il titolo di eroi a chi combatte per la Heimat, non a chi si rifiuta di giurare, dal momento che i primi hanno almeno difeso la Heimat da un altro “Antichrist”, il comunismo; *Vom Heldentum*, «Dolomiten», 4 dicembre 1979, p. 5.

³⁷³ *Zu 30 Jahren Kerker verurteilt...*, «Dolomiten», 7–8 maggio 1975, p. 5.

³⁷⁴ *Non speculare sul caso Pircher*, «Alto Adige», 8 maggio 1975, p. 2.

e per questo viene pubblicata dal giornale «Alto Adige» poco prima del 25 aprile³⁷⁵. «Non dovette sfuggire la considerazione», scrivono Steurer e Romeo a proposito della reazione della stampa e della politica sudtirolese, che Pircher «non solo risultava da mesi monopolizzato dalla sinistra in campo nazionale, ma rischiava ora di esserlo anche, in chiave etnica, dalla stampa italiana locale», per di più su spunto della sinistra extraparlamentare³⁷⁶. Oltre a questa presa di distanza attraverso Vercellotti, è lo stesso Pircher a scrivere una lettera al «Dolomiten» per smarcarsi dai gruppi di sinistra – probabilmente dietro pressioni giunte dal Sudtirolo³⁷⁷. Pubblicando questa lettera, il «Dolomiten» ha gioco facile nel sostenere la tesi dell’abuso della vicenda di Pircher da parte di “circoli comunisti” e della Resistenza che «bis vor einem Jahr überhaupt keinen Finger gerührt und sich nie darum gekümmert haben» e che ora invece «ihr Solidaritätsgefühl zu dem einstigen “Partisanen” entdeckt und versuchen sich nun mit fremden Lorbeeren zu schmücken»³⁷⁸.

Il «Dolomiten» accusa quindi i giornali, partiti e le associazioni italiane di non essersi mai occupate di Pircher, per eleggerlo ora a proprio simbolo da sfruttare. Ma neppure il giornale in lingua tedesca, o i rappresentanti politici sudtirolesi, hanno mai preso alcuna iniziativa sin dalla sentenza di appello, che pure avevano pubblicizzato³⁷⁹. Piuttosto, è quello da parte italiana ad un cambiamento notevole proprio perché arriva dopo decenni passati non tanto ad ignorare, ma addirittura negare la Resistenza sudtirolese. Ancora nel corso del Ventennale l’«Alto Adige» mette in dubbio il ruolo e l’attività dell’Andreas-Hofer-Bund, mentre nel 1963 si occupa proprio – in termini ancora negativi – del gruppo legato a Gufler in occasione della grazia concessa a Franz Pixner, l’altro grande condannato di quel processo. Nel dare la notizia il giornale definisce la “banda Gufler” una “gang” «che – almeno in apparenza – si era proposta di combattere l’invasore», ma invece dei partigiani «avevano assunto solamente il nome» per rendersi invece responsabili «di scorrerie e di imprese brigantesche» e così di «tre gravi delitti», definite le imprese più vistose di un gruppo abituato alla rapina e mosso da puro spirito di vendetta. Nella parte finale dell’articolo si accenna anche a Pircher, che con Pixner aveva ricevuto le condanne più gravi: «Di Giovanni Pircher invece non si sa più nulla. Quando venne

³⁷⁵ “In Sudtirolo molti nazisti occupano posizioni di potere”, «Alto Adige», 23 aprile 1975, p. 5.

³⁷⁶ G. Lazagna, *Il caso del partigiano Pircher*, cit., pp. 41–42.

³⁷⁷ È Josef Schwienbacher, amico d’infanzia e “mecenate” di Pircher, a rimproverare a Miroglio e Pircher di essersi «messi nelle mani della sinistra extraparlamentare», probabilmente in seguito a pressioni politiche; Ivi.

³⁷⁸ Trad. dell’a.: «[circoli della “Resistenza che”] fino ad un anno fa non hanno mai mosso un dito e non si sono mai preoccupati [di Pircher]» ora «hanno scoperto il loro senso di solidarietà con l’ex “partigiano” e cercano di adornarsi con gli allori altrui».

³⁷⁹ Che si tratti di una precisa scelta di campo è evidente se si confronta questo disinteresse con l’enorme campagna di stampa e politica sollevata un anno più tardi, quando quattro appartenenti del Polizeiregiment “Bozen”, vengono arrestati con l’accusa di aver partecipato al massacro di Caviola di Falcade tra il 20 ed il 21 agosto 1944. Tutti e quattro vengono rilasciati due mesi dopo. *Ein Blitz aus heiterem Himmel*, «Dolomiten», 3 settembre 1976, p. 5; *Tre “SS” sudtirolesi arrestati per una strage avvenuta nel ’44*, «Alto Adige», 2 settembre 1976, p. 1; L. Vianini, *Via Rasella*, cit., pp. 49–50.

scarcerato, dopo la sentenza della Corte di Assise di Bolzano, di lui si sono perdute le tracce»³⁸⁰. Di Pixner si torna a parlare a luglio del 1975, quando Andrea Mitolo (MSI) polemizza con una lettera sul giornale chiedendosi come mai «si dimostra tanta solidarietà al Pircher e non se ne dimostra alcuna al correo Franz Pixner [...] tuttora in carcere?»³⁸¹ Mitolo accusa Terracini e Lazagna di disinteressarsi a lui perché è «sufficiente servirsi del solo Pircher» per raggiungere i loro obiettivi, ovvero «la solita contestazione di un'istituzione scomoda, quando non si tinge di rosso: la magistratura» e «l'accreditamento di una tesi storico politica del tutto gratuita come quella dell'esistenza [...] di un movimento partigiano di lingua tedesca». Pochi giorni dopo è il giornale a smentire Mitolo, pubblicando un approfondimento di Giovanni Perez che ricostruisce la storia dei due partigiani e intervista i familiari di Pixner, già libero ma ormai trasferitosi in Germania³⁸².

Pircher non vuole la grazia, anche se la richiesta viene presentata da Vercellotti già a fine gennaio³⁸³. Pircher «vuole giustizia, non perdono», scrive l'«Alto Adige» riferendo che di fronte al rigetto della revisione del processo, la nuova strategia legale è dimostrare il suo status di partigiano così da far estinguere i reati per cui è incarcerato attraverso l'applicazione delle amnistie ed i condoni previsti per le azioni legate alla Liberazione o con un “movente politico”³⁸⁴. Alla ricerca di documenti che provino tale movente si unisce anche l'ANPI di Bolzano, che si spende per «un risoluto intervento a favore del resistente sudtirolese Johann Pircher [...] vittima di errori, di omissioni, di circostanze avverse, ma vittima anche di prevenzioni politiche» e mette a disposizione, dal proprio archivio, alcune carte che attestano l'esistenza del movimento di resistenza antinazista sudtirolese, una testimonianza autentica di Egarter e l'appartenenza dello stesso Pircher al Bund³⁸⁵. Anche in questo caso, si tratta di un importante sviluppo che riflette la maturazione dell'ANPI rispetto alle posizioni assunte dal primissimo dopoguerra, nelle proprio nel processo a Pircher e compagni Edoardo Passerini nega l'esistenza dell'Andreas-Hofer-Bund. Allargando lo sguardo alle altre iniziative del Trentennale si nota del resto la separazione definitiva tra l'ANPI e l'ex brigata “Giovane Italia”, dal momento che quest'ultima realizza un proprio opuscolo, intitolato *Una storia vera* e curato da Viator alias Gino Beccaro, in cui tenta proprio di dimostrare che la Resistenza locale è *solo* di lingua italiana

³⁸⁰ *Graziato un membro della “banda Gufler”*, «Alto Adige», 20 novembre 1963, p. 5. Nel 1965 la polemica riguarda principalmente il ruolo dell'Andreas-Hofer-Bund nell'episodio di Braies, v. *supra*, pp. 211–213.

³⁸¹ *Non si parla di Franz Pixner*, «Alto Adige», 26 luglio 1975, p. 2.

³⁸² *Ha già avuto la grazia un compagno di Pircher*, «Alto Adige», 29 luglio 1975, p. 1.

³⁸³ G. Lazagna, *Il caso del partigiano Pircher*, cit., p. 30.

³⁸⁴ *Il partigiano sudtirolese vuole giustizia, non perdono*, «Alto Adige», 28 febbraio 1975, p. 1.

³⁸⁵ *Caso Pircher: una buona occasione per “rileggere” la storia locale*, «Alto Adige», 11 maggio 1975, p. 5. I documenti sono trascritti in un opuscolo del 1976 e poi riprodotti nel cosiddetto “Optionsföhn”: Circolo Universitario Cittadino, *Note sulla Resistenza sudtirolese*, cit.; G. Felder, L. Steurer, *Option, Umsiedlung, Widerstand*, cit., pp. 136–142.

e invece «per quale vittoria hanno combattuto certe genti, in cosa consisteva la c.d. “resistenza” tedesca-austriaca-sudtirolese, quali i sottaciuti intendimenti del gruppo austriaco-sudtirolese»³⁸⁶.

La nuova istanza di Pircher ed i nuovi documenti ottengono solo una riduzione della pena di ulteriori due anni, per un totale di 23 totali da scontare. Ancora una volta la Corte di Trento non riconosce ai fatti contestati alcun movente politico o partigiano, anzi dichiara che Pircher «non apparteneva a movimenti partigiani», ma che invece «era un disertore» che agisce «per vendetta personale o per procurarsi mezzi di sussistenza durante la latitanza e sottrarsi alla cattura»³⁸⁷. L'unica opzione rimasta a Pircher è quella della grazia, ancora ferma negli uffici della Procura Generale di Trento. La pratica si smuove in agosto, probabilmente per il generale clamore intorno alla vicenda e per un intervento di Terracini sul «Corriere della Sera» – secondo Steurer e Romeo «di grande impatto, forse decisivo»³⁸⁸. Il 9 agosto 1975 il detenuto Giovanni Pircher viene liberato per effetto di un “condono condizionale” da parte del Presidente della Repubblica Giovanni Leone: una conclusione positiva della vicenda personale di Pircher e in generale un riconoscimento della Resistenza sudtirolese, che grazie al libro di Lazagna diventa finalmente conosciuta in tutta Italia, ma che non corrisponde né ad una “grazia” né ad una riabilitazione. Pircher rimane, per altri cinque anni, sottoposto a “sorveglianza speciale”.

3.4.3 *Divisi dall'8 settembre*

Il “caso Pircher” si intreccia alle celebrazioni del trentennale, ma per l'impegno di soggetti non coinvolti nell'organizzazione delle celebrazioni ufficiali. Queste non vengono organizzate, come accaduto nei due decennali precedenti, secondo uno schema generale dettato dal governo³⁸⁹. Pur mancando una regia centrale, i presidenti delle Regioni riuniti il 22 marzo 1974 a Torino approvano un documento per la promozione di iniziative «che si muovono nella direzione di non limitarsi all'aspetto meramente celebrativo» per «collegare l'impegno antifascista alla necessità di uscire dalla difficile situazione politica ed economica che il Paese attraversa respingendo con fermezza ogni tentativo di violenza [...] di attacchi alla Costituzione Repubblicana e alle istituzioni nate dalla

³⁸⁶ Brigata Giovane Italia (a cura di), *Una storia vera*, Bolzano, Presel, 1975. In una rassegna della letteratura del Trentennale contemporanea allo scritto, Garbari nota come l'opuscolo inserisca la “cronistoria” degli eventi «nella cornice di una Introduzione-Motivazione e di una Conclusione finale, intrise di giudizi eticopolitici e di considerazioni morali», presentate «in un linguaggio così oscuro e difficoltoso [...] quasi da ristretta élite “gruppale”»; Maria Garbari, *Note sulla storia e non storia della Resistenza nel Trentino e Alto Adige: a trent'anni*, in «*Studi trentini di scienze storiche*», 54 (1975) 3, pp. 330–349, pp. 345–347.

³⁸⁷ *Pena ridotta (2 anni) al partigiano Pircher*, «Alto Adige», 26 giugno 1975, p. 1.

³⁸⁸ *Quella sentenza del “caso Pircher”*, «Corriere della Sera», 22 luglio 1975, p. 6; G. Lazagna, *Il caso del partigiano Pircher*, cit., p. 44.

³⁸⁹ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 224.

Resistenza»³⁹⁰. La successiva riunione del 24 giugno, cui partecipano il presidente del consiglio regionale Silvio Nicolodi ed il consigliere Anselmo Gouthier per l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, è organizzata dal consiglio regionale lombardo dopo l'attentato di piazza della Loggia di Brescia. Di fronte a tali gravissimi fatti ed in generale della minaccia eversiva, gli uffici di presidenza delle Regioni ribadiscono gli impegni assunti a Torino³⁹¹. È a questa iniziativa delle Regioni che si aggancia il comitato antifascista che nasce a Merano un mese più tardi, all'indomani della strage dell'Italicus che colpisce gravemente una famiglia della città, uccidendo il ferroviere Nunzio Russo, la moglie Maria Santina Carrara ed il figlio Marco, mentre sopravvivono gli altri due figli, Marisa e Mauro³⁹². Di forte connotazione operaia, il comitato meranese unisce antifascismo e lotte sociali e assume una serie di impegni a medio e lungo termine: i principali riguardano la richiesta all'amministrazione comunale di «un radicale intervento affinché siano cancellate le numerose scritte fasciste che appaiono sui muri di tante case della città» e, probabilmente collegato al successo su questo primo fronte, la possibilità di coinvolgere la SVP nel Comitato, dal momento che «sono stati proprio i sud-tirolesi [...] i più colpiti dal fascismo»³⁹³. Mentre il Volkspartei si fa attendere, durante un incontro con la giunta comunale un rappresentante del Comitato afferma che anche Merano «ha delle precise responsabilità» e, come proposto a Milano il 26 giugno precedente, la città deve farsi «interprete di un movimento» contro il fascismo. Il «Dolomiten» sottolinea il tentativo del comitato, nel corso della riunione, di dare per certa l'adesione della SVP dal momento che la Resistenza e l'antifascismo vanno «oltre i confini della lingua e degli stati» ed è l'ora che i martiri del fascismo del meranese vengano ricordati adeguatamente – intendendo, così, Franz Innerhofer³⁹⁴. L'iniziativa meranese si arena presto, vista l'impossibilità per il Comune di intervenire direttamente sulle scritte fasciste, per essere poi ripresa in prossimità del trentennale³⁹⁵.

Poche settimane prima del trentennale anche a Bolzano viene costituito un comitato antifascista su iniziativa del sindaco Bolognini, che vi invita i rappresentanti dei partiti dell'«arco costituzionale» e dei sindacati, come avvenuto a Merano ed in altre città di tutto lo Stivale. «È una specie di

³⁹⁰ ACS, Ministero dell'Interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, Sottoserie 1971–1975, b. 86, f. 11050/101, Documento conclusivo dell'incontro delle Regioni d'Italia sulle iniziative del XXX anniversario della lotta di Liberazione e del XXV anniversario della Costituzione repubblicana, 22 marzo 1974. Alla riunione erano assenti i rappresentanti di: Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Trentino-Alto Adige.

³⁹¹ «Individuare i responsabili dei tentativi di eversione», «Alto Adige», 26 giugno 1974, p. 4; *Le Regioni per la difesa dell'ordine repubblicano*, «Corriere della Sera», 25 giugno 1974, p. 8.

³⁹² *Bomba sul treno: dodici morti tre meranesi fra le vittime*, «Alto Adige», 5 agosto 1974, p. 1; *In migliaia per l'ultimo abbraccio*, «Alto Adige», 11 agosto 1974, p. 8. In proposito si rimanda ancora a: A. Ceccherini, *La ragnatela nera*, cit.

³⁹³ *Fra gli anti-fascisti entrerà anche la SVP?*, «Alto Adige», 21 agosto 1974, p. 8.

³⁹⁴ *Si attende che la SVP entri nel comitato antifascista*, «Alto Adige», 27 agosto 1974, p. 8; *Mit SVP Faschistensprüche beseitigen?*, «Dolomiten», 27 agosto 1974, p. 6.

³⁹⁵ *Comitato antifascista è sempre senza la SVP*, «Alto Adige», 28 marzo 1975, p. 8; *Antifascisti: la SVP dice sì (con riserva)*, «Alto Adige», 10 aprile 1975, p. 10.

“mobilitazione”», spiega il giornale, «delle forze politiche democratiche contro la sovversione e la violenza»³⁹⁶. Il neonato comitato intende «colpire a fondo e stroncare [...] l’azione eversiva, terroristica e squadristica dei fascisti» ed essere una «struttura permanente in grado di offrire strumenti concreti per combattere il nuovo fascismo, in tutte le sue manifestazioni»³⁹⁷. Il primo obiettivo è organizzare le manifestazioni del 25 aprile all’insegna della “conoscenza”, quindi interessando le scuole ed i giovani, e di allargare il comitato anche al resto della provincia. È curioso come il comitato sottolinei di voler coinvolgere «una rappresentanza del mondo femminile (la partecipazione della donna è un tema attualissimo del dibattito civile dei giorni nostri)», come se si trattasse di una particolare concessione³⁹⁸.

Nonostante l’impegno ad ampliare il comitato antifascista al resto della provincia, rispetto agli anni precedenti l’unico altro comune in cui viene organizzata una commemorazione è Bressanone, presso la caserma “Schenoni” della brigata alpina “Tridentina” comandata dal generale Bianchi³⁹⁹. Il Consiglio comunale fissa invece una discussione per il 7 maggio, poi ulteriormente rimandata per discutere tre differenti ordini di DC, PSI e SVP – dei vari partiti viene segnalato però solo l’intervento dell’MSI, il cui rappresentante Piasenti «ha detto che il fascismo non esiste più e che dobbiamo volerci bene»⁴⁰⁰. Il giornale continua a commentare, in modo ironico e tagliente, come la celebrazione sia stata «un po’ impacciata e di una condanna del fascismo sotto voce», da parte di un «Consiglio scarsamente politicizzato» da cui «non era forse lecito attendersi di più», come dimostra il fatto che i tre documenti siano poi tutti messi agli atti senza alcuna votazione.

Merita invece una menzione particolare la richiesta di un gruppo di soldati del battaglione “Trento” affinché anche nella loro caserma, la “Cesare Battisti” di Monguelfo, si celebri il trentennale. I soldati si rivolgono direttamente «alle autorità civili democratiche, ai partiti e alle forze politiche democratiche, all’ANPI, al Comitato antifascista di Bolzano e al Comitato per la democrazia nell’esercito» affinché si spendano in tal senso presso il comandante del IV Corpo d’Armata, Zavattaro Ardizzi, che già il precedente 4 novembre si è mostrato sensibile al tema dell’antifascismo in quanto ex garibaldino⁴⁰¹. I militari chiedono che in nome dello «spirito antifascista dei soldati di leva» vengano promossi incontri sul tema, con l’organizzazione di conferenze, dibattiti e proiezioni di film. L’appello, riprodotto dal giornale «Alto Adige», è in sé un documento notevole per i toni con

³⁹⁶ *Sorgerà anche a Bolzano il comitato antifascista*, «Alto Adige», 18 marzo 1975, p. 5;

³⁹⁷ *Parlerà soprattutto ai giovani il comitato antifascista cittadino*, «Alto Adige», 19 marzo 1975, p. 6.

³⁹⁸ *Sarà presto allargato il comitato antifascista*, «Alto Adige», 27 marzo 1975, p. 4. Solo nel corso dell’avvicinamento al Ventennale era emerso il ruolo delle donne nella Resistenza, poi nuovamente marginalizzato nelle cerimonie come sulla stampa; v. *supra*, pp. 208–209.

³⁹⁹ *In forma molto sottotono il 30° della Liberazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1975, p. 9; *Gedenkfeier in Brixen*, «Dolomiten», 26–27 aprile 1975, p. 11.

⁴⁰⁰ *Presentati ben tre documenti per celebrare la Liberazione*, «Alto Adige», 14 maggio 1975, p. 10.

⁴⁰¹ Del 4 novembre 1974 e del ruolo di Zavattaro Ardizzi si è accennato *supra*, 2.4.2 “Il ritorno del doppio rito”.

cui si realizza tale richiesta. Quella contro il nazifascismo è «la lotta ed il sacrificio di milioni di lavoratori» per «sconfiggere i barbari progetti di dittatura», una lotta che «non ha conosciuto soste da allora» per via dei «tentativi più o meno espliciti di eversione fascista, al centro dei quali abbiamo sempre trovato il MSI e il suo capo Almirante, fucilatore di partigiani», cui si oppongono «la classe operaia, gli studenti, i democratici». Alla luce di tutto ciò, per gli autori «sembra indispensabile che, anche all'interno dell'esercito, che la Costituzione vuole informato ai principi democratici e antifascisti, anche fra i cittadini in uniforme, il trentennale della Liberazione non passi inosservato»⁴⁰². Sulla pubblicistica non emerge alcun seguito a queste richieste, ma il generale Zavattaro Ardizzi organizza una commemorazione alla caserma Huber di Bolzano, dove legge il messaggio del ministro della difesa Arnaldo Forlani (DC) prima di pronunciare un proprio discorso – letto anche in tutte le altre caserme del IV corpo d'armata, quindi anche a Bressanone e Monguelfo – sulle fasi della Resistenza ed i suoi caduti, invitando i giovani «a non lasciarsi influenzare né dalle nefaste teorie del nazismo, né da coloro che ne hanno copiato i metodi» per seguire invece quanto previsto dalla Costituzione, di cui «è l'esercito il custode e il garante»⁴⁰³.

Di fronte all'eversione fascista ed il terrorismo di sinistra, il trentennale vede svilupparsi una sorta di “solidarietà nazionale” tra «le forze, che non a caso si dissero dell’“arco costituzionale”», un'intesa che «si cementò nel richiamo alla Resistenza, intesa come fonte di legittimazione del sistema politico repubblicano» e arriva a coinvolgere anche l'esercito⁴⁰⁴. La presenza dei militari, però, è criticata dalle formazioni extraparlamentari di sinistra, le cui manifestazioni vedono d'altra parte «la presenza di militari con il viso coperto dal fazzoletto rosso e l'ostentazione del pugno chiuso», segnale secondo Ridolfi «della radicalità del conflitto simbolico innescatosi nel corto circuito del dispositivo festivo»⁴⁰⁵. Alla partecipazione locale dei militari contribuisce notevolmente la presenza di Zavattaro Ardizzi, probabilmente anche nel rendere possibile una richiesta come quella avanzata dai militari di Monguelfo. È possibile che proprio la storia personale del comandante del IV Corpo d'armata influenzi le formazioni di sinistra, che non assumono come nel resto del paese un atteggiamento di forte antimilitarismo, limitandosi ad organizzare una “controcelebrazione” in Piazza Matteotti a Bolzano sotto lo slogan “la Resistenza è rossa, non è tricolore”⁴⁰⁶. Lotta continua, il Partito di unità proletaria e altri gruppi extraparlamentari organizzano un evento in aperta polemica con le cerimonie ufficiali, di cui si denuncia la compartecipazione «di personaggi coinvolti, in qualche modo, in

⁴⁰² Dite anche ai soldati cosa fu il 25 aprile, «Alto Adige», 21 aprile 1975, p. 6.

⁴⁰³ “Il fascismo non tornerà”, «Alto Adige», 26 aprile 1975, p. 4.

⁴⁰⁴ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., p. 52.

⁴⁰⁵ M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., p. 225.

⁴⁰⁶ È il residuo della critica della generazione del '68 alla lettura “ufficiale” della Resistenza del PCI: «For the '68 generation the resistance was “red” in the sense of Mao's little book, not Garibaldi's shirt.»; C. Fogu, *The Legacy of Fascist Historical Culture*, cit., p. 155.

organizzazioni di destra, per non dire addirittura [...] fasciste». Interviene anche Alexander Langer, per il quale «la Resistenza sarebbe stata strumentalizzata, “inquinata”» ed è quindi «inderogabile la necessità di agire non solo nella direzione di porre il MSI-DN fuori legge, e ristrutturare radicalmente gli ordinamenti democratici»⁴⁰⁷. Una manifestazione simile a quella organizzata l'anno prima, sempre dalle stesse sigle: è la critica generazionale e *da sinistra* ad un cerimoniale ed un antifascismo ritenuti inadeguati, come dicono gli stessi organizzatori, in una situazione in cui le masse popolari e la classe operaia devono essere difese dalla DC e le forze padronali che fanno ricorso allo squadristo fascista ed ai metodi terroristici⁴⁰⁸. Anche a Bolzano quindi, «di fronte alla sfida lanciata dall'estrema destra [...] l'“antifascismo esistenziale” del movimento studentesco si trasformò nell'“antifascismo militante” dei gruppi di estrema sinistra quali Lotta continua o Potere operaio», trasformando l'anniversario della Liberazione in una “scadenza di lotta” «sia contro il “fascismo squadrista” dei missini sia contro quello che veniva definito il “fascismo di Stato” della Democrazia cristiana»⁴⁰⁹. È una reazione, scrive Galleri, di fronte allo “spettro del risorgente fascismo” spesso evocato in passato, ma nei Settanta il «pericolo appare drammaticamente realistica» per cui anche «la prospettiva di una nuova alleanza antifascista, sulla scia dell'emergenza, è divenuta politicamente realista»⁴¹⁰. Proprio l'utilizzo dello slogan sulla Resistenza quale fenomeno “rosso” rinvia alla polemica contro la “beatificazione della Resistenza” e la sua “imbalsamazione” per cui «all'“antifascismo tricolore”, considerato falso e stantio, si contrappose l'“antifascismo rosso”, vibrante e smanioso d'azione»⁴¹¹.

La cerimonia ufficiale a Bolzano è “bilingue”: aperta dal solito corteo istituzionale sui luoghi della memoria, viene conclusa da un evento condiviso alla “Kulturhaus”. Secondo l'«Alto Adige» un incontro che non è solo un “puro fatto formale” come negli anni passati, mentre il «Dolomiten» parla di «Einigkeit im Kampf gegen den Faschismus», il motto ufficiale della manifestazione⁴¹². La partecipazione dell'esercito si realizza con un piccolo picchetto degli alpini in ogni tappa del corteo: la targa per Innerhofer e quella per Longon, il cimitero cittadino per il monumento-ossario ai partigiani italiani e la tomba di Mayr-Nusser, i monumenti in Zona industriale, in piazza Adriano al Monumento ai Caduti per la libertà e infine al monumento al Durchgangslager. Nel pomeriggio intervengono Friedl Volgger, Hans Mayer del «Bund der Opfer des politischen Freiheitskampfes in

⁴⁰⁷ *In piazza Matteotti contro-celebrazione*, «Alto Adige», 26 aprile 1975, p. 5.

⁴⁰⁸ *Manifestazione in Municipio per ricordare il 25 aprile*, «Alto Adige», 24 aprile 1975, p. 4.

⁴⁰⁹ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., pp. 48–49.

⁴¹⁰ Mario Galleri, *La rappresentazione della Resistenza*, in *Working Papers n. 34*, Siena, Università di Siena, 1998, pp. 15–16.

⁴¹¹ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., p. 47.

⁴¹² “*Il fascismo non tornerà*”, «Alto Adige», 26 aprile 1975, p. 4; *Einigkeit im Kampf gegen den Faschismus*, «Dolomiten», 26 aprile 1975, p. 5. Il titolo dell'evento al “Kulturhaus”, scritto a caratteri cubitali dietro agli oratori come visibile dalle foto pubblicate dai giornali, è: «Unità contro il fascismo perché sia forte la democrazia nell'autonomia / Einheit gegen den Faschismus, Verstärkung der Demokratie durch Autonomie».

Tirol» e la professoressa Valeria von Wachenhusen in Julg⁴¹³. Mayer ammonisce il pubblico rispetto alla sopravvivenza del fascismo dopo il 1945, mentre Volgger riprende il discorso di pochi giorni prima all'evento dell'Associazione Stampa: parlando del suo periodo di internamento a Dachau, ricorda come anche per i sudtirolesi quello nazista sia stato un regime di oppressione. Ancora una volta, Volgger conclude ripetendo la riflessione sulla Liberazione incompiuta per via della mancata autodecisione. Più rilevante l'intervento di Julg, in italiano ed in tedesco, che ricorda i crimini del fascismo ed in particolare l'uccisione di Innerhofer, illustra le benemerienze delle donne nella Resistenza e conclude con un invito ai giovani «a riprendere quegli ideali per arrivare alla vittoria completa contro “il nuovo fascismo”». Anche a Merano si segue un simile copione a cura del comitato cittadino: dopo la deposizione di corone commemorative l'evento si sposta nel salone del Kursaal, dove l'oratore ufficiale Andrea Mascagni, introdotto dal sindaco Franco Dorigoni, ricorda i martiri della Resistenza locale – Innerhofer, Longon e Mancini, i morti di Merano e Lasa –, sottolinea le difficoltà che erano seguite alla liberazione in considerazione del fatto che «la popolazione sudtirolese ha subito dai nazi-fascisti ogni sorta di sopraffazione e di snaturalizzazione», per concludere infine con un discorso sul presente ed il neofascismo. Sull'«Alto Adige» viene espresso un forte apprezzamento per quest'ultimo evento meranese, dal momento che anche questo non è stato puramente formale come le passate celebrazioni, «presentate da manifesti insignificanti e redatti col solito cliché» e senza un particolare impegno da parte della giunta comunale contro il fascismo. Invece sul manifesto si legge «la ferma condanna della violenza di ogni genere ma particolarmente del fascismo» e alla manifestazione al Kursaal partecipano tutti i partiti, uniti – nelle parole del sindaco – nella lotta contro il fascismo e il nazismo, che il giornale rileva essere «un significato politico indubbiamente importante perché ribadisce l'impegno antifascista di Merano»⁴¹⁴.

Gli eventi del 25 aprile assorbono quelle delle stragi naziste di Merano e Lasa, mentre per la prima volta dal 1949 gli operai della Lancia ricordano in una cerimonia separata i dodici colleghi uccisi nella giornata del 3 maggio. Operai, sindacalisti e partigiani si trovano alla lapide in via Volta che ricorda l'eccidio, nel giorno dell'anniversario, in una cerimonia che ribadisce il valore “di classe” della commemorazione dopo molti anni in cui il riferimento al 3 maggio è solo “una tappa” del corteo cittadino. È un sindacalista dello stabilimento, Bresadola, a tenere un discorso che unisce i caduti della strage agli operai degli scioperi del 1943 e quanti si diedero alla lotta partigiana contro il

⁴¹³ Nata in Austria nel 1900 e sposata con il trentino Carlo Julg, entrambi vengono condannati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per attività antifascista nel partito comunista clandestino. Liberata dopo il 25 luglio, Wachenhusen rimane a Trento per un breve periodo prima di spostarsi a Ravenna e diventare ‘Antonia’, responsabile del “Gruppo difesa della donna” di Alfonsine e poi ufficiale dello stato maggiore di Arrigo ‘Bulow’ Boldrini. Ines Pisoni, *In ricordo di Valeria Julg: pagine della resistenza*, in «Bollettino del Museo trentino del Risorgimento», 38 (1989) 1, pp. 63–73.

⁴¹⁴ *No al fascismo, sì alla libertà*, «Alto Adige», 26 aprile 1975, p. 10; *Fermo impegno antifascista*, «Alto Adige», 27 aprile 1975, p. 10.

fascismo ed il nazismo «per liberare il Paese, per difendere le fabbriche». Non è solo un discorso commemorativo, continua l'oratore, perché «la Resistenza continua [...] contro lo squadristico fascista che cerca di rinascere»⁴¹⁵. Le commemorazioni continuano poi a novembre con una semplice cerimonia per i caduti dei 23 della Caserma Mignone e l'anno viene chiuso da una serie di eventi sul Durchgangslager – una mostra, una conferenza dibattito e una commemorazione pubblica⁴¹⁶. In occasione di questi eventi l'«Alto Adige» ripubblica un ampio stralcio dello studio di Laura Conti del 1964, ricordando anche il fondamentale ruolo dell'autrice nell'assistenza agli internati, insieme ad Ada Buffulini, Franca Turra e Ferdinando Visco Gilardi⁴¹⁷. Questi eventi si tengono all'insegna dello slogan «l'impegno delle popolazioni locali contro i nazionalismi per la pace fra i popoli» e vedono la presenza, fra gli altri, della vedova di Longon Wilma Mincato e del vicepresidente del Senato Mario Venanzi (PCI), mentre per il gruppo sudtirolese partecipano Volgger ed il vicesindaco Buratti (SVP). La parte più importante dell'evento sono le testimonianze di Franca 'Anita' Turra, Nella Mascagni e Ada Buffulini, che ricordano la vita nel lager⁴¹⁸.

Nel corso di tutto il trentennale il giornale «Alto Adige» si spende per proporre contenuti, soprattutto testimonianze, innovative rispetto agli anni precedenti. Il 26 aprile pubblica una colonna sulle *Donne eroiche che si fecero uccidere*, titolo inadeguato al testo che invece riconosce come le medaglie d'oro della Resistenza Tina Lorenzoni, Ancilla Marighetto e Clorinda Menguzzato non siano state “vittime” ma combattenti. A questa affianca un'ampia intervista multipla ad undici personaggi della Resistenza locale e un breve ricordo di «un partigiano altoatesino che non abbiamo potuto intervistare», Josef Mayr-Nusser⁴¹⁹. Vengono intervistati anche un superstite del 30 aprile, Ezio Fontanari, uno della strage di Lasa, Pietro Longhino, e un operaio della Lancia coinvolto negli scontri del 3 maggio, Angelo Cavattoni⁴²⁰. Le pagine del giornale diventano anche l'arena di una sfida a distanza tra Michele Lettieri, ex comandante della Brigata “Livorno”, e l'ANPI, in cui si colgono

⁴¹⁵ Ricordato dagli operai l'eccidio della Lancia, «Alto Adige», 4 maggio 1975, p. 6.

⁴¹⁶ Commemorati i Caduti del distretto militare, «Alto Adige», 16 novembre 1975, p. 8; *Le sofferenze del lager “rivivranno in una mostra”*, «Alto Adige», 9 dicembre 1975, p. 6.

⁴¹⁷ *Il Lager, 30 anni dopo*, «Alto Adige», 13 dicembre 1975, p. 3; L. Conti, *Primi risultati*, cit. Il giornale aveva già pubblicato una pagina intera sul Lager, dove ad un commento redazionale aveva aggiunto una lettera-testimonianza del 2 aprile 1945 scritta da due internate, Ermenegilda Rocco e Mariangela Moltini, che erano poi riuscite a fuggire grazie ai nuclei interno ed esterno di assistenza; *Nelle celle di via Resia*, «Alto Adige», 25 aprile 1975, p. 3.

⁴¹⁸ *Resistenza: uno sforzo comune per la libertà*, «Alto Adige», 14 dicembre 1975, p. 4; *“Ricordiamo la Resistenza per difendere la libertà”*, «Alto Adige», 15 dicembre 1975, p. 4.

⁴¹⁹ *Ecco che cosa ne pensano dopo trent'anni*, «Alto Adige», 26 aprile 1975, p. 3; *Donne eroiche che si fecero uccidere*, *ivi*. I partigiani e le partigiane intervistate sono: Luigi Emer, Ottavio Fedrizzi, Carlo Furlani, Rodolfo Jamini, Ariele Marangoni, Don Guido Pedrotti, Livio Tamanini, Franca 'Anita' Sosi in Turra, Luise Zwerger in Leoni, Sandro Bonvicini, Andrea Mascagni. A tutti vengono fatte due domande sulla loro motivazione a partecipare alla Resistenza e cosa rimanga di quella lotta a trent'anni di distanza.

⁴²⁰ *Fucilato dai nazisti racconta quella giornata di sangue*, «Alto Adige», 25 aprile 1975, p. 10; *“Il colpo per la mia testa era pronto ho sferrato un pugno e sono fuggito”*, «Alto Adige», 1° maggio 1975, p. 10; *“Due raffiche solamente ma molti caddero uccisi”*, «Alto Adige», 3 maggio 1975, p. 6.

«vicendevoli allusioni su meriti usurpati e condotte inadeguate»⁴²¹. Lettieri, che si ritiene un protagonista assoluto della Resistenza a Bolzano, rimprovera al giornale di non averlo intervistato per preferire «persone che qui a Bolzano non operarono, o se operarono lo fu marginalmente» e avvalorare così il travisamento della realtà fatto da quanti utilizzano «il più bugiardo ed ingiusto dei motti: “Non c’è resistenza se non è rossa”». Lettieri e molti suoi compagni di lotta, del resto, si autodefiniscono «“patrioti” e non partigiani» di un «movimento [che] fu solo un moto di italianità» e che lottano contro i sudtirolesi, gli “allogeni” e “amici di Bolzano” del Gauleiter Franz Hofer⁴²². L’ANPI si dilunga nella risposta, sostanzialmente criticando Lettieri per aver ridotto l’antifascismo e la Resistenza locale al solo 3 maggio, mentre questa è stata eventualmente la sua esperienza da “partigiano dell’ultima ora” e di opportunista. Lettieri, accusa l’ANPI, continua infatti a “dimenticare” di nominare i danni del ventennio quali causa fondamentale dell’adesione al nazismo dei sudtirolesi e così facendo ne nega le sofferenze, perpetuando «una esecrabile logica, non certo “italiana”, ma esplicitamente fascista» di ignorare l’onestà storica⁴²³.

Gli eventi più rilevanti del trentennale sono le tre sedute straordinarie degli organi politici locali, ovvero del Consiglio regionale, del Consiglio comunale di Bolzano e del Consiglio provinciale. Negli anni precedenti, solo in occasione del ventennale il Comune ha eccezionalmente organizzato una riunione straordinaria: più spesso il tema viene ignorato, oppure i rispettivi presidenti delle assemblee si limitano a brevi e sobri discorsi di introduzione alle sedute è calendarizzate in prossimità del 25 aprile. In ogni caso, nei decenni precedenti è soprattutto in Comune che si svolgono discussioni politiche sui temi relativi al passato e, in particolare, sul Monumento alla vittoria, come mostra l’analisi dei verbali effettuata da Noto. In Consiglio provinciale «i primi riferimenti espliciti al Monumento, principalmente in relazione alle richieste di ricontestualizzazione del passato fascista» sono del 1967, due anni dopo la controversia che fa saltare l’incontro previsto per il ventennale⁴²⁴.

Le motivazioni di questo nuovo protagonismo delle assemblee rappresentative ed in particolare delle tre giunte si coglie nella premessa di Bruno Kessler, il presidente della Regione dal 1974 al 1976, all’opuscolo relativo alla commemorazione: se da una parte il terrorismo e la violenza politica costituiscono un «monito per tutti», a preoccupare sono gli elementi nuovi «che caratterizzano oggi il modo di essere dei giovani nella crisi generale», ovvero che «pur considerando la profonda tensione antifascista» che ne caratterizza la mobilitazione, questi «finiscano per cadere nella “trappola” del

⁴²¹ C. Romeo, M. Rizza, *Tre maggio 1945*, cit., pp. 128–130.

⁴²² *Sì, c’ero anch’io tra i partigiani*, «Alto Adige», 7 maggio 1975, p. 2.

⁴²³ *La vera Resistenza è solo antifascista*, «Alto Adige», 11 maggio 1975, p. 14. La polemica continua il 29 maggio e poi riprende il 23 e 28 gennaio 1976, con un ultimo intervento di Lettieri del 22 febbraio.

⁴²⁴ G. Noto, *Le colpe degli altri*, cit., p. 172.

totalitarismo»⁴²⁵. Non si tratta però di immediato anticomunismo, perché Kessler sottolinea il valore universale delle commemorazioni della fine della guerra «dall’America alla Francia, dall’Unione Sovietica alla Germania» dal momento che «è presente ovunque il collegamento politico ideale di questi eventi e dei mutamenti che da essi sono derivati e debbono ancora derivare». Il pericolo di un nuovo “totalitarismo” è quindi rappresentato dalla possibilità che i giovani rifiutino la guida delle generazioni più anziane e del loro sistema democratico. Questo è anche ciò che emerge dai discorsi in tutti e tre i consessi, che denunciano come egualmente pericolosi gli “opposti estremismi” del neofascismo e della sinistra extraparlamentare. È un intervento in assoluta sintonia con il discorso commemorativo del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, innovativo per i molti aspetti già evidenziati da Focardi, ma anche perché improntato a condannare e mettere sullo stesso piano «gli attacchi eversivi allo Stato» del neofascismo e la «violenza scatenata dai gruppi della sinistra extraparlamentare»⁴²⁶.

Le prime orazioni commemorative si tengono proprio in Consiglio regionale il 22 aprile, affidate a Silvio Nicolodi (PSI) e Karl Oberhauser (SVP), rispettivamente presidente e vicepresidente dell’assemblea⁴²⁷. Come scrive l’«Alto Adige», i due discorsi sono «uno di carattere più strettamente celebrativo e l’altro prettamente storico»⁴²⁸. L’intervento del primo si apre con una dedica «alle vittime altoatesine della strage fascista dell’“Italicus”» e una breve introduzione sul fascismo in regione, in particolare sulla violenza della “domenica di sangue” e l’uccisione di Innerhofer. Ma «ben più definito, preciso, carico di significati e di minaccia» è il periodo successivo, «più grave, più pesante, più insanguinato, più vissuto dalle nostre popolazioni prima della Liberazione: il periodo cioè che va dall’8 settembre 1943 ai primi giorni di maggio del 1945». Alla lunga e precisa ricostruzione della Resistenza locale di lingua italiana, Nicolodi aggiunge un breve ricordo di Mayr-Nusser e poi «una delle risposte più dignitose, più misurate e più civili, alla sanguinosa logica della rappresaglia», il rifiuto del “Bozen” di partecipare alla vendetta delle Fosse Ardeatine «ponendo quindi un limite ben chiaro all’osservanza dell’obbligo militare e quindi opponendo una barriera anzitutto morale al possibile sconfinamento di quest’obbligo in un vero e proprio crimine di guerra». Gli autori di tali crimini sono, però, assenti dall’intero discorso, al punto che per nominare i soldati del “Bozen” parla di «conterranei di lingua tedesca [...] superstiti dell’attentato di via Rasella». Anche

⁴²⁵ *La Resistenza in Consiglio Regionale*, in «Regione Trentino-Alto Adige», 1 (1975) 3–4, p. 6.

⁴²⁶ F. Focardi, *La guerra della memoria*, cit., pp. 52–53. Il testo integrale del discorso tenuto il 24 aprile 1975 a Montecitorio viene pubblicato il giorno successivo da «Il Popolo»: *Gli ideali della Resistenza per una società più giusta*, «Il Popolo», 25 aprile 1975, pp. 1–2.

⁴²⁷ I due interventi sono riportati rispettivamente alle pp. 8–33 e 34–59 di *La Resistenza in Consiglio Regionale*, cit.

⁴²⁸ *Sudtirolo e Trentino contro il fascismo*, «Alto Adige», 23 aprile 1975, p. 1. L’articolo dell’«Alto Adige» riprende gli interventi di entrambi gli oratori, mentre il «Dolomiten» riferisce ampiamente solo di quello di Oberhauser: *Kein Platz für Faschistensymbole*, «Dolomiten», 23 aprile 1975, p. 6.

il discorso di Oberhauser è incentrato sulle vittime, in particolari quelle sudtirolesi: si tratta di «ricordare in maniera chiara e convincente le ingiustizie subite dal Sudtirolo [...] una catena di ingiustizie, per le quali la popolazione non ha alcuna colpa» al punto che «non esiste, o quasi, Paese in Europa, in cui [le] ingiustizie si siano dimostrate così palesi». Il regime fascista, continua quindi il consigliere SVP, aveva come obiettivo principale – non solo locale, ma in assoluto! – la cancellazione del “Volkstum” sudtirolese attraverso la violenza e poi, «solo dopo la diretta influenza dei tedeschi», le Opzioni e il trasferimento quale “soluzione radicale” del problema. Non è ancora stata scritta, dice però Oberhauser, la storia di quanto abbiano fatto i sudtirolesi messi di fronte alla scelta tra rischiare il genocidio ad opera degli italiani o la rinuncia alla Heimat per poter mantenere intatto il Volkstum. È un modo elegante per evitare il tema e passare direttamente dal 1939 al 1943, quindi al periodo della guerra successivo all’8 settembre, rispetto al quale «sono state dette le menzogne più astiose e inventati fatti pesanti e falsificanti la storia» per dipingere i sudtirolesi «quali ardenti sostenitori del nazismo». Anche l’intervento del consigliere di lingua tedesca non parla però di Täter, ma solo di vittime, ripetendo ancora una volta i dati della serie di Volgger *Südtirols Opfergang unter dem Nationalsozialismus*. Dopo un accenno polemico sul 4 novembre e le manifestazioni di fronte al Monumento alla vittoria, Oberhauser conclude commemorando «tutti i caduti, su qualsiasi fronte abbiano combattuto» e «i morti e le altre vittime della dittatura fascista e nazionalsocialista».

Il Consiglio comunale di Bolzano si riunisce invece alla vigilia dell’anniversario. Dopo intervento del sindaco Bolognini seguono brevi discorsi dei capigruppo dei vari partiti – ad esclusione del MSI, assente⁴²⁹. Il Sindaco ricorda «la grande lotta popolare che dette vita alla Resistenza» che «le repressioni brutali e le violenze dei nazifascisti non poterono fermare». Per quanto riguarda la popolazione locale, questa è vittima di un «violento tentativo di snazionalizzazione frustrato dalla tenace resistenza sviluppata a livello popolare in difesa della propria lingua e delle proprie tradizioni», evitando però di scendere nei particolari rispetto a *quale* resistenza intenda ricordare. In ogni caso, il Consiglio comunale non intende solo ricordare gli ideali della Resistenza, ma incita la cittadinanza a continuare il «cammino intrapreso, con la lotta antifascista, verso la libertà, la giustizia ed il progresso civile in un quadro di coesistenza e di pace tra i popoli». Tra gli altri interventi, il più rilevante è quello di Hans Pobitzer (SVP), già collaboratore dell’AdO⁴³⁰. Nonostante il suo passato, dopo un inciso sul fascismo e l’uccisione di Innerhofer, Pobitzer rileva che «finalmente anche tra i cittadini di lingua tedesca si è compreso che il nazismo non era altro che il parallelo del fascismo e che ambedue vanno accomunati in una unica inappellabile condanna».

⁴²⁹ *Lo spirito della Resistenza deve vivere oggi come allora*, «Alto Adige», 25 aprile 1975, p. 4.

⁴³⁰ Così emerge dallo studio delle carte del fondo “VKS/AdO” del SLA di Wedekind; Michael Wedekind, *Planung und Gewalt: Raumordnung und Bevölkerungsplanung im Kontext der Umsiedlung Südtirol*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 18 (2009) 2, pp. 71–109, p. 75 n. 10.

L'ultima discussione sul trentennale è quella del Consiglio provinciale, inizialmente prevista per il 23 aprile ma rinviata per farla coincidere «con la data che segna la fine della seconda guerra mondiale in Europa, anche al fine di sottolineare il periodo di trent'anni di pace» e commemorare insieme tutti i caduti della Seconda guerra mondiale «e tutti coloro che hanno combattuto contro le dittature politiche»⁴³¹ Anche in questo caso la scelta rispecchia quanto accade a livello nazionale, dove «nella dialettica assai viva tra le ragioni dell'antifascismo e quelle dell'anticomunismo» ci si riallaccia all'antifascismo europeo e così all'8 maggio⁴³². Il 7 maggio il Consiglio provinciale dedica la prima metà della seduta alle celebrazioni, affidando anche questa volta ad un politico della SVP ed uno del PSI, il presidente del Consiglio Karl Vaja ed il suo vice Decio Molignoni, le orazioni ufficiali, una improntata alla celebrazione ed una alla commemorazione⁴³³. Come il collega di partito in Consiglio regionale, Vaja si concentra solo sul fascismo, «dittatura spietata, che mirava a distruggere le caratteristiche tedesche in un territorio, in cui da secoli vive una popolazione di lingua tedesca» che contro di esso inizia una lotta per la libertà che è stata Resistenza senza armi, «un esasperato combattimento difensivo avente come scopo supremo la sopravvivenza della popolazione, delle sue caratteristiche e dei suoi valori morali e culturali» e che ha i suoi martiri in Innerhofer e Noldin. Un passaggio del discorso è dedicato alle Opzioni, non per evidenziare la spaccatura che provocano tra i sudtirolesi ma per giustificare la scelta per il Reich con le «scarse possibilità di una sopravvivenza etnica» per cui optare per la Germania è considerato il male minore «e di ciò, penso, non se ne può far loro una colpa». Il 25 aprile e l'8 maggio impongono di commemorare le vittime della Resistenza, continua Vaja, ma «è altrettanto nostro dovere onorare la memoria di numerosi figli della nostra popolazione sudtirolese, che hanno sacrificato la loro vita» in nome della *Pflichterfüllung* «su tutti i fronti della Seconda guerra mondiale, da quello russo a quello francese, da quello della Finlandia a quello dell'Africa». Riferendosi indirettamente all'esistenza di una dittatura comunista e ad un pericolo imminente, «quello dell'anarchia», Vaja rivaluta il passato per considerare il sacrificio della Resistenza “indispensabile” quanto quello di chi aveva combattuto per le due dittature: «indispensabile sacrificio per volgere il destino della parte del nostro continente, nella quale ci è concesso vivere, in una direzione diversa rispetto a quella che un tempo poteva venire ritenuta valida». Molignoni celebra invece la Resistenza sin dal «nucleo centrale e generatore di essa», l'antifascismo storico che da Matteotti e la guerra di Spagna arriva alla lotta partigiana di «militari del disciolto esercito, intellettuali, operai, contadini, religiosi, donne e giovanissimi», che lottano

⁴³¹ *Cerimonie solenni per il 25 aprile*, «Alto Adige», 17 aprile 1975, p. 5.

⁴³² M. Ridolfi, *Le feste nazionali*, cit., pp. 224–225.

⁴³³ In rispettivi interventi sono trascritti in: *Dreißig Jahre später (9. Mai 1975)/Trenta anni dopo (9 maggio 1975)*, Bolzano, Präsidium des Südtiroler Landtages, 1975.

anche localmente nonostante le difficilissime condizioni dell'OZAV. In conclusione ammonisce contro gli "opposti estremismi", «che si alimentano vicendevolmente ma che non passeranno».

Nonostante i vari discorsi nelle assemblee rappresentative parlino anche di Resistenza e di vittime locali delle dittature, nessuno cita l'Andreas-Hofer-Bund e quindi la situazione particolare di Pircher, come sono assenti i riferimenti al Durchgangslager o alle stragi locali. Come nota Steurer, i consiglieri dei due gruppi linguistici finiscono per separare nettamente – nei loro interventi – il periodo del fascismo 1922–1943 e quello del nazionalsocialismo 1943–1945, interpretando la storia secondo un «ethnisch gefärbte Blick», uno sguardo etnicamente connotato in cui l'8 settembre è una barriera invalicabile⁴³⁴. Le tre immagini che il Consiglio provinciale pubblica nell'opuscolo dedicato ai discorsi di Vaja e Mognoni sono straordinariamente capaci di restituire la situazione. Le prime due sono fotografie che ritraggono una serie di tombe, le prime segnalate dalle tipiche croci dei cimiteri militari tedeschi, le seconde da lapidi marmoree: viene così rappresentata l'enorme rilevanza del culto dei caduti nella narrazione di sé di entrambi i gruppi linguistici, al cui centro ci sono non tanto i "caduti per la libertà" quanto i soldati. Le foto riprendono infatti le due sezioni del cimitero militare di San Giacomo, separate per appartenenza agli eserciti italiano e tedesco.

Ma è la foto che conclude il libretto ad essere ancora più significativa. L'inquadratura cattura un paesaggio aperto. Si notano immediatamente le Dolomiti sullo sfondo di un'ampia vallata, al centro della quale non scorre un fiume ma l'Autostrada del Brennero, il «simbolo della ricostruzione e dello sviluppo pacifico. Strada verso un futuro di unità fra i popoli». Non un'immagine di convivenza/miteinander, ma di separazione/nebeneinander: due corsie divise da una solida barriera, una diretta a nord e una diretta a sud, che corrono parallelamente senza alcuna possibilità di incontro.

⁴³⁴ L. Steurer, *Erinnerungskultur in Südtirol*, cit., p. 136.

Conclusioni

Curiosamente, la trascrizione dell'intervento di Oberhauser per il Trentennale della Resistenza riporta le precise indicazioni bibliografiche dei testi citati, fatto insolito per un discorso politico. I suoi giudizi vengono ammantati, così, dell'aura della scientificità e al tempo stesso confermano l'impressione che il discorso sia una versione ridotta di *Südtirol unter dem Faschismus* di Alfons Gruber, citato più volte e di cui riprende conclusioni e struttura generale¹. La pubblicazione della tesi di dottorato di Gruber l'anno prima, a sette anni dalla discussione, viene decisa – spiega Rampold nella sua recensione – come reazione al ritorno del (neo)fascismo². Riprendendone i contenuti, Oberhauser condivide la chiave di lettura del fascismo quale piano preordinato per la «Gewaltsame Ausrottung des Deutschtums in Südtirol», «la violenta eliminazione della natura e del carattere tedesco nel Sudtirolo»³. Neppure di fronte alle critiche a questa rappresentazione, in particolare sulle affermazioni per cui la grande adesione alle Opzioni è *solamente* una reazione alle politiche oppressive del regime fascista e che escludono quindi qualsiasi coinvolgimento ideologico dei sudtirolesi, Gruber rivede il suo testo, anzi lo rivendica nella seconda edizione del libro, uscita nel maggio del 1975, in concomitanza con le commemorazioni⁴. Nell'ambito del trentennale prendono però avvio altri due progetti editoriali, sostenuti dai comitati organizzativi di Trento e Bolzano. Il primo incarica Happacher per la realizzazione di una ricerca sul campo di Bolzano, pubblicata nel 1979 ed a lungo un punto di riferimento sul tema⁵. Una sorte molto diversa dalla pubblicazione sul fascismo e nazismo in Sudtirolo voluta a Bolzano, «indicativa della persistente difficoltà di confrontarsi con i temi della storia più recente», dal momento che dall'iniziale progetto passano sei anni prima che vengano individuati gli autori ed ulteriori sette prima che il libro venga pubblicato. Nonostante i tredici anni di distanza dalle celebrazioni, la sua lettura richiama l'immagine dell'autostrada (involontariamente) proposta dal Consiglio provinciale: come due strade parallele, Corsini e Lill scrivono capitoli nettamente separati e con due introduzioni distinte, dove ciascuno critica aspramente l'altro⁶.

¹ Alfons Gruber, *Südtirol unter dem Nationalsozialismus*, Athesia, Bozen, 1974.

² *Das war der Faschismus in Südtirol*, «Dolomiten», 1° settembre 1974, p. 5.

³ *La Resistenza in Consiglio Regionale*, cit., pp. 35–36; Alfons Gruber, *Südtirol unter dem Faschismus*, Bozen, Athesia, 1978, p. 237.

⁴ La recensione di Seberich e poi quella di Steurer, come ricostruito da Steinacher: Rainer Seberich, *Südtirol unter dem Faschismus*, in «Der Schlern», 49 (1975) 4, pp. 202–203; Leopold Steurer, *Südtirol unter dem Faschismus. Geschichtsschreibung zwischen Ideologie und Wissenschaft*, in «skolast», 22 (1977) 2, pp. 1–7; Gerald Steinacher, *Leopold Steurer: Historiker Zwischen Forschung Und Einmischung*, in Gerald Steinacher, Günther Pallaver (a cura di), *Demokratie Und Erinnerung. Südtirol – Österreich – Italien.*, Innsbruck, Wien, Bozen, StudienVerlag, 2006, pp. 57–60.

⁵ L. Happacher, *Il Lager di Bolzano*, cit.

⁶ Umberto Corsini, Rudolf Lill, *Südtirol 1918–1946*, Bolzano, Athesia, 1988.

Le netta separazione tra le interpretazioni storiografiche di due autori «che avevano finito per lavorare ognuno per proprio conto, ricalcando le usuali linee di frattura tra le due storiografie nazionali»⁷, riflette la situazione dei “distretti della memoria” che emergono anche nello studio del calendario civile sudtirolese. Il caso del calendario civile del Sudtirolo si dimostra così di particolare interesse per la compresenza di due differenti palinsesti memoriali, contrapposti al punto da avere due serie di date e due geografie differenti, con rare occasioni d’incontro. Il nodo fondamentale non è, però, la divisione lungo linee partitico-ideologiche, né semplicemente il residuo di un trauma che provoca l’emergere di “memorie divise”. È invece il riprodursi delle memorie basate sui conflitti nazionalisti e amplificate dalla fondamentale “asimmetria strutturale” dei ricordi, legata (anche) alla distribuzione territoriale dei due gruppi linguistici⁸:

Das Südtiroler Gedächtnis ist dabei weit ausgeprägter als jenes innerhalb der italienischen Sprachgruppe. Denn die Ortsbindung, die geringe Mobilität und der generationenübergreifende Effekt des kulturellen Gedächtnisses in der deutschen und ladinischen Sprachgruppe greifen ungleich wirkungsvoller als [hinsichtlich] ein flüchtigeres, inner- und außerhalb der Region generiertes, auch auf die gesamtitalienische Nation bezogenes Gedächtnis der italienischen Sprachgruppe gegenüber.

Per gli italiani, il centro nevralgico delle celebrazioni del 4 novembre sono la città di Bolzano ed il Monumento alla vittoria, mentre le Dolomiti rimangono sullo sfondo – tanto più lontane quanto sono in realtà vicine. Il mito della guerra bianca rimane nell’ombra delle vittorie decisive in pianura, mentre i soldati su fronti contrapposti sono eroi speculari di una guerra che viene piuttosto ricordata per i suoi risvolti politici relativi allo spostamento del confine, sinonimo della fine dell’oppressione degli italiani nel sistema imperial-regio. Altre opere monumentali del fascismo, costruite proprio come “picchetti di confine” (Dogliani) non hanno la stessa centralità e funzione all’interno del rito e rimangono così, a lungo, controversi ma non “vivificati” dalle celebrazioni⁹. È eventualmente l’esercito ad organizzarvi iniziative ed in generale il 4 novembre viene organizzato dai comandi territoriali come una «festa di casta, con un suo culto per molti aspetti separato e – una volta superato il bisogno di elaborazione dei lutti bellici – sempre meno capace di coinvolgere efficacemente»¹⁰. Fuori dalle città a forte presenza “italiana”, l’esercito e le sue celebrazioni vengono percepite come un corpo estraneo che catalizza le polemiche e le proteste: nel momento in cui lo scenario commemorativo è legato ai monumenti costruiti dal fascismo, il 4 novembre diventa occasione di

⁷ Andrea Di Michele, *Antagonismo, riconciliazione, indifferenza? Un’introduzione al confronto storiografico italo-austriaco dal dopoguerra a oggi*, in Andrea Di Michele et al. (a cura di), *La difficile riappacificazione: Italia, Austria e Alto Adige nel XX secolo*, Roma, Viella, 2022, pp. 11–23, p. 21.

⁸ Trad. dell’a.: «La memoria altoatesina è molto più forte di quella del gruppo linguistico italiano. Ciò è dovuto ai legami locali, alla scarsa mobilità e all’effetto intergenerazionale della memoria culturale del gruppo linguistico tedesco e ladino [rispetto a] una memoria più fluttuante del gruppo linguistico italiano, che ha origine all’interno e all’esterno della regione ed è legata anche a quella dell’intera nazione italiana.»; H. Heiss, *Denkmallandschaft Südtirol*, cit., p. 126.

⁹ Sulla citazione di Dogliani e la costruzione degli ossari: *supra* p. 66 e seguenti, P. Dogliani, *Redipuglia*, cit., p. 432.

¹⁰ M. Mondini, G. Schwarz, *Dalla guerra alla pace*, cit., p. 173.

rivendicare questi manufatti e ribadire “l’italianità” del territorio, ma così stimolano reazioni e polemiche da parte sudtirolese – fino ad arrivare alle bombe che distruggono l’Alpino di Brunico.

D’altra parte, per gran parte della popolazione locale il culto del soldato caduto si celebra altrove e in altre date: per i sudtirolesi si tratta di una memoria dei piccoli luoghi, legata a Kriegerdenkmäler dove le comunità ritrovano i parenti e gli amici persi sui vari fronti austriaci, ma il significante che unisce tutte le morti e tutte le commemorazioni è la Heimat, *difesa* in ogni luogo e con ogni divisa. In questo panorama commemorativo si assiste ad una sostanziale continuità tra memoria della Prima e della Seconda guerra mondiale, al punto che gran parte dei monumenti vengono semplicemente ampliati per accogliere i caduti del nuovo conflitto. Nel tempo però, l’ascesa della Wehrmacht porta ad una nuova interpretazione della Heimatverteidigung, ora apologetica del ruolo dei sudtirolesi nella guerra del Terzo Reich: da una parte, la parola “fascismo” definisce un fenomeno solamente italiano, in cui i sudtirolesi sono solamente vittime; dall’altra, la Seconda guerra mondiale è una lotta contro il bolscevismo, è combattere per la “giusta causa” e a difesa della Heimat. Una narrazione che evita di affrontare la questione delle reali vittime della guerra e del sistema nazista, anzi stigmatizza qualsiasi tentativo di sollevare questi temi, per cui anche la memoria della Resistenza locale di lingua tedesca viene silenziata in favore della sola “nationalen Abwehrkampf” contro il fascismo. Tanto gli antinazisti quanto chi vuole discutere fenomeni come la diserzione o l’obiezione di coscienza diventano “Nestbeschmutzer” e “Volksverräter”, o nel migliore dei casi “Drückeberger”¹¹.

Così la separazione territoriale delle memorie si riscontra anche nelle celebrazioni del 25 aprile, una Liberazione considerata “italiana” e quindi legata ai centri dove vi è una forte presenza di quel gruppo. Che sono, poi, Bolzano e Merano, le stesse città dove sia l’8 settembre che gli ultimi giorni della guerra lasciano tracce profonde sulla memoria della comunità, più della violenza continuata di venti mesi di occupazione, della repressione della Resistenza e della presenza di un campo di transito. È però a sua volta una memoria vittimista, che si concentra solo su quanto subito dalle vittime con cui si condivide la lingua e che trova così il suo riflesso speculare nel ricorso sudtirolese al 24 aprile come *controdata* del ricordo, legata a quanto subito nel corso del Ventennio e che si limita solamente all’oppressione subita dalla minoranza tedesca – arrivando addirittura a prefigurare la sua cancellazione quale l’obbiettivo primario, se non assoluto, del regime.

L’aspetto territoriale rappresenta quindi la spaccatura fondamentale tra le due memorie e così i due calendari: è la questione del confine, catalizzata dai conflitti nazionalisti precedenti, la lente fondamentale attraverso la quale rileggere il passato, superando o, meglio, nascondendo le divisioni interne al proprio gruppo linguistico. Così assume un ruolo fondamentale l’intreccio tra interesse

¹¹ M. Verdorfer, *Südtiroler Widerstand*, cit., p. 241.

nazionale e l'uso politico del passato in ambito diplomatico, sia da parte italiana che sudtirolese. La Liberazione viene a lungo celebrata *anche* per l'aspetto non marginale di lotta contro il regime di occupazione dell'OZAV, cui associare i sudtirolesi in modo che l'accusa di nazismo possa delegittimarne le richieste politiche. Da parte italiana si tace su quanto accaduto prima dell'8 settembre, un passato scomodo a livello nazionale e tanto più a livello locale, dove la maggioranza della popolazione ha subito vent'anni di oppressione fascista. Proprio per ribadire quest'ultima, al 25 aprile viene contrapposta come un'*j'accuse* la commemorazione di Innerhofer, simbolo della violenza del Ventennio e per estensione dell'Italia come nazione. Solo con l'emergere del terrorismo neofascista i due gruppi trovano una sintesi su cui collaborare, seppur effimera e superficiale: l'8 settembre continua a dividere le due memorie, mentre la generazione della Wehrmacht reagisce ferocemente alla critica del passato avanzata da una nuova generazione e dalla nuova preponderanza della sinistra nell'antifascismo italiano locale, che a sua volta si libera delle scorie della visione nazionalista del passato. Quest'ultima rimane comunque centrale per la “festa della vittoria”, ma soprattutto nella rilevanza del Monumento alla vittoria quale altare della patria e testimonianza di pietra del diritto degli italiani a vivere (e, neanche troppo velatamente, a comandare) in Sudtirolo – e, di converso, quale simbolo del vittimismo sudtirolese. Il Monumento diventa il nucleo fondamentale dello scontro etnico anche “oltre” il 4 novembre: le critiche al Monumento sopravvivono alla forte crisi dell'anniversario legata alla trasformazione della memoria collettiva della Grande guerra negli anni Settanta – per tanti motivi, non ultimo il lento scomparire della generazione dei reduci, mentre contemporaneamente crescono l'attenzione pubblica e le polemiche intorno alla Seconda guerra mondiale e alla Resistenza¹².

Lo studio delle memorie locali del trentennio di conflitti 1914–1945 nelle cerimonie dei successivi trent'anni rivela quindi la presenza di “memorie nazionali”, come le definisce Aleida Assmann riprendendo il concetto di “tacere comunicativo” di Lübbe¹³:

La memoria nazionale è il piedistallo su cui erigere una positiva immagine di sé, da offrire al riconoscimento e all'ammirazione. Perciò, gli eventi che possono compromettere questa rappresentazione vengono, preferibilmente, sottaciuti o rimossi. Si vorrebbe chiudere un capitolo buio della propria storia e riporlo agli atti tirando una riga, secondo il motto: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. [...] Ma] La dottrina del capitolo chiuso, del tirare la riga, è sempre problematica, perché protegge i colpevoli e nuoce alle vittime.

¹² N. Labanca, *Dizionario storico della Prima guerra mondiale*, cit., p. 439. Proprio a proposito della memoria della Grande guerra e dei suoi monumenti ai caduti, Winter rileva che il *fading away* è inevitabile: «all war memorials have a “shelf-life”, a bounded period of time in which their meaning relates to the concerns of a particular group of people who created them or who use or appropriate them as ceremonial or reflective sites of memory.»; J. Winter, *Remembering war*, cit., p. 140.

¹³ Aleida Assmann, *Il sogno europeo*, Rovereto, Keller Editore, 2021, pp. 68–69; Hermann Lübbe, *Vom Parteigenossen zum Bundesbürger: Über beschwiegene und historisierte Vergangenheiten*, Paderborn, Wilhelm Fink, 2007.

Fino agli anni Settanta si è distanti, quindi, da quella che la stessa autrice definisce “cultura della memoria”, una memoria autocritica, etica ed in fondo pedagogica basata sul dialogo ed il confronto, termine spesso confuso con “memoria collettiva”, o utilizzato per riferirsi allo studio delle memorie. Nel caso sudtirolese, dove queste sono multiple e in contrasto proprio dalla faglia nazionale, si tratta di superare «il dialogo tra sordi, ognuno dei quali risponde in modo sbagliato alle domande dell'altro»¹⁴ non per arrivare ad una “memoria condivisa”, il cui rischio è secondo Luzzatto di giungere alla «“smemoratazza patteggiata”, la comunione nella dimenticanza» che azzera le identità e occulta le differenze¹⁵, ma per arrivare al reciproco riconoscimento del passato comune¹⁶:

Oggi noi non dobbiamo più scegliere dinanzi agli echi lontani di questa lacerazione che la storia della memoria ci ripropone. Dobbiamo invece assumerla come il segno di una parzialità e di una incompiutezza radicata nelle cose. La storia della memoria non è assolutamente interessata ad attribuire ragioni e torti. Il suo problema è quello di ridisegnare la totalità divisa, ossia di riportare alla luce le linee di una collisione che fu nelle cose. In questo senso la storia della memoria è la negazione più radicale di qualsiasi forma di revisionismo. Il suo obiettivo è quello di ricostruire il modo in cui un determinato processo storico è avanzato attraverso la germinazione di forme di coscienza, o di “sistemi etici” contrastanti. Rifiutando pregiudizialmente l'idea che la storia debba o possa essere scritta solo dai vincitori, la storia della memoria intende far valere il principio del riconoscimento. Riconoscimento, non riconciliazione, delle soggettività contrastanti, che hanno definito con la loro opposizione, il senso del processo storico.

Si tratta di un programma che riguarda la società nel suo complesso quanto la comunità delle storiche e degli storici, che risuona molto con le parole di Claus Gatterer in occasione del conferimento del premio della stampa sudtirolese, il 31 gennaio 1981¹⁷:

Mi sforzo di vedere la situazione nel Sudtirolo non con i miei occhi ma anche con gli occhi di quei compaesani che sono ladini o italiani. Certe situazioni mi sforzo di pensarle non solo col mio testone tirolese ma anche di esaminarle con una testa italiana. Ecco cosa intendo quando dico che non si deve guardare da un occhio solo, quando invito al dubbio, quando affermo che intere generazioni di sudtirolesi in ordine alla storia di questa terra sono state riempite piuttosto di lacune storiche che di sapere.

In Sudtirolo questo percorso di riconoscimento capace di dismettere lo “sguardo etnicamente connotato” e la miopia della storia guardata con un occhio solo è ancora in corso, nonostante importanti passi in avanti. La “storia della memoria” dei cinquant'anni che ci separano dal trentennale della Resistenza attende quindi di essere studiata.

¹⁴ Trad. libera dell'a. di un passaggio di Marc Bloch, *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, in «*Revue de synthèse historique*», 20 (1928) 46, pp. 15–50, pp. 49–50.

¹⁵ Sergio Luzzatto, *La crisi dell'antifascismo*, Torino, Einaudi, 2004, p. 24.

¹⁶ Leonardo Paggi, *Alle origini del «credo» repubblicano. Storia, memoria, politica*, in Leonardo Paggi (a cura di), *Le memorie della Repubblica*, Scandicci (Firenze), Nuova Italia, 1999, p. VII–XLII, p. XIV.

¹⁷ C. Gatterer, *Über die Schwierigkeit*, cit., pp. 25 e 47–48. La pubblicazione riporta anche la citazione in originale in tedesco, mentre se ne propone la traduzione in italiano curata dall'editore dell'opuscolo, il Comitato per l'Altro Sudtirolo.

Bibliografia

Fonti archivistiche

Archivio Centrale dello Stato (ACS)

Ministero dell'Interno

Gabinetto

Archivio generale

Fascicoli correnti (Serie dal 1944 al 1975)

Archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (APCM)

Fondo Ufficio Zone di Confine (UZC)

Sezione I

Sezione III

Archivio Storico del Comune di Bolzano (ACSBZ)

Atti generali

Cat. VI

Cl. 6

f. 3 Feste e commemorazioni (Serie dal 1945 al 1964)

f. 4 Cortei e cerimonie

Cat. X

Cl. 8

f. 6 Monumenti e lapidi (Serie dal 1945 al 1964)

Cat. X

Cl. 8

f. 6 Monumenti e lapidi (Serie dal 1945 al 1964)

Verbali del Consiglio Comunale

Südtiroler Landesarchiv (SLA) – Archivio Provinciale di Bolzano

Fondo “Archiv der Südtiroler Volkspartei – Landesleitung” (SVP–LL)

Schulamt für die deutsche Schule

Raccolte di atti e documenti edite:

Akten – Akten zur Südtirol Politik
AP – Atti parlamentari
DDI – Documenti diplomatici italiani

Quotidiani e periodici

Alto Adige
Bozner Zeitung
Corriere delle Dolomiti
Corriere della Sera
die brücke
Dolomiten
ff – Das Südtiroler Wochemagazin
Il Cristallo
Il Nuovo Ponte
Il Popolo d'Italia
L'Adige
La Provincia di Bolzano
La Stampa
Newsweek
Südtiroler Wochenblatt
Südtiroler Nachrichten
The Stars and Stripes
Tiroler Tagezeitung
Tribune de Genève
Volksbote

Letteratura primaria

Giuseppe Antonio Borgese, *L'Alto Adige contro l'Italia. Quattro lettere da Bolzano con aggiunti quattro programmi di Alto Adige autonomo, una nota e una carta*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1921.

Brigata Giovane Italia (a cura di), *Una storia vera*, Bolzano, Presel, 1975.

Bundesregierung, *Die antisemitische und nazistische Vorfälle. Weißbuch und Erklärung der Bundesregierung*, Bonn, Köllen, 1960.

Circolo Universitario Cittadino, *Note sulla Resistenza sudtirolese – Widerstandsbewegung in Südtirol*, Bolzano, stampato in proprio, 1976.

- Luigi Credaro, *Le scuole popolari italiane nell'Alto Adige*, in «*Rivista pedagogica*», 15 (1923) 1–2.
- , *Sulla politica nell'Alto Adige. Discorsi del senatore Luigi Credaro pronunciati nelle tornate del 9 e 10 dicembre 1921*, Roma, Tipografia del Senato, 1921.
- Dreißig Jahre später (9. Mai 1975)/Trenta anni dopo (9 maggio 1975)*, Bolzano, Präsidium des Südtiroler Landtages, 1975.
- Claus Gatterer, *Über die Schwierigkeit, heute Südtiroler zu sein: Rede anlässlich der Verleihung des Südtiroler Presspreises*, Bozen/Innsbruck, Kontaktkomitee für's andere Tirol, 1981.
- Historikerstreit: die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung*, München Zürich, Piper, 1987.
- La Resistenza in Consiglio Regionale*, in «*Regione Trentino-Alto Adige*», 1 (1975) 3–4.
- Ferruccio Lanfranchi, *La resa degli ottocentomila*, Milano, Rizzoli, 1948.
- Fabrizio Miori, Carlo Romeo, *Il dopoguerra nella provincia di Bolzano attraverso le relazioni della prefettura e della questura (maggio 1945 – aprile 1948)*, in Giorgio Mezzalana, Fabrizio Miori, Giovanni Perez, Carlo Romeo (a cura di), *Dalla liberazione alla ricostruzione: Alto Adige/Südtirol 1945–1948*, Bolzano, Edition Raetia, 2013, pp. 349–464.
- Perché?*, Rovereto, Manfrini, 1946.
- Prospettive Perspektiven. Numero unico con gli atti della commemorazione del 25 aprile*, Bolzano, 1971.
- Josef Raffener, *Tagebücher, 1945–1948*, Wolfgang Raffener (a cura di), Bozen, sturzflüge, 1998.
- Eduard Reut-Nicolussi, *Befreiung in den Südtiroler Dolomiten*, Innsbruck, 1946.
- , *Tirol unterm Beil*, München, C.H. Beck, 1928.
- Theodor Schieder (a cura di), *Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa*, Bonn, Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1953.
- Wilhelm Turnwald (a cura di), *Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen*, München, Europa-Buchhandlung, 1951.
- Luise Waldner, *Die deutschen Volksschulen in Südtirol*, in «*Der Schlern*», 39 (1965) 2, pp. 43–46.

Letteratura secondaria

- Elena Aga Rossi, *Una nazione allo sbando: l'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze*, Bologna, Il Mulino, 2014.
- Giovanni Agostini, *Centro-sinistra e autonomia speciale. La DC trentina tra il 1955 e il 1968*, Tesi di dottorato, Università di Bologna, 2015.
- Piero Agostini, Vittorio Cavini, Leopold Steurer, *Merano: 30 aprile 1945*, Laives, Quaderni del Matteotti, 1978.
- Thomas Albrich, Stefan Dietrich, *Todesmarsch in die «Alpenfestung»: Der «Evakuierungstransport» aus dem KZ Dachau nach Tirol Ende April 1945*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 6 (1997) 1+2, pp. 13–50.
- Thomas Albrich, *La «battaglia del Brennero»: l'Alto Adige/Sudtirolo nella guerra aerea del 1943–1945*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 221–240.

- Antony Evelyn Alcock, *The history of the South Tyrol question*, London, Michael Joseph Ltd, 1970.
- Luigi Ambrosi, *La rivolta di Reggio: storia di territori, violenza e populismo nel 1970*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009.
- Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London New York, Verso, 2016.
- Quinto Antonelli, *Cento anni di Grande Guerra: cerimonie, monumenti, memorie e contromemorie*, Roma, Donzelli editore, 2018.
- Asfa-Wossen Asserate, Aram Mattioli, *Zwischen Duce, Negus und Hitler. Südtirol und der Abessinienkrieg*, in *Der erste faschistische Vernichtungskrieg: die italienische Agression gegen Äthiopien 1935–1941*, Köln, SH-Verl, 2006, pp. 91–107.
- Aleida Assmann, *Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: eine Intervention*, München, C.H. Beck, 2020.
- , *Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik*, München, C.H. Beck, 2021.
- , *Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*, München, C.H. Beck, 2018.
- , *Il sogno europeo*, Rovereto, Keller Editore, 2021 (recuperato da: <https://www.kellereditore.it/prodotto/il-sogno-europeo-aleida-assmann/>).
- Jan Assmann, *Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*, München, C.H. Beck, 2018.
- Massimo Baioni, *Patriottismi in conflitto. Guerre di memorie e rifondazione dell'italianità (1914–1945)*, in Simone Neri Serneri (a cura di), *1914–1945. L'Italia nella guerra europea dei trent'anni*, Viella, 2016, pp. 209–222.
- , *Risorgimento e Resistenza. Da Italia 61 al ventennale della Liberazione*, in Massimo Baioni, Fulvio Conti, Maurizio Ridolfi (a cura di), *Celebrare la nazione: grandi anniversari e memorie pubbliche nella società contemporanea*, Cinisello Balsamo, Milano, Silvana, 2012, pp. 247–263.
- Luca Baldissara, *25 aprile*, Bologna, Il Mulino, 2024.
- , *Italia 1943. La guerra continua*, Bologna, Il Mulino, 2023.
- Dino Barattin, *Tito Zaniboni e il complotto friulano per uccidere Mussolini*, San Daniele del Friuli, Libreria, 2011.
- Yehuda Bauer, *The Death-Marches, January-May, 1945*, in «*Modern Judaism*», 3 (1983) 1, pp. 1–21.
- Mathias Beer, *Flucht und Vertreibung der Deutschen: Voraussetzungen, Verlauf, Folgen*, München, Beck, 2011.
- , *Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte. Das Großforschungsprojekt «Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa»*, in «*Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*», 46 (1998) 3, pp. 345–389.
- Sergio Benvenuti, *Gli aspetti politici dell'episcopato di mons. Carlo Ferrari nell'arcidiocesi di Trento durante il periodo fascista e dell'occupazione germanica*, in «*Studi trentini di scienze storiche*», 56 (1977), pp. 159–186.

- Werner Bergmann, *Antisemitismus als politisches Ereignis. Die antisemitische Welle im Winter 1959/1960*, in Werner Bergmann, Rainer Erb (a cura di), *Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945*, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, 1990, pp. 253–275.
- Daniel Blatman, *Die Todesmärsche 1944/45: das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords*, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 2011.
- Marc Bloch, *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, in «*Revue de synthèse historique*», 20 (1928) 46, pp. 15–50.
- Harald Bodenschatz (a cura di), *Städtebau für Mussolini: auf der Suche nach der neuen Stadt im faschistischen Italien*, Berlin, DOM Publishers, 2011.
- Angelo Bolaffi, Guido Crainz (a cura di), *Calendario civile europeo. I nodi storici di una costruzione difficile*, Roma, Donzelli editore, 2020.
- Barbara Bracco, *Il decennale e il ventennale della Vittoria. Continuità e discontinuità della memoria di guerra nell'era fascista*, in Massimo Baioni, Fulvio Conti, Maurizio Ridolfi (a cura di), *Celebrare la nazione: grandi anniversari e memorie pubbliche nella società contemporanea*, Cinisello Balsamo, Milano, Silvana, 2012, pp. 160–176.
- , *Memorie di guerra e rituali della nazione nella crisi dello stato liberale*, in Maurizio Ridolfi (a cura di), *Rituals civili: storie nazionali e memorie pubbliche nell'Europa contemporanea*, Roma, Gangemi, 2006, pp. 163–178.
- Anna Bravo (a cura di), *Simboli del materno*, in *Donne e uomini nelle guerre mondiali*, Roma, Laterza, 1991, pp. 96–134.
- Lisa Bregantin, Bruno Brienza, *La guerra dopo la guerra: sistemazione e tutela delle salme dei caduti della Grande Guerra dai cimiteri al fronte ai sacrari monumentali*, Padova, Il poligrafo, 2015.
- Lisa Bregantin, *Culto dei caduti e luoghi di riposo nell'arco alpino*, in Hermann J. W. Kuprian, Oswald Überegger (a cura di), *Der Erste Weltkrieg im Alpenraum: Erfahrung, Deutung, Erinnerung*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2006, pp. 383–396.
- Bruno Brienza, *Il governo dell'orrore. La disciplina giuridica e amministrativa del corpo dei feriti e dei caduti della Prima guerra mondiale*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», 2020.
- Vincenzo Calì, *Monumenti in trincea. Il conflitto mondiale e i suoi caduti nella monumentalistica regionale del dopoguerra*, in Patrizia Marchesoni, Massimo Martignoni (a cura di), *Monumenti della grande guerra: progetti e realizzazioni in Trentino 1916–1935*, Trento, Museo storico in Trento, 1998, pp. 9–22.
- David Cannadine, *Il contesto, la rappresentazione e il significato del rito: la monarchia britannica e l'"invenzione della tradizione", c. 1820–1977*, in Eric J. Hobsbawm, Terence Osborn Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 2005, pp. 99–160.
- Thomas Casagrande, *Südtiroler in der Waffen-SS. Vorbildliche Haltung, fanatische Überzeugung*, Bozen, Edition Raetia, 2016.
- Stefano Cavazza, *La transizione difficile: l'immagine della guerra e della Resistenza nell'opinione pubblica nell'immediato dopoguerra*, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni (a cura di), *La grande cesura: la memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra.*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 427–464.
- Vittorio Cavini, *Merano 30 aprile 1945*, in Piero Agostini Vittorio Cavini e Leopold Steurer, *Merano: 30 aprile 1945*, Laives, Quaderni del Matteotti, 1978.

- Alessio Ceccherini, *La ragnatela nera: l'eversione di destra e la strage di Italicus (1973–1975)*, Bologna, Biblioteca Clueb, 2024.
- Lidia Celli, *Giudicare, punire, normalizzare: collaborazioniste e partigiane tra Bologna, Forlì e Ravenna*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Urbino, 2023.
- Cristina Cenci, *La festa nazionale della II Repubblica*, in Sergio Bertelli (a cura di), *Il teatro del potere: scenari e rappresentazione del politico fra Otto e Novecento*, Roma, Carocci, 2000, pp. 223–245.
- , *Rituale e memoria collettiva: le celebrazioni del 25 aprile*, in Leonardo Paggi (a cura di), *Le memorie della Repubblica*, Scandicci (Firenze), Nuova Italia, 1999, pp. 325–378.
- Simona Colarizi, *La resistenza lunga: storia dell'antifascismo 1919–1945*, Bari, Laterza, 2023.
- Laurence Cole, *Geteiltes Land und getrennte Erzählungen: Erinnerungskulturen des Ersten Weltkrieges in den Nachfolgeregionen des Kronlandes Tirol*, in Hannes Obermair, Stephanie Risse, Carlo Romeo (a cura di), *Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung. Festschrift für Hans Heiss*, Wien–Bozen, Folio Verlag, 2012, pp. 502–531.
- , *Il mito di Hofer*, in «*Studi Trentini. Storia*», 90 (2011), pp. 11–26.
- Enzo Collotti, *I tedeschi*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 65–86.
- Enzo Collotti, Renato Sandri, Frediano Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza: Storia e geografia della Liberazione*, Torino, Einaudi, 2000.
- Enzo Collotti, *Storia delle due Germanie 1945–1968*, Torino, Einaudi, 1968.
- Franziska Cont, *Frauenbiografien und Straßennamen*, Bozen, Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte, 2023.
- Laura Conti, *Primi risultati di una ricerca sul Polizeilichesdurchgangslager di Bolzano*, in «*Il Cristallo*», 6 (1964) 2, pp. 27–41.
- Giovanni Contini, *La memoria divisa*, Milano, Rizzoli, 1997.
- Philip Cooke, *La Resistenza come «secondo Risorgimento»: un topos retorico senza fine?*, in Aldo Agosti, Chiara Colombini (a cura di), *Resistenza e autobiografia della nazione: uso pubblico, rappresentazione, memoria*, Torino, Edizioni SEB 27, 2012, pp. 61–79.
- , *The Legacy of the Italian Resistance*, New York, NY, Palgrave Macmillan, 2013.
- Christoph Cornelissen, *Erinnerungskulturen*, in Frank Bösch, Jürgen Danyel (a cura di), *Zeitgeschichte: Konzepte und Methoden*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, pp. 166–186.
- Umberto Corsini, Rudolf Lill, *Südtirol 1918–1946*, Bolzano, Athesia, 1988.
- Joy Damousi, *Mourning practices*, in Jay Winter (a cura di), *The Cambridge History of the First World War: Volume 3: Civil Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 358–384.
- Gaetano Dato, *La memoria della Grande guerra nei discorsi ufficiali presso il Sacratio di Redipuglia. Dalla ricostruzione al boom economico.*, in «*Qualestoria*», (2014) 1–2, pp. 155–174.
- Alexander De Ahsbahs, Gerald Steinacher, *Die Totenburgen des italienischen Faschismus. Beinhäuser und politischer Gefallenenkult*, in Aram Mattioli, Gerald Steinacher (a cura di), *Für den Faschismus bauen: Architektur und Städtebau im Italien Mussolinis*, Zürich, Orell-Füssli-Verl, 2009, pp. 233–258.

- Renzo De Felice, *Il problema dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'"Anschluss" alla fine della seconda guerra mondiale*, Bologna, Il Mulino, 1973.
- , *Mussolini il fascista. L'organizzazione dello Stato fascista. 1925–1929*, Torino, Einaudi, 1968.
- Giovanni De Luna, *I fatti di luglio 1960*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 359–371.
- Sebastian De Pretto, *Im Kampf um Geschichte(n) Erinnerungsorte des Abessinienkriegs in Südtirol*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.
- Angelo Del Boca, *Gli italiani in Africa orientale. La conquista dell'Impero*, Bari, Laterza, 1979.
- Elia Di Fonzo, *La Ordnungspolizei in Italia. Uomini, reparti e strutture repressive*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2024.
- Andrea Di Michele, *Antagonismo, riconciliazione, indifferenza? Un'introduzione al confronto storiografico italo-austriaco dal dopoguerra a oggi*, in Andrea Di Michele, Andreas Gottsmann, Luciano Monzali, Karlo Ruzicic-Kessler (a cura di), *La difficile riappacificazione: Italia, Austria e Alto Adige nel XX secolo*, Roma, Viella, 2022, pp. 11–23.
- , *Besatzungszeit*, in Hermann J. W. Kuprian, Oswald Überegger (a cura di), *Katastrophenjahre: Der Erste Weltkrieg und Tirol*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2014, pp. 529–546.
- , *Der 8. September 1943 in Südtirol*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 18 (2009) 1, pp. 122–131.
- , *Fascismo e sudtirolesi: fu razzismo?*, in Luca Renzi, Ferruccio Delle Cave (a cura di), *La convivenza in Alto Adige: 1920–2020*, Merano, Edizioni Alphabeta Verlag, 2022, pp. 95–114.
- , *Guerre fasciste e memorie divise in Alto Adige*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 25 (2016) 1, pp. 17–40.
- , *La fabbrica dell'identità. Il fascismo e gli italiani dell'Alto Adige tra uso pubblico della storia, memoria e autorappresentazione*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 13 (2004) 2, pp. 75–108.
- , *La "marcia su Bolzano": prova generale della "marcia su Roma"?*, in «*Studi Trentini. Storia*», 103 (2024) 1, pp. 65–80.
- , *L'Alto Adige e la «doppia» epurazione*, in Giorgio Mezzalana, Fabrizio Miori, Giovanni Perez, Carlo Romeo (a cura di), *Dalla liberazione alla ricostruzione: Alto Adige/Südtirol 1945–1948*, Bolzano, Edition Raetia, 2013, pp. 9–32.
- , *Le due Resistenze in Alto Adige*, in Andrea Di Michele, Rodolfo Taiani (a cura di), *La Zona d'operazione delle Prealpi nella seconda guerra mondiale*, Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2009, pp. 283–295.
- , *L'Italia in Alto Adige e l'evoluzione del paradigma etnico*, in «*Contemporanea*», 13 (2010) 1, pp. 132–137.
- , *L'italianizzazione imperfetta: l'amministrazione pubblica dell'Alto Adige tra Italia liberale e fascismo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2003.
- , *Salorno e il confine mobile*, in Andrea Di Michele, manuela Renzetti, ngo Schneider, Siglinde Clementi (a cura di), *Al confine: sette luoghi di transito in Tirolo, Alto Adige e Trentino tra storia e antropologia*, Bolzano, Edition Raetia, 2012, pp. 229–284.

- , *Storicizzare i monumenti fascisti*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 29 (2020) 2, pp. 149–167.
- , *Terra italiana: possedere il suolo per assicurare i confini, 1915–1954*, Bari, Laterza, 2023.
- , *Tra due divise: la Grande Guerra degli Italiani d’Austria*, Bari, Laterza, 2018.
- Costantino Di Sante, *Criminali del campo*, Bolzano, Edition Raetia, 2019.
- Verena Dissertori, *Die öffentliche Skulptur unter dem Faschismus in Südtirol*, Diplomarbeit, Universität Innsbruck, 1997.
- Patrizia Dogliani, *Associazionismo resistenziale nel primo decennio della repubblica: politiche ed insediamenti di una memoria*, in «*Memoria e Ricerca*», 10 (1997) 1, pp. 165–184.
- , *I monumenti e le lapidi come fonti*, in Claudio Pavone (a cura di), *Storia d’Italia nel secolo ventesimo. 2: Istituti, musei e monumenti, bibliografia e periodici, associazioni, finanziamenti per la ricerca*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, Direzione Generale per gli Archivi, 2006, pp. 261–275.
- , *La memoria della guerra nell’associazionismo post-resistenziale*, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni (a cura di), *La grande cesura: la memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra.*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 527–556.
- , *Redipuglia*, in Mario Isnenghi (a cura di), *Simboli e miti dell’Italia unita*, Roma, Laterza, 2010, pp. 421–435.
- Harald Dunajtschik, *Erinnerungskulturen in Bozen. Giorno della Memoria und Friedensplatz – Stolpersteine und Semiruralihaus*, Dissertation, Universität Innsbruck, 2017.
- Harald Dunajtschik, Aram Mattioli, *Die «Città nuova» von Bozen. Eine Gegenstadt für eine Parallelgesellschaft*, in Aram Mattioli, Gerald Steinacher (a cura di), *Für den Faschismus bauen: Architektur und Städtebau im Italien Mussolinis*, Zürich, Orell-Füssli-Verl, 2009, pp. 259–286.
- , *Eroberung durch Architektur. Die faschistischen Um- und Neugestaltungsprojekte in Bozen*, in Petra Terhoeven (a cura di), *Italien, Blicke: neue Perspektiven der italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, pp. 87–106.
- Harald Dunajtschik, Gerald Steinacher, *Die Architektur für ein italienisches Südtirol*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 17 (2008) 1, pp. 101–137.
- Ein dunkles Kapitel der Kirchengeschichte Südtirols. Generalvikar Alois Pompanin (1889–1966)*, Brixen, Verlag A. Weger, 2020.
- Klaus Eisterer, «*Hinaus oder hinunter!*» *Die Sizilianische Legende: eine taktische Meisterleistung der Deutschen*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Die Option: Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1989, pp. 179–208.
- Birgit Eschgfäller, *1968 - Südtirol in Bewegung*, Bozen, Edition Raetia, 2018.
- Lucio Fabi, *Soldati d’Italia: esperienze, storie, memorie, visioni della Grande Guerra*, Milano, Mursia, 2014.
- Gabriel Felder, Leopold Steurer (a cura di), *Südtirol 1939–1945. Option, Umsiedlung, Widerstand*, Imst, Föhn, 1980. Vol. 6/7.
- Flavio Fergonzi, *Dalla monumentomania alla scultura arte monumentale*, in Flavio Fergonzi, Maria Teresa Roberto (a cura di), *La scultura monumentale negli anni del fascismo. Arturo Martini e il Monumento al Duca d’Aosta*, Torino, Umberto Allemandi & C., 1992, pp. 133–211.

- Filippo Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Bari, Laterza, 2018.
- , *La guerra della memoria: La Resistenza nel dibattito politico dal 1945 a oggi*, Bari-Roma, Laterza, 2020.
- , *Memoria pubblica e calendario civile in Italia: interazioni, competizioni e dinamiche conflittuali. Una riflessione introduttiva*, in «Italia contemporanea», (2021) 296, pp. 91–99.
- Filippo Focardi, Alessandro Santagata, *Partigiani, patrioti, martiri. Le memorie pubbliche della Resistenza*, in Filippo Focardi, Santo Peli (a cura di), *Resistenza: la guerra partigiana in Italia (1943–1945)*, Roma, Carocci editore, 2025, pp. 327–344.
- Claudio Fogu, *Italiani Brava Gente: The Legacy of Fascist Historical Culture on Italian Politics of Memory*, in Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner, Claudio Fogu (a cura di), *The Politics of Memory in Postwar Europe*, Durham–London, Duke University Press, 2006, pp. 147–176.
- John Foot, *Fratture d'Italia. Da Caporetto al G8 di Genova la memoria divisa del paese*, Milano, Rizzoli, 2009.
- , *Gli anni neri: ascesa e caduta del fascismo*, Bari-Roma, Laterza, 2022.
- Michel Foucault, *L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura*, Milano, Rizzoli, 2013.
- , *L'ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola*, Torino, Einaudi, 1972.
- Mimmo Franzinelli, *L'8 settembre*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 243–270.
- Marian Füssel, Tim Neu, *Diskursforschung in der Geschichtswissenschaft*, in Johannes Angermüller, Martin Nonhoff, Eva Herschinger, Felicitas Macgilchrist, Martin Reisigl, Juliette Wedl, Daniel Wrana, Alexander Ziem (a cura di), *Diskursforschung: ein interdisziplinäres Handbuch*, Bielefeld, transcript Verlag, 2014, pp. 145–161.
- Nicola Gallerano, *Le verità della storia: scritti sull'uso pubblico del passato*, Roma, Manifesto libri, 1999.
- , *Storia, memoria, identità nazionale: tre libri sul passato nazista*, in «Passato e Presente», 7 (1989) 20–21, pp. 219–231.
- Mario Galleri, *La rappresentazione della Resistenza*, in *Working Papers n. 34*, Siena, Università di Siena, 1998.
- Karin Gamper, *Die «Alpenpost» (1954–1957): giornale di opposizione all'interno del gruppo linguistico tedesco in Alto Adige*, Tesi magistrale, Università degli Studi di Trento, 1995.
- Maria Garbari, *Note sulla storia e non storia della Resistenza nel Trentino e Alto Adige: a trent'anni*, in «Studi trentini di scienze storiche», 54 (1975) 3, pp. 330–349.
- Claus Gatterer, *Im Kampf gegen Rom. Bürger, Minderheiten und Autonomien in Italien*, Wien/Frankfurt/Zürich, Europa Verlag, 1968.
- , *Impiccate il traditore. Cesare Battisti, a novant'anni dalla morte*, Bolzano, Praxis 3, 2006.
- , *In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia*, Bolzano, Praxis 3, 2007.
- , *Italiani maledetti, maledetti austriaci*, Bolzano, Praxis, 1986.
- , *Südtirol und der Rechtsextremismus*, in Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (a cura di), *Rechtsextremismus in Österreich nach 1945*, Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1981, pp. 250–269.

- Michael Gehler (a cura di), *Akten zur Südtirol–Politik: Gescheiterte Selbstbestimmung 1945–1947*, Innsbruck, Studienverlag, 2011.
- , «*Führer des Deutschtums in Südtirol, Vorkämpfer für unsere Schule, Verteidiger der Rechte*». *Zeitgenössische und spätere Reaktionen auf das Schicksal von Josef Noldin*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 243–274.
- , *Im Spannungsfeld zwischen Region, Nation und Europa: Alcide De Gasperi, Südtirol, das Trentino und Österreich: (1945–1954)*, in «*Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento*», 30 (2004), pp. 407–434.
- , *Verspielte Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage 1945/46 in US-Geheimdienstberichten und österreichischen Akten: eine Dokumentation*, Innsbruck, Wagner, 1996.
- Emilio Gentile, *Il culto del littorio: la sacralizzazione della politica nell’Italia fascista*, Roma, Laterza, 2003.
- Carla Giacomozzi, *23. un eccidio a Bolzano*, Bolzano, Archivio storico della Città di Bolzano, 2011.
- Bernhard Giesen, *Triumph and Trauma*, Oxon/New York, Routledge, 2016.
- Paul Ginsborg, *Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi: società e politica, 1943–1988*, Torino, Einaudi, 1989.
- Joachim Goller, *Der Griff nach Brixen. Wie eine Bürgerliste 1956 landesweite Bedeutung erreichte*, in Hannes Obermair, Stephanie Risse, Carlo Romeo (a cura di), *Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung. Festschrift für Hans Heiss*, Wien–Bozen, Folio Verlag, 2012, pp. 138–156.
- Georg Grote, *I bin a Südtiroler: kollektive Identität zwischen Nation und Region im 20. Jahrhundert*, Bozen, Athesia, 2009.
- Alfons Gruber, *Südtirol unter dem Faschismus*, Bozen, Athesia, 1978.
- Yuri Guaiana, *Il tempo della Repubblica: le feste civili in Italia (1943–1949)*, Milano, Unicopli, 2007.
- Adina Guarnieri, «*Questo è il Denkmal di Bolzano*». *L’Alto Adige alla luce del dibattito sul monumento alla Vittoria*, Tesi magistrale, Università degli Studi di Trento, 2015.
- , *Zur Rezeptionsgeschichte des Bozner Siegesdenkmals nach 1945*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 26 (2017) 2, pp. 135–154.
- Guido Formigoni, Paolo Pombeni, *Una guerra civile europea 1914-1945? Note introduttive*, in «*Ricerche di storia politica*», (2015) 2, pp. 129–136.
- Eva Hahnová, Hans Henning Hahn, *Die Vertreibung im deutschen Erinnern: Legenden, Mythos, Geschichte*, Paderborn, Schöningh, 2010.
- Maurice Halbwachs, *La memoria collettiva*, Paolo Jedlowski e Teresa Grande (a cura di), Milano, Unicopli, 2009.
- Luciano Happacher, *Il Lager di Bolzano*, Trento, Arti grafiche Saturinia, 1979.
- Christoph H. von Hartungen, *Die Tiroler und Vorarlberger Standschützen – Mythos und Realität*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Tirol und der Erste Weltkrieg*, Innsbruck, StudienVerlag, 2011, pp. 61–104.
- , *Noldin. Ein deutsches Schicksal.*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 275–302.
- Christoph H. von Hartungen, Reinhold Staffler, Werner Hanni, Klaus Menapace, *Die Südtiroler Polizeiregimenter 1943–1945*, in «*Der Schlern*», 55 (1981), pp. 494–516.

- Christoph H. von Hartungen, *Zur Bedeutung von Denkmälern in der politischen Strategie Ettore Tolomeis*, in Sergio Benvenuti, Christoph H. von Hartungen (a cura di), *Ettore Tolomei (1865–1952): un nazionalista di confine*, Trento, Museo Storico in Trento, 1998, pp. 325–338.
- , *Zur Lage der Südtiroler in der Operationszone Alpenvorland 1943–1945*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 3 (1994) 1+2, pp. 119–136.
- Elmar Heinz, *Die versteinerten Helden: Kriegerdenkmäler in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 1995.
- Hans Heiss, *Bewegte Gesellschaft: Südtirol 1968*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 7 (1998) 1+2, pp. 57–100.
- , *Denkmallandschaft Südtirol. Altlasten und neue Dynamiken der Zeitgeschichte*, in Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013, pp. 109–132.
- , *Der Weg ins Abseits: Hans Egarter 1945–1966*, in Hans Heiss, Hubert Mock (a cura di), *Hans Egarter: 1909–1966: eine Lebensskizze*, Bressanone, Heimat, 2009, pp. 37–55.
- Hans Heiss, Stefan Lechner, *Erich Amonn: Bürger, Unternehmer, Politiker (1896–1970)*, Bozen, Edition Raetia, 2019.
- Hans Heiss, Hannes Obermair, *Erinnerungskulturen im Widerstreit: Das Beispiel der Stadt Bozen/Bolzano 2000–2010*, in Patrick Ostermann, Claudia Müller, Karl-Siegbert Rehberg (a cura di), *Der Grenzraum als Erinnerungsort*, Bielefeld, transcript Verlag, 2012, pp. 63–80.
- Hans Heiss, *Regionale Zeitgeschichten: Zur Differenzierung der zeithistorischen Forschung Tirols und Südtirols seit 1986*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 5 (1996) 1, pp. 267–313.
- , *Treibsätze der Geschichtspolitik. Die Gedenkfeiern der Tiroler Erhebung*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 16 (2007) 2, pp. 118–146.
- , *Verso la modernità: 1945–2004*, in Barbara Fuchs, Hans Heiss, Carlo Milesi, Gustav Pfeifer (a cura di), *Bressanone. La storia*, Bolzano, Athesia, 2004.
- Leo Hillebrand, *Ausgegrenzt, gedrängt, rehabilitiert: Hans Egarter und der Südtiroler Widerstand in der öffentlichen Wahrnehmung von 1945 bis heute*, Südtiroler HochschulInnenschaft e Edition Raetia (a cura di), in «*skolast*», (2009) 2, pp. 40–49.
- , *Getrennte Wege. Die Entwicklung des ethnischen Mediensystems in Südtirol*, in Günther Pallaver (a cura di), *Die ethnisch halbierte Wirklichkeit: Medien, Öffentlichkeit und politische Legitimation in ethnisch fragmentierten Gesellschaften; theoretische Überlegungen und Fallbeispiele aus Südtirol*, Innsbruck, StudienVerlag, 2006, pp. 41–66.
- , *Medienmacht & Volkstumspolitik: Michael Gamper und der Athesia-Verlag*, Innsbruck Wien, StudienVerlag, 1996.
- , *Michael Gamper: katholische Volkstumspolitik in Südtirol*, Diplomarbeit, Universität Wien, 1990.
- Eric J. Hobsbawm, *Tradizioni e genesi dell'identità di massa in Europa, 1870–1914*, in Eric J. Hobsbawm, Terence Osborn Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 2005, pp. 253–290.
- Erich J. Hobsbawm, *Il secolo breve: 1914–1991*, Milano, Rizzoli, 2018.
- Anton Holzer, *Die Südtiroler Volkspartei*, Thaur, Kulturverlag, 1991.
- Reinhold Iblacker, *Keinen Eid auf diesen Führer*, Innsbruck, Tyrolia-Verlag, 1979.

- Lamberto Ippolito, Oswald Zoeggeler, *L'architettura per una Bolzano Italiana 1922–1942*, Lana, Tappeiner, 1992.
- Mario Isnenghi, *Alle origini del 18 aprile. Miti, riti, mass media*, in Marco Gervasoni (a cura di), *Mappe dell'immaginario: per una storia culturale dell'età contemporanea*, Milano, UNICOPLI, 1999, pp. 133–216.
- , *Le guerre degli italiani: parole, immagini, ricordi 1848–1945*, Bologna, Il Mulino, 2015.
- Mario Isnenghi, Giorgio Rochat, *La Grande Guerra 1914–1918*, La Nuova Italia, Firenze, 2000.
- Gianni Isola (a cura di), *La memoria pia: i monumenti ai caduti della I guerra mondiale nell'area Trentino Tirolese*, Trento, Dipartimento di Scienze filologiche e storiche, 1997.
- Italiani kaputt – La strage degli operai Storia di un eccidio a guerra finita*, Bozen, Athesia, 2025.
- Oliver Janz, *1914–1918. La Grande Guerra*, Torino, Einaudi, 2014.
- Oliver Janz, Lutz Klinkhammer, *La morte per la patria in Italia. Un percorso secolare*, in Oliver Janz, Lutz Klinkhammer (a cura di), *La morte per la patria: la celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica*, Roma, Donzelli editore, 2008, pp. 45–62.
- Pieter M. Judson, *L'impero asburgico. Una nuova storia*, Rovereto, Keller Editore, 2019.
- Tony Judt, *The Past Is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe*, in *The Politics of Retribution in Europe*, Princeton University Press, 2000, pp. 293–324.
- Norbert C. Kaser, *Mein haßgeliebtes Bruneck. Ein Stadtporträt in Texten und Bildern*, Joachim Gatterer (a cura di), Innsbruck, Haymon Verlag, 2017.
- Reiner Keller, *Wissen oder Sprache? Für eine wissensanalytische Profilierung der Diskursforschung*, in Franz Eder (a cura di), *Historische Diskursanalysen: Genealogie, Theorie, Anwendungen*, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, pp. 51–69.
- Ulrike Kindl, *Das Ende einer Welt und der Beginn keiner neuen?*, in Ulrike Kindl, Hannes Obermair (a cura di), *Die Zeit dazwischen: Südtirol 1918–1922 vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum faschistischen Regime*, Merano, Edizioni Alfabeta Verlag, 2020, pp. 13–22.
- Reinhart Koselleck, *Einleitung*, in Reinhart Koselleck, Michael Jeismann (a cura di), *Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne*, München, W. Fink, 1994, pp. 9–20.
- , *Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden*, in Odo Marquard, Karlheinz Stierle (a cura di), *Identität*, München, Wilhelm Fink, 1996, pp. 255–276.
- Johannes Kramer, *Südtiroler in der Wehrmacht und Fahnenflucht. Eine Einordnung mit Fokus auf die Konzepte «Gehorsam» und «Ungehorsam» in der Südtiroler Veteranengesellschaft*, in Kerstin von Lingen, Peter Pirker (a cura di), *Deserteure der Wehrmacht und der Waffen-SS: Entziehungsformen, Solidarität, Verfolgung*, Paderborn, Brill Schöningh, 2023, pp. 291–308.
- Nicola Labanca, *Dizionario storico della Prima guerra mondiale*, Bari, Laterza, 2016.
- , *La prima guerra mondiale in Italia, dalla memoria alla storia, e ritorno*, in Nicola Labanca, Oswald Überegger (a cura di), *La guerra italo-austriaca, 1915–18*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 303–324.
- , *Pietre di guerra, dall'alba del ventunesimo secolo*, in Nicola Labanca (a cura di), *Pietre di guerra: ricerche su monumenti e lapidi in memoria del primo conflitto mondiale*, Milano, Unicopli, 2010, p. XV–XLIII.
- , *The italian front*, in Jay Winter (a cura di), *The Cambridge History of the First World War. Volume 1: Global War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 266–296.

- Vito Labita, *Dalle trincee all'Altare della patria*, in Sergio Bertelli, Cristiano Grottanell (a cura di), *Gli occhi di Alessandro: potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceaușescu*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990, pp. 120–153.
- Achim Landwehr, *Historische Diskursanalyse*, Frankfurt am Main, Campus-Verlag, 2009.
- Alexander Langer, *Minima personalia*, in *La scelta della convivenza*, Roma, Edizioni e/o, 2022, pp. 11–31.
- Sabina Langer (a cura di), *Brief an eine Lehrerin*, Meran, Edizioni Alfabeta Verlag, 2023.
- Conrad F. Latour, *Südtirol und die Achse Berlin–Rom 1938–1945*, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1962.
- Giambattista Lazagna, *Der Fall des Partisanen Pircher*, Bozen, Kulturring «Die Kommune», 1975.
- , *Il caso del partigiano Pircher*, in Leopold Steurer, Carlo Romeo (a cura di), *Il caso del partigiano Pircher*, Merano, Edizioni Alfabeta Verlag, 2022, pp. 49–96.
- , *Il caso del partigiano Pircher*, Milano, La Pietra, 1975.
- Stefan Lechner, *Die Absiedlung der schwachen in das «Dritte Reich»: alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Südtiroler 1939–1945*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2016.
- , *Die «Eroberung der Fremdstämmigen»: Provinzfaschismus in Südtirol, 1921–1926*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2005.
- , *Die Grenzen des Faschismus in Südtirol*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 20 (2011) 1, pp. 50–65.
- , *NS-Herrschaft und Krieg in der Südtiroler Kleinstadt. Bruneck 1943–1945*, in Andrea Di Michele, Rodolfo Taiani (a cura di), *Die Operationszone Alpenvorland im Zweiten Weltkrieg*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 271–280.
- Stefan Lechner, Mauro Scroccaro, *I trasferimenti della popolazione germanofona 1940–1955*, in Michael Wedekind, Rodolfo Taiani (a cura di), *La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel XX secolo. L'oggetto popolazione*, Trento, Museo storico in Trento, 2021, pp. 401–418.
- Stefan Lechner, *Una denazificazione posticipata. Le riopzioni del 1948 e il procedimento di esclusione della cittadinanza italiana*, in Diego D'Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalana (a cura di), *La difesa dell'italianità: l'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 209–229.
- Massimo Legnani, *Il '45*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria: Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 271–290.
- Karin Ruth Lehmann, *Städtebau und Architektur als Mittel der Kolonisation am Beispiel der Provinz Bozen*, 2000.
- Kerstin von Lingen, Peter Pirker (a cura di), *Deserteure der Wehrmacht und der Waffen-SS: Entziehungsformen, Solidarität, Verfolgung*, Paderborn, Brill Schöningh, 2023.
- Hermann Lübke, *Vom Parteigenossen zum Bundesbürger: Über beschwiegene und historisierte Vergangenheiten*, Paderborn, Wilhelm Fink, 2007.
- Emilio Lussu, *Marcia su Roma e dintorni*, Torino, Einaudi, 2002.
- Sergio Luzzatto, *La crisi dell'antifascismo*, Torino, Einaudi, 2004.
- Sharon Macdonald, *Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond*, London - New York, Routledge, 2009.

- Vanessa Maggi, *La città italianissima: Trieste nel dibattito politico del dopoguerra (1945–1954)*, Ospedaletto (Pisa), Pacini editore, 2023.
- Hannah Malone, *The Republican Legacy of Italy's Fascist Ossuaries of the First World War*, in «*Modern Italy*», 24 (2019) 2, pp. 199–217.
- Mauro Marcantoni, Giorgio Postal, *Südtirol: storia di una guerra rimossa (1956–1967)*, Roma, Donzelli editore, 2014.
- Patrizia Marchesoni, Massimo Martignoni (a cura di), *Monumenti della grande guerra: progetti e realizzazioni in Trentino 1916–1935*, Trento, Museo storico in Trento, 1998.
- Massimo Martignoni, *Il progetto monumentale in Italia tra le due guerre*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 17 (2008) 1, pp. 80–99.
- Magda Martini, *Una provincia tutta da inventare: l'annessione dell'Alto Adige all'Italia (1918–1922)*, Roma, Carocci, 2022.
- Reinhold Messner (a cura di), *Die Option: 1939 stimmten 86% der Südtiroler für das Aufgeben ihrer Heimat: warum?: ein Lehrstück in Zeitgeschichte*, München, Piper, 1989.
- Giorgio Mezzalira, *Geteilte Erinnerungen. Faschistische Denkmäler in Südtirol zwischen Konflikt und Historisierung*, in Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013, pp. 135–164.
- , *Una seconda italianizzazione forzata? L'immigrazione italiana in Alto Adige dal 1945 al 1955*, in Diego D'Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalira (a cura di), *La difesa dell'italianità: l'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 153–178.
- Fabrizio Miori, Carlo Romeo, Alessandra Zendron, *Dalla stampa di regime e di guerra alla stampa libera*, in Giorgio Mezzalira, Fabrizio Miori, Giovanni Perez, Carlo Romeo (a cura di), *Dalla liberazione alla ricostruzione: Alto Adige/Südtirol 1945–1948*, Bolzano, Edition Raetia, 2013, pp. 143–151.
- Veronika Mittermair, *Von der Illegalität zur Macht. Soziale Merkmale des Völkischen Kampfrings Südtirols und der Arbeitsgemeinschaft der Optanten*, in «*zeitgeschichte*», 22 (1995) 5/6, pp. 211–222.
- Marco Mondini, *La guerra italiana: partire, raccontare, tornare 1914–18*, Bologna, Il Mulino, 2018.
- , *Piccole patrie in armi. La Grande Guerra e la costruzione del mito alpino*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 14 (2005) 2, pp. 64–80.
- Marco Mondini, Guri Schwarz, *Dalla guerra alla pace: retoriche e pratiche della smobilitazione nell'Italia del Novecento*, Verona, Cierre edizioni, 2007.
- Renato Monteleone, Pino Sarasini, *I monumenti italiani ai caduti della Grande Guerra*, in Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di), *La Grande Guerra: esperienza, memoria, immagini*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 631–662.
- Luciano Monzali, *Alcune considerazioni sul Patto di Londra e la politica estera italiana fra il 1914 e il 1915*, in Andrea Ciampani, Domenico Maria Bruni (a cura di), *Istituzioni politiche e mobilitazioni di piazza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018.
- , *Mario Toscano e la politica estera italiana nell'era atomica*, Firenze, Le lettere, 2011.
- Peter Morello, Mattia Altieri, Adolf Spitaler, *Politiche abitative in provincia di Bolzano dall'annessione all'Italia al 2008*, Bolzano, ASTAT, 2010.
- George L. Mosse, *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Bari, Laterza, 1990.

- Simone Neri Serneri (a cura di), *1914–1945. L'Italia nella guerra europea dei trent'anni*, Viella, 2016.
- Paolo Nicoloso, *Mussolini architetto: propaganda e paesaggio urbano nell'Italia fascista*, Torino, Einaudi, 2011.
- Ernst Nolte, *Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945: Nationalsozialismus und Bolschewismus*, Frankfurt a. M., Propyläen, 1987.
- Giada Noto, *Le colpe degli altri. Un'analisi dei verbali del Consiglio Provinciale di Bolzano sul "Monumento alla Vittoria" (1948–2013)*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 30 (2021) 2, pp. 167–188.
- Andreas Oberhofer, *Gli Schützen e il mito di Andreas Hofer nei secoli XIX e XX: fra tradizione e modernità*, in Quinto Antonelli, Josef Berghold, Giorgio Mezzalana, Cesare Poppi (a cura di), *La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel XX secolo. 4: Espressioni e forme di identità culturali*, Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2024.
- Leonardo Paggi, *Alle origini del «credo» repubblicano. Storia, memoria, politica*, in Leonardo Paggi (a cura di), *Le memorie della Repubblica*, Scandicci (Firenze), Nuova Italia, 1999, p. VII–XLII.
- Günther Pallaver, *Abhängigkeit, Verspätung, ethnische Versäulung. Folgen einer verfehlten Epuration und Entnazifizierung in Südtirol*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 361–374.
- , *Die Option im Jahre 1939*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 13–34.
- , *Erinnerung, Konflikt, Vertrauen. Von der dissoziativen zur assoziativen Erinnerungskultur*, in Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013, pp. 13–42.
- , *Schlamm drüber*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945–1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 246–280.
- Günther Pallaver, Leopold Steurer, Martha Verdorfer (a cura di), *Einmal Option und zurück: die Folgen der Aus- und Rückwanderung für Südtirols Nachkriegsentwicklung*, Bozen, Edition Raetia, 2019.
- Günther Pallaver (a cura di), *Umstrittene Denkmäler: der Umgang mit der Vergangenheit*, Bozen, Edition Raetia, 2013.
- Enrico Palumbo, *The 'Swastika Epidemic' of 1960 and the First Major Public Debate about Antisemitism in Republican Italy*, in «Modern Italy», (2025), pp. 1–16.
- Thomas Pardatscher, *Das Siegesdenkmal in Bozen. Entstehung – Symbolik – Rezeption*, Bozen, Athesia, 2002.
- Pietro Pastorelli, *La politica estera italiana del dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 1987.
- Claudio Pavone, *Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995.
- , *Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento*, in «Passato e Presente», 2 (1959) 7, pp. 850–918.
- , *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006.

- Anna Pegoretti, *Dante a Trento! Usi e abusi di una retorica nazionale (1890–1921)*, Roma, Castelveccchi, 2022.
- Santo Peli, *Guerra partigiana e rifiuto della guerra*, in Filippo Focardi, Santo Peli (a cura di), *Resistenza: la guerra partigiana in Italia (1943–1945)*, Roma, Carocci editore, 2025, pp. 139–162.
- , *Le stagioni del dibattito storiografico sulla Resistenza*, in Aldo Agosti, Chiara Colombini (a cura di), *Resistenza e autobiografia della nazione: uso pubblico, rappresentazione, memoria*, Torino, Edizioni SEB 27, 2012, pp. 21–37.
- Roberta Pergher, *Dalle Alpi all’Africa: la politica fascista per l’italianizzazione delle «nuove province» (1922-1943)*, Roma, Viella, 2020.
- Hans Karl Peterlini, *Südtiroler Bombenjahre: von Blut und Tränen zum Happy End?*, Bozen, Edition Raetia, 2005.
- Eva Pfanzelter, *Die (un)verdaute Erinnerung an die Option 1939*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 22 (2013) 2, pp. 13–40.
- , *Option und Gedächtnis: Erinnerungsorte der Südtiroler Umsiedlung 1939*, Bozen, Edition Raetia, 2015.
- , *Prominente am Pragser Wildsee. Eine Episode zum Kriegsende in Südtirol*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945–1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 117–137.
- , *Südtirol unterm Sternenbanner: die amerikanische Besatzung Mai – Juni 1945*, Bozen, Edition Raetia, 2005.
- Ines Pisoni, *In ricordo di Valeria Julg: pagine della resistenza*, in «*Bollettino del Museo trentino del Risorgimento*», 38 (1989) 1, pp. 63–73.
- Michela Ponzani, *Processo alla Resistenza: l’eredità della guerra partigiana nella Repubblica: 1945–2022*, Torino, Einaudi, 2023.
- Ilaria Porciani, *La festa della nazione: rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita*, Bologna, Il Mulino, 1997.
- Alessandro Portelli (a cura di), *Calendario civile: per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani*, Roma, Donzelli editore, 2017.
- Steffen Prauser, *Mord in Rom? Der Anschlag in der via Rasella und die deutsche Vergeltung in den Fosse Ardeatine im März 1944*, in «*Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*», 50 (2002) 2, pp. 269–301.
- Antoine Prost, *Les Monuments aux Morts*, in Pierre Nora (a cura di), *Les lieux de mémoire: La République*, Paris, Gallimard, 1984, pp. 195–225.
- Johanna Raifer, *Die Anfänge der Südtiroler Volkspartei. Absolution der NS-Vergangenheit und politische Kontinuität*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer, Martha Verdorfer (a cura di), *Einmal Option und zurück: die Folgen der Aus- und Rückwanderung für Südtirols Nachkriegsentwicklung*, Bozen, Edition Raetia, 2019, pp. 185–230.
- Helmut K. Ramminger, *Dolomiten und Alto Adige: ein Vergleich von Gestaltung und Inhalt der beiden Tageszeitungen der deutsch- und italienischsprachigen Volksgruppe in Südtirol von 1945–1972*, Innsbruck, Inn-Verlag, 1983.
- Terence Ranger, Eric J. Hobsbawm (a cura di), *L’invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 2005.

- Fabrizio Rasera, Camillo Zadra, *Memorie in conflitto. La Grande Guerra nelle esposizioni del Museo della Guerra di Rovereto*, in «*Memoria e Ricerca*», 7 (2001), pp. 15–38.
- Aldo Rasero, *5. alpini*, Rovereto, Manfrini, 1963.
- Gabriele Rath, Andrea Sommerauer, Martha Verdorfer (a cura di), *Bozen Innsbruck: zeitgeschichtliche Stadtrundgänge*, Wien, Folio Verlag, 2000.
- Thomas Reichl, *Das Kriegsgräberwesen Österreich-Ungarns im Weltkrieg und die Obsorge der Republik Österreich: Das Wirken des Schwarzen Kreuzes in der Zwischenkriegszeit*, Wien, Heeresgeschichtliches Museum, 2019.
- Hans-Günter Richardi, *SS-Geiseln in der Alpenfestung: die Verschleppung prominenter KZ-Häftlinge aus Deutschland nach Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2015.
- Maurizio Ridolfi, *La Resistenza nella rappresentazione delle istituzioni: celebrazioni, calendari civili*, in Aldo Agosti, Chiara Colombini (a cura di), *Resistenza e autobiografia della nazione: uso pubblico, rappresentazione, memoria*, Torino, Edizioni SEB 27, 2012, pp. 38–60.
- , *Le feste nazionali*, Bologna, Il Mulino, 2021.
- Thomas Riegler, *Cosa sapeva Bruno Kreisky? Il ministro degli Esteri austriaco e il conflitto sudtirolese*, in Andrea Di Michele, Luciano Monzali, Andreas Gottsmann, Karlo Ruzicic-Kessler (a cura di), *La difficile riappacificazione: Italia, Austria e Alto Adige nel XX secolo*, Roma, Viella, 2022, pp. 441–481.
- Stephanie Risse, *Sieg und Frieden: zum sprachlichen und politischen Handeln in Südtirol/Südtirol/Alto Adige*, München, Iudicium, 2013.
- Karl Heinz Ritschel, *Diplomatie um Südtirol: politische Hintergründe eines europäischen Versagens*, Stuttgart, Seewald Verlag, 1966.
- Carlo Romeo, *Anerkennung nach langer Zeit. Die schwierigen Beziehungen zwischen dem deutschen und italienischen Widerstand in Südtirol*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 281–306.
- , «*Chiarificazioni*» e non, in «*sturzflüge*», 8 (1989) 29/30, pp. 126–136.
- , *Hans Egarter e la ricezione della Resistenza sudtirolese*, Südtiroler HochschulInnenschaft e Edition Raetia (a cura di), in «*skolast*», (2009) 2, pp. 58–67.
- , *Il confine sotto attacco. La “Notte dei Fuochi” nella storiografia e pubblicistica italiana*, in «*Storia e Regione/Geschichte und Region*», 20 (2011) 1, pp. 122–134.
- , *La Brigata «Giovane Italia» e la resistenza in Alto Adige, attraverso alcuni documenti inediti*, in «*Bollettino del Museo trentino del Risorgimento*», 38 (1989) 1, pp. 47–62.
- , *L’atteggiamento del gruppo italiano in Alto Adige nella Zona di Operazioni nelle Prealpi tra difesa nazionale, attendismo e resistenza*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 121–138.
- , *L’avvio del centrosinistra in Italia e la questione altoatesina*, in Gustav Pfeifer, Mária Steiner (a cura di), *Bruno Kreisky und die Südtirolfrage: Akten des Internationalen Kolloquiums aus Anlass seines 25-jährigen Todestages*, Bozen, Edition Raetia, 2016.
- , *L’indagine del CLNAI sulla situazione politica in Alto Adige: estate 1945*, in «*Archivio trentino di storia contemporanea*», 39 (1990) 2, pp. 5–23.

- Carlo Romeo, Mario Rizza, *Bolzano tre maggio 1945. Una storia cittadina*, Bolzano, Archivio Storico della Città di Bolzano, 2022.
- Carlo Romeo, Leopold Steurer, *Scelte difficili per «tedeschi di confine». Disertori e Partisanen sudtirolesi (1943–1945)*, in Mirco Carrattieri, Iara Meloni (a cura di), *Partigiani della Wehrmacht: disertori tedeschi nella Resistenza italiana*, Calendasco (PC), Le piccole pagine, 2021.
- Carlo Romeo, *Strategie e forme per la «propaganda di italianità» nell'Alto Adige del dopoguerra*, in Diego D'Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalana (a cura di), *La difesa dell'italianità: l'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015.
- Andrea Rudorff (a cura di), *Das KZ Auschwitz 1942–1945 und die Zeit der Todesmärsche 1944/45*, Berlin Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2022.
- Gianpasquale Santomassimo, *La memoria pubblica dell'antifascismo*, in «Italia contemporanea», 52 (2001) 225, pp. 549–572.
- Bruce Scates, Rebecca Wheatley, *War memorials*, in Jay Winter (a cura di), *The Cambridge History of the First World War: Volume 3: Civil Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 528–556.
- Sigurd Paul Scheichl, *1809 – Eine Geschichte – Viele Bedeutungen*, in Rudolf Palme (a cura di), *Klischees im Tiroler Geschichtsbewußtsein*, Innsbruck, Tiroler Geschichtsverein, 1996, pp. 137–159.
- Horst Schreiber, *Heinz Mayer: Obmann des «Bundes der Opfer des politischen Freiheitskampfes in Tirol»*, in Lisa Genslückner, Horst Schreiber, Ingrid Tschugg, Alexandra Weiss (a cura di), *Gaismair-Jahrbuch 2002. Menschenbilder – Lebenswelten*, Innsbruck-Wien-München, StudienVerlag, 2001, pp. 25–38.
- Guri Schwarz, *Tu mi devi seppellir: riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica*, Torino, UTET, 2010.
- Rainer Seberich, *Südtirol unter dem Faschismus*, in «Der Schlern», 49 (1975) 4, pp. 202–203.
- , *Südtiroler Schulgeschichte: muttersprachlicher Unterricht unter fremdem Gesetz*, Bozen, Edition Raetia, 2000.
- Alois Sparber, *Dr. Josef Noldin – Eine Biographie*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 15–68.
- Gerald Steinacher, «... der einzige Österreicher in der Schweiz, der den Nazis effektiv Widerstand leistete» *Wilhelm Bruckner und der «österreichische Wehrverband Patria» 1943–1946*, Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (a cura di), in «Jahrbuch 2001», (2001), pp. 147–183.
- , «A Man with a Wide Horizon»: *The Postwar Professional Journey of SS Officer Karl Nicolussi-Leck*, in David A. Messenger, Katrin Paehler (a cura di), *A Nazi past: recasting German identity in postwar Europe*, Lexington, University Press of Kentucky, 2015, pp. 225–248.
- , «An der Grenze des Vaterlandes. Setze die Feldzeichen». *Entstehung und Intention des italienischen Militärfriedhofes in Innsbruck 1915–1921*, in «Zeit-Raum-Geschichte», 2 (2002) 1, pp. 97–105.
- , *Dall'Amba Alagi a Bolzano. Tracce d'Africa in Alto Adige*, in «Museo Storico Italiano della Guerra», 14/15/16 (2008), pp. 75–90.

- , *Hans Egarter – Für Glaube und Heimat gegen Hitler. Eine biografische Skizze*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 251–279.
- , *Leopold Steurer: Historiker Zwischen Forschung Und Einmischung*, in Gerald Steinacher, Günther Pallaver (a cura di), *Demokratie Und Erinnerung. Südtirol – Österreich – Italien.*, Innsbruck, Wien, Bozen, StudienVerlag, 2006.
- , *Per una dimostrazione di italianità del posto...: l' "insurrezione di Merano" e la «battaglia di Bolzano» del 1945*, in «Archivio trentino di storia contemporanea», 50 (2001) 1, pp. 135–149.
- , *Südtirol und die Geheimdienste 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000.
- (a cura di), *Tra Duce, Führer e Negus: l'Alto Adige e la guerra d'Abissinia 1935–1941*, Trento, Tipografia editrice Terni, 2008.
- , «...verlangt das gesunde Volksempfinden die schwerste Strafe...» *Das Sondergericht für die Operationszone Alpernvorland 1943–1945. Ein Vorbericht*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Tirol zwischen Diktatur und Demokratie (1930–1950): Beiträge für Rolf Steininger zum 60. Geburtstag*, Innsbruck, StudienVerlag, 2002, pp. 247–266.
- Rolf Steininger (a cura di), *Akten zur Südtirol-Politik: 1959: Aufbruch im Andreas-Hofer-Jahr 1959*, Innsbruck, StudienVerlag, 2005.
- , *Los von Rom?: die Südtirolfrage 1945/1946 und das Gruber-De Gasperi-Abkommen*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1987.
- , *Südtirol im 20. Jahrhundert: vom Leben und Überleben einer Minderheit*, Innsbruck, StudienVerlag, 1997.
- , *Südtirol vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart*, Innsbruck/Wien, StudienVerlag, 2003.
- , *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror 1947–1969. Band 1: 1947–1959*, Bozen, Athesia, 1999. 3 vols.
- , *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror 1947–1969. Band 2: 1960–1962*, Bozen, Athesia, 1999.
- , *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror 1947–1969. Band 3: 1962–1969*, Bozen, Athesia, 1999.
- Siegfried Steinlechner, *Des Hofers neue Kleider: über die staatstragende Funktion von Mythen*, Innsbruck Wien München, StudienVerlag, 2000.
- Leopold Steurer, *Das Südtiroler Unterland und Josef Noldin als Kristallisationspunkt nationaler Konflikte*, in Christoph H. von Hartungen, Alois Sparber (a cura di), *Josef Noldin: sein Einsatz – sein Opfermut – sein Nachwirken*, Bozen, Athesia, 2009, pp. 159–242.
- , *Die Optionsverlauf in Südtirol*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Die Option: Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1989, pp. 209–225.
- , *Ein vergessenes Kapitel Südtiroler Geschichte. Die Umsiedlung und Vernichtung der Südtiroler Geisteskranken im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasieprogramme*, in «sturzfänge», (1982) Sondernummer, pp. 19–20.
- , *Einleitung*, Gabriel Felder e Leopold Steurer (a cura di), in «Föhn: Südtirol 1939–1945. Option, Umsiedlung, Widerstand», 2 (1980) 6/7, pp. 4–7.

- , *Erinnerungskultur in Südtirol zwischen ethnischer Trennung und Postmoderne*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 13 (2004) 2, pp. 131–139.
- , *Gedanken zum Tiroler Nationalfeiertag*, in «sturzfliüge», 3 (1984) 7, pp. 65–66.
- , «Grüß uns alle Kameraden mit Heil Hitler!». *Südtiroler Kriegsfreiwillige im Optionsgeschehen*, in Günther Pallaver, Leopold Steurer (a cura di), *Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 2011, pp. 51–110.
- Leopold Steurer, Christoph H. von Hartungen, *La memoria dei vinti: la grande guerra nella letteratura e nell'opinione pubblica Sudtirolese (1918–1945)*, in Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di), *La Grande Guerra: esperienza, memoria, immagini*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 433–492.
- Leopold Steurer, *Il problema dell'Alto Adige/Südtirol nei rapporti italo-austriaci (1945–1955)*, in Diego D'Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalana (a cura di), *La difesa dell'italianità: l'Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 103–130.
- , *L'atteggiamento della popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano durante il periodo 1943–1945*, in *Tedeschi, partigiani e popolazioni nell'Alpenvorland (1943–1945)*, Venezia, Marsilio, 1984, pp. 145–164.
- , *Meldungen aus dem Land: aus den Berichten des Eil-Nachrichtendienst der Ado*, in «sturzfliüge», 8 (1989) 29/30, pp. 31–122.
- , *Nachwort*, in Manuel Fasser (a cura di), *Ein Tirol – zwei Welten: das politische Erbe der Südtiroler Feuernacht von 1961*, Innsbruck Wien, StudienVerlag, 2009.
- Leopold Steurer, Carlo Romeo, *Il caso del partigiano Pircher*, Merano, Edizioni AlphaBeta Verlag, 2022.
- Leopold Steurer, *Südtirol 1943–1946: Von der Operationszone Alpenvorland zum Pariser Vertrag*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945–1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 48–106.
- , *Südtirol unter dem Faschismus. Geschichtsschreibung zwischen Ideologie und Wissenschaft*, in «skolast», 22 (1977) 2, pp. 1–7.
- , *Südtirol zwischen Rom und Berlin 1919–1939*, Wien, Europa Verlag, 1980.
- , *Überlegungen zum Widerstand der Südtiroler gegen Faschismus und Nationalsozialismus: oder über die Verwechslung von «Anti-Faschismus» und «Anti-Italianismus»*, in Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (a cura di), *Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum*, Klagenfurt Wien, Drava-Verlag, 2011, pp. 23–36.
- , «Undeutsch und jüdisch». *Streiflichter zur Lage der Juden in Tirol*, in «sturzfliüge», 5 (1986) 15/16, pp. 41–62.
- Leopold Steurer, Martha Verdorfer, Walter Pichler, *Verfolgt, verfemt, vergessen: lebensgeschichtliche Erinnerungen an den Widerstand gegen Nationalsozialismus und Krieg. Südtirol 1943–1945*, Bozen, sturzflüge, 1993.
- Leopold Steurer, *Vorwort*, in Elmar Heinz, *Die versteinerten Helden: Kriegerdenkmäler in Südtirol*, Bozen, Edition Raetia, 1995, pp. 7–14.
- Brigitte Strauß, *Zwischen Ideologie und Gedenken. Soldatenfriedhöfe aus erinnerungsgeschichtlicher Perspektive*, in Brigitte Strauß, Hubert Mock, Waltraud Kofler

- Engl, Carlo Calderan (a cura di), *100 Jahre Soldatenfriedhof Brixen-Vahrn*, Brixen, 2015, pp. 17–29.
- Karl Stuhlpfarrer, *Die Operationszonen «Alpenvorland» und «Adriatisches Küstenland» 1943–1945*, Dissertation, Universität Wien, 1967.
- , *Umsiedlung Südtirol: 1939–1940*, Habilitationsschrift, Universität Wien, 1983.
- Giovanni Taurasi, *Le radici della lotta*, in Filippo Focardi, Santo Peli (a cura di), *Resistenza: la guerra partigiana in Italia (1943–1945)*, Roma, Carocci editore, 2025, pp. 197–214.
- Camilla Tenaglia, *Celestino Endrici: un principe vescovo in Italia (1918–1940)*, Bologna, Il Mulino, 2023.
- Federico Tenca Montini, *La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945–1954*, Bologna, Il Mulino, 2020.
- Franz Thaler, *Dimenticare mai: Le Opzioni, il campo di concentramento di Dachau, la prigionia di guerra, il ritorno a casa*, Bolzano, Edition Raetia, 2015.
- , *Unvergessen: Option, Konzentrationslager, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr; ein Sarner erzählt; mit Briefen an den Autor*, Bozen, Edition Raetia, 2002.
- Benedetta Tobagi, *La Resistenza delle donne*, Torino, Einaudi, 2022.
- Bruno Tobia, *L'altare della Patria*, Bologna, Il Mulino, 2011.
- , *Monumenti ai caduti. Dall'Italia liberale all'Italia fascista*, in Oliver Janz, Lutz Klinkhammer (a cura di), *La morte per la patria: la celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica*, Roma, Donzelli editore, 2008, pp. 45–62.
- Mario Toscano, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, Bari, Laterza, 1967.
- Enzo Traverso, *A ferro e fuoco: la guerra civile europea 1914–1945*, Bologna, il Mulino, 2007.
- Oswald Überegger, *Der Intervento als regionales Bedrohungsszenario. Der italienische Kriegseintritt von 1915 und seine Folgen in der Erfahrung, Wahrnehmung und Deutung der Tiroler Kriegsgesellschaft*, in Johannes Hürter, Gian Enrico Rusconi (a cura di), *Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915*, München, Oldenbourg, 2007, pp. 117–137.
- , *Geschichtsschreibung und Erinnerung*, in Hermann J. W. Kuprian, Oswald Überegger (a cura di), *Katastrophenjahre: Der Erste Weltkrieg und Tirol*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2014, pp. 547–564.
- , *Il mito della guerra bianca. La memoria della prima guerra mondiale in Tirolo*, in «Annali - Museo Storico Italiano della Guerra», 27 (2019), pp. 95–115.
- , *Zwischen den Nationalismen. Tirol vom italienischen Intervento zur Annexion Südtirols (1915–1920)*, in Ulrike Kindl, Hannes Obermair (a cura di), *Die Zeit dazwischen: Südtirol 1918–1922: vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum faschistischen Regime*, Merano, Edizioni Alfabeta Verlag, 2020, pp. 125–156.
- Martha Verdorfer, *Desertion in der mehrsprachigen Grenzregion Südtirol*, in Kerstin von Lingen, Peter Pirker (a cura di), *Deserteure der Wehrmacht und der Waffen-SS: Entziehungsformen, Solidarität, Verfolgung*, Paderborn, Brill Schöningh, 2023, pp. 65–80.
- , *Die Stadt als öffentlicher Erinnerungsraum am Beispiel der Landeshauptstadt Bozen*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Tirol zwischen Diktatur und Demokratie, (1930–1950): Beiträge für Rolf Steininger zum 60. Geburtstag*, Innsbruck, StudienVerlag, 2002, pp. 187–200.

- , *Individuelles und kollektives Nachkriegsgedächtnis in Südtirol*, in Hans Heiss, Gustav Pfeifer (a cura di), *Südtirol – Stunde Null? Kriegsende 1945–1946*, Innsbruck, StudienVerlag, 2000, pp. 296–310.
- , *Südtiroler Widerstand gegen den Nationalsozialismus*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 241–257.
- Lorenzo Vianini, *Via Rasella in der Südtiroler Medienberichterstattung*, Masterarbeit, Universität Wien, 2020.
- Cinzia Villani, *La persecuzione degli ebrei: arresti, deportazioni e spoliazioni di beni (1943–1945)*, in Gerald Steinacher (a cura di), *Südtirol im Dritten Reich: NS-Herrschaft im Norden Italiens, 1943–1945*, Innsbruck, StudienVerlag, 2003.
- , *Va una folla di schiavi. Lager di Bolzano e lavoro coatto (1944–1945)*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 14 (2005) 2, pp. 113–146.
- Maria Villgrater, *Die «Katakombenschule»: Symbol des Südtiroler Widerstandes*, in Klaus Eisterer, Rolf Steininger (a cura di), *Die Option: Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus*, Innsbruck, Haymon Verlag, 1989, pp. 85–106.
- , *Katakombenschule: Faschismus und Schule in Südtirol*, Bozen, Athesia, 1984.
- Friedl Volgger, *Mit Sudtirol am Scheideweg: Erinnerungen des KZ-Häftlings, Journalisten und Politikers*, Bozen, Edition Raetia, 2014.
- Nikolaus Wachsmann, *KL: storia dei campi di concentramento nazisti*, Milano, Mondadori, 2017.
- Adam Wandruszka, Ludwig Jedlicka (a cura di), *Innsbruck - Venedig. Österreichisch-italienisches Historikertreffen 1971 und 1972*, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975.
- Johannes Weber, Michael Span, *Rituale der Erinnerung. Die Gedächtnisfeiern 1959 und 1984 im Vergleich*, in Brigitte Mazohl-Wallnig, Bernhard Mertelseder (a cura di), *Abschied vom Freiheitskampf? Tirol und «1809» zwischen politischer Realität und Verklärung*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2009, pp. 503–524.
- Michael Wedekind, *All'ombra del Reich: il nazionalsocialismo sudtirolese da opposizione giovanile all'allineamento di un popolo (1933–1945)*, in *La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel XX secolo. Politica e istituzioni*, Trento, Museo storico in Trento, 2007, pp. 379–412.
- , *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945: Die Operationszonen «Alpenvorland» und «Adriatisches Küstenland»*, München, Oldenbourg, 2003.
- , *Planung und Gewalt: Raumordnung und Bevölkerungsplanung im Kontext der Umsiedlung Südtirol*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 18 (2009) 2, pp. 71–109.
- , *Politisierungen von «Volkskultur» im Tirol des 20. Jahrhunderts*, in «Storia e Regione/Geschichte und Region», 30 (2021) 2, pp. 137–166.
- Jay Winter, *Forms of Kinship and Remembrance in the Aftermath of the Great War*, in Jay Winter, Emmanuel Siwan (a cura di), *War and Remembrance in the Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 40–61.
- , *Remembering war: the Great War between memory and history in the twentieth century*, New Haven, Yale University Press, 2006.
- , *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

Hans Woller, *I conti con il fascismo: l'epurazione in Italia, 1943–1948*, Bologna, Il Mulino, 2008.

Markus Wurzer, *Der lange Atem kolonialer Bilder: visuelle Praktiken von (Ex-) Soldaten und ihren Familien in Südtirol/Alto Adige, 1935–2015*, Göttingen, Wallstein Verlag, 2023.

Abstract

Memorie in conflitto. Il calendario civile del Sudtirolo (1945–1975)

In Sudtirolo [con]vivono popolazioni di madrelingua diversa: il gruppo italiano e quello tedesco hanno lottato e ancora competono per la gestione del territorio e dei poteri locali. Il passato e in particolare il periodo 1914–1945 sono tra i maggiori temi di scontro e legittimazione, dal momento che le memorie sono “doppiamente frammentate” lungo linee etniche, ma anche nella differente valutazione del fascismo “italiano”, dunque altoatesino, e del nazionalsocialismo “tedesco” e quindi sudtirolese. Solo in tempi recenti e con molta fatica si è usciti dalla logica dei “distretti della memoria” per costruire alcune visioni comuni della storia del Sudtirolo.

La ricerca studia invece l’evoluzione di queste separate e contrapposte delle memorie nei trent’anni successivi alla fine della guerra, utilizzando come fonti i giornali locali. La metodologia dell’analisi del testo sarà applicata allo studio del Calendario civile, in particolar modo gli anniversari del 4 novembre e del 25 aprile. Per il gruppo italiano queste feste nazionali sono occasione per ribadire l’italianità del Sudtirolo e la legittimità della propria permanenza sul territorio acquisito con la vittoria della Prima guerra mondiale e poi conservato con la lotta antifascista. Il gruppo tedesco polemizza con questi eventi attraverso le proprie rappresentanze politiche e mediatiche, ma anche organizzando proprie manifestazioni di segno contrapposto in date vicine. Ne emerge un quadro conflittuale, in cui risulta chiaro come sia mancato il reciproco riconoscimento del passato traumatico, dal momento che entrambi i gruppi linguistici hanno preferito rileggere il passato “con gli occhi dell’identità”.

Conflicting memories. The civil calendar in South Tyrol (1945–1975)

In South Tyrol, populations of different mother tongues live together [or side by side]: the two main ethnic groups, the Italian- and German-speaking, have fought and still compete for the management of the territory and the local powers. The past and in particular the period 1914–1945 are among the major themes of confrontation and self-legitimation, since memories are ‘fragmented twice’ not only along ethnic lines, but also in the different evaluation of the ‘Italian’, therefore *altoatesino*, fascism and the ‘German’, therefore *Südtiroler*, nazism. It is only in recent times and with much effort that south tyrolean society moved away from the logic of the distinct ‘memory districts’ to build some common visions of their shared past.

Instead, this research studies the evolution of these separate and opposing memories in the thirty years following the end of the war, using local newspapers as sources. Through the analysis of texts, it will be possible to study the evolution and the ceremonies connected to the “Calendario civile”, especially the anniversaries of the 4th of November and 25th of April. Both national holidays, for the Italian group these are an opportunity to reaffirm the Italian character of South Tyrol and the

legitimacy of the permanence in the territory of the Italian-speaking population, since South Tyrol was acquired with the victory in the First World War and then maintained thanks to the anti-fascist fight. The German group criticises these anniversaries through their own political and media representations, but also by organising their own opposing events on nearby dates. A conflicting picture emerges, in which a mutual recognition of the traumatic past was lacking, and instead both ethnic groups preferred to re-interpret the past ‘through the eyes of identity’.

Erinnerungen im Konflikt. Die Jahrestage Südtirols (1945–1975)

In Südtirol leben Menschen verschiedener Muttersprachen zusammen bzw. nebeneinander: die italienische und die deutsche Sprachgruppe haben um die Verwaltung des Territoriums und der lokalen Autonomie gekämpft und konkurrieren noch immer. Die Vergangenheit und insbesondere die Zeit von 1914 bis 1945 gehören zu den wichtigsten Auseinandersetzungs- und Legitimationsthemen zwischen den Sprachgruppen, da die Erinnerungen „doppelt fragmentiert“ sind, d.h. sie sind nicht nur nach ethnischen Zugehörigkeiten gespalten, aber auch in der unterschiedlichen Bewertung des Faschismus, „italienischen“ also *altoatesino*, und des Nationalsozialismus, „deutschen“ also Südtiroler. Erst in jüngster Zeit und mit viel Mühe hat sich die Südtiroler Gesellschaft von der Logik der „Erinnerungsbezirke“ entfernt, um einige gemeinsame Visionen der Südtiroler Geschichte zu konstruieren.

In dieser Arbeit wird hingegen die Entwicklung dieser getrennten und gegensätzlichen Erinnerungen in den dreißig Jahren nach Kriegsende anhand der Analyse von lokalen Zeitungsartikeln erforscht. Die Methodik der Textanalyse wird auf die Untersuchung des sogenannten „*Calendario civile*“ angewendet, insbesondere auf die Jahrestage des 4. November und des 25. April. Für die italienische Sprachgruppe sind diese beiden zivilen Feiertage Anlässe, um den italienischen Charakter Südtirols und die Legitimität der italienischen Präsenz dort zu bekräftigen, weil es mit dem Sieg im Ersten Weltkrieg bzw. durch den antifaschistischen Kampf erworben wurde. Die deutsche Gruppe polemisiert gegen diese Veranstaltungen durch ihre eigenen politischen und medialen Vertreter, aber auch durch die Organisation eigener Gegendemonstrationen zu nahe gelegenen Terminen. Es ergibt sich ein widersprüchliches Bild, bei dem eine gegenseitige Anerkennung der traumatischen Vergangenheit fehlte, während beide Sprachgruppen es vorzogen, die Geschichte „mit den Augen der Identität“ zu lesen.

Ringraziamenti

Sono molte e molti ad avermi accompagnato in questo percorso ma, parafrasando un grande classico, inevitabilmente ringrazierò solo la metà di voi e lo farò con metà della gratitudine che in realtà meritereste. Limite mio, per il quale mi scuso con chi legge: se non ti trovi in queste poche righe, ti ringrazio personalmente ora: Grazie! Danke! Dilan! Thank you! Faleminderit!

Comincio dalla mia famiglia, già larga di suo e ulteriormente allargata dalla famiglia che mi sono scelto: quindi in primo luogo Ade, compagna di vita e anche di questa avventura, corretrice di bozze e paziente più di quanto io abbia meritato, mia mamma Patrizia e mio papà Fabio. In ordine di comparizione successiva, per non fare un torto a nessuno: le nonne Luisa e Gianna, Valerio, Stefano, Nina, Maya, Adriano e ovviamente anche Manuela, Linda, Shpresa, Valon, Veton, Marc e Ana. Ci sono, poi, un'infinità di zii, cugini, compagne e compagni di ciascun parente.

Ognuno, vicino o lontano, ha contribuito a questo lavoro con l'affetto e la cura dei rapporti d'amore.

Sono così fortunato da poter fare la stessa considerazione per molte colleghe e molti colleghi che mi hanno sopportato e aiutato in varie occasioni. A cominciare da Adina e Giada, compagne di diverse avventure non sempre fortunate, ma sicuramente caratterizzate dal buonumore, e tramite loro il grande gruppo di Storia e Regione/Geschichte und Region, con Michaela in rappresentanza di tutte e tutti. Ai giganti dalle cui spalle ho potuto guardare lontano, Poldi e Carlo, ma anche Hans, Giorgio, Martha e tutta la Gaismair-Gesellschaft che, quarant'anni dopo, è ancora un importante faro. Al Centro di Storia Regionale che mi ha appena accolto sulle sue scrivanie, ma che si è dimostrato un luogo non solo di ricerca, ma di comprensione – a Siglinde, Francesca, Franziska, Stefan e Maria.

Non possono mancare alcune parole per le colleghe ed i colleghi di Urbino. Un dottorato come il nostro ha l'enorme fortuna di essere flessibile e attento alle esigenze della ricerca, ma a volte sono mancate le occasioni per incontrarsi e parlare nella stessa lingua. Ho comunque nel cuore le nostre cene e i discorsi *fuoritema*, per i quali ringrazio tutto il “golpe bianco” ma in particolare – mi perdonino gli assenti – i miei compagni di trasferte anticipate Giovanni, Tommaso e Massimo, gli altri “coscritti” Bianca, Giuseppe e Alberto, poi chi già c'era e chi è arrivato dopo, Alessio, Giulio, Lidia, Mari e Francesco. È d'obbligo un grande ringraziamento anche al collegio docenti, alla professoressa Tonelli che mi ha “voluto” e al professor Baioni che mi ha seguito per tre anni. Una menzione particolare per Andrea, che poteva non imbarcarsi in questo lavoro e invece l'ha fatto, contribuendo in maniera essenziale ad un percorso iniziato per caso con un esame di triennale.

Quel giorno indossavo una felpa con scritto ¡No pasarán!, un invito per il presente e il futuro. Ma anche un ricordo che mi permette di ringraziare Giacomo e tutto quello che è nato “intorno” ad un 25 aprile di ormai troppi anni fa, che sono uno dei motivi e motori fondamentali di questa tesi.